

Die militärische Macht der Mongolen in den Berichten der Carpinimission

-Die Unterschiede in der Darstellung bei Carpini und C de Bridia-

Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde

vorgelegt der
Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften
der Fernuniversität Hagen

von
Gregor Werner
Xiaoyunli 8
100125 Beijing.

Betreuerin der Arbeit: Professor Dr. Felicitas Schmieder

I. Einführung

1. Grundlegende Bemerkungen zur Fragestellung und Methodik	1
2. Die Berichterstatter, ihre Texte und der Zweck der Reise:	8
2.1 Das Ziel der Reise	9
2.2 Die Ziele von Carpinis Bericht	13
2.3 Der Text des C de Bridia	16
2.4 C de Bridias Aussageabsichten	18
2.5 Der Text des Benedictus	21
2.6 Die Rezeption	22
3. Weitere Quellen:	27
3.1 Frater Riccardus und Frater Julianus	27
3.2 Ein Brief eines ungarischen Bischofs	28
3.3 Das <i>Carmen miserabile</i> des Rogerius von Torre Maggiore	28
3.4 Der Brief Friedrichs II.	29
3.5 Die Chronik des Thomas von Spalato	29
3.6 Lorenz von Portugal, Andreas von Longjumeau und Ascelin, Simon von Saint Quentin	30
3.7 Brief König Belas IV. an Papst Innozenz IV. vom 11. November (1250)	31
3.8 Wilhelm von Rubruck, Marco Polo und Odorico von Pordenone	32
3.9 Asiatische Quellen: Das Meng-ta Pei-lu, das Hei-ta Shih-lüeh und die Geheime Geschichte der Mongolen	33

II. Die militärisch relevanten Einzelaspekte von Carpinis und C de Bridias

<u>Texten</u>	36
1. Das mongolische Heer	37

1.1 Die Gliederung	37
1.2 Die Disziplin	44
1.3 Der Militärdienst	52
2. Taktiken der mongolischen Armee	57
2.1 Späher	58
2.2 Versorgung	62
2.3 Überqueren von Flüssen	65
2.4 Kriegslisten	67
2.4.1 Frontalangriff	67
2.4.2 Scheinflucht	71
2.4.3 Aufstellung	75
2.4.4 Einkreisen	77
2.4.5 Vortäuschen einer großen Menge an Soldaten	81
2.5 Festungskrieg	82
2.5.1 Belagerung	84
2.5.2 Maschinen	86
2.5.3 Griechisches Feuer	90
2.5.4 Umleiten eines Flusses	91
2.5.5 Graben eines Tunnels	92
2.5.6 Festungsbau	93
2.5.7 Verhandlungen	94
2.5.8 Gefangene der Mongolen	97
3. Bewaffnung	105
3.1 Bogen und Pfeil	105
3.1.1 Verwendung	105
3.1.2 Die Reichweite	109
3.1.3 Die Konstruktion	111
3.1.4 Das Spannen	112
3.1.5 Der Köcher	113
3.1.6 Die Pfeile	114

3.1.7 Die Pfeilspitzen	115
3.2 Äxte, Seile u.ä.	118
3.3 Kriegsmaschinen	119
3.4 Die Möglichkeit von Feuerwaffen	122
3.5 Schwerter	127
3.6 Speere und Lanzen	130
3.7 Defensivwaffen und Rüstungen	132
3.7.1 Die Rüstung	132
3.7.1.1 Der detaillierte Aufbau des Körperschutzes	132
3.7.1.2 Der Groß-Aufbau des Körperschutzes	136
3.7.1.3 Carpinis Generalisierung	139
3.7.2 Die Pferdepanzerung	141
3.7.3 Helme	142
3.7.4 Schilde	144
4. Vorschläge zur Bekämpfung der Mongolen	146
4.1 Erhöhung der Aufnahmebereitschaft der Rezipienten	146
4.1.1 Bescheidenheitstopos und Darstellen des Wertes seiner Informationen	146
4.1.2 Angstmachen	147
4.2 Einigkeit	150
4.3 Aufhalten an den Grenzen	153
4.4 Bewaffnung	154
4.4.1 Armbrust und Verbessern der Strategie	154
4.4.2 Weitere Bewaffnungsvorschläge	157
4.4.3 Metallherstellung	159
4.4.4 Veränderungen in der Rüstung	161
4.5 Aufstellung der Heere	163
4.6 Disziplin	170
4.7 Information	175
4.8 Nachschub	179
4.9 Verteidigung befestigter Plätze	183
4.10 Gefangennahme von Mongolen	190

4.11 Nutzen der fremdländischen Kontingente	193
4.12 Das Pferd als Transportmittel	195
5. Bewertung des mongolischen Anderen	203
5.1 Die Mongolen als Fremde	207
5.2 Die Mongolen als gewalttätige Fremde	204
5.3 Die Mongolen als verschlagene Ungläubige	209
5.4 Die Mongolen als Kannibalen	215
5.5 Die Prophezeiungen	217
5.5 Carpini am Beginn einer neuen Haltung	220
6. Darstellung der mongolischen Expansionspolitik	223
6.1 Mongolisches Weltmachtstreben	223
6.2 Herrschaftsideologie und Begründungen für die Expansion	227
6.3 Die Beschreibung der mongolischen Expansion	241
6.3.1 Chingis Khan	241
6.3.2 Chingis Khans Nachfolger	267
6.3.3 Der Rückzug der Mongolen	285
6.3.4 Die Schlachten an der Kalka, von Liegnitz und von Mohi	290
6.3.4.1 Die Schlacht an der Kalka	292
6.3.4.2 Die Schlacht von Liegnitz	294
6.3.4.3 Die Schlacht am Sajo	300
7. Machtausübung und Kontrolle	309
<u>III. Zusammenfassung der Ergebnisse</u>	319
<u>IV. Anhang:</u>	323
1. Tabelle	323
2. Bibliographie	327

I. Einführung

1. Grundlegende Bemerkungen zur Fragestellung und Methodik

Gnoti seauton! Erkenne dich selbst!

Was hat ein philosophischer Leitspruch der Antike mit dieser Arbeit zu tun?

Die Frage nach dem, was und wer wir sind, betrifft essentiell die Frage nach dem, wie Andere uns sehen, wie wir die Anderen sehen und wie wir glauben, dass die Anderen uns wahrnehmen. Es geht um Wahrnehmung, um Erkenntnis des Eigenen, Verstehen des Fremden, Bewertung des Fremden. Diese Thematik ist nicht neu. Seit Jahren erfreut sich die Suche nach Eigen- und Fremdbildern zunehmender Beliebtheit in der Forschung. Viel lässt sich aus der Reaktion auf das Gegenüber auch über unser Selbstverständnis herauslesen. So ist es nur natürlich diesen Ansatz auf andere Epochen und Themengebiete zu übertragen. Eine großangelegte Theorie des Fremdbildes zu entwickeln oder zu überarbeiten, ist natürlich hier nicht angedacht. Es geht darum anhand zweier ganz bestimmter Texte zu untersuchen, wie die Menschen im 13. Jahrhundert auf eine andere, zuvor unbekannte Kultur reagierten, die zunächst feindlich auftrat.

Im hohen Mittelalter fand ein entscheidender Einschnitt in der Weltsicht der „West“-Europäer¹ statt. Das Weltbild begann sich zu weiten und zu verändern. Hatten die Kreuzzüge den Blick für den Osten geschärft, sollte nun durch die Bildung eines mongolischen Weltreiches erstmals der direkte Kontakt mit Ostasien möglich werden. Zunächst jedoch stellte sich diese neue Entwicklung als Einfall kriegerischer Völker aus dem Osten dar. Zuerst waren es nur vage Nachrichten, dann wurde daraus Gewissheit. Die Heere der Angreifer drangen schließlich bis in die Nähe Wiens vor, bevor sie wieder abzogen. Doch was war daran so ungewöhnlich, neu und schockierend?

Schon vor dieser Zeit hatten Reitervölker aus den zentralasiatischen Steppen Europa berührt. Immer wieder im Laufe von Jahrhunderten waren die Europäer gezwungen gewesen, sich mit einer zuvor unbekanntem Kultur auseinanderzusetzen. Mit den stärksten Eindruck im Gedächtnis dürften dabei die Hunnen in der Antike und danach wieder die Mongolen im Mittelalter hinterlassen haben, auch wenn sie nicht die einzigen waren.

¹ Der Einfachheit halber und um zumindest eine gewisse Abwechslung im Lese- und Schreibfluss zu ermöglichen, wird im Folgenden für „Westeuropäer“ oder „Lateineuropäer“ meist „Europäer“ oder „Abendländer“ verwendet. Dies ist stets als Synonym für das lateinisch-christlich geprägte Europa der damaligen Zeit zu verstehen im Gegensatz zu den russischen (geographisch durchaus europäischen) Fürstentümern oder auch dem byzantinischen Einflussgebiet.

Dieser Kontakt veranlasste die Zeitgenossen zu verschiedensten Reaktionen: Angst, Ablehnung, Interesse, Neugier. Letztlich sind das die gleichen Reaktionen, die alles Neue bei Menschen hervorruft. Dieses Neue indes stellte in seiner kriegerischen Form zuallererst eine Gefahr dar. Wie war auf diese Gefahr zu reagieren? Konnte man überhaupt reagieren?

Es lassen sich unterschiedlichste Reaktionen aus den Texten der Zeit ablesen. Viele sahen in den Angreifern eine Strafe Gottes, Vorboten des nahenden Antichristen und des Untergangs der Christenheit oder auch die Heere eines christlichen Herrschers aus dem Osten, der zur Rettung der bedrängten christlichen Stätten im Vorderen Orient gekommen war. Mit neuen Informationen änderte sich diese Einstellung jeweils in die eine oder andere Richtung. Einige Autoren behielten ihr „gesichertes“ Vorwissen und erklärten das Neue auf Basis ihres überkommenen Wissens. Andere stellten ihren Standpunkt teilweise zur Disposition und versuchten auf Basis erweiterter, neuer Informationen eine andere Bewertung der Situation zu treffen.

Diesen Prozess, der natürlich unkontrolliert, von niemandem gesteuert oder geplant in ganz bestimmten Bahnen ablief, will die vorliegende Arbeit näher beleuchten. Das Ziel, in die Gedankenwelt einer anderen Epoche einzudringen und zu versuchen sie zu verstehen, verlangt nach vorausgehenden Überlegungen zur Vorgehensweise. Als eine Methode bietet sich hier der New Historicism an. Da der New Historicism von Greenblatt u.a. zunächst speziell an und für Renaissancetexte entwickelt wurde, scheint er sinnvoll gerade für die Analyse älterer Texte aus anderen Epochen einsetzbar.

Die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Texte, die als Reaktion auf die Angriffe der Mongolen produziert wurden, sehen sich selbst als Tatsachenberichte, nicht als Fiktion. Doch sind sie aus heutiger Sicht nicht rein neutral analysierende Fachbücher. Sie werden also in dieser Untersuchung nicht nur als historische Berichte betrachtet, aus denen Fakten extrahiert werden können, die aus heutiger Sicht objektive Tatsachen über bestimmte Aspekte der mongolischen Kultur berichten. Sie sind in ihrer Anlage auch literarische Werke, die nicht nur Tatsachen wiedergeben, sondern auch, was die Autoren für Tatsachen hielten, und somit vieles über die Verfasser, ihr Denken und ihre Zeit verraten. Dabei ist es für den New Historicism grundsätzlich nicht so sehr von Belang, ob und wie Literatur und andere Textquellen zu definieren sind. Er sieht jede Quelle als nutzbringend an und als in ein Netz von Diskursstrukturen eingebunden.

„Die nichtliterarischen Dokumente sind selbst komplexe materielle und symbolische Artikulationen der

imaginativen und ideologischen Strukturen der Gesellschaft, die sie produziert hat.“²

Er verbreitert die textuelle Quellenbasis und verfolgt eine radikale interdisziplinäre Ausrichtung.³

So schreibt Greenblatt:

„Überdies: auch wenn man einen subtilen historischen Sinn für das kulturelle Material zu entwickeln beginnt, aus dem ein literarischer Text gemacht ist, bleibt die Untersuchung der Techniken wesentlich, mit denen dieses Material formal zusammengefügt und artikuliert wird, will man die kulturelle Leistung verstehen, die der Text vollbringt.“⁴

Es geht also nicht nur um Informationen, die der Text vordergründig vermittelt, sondern die Art zu schreiben. Die Formulierungen und die Materialauswahl werden zur Analyse herangezogen, da sie ebenso eine Menge über das Verständnis des Textes zur damaligen Zeit verraten. Ziel des New Historicism sei es, so Kaes, nicht mehr werkimmanent zu interpretieren, da jeder Text ein Produkt seiner Zeit ist, sondern sein sozial-historisches Umfeld ebenfalls in die Überlegung miteinzubeziehen. Der New Historicism lade einen literarischen Text mit der gesellschaftlichen Energie auf, die er zu seiner Entstehungszeit gehabt habe. Es gehe also um das Problematisieren der Existenz des Textes und das Erkennen der Zusammenhänge in seiner Ursprungssituation.⁵

„Die Rückbeziehung des Textes auf das kulturelle Feld, das ihn hervorgebracht und auf das er sich in seiner spezifischen Form funktional bezogen hat, sollte die sozialen Kräfte sichtbar machen, die durch die Überlieferung und allmähliche Isolierung des Textes von seinem Ursprung verlorengegangen waren (...) Geht man nun davon aus, daß uns der sogenannte historische Background nur mittels überlieferter Texte zugänglich ist, wird der Hintergrund notwendigerweise selbst zum Interpretandum; er kann darum keine privilegierte Autorität haben, die außerhalb des Textes zu lokalisieren wäre: Der Background eines Textes ist selbst ein Komplex von Texten, ein Teil dessen, was Derrida „le texte general“ nennt (...) qua sprachliches Produkt ist der literarische Text ein Text unter anderen.“⁶

Dabei sei es wichtig sich als Interpret ständig der Tatsache bewusst zu sein, dass man selbst auch nur ein Produkt seiner eigenen Kultur ist. Man interpretiert Dinge unbewusst zunächst auf Basis seiner kulturellen Prägung. Aus dieser herauszutreten scheint nahezu unmöglich, sich dieser Tatsache bewusst zu sein indes unumgänglich.

So schreibt Montrose über die Vorgehensweisen des New Historicism:

² Kaes: New Historicism: Literaturgeschichte im Zeichen der Postmoderne?; in: Baßler (Hrsg.): New Historicism, Tübingen 2001, S. 260.

³ Siehe Kaes: New Historicism, S. 262.

⁴ Greenblatt: Kultur; in: Baßler (Hrsg.): New Historicism, Tübingen 2001, S. 56/ 57.

⁵ Kaes: New Historicism S. 253/ 254.

⁶ Kaes: New Historicism S. 255/ 256.

„Ein solches kollektives Projekt historischer Literaturwissenschaft muß die Einsicht und das Eingeständnis umfassen, daß unsere Analysen und unser Verständnis notwendigerweise von unseren eigenen historisch, gesellschaftlich und institutionell geformten Standpunkten ausgehen; daß die von uns rekonstruierten Geschichten die textuellen Konstrukte von Wissenschaftlern sind, die selber historische Subjekte sind. Wenn Forschung ihr Forschungsgebiet aktiv konstruiert und abgrenzt, und wenn der Forscher diesem Gegenstand historisch gegenübergestellt ist, so folgt daraus, daß die Suche der älteren historischen Literaturwissenschaft nach der Wiedergewinnung von in irgendeinem endgültigen oder absoluten Sinne authentischen, korrekten und vollständigen Bedeutungen illusorisch ist (...) Kurzum, heute von einer historischen Literaturwissenschaft zu sprechen, muß die Erkenntnis meinen, daß nicht nur der Dichter, sondern auch der Literaturwissenschaftler in der Geschichte existiert; daß sich Geschichte in beider Texte einschreibt; daß unser Verstehen, unsere Darstellung und Interpretation von Texten der Vergangenheit immer mit einer Mischung aus Entfremdung und Vereinnahmung vor sich geht, als eine wechselseitige Konditionierung des Renaissancetextes und unseres Textes der Renaissance.“⁷

Sinnvoll scheint es deshalb sich über die eigenen Begrifflichkeiten Gedanken zu machen. Wie definiert also der New Historicism eigentlich „Text“ und „Kultur“?

Fluck erklärt Kultur folgendermaßen:

„Im New Historicism wird Kultur (...) als Bereich von Diskursformen angesehen, in dem je nach Forschungsakzent Phänomene wie Macht, Begehren, Marktbeziehungen oder einfach nur eine diffuse soziale Energie in einem Prozeß des ständigen Austauschs und der andauernden Verschiebung quer durch gesellschaftliche Felder und kulturelle Bereiche zirkulieren.“⁸

Kaes meint denn auch das Ziel sei letztlich eine Poetik der Kultur, also eine Untersuchung der kulturellen Praktiken, in deren Spannungsfeld Literatur entsteht. Dabei handle es sich um eine Zirkulation von Repräsentationen innerhalb und außerhalb des literarischen Bereichs. Literatur dürfe man nicht als Ausdruck sozialer Normen, sondern als Medium komplexer Weltaneignung und Weltauslegung betrachten.⁹

Montrose scheint unter „Text“ im Sinne des New Historicism letztlich jede kulturelle Äußerung zu verstehen.¹⁰ Eine angestrebte Poetik der Kultur verlange eine

⁷ Montrose: Die Renaissance behaupten. Poetik und Politik der Kultur; in: Baßler (Hrsg.): New Historicism, Tübingen 2001, S. 73.

Liu: Die Macht des Formalismus: Der New Historicism; in: Baßler (Hrsg.): New Historicism, Tübingen 2001, S. 109 knüpft daran an, wenn er über die Frage der Interpretierbarkeit nachdenkt: „Selbst wenn *wir* die historischen *sie* in all ihrer Seltsamkeit verstehen würden, wären die Formen unseres Verstehens letztlich dazu bestimmt, das Schicksal zu offenbaren, daß *sie* nur eine Erinnerung oder Prophezeiung von *uns* sind.“

⁸ Fluck: Die ‚Amerikanisierung‘ der Geschichte im New Historicism; in: Baßler (Hrsg.): New Historicism, Tübingen 2001, S. 232f.

⁹ Kaes: New Historicism, S. 263.

¹⁰ Siehe oben Kaes.

„(...) Neuausrichtung der Achse der Intertextualität: Der diachrone Text einer autonomen Literaturgeschichte wird ersetzt durch den synchronen Text eines kulturellen Systems.“¹¹

Er fährt fort:

„(...) vielmehr beschreibe ich den Status des Textes als einen in der Geschichte und in einer Geschichte anderer Produktionen und Vereinnahmungen produzierten und vereinnahmten Diskurs. In einem solchen textuellen Raum konvergieren und interagieren so viele kulturelle Codes, daß ideologische Kohärenz und Stabilität wohl kaum möglich sind.“¹²

Der Text also als eine Repräsentation eines Diskurses in einer Gesellschaft, auf gleicher Ebene wie jede andere Repräsentation? Somit wäre der Text Geschichte und Geschichte wiederum Text.¹³ Welche Auswirkungen haben diese Ansätze und dieses Bild, das der New Historicism von Geschichte, Texten und kulturellen Repräsentationen bzw. deren Vermittlern hat? Wenn man davon ausgeht, wie Greenblatt definiert, dass jeder Ausdruck einer Kultur auf gleicher Ebene und von gleicher Wichtigkeit für die Interpretation sowohl eines Textes als auch der ihn formenden historischen Situation ist, sieht man sich einer unüberschaubaren Fülle von Material gegenüber, aus dem man auswählen muss, um so exemplarisch an einem kleinen Ausschnitt das Ganze zu erfassen.

„Demnach nehmen wir von den Tausenden eine Handvoll ins Auge fallender Gestalten in Beschlag, die viel von dem zu umfassen scheinen, was wir brauchen, und die sowohl ein intensives, individuelles Interesse belohnen, als auch den Zugang zu umfassenderen kulturellen Mustern versprechen.“¹⁴

In dieser Arbeit vertritt eine kleine Anzahl von Texten einen ganz speziellen Diskurs der damaligen Zeit. Es geht darum an die Texte Carpinis, C de Bridias und teils auch Benedictus Polonus (nicht aus seiner Feder) ganz bestimmte Fragen zu stellen. Dabei schränke ich ein: Es soll nicht um eine generelle Analyse der Sicht auf die mongolische Kultur gehen. Gemäß dem Zweck der Carpinimission zuallererst militärisch verwertbare

¹¹ Montrose: Die Renaissance, S. 63.

¹² Montrose: Die Renaissance, S. 71.

¹³ „Mit der *Geschichtlichkeit von Texten* behaupte ich die These von der kulturellen Bestimmtheit, der gesellschaftlichen Einbettung jeglicher Art von Geschriebenem (...) Mit der *Textualität von Geschichte* behaupte ich die These, daß wir erstens keinen Zugang zu einer vollen und authentischen Vergangenheit haben, zu einer gelebten materialen Existenz, die nicht über die überlebenden textuellen Spuren der betreffenden Gesellschaft vermittelt wäre (...) und daß zweitens diese textuellen Spuren selber weiteren textuellen Vermittlungen unterworfen werden, wenn man sie als 'Dokumente' liest, auf die Historiker ihre eigenen, 'Geschichten' genannten Texte gründen.“ Montrose: Die Renaissance, S. 67.

¹⁴ Greenblatt: Selbstbildung in der Renaissance. Von More bis Shakespeare (Einleitung); in: Baßler (Hrsg.): New Historicism, Tübingen 2001, S. 42.

Informationen (dazu zählt, wie sich zeigen wird, auch die Frage der Missionierbarkeit) nach Europa zu bringen, beschränkt sich diese Untersuchung auf im weitesten Sinne militärische Aspekte.

Da für den New Historicism ein Text nur eine kulturelle Repräsentation unter vielen ist, zudem eine vom Autor mitgeformte historische Wahrheit darstellt und außerdem eine nur durch die Verknüpfung mit außertextlichen, historischen Repräsentationen verstehbare Quelle ist, scheinen ausführliche Vergleiche in diesem Bereich sinnvoll. Es sollen also neben der reinen Textarbeit zahlreiche Bezüge zu im Text angesprochenen Vorgehensweisen, Gegenständen und Ansichten hergestellt werden.

Es geht um die Wirkungsabsichten der Texte, um die Vorgehensweisen der Berichterstatter, vornehmlich Carpinis, und um ihre Vorstellungswelt. Warum schreibt Carpini von einer Taktik oder warum beschreibt er sie nicht? Gibt es überhaupt einen feststellbaren Grund dafür? Geht es um reine Beschreibung oder um Einflussnahme und Leserlenkung? Was konnte der Autor überhaupt wissen? Wie und was nahm er wahr?¹⁵ Wertet er und wenn ja/ nein, wie und warum? Lassen sich Unterschiede in den Texten aus dem Umfeld Carpinis ermitteln? Wie sieht das Feindbild Carpinis aus, wie das Eigenbild? Um diese Fragen zu beantworten soll einerseits der Text selbst analysiert werden, als auch ein beständiger Vergleich mit ähnlichen Werken der Zeit unternommen werden. Ebenso scheinen, wie oben erwähnt, genaue Untersuchungen der Techniken, Taktiken und Bewaffnung der Mongolen und ihrer Gegner notwendig um das Wissen, aus dem die Texte entstanden sind, nachvollziehen zu können.

Das Ziel dieser Arbeit ist es nicht ein völlig neues Konzept zu entwickeln. Wie bereits betont, ist die Beschäftigung mit dem Fremden und dem Eigenen in den mit dem Fach Geschichte im weitesten Sinne verbundenen Disziplinen nichts Neues. Schon seit geraumer Zeit handelt es sich dabei um ein Thema, dessen vielfältige Facetten beleuchtet werden. Die vorliegende Untersuchung soll als ein Mosaiksteinchen verstanden werden, das ausgehend von bereits vorhandenen und diskutierten Fragestellungen einen weiteren

¹⁵ Zur Frage der Wahrnehmung schreibt Borgolte ähnlich wie die zuvor zitierten Theoretiker des New Historicism: „Wahrnehmung ist dabei stets eine relationale Größe: Sie setzt Betrachter und Betrachtetes zueinander in Bezug und ermöglicht überhaupt erst Zuschreibungen und Grenzziehungen. Gerade die Wahrnehmung von Differenz unterstreicht diesen relationalen Charakter: Das Fremde bzw. Andere kann nur über die Definition des Eigenen erfasst werden. Ob der Wahrnehmende selbst in Berührung mit dem Betrachtungsgegenstand gekommen ist oder nicht, ob er sich also in Nähe oder Distanz zu diesem befindet oder ob der Wahrnehmungsprozess visuell oder literarisch vermittelt wird, jedes Mal unterliegt das, was zum Eigenen bzw. zum Differenten gemacht wird, dem subjektiven Blick des Betrachters. Jede Niederschrift, jede künstlerische Umsetzung eines Wahrnehmungsaktes ist zugleich die Reflexion und Deutung des Aktes selbst. Im Mittelpunkt muss somit die Frage stehen, wie die Vermittlung, Deutung und Reflexion des indirekt oder direkt, mittelbar oder unmittelbar Wahrgenommenen funktionalisiert wird, sei es in normativen oder narrativen Texten, in literarischen oder visuellen Inszenierungsformen.“ Borgolte u.a. (Hrsg.): Mittelalter im Labor, Berlin 2008, S. 26.

speziellen Aspekt zum Gesamtbild hinzuzufügen versucht. Dabei kann auf wertvolle Forschungsergebnisse zurückgegriffen werden. Hier sind unter anderem die Arbeiten von Felicitas Schmieder und Marina Münkler zur Bildung von Stereotypen und im Speziellen zu Carpinis Werk zu nennen. Auch Folker Reicherts Arbeiten bieten einen großen Pool an Ergebnissen in diesem Bereich. Zu den Mongolen und ihrem Vordringen, sowie zu Einzelaspekten z.B. der Bewaffnung wurden, neben vielen anderen, Nicolle, Martin und Grousset, sowie Göckenjan konsultiert.¹⁶ Die Situation im europäischen Mittelalter analysiert z.B. Malte Prietzel in mehreren neuen Werken auf einer reichen Materialbasis. Beim Aufbau der Arbeit habe ich mich an Carpinis Textgestaltung orientiert. Deshalb wurde die Darstellung der mongolischen Vorgehensweisen und Besonderheiten von den Vorschlägen an die Europäer getrennt dargestellt. Die Behandlung des Grobaufbaus der Armee und des Herrschaftsapparates wurde separat zu Beginn besprochen, obwohl Carpini diese in dem Kapitel mit der Darstellung der mongolischen Armee belässt. Dieses Verfahren schien für die Analyse besser geeignet. Darauf folgt eine Erörterung über die von Carpini dargestellten Taktiken der Mongolen, ein Kapitel zu ihrer Bewaffnung und erst dann die Vorschläge zu ihrer Bekämpfung. Teilweise wurde, wenn es für das Verständnis günstig schien, eine kurze Darstellung europäischer Verhältnisse zur Zeit Carpinis (um zu wissen, was er jeweils als Hintergrund für seine Analysen hatte) eingefügt. Hin und wieder überschneiden sich dadurch Themen und Erläuterungen. Vielfach wird auch in Fußnoten zur besseren Übersicht auf die entsprechenden Stellen in anderen Kapiteln hingewiesen. Danach folgen Erörterungen über die Stereotypen und die Mongolensicht bei Carpini und C de Bridia. Zwar werden diese Aspekte immer wieder auch im Verlauf des Textes behandelt, aber eine zusammenfassende Übersicht und Kommentierung schien trotzdem zusätzlich sinnvoll. Gegen Ende der Arbeit erfolgt eine Analyse der mongolischen Expansionspolitik und ihrer Darstellung in den Quellen. Hierzu gehören auch genauere Analysen der großen Schlachten in Osteuropa. Abschließend folgt ein kurzes Kapitel, das die Art und Weise der Darstellung von Herrschaft und Machtausübung der Mongolen bei Carpini darstellt.

¹⁶ Zur Sicht auf die Mongolen aus westlicher Sicht wurde auch Bezzola herangezogen, zum Thema des herrscherlichen Selbstverständnisses waren die Arbeiten von de Rachewiltz wertvolle Hilfen. Zu einer großen Anzahl von Einzelphänomenen, die für verschiedenste Aspekte des Carpinitextes interessant waren, wurde neben Schmieders auch Gießaufs Kommentierung verwendet. Auch Weiers und Jacksons, sowie vor allem auch Sinors Arbeiten boten reiches Material zum mongolischen Militärwesen.

2. Die Berichterstatter, ihre Texte und der Zweck der Reise

Mit Carpinis Mongolenbericht befasst sich die vorliegende Arbeit mit einem durch die Forschung sehr gut erschlossenen Werk. Die verschiedenen Versionen und die Überlieferungssituation detailliert zu erläutern, scheint sich damit weitgehend zu erübrigen. Von Carpinis Text existieren zwei Hauptversionen, wobei die erste etwas kürzer ist als die spätere, die noch ein letztes Kapitel mit Beweisen für das Behauptete aufweist. Zu den seit langem akzeptierten Tatsachen zählt, dass Carpini, wie man auch aus dem Text selbst und aus dem Bericht von Benedictus Polonus erkennen kann, auf seiner Rückreise oftmals gebeten wurde, seine Erlebnisse zu berichten und dass bei diesen Gelegenheiten eine oftmals große Zuhörerschaft seinen Worten lauschte.¹⁷ Unter diesen wird sich sicherlich auch der eine oder andere Schriftkundige befunden haben, so dass Mitschriften der Vorträge angefertigt wurden. Somit darf man, auch wenn natürlich immer nur auf das tatsächlich Überlieferte zurückgegriffen werden kann, von einer gewissen Breitenwirkung dieser Reise ausgehen.

Am Ende der Reise stand der Bericht an den Auftraggeber. Die Kurie hatte, je nachdem wer gerade auf dem apostolischen Stuhl saß, mehr oder weniger politisches Interesse. Die Päpste waren lange Zeit religiöse und zugleich weltliche Potentaten mit gehöriger Macht. Die Angriffe der Mongolen auf verschiedene Herrschaftsgebiete des christlich-westlichen Kulturkreises betrafen also in beiderlei Hinsicht ihre Interessen. Und so verwundert es auch nicht, dass gerade die Kurie nach den ersten Zusammenstößen mit den Mongolen mehrere Gesandtschaften in den Orient schickte. Diese stellten nicht allein Botschaftermissionen dar, sondern, was sich natürlich auch bei Völkern des gleichen Kulturkreises nicht ausschließen muss, zu einem großen Teil Expeditionen in unbekannte Gebiete zur Informationsbeschaffung. Schmieder betont, dass dieser Aspekt von entscheidender Bedeutung war.

„Johannes selbst verstand seine Aufgabe unter anderem darin, Vorsorge zu treffen, daß die Christenheit nicht noch einmal unvorbereitet und praktisch wehrlos einem mongolischen Überfall ausgesetzt sein

¹⁷ Siehe Carpinis eigene Aussage dazu in Schmieder (Hrsg.): Johannes von Plano Carpini: Kunde von den Mongolen, 1245- 1247, Sigmaringen 1997, S. 121. Originaltext in: Menesto (Hrsg.): Storia dei Mongoli, Spoleto 1989.

De Rachewiltz' Aussage unter Berufung auf Salimbene unterstützt diese Annahme: „Friar Salimbene of Adam, who met him near Lyons at the beginning of November, records in his chronicle how John used to have his 'great book about the deeds of the Tatars' read aloud by those who were interested in his experiences, and how he would explain all things in detail to the astonished readers." De Rachewiltz: Papal Envoys to the Great Khans, London 1971, S. 110f.

sollte.“¹⁸

Zu diesem Zweck verfasste er das wohl ausführlichste und am stärksten analytisch geprägte Werk über die Mongolen der damaligen Zeit. Und gerade diese Absicht den Westen vor einem erneuten großen Angriff zu schützen -denn niemand konnte ahnen, dass der in der befürchteten Wucht nicht kommen würde-, veranlasste ihn wohl einen speziellen Blickwinkel zu wählen.

2.1 Das Ziel der Reise

Das Ziel der Expedition war meiner Ansicht nach zu einem großen Teil die Spionage. Es handelte sich nicht um eine rein auf Missionierung ausgerichtete Reise. Indes war selbst die Missionierung oder Erkundung der Missionierbarkeit wiederum untrennbar mit militärisch-politischen Aspekten verbunden. Die weltliche Macht der Päpste war, wie gesagt, untrennbar mit ihrer religiösen verbunden: Religiöse Macht bedeutete weltliche Macht. So wäre durch die Eingliederung in den westlich-christlichen Kulturkreis und damit die religiöse Oberhoheit des Papstes de facto auch eine politische Oberhoheit oder zumindest Berechenbarkeit dieses neuen Volkes gewährleistet worden. Thomas von Spalato – selbst nicht gereist - betont, die Mongolen kannten kein Gesetz und keine Eide, weil sie keine Religion hätten.¹⁹ Die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft einer Buchreligion bedingte offenbar in den Augen der Berichterstatter erst die Verlässlichkeit des fremden Gegenübers. Erst wenn der Eid eine Verpflichtung für beide Seiten erlangte, war er gültig und verlässlich. Sollte die religiöse Bindungskraft des Eides für den Anderen aber nicht gewährleistet sein, wäre es sinnlos gewesen überhaupt Verträge abzuschließen. Deshalb war es sicherlich von einiger Bedeutung die Mongolen zu einer berechenbaren Gefahr zu machen, indem man sie missionierte. Im Text Carpinis kann man diesen Missionswillen jedoch lediglich aus dem Papstbrief erkennen, der von ihm paraphrasiert wird.²⁰ In der Einleitung seines Werkes findet sich kein solcher Auftrag des Papstes. Schmieder allerdings betont, der Missionsauftrag sei eine der wichtigen Aufgaben Carpinis

¹⁸ Schmieder: Carpini, S. 19.

¹⁹ Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato. Geschichte der Bischöfe von Salona und Spalato vom hl. Domnius bis auf Rogerius († 1266); in Ders. (Hrsg.): Der Mongolensturm. Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235- 1250, Graz/ Wien/ Köln 1985, S. 251.
Der Originaltext „Thomas archidiaconus Spalatensis: Historia Salonitanorum pontificum atque Spalatensium a. S. Domino usque ad Rogerium (1266)“ befindet sich in: Racki (Hrsg.): Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium. Vol. XXVI. Scriptores, Vol. III., Zagreb 1894.

²⁰ Siehe Schmieder: Carpini, S. 101.

gewesen.²¹

„Das kann nur bedeuten, daß die nicht geringste Aufgabe des Johannes darin liegen sollte, einen Missionsversuch bei den Mongolen – und, wie er selber schreibt, bei allen Völkern des Ostens – zu unternehmen.“²²

Carpini scheint zu Beginn seines Berichtes nur davon zu sprechen, dass er zum Wohle der Christenheit zu den Mongolen gereist sei.²³ Indes wäre es durchaus logisch anzunehmen, dass, wie Schmieder darstellt, der Auftrag einerseits mündlich gegeben worden sein könnte, oder aber ein weiterer Brief existiert habe, der diesen Auftrag enthielt.²⁴ Dass es solche Briefe gab, ist erwiesen. Warum sollte also ausgerechnet Carpini, als einer von mehreren Gesandten zu den Mongolen, diesen Auftrag nicht gehabt haben? Zudem befand sich der missionarische Impetus der Christen zu der Zeit offenbar im Aufwind, wie man z.B. aus der Bulle „Cum hora decima“ erkennen kann.²⁵ Zwar sei die Mission, wie Ryan schreibt, gerade auch durch die negativen Ergebnisse der Missionen Carpinis und Rubrucks herausgefordert gewesen, doch sei in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts eindeutig ein verstärkter Missionseifer erkennbar.²⁶ Somit scheint im Lichte dieser Fakten die Annahme, Carpini könnte auch einen Missionsauftrag gehabt haben, durchaus begründet.

²¹ Sie betont allerdings auch, dass die militärische Abwehr ein Hauptinteresse der Zeitgenossen war. Siehe Schmieder: Carpini, S. 14.

De Rachewiltz schlüsselt die Aufgabenbereiche auf und sieht in der damaligen Situation die Informationsbeschaffung als wichtiger an als die durchaus auch beabsichtigte Mission. „Teaching the Christian creed and gathering information – these were also the two main tasks assigned by Innocent to the friars sent ‘ad Tartaros’ in 1245, although at this stage gathering information had perforce priority over the apostolate.“ De Rachewiltz: Papal envoys, S. 86, ausführlich S. 84- 88.

²² Schmieder: Carpini, S. 20.

²³ Siehe Schmieder: Carpini, S. 40. Zudem spricht er explizit davon, dass es sein Ziel gewesen sei, die Wahrheit über die Vorhaben der Mongolen in Erfahrung zu bringen. Siehe dies. ebd.

²⁴ Schmieder erläutert, dass es sich hierbei womöglich um einen unter dem Gesandtennamen Lorenz von Portugal überlieferten Text (verfügbar in: Lupprian (Hrsg.): Die Beziehungen der Päpste zu islamischen und mongolischen Herrschern im 13. Jahrhundert anhand ihres Briefwechsels, Rom 1981, Nr. 20) gehandelt haben könnte. Siehe Schmieder: Carpini, Anmerkung 33 S. 22.

²⁵ Siehe Ryan: Conversion or the Crown of Martyrdom: Conflicting goals for fourteenth century missionaries in central Asia; in: Gyug (Hrsg.): Medieval cultures in contact, Fordham 2003, S. 23ff.

Bei dieser Bulle handelt es sich um ein Schreiben, das zuerst von Papst Gregor IX. (1227- 1241) und dann nochmals von Innocenz IV. (1243- 1254) mit kleinen Veränderungen herausgegeben worden war. Dieser Text, in dem es um die Missionen in Afrika und Asien geht, richtet sich direkt an die Missionsorden. Die Bulle sei gewissermaßen zur Standard-Missions-Bulle geworden und im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts immer wieder veröffentlicht worden, wie Ryan schreibt. Da in ihr die Worte des Joachim von Fiore anklängen, habe sie sich vor allem unter den Franziskanern großer Beliebtheit erfreut. „It solemnly reminded them of the impending apocalypse, and urged them to hasten it by uniting all Christian communities scattered across the world (...) As it was issued again and again, it gave friars entering new territories extraordinary spiritual powers (...)“ Ryan: Conflicting goals, S. 24.

All diese Bullen gaben drei Hauptziele vor: „Confirming the faith of those already Christian, combating heretics and reconciling schismatics, and conversion of infidels.“ Ryan: Conflicting goals, S. 25.

²⁶ Siehe Ryan: Conflicting goals, S. 25.

Doch ging es dem Papst nicht nur um die Mongolen. Eine erfolgreiche Abwehr konnte nur bei Einigkeit aller europäischen Mächte erfolgen. Und dies wiederum spielte mit einem langgehegten Wunsch der Kurie nach Einheit der Kirche zusammen.²⁷ So habe ich den Eindruck, dass Carpini eher den Wiederanschluss der Ostkirche an die Westkirche betreiben sollte, als sich nur speziell um eine Mongolenmission zu kümmern.²⁸

Die Minoriten waren bereits seit ihrer Gründung sowohl missionarisch als auch diplomatisch tätig und somit prädestiniert für eine derartige Spionagemission, die von der Kurie genauestens vorbereitet wurde, wie de Rachewiltz meint. Der Papst habe durch den Patriarchen von Aquileia akribisch Informationen sammeln lassen, um die folgenden Gesandtschaften vorzubereiten. Des Weiteren konnte er auf Analysen des russischen Bischofs Peter zurückgreifen. Genaueres zu diesem sei allerdings nicht bekannt. Dessen Bericht scheint ihn unter anderem überzeugt zu haben, dass man zumindest mit der sicheren Rückkehr von Gesandten rechnen konnte.²⁹ Es handelte sich also, wenn man auch noch die weiteren diplomatischen Missionen hinzurechnet, um ein großangelegtes Informationsbeschaffungsunternehmen, kombiniert mit einem Versuch europaweite Bündnisse gegen die mongolische Gefahr zu schmieden. Auch die Briefe des Papstes³⁰ deckten mit ihren verschiedenen, sowohl politischen als auch religiösen Inhalten, alle Bereiche ab, die für weitere Reaktionen als Wissensgrundlage nötig waren, wie de Rachewiltz zeigt.

„One, addressed to ‘the King and nation of the Tartars’, was purely religious in nature (...) Another letter, also addressed to the Mongol sovereign, was political (...) These two letters, dated 5 and 13 March respectively, were meant to cover the principal avowed aims of the mission, i.e. the establishment of diplomatic relations with the Mongols and the introduction of the Catholic faith among them (...) But the mission had, as we have seen, also the more difficult, unofficial task of reporting on all matters concerning the social and military organization of the Mongols. Moreover, the friars were instructed to contact the patriarchs of the schismatic Churches of Russia and Asia Minor, and urge them to rally to the Church of Rome at this critical hour (...) Almost simultaneously a fifth ambassador, the Franciscan Dominic of Aragon, was sent on an ecclesiastical mission to Armenia and the Greek Church of Byzantium.“³¹

Die in de Rachewiltz´ Aufsatz zum Ausdruck gebrachte Gewissheit, dass von allen

²⁷ Das trifft sich wieder mit den Aussagen Schmieders, die beschreibt, dass es um die Oberhoheit der Päpste über alle Christen ging und dass dazu eben die Bekehrung ein probates Mittel war. Siehe Schmieder: Carpini, S. 20/ 21.

²⁸ Siehe Schmieder: Carpini, S. 119.

Bei Carpini findet sich nirgends ein religiöses Streitgespräch oder ein vehementer Bekehrungsversuch des Khans. Jedoch schließt das ganz klar, wie vorher gezeigt, die Absicht zu missionieren nicht aus.

²⁹ Siehe de Rachewiltz: Papal envoys, S. 86.

³⁰ Siehe dazu de Rachewiltz: Papal envoys, S. 87.

³¹ De Rachewiltz: Papal envoys, S. 87/ 88.

Missionen nur diejenige Carpinis bis ganz zum mongolischen Hof und ihrem Herrscher reisen sollte, kann ich allerdings nicht teilen.³² Der Bericht Carpinis macht eher den Eindruck er habe seine Reise bereits nach der Kontaktaufnahme mit Batu als erfüllt betrachtet und erst die Ablehnung Batus, eine Entscheidung zu treffen, habe ihn gezwungen weiterzureisen.³³

Um aber auf eine gemeinsame Stufe zu kommen, um Verträge schließen oder überhaupt eine Form der friedlichen Interaktion haben zu können, bedurfte es in den Augen der Auftraggeber letztlich der Missionierung. Nach Sinor hatte Innocenz IV. kurz nach seiner Wahl das Konzil von Lyon auch deshalb einberufen, um einen Kreuzzug gegen die Mongolen auszurufen und handfeste Schritte zu planen und in Gang zu setzen. Man habe sich nach dem großen Westfeldzug der Mongolen keine Illusionen mehr über etwaige Bündnisse gemacht und sich nur noch auf die Gefahr eines erneuten Angriffs konzentriert.³⁴ Man wusste von diesem Volk praktisch nichts. Es ging darum, überhaupt erst einmal verlässliche Informationen, nicht nur auf militärischem Gebiet, zu erlangen. Erst kurz zuvor, beim Angriff der Mongolen auf Osteuropa und dem Sturm nach Mitteleuropa herein, war man sich ansatzweise über das Ausmaß der Bedrohung klar geworden.

„The true nature of the Mongol menace was first realized in eastern Europe in 1236 when an important campaign was launched against the peoples living in what is now the European part of Russia. In the autumn of 1237 the flourishing empire of the Bulgars of the Volga was destroyed, together with a number of Russian cities. Though these countries were distant and barely known in Western Europe, their plight somewhat changed the thitherto rosy picture painted of the Mongols. In the year of 1238 people everywhere in Europe became aware of the danger presented by this strange and apparently ferocious people.“³⁵

³² Er schreibt: „Apparently the friars who were to take the Near East route had to deliver the papal bulls to the first Mongol chief they met (for transmission to the khaghan) and were not expected to proceed further. Only John of Pian di Carpine had instructions to proceed to the Mongol court if necessary and deliver the letters in person to the emperor.“ De Rachewiltz: Papal envoys, S. 88.

³³ Bereits im Grenzgebiet und beim ersten Treffen mit Mongolen erläutert Carpini genau, warum er hier sei. Die Mongolen entscheiden dann ihn zunächst zu Kuremsa zu schicken. (Siehe Schmieder: Carpini, S. 101) Auch bei Kuremsa erfüllt Carpini seine diplomatischen Pflichten und versucht ihm das päpstliche Schreiben zu übergeben. (Siehe Schmieder: Carpini, S. 102/ 103) Dieser wiederum schickt ihn weiter zu Batu. Die Beschreibung Batus und auch das Hofzeremoniell zeugen von der gehörigen Macht dieses Herrschers. Von dort wird er schließlich bis zu Kuyuk geschickt. (Siehe Schmieder: Carpini, S. 106) Ein besonderes Drängen auf eine Reise bis ins Herz des mongolischen Herrschaftsgebietes scheint nicht deutlich hervorzutreten, eher der Wunsch, zumindest an Batus Hof die Ziele der Mission zu erfüllen.

³⁴ Siehe Sinor: The Mongols and Western Europe; in: Ders.: Inner Asia and its contacts with Medieval Europe, London 1977, S. 519

³⁵ Sinor: The Mongols and Western Europe, S. 518.

Nicht allzu lange davor hatte man sich aufgrund der Hoffnungen, die man in Priester Johannes setzte, eher über die von den Mongolen hervorgerufenen Verwüstungen gefreut. Zum Priester Johannes siehe Knefelkamp: Die Suche nach dem Reich des Priesterkönigs Johannes, Gelsenkirchen 1986.

2.2 Die Ziele von Carpinis Bericht

Man kann feststellen, dass die Texte aus dem Umkreis der Carpinimission - zuerst natürlich Carpinis eigenes Werk³⁶, sodann das Werk des C de Bridia und der Bericht unter dem Namen des Benedictus Polonus³⁷ - mehrere Ziele in unterschiedlichem Maß verfolgen. Zum einen wollen sie ethnographische Nachrichten an die Europäer sein, natürlich entsprechend dem Standard der Zeit. Zum anderen, und dies vor allem der Text Carpinis zu einem nicht geringen Anteil, scheinen sie durch teilweise detaillierte Beschreibungen des Erlebten und Gesehenen bzw. (bei C de Bridia) Rezipierten den Schrecken, den die Mongolen den Europäern eingeflößt haben, bannen zu wollen.³⁸ Außerdem wollen sie möglichst genaue, militärisch verwendbare, strategische Analysen liefern bzw. möglich machen. Vor allem das Werk Carpinis verfolgt dieses Ziel, während bei Benedictus Polonus praktisch nichts davon zu bemerken ist, C de Bridia hingegen den Beschreibungen einen ganz eigenen Impetus zu geben scheint.³⁹

³⁶ Dem Thema der Arbeit entsprechend wird das Hauptaugenmerk auf den Textstellen liegen, die sich mit Militärischem im weitesten Sinne beschäftigen. Die Hauptquelle „Carpini“ ist in verschiedenen Übersetzungen mit ausführlicher Kommentierung erschlossen. Die Ausgabe von Menesto mit dem lateinischen Original wurde bisweilen zur Kontrolle herangezogen. Ich stütze mich auf die Ausgaben von Felicitas Schmieder und Johannes Gießauf. Schmieder (Hrsg.): Johannes von Plano Carpini: Kunde von den Mongolen, 1245-1247, Sigmaringen 1997 und Gießauf (Hrsg.): Die Mongolengeschichte des Johannes von Piano Carpine, Graz 1995.

Das Werk Carpinis entstand in mindestens zwei Schüben. Bereits auf seiner Rückreise aus der Mongolei 1247 verfertigte er eine erste, acht Kapitel umfassende, Abhandlung. Abschriften und Notizen zu seinen Berichten wurden zudem sicher ebenso an den verschiedenen Reisestationen durch das Publikum angefertigt. Eine zweite Version seines *Historia Mongalorum* genannten Werkes beinhaltet ein neuntes Kapitel mit detaillierten Angaben zu Gewährsleuten aller Art, vielleicht um Vorwürfen der Fälschung oder Erfindung entgegenzuwirken.

³⁷ Für den Bericht von Benedictus Polonus habe ich auf das in Sinica Franciscana I abgedruckte Original zurückgegriffen: Wyngaert (Hrsg.): Relatio Fr. Benedicti Poloni, in: Ders.: Sinica Franciscana I, Quaracchi-Florenz 1929, S. 135-143.

Der Text, der auf Benedictus Polonus zurückgeht, umfasst lediglich die Stationen der Reise sowie das Antwortschreiben des Khans. Es wurde vielleicht einem (interpretierenden) Schreiber, einem Kölner Kleriker, nach der Rückkehr von eben diesem Benedikt in die Feder diktiert.

Für den Text, der unter dem Autorennamen C de Bridia überliefert ist, habe ich die entsprechenden Übersetzungen nach der Textausgabe von Önnerrfors angefertigt: Önnerrfors (Hrsg.): *Historia Tartarorum* C. de Bridia Monachi, Berlin 1967. Das Werk des C de Bridia ist heute als *Historia Tartarorum/ Tartar Relation* bekannt und dürfte, vermutlich teils auf Carpini basierend, doch weitere Quellen als Grundlage haben und könnte im Laufe der Zeit mehrfach verändert worden sein. Eine moderne Fälschung scheint indes nicht stichhaltig nachweisbar, so dass ich für diese Arbeit von einem Original des Mittelalters ausgehe.

³⁸ Im 14. Jahrhundert scheint dann jedoch das Interesse hauptsächlich, auch wenn das für manch geistlichen Berichterstatter womöglich schon immer das wichtigere Element war, auf den Fragen der Missionierung, des Fußfassens in den asiatischen Regionen und teilweise noch der Exotik zu liegen. Hierfür liefern die Berichte Marignolas und anderer Reisender gute Beispiele. Zu einem nicht unerheblichen Teil wird in diesen Texten auch auf die prunkvolle Hofhaltung und die herrscherliche Tätigkeit des Khans, sowie die Struktur des Yuanreiches Bezug genommen. Hierzu zählt im Besonderen der Text von Johannes von Cori. Siehe Yule (Hrsg.): *The book of the estate of the Great Caan, set forth by the archbishop of Soltania, circa 1330* (Cori), in: Ders.: *Cathay and the way thither III*, Nendeln 1967, S. 89-103.

³⁹ Zu den Absichten der einzelnen Autoren und Berichterstatter später mehr.

Carpinis Auftrag kann man wohl so zusammenfassen: Aufklärung und Herstellen von Kontakten, sowie Bereitstellen strategischer Analysen. Er dürfte also zu einem großen Teil das berichtet haben, was seiner Meinung nach für die maßgeblichen Leser, und die fanden sich im Umfeld des Auftraggebers, also des Papstes, entsprechend seinem Auftrag von strategischem Interesse war. Dazu gehörten neben militärischen Überlegungen auch kulturelle Hintergründe, Wegbeschreibungen, also geographisches Wissen, sowie die Möglichkeit den Feind in einen Freund oder zumindest einen weniger gefährlichen Gegner zu verwandeln, was mit Hilfe der Missionierung eine real existierende Chance auf Frieden darstellte. In späteren Jahrzehnten ändert sich der Blickwinkel vieler Berichte aus dem Osten erheblich, da das Militärische an Bedeutung verliert. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Mongolen als gefährliche Gegner zu dieser Zeit eine weit geringere Rolle spielten.⁴⁰ Der Grund dafür muss entweder im Westen oder im Osten liegen. Da es im Westen in der Zwischenzeit nicht zu einer Art „Heiligen Liga“ gekommen ist, sondern im Gegenteil die Differenzen der europäischen Herrscher weiter bestanden, ist in Asien nach einem solchen Grund zu suchen.

Die Carpinimission war unter dem Eindruck schwerster Niederlagen in Europa ins Herz des mongolischen Reiches aufgebrochen. Ein gewisser Druck wurde von Europa bereits durch den Rückzug der Angreifer nach dem Tod Ögödeis genommen. Mehrere Jahre ließen die Angreifer von Europa ab, doch noch war die Gefahr immanent. Aufgrund des Machtwechsels im Reich der Mongolen erfolgte seit den 1250er Jahren eine leichte Änderung der Politik. Womöglich verlor man Europa, das in den Augen der Mongolen höchstens ein kleines Anhängsel Asiens gewesen sein kann und nur in der Selbstüberschätzung der Europäer⁴¹ das Zentrum der Zivilisation war, zugunsten der weiteren Eroberung Mittelasiens, Südchinas und Japans etwas aus den Augen. Später nahm unter Kubilai die Zersplitterung des einst geeinten und militärisch überlegenen Riesenreiches ihren Fortgang. Die einheitliche Führung war dahin. Es dürfte nun schwieriger gewesen sein mit einem Wink große Heeresmassen aufzubieten. Zudem konzentrierte sich Kublai als Großkhan viel mehr auf die Eroberung Japans und des restlichen China als sich um einen kleinen Flecken Land weit im Westen zu kümmern. China war aus östlicher Sicht das kulturelle Zentrum der Welt, das Reich der Mitte.

⁴⁰ Bezzola gibt folgende Begründung: „Bewaffnung und Kriegskunst der Mongolen wurden nach 1241 im Abendland sicher bekannt. Wenn trotzdem die meisten Chronisten sich darüber ausschweigen, so lässt sich das höchstens dadurch erklären, dass man unter dem Eindruck des Schreckens die Niederlage einfach als Strafe Gottes hinnahm und nicht nach ihren Ursachen forschte.“ Bezzola : Die Mongolen in abendländischer Sicht 1220- 1270. Ein Beitrag zur Frage der Völkerbegegnung, Bern/ München 1974, S. 93.

⁴¹ Wenn man das Wissen der damaligen Zeit in Betracht zieht, ist diese Einschätzung natürlich ebenso wenig abwegig wie die Vorstellung der Chinesen von ihrem Herrschaftsgebiet als dem Zentrum der Welt.

In Bezug auf die Interpretation der Informationen, die Carpini und seine Begleiter nach Hause brachten, stellt sich die Frage, in wieweit die einzelnen Reisenden überhaupt in der Lage waren, die wirklichen Strukturen der mongolischen Heeresorganisation zu erkennen und zu durchschauen. Die Mongolen waren sich sicher darüber im Klaren, dass jeder Ausländer und vor allem die Botschafter an ihrem Hof ihren Herren auch als Informationsbeschaffer dienten. Und man kann beim Blick auf Carpinis Text durchaus erkennen, dass die Mongolen Informationen bewusst politisch und strategisch einsetzten. So erzählen einzelne Mongolen den Teilnehmern der Carpinimission immer wieder von ihren Feldzügen und Schlachten. Dies könnte geschehen sein, um die eigenen Siege und Errungenschaften besonders großartig darzustellen, andererseits aber auch, um bewusst Informationen zu lancieren, die den mongolischen Zielen dienlich waren, wozu z.B. auch die Verbreitung von Angst und Schrecken zählen konnte.

Zugleich ist aber auch immer ein skeptischer Blick auf die Berichterstatter und die Texte vonnöten. Jeder von ihnen verfolgt ein Ziel.⁴² Deshalb ist es besonders wichtig, sich immer vor Augen zu halten, dass nicht nur Publikumsunterhaltung oder reine Sachinformation der Sinn dieser Texte ist. Vielfach wird recht deutlich, dass der jeweilige Autor Einfluss auf die Rezeption nehmen wollte, um ganz bestimmte Reaktionen beim Publikum hervorzurufen. Wenn also neben der Vermittlung von historischen und aktuell strategisch bedeutsamen Ereignissen eine weitere Absicht in den Texten erkennbar wird, dann vielleicht die, das christliche Abendland wachzurütteln und den Rezipienten zu zeigen, dass nicht alles verloren war.⁴³ Auch wenn man geneigt war ihren Namen „Tartaren“ von Tartarus herzuleiten, auch wenn der Schrecken enorm war, auch wenn die Verwüstungen Panik hervorriefen, so will doch besonders der Bericht Carpinis zeigen, dass die Mongolen auch militärisch berechenbar seien.⁴⁴ Die christlichen Völker waren nicht verloren, so wohl das Fazit, das die Rezipienten aus Carpinis und in gewisser Weise auch aus C de Bridias Text ziehen sollten.⁴⁵

⁴² Welches das jeweils ist, ist schwer zu sagen. Doch eine Annäherung soll zumindest versucht werden. Absolute Genauigkeit gibt es indes nicht. Alles ist vermittelt und wird bei jeder neuen Vermittlung bewusst oder unbewusst interpretiert. Jeder Leser, Schreiber und Erzähler ist automatisch auch Interpret.

⁴³ Jedoch ist leider auch nicht sicher, dass sich die Autoren darüber im Klaren waren, wann sie, nach heutigen Maßstäben, übertrieben oder unterschwellig auf die Rezeption Einfluss genommen haben. Ihr Weltbild war beispielsweise vom festen Glauben an die eigene christliche Auserwähltheit und das Vertrauen auf das Walten einer göttlichen Macht in der Welt geprägt, was konsequenterweise zu bestimmten Verhaltens- und Erklärungsmustern führte.

⁴⁴ Zur Genese der Verbindung der Mongolen mit den Geschichten von Gog und Magog und den Wundervölkern in mittelalterlichen Reiseberichten sehr ausführlich: Steinicke: Apokalyptische Heerscharen und Gottesknechte. Wundervölker des Ostens in abendländischer Tradition vom Untergang der Antike bis zur Entdeckung Amerikas, Berlin 2005.

http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_00000001863 (Stand 27.5.2010)

⁴⁵ Dazu später mehr.

2.3 Der Text des C de Bridia

Was die beiden anderen Texte aus dem Bereich von Carpinis Reise, die Berichte von Benedictus Polonus und C de Bridia, betrifft, ist es schwieriger eine Aussage zu treffen. Dass Benedictus Polonus, also Benedikt von Polen, der oft erwähnte Begleiter Carpinis auf seiner Reise war, unterliegt keinem Zweifel. In seinem Bericht findet sich ein Abriss des Reiseweges und ein Antwortbrief des neuen Großkhans Kuyuk. Ob dies der vollständige Bericht Benedikts ist, oder ob etwas von der ursprünglichen Verschriftlichung⁴⁶ fehlt, darüber hat sich eine Diskussion entspannt, die insbesondere durch die Entdeckung des Manuskripts mit der sogenannten Vinlandkarte und dem Bericht unter dem Namen C de Bridias angeheizt wurde. Die Echtheitsfrage der Karte interessiert an dieser Stelle nicht. Ebenso scheint mir relativ gesichert, dass es sich bei dem Bericht C de Bridias nicht um eine moderne Fälschung handelt. Schon allein die auch von Schmieder erwähnte Tatsache, dass manches schlicht zu plump wäre,⁴⁷ um es einem modernen Fälscher, der an anderen Stellen dann wiederum grandios die mittelalterlichen Verhältnisse nachempfunden hätte, unterstellen zu wollen, mag die Wahrscheinlichkeit einer modernen Fälschung ausschließen.⁴⁸ Ich gehe davon aus, dass es sich zumindest um ein Dokument älterer Zeit handelt. Eine reine Kopie Carpinis möchte ich allerdings auch nicht annehmen. Zwar stimme ich der Aussage Schmieders zu, dass der Text an vielen Stellen sinngemäß eine Wiedergabe Carpinis ist.⁴⁹ Doch ihn lediglich als eine Version des Carpinioriginals zu bezeichnen, schiene mir nicht richtig. Sinor sieht den Text C de Bridias als „echt“ an, wiewohl er viele wörtliche Anklänge an Carpini zeige, und scheint den Bericht von Benedictus Polonus für seine Hauptquelle zu halten.⁵⁰ Painter hält ihn gar für den „fehlenden“ Teil eines ursprünglich umfassenderen Berichts von Benedictus Polonus.⁵¹ Der Text ist zwar an vielen Stellen inhaltlich fast identisch mit dem

⁴⁶ Dass der Mönch Benedikt von Polen die Niederschrift nicht selbst vorgenommen hat und dass auch der Schreiber seine Spuren im Text hinterlassen hat, ist bekannt. Der Einfachheit halber wird aber im Folgenden vom Text bzw. Bericht des Benedictus Polonus gesprochen.

⁴⁷ Siehe Schmieder: Carpini, Fußnote 58 S. 30.

⁴⁸ Morgan sieht keinen stichhaltigen Grund die Authentizität des Textes von C de Bridia anzuzweifeln. Siehe Morgan: *The Mongols*, Malden 2007, S. 23.

⁴⁹ Siehe Schmieder: Carpini, S. 29.

⁵⁰ Siehe Sinor: *Mongol and Turkic words in the Latin Versions of John of Plano Carpini's Journey to the Mongols (1245- 1247)*, S. 538- 539, in: Ders.: *Inner Asia and its contacts with Medieval Europe*, London 1977.

⁵¹ Siehe Painter u.a.: *The Vinland map and the Tartar Relation*, New Haven 1995, S. 42.

De Rachewiltz hält Benedictus Polonus zumindest für C de Bridias Hauptquelle. Siehe de Rachewiltz: *Papal envoys*, S. 91.

Der uns heute vorliegende Text des C de Bridia soll um 1440 verfasst worden sein, wenn auch das Original angeblich im Jahr 1247 niedergeschrieben wurde. Siehe Painter: *The Vinland Map*, S. VI und S. 24.

Siehe dazu auch: Sinor: *Mongol and Turkic words*, S. 538.

Carpinis, aber sprachlich teils unterschiedlich. Theoretisch könnte es sich also auch, wie ebenfalls vermutet wurde, um die Rückübersetzung ins Lateinische aus einer anderen Sprache handeln. Jedenfalls ist der Text insgesamt derart in seiner Struktur verändert, gekürzt und an anderen Stellen erweitert, dass eine simple Kopie Carpinis oder auch eine Abschrift eines seiner Vorträge schlecht vorstellbar scheint. Außerdem werden sich im Laufe der Arbeit große Motivähnlichkeiten zu den Texten von Rogerius und Thomas von Spalato zeigen. Unter Umständen darf man Quellen aus Osteuropa, die uns heute nicht mehr bekannt sein könnten, annehmen. Sollte es sich ursprünglich um eine Kopie Carpinis gehandelt haben, hörte das spätestens ab dem Augenblick auf, als die erwähnten Eingriffe in den Text stattfanden. Im Folgenden wird dieser Text ebenso als historisches Dokument der Zeit gewertet wie Carpini oder Benedictus Polonus und der Einfachheit halber schlicht von C de Bridia als Autor gesprochen, auch wenn das aufgrund der derzeitigen Erkenntnislage lediglich ein Synonym für den uns unbekanntem Autor bleiben kann.

Da die Autorfrage letztlich ungeklärt ist, gehe ich vom Text aus. Und hier findet sich schlicht die Aussage:

„Dem hochehrwürdigen Pater Bruder Boguslaus, Vorsteher (*ministro= hier wohl „Vorsteher“ statt Diener*) der Minoritenbrüder in Böhmen und Polen, erweist Bruder C de Bridia, der geringste unter den minderen Brüdern, die so schuldige wie fromme Unterwerfung in kindlichem Gehorsam!“⁵²

Tatsache oder Fiktion des Textes ist also, dass ein Bruder C de Bridia der Autor ist.⁵³ Dieser C de Bridia, als angeblicher Autor des vorliegenden Textes, behauptet nun er habe im Auftrag eines ihm übergeordneten Paters Boguslaus diesen Text verfasst. Auch dies ist nichts so Ungewöhnliches, als dass an der Aussage Zweifel aufkommen müssten. Der nächste Satz jedoch wirft ein echtes Problem auf:

„Aus Gehorsam gegen eure väterliche Autorität habe ich, obwohl diese Aufgabe meine Begabung übersteigt, kurz schriftlich niedergelegt, was ich [*vidi= gesehen*] über die Tartaren erfahren habe zusammen mit den verehrungswürdigen Brüdern unseres Ordens, nämlich dem Bruder Johannes, dem Gesandten des apostolischen Stuhls zu allen fremden Völkern, aber besonders zu den schlechten (*cacoros*)⁵⁴ Tartaren, und

Jackson folgt der Idee, dass es sich um ein originales Werk der Zeit auf Basis der Informationen von Benedictus Polonus handle, was ja mit dessen eigenen Aussagen übereinstimmen würde. Siehe Jackson: *The Mongols and the West*, Harlow 2005, S. 88.

⁵² C de Bridia 1.

⁵³ Daran zu zweifeln, scheint zunächst nicht begründbar. Dass er nicht mit einer bekannten realen Person übereinstimmt, muss nicht gegen seine Existenz sprechen, sondern kann genauso gut auf eine Lücke in unserem historischen Wissen hindeuten.

⁵⁴ Das Wort „cacoros“ könnte man als Doppelung und Falschschreibung des direkt davor stehenden „Tartaros“ sehen oder einen Bezug zum altgriechischen „kakos“ herstellen, das „schlecht“ bedeutet. Dies

seinen Gefährten den Brüdern Benedikt dem Polen und Ceslaus dem Böhmen (...)“⁵⁵

Er behauptet hier nicht, dass er diese Informationen selbst in Erfahrung gebracht habe. Nimmt man das „vidi“ als originalen Wortlaut an, kann man mit Painter ein „et“ ergänzen, um die Grammatik zu korrigieren. Damit ist aber, laut Painter, nicht gemeint, dass er die Reisenden begleitet habe, sondern lediglich, dass er die Mönche gesehen habe. Das Wort „intellexi“ im Sinne von „in Erfahrung bringen“ ist nur logisch und deckt sich mit der Tatsache, dass die Reisenden auf ihrem Rückweg oftmals Halt machten, verschiedentlich berichteten und sogar die halbfertigen Berichte vorlasen. Önnarfors elidiert „vidi“ und entscheidet sich somit für eine Version, die mit den historischen Fakten übereinstimmt, nämlich dass nach heutigem Kenntnisstand ein C de Bridia nicht Teil der Reisegruppe war.⁵⁶

2.4 C de Bridias Aussageabsichten

Die Aussageabsichten C de Bridias unterscheiden sich von denen Carpinis. Während sich Carpini deutlich um die Übermittlung von Fakten für die Verteidigung und die Leserlenkung durch subtilste Formulierungen bemüht, scheint C de Bridia mehr stereotype Urteile über die Fremden und ihre andere Kultur zu zeigen. Die Worte von C de Bridias Einleitung enthalten wertvolle Informationen zu seiner Aussageabsicht:

„(...) Dabei habe ich auch zu vermeiden gesucht die Leser zu langweilen, so dass Eure Frömmigkeit, wenn Ihr dies hört, welche nützlichen Informationen in Bezug auf weltliche Themen er aus den wunderbaren und verborgenen Ratschlüssen des allmächtigen Gottes zu ermitteln wusste, die jetzt am Ende der Zeiten offenbar werden, wenn die Erlösung der Heiligen näher rückt, sich gleichermaßen zu Seinem Lob und zur Liebe zu Ihm erhebt.“⁵⁷

Betont wird der Wille zu unterhalten und zugleich dem Publikum nützliche Informationen zu bieten. Er schreibt also unter einer anderen Zielvorgabe als Carpini, der speziell auch die Bereitstellung von Informationen für eine Verteidigung gegen einen neuerlichen

scheint mir die wahrscheinlichere Identifikation, wenn auch unklar ist, woher C de Bridia ein solches griechisches Wort genommen haben könnte.

⁵⁵ C de Bridia 1.

⁵⁶ Jackson hält es für möglich, dass C de Bridia einer der im Lager Batus zurückgelassenen anonymen Begleiter Carpinis gewesen sei. Diese Idee würde wohl eine Möglichkeit aufzeigen alle Kontroversen um die Authentizität des Autors aufzulösen, ist jedoch ohne Beweise letztlich nur eine Spekulation, wiewohl eine in sich logische. Siehe Jackson: *The Mongols and the West*, S. 88.

⁵⁷ C de Bridia 1.

mongolischen Angriff im Sinn hatte. So kann man davon ausgehen, dass die stärkere Betonung der religiösen Bezüge, die bei Carpini schwächer ausgeprägt scheinen, sowohl C de Bridias eigener Einstellung wie auch dem Ziel seines Werkes geschuldet ist. Deutlich ist bei ihm die Darstellung des Wundersamen⁵⁸ als Beweis der Allmacht Gottes und die Betonung, dass man das Ende der Zeiten erreiche. Die Prophezeiungen der damaligen Zeit deuteten für viele Autoren auf das Nahen der Endzeit und damit auch der Endzeitvölker Gog und Magog und des Antichristen um das Jahr 1260 hin.⁵⁹ Während Carpini großenteils Propaganda und Leserlenkung auf die diesseitige Realität bezieht, um Europa für eine effektive Verteidigung bereit zu machen, geht die Stoßrichtung C de Bridias von anderen Voraussetzungen und Zielen aus. Er stellt die Mongolen weit stärker negativ dar und bedient sich des Höllenwesentopos. Auch ist bei ihm, anders als bei Carpini, beispielsweise der Magnetberg ein Ort, an dem die eingeschlossenen Judenstämme ausbrechen und somit das Ende der Zeiten einläuten können, während bei Carpini -aus heutiger Sicht- reale Hintergründe für diese Geschichte zumindest ansatzweise erkennbar scheinen.⁶⁰ Das ist insofern von einiger Bedeutung, als sowohl Carpini wie auch C de Bridia aus demselben Kulturkreis stammten und somit auch beide die Alexandertradition, sowie die biblischen Bezüge kannten und in gleicher Weise hätten einsetzen können. Solche Unterschiede scheinen mir deutliche Hinweise auf die unterschiedliche Aussageabsicht der Autoren.⁶¹ Viele der berichtenden Sequenzen finden sich bei Carpini und C de Bridia gleichermaßen, oft in ähnlicher Form. Doch bei Carpini gibt es eben auch einen strategisch-analytischen Teil, der das, was bei C de Bridia nur in erzählender bzw. berichtender Form oder stark verkürzt auftaucht, eingehender theoretisch behandelt. Ich denke, man kann annehmen, dass beide in den berichtenden Abschnitten näher an den eigentlichen Informationsquellen bleiben und Carpini dann daraus die strategisch wichtigen Fakten nochmals herausarbeitet.

C de Bridia hingegen strebt womöglich gar nicht danach, die Zuhörer zum Handeln anzutreiben, wie es bei Carpini das Ziel ist, sondern scheint eher zeigen zu wollen, dass Gott die Christen strafe, ihnen aber beistehen werde. In dieser Hinsicht lässt sich eine

⁵⁸ Nur aus heutiger Sicht kann dies indes als Wunder, abseits von der Realität, gesehen werden. Wunder waren Realität!

⁵⁹ Siehe Schmieder: *Nota sectam maometicam atterendam a Tartaris et Christianis*, The Mongols as non-believing apocalyptic friends around the year 1260; in: *Journal of millennial studies* (1998), 1,1, S. 2. <http://www.mille.org/publications/summer98/fschmieder.pdf> (Stand 27.5.2010)

⁶⁰ Von hoher Bedeutung ist hier die Tatsache, dass auch die Darstellung C de Bridias von den Zeitgenossen als realistische Darstellung gewertet wurde. Carpini vermittelt Realität weitgehend ohne göttliches Eingreifen, während C de Bridia Realität mit göttlichem Eingreifen zeigt. Beide jedoch sind aus der Sicht ihrer Zeit an Fakten orientiert, denn das Eingreifen Gottes in die Welt ist aus mittelalterlichem Verständnis heraus Tatsache.

⁶¹ Indes kann dies durchaus auch mit den unterschiedlichen Rezeptionsweisen des Reisenden und Nicht-Reisenden erklärt werden. Siehe den Unterpunkt I.2.6 „Die Rezeption“.

deutliche Nähe zu Thomas von Spalato und Rogerius erkennen. Carpini ist sich der tatsächlichen Gefahr bewusst und handelt, indem er fundierte Ratschläge zur Abwehr des Feindes gibt. C de Bridia hingegen ist mehr auf die Einbettung seiner Darstellung in die Heilsgeschichte als auf strategische Analyse bedacht. Das wird an einer Stelle besonders deutlich. Dort verweist C de Bridia ganz anders als Carpini, der sich um vollständige Analysen bemüht, für weitere Informationen über die Kriegsführung auf religiöse Texte.

„Wie man den Tartaren entgengetreten soll, kann man leicht aus den verschiedenen Geschichten der Machabeerkönige erfahren, wo die Bogenschützen, die dem Heer vorangehen, und die Hinterhalte, die man den Feinden auf verschiedene Weise legen kann, beschrieben werden.“⁶²

Er greift auf Bibelstellen⁶³ zurück um Ratschläge zur Kriegsführung zu geben. Die Makkabäer sind ihm Legitimation des Gesagten, wodurch sein ganz anderer Impetus zum Vorschein kommt. Religiöse Bezüge durchziehen sein ganzes Werk und Bibelstellen dienen als Belege. Der ganze Text atmet das Wissen um göttliche Einflussnahme auf die Welt.⁶⁴

Hier lässt sich Klopprogges Unterscheidung von eschatologischer und diesseitsbezogener Reiseberichterstattung heranziehen.⁶⁵ Er sieht Carpini, anders als viele zeitgenössische Autoren, als einen Reisenden, der vom Bereich religiöser Begründungen für Ereignisse abweicht und beginnt kausallogisch und größtenteils diesseitsbezogen zu argumentieren. Eine Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion bzw. realistischer Beschreibung und falscher Sichtweise sei hier indes völlig unzulässig, da für damalige Autoren auch das heute als Wunderbericht identifizierte als Realität gegolten habe. Bei Carpini von einem realistischen Autor oder gar Forscher, bei anderen, z.B. bei Julianus, hingegen von unreflektierten Wundererzählern zu sprechen, sei also schlicht den Tatsachen nicht angemessen, wie er deutlich sagt.

Ich denke, dass diese Theorie auf die zuvor dargestellten Unterschiede zwischen den Aussageabsichten Carpinis und C de Bridias anwendbar ist.⁶⁶ In diesem Fall wäre C de Bridia - nicht zu vergessen seine vielfach nahezu wörtlichen Anklänge an Carpini - eine

⁶² C de Bridia 61.

⁶³ Bei den Makkabäern kann es sich nur um die ersten beiden Bücher der Makkabäer handeln, die in der mittelalterlichen Vulgata zugänglich waren. Sie berichten von jüdischer Geschichte, Aufständen und göttlichem Eingreifen. Besonders fällt der Bezug zu Alexander dem Großen auf, der als unaufhaltsamer und ungerechter Eroberer dargestellt wird, der die ganze Welt erobern wollte und großes Unglück brachte. Siehe Makk 1. <http://www.bibleserver.com/#/text/EU/1.Makkabäer1> (Stand 17.5.2010)

⁶⁴ Siehe dazu auch das Kapitel II.2.5.5 Die Prophezeiungen.

⁶⁵ Siehe Klopprogge: Ursprung und Ausprägung des abendländischen Mongolenbildes im 13. Jahrhundert, Wiesbaden 1993, S. 202- 207.

⁶⁶ Eine weitere Erklärungsmöglichkeit wird weiter unten im Unterpunkt I.2.6 „Die Rezeption“ erläutert. Eine Mischung beider Erklärungsmuster anzunehmen, scheint am sinnvollsten.

eschatologische Ausdeutung Carpinis, sozusagen die religiöse Antwort auf dessen Werk, das die Begründung für den Ansturm der Mongolen und die Möglichkeiten der Abwehr stärker im Bezug auf Gott sucht, die Idee der Mongolen als Strafe Gottes vehement verfißt und in Bezug auf die Verteidigung, aus dieser eschatologischen Sichtweise nur logisch, das Buch der Makkabäer empfiehlt. Trotzdem darf bei alledem nicht außer Acht gelassen werden, dass auch Carpinis bisweilen eschatologische Erklärungsmuster heranzieht und ebenso, allerdings bei weitem weniger oft, Eingriffe Gottes in das weltliche Geschehen erhofft. Dass dies nur unbewusst und ohne Absicht geschieht, wie Klopprogge anzunehmen scheint, glaube ich nicht. Es zeigt wohl eher die Zugehörigkeit Carpinis zum Denken seiner Zeit.

Indes darf man aber auch nicht die unterschiedliche Rezeptionsweise von echten Reisenden und nicht-reisenden „Berichterstatlern“ außer Acht lassen. C de Bridia erläutert und ergänzt des Öfteren Dinge, nicht nur wegen der unterschiedlichen Aussageabsichten, sondern sicherlich auch, weil er als nicht-gereister Rezipient Carpinis bestimmte Dinge erwartet und, wo er sie nicht (ausführlich genug) findet, diese ergänzt oder in seine Vorlage hineininterpretiert. Wo diese unterschiedlichen Ansätze bzw. Rezeption oder Umdeutung stattfinden, soll an den jeweils besonders aussagekräftigen Stellen beleuchtet werden.

2.5 Der Text des Benedictus Polonus

Für die Analyse des rein militärischen Bereiches ist der Text des Benedictus Polonus wenig aussagekräftig. Für die Frage nach der Herrschaftsideologie und damit der Begründung für die mongolische Expansion ist er durch den Brief Kuyuk Khans jedoch sehr bedeutend.

Benedictus Polonus wurde mit C de Bridia in Verbindung gebracht, indem man in diesem neu entdeckten Text den ergänzenden Teil eines Gesamtberichtes sah, den Benedictus Polonus sozusagen parallel zu Carpinis verfasst haben könnte. Würde man die Idee weiterspinnen, könnte man auch den Text des Benedictus Polonus als Version Carpinis bezeichnen, nur dass in diesem Fall die Fakten, dass eben Benedictus Polonus nachgewiesenermaßen einen eigenen Bericht kreiert (nicht selbst geschrieben) hat, außer Acht gelassen werden müssten. Würde man nur die Informationen, die Carpinis über die Mongolen fast in Form eines Fachbuches niedergelegt hat, betrachten, könnte man zudem auf die Idee kommen, dass er, ebensowenig wie C de Bridia wirklich gereist sei

und alle Informationen –was fast zur Gänze möglich gewesen wäre- aus verschiedenen Texten von Augenzeugenberichten, Briefen u.ä. extrahiert habe. Womöglich ist das lange Schlusskapitel mit allerhand Beweisen für seine Reise gerade eine Reaktion auf solche Zweifel.

2.6 Die Rezeption

Wer immer den Bericht Carpinis hörte oder las, musste ihn ganz spezifisch verstehen, nämlich entsprechend seiner eigenen Lebenswelt. Wer bereits Kontakt mit anderen Völkern gehabt hatte, wer weiter gereist war, wird den Text anders verstanden haben, als jemand, der niemals einen Menschen aus einem anderen Kulturkreis gesehen, von ihm gehört oder gelesen hatte. Wer eine höhere Bildung genossen hatte, wird anders gehört und gelesen haben, als jemand, der sich mit den klassischen Texten nicht auskannte. Je nach den eigenen Erfahrungen und dem eigenen Vorwissen war die Reaktion und das Verstehen ein anderes. Dies gilt nicht nur für die Rezipienten in Europa, sondern auch für die Reisenden als Rezipienten von Berichten, Geschichten und Phänomenen auf der Reise selbst.⁶⁷

Einen entscheidenden Einfluss auf die entsprechenden Reaktionen hatten die überlieferten klassischen und biblischen Texte. Ihnen zu widersprechen war zunächst weit außerhalb der Vorstellung des mittelalterlichen Menschen. In diesen alten Texten war auf die eine oder andere Weise Wissen über den Osten enthalten.⁶⁸ Sie berichteten zwar nicht direkt von den Mongolen, doch aufgrund ihrer Autorität war klar, was man zu erwarten hatte. Dass dieses Vorwissen nicht den Tatsachen entsprach, war hingegen nicht klar, wäre zunächst wohl auch nicht akzeptabel gewesen. Allein schon deshalb war es vermutlich ein großer Schritt überhaupt Botschafter und Spione in den Osten zu schicken und ihnen, aller Wahrscheinlichkeit nach, einen Fragenkatalog mitzugeben. Man muss

⁶⁷ Schmieder formuliert folgendermaßen: „Unter der Einwirkung zahlreicher (...) Faktoren, wie vor allem einer grundsätzlich von kultureller Prägung beeinflussten Wahrnehmung, von Vorwissen und Vorurteilen, persönlichen Erfahrungen, Fähigkeiten und Interessen sowie der jeweiligen Darstellungsabsicht, bestimmt die Gesamtheit aller Reiseberichte den Kenntnisrahmen für die Beschäftigung aller interessierten Abendländer mit den Mongolen. Aus den so verfügbaren Nachrichten wählen die Benutzer der Berichte zu Hause im Westen ihrerseits zu bestimmten Zwecken und beeinflusst von ihrer Verständnismöglichkeit aus. Die letztere ist mehr als bei den Reisenden beeinträchtigt, weil die Überprüfung durch eigene Erfahrung fehlt, die Entscheidung zwischen Vorwissen und Neuem erschwert ist und außerdem oft Informationen auch aus zweiter und dritter Hand übernommen werden.“ Schmieder: Europa und die Fremden. Die Mongolen im Urteil des Abendlandes vom 13. bis in das 15. Jahrhundert, Sigmaringen 1994, S. 201/ 202.

⁶⁸ Dieses Wissen entsprach allerdings oftmals nicht heute bekannten Tatsachen. Doch es bildete den Kenntnisstand der damaligen Zeit ab und wurde, aus der Lebenswelt des Mittelalters heraus völlig nachvollziehbar, als Faktum anerkannt.

jedoch annehmen, dass es nicht wirklich darum ging Neues zu finden, sondern dass es noch immer hauptsächlich die Frage war, um welche der aus den Klassikern bekannten Völker es sich denn handelte. Mit einem neuen und unbekanntem Volk wird anfangs, aus der mittelalterlichen Geisteshaltung heraus nur logisch, niemand gerechnet haben.

Dies war die Gedankenwelt, mit der sich die Reisenden um Carpini und die anderen Expeditionen aufgemacht haben. Man wollte innerhalb des bekannten Weltbildes Einordnungen vornehmen können.⁶⁹ Und dazu benötigte man möglichst viel Detailwissen. Dass die Reisenden dann Dinge sahen, die nicht in ihr überkommenes Wissensgefüge eingepasst werden konnten, muss teils verwirrend, erschreckend oder auch faszinierend gewesen sein. Immer wieder wurde allerdings, aus heutiger Sicht wirklich, Unbekanntes mit dem Betrachter womöglich bekannt Scheinendem oder tatsächlich aus der Heimat Bekanntem in Einklang gebracht. Es fanden Identifizierungen statt, die das Unbekannte begreifbar und erklärbar machten, welches auf diese Weise seinen Schrecken verlor und auch seine Gefährlichkeit. Vielleicht ist es eine natürliche Reaktion, dass der Verstand sich zunächst weigert zu akzeptieren oder nicht auf die Idee kommt, das eigene Weltbild könne ergänzungsbedürftig oder falsch sein. Wie Schmieder meint, könnte Carpini indes durchaus die Lückenhaftigkeit seines Vorwissens verstanden haben.⁷⁰

Diese Erkenntnis zusammen mit der Tatsache, dass zugleich die als Autoritäten anerkannten Autoren, und damit große Teile des Vorwissens, diesen Tatsachen teils widersprachen oder zumindest nur schwer mit ihnen in Einklang zu bringen waren, muss die Reisenden in ein gehöriges Dilemma gestürzt haben. Man versuchte zu identifizieren, gleichzusetzen und das Bekannte im Unbekannten wiederzuerkennen. Das scheint Carpini nur schwer möglich gewesen zu sein, während andere Autoren, die als Rezipienten ohne Reiseerfahrung diesen Realitätsschock nicht hatten, hier anders reagierten. Sie harmonisierten viel unbefangener und ergänzten womöglich das, was ihnen wahrscheinlich schien, oder ersetzten sogar, was ihnen sinnvoller vorkam.⁷¹

Schmieder schlussfolgert:

„Falls Johannes auf solche Diskrepanzen stieß, so erwähnt er sie nicht – doch von wenigen Ausnahmen abgesehen (...) identifizierte er auch nicht; er verstummte vor dieser Aufgabe. Einige seiner Zuhörer und Leser glichen dieses Defizit denn auch konsequent aus.“⁷²

⁶⁹ Schmieder schreibt dazu: „Man strebte nach immer vollständigeren Kenntnissen, mit Hilfe derer man ein Volk erst wirklich einordnen und ihm seinen angemessenen Platz im Weltbild zuordnen kann.“ Schmieder: Europa, S. 199.

⁷⁰ Siehe Schmieder: Carpini, S. 24.

⁷¹ Siehe dazu die Erörterungen Schmieders in dies.: Carpini, S. 24/ 25.

⁷² Schmieder: Carpini, S. 25.

Benedictus Polonus´ Text, der von einem Kölner Kleriker verschriftlicht und teils kommentiert worden war,

Die Revision alter Vorstellungen auf Kosten des überlieferten Wissens habe sich erst lange Zeit danach vollständig vollzogen und Augenzeugenschaft habe zunehmend an Wert gewonnen. Um ihr eigenes Weltbild mit den Berichten zu harmonisieren und vermutlich auch um das Leserinteresse und die Lesererwartungen zu befriedigen, ergänzten die Reisenden und in weit erheblicherem Maße die nicht gereisten Schreiber und Autoren das, was man erwartete und nach mittelalterlicher Vorstellung auch erwarten durfte und musste. Das völlige Fehlen dieser Phänomene hätte also nicht auf besondere Faktentreue, sondern im Gegenteil vielleicht sogar auf Falschinformationen hingedeutet. Denn über das, was zu erwarten war, herrschte ja Einigkeit. Man wollte die Bestätigung, dachte zunächst gar nicht an die Möglichkeit oder Notwendigkeit einer Revision.⁷³

Schmieder vermutet, dass gerade die Systematik der Fragestellungen, der Katalog an Untersuchungsbereichen, der Carpini mitgegeben wurde, ihn sowohl zu einer Veränderung seiner Haltung gezwungen habe, ihm andererseits aber auch geholfen haben könnte. Zum einen habe gerade der systematische Blick besonders stark auf Carpinis abgeschlossenes Weltbild eingewirkt, zum anderen habe er ihm geholfen mit dem Neuen auf organisatorische Weise klarzukommen. Womöglich ist dies einer der Gründe, weshalb Carpini weniger identifiziert, sondern mehr darstellt.

Zudem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass er bereits mehr erlebt hatte und weiter gereist war als viele seiner Zeitgenossen. Er hatte bereits Erfahrungen in der Mission in ganz Europa, auch im Organisieren und Verwalten und könnte unter Umständen dadurch bereits ein etwas weitergefasstes Weltbild gehabt haben, als viele seiner Rezipienten. Er kannte aller Wahrscheinlichkeit nach Nicht-Christen, hatte sich mit ihnen auseinandergesetzt und sich dadurch sicherlich etwas erarbeitet, das man heute „interkulturelle Kompetenz“ nennen würde. Indes war auch er niemals zuvor mit de facto völlig unbekanntem, heidnischen, nomadischen Reitervölkern in Berührung gekommen, anders als z.B. die Fürsten Osteuropas, von denen er dann auch dankbar Hinweise und Hilfe annahm. Auf der rein intellektuellen Ebene konnte er sicherlich als gebildeter Mensch des Mittelalters auf ein Kompendium an klassischer Lektüre zurückgreifen. Er dürfte auch militärisch orientierte Schriftsteller gelesen haben, so z.B. Cäsar. Womöglich hatte er sich

dient ihr ebenso wie etliche Stellen bei C de Bridia als Beispiel. Des Weiteren seien die Vorstellung eines viel kleineren Asiens zu nennen, was zu Unglauben in Bezug auf die Länge der Reise führte, und die Völker an den Rändern der Welt. Diese finden sich bei Carpini kaum (siehe auch die Vergleichstabelle im Anhang), während sie in C de Bridia weit häufiger auftauchen. Carpini berichtet lediglich von ihnen, während sie bei C de Bridia immer noch unter den Mongolen zu leben scheinen. (Dazu später mehr an den entsprechenden Stellen in Kapitel II. 6.3)

Siehe auch Schmieder: Carpini, S. 26.

⁷³ Zum Phänomen, dass man vor allem das sieht, was man kennt oder erwartet, siehe Schmieder: Carpini, S. 27/ 28.

auf irgendeine Weise auch mit Vegetius Militärtraktat befasst, das allerdings im Mittelalter eher philosophisch interpretiert wurde. Auch Kenntnisse aus den geographischen Klassikern und den Texten der Kirchenväter sind höchst wahrscheinlich. Dies, zusammen mit seiner Bibelkenntnis und den praktischen Fähigkeiten, die er im Laufe seines Lebens gesammelt hatte, gab ihm gute Voraussetzungen sich mit dieser neuen Aufgabe auseinanderzusetzen. Während man sein Verhalten, sein Weltbild und sein Werk sicherlich hauptsächlich aus der Zeit heraus sehen muss, kann man allerdings nicht gänzlich verneinen, dass er als in den damaligen Wissenschaften gebildeter Mensch auch theoretisch dazu befähigt gewesen sein könnte (wie weit, ist kaum feststellbar) aus den Schranken seiner Zeit teilweise herauszutreten.

Ganz anders verhält es sich mit den Rezipienten in der Heimat. Ich meine hier speziell seine Auftraggeber, die sein primäres Zielpublikum sein mussten. Es ist anzunehmen, dass er seinen Bericht genau auf diese Zielgruppe hin schrieb. Das heißt nicht, dass er andere Zuhörer und Leser ausschloss. Man darf aber annehmen, dass die Auswahl und Darstellung seiner Beobachtungsschwerpunkte sich an Voraussetzungen orientierte, die er bei seinem Zielpublikum erwarten durfte. Daher ist zu vermuten, dass er vieles, was für einen heutigen Interpreten erst durch intensive Vergleiche westlicher und östlicher Kriegstechnik und Taktik klar wird, bei diesen Leuten voraussetzen durfte. Es handelte sich um Menschen, die sich mit Politik, Militär etc. auskannten. Ich gehe auf diese Aspekte, in wieweit das jeweilige Wissen beim Zielpublikum vorhanden gewesen sein kann, jeweils nochmals gesondert an den entsprechenden Stellen ein.

Doch auch bei weniger militärisch versierten Leuten bzw. Menschen, die mit Kriegen nur indirekt in Berührung gekommen waren, darf man eine gewisse Grundkenntnis, ohne anachronistisch zu werden, voraussetzen. Die damalige Gesellschaft kannte zwar keine modernen Medien, hatte jedoch in Form von Epen, Erzählungen, bildlichen Darstellungen ebenfalls die Möglichkeit Kenntnisse (wie gering sie bei dem Einzelnen auch gewesen sein mögen) einer breiteren Masse zu vermitteln. Auch das Alltagsleben bot sicher die Möglichkeit des Öfteren Realien aller Art auch aus dem militärischen Bereich, zu sehen. Während wir heutigen Leser also erst einmal genauer nachforschen müssen, wie ein Ritterpferd aussah und was es leisten konnte, welche unterschiedlichen Schwerttypen es gab, wie ein Bogen funktionierte bzw. wie eine Rüstung aussah, darf man von gewissen Grundkenntnissen in diesem Bereich sicherlich auch bei einem breiteren Publikum ausgehen. Das heißt, Carpini musste vieles Europäische nicht erst lange beschreiben, während er für asiatische Phänomene mehr Zeit aufwendete. Das bedeutet aber auch, dass das Publikum Dinge voraussetzte und europäisierte, wie ja auch die schreibenden

Rezipienten und bis zu einem gewissen Grad auch Carpini. All diese Dinge müssen jeweils abgeglichen werden und werden an den entsprechenden Stellen immer wieder aufgegriffen. Dies führt zu einer permanenten Verbindung von Realienkunde und Textanalyse, von Fragen nach Leserlenkung und Bau bzw. Verwendung von handfesten Gegenständen.

3. Weitere Quellen⁷⁴

3.1 Frater Riccardus⁷⁵ und Frater Julianus⁷⁶

Nach einigen ersten Nachrichten über die Vorstöße der Mongolen nach Osteuropa verschwanden Hinweise auf dieses in Europa völlig unbekanntes Volk bald wieder aus dem Bewusstsein der Europäer. Erste Nachrichten gelangten Ende der 1230er Jahre durch die zwei Reisen des Frater Julianus nach Europa. Diese sind im Bericht des ungarischen Dominikaners Riccardus überliefert. Die Reise setzte eine Überlegung in Gang, die in den folgenden Jahren mehr und mehr eine gedankliche Beschäftigung mit diesen östlichen Gegenden hervorrufen würde. Man machte sich zunächst vor allem auf Seiten der Ungarn auf die Suche nach alten Stammesbrüdern, nach Großungarn.

Die Berichte des Frater Julianus sind in der Quellensammlung Göckenjans in guter Übersetzung zugänglich gemacht. Nach Gießauf waren die Ziele Frater Julianus' klar definiert und es scheint als würde sich hierin bereits die spätere und weit intensivere Beschäftigung Carpinis mit der mongolischen Militärmaschinerie ankündigen.

„Zum einen wollte er dem Westen, speziell dem bereits akut gefährdeten Ungarn, die drohende Katastrophe eindringlich vor Augen führen; zum anderen versuchte er, den abendländischen Entscheidungsträgern den Weg für die Organisation wirksamer Abwehrmaßnahmen zu weisen. Details über die Geschichte und Kriegstechnik der *Tartaren* sollten Klarheit schaffen, wer der Feind war und wie man ihm begegnen konnte. Bei seiner Faktensammlung vermischten sich allerdings Tatsachen und Legenden, was zu einem Nebeneinander von wahrheitsgetreuen Schilderungen über das Heerwesen der Mongolen und mythischen Deutungen über ihre Herkunft führte.“⁷⁷

Mit ihm hätten sich nun zum ersten Mal die Ideen der Endzeitvölker und die realen

⁷⁴ Diese Texte dienen lediglich zur Illustration des Festgestellten oder zur Gegenprobe und zum Vergleich. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf den Texten Carpinis und C de Bridias.

⁷⁵ Siehe Göckenjan: Frater Riccardus, in: Ders.: Der Mongolensturm. Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235- 1250, Graz/ Wien/ Köln 1985, S. 67- 91.
Der original lateinische Text ist ediert in: Dörrie: Drei Texte zur Geschichte der Ungarn und Mongolen: Die Missionsreisen des Fr. Julian OP ins Uralgebiet (1234/ 35) und Rußland (1237) und der Bericht des Erzbischofs Peter über die Tartaren, Göttingen 1956, S. 151- 161.

⁷⁶ Göckenjan: Frater Julianus, in: Ders.: Der Mongolensturm, Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235- 1250, Graz/ Wien/ Köln 1985, S. 93- 125.

Lateinischer Originaltext in: Dörrie: Drei Texte zur Geschichte der Ungarn und Mongolen: Die Missionsreisen des Fr. Julian OP ins Uralgebiet (1234/ 35) und Rußland (1237) und der Bericht des Erzbischofs Peter über die Tartaren, Göttingen 1956, S. 165- 182.

Weitere Hinweise in Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 86 S. 24.

Zur Handschriftenlage siehe Göckenjan: Frater Julianus, S. 99/ 100.

⁷⁷ Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 24/ 25.

Volkgruppen der Mongolen zu einem neuen Motiv der europäischen Gedankenwelt vermischt.⁷⁸

3.2 Ein Brief eines ungarischen Bischofs⁷⁹

Der Brief eines ungarischen Bischofs aus dem Jahr 1239 bzw. 1240 enthält im Ganzen den kurzen Bericht eines Verhörs zweier mongolischer Späher. Er liefert aus erster Hand mehr oder weniger verlässliche Informationen über das Volk der Mongolen, ihre Absichten und Vorgehensweisen. Die Informationen, die in diesem Brief an den Bischof von Paris enthalten sind, fassen in wenigen Worten die aktuellsten Informationen der Zeit zu den Mongolen zusammen. Laut Gießauf existieren zwei Abschriften dieses Briefes, die sich trotz aller Unterschiede auf ein gemeinsames Original zurückführen lassen.⁸⁰ Göckenjan scheint im Autor Bischof Stephan von Waitzen zu sehen. Die beiden Versionen sind in der Übersetzung Göckenjans in einen Text zusammengeführt.

3.3 Das *Carmen miserabile* des Rogerius von Torre Maggiore⁸¹

Mit dem *Carmen miserabile* liegt ein Bericht vor, der vor allem das Leiden der Bevölkerung und speziell das des Rogerius in mongolischer Gefangenschaft während des Mongoleneinfalls zum Thema hat. Man darf annehmen, dass die Niederschrift zwischen der Zeit von Rogerius' Gefangenschaft um 1241 und dem Tod des Kardinalbischofs Jacopo von Pecorara im Jahre 1244 liegt. Neben der Beschreibung von Rogerius'

⁷⁸ Eine ausführliche Auflistung verschiedener weiterer Quellentexte der Zeit, die alle von einer erheblichen Überschätzung der europäischen Schlagkraft und gewaltiger Unterschätzung der Mongolen zeugen, findet sich bei Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 93 S. 25.

Eine kurze Diskussion des Motivs von Gog und Magog mit reicher Stellenangabe und Querverweisen bei Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 96 S. 26.

⁷⁹ Siehe Göckenjan: Brief eines ungarischen Bischofs, in: Ders.: Der Mongolensturm. Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235- 1250, Graz/ Wien/ Köln 1985, S. 272- 281. Lateinischer Originaltext in den Addimenta der Chronica Maiora des Matthaeus Parisiensis (Matthew Paris): Chronica Maiora RS (Rolls series, Rerum Britannicarum Medii Aevi scriptores) 57, Bd. I-VII London 1872- 1883. Und außerdem in: Annales monasterii de Waverleia, Annales monastici 2 RS 36/ 2 London 1862.

⁸⁰ Weitere Informationen zu den verschiedenen Versionen in Matthew Paris und derjenigen in den Annalen von Waverley bei Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 26 Anmerkung 94.

⁸¹ Siehe Göckenjan (Hrsg.): Rogerius von Torre Maggiore: „Klagelied“, in: Ders.: Der Mongolensturm. Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235- 1250, Graz/ Wien/ Köln 1985, S. 127- 223. Originaltext in: Szentpetery (Hrsg.): Laszlo Juhasz: SRH (Scriptores rerum Hungaricarum) II, Budapest 1937/ 1938, S. 543- 588.

Siehe dazu auch Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 48/ 49.

Erlebnissen ist sein Bericht eine interessante Quelle, die die Kritik an den Ungarn, die sich auch bei Carpini und C de Bridia deutlich findet, näher ausdeutet und die Hintergründe für die völlig unzureichende Gegenwehr der Ungarn darstellt. Dass das Werk besonders sachlich sei und der Autor sich sehr stark auf die militärische Seite seines Berichtes versteife, scheint allerdings, im Vergleich mit der besonders analytischen Schreibweise Carpinis, diskutabel.⁸²

3.4 Der Brief Friedrichs II.

Dieser Brief mit den Ansichten und dem Wissen Friedrichs II. über die Mongolen findet sich in den *Chronica Maiora* des Matthew Paris. Zwar wurden vielfach die Eingriffe des Autors in die verschiedenen Dokumente nachgewiesen, doch sind sie immer noch interessante Hinweise auf die Reaktionen der Zeit und den Kenntnisstand, der bei den hohen Entscheidungsträgern über die Mongolengefahr vorhanden war. Der Brief richtet sich an den englischen König Heinrich III. und fasst in wenigen Worten die Friedrich II. vorliegenden Informationen zu den Mongolen zusammen, um dann in eine Aufforderung zu gemeinsamem Handeln zu münden. Natürlich findet auch in diesem Brief die Konkurrenz von Papst und Kaiser ihren Niederschlag. Nach Gießauf war der Brief wohl 1242 verfasst und von Matthew Paris nach dem Empfangsdatum 1243 in sein Werk eingeordnet worden.⁸³

3.5 Die Chronik des Thomas von Spalato⁸⁴

Eine weitere Quelle, die im Verlauf der Arbeit einige Bedeutung gewann, ist der Text des Thomas von Spalato. Für die Untersuchung sind lediglich vier Kapitel dieser Chronik wichtig (Kapitel 36- 39). Das Werk zeigt in hervorragender Weise die emotionale Beschaffenheit seines Verfassers wie auch die Reaktionen der Zeit auf den Mongolensturm. Die Angreifer werden in teils überbordender Weise als Monster dargestellt, während andererseits vielfach Information und Wissen vermittelt wird. In der Forschung scheint keine völlige Einigkeit über die Abhängigkeiten dieser Quelle zu herrschen. Während Schmieder vermerkt, dass Thomas von Spalato an etlichen Stellen offenbar auf

⁸² Diese These vertritt Gießauf.

⁸³ Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 189 S. 47.

⁸⁴ Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 225- 270.

Carpini zurückgegriffen hat⁸⁵, sieht Gießauf dies ganz anders und meint, es sei wenig wahrscheinlich, dass Thomas von Spalato schriftliche Quellen wie Frater Julianus, Rogerius oder Carpini benutzte.⁸⁶ Den Anfang der Abfassung dieser *Historia Pontificum Salonitanorum atque Spalatensium* kann man auf die Jahre 1245 bis 1251 eingrenzen. Es wäre also nicht unmöglich, dass der Autor entweder einen Bericht Carpinis auf dessen Rückreise gehört oder eine spätere Abschrift zu Gesicht bekommen hat. Ebenso scheint mir eine Kenntnis des *Carmen miserabile* von Rogerius nicht auszuschließen. In seiner Tendenz die Mongolen als gnadenlose Strafe Gottes zu zeigen, weist er jedoch meiner Ansicht nach weit größere Nähe zu C de Bridia auf (wie auch immer die Abhängigkeiten hier sein mögen) als zum ganz anderen Subtext Carpinis.

3.6 Lorenz von Portugal, Andreas von Longjumeau und Ascelin/ Simon von Saint-Quentin

Neben der Carpinimission wurden mehrere andere Gesandtschaften von der Kurie in die östlichen Regionen der bekannten Welt ausgesandt. Diese fanden ihren Niederschlag in etlichen Quellentexten, wurden allerdings für die vorliegende Arbeit kaum herangezogen, da sie nur in geringem Maße auf militärische Belange eingehen.

Über die Gesandtschaft des Lorenz von Portugal ist nahezu nichts bekannt, wenn sie denn überhaupt stattgefunden hat.⁸⁷

Die Mission des Andreas von Longjumeau, der im Frühjahr 1245 aus Lyon abreiste, fand eine gewisse Resonanz in den *Chronica Maiora* des Matthew Paris.⁸⁸ Gießauf vermutet, dass der Auftrag und die Ziele dieser Mission der Carpinis sehr ähnlich waren.⁸⁹ Seine Reise führte ihn allerdings anders als Carpini in den Nahen Osten, wo er nicht auf einen General wie Batu traf, der ihn in die Mongolei weiterschickte.

Dieses zweite Unternehmen desselben Geistlichen auf Initiative des französischen Königs Ludwig IX. begann 1249 in Zypern und schien eher die Bündnispolitik des Königs als zentrales Ziel zu haben. Diese zweite Reise führte ihn dann bis in die Mongolei, wo allerdings das Interregnum der Witwe Kuyuks herrschte und im Zuge der politischen Wirren kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden konnte. Auch diese Reise des

⁸⁵ Siehe Schmieder: Carpini, Fußnote 8 S. 123.

⁸⁶ Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 62.

⁸⁷ Eine Diskussion der Forschungslage findet sich bei Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkungen 131- 134 S. 35.

⁸⁸ Nachricht zu dieser Mission findet sich auch im *Speculum Historiale* des Vinzenz von Beauvais. Eine ausführliche Diskussion der Forschung mit weiteren Querverweisen und Stellenangaben bei Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkungen 135- 154 S. 36- 40.

⁸⁹ Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 36.

Andreas von Longjumeau findet sich offenbar nur in einem kurzen Bericht bei Matthew Paris wieder.

Eine weitere päpstliche Gesandtschaft aus dem Dominikanerorden unter Leitung des Mönchs Ascelin fand vermutlich ungefähr zur gleichen Zeit wie die Reise Carpinis statt.⁹⁰ Der „Bericht“ dieser Reise ist allerdings nur lückenhaft überliefert. Offensichtlich existierte ein Reisebericht dazu von seinem Begleiter Simon von Saint-Quentin. Dieser wurde allerdings mit dem Reisebericht Carpinis vermischt nur im *Speculum Historiale* des Dominikaners Vinzenz von Beauvais überliefert. Die Reise dauerte wohl dreieinhalb Jahre und führte die Mönche über Palästina, die Türkei, Georgien und Armenien bis zum Lager Baijus. Dort scheinen sich die Gesandten, anders als Carpinis Reisegesellschaft durch heftige Unbeweglichkeit in Bezug auf das mongolische Hofzeremoniell und die mongolischen Verhaltensweisen ausgezeichnet zu haben, was die Gesandtschaft letztlich ad absurdum führte. Sie kehrten mit mongolischen Gesandten und einem Schreiben zurück nach Lyon. Da dem päpstlichen Hof allerdings zu diesem Zeitpunkt bereits die weit reicheren Berichte Carpinis und Andreas von Longjumeaus vorlagen, sei die Reise mit ihrer geringen informationellen Ausbeute für den Papst relativ unwichtig gewesen, wie Gießauf feststellt.⁹¹

3.7 Brief König Belas IV. an Papst Innozenz IV. vom 11. November (1250)⁹²

Das Original des Schreibens befindet sich heute in den Archiven des Vatikan. Göckenjan erläutert seine Datierung klar nachvollziehbar. Inhaltlich ist der Brief deshalb besonders interessant, da hier von den veränderten Verteidigungsstrategien des ungarischen Königs die Rede ist und man annehmen kann, dass diese Ideen nicht unwesentlich durch die Erfahrungen des großen Osteuropafeldzuges und die schweren Niederlagen der Ungarn bestimmt sind. Beispielsweise macht er dem Papst deutlich, dass er sich nun auf eine großangelegte Verteidigungslinie an der Donau durch den Ausbau der Burgen mit Unterstützung der Ritterorden verlasse. Zudem macht er Andeutungen über seine neue Bündnispolitik und ein anderes diplomatisches Verhältnis zu den Mongolen, was er mit

⁹⁰ Ausführliche Quellenverweise bei Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkungen 155- 172 S. 40- 43.

⁹¹ Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 43.

⁹² Laut Göckenjan genügten die vorhandenen Ausgaben nicht den notwendigen wissenschaftlichen Standards, weshalb er für die Übersetzung auf das Original in den Archiven des Vatikan zurückgegriffen habe: Arm. II c. VII. no. 18. Siehe Göckenjan (Hrsg.): Brief König Belas IV. an Papst Innozenz IV. vom 11. November (1250); in Ders.: Der Mongolensturm. Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235-1250, Graz/ Wien/ Köln 1985, S. 299. Dort auch Hinweise auf die vorhandenen Ausgaben.

einer Drohung an die anderen Europäer verbindet, man könne sich ja bei unterlassener Unterstützung auch mit den Mongolen einig werden. Außerdem finden sich hier Klagen über die nicht vorhandene Hilfe in der Not und die mangelnde Erkenntnis auf Seiten des Papstes und der anderen großen Mächte Europas, dass Ungarn das eigentliche Bollwerk gegen die heidnischen Heere sei und der wahre Glaubenskampf hier und nicht in Palästina stattfinde.

3.8 Wilhelm von Rubruck,⁹³ Marco Polo⁹⁴ und Odorico von Pordenone⁹⁵

Für den speziellen Aspekt des Militärs sind die Berichte des Wilhelm von Rubruck und des Odorico von Pordenone wenig ergiebig. Sie werden deshalb in dieser Arbeit nur in geringem Maße angesprochen. Trotzdem sind sie bedeutende Quellen von Kontakten nach Ostasien. Der Impetus des Wilhelm von Rubruck ist ein anderer als der Carpinis. Es ging ihm um die Bekehrung der Mongolen und um die Seelsorge für die östlichen Christen. In Bezug auf seine Absichten dürfte die gesamte Reise, unterstützt vom französischen König Ludwig IX., ein glatter Misserfolg gewesen sein. Während er offensichtlich auf religiösem Gebiet keinerlei Verständnis auf Seiten der Mongolen erringen konnte und auch selbst in vielerlei Hinsicht in seinen eigenen europäisch-christlichen Kategorien gefangen war, scheint sein Reisebericht, den er nach seinem Aufenthalt bei Möngke 1253/ 1254 in Palästina abfasste, eine noch größere Abkehr von hergebrachten westlichen Vorstellungen über Asien darzustellen als der Bericht Carpinis.

Das Werk Marco Polos, wiewohl eines der am besten bekannten Ostasienwerke des Mittelalters, wurde in der vorliegenden Untersuchung kaum angesprochen, da es ähnlich wie Odorico von Pordenones Bericht zeitlich etwas weiter von Carpinis Reise entfernt, aus einem anderen Hintergrund und einer anderen politischen Situation heraus entstanden ist. Marco Polo hielt sich vermutlich von 1271- 1292 in Yuan-China auf. Die Abfassung des Werkes *Il Milione* oder *Divisament du monde* darf auf die Zeit seiner vermutlichen Gefangenschaft in Genua um 1298 angesetzt werden. Marco Polos Bericht ist zwar bei weitem bekannter, doch schreibt er vornehmlich von den Wundern Asiens und einem bereits teils sinisierten Yuan-Hof. Es finden sich immer wieder Verweise auf Militärisches, das auch gewöhnlich mit den Aussagen Carpinis in Einklang zu bringen ist. Aber für die

⁹³ Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 56- 61.

Dort finden sich auch vielerlei Hinweise und weiterführende Literaturangaben.

⁹⁴ Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 62/ 63.

⁹⁵ Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 64- 66.

vorliegende Untersuchung ist sein Bericht von untergeordnetem Interesse. Bemerkenswert ist, dass besonders bei ihm der Großkhan nunmehr als nahezu märchenhafter Idealherrscher durchzuscheinen beginnt. Auch bei Carpini ist beispielsweise das Bild Batus in Ansätzen bereits mit positiven Attributen ausgeschmückt. Bei Marco Polo indes findet sich eine etwas andere Darstellung asiatischer Verhältnisse, die in der Folge immer mehr an Einfluss gewinnen sollte, da nicht mehr die Verteidigung Europas im Zentrum stand, sondern die Mission und der Handel.

Der Bericht des Odorico von Pordenone stammt aus späterer Zeit. Seine Abfassung liegt wohl im Jahr 1330, also um einiges nach Carpini und Wilhelm von Rubruck. Über die militärische Seite der Mongolen berichtet er, auch weil die politische Situation und damit das Interesse der Rezipienten nun eine völlig andere war, kaum etwas. Sein Bericht strotzt vor Abenteuerlust und Interesse an den *mirabilia mundi*, wie Gießauf feststellt.⁹⁶ Wohl bis 1329 hielt er sich mehrere Jahre lang am Hof des Yuanherrschers in Peking auf und war dort scheinbar Mitglied der Franziskanermission. Mehr als viele andere Berichte entfaltete sein Werk aufgrund des Abenteuercharakters eine enorme Breitenwirkung und nahm entscheidenden Einfluss auf die spätmittelalterliche Reiseliteratur.⁹⁷

3.9 Asiatische Quellen: Das *Meng-ta Pei-lu*, das *Hei-ta Shih-lüeh*⁹⁸ und die *Geheime Geschichte der Mongolen*⁹⁹

Zwei Quellen, die für die vorliegende Untersuchung von erheblichem Interesse sind, sind die beiden Berichte *Meng-ta Pei-lu* und *Hei-ta Shih-lüeh* aus der Zeit von 1229 – 1241. Diese sind insofern bedeutend, als sie sich in weiten Teilen mit den militärischen Bedingungen des mongolischen Heeres befassen, aus einer sehr frühen Periode sind, nicht aus mongolischer oder mongolisch beeinflusster Feder stammen und gleichzeitig keinerlei Verbindung zu westlichen Quellen haben. So können sie sehr gut als Gegenprobe für Aussagen Carpinis verwendet werden. Noch dazu stammen sie aus einer asiatischen Quelle und damit aus einem dem mongolischen eher verwandten und diesen

⁹⁶ Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 65.

⁹⁷ Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 66.

⁹⁸ Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 52.

Die Übersetzung stammt von Haenisch u.a., die Kommentierung von Olbricht u.a. Im Folgenden wird der Text unter dem Namen Olbrichts zitiert. Beide Werke stehen hier am Schluss, da es die einzigen außereuropäischen Texte der Zeit sind, die ausführlich zitiert werden.

⁹⁹ Eine neuere Übersetzung mit Kommentar der „Geheimen Geschichte der Mongolen“ wurde von Manfred Taube erarbeitet und liegt in einer neuen Auflage vor. Taube, M.: Die Geheime Geschichte der Mongolen, München 2005.

eher verstehenden Kulturkreis als europäische Quellen.

Als Autor des *Meng-ta Pei-lu* (*Ausführliche Aufzeichnungen über die Mongolischen Tatan, wohl nach 1221*) wurde lange ein Sung-General namens Meng Hung angenommen, was sich jedoch als Irrtum herausstellte. Heute weiß man, dass es sich wohl um den zu den Sung übergelaufenen Chin-Gesandten *Chao Hung* handeln muss.¹⁰⁰

Das *Hei-ta Shih-lüeh* (*Kurzer Bericht über die Schwarzen Tatan, wohl kurz nach 1233 und 1235/1236*) stammt von den zwei Autoren Peng Ta-ya und Sü Ting.¹⁰¹ Beide befanden sich kurz nacheinander als Gesandte bei den Mongolen zur Herrschaftszeit Ögödeis. Ihre Aufzeichnungen sind bewusst enzyklopädisch, wenn auch nicht immer trocken konzipiert. Laut Olbricht gingen sie beim Abfassen dieses Doppelberichts folgendermaßen vor:

„Nachdem beide Verfasser ihre auf zwei verschiedenen Missionen entstandenen Aufzeichnungen miteinander verglichen (...) hatten, übernahm Sü, wie er in seinem Kolophon mitteilt, die eigentliche Herausgabe, indem er Pengs Aufzeichnungen als Haupttext nahm und, wo gelegentlich etwas nicht übereinstimmte, dann seine eigene Darstellung anfügte.“¹⁰²

Ein Grund für das außerordentliche Interesse der Gesandten am mongolischen Militärwesen dürfte im Ziel der Missionen zu suchen sein. Olbricht konstatiert, dass versucht wurde

„(...) feste Bündnisverträge auszuhandeln, wobei den Mongolen primär an einer verstärkten militärischen Unterstützung seitens der Sung bei den letzten entscheidenden Kämpfen gegen den gemeinsamen Feind der Kin [d.h. Chin] gelegen war, während der chinesische Hof seinerseits territoriale Ansprüche auf die von den Kin vereinnahmten Gebiete geltend machte und gesichert wissen wollte.“¹⁰³

Bei aller Genauigkeit sieht Olbricht aber durchaus Informationen aus zweiter Hand in diesen Berichten vorherrschen.¹⁰⁴ Und wie wohl alle Berichterstatter waren sie, bewusst oder unbewusst, einer Tradition verpflichtet; einer „generell akzeptierten, und nur selten durchbrochenen Tradition also, welche oft eher die Perpetuierung von typisch chinesischen Klischee-Vorstellungen begünstigte, als eine objektive, von genregebundenen Formzwängen oder ethnozentrisch bedingten Vorurteilen freie

¹⁰⁰ Siehe Olbricht: *Meng-ta Pei-lu*: Einleitung; in: Ders. (Hrsg.): *Meng-ta Pei-lu und Hei-ta Shih-lüeh, Chinesische Gesandtenberichte über die frühen Mongolen, 1221 und 1237*, Wiesbaden 1980, S. 9
Im Folgenden wird in den Fußnoten jeweils nur der jeweils behandelte Text als Zitatangabe eingefügt.
Beide beziehen sich aber auf dieselbe Ausgabe.

¹⁰¹ Siehe Olbricht: *Meng-ta Pei-lu*: Einleitung, S. 11ff.

¹⁰² Olbricht: *Meng-ta Pei-lu*: Einleitung S. 13.

¹⁰³ Olbricht: *Meng-ta Pei-lu*: Einleitung S. 14.

¹⁰⁴ Siehe Olbricht: *Meng-ta Pei-lu*: Einleitung S. 20.

Darstellung ermöglichte.“¹⁰⁵

Die *Geheime Geschichte der Mongolen* wurde bewusst nicht für die Untersuchung herangezogen, da ihre ursprüngliche Abfassung zwar nahe an Carpinis Reise liegen dürfte, die heute zugängliche Fassung aber aus späterer Zeit stammt und aufgrund der bewegten Überlieferungsgeschichte weniger nutzbringend schien als die beiden anderen chinesischen Quellen.

¹⁰⁵ Olbricht: Meng-ta Pei-lu: Einleitung S. 21.

II. Die militärisch relevanten Einzelaspekte von Carpinis und C de Bridias Texten

Um Carpinis breites Wissen, seine Analysen und seine Leserlenkung vor allem auch im militärischen Bereich zu erfassen, bietet sich eine Untersuchung der wichtigsten Einzelaspekte seines Werks an. Hierbei soll vornehmlich auf die im weitesten Sinne strategisch bedeutsamen Aussagen Bezug genommen werden. Nicht nur, was er an den jeweiligen Stellen sagt ist wichtig, mitunter könnte auch das, was er nicht sagt (z.B. im Gegensatz zu anderen Quellen), bedeutsam sein. Erst so werden die gesamte Fülle an Informationen und die einflussnehmenden Untertöne erkennbar. Wie oben bereits angesprochen verbindet sich in dieser Analyse die Frage nach den Realien, nach rein historischen Ereignissen, nach Taktiken usw. fortwährend mit der Untersuchung der Darstellung derselben bei Carpini und C de Bridia. Das eine kann ohne das andere nicht verstanden oder bewertet werden. Es wird ein spezielles Augenmerk auf die Unterschiede in verschiedenen Texten, besonders aber in Carpini und C de Bridia gelegt, um die Besonderheiten und teils eklatanten Unterschiede bei beiden Autoren herauszuarbeiten. So geht es hier sowohl um den Vergleich der Sachinformationen in beiden Quellen, als auch um den Vergleich der Art und Weise der Darstellung und der Einflussnahme auf die Rezeption. Um die Unterschiede und besonderen Aussageintentionen der Texte zu zeigen, muss also an drei Punkten angesetzt werden: den beiden Texten mit all ihrem spezifischen Informationsgehalt -abgeglichen mit der Art und Weise ihrer Darstellung- und der Realität des europäischen Mittelalters bzw. parallel dazu den heutigen Erkenntnissen über die Mongolen der damaligen Zeit.

1. Das mongolische Heer

1.1 Die Gliederung

Wenden wir uns zunächst der übergeordneten Struktur des mongolischen Heeres zu. Unter allen westlichen Mongolenberichten ist in Bezug auf Militärangelegenheiten Carpini selbst am ausführlichsten. Sein Text ist besonders klar strukturiert, da er sich kapitelweise mit diesem Thema beschäftigt. In Kapitel VI geht er ausführlich auf die Mongolen selbst ein, während er in Kapitel VIII eingehende Vorschläge zu ihrer Bekämpfung macht. Er beginnt in Kapitel VI mit der Analyse der Schlachtordnung, des Organisationssystems und der Frage der Disziplin.

„Für die Schlachtordnung setzte Chingis Khan fest, dass immer zehn Mann einen Vorgesetzten haben sollen, der in unserer Sprache Dekan genannt wird; über zehn Dekane aber soll einer gesetzt werden, der Zentenarius genannt wird; über zehn Zentenarien ein Millenarius, und schließlich über zehn Millenarien wieder einer, dessen Truppeneinheit bei ihnen *tümen*¹⁰⁶ heißt. An der Spitze des gesamten Heeres sollen zwei oder drei Anführer stehen, aber so, dass sie einem gehorchen.“¹⁰⁷

Es handelt sich also um eine Art Dezimalsystem der Heeresorganisation, das in der

¹⁰⁶ *Tümen* versteht Carpini offenbar falsch als „tenebras“. Dieses Organisationssystem scheint sich durch die gesamte Gesellschaft gezogen zu haben und nicht nur für die mongolische Heeresaufstellung zu gelten. So schreibt Odorico von Pordenone: „Zehn oder zwölf Haushalte ergeben eine Feuerstelle. Insgesamt aber gibt es 90 tümen Feuerstellen; ein tümen wird dabei zu 10000 Feuern gerechnet.“ Reichert: Odorich von Pordenone: Die Reise des Seligen Odorich von Pordenone nach Indien und China (1314/ 18- 1330), Heidelberg 1987, S. 88.

Außerdem sagt er zur Tümeneinteilung in der Stadt Jamcai: „Es ist eine große und vornehme Stadt mit 58 tümen Feuerstellen (1 tümen zu 10000). In dieser Stadt gibt es alles, wovon Christenmenschen leben, und von allem große Mengen. Der Gouverneur der Stadt bezieht daher allein von den Salzeinkünften 50 tümen balisht. Ein balisht aber wird zu 11/2 Floren gerechnet, 1 tümen macht daher 15000 Floren (...)“ Reichert: Pordenone, S. 93.

Im Hei-ta Shih-lüeh von 1237 steht dazu: „Wer zehn Mann befehligt, nennt man p'ai-tze-t'ou. (Alle Gruppen) von zehn bis hundert, von hundert bis tausend und von tausend bis zehntausend haben jede ihren Befehlshaber.“ Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 158.

Siehe auch Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 54. Dort geht Olbricht in Fußnote 5 kurz auf die historischen Hintergründe der Heeresneuordnung von 1203 und 1206 ein.

Siehe außerdem Göckenjan: Frater Julianus S. 105/ 106 und die zugehörige Anmerkung 42 S. 119 mit weiteren Hinweisen.

Siehe dazu außerdem Sinor: Mongol and Turkic words in the Latin version of John of Plano Carpini's Journey to the Mongols (1245- 1247); in: Ders.: Inner Asia and its contacts with Medieval Europe, London 1977, S. 548.

Ebenso Kämpfe: Cinggis Khan, in: Weiers (Hrsg.): Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur, Darmstadt 1986, S. 186.

Weitere Hinweise siehe auch Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 166.

¹⁰⁷ Schmieder: Carpini, S. 77.

Forschungsliteratur schon oft angesprochen wurde.¹⁰⁸ Auch Hildinger betont, dass diese Tümen-Organisation ein den Steppenvölkern prinzipiell schon lange bekanntes Instrument der Heeresorganisation war. Er führt es mindestens auf das 3. Jahrhundert v. Chr. und die Hsiung-nu zurück. Der Zweck sei die Etablierung politischer Kontrolle und militärischer Disziplin gewesen.¹⁰⁹ Diese Struktur wurde von Chingis Khan¹¹⁰ auf die gesamte Gesellschaft angewandt.¹¹¹ Hildinger erklärt, welchen Zweck die Verteilung der Krieger in die unterschiedlichen Gruppen gehabt habe:

„Chinggis Khan divided the soldiers of his armies, who came from different tribes, into these units, being careful not to allow entire units to be made up of men from a single tribe (...) Families too were divided into decimal organizations, and thus Chinggis Khan tried single-handedly to form a new artificial nation called the Mongols, which comprehended more than merely the Mongol tribe of old to which these amalgamated nomadic people would thenceforward belong. Tumens were invariably below strength and were classed into three categories with minimum actual strength of seven thousand men; but the recognition and acceptance of this situation (common to most armies across history) shows that it was the fact of this formal organization that was important for both social stability and military efficiency.“¹¹²

Diese Strukturen wurden sodann drei Großbereichen zugerechnet, wobei mehrere

¹⁰⁸ Siehe den Aufsatz von Göckenjan, in dem er darlegt, dass das Dezimalsystem ein seit alters her bekanntes und angewandtes Ordnungssystem aller Steppenvölker war, das von den Mongolen nur effektiv eingesetzt, aber nicht erfunden wurde. Er betont jedoch auch, dass die Herkunft im Dunkeln liege. Siehe Göckenjan: Zur Stammesstruktur und Heeresorganisation altaischer Völker, in: Knüppel (Hrsg.): Ungarn, Türken und Mongolen – Kleine Schriften von Hansgerd Göckenjan, Wiesbaden 2007, S. 47- 82. Siehe auch Altunian: Die Mongolen und ihre Eroberungen in kaukasischen und kleinasiatischen Ländern im XIII. Jahrhundert, Vaduz 1965, S. 74/ 75.

Spuler erläutert, dass es in späteren Zeiten teilweise mehr Träger dieses Titels als Zehntausendschaften gab.

„Die Unterteilung des Heeres geschah nach dem Zehner-Grundsatz, indem je zehn Mann die kleinste Einheit bildeten, zehn kleinere Einheiten eine größere usw. bis zur Zehntausendschaft, die die Grundlage der Heeresverfassung bildete und der ein Beg oder ein Oglan vorstand, die beide vermutlich die gleiche Befehlsgewalt innehatten und sich nur dadurch unterschieden, dass die „Oglans“ Prinzen des Herrscherhauses waren, die Begg Oberhäupter alter Stämme oder sonstige verdiente Generäle. Nach allem, was wir wissen, gab es weit mehr Zehntausendschafts-Führer, als Zehntausendschaften vorhanden waren (...) Die Absicht der Ausstattung mit Gütern mag die Verleihung eines überflüssigen militärischen Titels mit sich gebracht haben.“ Spuler: Die goldene Horde. Die Mongolen in Rußland 1223-1502, Leipzig 1943, S. 377/ 378.

In diesem Zusammenhang erwähnt er auch die Verbreitung des Wortes „Tümen“, das im Persischen als Tuman und im Russischen als Т'ма überliefert sei.

¹⁰⁹ Siehe Hildinger: Warriors of the Steppe, A military history of central Asia, 500 B.C. to 1700 A.D., New York 1997, S. 118.

¹¹⁰ Ich halte mich im Großen und Ganzen an die Schreibweise, wie sie in den lateinischen Texten (Menesto, Önerfors) vorliegt. Bei manchen Namen z.B. Kuyuk, Khan schreibe ich K statt eines C. Bei anderen, weniger häufig vorkommenden Namen mit dadurch (bei lateinischer Lautung) vielleicht schwerer nachvollziehbaren Schreibungen gleiche ich an die in den Übersetzungen und der Sekundärliteratur üblichen Schreibweisen an z.B. Ögödei statt Occodai.

¹¹¹ Siehe auch Terada Tatsuo: Der Mongolen-Sturm in Ost und West, S. 72; in:

<http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/18958/1/33-69-87.pdf> (Stand 27.5.2010)

¹¹² Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 118/119.

Zur Zehneinteilung siehe ebenso Terada: Der Mongolen-Sturm, S. 72.

Zehntausendschaften in einen rechten und einen linken Flügel eingeteilt wurden.¹¹³ Des Weiteren schuf Chingis Khan einen dritten Teil, in dem vor allem die Söhne der Oberschicht Karriere machen konnten. In dieser Leibgarde, einer Elite-Zehntausendschaft, sehen manche eine Kadenschmiede. So stellt Hildinger fest, dieses *khasik* genannte persönliche Regiment habe komplett aus Söhnen des Steppenadels bestanden. Der Dienst in ihr sei oft die Vorstufe zu Kommandostellen in anderen Einheiten gewesen. Zudem habe sie einen derart guten Ruf gehabt, dass ein einfacher Soldat dieser Zehntausendschaft den Anführern anderer Zehntausendschaften an Ansehen nicht nachgestanden habe.¹¹⁴ Zukünftige Heerführer kamen oft aus ihren Reihen. Entsprechend war auch ihre Machtbefugnis weit höher als die normaler Soldaten gleichen Ranges.¹¹⁵ Martin geht genauer auf die Drei-Gliederung der mongolischen Armee ein. Diese erlaubte es den Mongolen in höchst effektiver Weise ihre Planungen und Kriegszüge durchzuführen.

„Adhering to the recognized usage of the steppes the Mongol army was divided territorially into three main forces, the army of the Left wing or east (jun-qar), the army of the Right wing or west (bara'un-qar), and the army of the Imperial Ordu or centre (qol).“¹¹⁶

Nach der Erhebung zum Khan und zur Konsolidierung der Macht begann Chingis Khan dieses System noch weiter zu differenzieren, um effektiv auch die neu hinzugewonnenen Länder und Steppenvölker in diese Verbände eingliedern zu können. Gießauf sieht hier eine Art Schneeballsystem am Werk, bei dem immer weitere Stämme unterworfen wurden oder sich teils freiwillig anschlossen, weil sie Schutz bzw. Aufstieg und Beute erhofften. Auf diese Weise habe sich der Einflussbereich des Herrschaftsgebildes immer weiter vergrößert, bis sich schließlich (hier ein Idealfall) eine Art Reich formte. Nicht die Landvergabe, sondern die Aussicht auf Zuteilung von Beute und Würdezeichen habe diesen Verbund in absoluter Treue zum siegreichen Kriegsherrn zunächst

¹¹³ Siehe dazu auch Spuler: *Horde*, S. 379.

¹¹⁴ Siehe Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 119.

Ebenso Martin: *The Mongol Army*; in: *Journal of the royal Asiatic Society*, 1943, S. 57.

¹¹⁵ Des Weiteren erzählt man bei Martin Folgendes: „Attached to this Ordu and organized for its protection was the Guard (Kāshik), which I believe should be identified with the army of the centre (qol) (...) The year 1203, in which Chinghiz Khan overthrew the Kerait, is the earliest date for which there is an account of its organization. Then 70 men were selected for the day-guard (Turqa'ut) and 80 men for the night-guard (kābtā'üt). Besides these there were 400 archers (qorchi) and a personal guard of 1.000 braves (ba'atur) who formed the advance guard in battle and part of the court guard in peace (...) During 1206, when Chinghiz Khan assumed supreme power, the strength of the guard was augmented.“ Martin: *The Mongol Army*, S. 54/ 55.

¹¹⁶ Martin: *The Mongol Army*, S. 54.

zusammengehalten.¹¹⁷

Dies bewirkte unter den Gefolgsleuten einen Konkurrenzkampf und war ein großer Ansporn, alles zu versuchen, um aufzusteigen. Man könnte bei einer Fokussierung auf diesen Aspekt auf den Gedanken verfallen, die mongolische Gesellschaft und die Heeresstruktur im Besonderen seien bis zu einem gewissen Grad durchlässiger gewesen, als viele anderen Gesellschaften des Mittelalters. Jedoch ist zu beachten, dass trotzdem ein Großteil der leitenden Stellen von der Aristokratie besetzt war; allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass diese nun theoretisch von Leistung und dem Wohlwollen Chingis Khans bzw. seiner Nachfolger abhingen und nicht mehr so sehr von Ansprüchen, die durch alte Traditionen und Geburtsrechte erworben waren.

Martin schreibt hierzu etwas idealisierend:

„In the place of men who had become chiefs by chance were placed commanders of the same aristocratic origin, but bound by their service to the Khan and by military discipline.“¹¹⁸

Zudem analysiert er die gesellschaftlichen Strukturen, aus denen die Führungsschicht rekrutiert worden sei:

„It has already been said that command of the Mongol army was in the hands of the nobility. This consisted of an aristocracy of birth whose topmost layer was formed by the Noyan, and a class of freemen (Darqan) who had been granted special privileges for outstanding services to the Khan. From both Chinghiz Khan

¹¹⁷ Siehe Gießauf: *Barbaren – Monster – Gottesgeißeln*, Graz 2006, S. 19/ 20.

Weiers sieht es ähnlich und stellt diesen Mechanismus speziell für die Herrschaftsformierung unter Chingis Khan dar.

„Diejenigen Gruppen der zahlreich gewordenen Gefolgschaft, die sich ihm ohne Widerstand angeschlossen hatten, belohnte er mit einer Eingliederung ohne größere Eingriffe in ihre ursprüngliche Ordnung. Familien und Clane konnten, ohne auseinandergerissen zu werden, in der neu geordneten Gesellschaft leben. Hierbei fiel allerdings niemals eine gewachsene Einheit, etwa ein Stamm, mit einer der geschaffenen Einheiten, also einer Tausendschaft, zusammen. Die geschaffenen Einheiten blieben in sich heterogen. Gruppen, die sich dem Anschluss widersetzt hatten, verteilte man hingegen ohne Rücksicht auf Familien-, Clan- oder Stammesbindungen auf verschiedene voneinander getrennte Einheiten. Die so geschaffenen Einheiten wurden dann nochmals verteilt, und zwar als Eigentum an die Angehörigen der Familie des Tschinggis Khan, d.h. an seine Mutter, an ihn selber, an die Brüder und die Söhne. Die Stellung des einzelnen innerhalb dieser Gesellschaft konnten einzig und allein besondere Leistungen und Verdienste verändern. Hatte man solche vorzuweisen, konnte es allerdings jeder bis zum Tausendschaftsführer bringen, ja sogar bis in den über allem stehenden Familienclan Tschinggis Khans aufsteigen. Der Clan der Tschinggisiden war als einziger in der neuen mongolischen Gesellschaft nach herkunftshierarchischen Gesichtspunkten strukturiert – beginnend mit Tschinggis Khan.“ Weiers: *Geschichte der Mongolen*; in: Eggebrecht (Hrsg.): *Die Mongolen und ihr Weltreich*, Mainz 1989, S. 58- 60. Dass es nichts Ungewöhnliches gewesen sei, dass neue Heer- und Stammesführer aus Nomadenkulturen immer versucht hatten althergebrachte Stammesstrukturen aufzulösen und ihr Herrschaftsgebilde neu zu ordnen, betont Göckenjan. Siehe Göckenjan: *Zur Stammesstruktur und Heeresorganisation altaischer Völker. Das Dezimalsystem*; in: Knüppel u.a. (Hrsg.): *Ungarn, Türken und Mongolen – Kleine Schriften von Hansgerd Göckenjan*, Wiesbaden 2007, S. 48 und 60.

¹¹⁸ Martin: *The Mongol Army*, S. 54. Er zitiert hier Vladimirtsov: *The Life of Chinghiz Khan* ohne Stellenangabe o.ä.

personally chose the majority of his officers (...) Beside the generals and officers of Mongol blood, there were several from other nations, for neither race nor creed influenced the Mongol in the choice of lieutenants (...) To any man of ability, Mongol, Chinese, or Persian, the road to command lay open (...) Youth was never a bar to promotion."¹¹⁹

Somit kann man feststellen, dass schon Carpini eine durchorganisierte Befehlskette, eine Pyramide, die selbst die höchsten Befehlshaber wieder unter einem einzigen Oberbefehl vereinte, erkannte. Es gab keinen Zweifel, wer das Sagen hatte.¹²⁰ Dies ist eine schlichte Darstellung der Fakten, könnte man meinen. Doch jeder Autor, Reisende und Berichterstatter ist Produkt seiner Zeit und seiner Kultur. Er tut nichts, was nicht irgendwie durch seinen kulturellen Hintergrund beeinflusst wäre. Entweder ist sein Handeln und Denken ein Befolgen der Normen, Ideen und Vorstellungen seiner Kultur und seiner Peergruppen oder ein gegensätzliches Handeln und Denken. Dabei ist zunächst nicht wichtig, ob dies bewusst oder unbewusst geschieht.

Wenn Carpini und viele andere Zeitgenossen die pyramidenhafte Befehlsstruktur des mongolischen Heeres so darstellen, kann dies sowohl als reine neue Information für die Gegenwehr gedeutet, als Echo europäischer Verhältnisse erklärt oder auch als Kritikpunkt an europäischen Zuständen gesehen werden. Man könnte vermuten, dass Carpini den Rezipienten eine Idealsituation vor Augen hält, nicht nur um zu warnen, sondern auch um zu kritisieren und in einer Art Fürstenspiegel zu Veränderungen anzuregen. Diese Neuerungen legt er dann im Kapitel VII ausführlich dar.¹²¹ Dort erklärt er unter anderem, man solle das Verteidigungsheer entsprechend dem der Mongolen aufstellen. Wichtig erscheint ihm auch der Aspekt der Ordnung und Kontrolle durch die Heerführer. Die Beschreibung dieser Struktur in der Form einer nach dem Dezimalsystem geordneten Pyramide lässt den Schluss zu, dass Carpini hier Verbesserungspotential bei den Rezipienten sieht. Er benützt, soweit erkennbar, dafür nur lateinische Begriffe. Außer dem Wort „*tümen*“/ *tenebras* sind alle Begriffe klar nachvollziehbar. Womöglich ist das Besondere in Carpinis Augen diese klare Struktur. Die Mongolen standen, wie schon erwähnt, bei vielen Autoren, die vielfach vom Hörensagen berichteten, im Ruf besonderer Grausamkeit. Sie wurden als Endzeitvölker, als Vorboten des nahenden Weltendes gesehen. Man könnte annehmen, dass dieses Bild schlecht zu dem passte, was Carpini dann im mongolischen Gebiet in der Realität vorfand. Hätte er ein diszipliniertes, in dieser

¹¹⁹ Martin: *The Mongol Army*, S. 78. Er scheint sich hier, ohne weitere Stellenangaben, auf Owen Lattimore: *Manchuria Cradle of Conflict, Inner Asian Frontiers of China* zu stützen.

¹²⁰ Siehe dazu das Hei-ta Shih-lüeh: „Sie wählen einen einzigen Mann als Oberkommandierenden über alle Truppenteile.“ Olbricht: *Hei-ta Shih-lüeh*, S. 183.

¹²¹ Siehe Schmieder: *Carpini*, S. 93 und Kapitel II.4.5 in dieser Arbeit.

Art strukturiertes Heer erwartet, hätte er es vermutlich nicht in dieser Weise beschrieben. Bereits hier findet sich also der erste Schritt weg von dem, was man als Erwartetes unter Umständen beschrieb, auch wenn es nicht in dieser Art und Weise existierte, eben weil man es nahezu gewaltsam in bestimmten Phänomenen erkennen wollte. Carpini scheint an dieser Stelle nur darzulegen, was er sieht und das wegzulassen, was er erwartet haben könnte. Er kommentiert auch nicht. Ein Nebensatz wie: „anders als wir glauben etc.“ findet sich nicht. Er lobt weder ausdrücklich, noch tadelt er, weder die mongolische noch die europäische Seite. Er registriert. Dass er diesen Aufbau wohl für sinnvoll hält, kann man später aus den Schlussfolgerungen vermuten, die er für die Aufstellung europäischer Heere anregt. Zudem ist interessant, dass er betont, es handle sich um das Werk eines einzigen Mannes. Chingis Khan habe dies so festgesetzt und offenbar halten sich nun alle daran, auch nach Chingis Khans Tod, zumindest in der Vorstellung Carpinis. Das mag allerdings auch ein Gründungsmythos der Mongolen sein, den sie den Reisenden berichteten.

C de Bridia schreibt zwar über das Vorgehen des mongolischen Heeres, allerdings verliert er kein Wort über dessen innere Struktur. Das mag daran liegen, dass er insgesamt viel kürzer und etwas weniger strukturiert berichtet. Andererseits könnte es auch sein, dass er es für seine Zwecke schlicht für unwichtig hielt. Unter Umständen lässt sich hier auch erkennen, wie der Reisende im Gegensatz zum Rezipienten im Herkunftsland einen anderen Blick für die Dinge bekommt. Er beschreibt gerade die Mongolen viel stereotyper und hat für diese Aussagen Carpinis, die dem erwarteten Zustand -also dem Weltbild des europäischen Rezipienten- zunächst widersprachen und die, wie vorher postuliert, nicht zu seiner Aussage gepasst haben dürften, kaum Verwendung. Doch kann man nicht automatisch von einem bewussten Auswahlprozess ausgehen. Er kann auch unbewusst weggelassen haben, was ihm seltsam, uninteressant oder unwahrscheinlich erschien.

Wie sahen nun die Heere zur Zeit Carpinis aus? Um zu verstehen, auf welcher Informationsbasis Carpini beschreibt, soll ein kurzer Blick auf die Zustände im Abendland geworfen werden. Die Haupttaktik, mit der wohl auch nach mittelalterlichem Verständnis die Schlachten des Hochmittelalters größtenteils entscheidend beeinflusst wurden, war der Angriff gepanzerter Ritter mit eingelegter Lanze. Die einzelnen Armeen waren darauf ausgerichtet, sodass auch Taktik und Ausrüstung eben darauf eingestellt waren, wie Kelly de Vries zeigt.

„Whatever the original date may have been, it seems certain, that by the middle of the twelfth century the couched lance had begun to dominate the battlefield, and that from then until the end of the Middle Ages,

mounted shock combat was the only use of the lance from horseback. It was also a tactic universally employed throughout western Europe."¹²²

Weiter stellt er dar, dass spätestens seit dem 11. Jahrhundert die schwere Kavallerie in Westeuropa das Schlachtfeld dominiert habe. Er führt dies auf die Einführung und Entwicklung dreier entscheidender Techniken zurück: Steigbügel, Hufeisen und hoher Sattel.¹²³

Trotz dieser Dominanz der Reiterei, und diese Situation trifft eben genau für die Zeit der Mongoleneinfälle in Osteuropa zu, gab es auch eine große Menge an Fußtruppen, die jedoch erst zu Beginn des 14. Jahrhunderts an Bedeutung gewonnen haben.¹²⁴ Die schwerkgepanzerten Reitertruppen bestanden aus Adligen unterschiedlicher Stufen. Dass gerade diese Tatsachen ein ganz bestimmtes Ethos hervorbrachten, das wiederum zu unterschiedlichen Vorgehensweisen führte, wird sich noch zeigen. Zudem waren solche Armeen zur Zeit Carpinis meist keine stehenden Heere. Es handelte sich um größtenteils aufgrund der Lehensverpflichtung zusammengerufene, höchst heterogene Kontingente mit allen Problemen, die daraus entstehen konnten.¹²⁵ Man kann wohl ohne Weiteres davon ausgehen, dass Carpini und seinen Zeitgenossen diese Tatsachen im Grundsatz klar waren.

Dass nur die mongolische Armee auf Belohnungen für ihren Zusammenhalten angewiesen war, darf man indes keinesfalls annehmen. Die Betonung der Lehenstreue und Lehensverpflichtung könnte diesen Eindruck vielleicht erwecken. Wie Nicholson darlegt, war es ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit, das auf gegenseitiger Treue, aber auch Unterstützung durchaus materieller Art durch den Lehnsherrn basierte. So könnte der Gegensatz zwischen der Organisationsstruktur europäischer Armeen und mongolischer Heere womöglich nicht so völlig anders gewesen sein, wie es unter Umständen bei der Lektüre Carpinis im ersten Augenblick scheinen mag.

¹²² De Vries: *Medieval Military Technology*, Peterborough 1992/ 2003, S. 14.

Das Turnier wird dann als passende und notwendige Trainingsform dargestellt. Siehe Ders. Ebd. S.15.

¹²³ Siehe de Vries: *Medieval Military Technology*, 1992/ 2003, S. 45.

Der Steigbügel ist aber, wie auch er betont, schon seit dem 8. Jahrhundert in Gebrauch. Dass er nicht allein der Grund sein kann, wird in der Forschung heute weitgehend angenommen.

¹²⁴ Siehe de Vries: *Medieval Military Technology*, 1992/ 2003, S. 29. Dort auch ausführliche Beispiele.

Die Ritter als Kern der Armee auch bei Contamine: *War in the Middle Ages*, 1980/ 2002 (digital), S. 67.

¹²⁵ Hously betont allerdings auch, dass die Vorstellung einer reinen Lehensarmee nicht mehr gehalten werden könne.

„Military service (...) was provided out of obligation, voluntarily, or for pay. So much attention has been paid in recent years to the way in which these intertwined that the old view of the thirteenth century as a period of transition, from feudal, or civic obligation towards paid service no longer seems wholly satisfactory. Payments were already being made in 1200 while obligations still played a large part in 1320.“ Hously: *European Warfare c. 1200-1320*; in: Keen (Hrsg.): *Medieval Warfare*, New York 1999, S. 131.

„Loyalty was very important, but it was a two-way relationship. Warriors should be loyal to their commander and to subordinates, as well as to comrades and relatives. The commander who did not care for his warriors' needs and reward their courage would very quickly lose them to another commander who did. Those warriors who failed their commander in his hour of need were not only dishonoured, losing all standing among warriors, but would also forfeit all rights to gifts and support from their commander or his family.“¹²⁶

1.2 Die Disziplin

Ein wichtiges Element mit dem sowohl Söldnerheere als auch Armeen, die sich aus der Bevölkerung entweder zwangsweise oder freiwillig rekrutieren, rechnen müssen, ist die Angst. Furcht ist eine der wohl stärksten Emotionen, sie schützt vor Unvorsichtigkeit und befähigt zu schnellen Reaktionen in Gefahrensituationen wie einem Kampf. Doch sie verursacht auch Panikattacken, die völlig orientierungslos machen. Die Kämpfer der mongolischen Heere wie auch der europäischen Armeen des Mittelalters werden davon beeinflusst worden sein.

Großenteils bestand die mongolische Armee bereits vor Carpinis Reise aus Hilfstruppen unterworfenen Völker, und diese könnten eine gewisse Unsicherheit in die mongolische Strategie gebracht haben, gerade weil sie ein bedeutender Faktor waren. Weiers konstatiert, dass die „fremden“ Mongolen beim Westfeldzug zahlenmäßig den Hauptanteil der mongolischen Armee gestellt haben.¹²⁷ Für diese bestand der Ansporn zum Kampf teils in Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des mongolischen Reiches,¹²⁸ ähnlich vielleicht den Hilfstruppen im späten römischen Reich. Doch bleibt Angst ein allgemeinemenschlicher Faktor. Furcht führt wohl oft zum Gedanken an Flucht, die sich als Desertion außerhalb der Kampfhandlungen oder während eines Kampfes darstellt. Dabei scheint das während einer Schlacht noch schlimmer, da solche Soldaten andere mitreißen und so womöglich zur Niederlage im Kampf beitragen können.

Nun lässt sich das bis zu einem gewissen Grad verhindern, indem man die entsprechende Motivation bietet. Während die Aufstiegsmöglichkeit innerhalb der Hierarchie eine positive Motivation darstellte, beschreibt Carpini ein Beispiel negativer Motivation.

¹²⁶ Nicholson: Medieval Warfare, New York 2004, S. 29.

¹²⁷ Siehe Weiers: Geschichte der Mongolen, Stuttgart 2004, S. 96.

Laut Weiers waren wohl bereits zu Ögödeis Zeiten neun von zehn Soldaten einer Einheit nicht mehr gebürtige Mongolen. Siehe Weiers: Geschichte der Mongolen; in: Eggebrecht (Hrsg.): Die Mongolen und ihr Weltreich, Mainz am Rhein 1989, S. 76.

¹²⁸ Hierzu siehe Weiers: Geschichte (Eggebrecht), S. 72.

„Wenn die Truppen im Kampf liegen und einer, zwei oder drei oder auch mehrere von den zehn Leuten fliehen, dann werden alle zehn getötet; und wenn alle zehn fliehen, dann werden, auch wenn von anderen hundert keiner flieht, doch diese alle getötet – mit einem Wort, wenn sie nicht zusammenhalten, werden im Falle der Flucht alle getötet. Genauso töten sie, wenn einer oder zwei oder mehr mutig in die Schlacht voranstürmen und die anderen der Zehnerschaft nicht folgen, diese auch; und wenn einer der Zehnerschaft oder mehrere in Gefangenschaft geraten, werden ihre übrigen Kameraden getötet, falls sie sie nicht befreien.“¹²⁹

Jeder Einzelne haftete also mit seinem Leben für den Gehorsam der Anderen. Das schuf einen enormen Gruppendruck, sowohl auf der Seite derer, die weiterkämpfen als auch auf Seiten derer, die fliehen wollten. Schmieder nennt es ein Terrorregiment.¹³⁰ Carpini rät in seinem Kapitel über die Verteidigungsstrategien zur Imitation bis zu einem gewissen Grad, um gegen die Mongolen bestehen zu können.¹³¹ Warum er diesen Punkt für wichtig genug hält, um ihn neben der Befehlsstruktur so ausführlich darzustellen, wird womöglich bei einem Blick auf die Situation in seinem europäischen Umfeld deutlich. Offensichtlich war dies, ebenso wie die von Carpini zumindest so dargestellte strenge Hierarchie der Mongolen, etwas, das er so von mitteleuropäischen Verhältnissen nicht kannte.¹³² Indes hielt er es für berichtenswert. Man mag hier ein Lob der Mongolen erkennen oder auch nur einen Spiegel, den er den Zuhörern vorhielt und der vielleicht die Erfolge der Angreifer illustrieren sollte. Zugleich war es etwas, das wiederum nicht ins Bild, das man sich in Europa noch von diesem Volk machte, zu passen schien. Ebenso wie die klare Befehlsstruktur war eine ins Extreme gesteigerte Disziplin vermutlich etwas, das man schlicht nicht mit den Mongolen verband, da wohl oft das Nomaden- und Endzeitvölkerklischee zumindest unterbewusst Einfluss auf die Interpretation nahm. Carpini stellt auch hier wiederum nur dar. Allenfalls unterschwellig lässt sich die Tendenz einer Wertung erkennen. Er sagt aber keinesfalls direkt, er halte es für gut oder schlecht. Ob er im Sinne Schmieders vor der Situation, die so für ihn nicht zu erwarten gewesen war, verstummte, vermag ich für diesen Punkt nicht zu sagen. C de Bridia erwähnt in seinem kurzen Abriss der mongolischen Kriegsführung das Thema Disziplin nicht einmal am Rande. Das mag wiederum mit seinem anders gearteten Aussageimpetus zusammenhängen oder auch damit, dass er sich mit etwas Neuem, das ihm zuvor womöglich nie in den Sinn gekommen war, als einer, der es nicht selbst gesehen hatte, nicht auseinandersetzte.

¹²⁹ Schmieder: Carpini S. 77.

¹³⁰ Schmieder: Carpini, Anmerkung 134 S. 143, Anmerkung 47 S. 129 und Anmerkung 166 S. 148.
Dazu auch Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 53- 57.

¹³¹ „Wer auch immer einen verläßt (...) muss streng bestraft werden.“ Schmieder: Carpini S. 93

¹³² Dies wird später in Kapitel II.4.6 erörtert.

Lepage stellt das wenig gefestigte Verständnis für eine klare Befehlskette in europäischen Heeren des Mittelalters heraus.¹³³ Contamine sieht in ähnlicher Weise den Wunsch des Einzelnen nach Bewährung als so überbordend an, dass ein planvolles Vorgehen oftmals kaum möglich gewesen sei.¹³⁴

„It should be agreed that the medieval military history includes many battles, which were nothing but hasty, instinctive and confused confrontations in which captains played the role of simple leaders of men, incorporated almost anonymously into the first line of battle, and where the warriors' chief concern was to find an adversary worthy of their rank or valor, without any preoccupation for their companions in arms. They grappled on the battlefield with a sort of holy fury, free to flee precipitately as soon as things seemed to be going against them, and the individual search for booty and ransom was all-important. Sudden irreversible panic could arise, followed by indiscriminate massacres or the large-scale capture of the defeated who had been unexpectedly paralysed.“¹³⁵

Diese Darstellung zeigt ein eher ungeordnetes Vorgehen. Doch eben dieser Vorstellung wird jüngst widersprochen. Zwar scheinen gerade der ritterliche Ehrenkodex und die Vorstellung von der Aufgabe persönlicher Bewährung in der Schlacht solches Verhalten beflügelt zu haben. Doch war man sich, wie Nicholson betont, durchaus darüber im Klaren, wie ein guter Kommandeur vorzugehen hatte, wofür er sorgen musste und dass ein planvolles Handeln absolut essentiell war.¹³⁶ Prietzel betont das Ziel der Ritter, sich nahezu um jeden Preis zu bewähren, denn Ehre bedeutete zugleich Festigung der sozialen Stellung. Nicht-Erringen derselben oder Verlust von Ehre war automatisch Schande. Und Ehre errang der Ritter großenteils im Kampf.

„Der Ehrbegriff des Früh- und Hochmittelalters war (...) agonial angelegt, also auf Kampf und Wettbewerb. Die Ehre eines Adligen bemaß sich vor allem im Verhältnis zu Ehre und Ansehen anderer.“¹³⁷

Andererseits war laut Prietzel individuelles Vorgehen auch wiederum nicht so häufig, da in der Schlacht durchaus Disziplin eingehalten wurde. Die Krieger seien bei größeren Kampfhandlungen fest in ein Kontingent eingebunden gewesen. Dies habe vor allem für

¹³³ Siehe Lepage: *Medieval Armies and weapons in western Europe*, Jefferson 2005, S. 123.

¹³⁴ Die Situation im Lager der Ungarn, wie sie von Thomas von Spalato, Rogerius und auch ansatzweise von C de Bridia dargestellt wird, mag diese Einschätzung der weniger strikten Befehlskette zusätzlich stützen. Dies wird später genauer ausgeführt.

¹³⁵ Contamine: *War in the Middle Ages*, S. 229.

¹³⁶ Siehe Nicholson: *Medieval Warfare*, S. 31.

Sie analysiert dies unter anderem anhand des Rolandsliedes, in dem die zumindest idealen Vorstellungen und Kritiken der Zeitgenossen sichtbar werden.

„Epic literature, then, not only expressed but also criticised warrior ideals, and in so doing indicated that these ideals could adapt and develop.“ Dies. Ebd.

¹³⁷ Prietzel: *Kriegführung im Mittelalter*, Paderborn 2006, S. 30.

Feldschlachten gegolten, wo der taktische Zwang, die feste Formation zu wahren, eigenständige Aktionen erschwert habe.

„Der Kampf zwischen den Heeren wurde auch im Mittelalter nicht durch Glanztaten von Individuen entschieden, sondern durch Faktoren, die der Einzelne, zumal wenn er niedrigen Ranges war, kaum beeinflussen konnte: durch Übermacht, durch taktisches Geschick, durch Disziplin. Insofern scheinen die aggressiven individualistischen Verhaltensweisen, die sich in Zweikämpfen äußern, nicht angebracht, ja sogar schädlich.“¹³⁸

Bei den Mongolen gab es das Mittel der Dezimierung laut Carpini indes nicht nur um der Desertion und damit dem Mangel an Disziplin Einhalt zu gebieten. Da nur wenige Menschen bereit sind, ihr Leben einfach wegzuwerfen, braucht es einen entsprechenden Anreiz sich in die Linien der Feinde zu stürzen. Um zu garantieren, dass gezwungene Soldaten oder als Tributleistung gestellte Verbände, wie es viele der mongolischen Truppen ja waren, mit einem gewissen Kampfgeist in die Schlacht zogen, konnte man psychologisch vorgehen und einen Gruppendruck aufbauen. Sollten Einige oder auch Viele nicht energisch genug auf den Feind zustürmen, bestand ebenso die Möglichkeit der Dezimierung.

„Genauso töten sie, wenn einer oder zwei oder mehr mutig in die Schlacht voranstürmen und die anderen der Zehntausendschaft nicht folgen, diese auch.“¹³⁹

Für den besonderen Fall ganzer Kontingente aus unterworfenen Völkern sieht Altunian die Lage folgendermaßen:

„Die fremden Fürsten sollten immer vorangehen und befanden sich infolgedessen zwischen dem Feinde und den Tartaren. Verrat, Flucht oder Untreue von ihrer Seite war dadurch ausgeschlossen. Sie mußten entweder tapfer kämpfen, dann bekamen sie von den tatarischen Feldherren Ehre und Auszeichnungen, oder aber zwischen zwei Feinden zugrunde gehen.“¹⁴⁰

Um also zu verhindern wegen Untätigkeit getötet zu werden, empfahl es sich, laut Carpini,

¹³⁸ Siehe Prietzel: Kriegführung im Mittelalter, S. 102.

Die Meinung der Kriegsgeschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts, die größtenteils von einer relativ chaotischen Vorgehensweise mittelalterlicher Heere ausging und dafür teils auch die Rückkehr oder das Verweilen auf dem Schlachtfeld angeführt habe, sei so nicht haltbar. Es sei zu sehr aktualisiert worden und man habe Verhältnisse des Mittelalters mit Lehren aus nachnapoleonischer Zeit interpretiert. Dies habe zu falschen Einschätzungen geführt, wenn auch der Organisationsgrad mittelalterlicher Heere wohl durchaus geringer gewesen sei, als der von Armeen des 19. und 20. Jahrhunderts. Siehe Prietzel: Kriegführung im Mittelalter, S. 106/ 107.

¹³⁹ Siehe Schmieder: Carpini, S. 77.

¹⁴⁰ Altunian: Die Mongolen, S. 80.

das Wagnis, auf dem Schlachtfeld zu fallen, einzugehen. Gleichzeitig war aber offenbar der Wert des einzelnen Soldaten sehr hoch, sodass Gefangenenbefreiung sehr wichtig gewesen zu sein scheint.¹⁴¹ Das wird konterkariert durch die Tatsache, dass, sollte die Einheit keinen Befreiungsversuch unternehmen, jeder einzelne von ihnen dem Tod überantwortet wurde. Anscheinend wurde so eine Gruppe von Menschen dazu gebracht, ihr Leben einzusetzen, da ihre Kameraden oder bei Gefangenenkontingenten ihre Familien und letztlich ihr ganzes Volk als Geiseln gehalten wurden. Auch dies scheint Carpini insofern als in gewisser Weise positiv zu werten, als er später die europäischen Heerführer auffordert Disziplinlosigkeit nicht zu dulden, da man sonst dem asiatischen Feind unterlegen sei.¹⁴²

C de Bridia gibt in der Beschreibung des Vorgehens der Mongolen bei längeren Eroberungszügen indirekt noch einen weiteren Grund für die Tapferkeit der Soldaten an. Für mongolische Kämpfer war seiner Aussage zufolge die Tatsache, dass nur wenig hinter dem eigenen Heer der Tross mit Frauen und Kindern lagerte, ein enormer Antrieb siegreich zu kämpfen.

„Wann immer die Tartaren planen irgendwelche Länder anzugreifen, eilt das Heer, das ausgeschiedt wird diese zu erobern, rasch und vorsichtig mit der gesamten Familie, also Frauen, Kindern und Mägden, den Zelten und all ihrem Hausrat, zusammen mit den Rinderherden und Schafen, auf Wagen und zu Pferd, wobei sie eine sehr große Menge an Waffen, Bögen, Köchern und Pfeilen mitnehmen (...) Wenn sie aber kein Hindernis vorfinden, marschieren sie immer weiter und der Tross folgt mit all dem ihren völlig offen (...) Einige wenige aber lassen sie zum Schutz der Frauen, Kranken, Kinder und Besitztümer, die sie mitgebracht haben, zurück.“¹⁴³

Dass C de Bridia hier den Tross mit Frauen und Kindern besonders betont, im Gegensatz zu Carpini, kann man als Hinweis auf seine andere Mongolensicht werten. Durch diesen

¹⁴¹ Siehe Schmieder: Carpini, S. 77.

¹⁴² Siehe wiederum: „Wer auch immer einen verläßt, (...) muß streng bestraft werden.“ Schmieder: Carpini S. 93. Mehr dazu in Kapitel II.4.6

¹⁴³ C de Bridia 56/ 57.

Weiers konkretisiert diese Aussage für den Fall eines Kampfes, bei dem sich dieser Zug dann entsprechend umorganisiert habe. Aus den mitgeführten Wagen, in denen auch Frauen und Kinder mitführen, seien Wagenburgen gebildet worden. Durch Wachmannschaften abgesicherte Jurtenlager hätten dabei den übrigen Heeresabteilungen als Unterkünfte gedient. Siehe Weiers: Geschichte (Eggebrecht) S. 76.

Spuler bemerkt zudem, dass die zurückgelassenen Frauen und Kinder ebenfalls in kritischen Fällen kämpfen konnten, wenn etwa das Lager angegriffen wurde, was nicht selten vorgekommen zu sein scheint. Siehe Spuler: Horde, S. 377.

Für weiterreichende Feldzüge, vor allem auch den Europafeldzug scheint die Frage, ob ganze Stammesteile auf dem Marsch waren oder nur das Heer selbst mit einer gewissen Zahl an Trossmitgliedern, zumindest diskutabel.

Verweis betont er ihr Nomadentum.¹⁴⁴ So evoziert er beim Rezipienten indirekt Stereotypen, die sich mit dieser Lebensform schon seit alters her verbunden zu haben scheinen. Es geht ihm womöglich nicht so sehr nur darum, das mongolische Vorgehen darzustellen, sondern auch darum sie als fremdartig zu zeigen, vielleicht auch sie mehr in Richtung „Endzeitvölker“ zu interpretieren, als Carpini als echter Beobachter der Situation dies getan hat. Doch spricht wohl auch nichts dagegen, diese Stelle als Hinweis auf eine andere Quelle zu sehen. Es muss nicht automatisch eine auf Basis von Stereotypen und Vorwissen vorgenommene eigenständige Einfügung C de Bridias sein. An dieser Stelle, bei der Darstellung mongolischer Eigenheiten, wertet Carpini nicht deutlich, C de Bridia hingegen eher. Dass er es insgesamt so ausführlich darstellt, mag man als Hinweis auf das für ihn Neue sehen.

Carpinis Aussagen an einer anderen Stelle könnten aber mit dieser Textstelle in Bezug gesetzt werden. Dort findet sich ein interessanter Hinweis auf seine Sicht von der Freiheit der Mongolen. Dabei geht es nicht mehr um die mangelnde Freiheit und die hohe Disziplin in einem Heer, sondern um eine generelle Freiheit.

„(...) denn niemand unter ihnen ist frei. Mit einem Wort, was und wie viel auch immer Kaiser und Anführer haben wollen, nehmen sie vom Besitz der Leute; auch über deren Personen verfügen sie in allem nach Gutdünken.“¹⁴⁵

An diesem Punkt soll kurz betrachtet werden, wovon Carpini als Kleriker seiner Zeit vermutlich ausging, wenn er von Freiheit spricht.

„Hier artikuliert sich mehr als nur der zeitlose Wunsch aller Völker, dem Joch fremder Herren zu entgehen. Offenbar rechnete Johannes ursprünglich, als er zu den Mongolen aufbrach, mit anderem als dem, was er nun antrifft. Scharf beobachtend betreibt er so etwas wie einen Selbstvergleich zwischen Ost und West und kommt empirisch, wie er regelmäßig betont, zu der Feststellung: Freiheit unterscheidet wesentlich die abendländisch-christliche Kultur von der mongolischen. Freiheit wird ihm zu einem zentralen Begriff abendländischer Selbstdeutung.“¹⁴⁶

Zunächst mag diese Aussage erstaunen, da das Mittelalter durchaus nicht als freie Gesellschaft im heutigen Sinne betrachtet werden kann. Indes existiert zu Carpinis Zeit bereits ein Diskurs der Freiheit, der sich parallel zur objektiv vorhandenen und von Jedem als Teil des Lebens empfundenen Unfreiheit mit der Zeit mehr und mehr durchsetzen

¹⁴⁴ Dazu mehr im entsprechenden Kapitel zu den Stereotypen.

¹⁴⁵ Schmieder: Carpini, S. 72.

¹⁴⁶ Fried: Über den Universalismus der Freiheit im Mittelalter; in: Ders.: Zu Gast im Mittelalter, München 2007, S. 144/ 145.

würde, wie Fried darlegt.

„Aber – nicht Gefangenschaft und Unfreiheit, die jeder im Mittelalter Geborene als von allen Rechten und Traditionen sanktionierte, von jeder Überlieferung bestätigte Gegebenheit vorfindet – die gegen alle Realität und alles tradierte Wissen sich durchsetzende Idee einer umfassenden, das Abendland von allen anderen ihm bekannten Ländern der Welt unterscheidenden Freiheit aller Menschen läßt erstaunen.“¹⁴⁷

Carpini empfand also offenbar die Situation, aus der er kam, anders als die Gegebenheit, in die er reiste. Dass er die Mongolen als unfrei beschreibt, heißt indessen nicht, dass er im Umkehrschluss die Menschen seiner Heimat grundsätzlich als frei charakterisierte. Darüber spricht er nicht. Allerdings lässt die Tatsache, dass und wie er die Lage der Mongolen darstellt, Rückschlüsse auf seine Haltung zu. Es muss, wie Fried sagt, eine andere Situation gewesen sein als er sie erwartete, sonst hätte er sie nicht so beschrieben. Scheinbar hatte er also etwas anderes als Unfreiheit, als Kontrolle, als Disziplin der Armee erwartet. Dies könnte wiederum mit seinen Vorstellungen von diesem anderen Volk, den Stereotypen oder aber auch den als Standard betrachteten Verhältnissen in der Heimat zusammenhängen. So liegt hier vielleicht entweder Erstaunen darüber vor, dass etwas Anderes überhaupt möglich war, andererseits aber vielleicht auch Erstaunen darüber, dass er nicht das vorfindet, was er als charakteristisch für die Mongolen (wenn man von so etwas sprechen kann) ansah. Ein Nomadenvolk, ein unaufhaltsames, grausames und den Endzeitvölkern gleichendes Heer konnte in seiner Vorstellung zu Beginn vielleicht gar nicht unfrei sein, konnte womöglich auch nicht diszipliniert sein. Das bedeutet, wie Fried darlegt, aber nicht, dass Carpini die Menschen des Abendlandes als Freie oder völlig Unterdrückte verstand. Abhängigkeiten und Verpflichtungen, die Unfreiheit herstellten, waren schlicht Teil des für jeden Europäer üblichen Lebens. Das gilt selbst für die Schicht derer, die Macht ausübten.

„Der Freie und Adlige ist eingefügt in ein autoritatives, gewohnheitsrechtlich verankertes, seine Bewegungsfreiheit erheblich einschränkendes soziales und mentales System, wie es sich beispielsweise im Lehenswesen oder Sippe äußert (...) Die Unfreiheit ist somit eingebettet in die strukturelle Gebundenheit der gesamten „archaischen“ Sozialverfassung, aus der sie als einzelnes Glied nicht herausfallen kann.“¹⁴⁸

Carpini kann also zwar durchaus ein gewisses Ideal von Freiheit im Kopf gehabt haben, allerdings wohl kaum eine im modernen Sinne auf, wie Fried es nennt, „selbstherrlich-

¹⁴⁷ Fried: Universalismus, S. 145.

¹⁴⁸ Fried: Universalismus, S. 153.

individualistischer Freiheitsethik¹⁴⁹ beruhende Vorstellung.

Fried konstatiert:

„Freiheit als allgemeine selbstbestimmte Verfügungsgewalt des einzelnen über Besitz, Freizügigkeit, Handeln, Heirat, über Leben, Lebensumstände, Lebensführung ist also nur in rudimentären Ansätzen, für Freie mehr, für Unfreie weniger, für keinen aber prinzipiell allumfassend, als Ideal und Norm gegenwärtig.“¹⁵⁰

Warum, so muss die Frage lauten, ist dies dann für Carpini berichtenswert? Wenn doch auch er in einer in der Realität nicht auf individuelle Freiheiten (den Adel einmal ausgenommen) ausgerichteten Gesellschaft lebt, ja dieses Konzept als ein modernes in dieser Weise gar nicht gekannt haben kann? Was Carpini, laut Fried, offenbar vermisste, war eine Lebensgestaltung aus freiem Willen und eine Sozialverfassung, die diesen respektierte.¹⁵¹ Wenn eine allgemeine Freiheit der Menschen im Mittelalter auch nicht real existiert habe, so könne man jedoch die Entwicklung eines Deutungsmusters erkennen, welches als letzte Konsequenz eine universelle Freiheit habe.¹⁵² C de Bridia schreibt ebenso über den Gehorsam der Mongolen, legt aber einen etwas anderen Schwerpunkt.

„Sie gehorchen außerdem ihren Herren mehr als die übrigen Völker oder sogar mehr als Geistliche ihren Prälaten und dies umso mehr als bei ihnen Übeltätern keine Gnade gezeigt wird, und deshalb hat ihr Herrscher völlige Gewalt über sie. Denn ob sie in den Tod geschickt werden oder leben, sie müssen es mit aller Schnelligkeit tun. Der Herrscher kann sich auch die Töchter, Frauen oder Schwestern, wann und von wem er will, nehmen; nachdem er sich aber mit ihnen vergnügt hat und sie nicht für sich behalten will, gibt er sie dem, der sie will.“¹⁵³

Diese Stelle spricht zwar ebenso von der Unfreiheit der Mongolen, aber auf andere Weise. Während Carpini die Zustände mehr oder weniger neutral darstellt, ist schon allein die Wortwahl C de Bridias auf Beeinflussung der Leser ausgerichtet. Zum einen stellt C de Bridia den Gehorsam als Ergebnis von offensichtlich strenger Bestrafung dar, verbindet dies aber auch mit einem Hinweis auf die Lebenswelt seiner Leser. Erstens gehorchen sie mehr als andere Völker und zweitens in einer Steigerung sogar mehr als die Geistlichen den Prälaten. Hier wird also ein heidnisches Volk als Gegenbild zu europäischen Zuständen gezeichnet, worin man eine Kritik an den Zuständen im Klerus sehen könnte. Als Ergebnis herrscht der Herrscher absolut über Leben und Tod. Dann fügt C de Bridia

¹⁴⁹ Fried: Universalismus, S. 153.

¹⁵⁰ Fried: Universalismus, S. 155.

¹⁵¹ Siehe Fried: Universalismus, S. 171.

¹⁵² Siehe Fried: Universalismus, S. 172.

¹⁵³ C de Bridia 50.

etwas an, das so womöglich auch in Europa existiert haben kann. In dem vorliegenden Zusammenhang aber scheint er die Absicht zu verfolgen, die Herrschaft des „Imperators“ gleichzeitig mit sexuellen Unersättlichkeitsstereotypen zu verbinden und die Mongolen so wiederum indirekt als fremd und gefährlich zu charakterisieren. Während Carpini als reisender Berichterstatter dieselbe Situation anders darstellt und gewichtet, findet sich beim nicht-gereisten, interpretierenden Rezipienten eine Umwertung oder zumindest leichte Veränderung der Aussage. Bei C de Bridia scheint der Gehorsam der Mongolen deutlicher positiv gesehen zu werden als bei Carpini, zugleich aber auch der Herrscher negativer gezeichnet zu sein. Während man demgegenüber bei Carpini eher Hinweise auf die Verpflichtung zu Abgaben findet und ein generelles Konstatieren der allumfassenden Macht des Herrschers, wertet C de Bridias Text anders und insgesamt wohl negativer als Carpini.

1.3 Der Militärdienst

Carpini erwähnt die Tatsache, dass sowohl weibliche als auch männliche Mongolen schon im frühen Kindesalter auf den nomadischen und indirekt den kriegerischen Lebensstil vorbereitet wurden. So beschreibt er, dass sie in frühester Kindheit bereits reiten und mit Pfeil und Bogen schießen lernten.¹⁵⁴

„Alle nämlich, vom Geringsten bis zum Großen, sind sie gute Bogenschützen, und ihre Knaben beginnen schon, wenn sie gerade zwei oder drei Jahre alt sind, die Pferde zu lenken und sich mit ihnen zu bewegen. Sie bekommen ihrem Alter angemessene Bögen und werden im Bogenschießen unterrichtet (...) Auch die Mädchen und Frauen reiten und bewegen sich ebenso geschickt auf den Pferden wie die Männer.“¹⁵⁵

Somit stellt er indirekt dar, von welcher Struktur des mongolischen Heeres man

¹⁵⁴ Viele Interpreten und verschiedenste Quellen stellen diese Situation dar.

„In der Zeit von Cinggis-qan (1162? – 1227) wurden alle Männer, die älter als 14 Jahre waren, dazu verpflichtet, den militärischen Dienst zu übernehmen. Alle zehn Familien gestalteten eine Einheit, und jede Einheit hatte zwei (junge) Männer als Krieger anzubieten, so dass die Kämpfer der mongolischen Reiterhorden meist jung waren.“ Terada Tatsuo: *Der Mongolen-Sturm*, S. 72.

Jedoch fügt er hinzu, dass dies wohl je nach Region unterschiedlich war.

Ähnlich stellt Martin fest, dass, wie schon bei den Hsiung-nu und den Turkvölkern, jeder dazu fähige Mongole von 16- 61 Jahren Militärdienst zu leisten hatte. Siehe Martin: *The Mongol Army*, S. 53.

Siehe dazu auch Olbricht: *Meng-ta Pei-lu*, S. 53- 56.

Im chinesischen Bericht des P'eng Ta-Ya und Sü T'ing, dem Hei-ta Shih-lüeh, schreiben die Autoren: „Was ihr Reiten und Schießen anbetrifft, so bindet man (die Kinder) schon in der frühesten Jugend auf ein Brett und macht dies am Pferd fest (...) Mit drei Jahren bindet man sie mit einem Strick am Sattel fest (...) Mit vier, fünf Jahren tragen sie einen kleinen Bogen mit kurzen Pfeilen unter dem Arm (...)“ Olbricht: *Hei-ta Shih-lüeh*, S. 165.

¹⁵⁵ Schmieder: *Carpini*, S. 59/ 60.

auszugehen hatte. Das ganze Volk war theoretisch in der Lage zu kämpfen. Dies war wahrscheinlich für die Europäer ein ungewöhnlicher Zustand, so dass er von Carpini hier besonders hervorgehoben wird, ebenso wie die Tatsache, dass besonders auch Frauen kämpfen können. Dies mag für die Rezipienten wiederum zu ihren Vorstellungen von Nomaden gepasst haben. Vielleicht konnten die Gebildeteren sogar Verknüpfungen mit den aus der Heldenepik und klassischen Texten bekannten Amazonen herstellen.

Europäische mittelalterliche Heere der Zeit Carpinis, bestanden in ihrem Kern aus einer Gruppe schwer gepanzerter Reiter und einer bestimmten Menge Fußvolks, wozu auch Techniker gehörten, also nicht nur rein kämpfende Mannschaften. Diese Kontingente folgten den Adligen in die Schlacht. Dabei darf man nicht außer Acht lassen, dass nicht jeder Ritter automatisch als Reiter kämpfte, wie Prietzel darlegt.¹⁵⁶

„Nicht jeder Ritter kämpfte als Panzerreiter, nicht jeder Panzerreiter und nicht jeder, der sich an ritterlichen Normen orientierte, besaß tatsächlich die Ritterwürde (...) So wurde die Gesamtheit der Adligen einer Gegend, zumal der niederen Adligen, häufig als „Ritterschaft“ bezeichnet, ohne dass die Mehrzahl der betreffenden Personen den Rittertitel führte.“¹⁵⁷

Während die Mongolen theoretisch auf ein sehr großes Reservoir an Kämpfern zurückgreifen konnten, die in gewisser Weise alle in den für die mongolische Taktik grundlegenden Techniken ausgebildet waren, dürfte sich die Menge der theoretisch zum Kampf befähigten Europäer geringer dargestellt haben. Krieg war, zumindest, was die einflussreicheren Truppenteile anbelangte, wohl eher auf eine ganz spezifische Gruppe beschränkt.¹⁵⁸ Zudem, da es sich ja im Hochmittelalter noch nicht um stehende Heere

¹⁵⁶ Davon spricht Prietzel, wenn er über die Bedeutung von Verlusten unter den Adligen schreibt: „Lehnsleute und Leibgardisten mussten ihrem Herrn beistehen, wenn er im Schlachtgetümmel bedrängt wurde (...) Hinter jedem Namen eines Fürsten, der von einem Chronisten als gefallen gemeldet wird, ist also im Allgemeinen eine Anzahl weiterer Toter oder Verletzter zu vermuten – und zwar wiederum Männer, die zum effektivsten Teil des Heeres gehörten, nämlich schwerk gepanzerte Reiter.“ Prietzel: Kriegführung, S. 128.

Zur Definition des „Ritters“ siehe Prietzel: Kriegführung, S. 241/ 242.

¹⁵⁷ Prietzel: Kriegführung, S. 242.

Das Betätigungsfeld Krieg erfuhr im Laufe des Mittelalters allerdings einen Wandel. Denn laut Prietzel stützten sich z.B. im Hundertjährigen Krieg die Parteien mehr und mehr auf reine Soldtruppen und immer weniger auf Lehensaufgebote. Zum Ende des Hundertjährigen Krieges habe sich dann teils schon der Wandel hin zu einem stehenden Heer vollzogen gehabt. Die Bedeutung der Fußtruppen habe dabei zunehmend an Einfluss gewonnen. Das bedeutet aber nicht, dass die schwere Reiterei ihre Bedeutung verloren hätte. Ihr Aufgabenfeld habe sich nur verschoben. Siehe Prietzel: Kriegführung, S. 243/ 244

¹⁵⁸ Zur Frage der Zusammensetzung mittelalterlicher europäischer Heere meint Nicholson: „These armies, therefore, were made up partly of part-time warriors who only fought when summoned by the king or ruler, and partly by professional warriors who fought because of a personal contract with the king: because they were part of his household, or because he had appointed them to an office which involved military service.“ Nicholson: Medieval Warfare, S. 40.

Über die Rolle, der Diener, Knappen etc. im Heer siehe Contamine: War, S.68.

handelte, war auch der Zeitrahmen ihres Einsatzes beschränkt.¹⁵⁹ Dieses Wissen dürfte ganz natürlich im Bewusstsein der mittelalterlichen Zeitgenossen Carpinis vorhanden gewesen sein und er selbst dürfte auf Basis dieses Wissens ausgewählt haben, was er nun als Besonderheiten über die Mongolen und ihr Heer vermittelte; natürlich beschränkt auf das, was er überhaupt in Erfahrung bringen konnte oder bemerkte.

Carpini äußert sich nicht zur Frage der Gesamtstärke der mongolischen Armee. Dies kann damit zusammenhängen, was auch in Bezug auf die Stärke europäischer Heere festgestellt werden muss: Man kann aus den uns heute vorliegenden Angaben kaum verlässliche Daten erstellen. Die Größe eines Heeres war ein Faktor, der in der Überlieferung sehr stark der propagandistischen Ausdeutung von Chronisten u.a. unterworfen war.¹⁶⁰ Es könnte sein, dass bereits im Mittelalter durch diese Art der Vermittlung, sollte man nicht Informationen aus erster oder allenfalls noch zweiter Hand haben, über die wahre Stärke von Heeren kaum Klarheit herrschte. So kann man vielleicht die These vertreten, dass Carpini, um nicht bewusst Erfundenes oder schlichte Floskeln einsetzen zu müssen, auf eine genaue Angabe einfach verzichtet hat.

Terada Tatsuo vermutet mit Marshall, dass die Vollstärke der mongolischen Einheiten im Normalfall fast nie erreicht worden sei.¹⁶¹ Sinor geht noch weiter und verbindet die Frage der Stärke der mongolischen Armee mit der Zivilisationsstruktur der Nomaden generell. Für die innerasiatischen Völker sei der Militärdienst die natürliche Lebensweise gewesen, da der Kampf die Grundlage des Überlebens des Individuums wie der Stammeseinheit dargestellt habe.¹⁶² Diese Überlegung ist wohl nicht gänzlich von der Hand zu weisen, scheint mir aber in ihrer Einseitigkeit etwas zu radikal. Über die Stärke der mongolischen Armee zu verschiedenen Zeiten schreibt ausführlich auch Martin.¹⁶³ Er stellt unter Berufung auf verschiedenste Quellen (u.a. Rashid ad-Din) fest, dass die Gesamtstärke zu Hochzeiten des mongolischen Reiches kaum mehr als eine Million Soldaten umfasst haben dürfte. Zur Zeit der Eroberung Osteuropas könne man von etwas mehr als hunderttausend Kriegern ausgehen. Dies belege die überlegene Strategie der Mongolen, denn im Vergleich zu europäisch-christlichen Armeen mag die mongolische Armee groß, jedoch im Vergleich mit den Armeen des Ostens bei weitem unterlegen gewesen sein. Bei

¹⁵⁹ Siehe zu den Problemen, die das für die effektive Belagerung von Festungen bedeutete Edbury: *Warfare in the Latin east*; in: Keen (Hrsg.): *Medieval warfare*, New York 1999, S. 108.

¹⁶⁰ Prietzel betont, dass die Anzahl der Toten, die überliefert wird, allenfalls ein Anhaltspunkt sein könne, da die Zeitgenossen erstens höchstens die wirklich Gefallenen auf dem Schlachtfeld überhaupt überblicken konnten und außerdem diese Zahlen dann auch noch für ihre spezielle Aussageabsicht werteten. Siehe Prietzel: *Kriegführung*, S. 118-129, v.a. S.125.

¹⁶¹ Terada Tatsuo: *Der Mongolen-Sturm*, Fußnote 10 S. 72.

¹⁶² Siehe Sinor: *The Inner Asian Warriors*; in: *Journal of the American Oriental Society* (1981), 101, 2, S. 135.

¹⁶³ Siehe Martin: *The Mongol Army*, S. 46- 50.

Carpini und auch den anderen Autoren der Zeit lassen sich, wie gesagt, kaum verlässliche Zahlen für die Heere der Angreifer oder auch nur die der Europäer finden. Letztlich hängt es also wohl oftmals davon ab, wie weit man einem zeitgenössischen Gewährsmann folgen möchte.

Dass Carpini in dem kurzen Hinweis zum frühen Reiten eine ganze Menge Information transportierte, wird erst bei näherem Hinsehen klar. Er gibt an, dass die Lebensweise der Mongolen direkt mit einer kriegerischen Vorbereitung Hand in Hand ging und dass diese bereits im frühen Alter einsetzte. Zudem stellt er dar, warum die Mongolen ihre herausragenden Fähigkeiten als Bogenschützen besitzen. Ein mittelalterlicher Rezipient wusste vermutlich, wie schwierig und langwierig es war ein guter Bogenschütze zu werden. Und man kann sicher davon ausgehen, dass jedem Zuhörer, auch einem nicht militärisch ausgebildeten, klar war, dass Reiten und Schießen zusammen noch schwieriger waren. Indes stellt die Herleitung der Fähigkeiten aus schlichter Übung und langem Training wiederum heraus, dass es sich bei den Mongolen um ganz normale Menschen mit eben einer anderen Lebensweise handelte; Nomaden, die auf keine Weise übernatürlich unterstützt wurden. Ich glaube, dass dies mit seiner Grundtendenz übereinstimmt, die Mongolen als normales, zwar anderes, aber besiegbares gegnerisches Volk darzustellen. Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Mongolen in Bezug auf ihre Heeresorganisation bei Carpini bei weitem realitätsnaher betrachtet werden als in anderen Texten, die bisweilen Schreckensmeldungen und apokalyptische Anspielungen in den Vordergrund stellen. Dies dürfte sowohl seinem Ziel geschuldet sein Material zu liefern, das eine Verteidigung ermöglichte. Andererseits steht zu vermuten, dass er als Augenzeuge sein Vorwissen zumindest teils revidierte und das, was er an Informationen erhielt, berichtete.

In Bezug auf die Zusammensetzung des mongolischen Heeres kann man aus heutiger Sicht konstatieren, dass die mongolische Armee in ihrem Kern und zu Beginn sicherlich vollständig die Reiterarmee eines Steppenvolkes war. Dies änderte sich im Laufe der Zeit mit zunehmenden Eroberungen und der Eingliederung ganzer nicht-nomadischer Völker in das mongolische Heer.

Spuler definiert die Zusammensetzung des Heeres folgendermaßen:

„Die Reiterei bildete den Kern des mongolischen Heeres, und sie bestand wohl hauptsächlich aus Mongolen und Türken. Dagegen setzte sich die Hauptmasse des Fußvolkes aus allen möglichen unterworfenen Völkern zusammen, und zwar nicht nur aus gerade gemachten und eingesetzten Gefangenen, sondern auch

aus regelrecht ausgehobenen Soldaten.“¹⁶⁴

Das Meng-ta Pei-lu stellt fest, dass es nur Reiterei und keinerlei Fußtruppen gab, was man aber wohl nur in Bezug auf rein mongolische Einheiten so gelten lassen kann.¹⁶⁵ Zusätzlich zu der Reiterei, die in den Quellentexten als die effektivste und für die Mongolen charakteristischste Truppengattung erkannt wurde, gab es noch eine nicht zu unterschätzende Zahl Fußtruppen, die diese jeweils unterstützten. Doch für die mongolischen Erfolge in den Schlachten war wohl hauptsächlich die Reiterei verantwortlich. Sinor generalisiert und stellt eine allgemeine Vorherrschaft der Reiterei in mittel- und ostasiatischen Nomadenheeren fest.

„Although the use of infantry is not unknown in the military history of Inner Asia, the great conquests and victorious campaigns were the works of light cavalry.“¹⁶⁶

Wie oben gezeigt, erkannte Carpini, dass das Pferd Teil des Lebens und der Kultur dieses Volkes war und außerdem einen wichtigen Einfluss auf die Kriegsführung hatte. Gerade auch die frühe Beschäftigung mit und Gewöhnung an dieses Tier, ließ die Mongolen offenbar zu hervorragenden Reiterkriegern werden. Wenn er über die Verteidigungsmaßnahmen spricht, betont er, welche enorme Menge an Pferden die Mongolen besaßen und welchen großen Vorteil ihnen dies bot. Sie konnten ständig auf neue, frische Pferde zurückgreifen.¹⁶⁷

¹⁶⁴ Spuler: Horde, S. 374.

¹⁶⁵ Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 53, ebenso das Hei-ta Shih-lüeh, S. 172.

¹⁶⁶ Sinor: The Inner Asian Warriors, S. 137.

Siehe dazu auch die These Sinors aus seinem Aufsatz: Horse and Pasture, in: Inner Asia and its contacts with Medieval Europe, London 1977, S. 172.

¹⁶⁷ Siehe Schmieder: Carpini, S. 94.

Dazu später mehr im Kapitel II.4.12. Auch die ständigen Pferdewechsel an den Poststationen scheinen ihn beeindruckt zu haben.

2. Taktiken der mongolischen Armee

Die Taktiken der mongolischen Armee waren von entscheidendem Interesse für das primäre Publikum, die Auftraggeber Carpinis. Zwar hatten die Europäer diese teils selbst schon in verschiedenen Schlachten in Osteuropa erlebt, doch war eine umfassende Analyse sicherlich von Vorteil.¹⁶⁸ Interessanterweise findet sich kein Hinweis darauf, dass die Mongolen mit den Hunnen oder anderen nomadischen Reitervölkern in Verbindung gebracht wurden. Auch ist nicht ersichtlich, dass die Latein-Europäer ihre Erfahrungen mit den Reiterarmeen im Nahen Osten verwendet hätten oder auf Informationen aus dem byzantinischen Reich, das ja ebenfalls einige Erfahrung gesammelt hatte, zurückgegriffen hätten. Es scheint, dass zunächst von etwas völlig Neuem und zugleich aber etwas Bekanntem aus dem biblischen Dunstkreis ausgegangen wurde. Man suchte nicht in der jüngeren eigenen Geschichte.¹⁶⁹

Schmieder erläutert, dass das Wissen um nomadische Völker zwar auch im Westen grundsätzlich vorhanden gewesen sei, dass es aber eher in Osteuropa zum unmittelbaren Erfahrungshorizont gehört habe. Im westlichen Abendland allerdings habe sich die Kenntnis auf die Erinnerung an lang zurückliegende Erfahrungen mit Völkern, die wieder verschwunden, vernichtet oder sesshaft geworden waren, beschränkt. Erst durch die Kontakte mit den Mongolen, die wesentlich aktiver geschehen seien als jemals zuvor, sei es für viele Westeuropäer nötig geworden, sich mit nicht-sesshaften Völkern auseinanderzusetzen und das theoretische „Wissen“ zu aktualisieren. Sie führt als Beispiel einer in gewisser Weise korrekten Verbindung und Herleitung die Idee des Alberto Alfieri aus dem 15. Jahrhundert an, der die Mongolen mit den aus der Antike bekannten Skythen verband.¹⁷⁰

Allerdings bleibt die Frage, warum nicht in weiteren Kreisen und früher solche Verknüpfungsversuche unternommen wurden. Lag es nur an der mangelnden direkten Kontaktaufnahme? Vielleicht war man zu sehr auf die Einmaligkeit, Außergewöhnlichkeit

¹⁶⁸ Allerdings scheint es, dass Carpini rein theoretisch den größten Teil seiner Militäranalyse hätte verfassen können, ohne jemals zu den Mongolen gereist zu sein. Er hätte sich die Informationen aus Briefen, Abhandlungen und Ähnlichem besorgen können. Autoren wie Rogerius oder Thomas von Spalato, die Novgoroder Chronik, die Briefe Belas und Friedrichs, sowie der Text des Hayton wären völlig ausreichend gewesen, um ihm eine breite Basis für eine ähnliche Abhandlung zu geben. Einiges allerdings konnte er nur selbst erfahren haben. Und etliche Quellen könnten auch von Carpinis Text wiederum beeinflusst worden sein.

¹⁶⁹ Es könnte sich um eine Art Denkblockade gehandelt haben, so dass durch eine schnelle Erklärung und ein rasches Fixieren auf Erklärungsmuster, wie das der Endzeitvölker, eine andere Identifizierung sozusagen unbewusst geradezu ausgeschlossen wurde.

¹⁷⁰ Siehe Schmieder: Europa und die Fremden, S. 225.

und Einzigartigkeit dieses Phänomens, dem sich das Abendland nun gegenüber sah, fixiert. Doch Carpini steht mit seinem Vorgehen womöglich gerade am Beginn einer Entwicklung, die durch Hinsehen und Überprüfen letztlich zu Ideen führen würde.

2.1 Späher

„Wenn sie in den Krieg ziehen wollen, schicken sie eine Vorhut voraus, die nichts mit sich führt außer ihrem Filzelt, Pferden und Waffen. Diese Leute rauben nicht, zünden keine Häuser an, schlachten keine Tiere, sondern verwunden und töten nur Menschen oder verjagen sie, wenn es nicht anders geht: Aber viel lieber töten sie sie, als sie zu vertreiben. Hinter ihnen folgt das Heer, das alles, was es finden kann, mitnimmt, und auch Menschen, wenn es sie finden kann, fängt oder tötet. Danach senden die Anführer des Heeres zusätzlich Beutemacher überall herum, um Menschen und Vieh zu finden, und diese sind sehr schlau (*valde sagaces*) beim Aufspüren.“¹⁷¹

Wie bei jeder Armee ist Information ein entscheidender Faktor. Ohne moderne Kommunikationsmittel war bis in neuere Zeit jedes Heer auf Späher angewiesen. Und auch heute existiert diese Form der Informationsbeschaffung auf technisch komplexerem Niveau. Zwar kann man annehmen, dass im Zuge detaillierter Planung bereits in der mongolischen Heimat etliches in Erfahrung gebracht werden können, doch waren Detailinformationen über Distanzen und Ortschaften, Befestigungen und lokale Gegebenheiten nur vor Ort herauszubekommen. Göckenjan meint, dass nicht nur die generelle Beschaffenheit des anzugreifenden Gebietes ausgekundschaftet wurden (was ebenso von Botschaftern und Händlern geleistet werden konnte), sondern explizit auch die einzelnen Truppenbewegungen des Feindes.¹⁷² Wie sich bei der Behandlung der Schlachten zeigen wird, war gerade das eine Stärke der Mongolen, während Kommunikation und Informationsbeschaffung unter den europäischen Heeren weniger

¹⁷¹ Schmieder: Carpini S. 80.

Das Hei-ta Shih-lüeh berichtet ähnlich: „Selbst die Flügeltruppen schicken stets zunächst (einige) ausgesuchte Reiter nach allen Himmelsrichtungen aus, die auf die Höhen steigen und in die Ferne spähen und über hundert bis zweihundert li hin auskundschaften. Sie nehmen Bewohner und Reisende fest und verhören sie über die Lage links und rechts und vorn und hinten (...) Über all das müssen die berittenen Späher Meldung machen.“ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 183, weitere Hinweise in der dortigen Fußnote 1.

Zu den Kundschaftern siehe auch Göckenjan: Kundschafter und Späher, in: Knüppel u.a. (Hrsg.): Ungarn, Türken und Mongolen – Kleine Schriften von Hansgerd Göckenjan, Wiesbaden 2007, S. 420.

¹⁷² Siehe Göckenjan: Kundschafter und Späher, S. 421.

Auch Martin schreibt, dass Leichtbewaffnete als Vorhut und Späher vorausgeschickt wurden, um über die lokale Topographie, die Kommunikationslinien des Feindes sowie seine Stärke und Aufstellung Meldung zu machen. Siehe Martin: The Mongol Army, S. 69.

stark ausgeprägt gewesen sein dürften.¹⁷³ Allein die Tatsache, dass Carpini dies so deutlich darstellt, erlaubt bereits Rückschlüsse darauf, wie anders -zumindest in seinen Augen- die Verhältnisse in Europa waren.¹⁷⁴ Die mongolische Informationsbeschaffung hatte für damalige Verhältnisse offenbar ein hohes Niveau erreicht und es ihnen so ermöglicht, großangelegte Kriegspläne zu schmieden, wie Martin feststellt.

„Of the reports gathered from such persons and from traders and scouts none were of greater importance than those concerning roads, passes, river fords, fortified places, towns and cities, and the military forces likely to be encountered. On the basis of such knowledge the Mongol high command drew up its plans.“¹⁷⁵

Der Vorteil der Mongolen bestand dabei darin, dass ihre Armee, anders als europäische Heere, zu einem großen Teil aus einer sehr zahlreichen leichtbewaffneten Reiterei bestand. In Zeiten ohne motorisierte Fortbewegung war das Pferd für die Steppe die erste Wahl und ist es wohl noch heute. Es war ein Leichtes eine kleinere Einheit auszugliedern und sie vorzuschicken. Um sie noch schneller, wendiger und selbstverständlich auch weniger angreifbar zu machen, sowohl aufgrund ihrer größeren Beweglichkeit als auch, weil sie ohne Gepäck verborgener operieren konnte, nahm sie nur das Nötigste mit. Carpini schreibt von mitgeführten Filzzelten.¹⁷⁶

¹⁷³ Saunders sieht es ähnlich und betont wie wichtig in Zeiten ohne verlässliches Kartenmaterial das sorgfältige Sammeln von Informationen auch über die Straßenverhältnisse, die Distanzen zwischen den Ortschaften und auch die Kampfmoral des Feindes war. Siehe Saunders: *The History of the Mongol conquests*, Philadelphia 2001, S. 84.

¹⁷⁴ Zu weiteren Aspekten der Informationsbeschaffung im mittelalterlichen Europa siehe die Erörterungen zu den einzelnen Schlachten in Osteuropa in Kapitel II.6.3.4.

¹⁷⁵ Martin: *The Mongol Army*, S. 38.

Siehe auch Göckenjan: *Kundschafter und Späher*, S. 418

¹⁷⁶ Siehe Schmieder: *Carpini*, S.80.

In diesem Fall ist davon auszugehen, dass es sich nicht um die großen Jurten gehandelt haben kann, sondern um speziellere kleine Vorrichtungen, die theoretisch nach dem Jurtenprinzip hätten gebaut sein können, vermutlich aber einfach nur primitiven Unterschlupf boten. Hätten sie, wie er schreibt, Filzzelte mitgenommen, liegt der Schluss nahe, dass es sich nicht nur um Späher für die Naherkundung gehandelt haben kann, sondern um solche, die womöglich mehrere Tage vorausritten.

Göckenjan sieht sie auf Basis des Meng-ta Pei-lu und Marco Polos als teils mehrere hundert Mann starke schnell einsetzbare Truppenteile, die mitunter feste Lager errichteten und weit hinter den feindlichen Linien operieren konnten. Siehe mit weiterführenden Belegstellen Göckenjan: *Kundschafter und Späher*, S. 422.

Dann aber ist die Bemerkung irreführend, dass sie nichts raubten und, wie er betont, keine Tiere erlegten. Das Hei-ta Shih-lüeh berichtet, dass die mongolischen Heere beim Eindringen in fremde Gebiete sofort raubten und plünderten. Siehe Olbricht: *Hei-ta Shih-lüeh*, S. 179.

Hogh beschreibt eine Möglichkeit der Nahrungsversorgung, die Carpini entweder nicht aufgefallen ist oder die er für unwichtig hielt. Er erwähnt ein Fleischkonzentrat, das die Reiter in Kuhblasen transportierten und in heißem Wasser aufkochten, und von dem sich die mongolischen Krieger wochenlang selbst verpflegen konnten. Siehe Hogh: *Der Mongolensturm*; in: Ziegler (Hrsg.): *Die Mongolen: Im Reich des Dschingis Khan*, Stuttgart 2005, S. 61.

Auch Martin schreibt unter Berufung auf Marco Polo von der eisernen Ration des mongolischen Kriegers. „On such occasions he lived on his iron ration, which consisted of ten pounds of dried milk curd, two litres of kumis (fermented mare’s milk) and a certain quantity of cured meat. According to some authorities he would in necessity also eat carrion and even use the blood of his horse by opening a vein in its neck.“

Für die Untersuchung der Vorgehensweise Carpinis ist das Verhalten der Späher, und wie er es darstellt, indes weit interessanter. Diese Späher sind seiner Ansicht nach nicht nur Informationsbeschaffer. Er betont, dass sie versuchen möglichst ohne großes Aufsehen vorzudringen, was auf Späher schließen lässt. Auch erklärt er, dass sie Menschen nur töten, falls unbedingt nötig.¹⁷⁷ Das könnte sich vielleicht mit seinem Wissen über Späher in europäischen Armeen gedeckt haben. Selbst unkundige Rezipienten würden wohl nichts Ungewöhnliches darin gesehen haben. Man kann davon ausgehen, dass es das Ziel ist, das Nahen der Truppen zu verbergen und so die Bevölkerung unvorbereitet anzutreffen. Dazu passt, dass Carpini betont, sie töteten lieber als zu vertreiben. Von einer besonderen Grausamkeit kann, trotz des Zusatzes, dass sie es vorziehen die Leute zu töten, keine Rede sein, da sich dies schlicht mit der Notwendigkeit begründen lässt, unerkannt zu bleiben. Das Töten von Menschen, die sie antreffen, könnte aber für die Rezipienten ins Bild gepasst haben, das sie sich von den Mongolen machten. Auf der anderen Seite würde wohl der Zusatz, dass sie grundsätzlich vermieden irgendwie aufzufallen und nur im Notfall töteten, wiederum das Bild von den wilden Nomaden und der Idee apokalyptischer Scharen eingeschränkt haben.

Andererseits folgt auch bei Carpini auf die Späher ein Heer, das Menschen fängt und tötet. Fraglich ist, wie ein mittelalterlicher Rezipient diese Information aufnahm. Hat er sie als Einschränkung von Grausamkeit gesehen oder als das Gegenteil? Das hängt davon ab, wie man die Vorstellung der Rezipienten vom europäischen Kriegsschauplatz einschätzt. Plündern, Furagieren und Ausrauben der Gefallenen gehörte, laut Prietzel, für die damalige Zeit und selbst für die teils propagandistisch wertenden Chronisten zum ganz normalen Kriegsgeschehen, das von allen Seiten immer geübt wurde.¹⁷⁸

Martin: The Mongol Army, S. 50.

Das Meng-Ta Pei-Lu als zeitgenössische Quelle berichtet Folgendes: „Unterwegs und daheim trinken sie nur Pferdemilch oder schlachten Schafe für ihre Verpflegung (...) Nachdem sie in letzter Zeit Bewohner von China geraubt und zu Sklaven gemacht haben, die zum Sattwerden Reis haben müssen, so rauben sie jetzt auch Reis und Weizen und in befestigten Lagern kochen sie sogar Reisbrei zum Essen.“ Olbricht: Meng-Ta Pei-lu, S. 58.

Siehe auch die Aussage im Hei-Ta Shih-lüeh: „Während nun die von den Tatan mitgeführten Schafe und Pferde schon für ihre eigene Verpflegung nicht ausreichen, brauchen die Leute der unterworfenen Länder doch auch nötig Getreide und Reis zur Nahrung. Daran erkennt man, dass man besser daran täte, nicht immer nur von der Macht der Tatan zu sprechen, sondern auch an Mittel und Wege zu denken, wie wir uns selber stärker machen könnten“ Olbricht: Hei-Ta Shih-lüeh, S. 188.

Generalisieren kann man wohl auch hier nicht. Für das Lager von Spähern schreibt das Hei-ta Shih-lüeh: „Der Führer hält die Mitte und hat die Truppen im Kreis um sich herum (gelagert) (...) Mit Anbruch der Nacht verlegt man (das Späherlager) an einen Platz, wo es niemand sehen kann, um vor nächtlichen Überfällen gesichert zu sein.“ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh S. 185.

¹⁷⁷ Thomas von Spalato schreibt Ähnliches über die Streifscharen, die sich in Ungarn während des Krieges bewegten und lediglich die Kampfkraft der Ungarn und kleinerer gegnerischer Einheiten prüfen wollten, ohne sich wirklich auf einen Kampf einzulassen. Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 239.

¹⁷⁸ Prietzel: Kriegführung, S. 109- 118.

„Plünderung und Verwüstung sind für die Heere wie für die Chronisten des frühen und hohen Mittelalters also nicht nur bloße Fakten. Beiden Vorgängen kann vielmehr eine Bedeutung zugeschrieben werden, die über die reine Faktizität hinausreicht und aus diesen Vorgängen sinnlich erfahrbare Zeichen für den Sieg oder die Niederlage sowie für deren Ausmaß macht. Symbolhaft aufzufassende Vorgänge fungieren hier als Kriterien für die Einordnung und Bewertung abstrakter militärischer Sachverhalte.“¹⁷⁹

Carpini betont zudem, dass sie sehr „schlau (*sagaces*)“ im Aufspüren von Mensch und Vieh seien, was einen negativen Beigeschmack gehabt haben mag, da es vielleicht die Assoziation mit Verschlagenheit und Ehrlosigkeit hervorrief, die man den Mongolen ja unterstellte.¹⁸⁰

Sollte es sich um Kundschafter gehandelt haben, ist von einem ständigen Hin- und Herreiten einzelner Boten zwischen ihnen und dem Hauptkontingent auszugehen.¹⁸¹

C de Bridia schreibt hierzu weit weniger als Carpini:

„Wenn die Tartaren sich zu nähern beginnen, schicken sie sehr schnelle Späher voraus, die die Menschen unerwartet in Schrecken versetzen und töten sollen, damit nicht rasch eine Armee gegen sie aufgestellt werden kann.“¹⁸²

C de Bridia sieht also den Hauptzweck der vorausgeschickten Späher mehr im Anrichten von Chaos und Verwirrung. Es geht darum Panik zu verbreiten und offenbar um bewusstes Töten von Menschen. Ihr Ziel ist bei ihm weniger die Informationsbeschaffung, als vielmehr den Weg für die Hauptarmee zu bereiten und Nachrichten vom Heranrücken der Armee nicht zu verhindern, sondern es dem Feind trotz der wohl ohnehin durchdringenden Information unmöglich zu machen, koordiniert zu reagieren. Diese Darstellungstendenz scheint eher zu seiner Absicht zu passen dem Bericht Carpinis eine eschatologische Note zu geben. Dazu war es aber nötig, die Mongolen mehr in die Nähe apokalyptischer Heere zu stellen, sie als weniger berechenbar, weniger „gewöhnlich“ darzustellen, als man durch Carpini den Eindruck erhält und wohl auch erhalten sollte. Andererseits kommt hier unter Umständen auch zum Tragen, dass C de Bridia als nicht selbst gereister „Berichterstatter“ in gewisser Weise viel freier agieren kann,

¹⁷⁹ Prietzel: Kriegführung, S. 118.

¹⁸⁰ Dazu mehr später im Kapitel II.5, wenn es um Stereotype geht.

¹⁸¹ Göckenjan spricht von einem breitgefächerten Netz berittener Patrouillen. Siehe Göckenjan: Kundschafter und Späher, S. 422.

Siehe auch Martin: The Mongol Army, S. 59.

Weiers nimmt einen Abstand von bis zu drei Tagesreisen an, in dem sich die Späher vor dem Haupttheer bewegten. Es ging darum möglichst lang in Feindnähe zu bleiben, um dann mit Hilfe einer Botenkette über die Vorhut die Informationen weiterzugeben. Hogh geht davon aus, dass sich ein Netz aus Spähtrupps ungefähr zwei Tage vor dem Haupttheer bewegte. Siehe Weiers: Geschichte (Eggebrecht), S. 76 und Hogh: Mongolensturm, S. 59

¹⁸² C de Bridia 56.

was die Untertöne angeht. Er ist nicht durch Augenzeugenschaft gehindert, sein „Vorwissen“ anzuwenden und so frei Carpinis Text die Aussagerichtung zu geben, die er für die richtige hält.

2.2 Versorgung

Hinter diesen Stoßtrupp folgte das Hauptheer. Dieses wiederum agierte, wie oben bereits gezeigt, ganz anders. Sich zu verbergen war nicht mehr Ziel der Truppen. Man nahm alles mit, was man bekommen konnte. Dazu zählten auch Menschen, die als Sklaven oder eingegliedert in Gefangenkontingente gute Dienste leisten konnten.¹⁸³ Besonders hatten es die Mongolen dabei auf ausgebildete Fachleute abgesehen.¹⁸⁴ Wer also noch nicht aufgeschreckt durch die Stoßtrupp, und die versuchten ja größtenteils unerkannt zu bleiben, geflohen war, der war den Mongolen schutzlos ausgeliefert. Zusätzlich erwähnt Carpini, dass die Heerführer gleichzeitig in die weitere Umgebung Furagiertrupp aussandten, die alles mitnahmen, was irgendeinen Nutzen hätte haben können.¹⁸⁵ Dabei betont er, dass es um das Aufspüren von Tier und Mensch ging. Man bekommt den Eindruck er möchte klarmachen, dass für die Mongolen auch der Mensch nur ein Beutetier ist.

Doch was ist so ungewöhnlich am Furagieren? Was ist so besonders an Spähern? Was ist so ungewöhnlich daran, dass ein durchziehendes Heer nichts übrig lässt? Es geht entweder um eine Gesamtschau der Situation, auch wenn in Europa ähnliche Zustände normal waren, oder Carpini beabsichtigt mit diesem Szenario unterschwellig die schiere Menge der Mongolen und die Größe und Macht der mongolischen Truppen zu verdeutlichen, um den Abendländern zu zeigen, dass sie sich ernstlich Sorgen machen müssen, auch wenn man seit ein paar Jahren nichts mehr von den Mongolen gehört hatte. Die Mongolen hatten -orientiert man sich an den Analysen der Forschung-, anders als viele westliche Armeen noch den Vorteil einer besseren Versorgung. Sie hätten das Furagieren eigentlich weniger nötig gehabt als andere Heere ähnlicher Größe. Spuler listet die Verpflegung eines Soldaten 100 Jahre nach Carpini in der Mitte des 14. Jahrhunderts

¹⁸³ Sklaven wurden teils bei den Mongolen selbst verwendet, teils nach Ägypten zur Aufstockung der Mameluckenarmee verkauft. Auch andere Länder waren dankbare Abnehmer dieser Ware. Selbst Soldaten konnten Mitte des 14. Jahrhunderts Sklaven in ihrem Besitz haben, wie Spuler feststellt. Für Rußland kann Spuler die Verwendung von Gefangenen in solchen Truppenteilen nicht feststellen, schließt sie aber auch nicht aus. Siehe Spuler: Horde, S. 377 und 386.

¹⁸⁴ Carpini berichtet unter anderem von einem russischen Goldschmied namens Cosmas im Lager der Mongolen, der ihm als Helfer und Informant diente. Siehe Schmieder: Carpini S. 115.

¹⁸⁵ Siehe Schmieder: Carpini, S. 80.

auf.

„Aus der Zeit um 1337, also ungefähr dem Höhepunkt der Machtentfaltung der Chane, hören wir von zwei Sklaven, dreissig Schafen und fünf Pferden, die den Soldaten zur Bedienung und Ernährung zustanden.“¹⁸⁶

Akzeptiert man die Aussagen C de Bridias, machten sich die Mongolen mit Sack und Pack auf den Weg, hatten also ihre Familien und Herden, ja ihre ganzen Habseligkeiten dabei. Sie zogen also nur geographisch aus ihrer Heimat weg, waren aber theoretisch immer nur ein-zwei Tage von zu Hause entfernt. C de Bridia legt ein anderes Gewicht auf diese Tatsache als Carpini und gibt eine klarere Beschreibung.¹⁸⁷ Wenn man annimmt, worauf vieles hindeutet, dass C de Bridia kein Reisebegleiter Carpinis war und auch nicht selbst gereist ist, muss es erstaunen, dass er hier ausführlicher schreibt als seine Hauptquelle. Dass C de Bridia genauere Informationen hatte als Carpini, wäre, da man nicht genau weiß, wann der Text geschrieben wurde und welche anderen Quellen er hatte, durchaus möglich. Das als einzigen Grund anzunehmen wäre aber banal. Es fällt auf, dass er diese zusätzlichen Informationen gerade in einem Bereich gibt, der vorurteilsbelastet ist und geradezu ein Stereotyp darstellt. Die nomadische Lebensweise als eine ganz andere als die sesshafte, mitteleuropäischen Rezipienten vertraute Art zu leben, hat mit Sicherheit dazu beigetragen die Mongolen als anders und seltsam, weil eben nicht vertraut, zu betrachten. Dass er betont und ausführlich darlegt, dass die Mongolen Nomaden sind und wie sich dies darstellt, dürfte die bereits vorhandenen Nomadenclichés wachgerufen und verstärkt haben. Zudem könnte gerade die Betonung, das ganze Volk sei mit Sack und Pack auf Wanderschaft, den Eindruck von etwas Unaufhaltsamen vermittelt haben. Des Weiteren, könnte man vermuten, ging es ihm darum das Bild von den hinter den kaspischen Bergen aufgebrochenen Völkern vor das geistige Auge der Rezipienten zu bringen. An einer späteren Stelle fährt C de Bridia mit der Beschreibung des mongolischen Nachschubsystems fort.

„Außerdem muß man bedenken, dass sie, falls sie erfolgreich waren, immer weiter vorwärts drängen und dabei in ihrem Rücken Lagerplätze von Tausend- oder Hundertschaften mit Menschen und Vieh einrichten,

¹⁸⁶ Spuler: Horde, S. 377.

¹⁸⁷ „Wann immer die Tartaren planen irgendwelche Länder anzugreifen, eilt das Heer, das ausgeschildet wird diese zu erobern, rasch und vorsichtig mit der gesamten Familie, also Frauen, Kindern und Mägden, den Zelten und all ihrem Hausrat, zusammen mit den Rinderherden und Schafen, auf Wägen und zu Pferd, wobei sie eine sehr große Menge an Waffen, Bögen, Köchern und Pfeilen mitnehmen (...) Einige wenige aber lassen sie zum Schutz der Frauen, Kranken, Kinder und Besitztümer, die sie mitgebracht haben, zurück.“ C de Bridia 56/ 57. Siehe auch vorne.

wie es ihnen nützt; dennoch richten sie näher bei sich die stärkeren und größeren Lagerplätze ein.“¹⁸⁸

Zwar hatten europäische Armeen sicher auch Nachschublager und einen Tross. Doch die Mongolen machten sich, laut C de Bridias Aussage, offenbar als Volk auf den Weg.¹⁸⁹ Nicht ein Teil der Gesellschaft, nämlich die Krieger mit ihren Habseligkeiten, ging von zu Hause weg, das ganze Volk war auf dem Marsch. Den Unterschied zwischen der Kriegführung und Logistik eines Nomadenvolkes und derjenigen sesshafter Völker Europas herauszuarbeiten, gelingt dem C de Bridia-Text, trotz seines bei weitem geringeren Umfangs, gelegentlich sehr gut. Und für diese Stelle könnte man, wie erwähnt, durchaus auch eine andere Quelle als Carpini annehmen. Vielleicht handelt es sich auch um einen Spiegel, der den europäischen Heerführern ein gutorganisiertes Gegenbild zu der bei C de Bridia des Öfteren kritisierten Organisation der Heere (vor allem der ungarischen) bieten sollte.

Während die Nahrungsversorgung der Mongolen selbst vielleicht nicht so stark vom Furagieren abhing, hatten sie ein anderes Problem, das für europäische Armeen nicht derart drängend war: Futter. Geht man davon aus, dass ein Mongole 2-3 Ersatzpferde hatte, dürfte ein Heer von etlichen zehntausend Reiterkriegern einen Futterbedarf gehabt haben, der Sinor zu seiner Theorie brachte, dass die Mongolen in Ungarn, als dem äußersten Gebiet der eurasischen Steppe, letztlich aufgrund von mangelhafter Nahrungsversorgung in ihrer Eroberung innehielten. So war eine genaue Planung schon im Voraus auch aufgrund der Logistik absolut entscheidend, wie Martin konstatiert.

„Once war had been decided upon a great assembly (quriltai) was called, according to Meng Hung during the third or fourth months of the year (approximately March or April). At this the plan of campaign, the number of men to be called up, the number of horses to be used – at least two or three spare mounts to each man – and the necessary supplies – often livestock driven on the hoof – were discussed at length.“¹⁹⁰

Sinor beschreibt sehr ausführlich die Transportkapazität. Ginge man von dem Budget eines chinesischen Expeditionsheeres aus, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

¹⁸⁸ C de Bridia 59.

¹⁸⁹ In Bezug auf den großen Westfeldzug könnte man allerdings auch diskutieren, ob es sich um eine rein militärische Operation gehandelt haben könnte.

¹⁹⁰ Martin: The Mongol Army, S. 58.

Ebenso Sinor: „The locating of pastures sufficient to provide subsistence for big armies was no mean task, and the Mongol quartermasters had their hands full. (...) In 1303 the Il-khan Gazan had to postpone his attack on Syria because of the enemy having set fire to all fodder so that the Mongols' horses should find nothing to eat.“ Sinor: Horse and Pasture in Inner Asian History; in: Ders.: Inner Asia and its contacts with Medieval Europe, London 1977, S. 177.

Zur Frage, inwiefern Kriegszüge an die Futtermittellieferung und damit an die Jahreszeiten gekoppelt waren und der Genügsamkeit mongolischer Pferde ders. ebd. S. 177ff.

nach Turkestan geschickt worden sei, so sei der tägliche Getreideverbrauch eines Pferdes mit 0,03 tan angesetzt worden. Die Nutzlast des Kamels sei bei ca. 2 tan anzunehmen. So seien also nahezu 1500 Kamelladungen nötig gewesen um 100.000 Pferde auch nur einen Tag lang zu versorgen. Somit sei es offensichtlich, welche enorme Bedeutung geeignete Weideplätze gehabt hätten, v.a. auch da die Ersatzpferde eines Reiters zusätzlich versorgt werden mussten.¹⁹¹

2.3 Überqueren von Flüssen

„Wenn sie aber an Flüsse kommen, überqueren die Tartaren sie, auch wenn sie breit sind, in folgender Weise: Die Großen haben ein leichtes, rundes Fell, an dessen Oberseite am Rand ringsherum zahlreiche Ösen angebracht sind, durch die sie ein Seil führen und es zusammenziehen, so dass ein kreisrunder Sack entsteht. Ihn füllen sie mit Kleidern und anderen Sachen und pressen sie fest zusammen; danach setzen sie in die Mitte Sättel und andere festere Dinge. Auch die Menschen setzen sich mitten darauf, und dann befestigen sie dieses so zusammengebaute Boot am Schwanz eines Pferdes. Einen Mann der das Pferd lenkt, lassen sie zugleich mit dem Pferd vornewegschwimmen; oder aber sie haben zwei Ruder und rudern mit ihnen über das Wasser, und so überqueren sie den Fluss. Die Pferde treiben sie ins Wasser, ein Mann schwimmt bei einem Pferd, das er lenkt, und alle anderen Pferde folgen diesem, und so überqueren sie Wasser und große Flüsse. Die übrigen ärmeren Tartaren haben eine gut vernähte Ledertasche – jeder muss so etwas haben -, in die (oder in einen Sack) sie die Kleider und alle ihre anderen Sachen stopfen. Dann binden sie den Sack oben fest zu, hängen ihn an den Schwanz ihres Pferdes und schwimmen hinüber, wie ich es oben beschrieben habe.“¹⁹²

Sowohl Carpini als auch C de Bridia gehen explizit auf die Überquerung von Flüssen ein. In früheren Zeiten stellten Flüsse ein weit größeres Hindernis dar als heute. Sie traten häufig über die Ufer oder suchten sich ständig einen neuen Verlauf. Flüsse verbanden als Wasserstraßen Handelsplätze in ganz Europa. Doch als Grenzflüsse stellten sie ein Hindernis dar, das es erst einmal zu überwinden galt. Später hatten deshalb auch den Auftrag Furten zu finden, um größere Heere unbeschadet übersetzen zu können. Die Bewaffnung eines einfachen Reiters oder Jägers stellte dabei ein weit weniger großes Problem dar, als die eines schwergepanzerten Ritters. Allein sein Gewicht machte es für die Pferde anstrengender, wenn nicht unmöglich, durch einen reißenden Strom oder die Furt eines sanft dahinfließenden Flusses zu kommen. Natürlich kann man sich der

¹⁹¹ Siehe Sinor: Horse and Pasture, S. 177.

¹⁹² Schmieder: Carpini S. 80/ 81.

Carpini widmet diesem Aspekt einen ganzen, verhältnismäßig ausführlichen Absatz. Allein das scheint bereits darauf hinzuweisen, wie er diese Information einschätzte.

Rüstung entledigen, falls die Gefahrenlage es zulässt. Doch war eine gewisse Menge schwerer Bewaffnung im Gepäck immer noch ein logistisches Problem, ebenso wie schwerbeladene Wagen. Oft versuchten Gegner gerade deshalb und sinnvollerweise den Feind am Überqueren eines Flusses zu hindern. Dass die unterschiedliche Bewaffnung durch das geringere Gewicht den Mongolen bei dieser logistischen Leistung einen erheblichen Vorteil verschaffte, ist klar. Diese Hintergründe dürften die Autoren dazu veranlasst haben, ganz dezidiert auf die Überquerung von Flüssen und auf Schlachten an Brücken einzugehen.¹⁹³ Es muss also für das Publikum und die Berichterstatter ein erwähnenswertes Phänomen gewesen sein, weil es militärisch entscheidend sein konnte und deshalb in die Planungen einbezogen werden musste.

Dass Carpini hier zwischen den zwei unterschiedlichen Methoden der Reichen und Armen unterscheidet ist nicht weiter von Bedeutung. Wichtiger scheint, dass damit für jeden Zuhörer oder Leser eines klar wurde: Die Tartaren würden überall und zu jeder Zeit zuschlagen können, wo immer sie wollten. Nichts würde sie aufhalten. Sie brauchten keine Furt und sie brauchten keine Brücken, obwohl dies sicher von Vorteil gewesen wäre. Das heißt aber auch, dass man sich bei der Planung einer Verteidigungsstrategie nicht allzu sehr auf Flüsse als Hindernisse und Grenzen verlassen konnte. Üblicherweise brauchten schwerk gepanzerte Ritterheere und schwerbeladene Lasttiere eben eine Furt oder eine Brücke. Doch mit der „Schlauchboottechnik“ der Mongolen war dieser strategische Vorteil des Verteidigers so gut wie dahin.¹⁹⁴ Andere Autoren berichten zudem, dass die Mongolen oftmals auf das Zufrieren von Flüssen warteten, um diese zu überqueren.¹⁹⁵

Wenn Carpini so ausführlich berichtet, C de Bridia indes nicht, könnte dies durchaus an der Tatsache liegen, dass Carpini eigene Erfahrungen gemacht hatte, während C de Bridia das nicht für sich verbuchen kann. Dinge, die logisch erschließbar waren, oder auch in Europa vorkamen bzw. die von den Europäern als typisch für die Mongolen bzw. stereotyp

¹⁹³ Siehe dazu Göckenjan: Rogerius, S. 161/ 162 und Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 241 zur Schlacht am Fluss Sajo und dem Kampf an der Brücke.

Siehe bei Thomas auch folgende Aussage: „Reißende Flüsse, die sie im Sattel überqueren, bilden für sie kein Hindernis. Stoßen sie aber auf Gewässer, die sie auf die genannte Weise nicht überqueren können, so bauen sie Flöße aus Holz, überziehen sie mit rohen Tierhäuten und rudern auf ihnen mitsamt ihren Lasten furchtlos hinüber.“ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 252.

Hier wird die Flussüberquerung mit Tierhäuten und Schläuchen auf etwas andere Weise interpretiert. Dazu auch Sinor: On water transport in central Eurasia, in: Ural Altaische Jahrbücher 33 (1961), S. 156-179.

¹⁹⁴ Matthew Paris schreibt dazu im Brief Friedrichs II. Folgendes: „(...) (Die Mongolen) haben künstlich bereitete Schläuche, mit deren Hilfe sie Seen und reißende Flüsse durchschwimmen (...)“ Grandaur (Übers.): Auszüge aus der größeren Chronik des Matthäus von Paris, Leipzig 1941, S. 118.

¹⁹⁵ Siehe dazu auch Thomas von Spalato: „So verging der Januar, und eine ungewöhnliche Winterkälte überfiel das Land. Sie ließ alle Wasserläufe zufrieren und gab den Feinden den Weg frei.“ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 254.

für Nomadenvölker angenommen werden konnten, konnte ein schreibender Rezipient (d.h. C de Bridia) ohne weiteres übernehmen, umformulieren oder ausbauen. An dieser Stelle findet sich allerdings etwas wohl relativ Unbekanntes und Neues, auch wenn andere Autoren (vermutlich nachfolgende) davon berichteten. So könnte man annehmen, dass er davon nicht erzählt, da er es nicht für nötig hielt aufgrund seiner anderen Aussageintention oder weil er als daheimgebliebener Rezipient einfach nicht sah, was daran berichtenswert war. Etwas Derartiges fand sich nicht im Stereotypenreservoir. Andererseits wäre es als Kuriosum (aus seiner Sicht womöglich) vielleicht durchaus berichtenswert gewesen und hätte zugleich die Unaufhaltsamkeit der Mongolen vor Augen geführt.

2.4 Kriegslisten

2.4.1 Frontalangriff

„Man muß wissen, dass sie, wenn sie die Feinde sahen, sich sofort auf sie stürzten, und jeder von ihnen schießt drei oder vier Pfeile auf seine Gegner ab.“¹⁹⁶

Bedeutsam scheint Carpini, dass die Mongolen - soweit er in Erfahrung bringen konnte, was aber auch ein Teil der Heerführer in der Heimat zumindest schon gehört haben dürfte - sich nicht so sehr auf Aufstellung und Verschanzen der Truppen konzentrierten.¹⁹⁷

Diese Analyse Carpinis dürfte -bedenkt man die völlig andere Organisationsstruktur der mongolischen Heere- durchaus zutreffend gewesen sein. Denn Reiterheere bevorzugten eher den Sturmangriff. Dass er dies extra erwähnte, obwohl es jedem, der es gesehen hatte, klar gewesen sein müsste, rührt sicher zum Teil daher, dass es für einen Europäer sehr ungewöhnlich war, sich einem Nomadenheer gegenüberzusehen. Natürlich sollte man dabei nicht vergessen, dass die Menge an Augenzeugen mongolischer Angriffsstrategien in Westeuropa, und für dieses Publikum berichtet Carpini ja, höchst begrenzt war. An den Kämpfen in Osteuropa hatten zwar auch kleinere Kontingente der Westeuropäer teilgenommen, allerdings werden, bedenkt man die vernichtenden Niederlagen der Europäer, nicht viele Augenzeugen in der Lage gewesen sein, Bericht zu erstatten.¹⁹⁸ Zwar hatte Byzanz schon Erfahrung mit Reiterheeren gemacht und auch auf

¹⁹⁶ Schmieder: Carpini, S. 81.

¹⁹⁷ Spuler bemerkt für die russischen und persischen Gebiete genau diese Abneigung der Mongolen gegen stationäre Kriegsführung. Siehe Spuler: Horde, S. 379

¹⁹⁸ Siehe dazu später Kapitel II.6.3.4.

den Kreuzzügen waren die Europäer einer anderen Heeresstruktur begegnet.¹⁹⁹ Diese Informationen tauchen aber schlicht nicht auf. Weder Carpini noch C de Bridia, noch Thomas von Spalato und ähnliche Autoren lassen eine irgendwie geartete Kenntnis dieser Ereignisse durchscheinen.

Den gedanklichen Schritt aus dem eigenen Weltbild heraus, in welchem Heere nun mal aus Fußtruppen²⁰⁰ und schwerkgepanzerten Reitern bestanden, musste man erst einmal machen.²⁰¹ Carpini scheint hier zu beschreiben, was er selbst in Erfahrung bringen konnte. Er kommentiert an dieser Stelle auch nicht. Anders als jemand, der grundsätzlich tendenziös den Leser beeinflussen will und deshalb vielleicht an solch einer Stelle das Bild ungeordneter Horden evozieren würde, findet sich bei Carpini nichts dergleichen. Auch wenn es für ihn aus seiner Kenntnis europäischer Verhältnisse sicher ein ungewohntes Vorgehen gewesen sein dürfte, stellt er das Neue und Ungewöhnliche einfach dar. Weder verschweigt er es, noch malt er es aus. Er scheint sowohl die ganz andere Taktik der Mongolen zu erkennen, sowie den Wert dieser Information, als auch zu meinen, dass eine Wertung nicht nötig oder sinnvoll sei.

Die Konsequenz hätte sein können, vieles, was man über Strategien und althergebrachte Taktiken wusste, über Bord zu werfen und sich dem neuen Gegner und dem von ihm aufgezwungenen Weg des Krieges anzugleichen und ihm so entgegenzutreten. Es ist also durchaus sinnvoll, wenn Carpini hier zeigt, dass dem Heerführer keine Zeit bleiben würde, lange über eine passende Aufstellung nachzudenken. Heere aus Fußsoldaten und schwerkgepanzerten Rittern mussten anders agieren als leichtbewaffnete Reiter und Bogenschützen. Doch wenn man annimmt, dass die Information für Rezipienten bestimmt war, die selbst nicht gereist waren und sie nur aus dem Mund eines Anderen erfuhren, wenn man weiter annimmt, dass die primären Rezipienten und militärisch Versierten unter den Hörern zwar Erfahrung hatten, doch hauptsächlich in der typisch europäischen Form der Kriegsführung, dann ist es höchst unsicher wie diese Information aufgenommen wurde. Die Rezipienten waren gewohnt in ihren Kategorien zu denken, die sich aus Erfahrung herleiteten und immer angewandt wurden, eben weil sie zur Struktur europäischer Heere und zu europäischen Taktiken passten. Wie die Leser und Hörer reagierten, ob sie erkannten, dass sie ihr Vorgehen verändern mussten, oder zumindest sich auf eine sehr viel andere Art der Kriegsführung einzustellen hatten, die für sie ungewohnt war, ist

¹⁹⁹ Die Schlachten gegen die Kumanen (z.B. Adrianopel 1205) scheinen allerdings nicht in das westeuropäische Gedächtnis eingedrungen zu sein.

²⁰⁰ Es darf dabei nicht vergessen werden, dass auch die mongolischen Heeresverbände Fußsoldaten verschiedenster Völker eingegliedert hatten.

²⁰¹ Im 14. Jahrhundert, also lange nach Carpinis Reise, wurden sie zunehmend auch um größere Abteilungen Bogen- und Armbrustschützen erweitert.

fraglich und kaum feststellbar. Über die Taktik des schnellen Zuschlagens sagt C de Bridia weniger als Carpini.²⁰² Es kommt bei ihm nur indirekt zum Tragen. Das Hei-ta Shih-lüeh beschreibt die Mongolenheere als wilde, unaufhaltsame Horden.

„Sie kommen, als stürzte der Himmel ein, und sie gehen, als zuckte ein Blitz vorbei. Das nennt man die Taktik von ‚Soldaten wie Krähenschwärme‘ und von ‚Sterne verstreuen‘ (...) Wie ich, T'ing, gesehen habe, ist die Kriegführung der Tatan nichts weiter als ein einziges wildes Draufgängertum. Nun sind sie doch auch nur Menschen: wie kommt es da, dass sie den Tod nicht fürchten? Nur weil sie seit den Tagen ihrer kriegerischen Einbrüche nach dem Süden kaum je eine Schlappe erlitten haben. Dadurch sind sie noch mutiger geworden, und ihre Kühnheit kennt keine Grenzen mehr.“²⁰³

Hildinger stellt die unterschiedlichen Grundtaktiken in Ost und West als eine Konstante im Verhältnis beider Armeetypen dar, was nicht nur für die Mongolen, sondern generell als ein Charakteristikum im Verhältnis von Reiterarmeen der Steppe zu infanteriebasierten Armeen sesshafter Zivilisationen, wie z.B. auch Chinas gelten kann:

„Where it was difficult for a heavily armored knight to catch a fleeing knight, he could have no real hope at all of overtaking a light cavalryman such as the steppe produced. This was of course true on a tactical level too, the level of the battles. But where the steppe warrior engaged in raiding (as most were wont to do), making incursions not for the purpose of invasion or the annexation of territory, but rather as a purely economic exercise – in short, where he raided for booty – the advantage normally accruing to a force in retreat accrued to him instead. He was most difficult to catch, and it was nearly impossible to tell where he might strike, because he would seldom have any generally organized strategic targets. It could not be said by what route he might fall back to his own country, and he could not generally be forced to fight if he was unwilling.“²⁰⁴

Das Hei-ta Shih-lüeh als zeitgenössische Quelle erwähnt ebenfalls bereits eine solche Bevorzugung frontaler Angriffsformationen:

„Aus den Bewegungen des Feindes erkennen sie, wie stark oder schwach er ist. Hundert Reiter können durch Umkreisen ein Heer von Zehntausend umzingeln, und tausend Reiter können durch Ausschwärmen (ein Gebiet) von hundert li besetzen. Wenn es gilt, starken Widerstand zu brechen und durch die feindliche Front zu stoßen, verlassen sie sich völlig auf ihre Angriffsspitze. Daß sie Gepanzerte vorangehen lassen, kommt in der Regel unter zehn Fällen nur dreimal vor. Wenn sie auf die feindlichen Reihen stoßen, halten sie sich immer zu je drei, je fünf, oder vier und fünf (...) Im allgemeinen bevorzugen sie für ihr Fußvolk die geschlossene Ordnung und für ihre Reiterei die gelöste Ordnung (...)“²⁰⁵

²⁰² Siehe C de Bridia 56ff.

²⁰³ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 187.

²⁰⁴ Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 12.

²⁰⁵ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 187.

Siehe auch S. 190, wo der Autor berichtet, dass mehrere Wellen die feste Verteidigungslinie des Gegners

Auf Basis welcher Kenntnis europäischer Armeen hat Carpini nun seine Analyse geschrieben? Er kannte, wie seine Zeitgenossen, aus Berichten, Chroniken, Epen u.ä. und vielleicht auch in irgendeiner Weise aus erster Hand die Angriffsweisen europäischer Heere. Diese bestanden, wie oben erläutert, im Kern aus einer schwebewaffneten Reiterei und Fußtruppen, die aber als Hilfstruppen angesehen wurden. Die schwebewaffneten Ritter waren im Verständnis der Zeit die entscheidenden Faktoren in der Schlacht. Mit diesem Wissen im Hintergrund hörten, lasen und beurteilten die Rezipienten die neuen Informationen. Für sie muss das Konzept einer leichtbewaffneten Reiterei ungewöhnlich gewesen sein, wenn man die wohl weniger weit verbreiteten Erkenntnisse außer Acht lässt, die die Europäer im Kontakt mit den Muslimen im Nahen Osten und teils auch in Spanien gesammelt hatten. Eine wendige Reiterei, die nicht mit Lanzen und Schwertern kämpfte, die sich zurückzog und dann wieder schnell vorstieß, die nicht als Gruppe in die feindlichen Reihen eindrang, sondern mit Pfeil und Bogen vom Pferd aus kämpfte, war kaum bekannt²⁰⁶ und womöglich so weit entfernt von der europäischen Vorstellung eines typischen Reiterangriffs, dass es schwierig war, sich von den Denkmustern, die das Bekannte einem eingab, loszukommen.²⁰⁷ Denn die schwere europäische Reiterei hatte bei weitem größere Probleme beim Manövrieren als die mongolische Kavallerie, was aus den Beschreibungen der Quellen recht deutlich wird. Laut Edbury hatten die Ritter vor allem Schwierigkeiten ihr Vorgehen schnell und effektiv auf dem Feld umzustellen.

„If the cavalry charge, when it came, proved ineffective, it would be difficult for the knights to regroup and repeat the operation, and so patience was needed in choosing the best possible opportunity.“²⁰⁸

Das Aufeinandertreffen mit türkischen berittenen Bogenschützeneinheiten, erklärt Edbury, habe besondere Gefahren geborgen. Vor allem auf dem Marsch seien die europäischen Heere den leichtbewaffneten Einheiten ausgeliefert gewesen. Die einzige Verteidigung gegen die schnellen Angriffe und Rückzüge habe in folgendem Vorgehen bestanden:

²⁰⁶ durch ständiges Angreifen und Abschwenken langsam zermürbten, bis sie schließlich ins Wanken geriet.
Dazu mehr im Kapitel II.3.1.

²⁰⁷ Es scheint sich, wie weiter oben erläutert, wirklich eher um das Ignorieren theoretisch vorhandener Informationen gehandelt zu haben bzw. die mangelnde Fähigkeit Ereignisse auch aus der jüngeren Geschichte, man denke nur an die Schlacht von Adrianopel 1205 gegen die Bulgaren und Kumanen (Reiterheere mit genau diesen Taktiken), mit dieser neuen Situation zu verbinden. Andererseits könnte man argumentieren, dass sich diese Vorkommnisse, da an der Periferie des westeuropäischen Horizonts geschehen, dort einfach nicht verbreiten konnten.

²⁰⁸ Edbury: Warfare in the Latin east, S. 93.

„(...) the only way to counter this harassment was by organizing the column in close formation and maintaining strict discipline.“²⁰⁹

Diese Analyse bezieht sich zwar auf muslimische Heere des Nahen Ostens, kann jedoch sicherlich auch für das Verhältnis zwischen europäischen Heeren und mongolischer Armee herangezogen werden.²¹⁰

2.4.2 Scheinflucht

Carpini fährt fort eine der Haupttaktiken der Mongolen zu erläutern, die ihnen etliche Siege beschert hat.

„Wenn sie aber sehen, dass sie sie so nicht überwinden können, ziehen sie sich zu den Ihren zurück. Das aber machen sie nur zum Schein, damit die Gegner ihnen an einen Platz folgen, wo sie einen Hinterhalt gelegt haben. Wenn ihre Feinde sie in diesen Hinterhalt verfolgen, umringen sie sie und verletzen und töten sie. Auch wenn sie sehen, dass ihnen ein großes Heer gegenübersteht, ziehen sie sich schon einmal ein oder zwei Tagesmärsche vor ihm zurück und fallen in einen Teil des Landes ein, plündern, töten Menschen, zerstören und verwüsten das Land. Wenn sie aber merken, dass ihnen auch das nicht gelingen will, können sie auch zehn oder zwölf Tagesmärsche zurückweichen und an einem sicheren Ort abwarten, bis sich das Heer der Gegner aufgelöst hat, um dann heimlich (*furtim*) zurückzukommen und das ganze Land zu verheeren.“²¹¹

C de Bridia erwähnt ganz kurz dieselbe Taktik und interpretiert sie sogleich als Rückzug aufgrund von zahlenmäßiger Unterlegenheit:

„Wenn sie aber eine unüberwindliche Menge sehen, ziehen sie sich sogleich zu den Ihren zurück (...)“²¹²

Carpini beschreibt eine typische Vorgehensweise von leichtbewaffneten Reiterheeren. Schneller Angriff und Zuschlagen, wenn der Gegner es nicht erwartet, nur um sich dann, wenn die Linie der Feinde nicht sofort wankt, gleich wieder zurückzuziehen. Doch erfolgt die Beschreibung dieser Taktik auf Basis der europäischen Situation, die aufgrund der

²⁰⁹ Edbury: Warfare in the Latin east, S. 93.

²¹⁰ Zur Erklärung, warum die Europäer dann so lange brauchten sich auf die mongolische Vorgehensweise einzustellen, siehe die Spekulationen weiter vorne in Kapitel II.2.

²¹¹ Schmieder: Carpini, S. 81.

Ähnlich auch an verschiedenen Stellen Thomas von Spalato z.B. Kapitel 36 Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 236- 250.

Ebenso geht das Hei-ta Shih-lüeh in Kapitel 45 darauf ein und betont, dass man sie niemals einholen könne, falls sie wirklich fliehen wollten, was sie nur im Falle einer klaren Niederlage tun würden. Siehe Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 190.

²¹² C de Bridia 57.

anderen Strategien eine andere war. Zudem scheinen in die Bewertung durch die Autoren auch die Vorstellungen und das Selbstbild der europäischen Ritterschaft einzufließen. Eine der wichtigsten Säulen des Selbstverständnisses dieser Gesellschaftsgruppe war ein ganz spezieller Ehrbegriff, der auf ein ständiges Kräftemessen und die repräsentative Darstellung desselben ausgerichtet war.²¹³ Man kann von einem weiten Bekanntheitsgrad dieser Vorstellung ausgehen, zumal sie auch in der Epik und somit im Diskurs der Zeit auf vielen Ebenen präsent war.²¹⁴

Rückzug könnte in diesem Zusammenhang als unehrenhaft interpretiert worden sein, da er womöglich als Flucht gesehen und nicht als taktisches Vorgehen erkannt bzw. interpretiert wurde. Nicholson stellt einen Konflikt innerhalb der Ritterschaft dar, wenn sie über die Frage spekuliert, welche Ideale größeren Einfluss auf das reale Verhalten der Ritter hatten.

„Clearly, there was a debate among warriors over these ideals, for example, whether discretion was the greater part of valour or whether the strategic withdrawal was cowardly.“²¹⁵

Prietzl stellt dar, dass wohl ein Großteil der Verluste beim Gegner gerade nach der Niederlage desselben erfolgte, da die Ritter danach vor allem die Fliehenden und das langsamere und dann ziemlich schutzlose Fußvolk niedermetzeln konnten.²¹⁶ So wird die anscheinende Flucht womöglich sogleich den Wunsch ausgelöst haben, nun den entscheidenden Schlag gegen den in Auflösung begriffenen Gegner durchzuführen.²¹⁷ Gerade deshalb warnt Carpini aber an anderer Stelle, man solle nicht ohne Vorsicht die Feinde verfolgen.

Reiterheere, die aus eher leichtbewaffneten Kriegeren bestanden, ganz im Gegensatz zu den weit schwerfälligeren Ritterheeren, konnten und mussten ganz anders vorgehen. Zum einen konnten sie schnell reagieren und waren bei weitem wendiger als ihre Gegner.

²¹³ Dazu mehr bei Prietzl: Kriegführung, S. 30- 37.

Nicholson betont ebenfalls diesen Zusammenhang von Anspruch, Verbreitung in der Literatur und Realität, wobei es ihr teils auch um die Verbreitung christlicher Ideale geht: „So by the 1230s at least a more moderate, rounded view of the role of warriors in society had been adopted into the literature of the military classes. This combined elements of Christian tradition with warrior ideals of heroism and loyalty. The popularity of this literature throughout lay society indicates that its view of warfare was the most widely held: a positive view of warfare as a means of gaining status, but with the qualification that it should be limited and controlled.“ Nicholson: Medieval warfare, S. 34/ 35.

²¹⁴ Dazu mehr bei Prietzl: Kriegführung, S. 49/ 58.

„Die adeligen Vorstellungen reflektieren auch die Literatur der Epoche, die ein idealisiertes und durchkonstruiertes Vorbild für tatsächliches Verhalten bietet.“ Ders. ebd. S. 58.

²¹⁵ Nicholson: Medieval warfare, S. 32.

²¹⁶ Siehe Prietzl: Kriegführung, S. 119.

²¹⁷ Prietzl stellt aber dar, dass der Sieg über eine Armee im Mittelalter bei weitem nicht den Sieg über den Feind bedeutete, da danach erst die Festungen und Burgen langwierig erobert werden mussten. Siehe Prietzl: Kriegführung, S. 108.

Andererseits waren sie aber, wenn sie nicht in Bewegung blieben, einem Angriff von schwerkgepanzerten Reitern bei weitem schutzloser ausgeliefert als ein Heer, das auf ebenso gepanzerte Reiterverbände zurückgreifen konnte. Dies muss zwangsläufig zu der für Europäer neuartigen Verhaltensweise der Reiterverbände aus Asien führen: Schnelles Vorstoßen, schneller Rückzug, eine Taktik der Nadelstiche.²¹⁸ Man reizte den Gegner so lange, bis er einem folgte und dann eben dort landete, wo man einen Hinterhalt vorbereitet hatte, der genau auf seine Schwachstellen abzielte. Diese waren seine Unbeweglichkeit, seine mangelnde Wendigkeit, sowie nicht zuletzt, zumindest zu Beginn, seine Unkenntnis dieser Strategie.²¹⁹ Folgte ihnen der Feind dann, umzingelten die Mongolen ihn an einer für sie günstigen Stelle, drängten ihn zusammen, so dass er nicht mehr agieren konnte und töteten ihn. Wie Carpini erkannt hat, bestand eine Erweiterung dieser Strategie darin sich mehrere Tagesmärsche zurückzuziehen, vermutlich bis zu einem der nächsten Nachschublager, und dann zu warten, bis das Heer der Gegner sich -entweder aufgrund von Disziplinlosigkeit, auf die Carpini kritisierend hinweist, oder weil man an den Rückzug der Feinde glaubte und deswegen schlicht unachtsam war- auflöste, um dann aus dem Nichts eben wieder die Taktik schnellen Zuschlagens umzusetzen und so hohe Verluste beim Gegner zu verursachen.²²⁰

Es handelt sich bei solch einem Vorgehen um die logische Folge des Kampfes zweier völlig unterschiedlicher Armeetypen. Ein schwerkgepanzertes Heer kann ebenso wenig agieren wie ein leichtbewaffnetes Reiterheer, wie umgekehrt dieses ebensowenig die Strategien von europäischen Ritterheeren umsetzen kann. Carpini beschreibt zum einen eine Taktik und dies ist ja auch sein Ziel. Er will Informationen beschaffen, die auf die eine oder andere Weise den Europäern helfen. Doch andererseits zeigt er auch, dass der Erfolg der Mongolen nicht auf Frontalangriffen beruht, sondern auf Hinterhalten. Der Rückzug, sobald man bemerkt, dass das Heer des Gegners überlegen ist, scheint bei ihm unerschrocken negativ gesehen zu werden. Allerdings sagt er nicht deutlich etwas Derartiges, bis er zum Schluss kommt. Er erkennt ganz offenbar, dass es sich um etwas Berichtenswertes handelt, etwas das nicht mit europäischem Vorgehen übereinstimmt.

²¹⁸ Leichte Reiterverbände gab es aber auch schon während der Kreuzzüge. Sie waren im Westen unter anderem durch die Vermittlung über Byzanz und die Kreuzzüge als „Turkopolen“ bekannt. Ebenso hatte Byzanz bereits Kontakte zu reiternomadischen Feinden gehabt. Dieses Wissen gelangte damals aber nicht wirklich ins europäische Bewusstsein. Zu Turkopolen und ähnlichen Einheiten siehe kurz: Nickel: *The mutual influence of Europe and Asia in the field of Arms and Armour*; in: Nicolle (Hrsg.): *A companion to medieval arms and armour*, Woodbridge 2002, S. 107- 125.

²¹⁹ Auch später hat diese Vorgehensweise immer noch funktioniert, wie Martin verwundert feststellt. Siehe Martin: *The Mongol Army*, S. 73.

²²⁰ Martin stellt diese großräumige Taktik besonders auch für die Schlacht an der Kalka fest: „On occasions the Mongols continued a retreat for days. This happened in May, 1222, when they encountered the combined Qipchaq and Russian armies near the River Kalka.“ Martin: *The Mongol Army*, S. 74.

Wenn er aber auch den Wert der Information erkennt und sie deshalb ausführlich vermittelt, scheint er andererseits immer noch genug von seinen europäischen Vorstellungen geprägt zu sein, als dass er ein für ihn scheinbar ungewöhnliches Vorgehen unkommentiert übergehen würde. Die Tatsache, dass die Mongolen in seiner Beschreibung den direkten Kampf vermeiden, ja –wenn auch vorgetäuscht- fliehen, scheint nicht in sein Bild eines Kampfes (und dieses Bild kann nur von europäischen Standards geprägt sein) zu passen. Zudem sagt er, sie kämen nach einiger Zeit, wenn die Heere der Gegner sich aufzulösen begännen, „heimlich (*furtim*)“ zurück, um das Land zu verwüsten, was einen durchaus wertenden, negativen Unterton beinhaltet. Ob er dies sagt, weil er den Leser/ Hörer beeinflussen möchte oder ob er unbewusst von den Stereotypen der Verschlagenheit und Treulosigkeit nomadischer Fremder selbst beeinflusst ist, scheint mir unentscheidbar. Ganz deutlich wird diese Vorstellung bei ihm aber am Schluss des Absatzes, wenn er schreibt:

„Im Krieg sind sie nämlich extrem verschlagen (*astutissimi*) (...)“²²¹

Nun wird erkennbar, wie er eine Taktik, die er zuvor noch relativ neutral beschreibt, negativ wertet. Und dies scheint hauptsächlich deshalb zu geschehen, weil sie von den Mongolen angewandt wird. Er legt letztlich die Taktik als mangelnde Ehre des Gegners aus. Hinterhalte gab es auch in europäischen Kriegen, wie Prietzel darlegt. Er betont, es sei immer nach dem

„(...) Verhältnis von normativen Idealen zur Praxis zu fragen. Aus praktischen Gründen musste es häufig als hinderlich, sogar als gefährlich erscheinen, die geltenden moralisch-ideologischen Regeln eines „ritterlichen Kampfes“ tatsächlich strikt einzuhalten. In einer ganzen Reihe von Schlachten wendete einer der Kontrahenten bewusst eine List an, die im Widerspruch zu den Regeln des ehrlichen Kampfes stand, sich aber als sehr effektiv erwies.“²²²

Die vorgetäuschte Flucht könnte durchaus auf Ablehnung gestoßen sein, weil sie nicht mit dem Ehrbegriff europäischer Ritter zusammenpasste. Womöglich hatte sie gerade deswegen so oft Erfolg, weil sie in der Vorstellung der europäischen Heerführer als Taktik

²²¹ Schmieder: Carpinus S. 81.
Gießauf übersetzt *astutissimi* weniger pejorativ mit *voller Listen*. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 187.

Laut Habel: Mittellateinisches Glossar, Paderborn 1989, S. 30 kann *astutia Klugheit, Schlauheit, List, Schelmerei* bedeuten, was eine weniger negative Sinnrichtung implizieren würde. Allerdings wäre das sicherlich diskutabel.

²²² Prietzel: Mittelalterliche Kriegsgeschichte als Kulturgeschichte (Heisenberg-Projekt), S. 160/ 161.
http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2009/2837/pdf/bulletin_6_2002_2_pro04.pdf (Stand 7.3.2010)

nicht vorstellbar war. Carpini hielt sie ganz offenbar für berichtenswert, wobei er sie fast in einer Art Warnung kommentierend mit den Charakterzügen der Mongolen, wie man sie sich vorstellte, in Übereinstimmung brachte.

2.4.3 Aufstellung

Auf die Truppenaufstellung der Mongolen geht C de Bridia ausführlicher ein, als Carpini.

„Die Hauptstreitmacht stellen sie um die Triumphstandarte in der Mitte mit einer großen Menge (an Soldaten) auf, an deren Flügel sie zwei kleinere Einheiten stellen, eine auf jede Seite, in kleinem Abstand, und vor die Hauptstreitmacht hinausragend.“²²³

Es könnte ein typisches Vorgehen der Mongolen gewesen zu sein, sich in einer Art großer, offener Zange aufzustellen. Wie schon vorher erwähnt wurde, war es eine der besonders oft angewandten mongolischen Vorgehensweisen den Gegner einzukesseln.

Hierzu schreibt Carpini:

„Wenn sie in die Schlacht ziehen wollen, ordnen sie alle Truppen so an, wie sie kämpfen sollen.“²²⁴

Anders als Carpini scheint C de Bridia geradezu den Drang zu haben etwas zu beschreiben, das er so ausführlich bei Carpini nicht gefunden haben kann.²²⁵ Vielleicht findet sich hier ein deutlicher Hinweis darauf, dass der daheimgebliebene „Berichterstatter“ nicht begreifen oder akzeptieren kann, was er zwar liest/ hört, was er aber nicht mit seinem „Vorwissen“ in Einklang bringen kann. So könnte er das eigene Wissen aus seinem europäischen Umfeld mit dem rezipierten Bericht aus Asien vermischt und zugleich „europäisiert“ haben, indem er ihm selbst vertraute Phänomene einfließen ließ und ergänzte. So wird dann aus der bei Carpini beschriebenen Taktik des schnellen Zuschlagens, die er mehr betont, als eine wirkliche Aufstellung, bei C de Bridia der Rückzug eines recht stationären Heeresverbandes mit nachfolgender Aufstellung für einen späteren Zangenangriff. Der Hinweis auf die Standarte als zentrales Element in der Mitte des Heeres scheint wiederum etwas vom europäischen Denken bestimmt, von der Vorstellung eines bei weitem weniger mobilen Heeresverbandes als es das Heer der Mongolen wahrscheinlich (selbst mit den integrierten Fremdkontingenten) war.

²²³ C de Bridia 57.

²²⁴ Schmieder: Carpini S. 82.

²²⁵ Das schließt wie so oft natürlich nicht aus, dass er aus einer heute unbekanntem Quelle etwas Derartiges übernommen hat.

Prietzels stellt ausführlich die Anforderungen an verschiedene Kommunikationsmittel auf dem Schlachtfeld dar und unterteilt nach akustischen und visuellen Mitteln. Inwiefern man seine grundsätzlichen Erläuterungen auch auf die Heere von Steppenvölkern anwenden kann, ist fraglich. Allerdings scheint seine Behauptung, dass es diese Kommunikationsmittel auf die eine oder andere Weise in vielen verschiedenen Kulturen gab, einleuchtend. Warum sie so selten erwähnt werden und auch bei Carpini nicht vorkommen, könnte man auf Basis von Prietzels Analyse auf die Tatsache zurückführen, dass sie einfach so bekannt und allgegenwärtig waren, dass sie nicht als Besonderheit gesehen und deshalb auch nicht beschrieben wurden.²²⁶ Die Feldzeichen der Mongolen dürften die gleichen Funktionen wie in Europa gehabt haben. Sie waren Sammelpunkt, zeigten die Befehle des Anführers im Gefecht an und ermöglichten so die Kommunikation auch im Chaos der Schlacht.²²⁷ Dass auch das mongolische Heer eine bestimmte Form der Aufstellung hatte, nicht ohne Kommunikationsmittel auskam und nicht unkoordiniert agierte, wird aus den Beschreibungen chinesischer Quellen deutlich.²²⁸ Carpinis knappe Erläuterung führt von der Aufstellung im Gefecht direkt zu einer Taktik der Mongolen, die sie in verschiedensten Gefechtssituationen zu nutzen verstanden.

²²⁶ „Was den praktischen Umgang mit der Fahne im 9. bis 12. Jahrhundert angeht, waren Details darüber für den Fortgang der Ereignisse nicht wichtig und im Übrigen für die Verfasser wie für ihre Leser selbstverständlich. Nur selten erwähnen die Chronisten daher das völlig Übliche.“ Prietzels: Kriegführung, S. 206.

²²⁷ Siehe Prietzels: Kriegführung, S. 206.

²²⁸ „Die Hofhaltung des Cinggis ist durch eine aufgepflanzte große reinweiße Fahne gekennzeichnet. Sonst hat sie gar keine Flaggen noch Behänge (...) Jetzt pflanzt nur der Landesfürst eine weiße Fahne mit neun Zipfeln und einem schwarzen Mond im Felde auf. Wenn er in den Krieg zieht, entfaltet man sie. Unter ihm dürfen nur noch Generäle (*yüan-shuai*) eine Fahne führen. Der Landesfürst allein besitzt eine Trommel. Wenn er zum Kampf aufbricht, wird sie gerührt.“ Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 72. Hinweise und Interpretationen zur Verwendung und symbolischen Bedeutung der Feldzeichen ebd. S. 72-74.

Durch diese Stelle wird allerdings nicht deutlich, wie Feldzeichen im Kampf selbst eingesetzt wurden. Martin kommentiert das Vorgehen folgendermaßen: „A Mongol squadron numbered 100 men, and from Plano Carpini one learns, that these were arranged at intervals with the heavily armoured troops of each stationed in front of the others. Meng Hung, although he omits to give the ratio between the heavy and light troops in a squadron, specifically says that shock action was the duty of the front ranks.“ Martin: The Mongol Army, S. 69f.

In der dortigen Fußnote 2 behauptet er unter Berufung auf Liddle Hart, dass die vorderen Ränge weit stärker bewaffnet waren, als die hinteren Ränge, stellt jedoch fest, dass Liddle Hart keine Quelle dafür angibt, so dass diese Information nicht als verlässlich betrachtet werden sollte. Er beruft sich neben Carpini auf den Autor des Meng-ta Pei-lu, (er nennt Chao Hung, den Autor des Meng-ta Pei-lu, immer Meng Hung) wenn er schreibt, dass die Hauptstreitmacht ihre Linie soweit wie möglich ausgedehnt habe, sobald die Spähtruppe auf die ersten Feinde gestoßen seien, um die feindlichen Truppen zu umgehen bzw. einzukreisen. Eine Einheit von 1.000 Mann hätten sich über eine Strecke von 100 li/ 35 Meilen verteilt, wobei Martin vermutet, man müsse die Aussage des Autors korrigieren und 10.000 Mann annehmen. Siehe Martin: The Mongol Army, S. 69.

Auf welche Stelle im Meng-ta Pei-lu er sich bezieht konnte ich nicht feststellen.

2.4.4 Einkreisen

„Andere Trupps von Männern umgehen die Gegner rechts und links in so weiter Entfernung, dass diese sie nicht sehen können, und so umzingeln sie die Feinde, drängen sie mitten zwischen sich zusammen und dringen dann von allen Seiten zugleich auf sie ein.“²²⁹

Carpini beschreibt hier das Einkesseln bzw. die Zangen- und Umfassungsbewegung als ein charakteristisches Merkmal mongolischer Kampfstrategien näher. Zunächst scheint es, als ob er wie so oft nur berichtet und weder seinen eigenen kulturellen Horizont miteinfließen lässt noch in irgendeiner Weise kommentiert. Dies mag vielleicht sogar in seiner eigenen Vorstellung so gewesen sein. Doch man kann auch an dieser Stelle überlegen, welche Assoziationen seine Darstellung beim Leser/ Hörer geweckt haben könnte.

Die Taktik ein Heer zu umgehen, einzukreisen oder anderweitig auszumanövrieren kann schlicht nicht nur etwas sein, das nur die Mongolen gekannt haben. Doch waren sie aufgrund der Beschaffenheit ihrer Armee zu weit schnelleren Stellungswechseln und Manövern in der Lage. Dies wird aber nur dem natürlich erschienen sein, der aufgrund von Carpinis Darstellung verstanden hatte, dass es sich um ein anderes Heereskonzept und dadurch um eine andere Form von Taktiken handelte als es in Europa mit seiner anderen Armeestruktur der Fall war. Carpini stellt dar, wie der Feind nicht gerade auf den (europäischen) Gegner zureitet und kämpft, sondern mit allen möglichen Tricks zu gewinnen versucht. Er reitet außer Sichtweite um die Feinde herum, um dann von allen Seiten zugleich auf die (im europäischen Fall) Ritter und Fußsoldaten einzustürmen. Ohne überinterpretieren zu wollen, mag dies ein Bild der Bedrängnis und ein Gefühl des Ausgeliefertseins bei den Rezipienten evoziert haben. Der Zusatz, dass die Verteidiger zusammengedrängt werden, könnte wohl deutlich gemacht haben wie gefährlich diese Taktik war. Denn bei einem zusammengedrängten Haufen aus Fußsoldaten und Rittern zu Pferd dürfte effektives Kämpfen kaum möglich gewesen sein. Das konnte auch jemand verstehen, der nicht mit der mongolischen Art zu kämpfen vertraut war. C de Bridia berichtet ebenfalls davon, allerdings kürzer.

„Falls sie ihre Feinde unvorbereitet finden, umzingeln sie sie plötzlich in einer Art Ring, wobei sie ihnen nur einen einzigen Fluchtweg freilassen. Diese greifen sie so maßlos mit ihren Speeren an, dass, sollte jemand

²²⁹ Schmieder: Carpini S. 82.

Ähnliches berichtet Rogerius über die Schlacht am Sajo, wenn die Mongolen in der Nacht eine Abteilung aussenden, die den Fluss weit entfernt an einer Furt überquert, um am Morgen die Ungarn auf deren Seite des Flusses zu überraschen. Siehe Göckenjan: Rogerius, S. 161/ 162.

Das Hei-ta Shih-lüeh erwähnt dies ebenfalls. Siehe Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S.190/ 191.

nicht aus der Mitte ausgebrochen sein²³⁰, er auf der Flucht umkommt.“²³¹

Interessant ist hier, wie er mit einem einzigen Wort eine ganz andere Wendung in die Rezeption bringt. Die Mongolen wenden bei ihm zwar auch die Taktik des Einkreisens an, doch in seiner Sichtweise warten sie damit, bis die Verteidiger unvorbereitet sind. Das muss im Umkehrschluss für die Hörer und Leser bedeutet haben, dass die Mongolen eine wachsame Truppe nicht angreifen würden. Einmal mehr rückt er die bei Carpini relativ neutrale Beschreibung in die Nähe der Clichés, mit denen man die nomadischen Mongolen oft in Verbindung brachte. Er scheint die Angreifer zwar als gefährlich, aber auch als hinterhältig und feige zu betrachten. Und während bei Carpini zu lesen ist, wie die Angreifer von allen Seiten auf die Verteidiger eindringen, wird bei ihm ein „maßloses Angreifen mit Speeren“ daraus. Dies muss nicht automatisch eine Ergänzung aus westlichem Verständnis heraus sein, wo Berittene seit jeher auch mit Speeren oder Lanzen kämpften. Es kann auch sein, dass er aus anderen Quellen oder aus den Waffenbeschreibungen bei Carpini erfahren hatte, dass Mongolen auch leichte Speere benutzten. Thomas von Spalato beispielsweise überliefert dieses Vorgehen auf ähnliche Weise.

„Ungefähr um die zweite Tagesstunde umzingelte die gesamte Masse des tartarischen Heeres wie ein Reigen das gesamte ungarische Lager und schoß mit gespanntem Bogen von allen Seiten Pfeile ab; andere eilten heran, um im Umkreis des Lagers Feuer zu legen.“²³²

Bei ihm verwenden die Mongolen allerdings den Bogen. Er fügt etwas hinzu, was er nicht von Carpini haben kann, was aber durchaus aus der Erfahrung und von Augenzeugenberichten stammen könnte: Die Verteidiger werden nicht nur von Waffen, sondern zusätzlich von Feuer bedrängt. Beim Leser ruft dies vielleicht zusätzlich ein Gefühl des Ausgeliefertseins hervor. In seiner Erzählung passiert den Verteidigern Folgendes: Panik bricht aus und es passiert genau das, was die Mongolen bezwecken wollen.

„Als aber die Tartaren sahen, dass das ungarische Heer in die Flucht geschlagen war, eröffneten sie ihnen einen gewissen Ausweg; sie ließen sie abziehen, sie folgten ihnen nicht stürmisch, sondern allmählich,

²³⁰ Önnorfors schreibt: „exortus“ statt „exorsus“. Sinn würde allerdings eher machen zu sagen: Falls ein Krieger nicht im Kessle umgekommen ist, wird er dann auf der Flucht erschlagen.

²³¹ C de Bridia 58.

²³² Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 242.

sorgten aber dafür, dass sie nicht seitwärts ausbrachen.“²³³

Genau davon spricht auch Carpini:

„Wenn aber einmal Feinde tapfer kämpfen, öffnen die Tartaren ihnen eine Gasse, damit sie fliehen können, und sobald sie beginnen, zu fliehen und sich voneinander zu trennen, verfolgen die Tartaren sie und bringen dann viele mehr auf der Flucht um, als sie im Kampf hätten töten können.“²³⁴

Carpini ist sich sehr klar darüber, welchen Zweck das Einkreisen letztlich hat. Es geht mehr darum eine Panik und Flucht auszulösen, als die Eingekehlten sofort zu vernichten. Auch die anderen Quellen berichten übereinstimmend davon. Bei Thomas von Spalato hat man fast den Eindruck es handle sich um eine Herde, die von den Mongolen getrieben würde. C de Bridia schließt indes nur damit, dass die Mongolen die Überlebenden auf der Flucht töten. Carpini schreibt hier nicht nur ausführlicher, sondern ausnahmsweise auch tendenziöser. Mit einem einzigen Wort eröffnet er einen Bereich, der womöglich Diskussionen ausgelöst hat: „Tapfer“! Er schränkt also ein. Während bei C de Bridia die Unaufmerksamkeit der Verteidiger ein Grund für das erfolgreiche Einkesseln ist und somit zwar Kritik an den Verteidigern impliziert wird, aber letztlich die Mongolen als feige Angreifer negativ belegt werden, findet sich bei Carpini etwas Anderes. Für den Fall, dass die Verteidiger tapfer kämpfen, greifen die Mongolen zur List sie ausbrechen zu lassen, um sie so leichter auf der Flucht töten zu können, wenn sie allein und schutzlos nicht mehr im Verband kämpfen. Dazu muss man bedenken, dass die Forschung darin übereinstimmt, dass in mittelalterlichen und auch antiken Kriegen die meisten Toten erst nach der eigentlich schon sicheren Niederlage entstanden. Dadurch erst dürfte das oft heutige Leser erstaunende Missverhältnis zwischen der Anzahl der Toten auf Seiten der Sieger und der Verlierer zustande gekommen sein. Dieses Faktum kann wohl für Carpinis Zeitgenossen nichts Ungewöhnliches gewesen sein. Jedoch ist fraglich, wie die Zuhörer die vielleicht durchscheinende Kritik an der europäischen Verteidigungsbereitschaft

²³³ Göckenjan: Thomas von Spalato S. 243/ 244. Ähnlich auch, wenn er vom Einkreisen eines Dorfes schreibt. Ders. ebd. S. 247.

²³⁴ Schmieder: Carpini S. 82.

Dasselbe findet sich im Bericht über die Schlacht am Fluss Sajo bei Rogerius. Siehe Göckenjan: Rogerius, S. 28. Über das Gemetzel unter den Fliehenden S. 30. Martin interpretiert, dass die Mongolen ihre mehr und mehr ausgedehnten Linien hinter Staubwolken oder im Schutz von Tälern und Hügeln verborgen hätten, um, ohne entdeckt zu werden, den Feind zu umzingeln. Bisweilen hätten sie dasselbe Ergebnis erzielt, indem sie gegen das Zentrum der Feinde vorgegangen seien, sich zurückgezogen hätten und so den vorstoßenden Feind automatisch durch dessen eigenes Verhalten umkreist hätten. Siehe Martin: The Mongol Army, S. 73; ähnlich bei der Schlacht von Liegnitz. Martin erwähnt, dass dies dasselbe Manöver sei, das auch Hannibal bei Cannae angewandt habe.

aufgenommen haben. Carpini impliziert, dass die Angegriffenen nicht immer, oder sogar selten, wirklich tapfer gegen die Mongolen kämpften. Dabei muss er natürlich nicht nur die Abendländer gemeint haben. Es kann durchaus sein, dass er sich auf andere Völker genauso bezog. Doch könnte indirekt eine Kritik an den Kämpfern in Osteuropa durchscheinen. Gerade C de Bridia kritisiert deren Unorganisiertheit und Feigheit heftig.²³⁵ Wenn Carpini aber die Feigheit auf Seiten der Angegriffenen sieht, heißt das nicht, dass er die Mongolen automatisch als tapfer lobt. Es geht vielleicht mehr darum die eigenen Leute zu kritisieren, wachzurütteln und wie des Öfteren eine Bereitschaft zur Gegenwehr hervorzurufen. Zudem macht er deutlich, dass die Flucht gerade in den Untergang führt und nur das Verbleiben im Heeresverband Rettung ermöglicht.

Die so verheerende Vorgehensweise beruhte also zu einem großen Teil auf Täuschung. Die Mongolen setzten bewusst auf die Erzeugung von Panikreaktionen, denn Angst führt zu Chaos in der Schlacht. Wenn erst einmal eine Menge Soldaten in einem heillos wirren Knäuel zusammengedrängt ist und von allen Seiten beschossen wird, ist planvolles Handeln und Lenken nicht mehr möglich. Die wenigsten angegriffenen Soldaten werden in einer solchen Situation einen kühlen Kopf bewahrt haben. Wenn also der Gegner durch einen Pfeil- oder Speerhagel zusammengedrängt, verwundet, in Panik versetzt war, folgte der nächste Schritt der Mongolen. Man öffnete ihm einen scheinbaren Fluchtweg, nur um ihn dann umso effektiver vernichten zu können. Sollten in dem Kessel doch noch Widerstandsnester aufgeflackert sein, war es nun ein Leichtes einzelne verängstigte, fliehende Soldaten niederzumachen. Dies passt zu Carpinis Beobachtung, dass

„(...) sie nicht gerne im Nahkampf kämpfen, wenn es sich vermeiden lässt, sondern Menschen und Pferde lieber von fern mit Pfeilen verwunden und töten.“²³⁶

Allein dieser Hinweis dürfte aus abendländischer Sicht, die ja von den Vorstellungen geprägt war, dass die maßgeblichen Kämpfer eben schwerkgepanzerte Ritter zu Pferd waren, die Mongolen bereits sehr negativ aufscheinen haben lassen. Sie kämpfen nicht Mann gegen Mann. Sie halten sich entfernt, geben dem Gegner also, so die unterschwellige Botschaft, nicht die Gelegenheit zum ehrenvollen Gefecht. Sie warten in sicherer Entfernung und töten mit Distanzwaffen, gegen die mit traditionellen ritterlichen Mitteln nicht anzukommen war. In einer Zeit, die wusste, welche Gefahr Distanzwaffen darstellten und die die Armbrust ächtete²³⁷, musste dieser Hinweis einerseits zeigen wie

²³⁵ Zu diesen Ereignissen und der Kritik von C de Bridia, Thomas von Spalato u.a. siehe Kapitel II.6.3.4.

²³⁶ Schmieder: Carpini S. 82.

²³⁷ Siehe Kapitel II.4.4.1

gefährlich die Mongolen waren. Andererseits konnte ein Rezipient fast nicht anders reagieren, als die Mongolen als unlauter kämpfende Feinde zu sehen. Jedoch ist fraglich inwiefern er dies nicht ohnehin erwartete, da es sich ja um Heiden, um Nomaden und um Leute handelte, die er oft mit dem nahen Weltende identifizierte. Wie Carpini wirklich dachte, ist kaum festzustellen. Einerseits berichtet er durchaus Tatsachen. Die Negativwertung der Mongolen aus dem Geist der Zeit kann beabsichtigte Leserlenkung sein oder aber von ihm nicht intendiert worden sein. Interessanter ist die erwähnte Kritik an der Feigheit, nicht der Mongolen, sondern der Verteidiger.

Generell scheinen die Mongolen den indirekten Weg bevorzugt zu haben, wie C de Bridia in einer Anekdote über eine Schlacht gegen einen Gegner zeigt, der sich in einem Engpass verschanzt hat:

„(...) und dadurch, dass sie den Weg, der den einzigen Zugang in das Land bot, besetzten, hielten sie auf jener Seite eine sehr lange Zeit stand (...) Schließlich überquerten einige Mongolen niedrigere Berge weit entfernt von der Armee, andere aber die Berghänge, auf denen nur Steinböcke einen Weg finden (...).“²³⁸

Ob C de Bridia die Mongolen durch den Vergleich ihrer Pferde mit Steinböcken bewusst mit wilden Tieren in Verbindung bringen wollte, ist unklar. Wie die Beschreibung der Flussüberquerung zeigt aber auch diese Episode wiederum, dass die Mongolen durch nichts aufzuhalten sind. Selbst Gebirge und Steilhänge, die nach seinen Begriffen und wohl auch denen seiner Rezipienten unüberwindbar waren, können die Mongolen nicht aufhalten. Sie können überall hingelangen, sie sind gefährlich, egal wie sehr man glaubt geschützt zu sein, so die Vorstellung.

2.4.5 Vortäuschen einer großen Menge an Soldaten

Eine weitere List der Mongolen ist das Vorgaukeln einer nicht vorhandenen Überlegenheit der eigenen Truppen, was beim Gegner sowohl Panik als auch falsche strategische Entscheidungen nach sich ziehen konnte.

„Manchmal machen sie Bilder von Menschen und setzen sie auf die Pferde: Das tun sie, damit man glaubt, sie seien eine riesige Menge von Kriegern.“²³⁹

²³⁸ C de Bridia 7.

²³⁹ Schmieder: Carpini S. 82.

Rogierius berichtet ebenfalls von der Täuschung, die entstehen konnte, wenn die Mongolen Puppen auf Pferde setzten, um eine größere Anzahl von Kriegern vorzugaukeln. Göckenjan: Rogierius, S. 160, siehe auch Anmerkung 139 S. 209/ 210 mit weiteren Belegstellen.

Das Hei-ta Shih-lüeh spricht davon, dass die Mongolen eine große Anzahl eigener Krieger durch das

Carpini scheint von elaborierten Techniken²⁴⁰ erfahren zu haben, die die Mongolen auf allen ihren Kriegszügen in Ost und West erfolgreich anwandten. Dabei ist hier zu fragen, ob er es hauptsächlich erzählte, um den europäischen Zuhörern Mut zu machen, indem er die eigentlich geringe Zahl des Gegners herausstellte, oder ob er wirklich die strategische Bedeutung dieser Vorgehensweise darlegen wollte. Vielleicht findet sich wiederum unterschwellige Kritik an der Vorgehensweise der Mongolen. Sie kämpfen in den Augen der Europäer nicht offen, sondern wenden allerlei Tricks und Verstellungen an. Das Vortäuschen einer größeren Zahl löst beim Gegner Angst aus, veranlasst ihn zu anderen Entscheidungen, als wenn er sich über die scheinbar kleinere Zahl der Mongolen im Klaren wäre. Dies mag ein wichtiger Hinweis an die Befehlshaber gewesen sein, bei den Mongolen immer auf Betrug und List gefasst zu sein. Zugleich mag die Auswahl gerade dieser List darauf hindeuten, inwieweit Carpini selbst als Reisender, der einen anderen Zugang zu Informationen hatte, als ein in seiner gewohnten Lebenswelt verbleibender Rezipient wie C de Bridia, immer noch bis zu einem gewissen Grad von Stereotypen und dem überkommenen „Vorwissen“ seiner eigenen Kultur geprägt war.

Hierzu findet sich bei C de Bridia nichts. Ich vermute, dass es dem oftmals eschatologisch interpretierenden C de Bridia nicht wichtig war. Die Mongolen hatte er und konnte er an anderen Beispielen besser negativ darstellen als hier. Außerdem hätte ja gerade das gezeigt, dass die Mongolen eben doch nicht so unüberwindlich waren. Und das Thema Verschlagenheit behandelt er an anderen Stellen ausführlich, so dass er nicht jede Stelle bei Carpini auswerten muss.²⁴¹

2.5 Festungskrieg

Ein essentieller Bestandteil der mittelalterlichen und auch späteren Kriegsführung ist das Erobern und Halten von Burgen, Festungen, generell jeder Art von Befestigung.²⁴² War es

bewusste Aufwirbeln von Staub vortäuschen wollten. Siehe Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 191. Martin spricht von „(...) stuffed dummies on spare horses“, welche unter anderem von Chiqi-qutuqu gegen Jalal ad-Din bei Biruan in Nordafghanistan im Jahr 1221 eingesetzt worden seien. Martin: The Mongol Army, S. 75.

²⁴⁰ Von der Taktik Staub aufzuwirbeln und der Taktik der verbrannten Erde schreibt Carpini nichts. Eine Zusammenstellung weiterer Taktiken der Mongolen steht bei Martin: The Mongol Army, S. 75f.

²⁴¹ Allerdings könnte diese Interpretation seiner Beweggründe, aus moderner Sicht heraus entstanden, zu sehr von einer bewussten und großangelegten ins Detail gehenden Propagandaabsicht ausgehen.

²⁴² Der Bericht des Rogerius zeigt aber ganz deutlich, dass auch Befestigungen und Grenzverhaue in ungarischen Pässen den Ansturm der Mongolen kaum wirklich verzögern konnten. Siehe Göckenjan: Rogerius S. 149- 152.

für Europäer erstaunlich, dass ein Nomadenvolk scheinbar im Erobern von Festungen versiert war? Hätte es für Zeitgenossen, die ein wenig Erfahrung mit Reitervölkern aus dem Osten, z.B. auch den Ungarn oder den Hunnen der spätantiken Texte hatten,²⁴³ klar gewesen sein müssen, dass diese auf Belagerungen und Festungskrieg nur als letztes Mittel zurückgriffen?²⁴⁴

Doch ändert das interessanterweise nichts an der Frage, warum Carpini es hier beschreibt. Denn wie bereits erwähnt, betont Prietzel, dass auch innerhalb des europäischen Kriegsschauplatzes das Erobern von befestigten Plätzen eine durchaus langwierige und schwierige Sache war.²⁴⁵ Für Carpinis Zeitgenossen wird also wohl eher klar gewesen sein, dass man Festungen erobern musste, wenn man sich die Kontrolle über ein Gebiet sichern wollte, dass dies eine aufwendige Angelegenheit war und dass diese Aufgabe auch bei gewonnener Feldschlacht noch zu erledigen war. Somit scheint es wohl eher wahrscheinlich, dass die Europäer der Zeit die Notwendigkeit einer Eroberung von Festungen feststellten, ohne zu erörtern, dass doch Mongolen als Reitervolk dies vielleicht gar nicht könnten. Die Betonung in mehreren Quellen, dass die Mongolen darin versiert seien, scheint mir mehr als reiner Hinweis darauf gedacht, denn als Erstaunen über die Fähigkeiten eines Steppenvolkes zu werten. Und wirklich griffen die Mongolen größtenteils, zumindest anfangs, bei Belagerungen auf fremde Hilfe zurück. Das konnten sowohl chinesische als auch persische oder europäische Fachleute sein.²⁴⁶

Thomas von Spalato berichtet dasselbe: „Sie verfügten über 40.000 mit Äxten bewehrte Männer, die dem Heer voranzogen, die Wälder niederlegten, die Wege herrichteten und Hindernisse in den Landestoren beseitigten. Daher überwandten sie die Grenzverhaue, die der König hatte anlegen lassen, so leicht, als wenn sie nicht aus der Anhäufung riesiger Tannen und Eichen, sondern aus Strohütten gebildet worden wären.“ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 239.

Menschen, die sich in einer Kathedrale verbarrikadierten, wurden beispielsweise mitsamt ihrer Zuflucht verbrannt. Siehe Göckenjan: Rogerius, S. 172.

²⁴³ Interessant ist, dass die Zeitgenossen im Normalfall keinerlei Beziehung zu diesen alten Bedrohungen durch Reitervölker herstellten. Doch spätestens seit der Schlacht von Adrianopel 1205 gegen die Kumanen hätten alle typischen Nomadenattribute im Westen bekannt sein müssen, wie Schmieder erläutert. „Doch über die Idee eines heidnischen Anderen als solchem hinaus gab es keine detaillierten Vorstellungen von verschiedenen und individuellen Fremden, die die Lateiner mit Vergleichsinformationen und hilfreichen Erwartungen hätte versorgen können, als die Mongolen kamen. Dies sollte sich nun ändern, denn da jede Vorstellung fehlte, wurden die Mongolen nicht nur nicht mit anderen nomadischen Kriegeren verglichen, sondern auch nicht mit traditionellen ethnischen Erklärungsmustern in Verbindung gebracht (...) Die Mongolen wurden also nicht in einer topischen Weise erklärt, so dass weitere Untersuchungen zu ihrer wahren Identität für notwendig gehalten und auch tatsächlich verfolgt wurden.“ Schmieder: Der mongolische Augenblick in der Weltgeschichte, oder: Als Europa aus der Wiege wuchs; in: Das Mittelalter 10 (2005), 2, S. 63

²⁴⁴ Doch bereits Frater Julianus zählt in Kapitel 1 eine große Anzahl erobelter Städte auf und berichtet in Kapitel 3.11, dass sie zuerst die Landschaft erobern, statt sich an Festungen festzubeißen. Siehe Göckenjan: Frater Julianus, S. 101- 104 und S. 106.

Ebenso Göckenjan: Rogerius, S. 178.

Auch das Hei-ta Shih-lüeh berichtet, dass die Mongolen eindeutig die freie Feldschlacht bevorzugten.

Siehe Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 187.

²⁴⁵ Siehe Prietzel: Kriegführung, S. 108.

²⁴⁶ Siehe Hogh: Mongolensturm, S. 63.

2.5.1 Belagerung

„Festungen erobern sie folgendermaßen: Wenn die Festungen dafür geeignet sind, umzingeln sie sie und umwallen sie manchmal auch, so dass keiner hinein oder hinaus kann.“²⁴⁷

Belagerungen gehörten, wie schon erwähnt, zum europäischen Kriegsalltag. Dabei waren dann aber nicht mehr die Ritter, sondern die Fußtruppen mit ihren Spezialisten die entscheidenden Akteure.²⁴⁸ Die Möglichkeiten eines Schutzraumes vor den feindlichen Truppen und vor allem auch den berittenen Einheiten bewirkte die weite Verwendung von Befestigungen aller Art in der ganzen Welt. Diese konnten als Rückzugsorte dienen und die Balance im Krieg durchaus verändern. Die Kenntnis über die grundlegende Bedeutung und den Einsatz von Burgen darf man für die mittelalterlichen Rezipienten ohne Weiteres annehmen.²⁴⁹

Dass Carpini beschreibt, wie die Mongolen dabei vorgehen, und zeigt, dass sich ihre Taktik gar nicht so sehr von der europäischen Technik unterschied, hat seinen Grund vielleicht gerade eben darin. Ich denke, es geht womöglich nicht darum Neues mitzuteilen, sondern zu zeigen, dass der strategisch so neuartige und unbekannte Gegner in Bezug auf einen wichtigen Teil der Kriegsführung eben doch ganz altbekannt ist. Somit konnte er auch mit althergebrachten Mitteln abgewehrt und besiegt werden. Es könnte sich hier um eine psychologische Strategie Carpinis handeln. Er zeigt, dass das Fremde eigentlich auch nur Altbekanntes in anderer Gestalt ist. Durch das Vereinnahmen des Fremden wäre somit das Fremdbild des Feindes von dem herausgehobenen Level, auf den es die Furcht gestellt hatte, herabgeholt und zugleich das Eigenbild der Abendländer wieder aufgewertet worden. Denn letztlich, so unterbewusst vielleicht der Schluss, seien die Mongolen doch nur eine wilde Horde.²⁵⁰ Das Gefühl der Überlegenheit der sesshaften christlich-

²⁴⁷ Schmieder: Carpini, S. 82.

Auch Martin betont unter Berufung auf chinesische Quellen: „All evidence goes to show that the Mongols preferred to deal with the main field forces of the enemy before penetrating any distance into hostile territory.“ Martin: The Mongol Army, S. 61.

²⁴⁸ Siehe Edbury: Warfare, S. 93

Siehe auch Morillo: The Age of Cavalry revisited; in: Kagay (Hrsg.): The circle of war in the Middle Ages, Woodbridge 1999, S. 46. Er betont, dass insgesamt der Festungskrieg weit häufiger war, als echte Feldschlachten.

²⁴⁹ Dazu schreibt Edbury: „The whole point of building castles or placing walls around towns was to enable them to withstand sieges. Military architects were well aware of the weapons and techniques available to the enemy and tried to devise ways of countering them. The great castles had ample storerooms and frequently a good water supply. In fact there is no known instance of a castle surrendering through lack of water.“ Edbury: Warfare, S. 108.

²⁵⁰ Dies ist eine Meinung, die die sesshaften Kulturen in Ost und West unabhängig voneinander vertraten, selbst wenn sie die Disziplin im Kampf lobend vermerkten.

Siehe auch Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 187, wo der Kampf der Mongolen als „wildes Draufgängertum“ bezeichnet wird.

abendländischen und chinesischen Völker über die nomadischen Völkerschaften konnte sich nicht einfach völlig ändern. Und genau um dieses Eigenbild zu kräftigen, indem die unbekannte Macht aus dem Osten in europäisch-abendländische Verhaltensweisen eingegliedert wurde, indem man also zumindest in bestimmten Bereichen eine gewisse Ähnlichkeit geradezu propagierte, beschrieb Carpini hier, meiner Ansicht nach, Dinge, die einem europäischen Strategen weitgehend klar gewesen sein dürften.²⁵¹

Durch das Umzingeln von befestigten Anlagen soll der Gegner ausgehungert werden, indem man ihn von jedweder Zufuhr abschneidet.²⁵² Dadurch wird sowohl ein Ausbruch der Eingeschlossenen als auch ein Eindringen (z.B. Versorgung) von außen unterbunden. Zusätzlich kann dies durch Gräben oder Erdaufschüttungen, also verschiedene Formen zusätzlicher Hindernisse noch unterstützt werden. Festungskrieg ist nur in Gegenden mit sesshaften Kulturen sinnvoll und nötig. Die Mongolen mussten diese Techniken also erst erlernen. Doch stellt das nicht eine unzulässige Aktualisierung der Thematik dar? Darf man wirklich annehmen, dass sich europäische Strategen des Mittelalters bewusst waren, dass ein Nomadenvolk darin weniger versiert war, als ein europäischer Nachbar oder auch die Völker des nahen Ostens, die man in den Kreuzzügen kennengelernt hatte? Darf man des Weiteren annehmen, dass Carpini als europäischer Reisender sich dieser Tatsache derart bewusst war? Sicher, er hatte Vieles erfahren, das er so aus Europa nicht kannte, war vermutlich über viele Dinge erstaunt, hatte versucht zu analysieren und teils zu harmonisieren, teils auch einfach so darzustellen, wie er es gesehen hatte. Doch andererseits sind viele seiner Analysen auch nach heutigen Begrifflichkeiten relativ „objektiv“ ausgefallen.²⁵³ Man sollte annehmen, dass er prinzipiell die Konsequenzen seines Berichtes verstand. Insofern scheint es wohl nicht zu weit hergeholt zu behaupten, dass sich zumindest Carpini selbst durchaus der Tatsache bewusst gewesen sein könnte, dass die Durchführung von effektiven Belagerungen für die Mongolen etwas Ungewöhnliches darstellte.

Bei C de Bridia findet sich in verkürzter und indirekter Form Ähnliches, aber eher in Bezug auf die Verteidigungsstrategien, die angewandt werden sollten.²⁵⁴ Dass C de Bridia hier

²⁵¹ Siehe oben Edbury: Warfare, 108.

²⁵² Siehe Edbury: Warfare, S. 108. Er beschreibt dort, dass praktisch keine Begebenheit bekannt sei, in der eine Festung wegen Wassermangels übergeben worden sei, wohl aber wegen Nahrungsmangels; so 1137 die Festung Montferrand, 1188 Kerak und 1189 Montreal.

²⁵³ Wobei man akzeptieren muss, dass ja auch die Wertung, er sei objektiv, wiederum auf einer nicht objektiven Basis des heutigen Interpreten erfolgen muss.

²⁵⁴ Deshalb soll darauf an der entsprechenden Stelle in Kapitel II.4.9 eingegangen werden, wenn es um die Verteidigungsvorschläge geht.

„Und falls irgendwelche Städte oder Burgen in den Ländern, die sie erobert haben, standgehalten haben, können sie ihnen auch gut Widerstand leisten, wo Pfeile und Kriegsmaschinen abgefeuert werden können;“ C de Bridia 60.

eher weniger über die mongolischen Fähigkeiten schreibt, mag ein Hinweis auf seinen anderen Aussageimpetus sein. Strategie und Verteidigung scheinen nicht sein Hauptthema zu sein. Außerdem dürfte die Tatsache mit hereinspielen, dass er als reiner Rezipient und womöglich Kompilator eben nicht aus eigener Erfahrung sprechen konnte. Vielleicht lässt sich dadurch diese Lücke erklären.

2.5.2 Maschinen

„Sie kämpfen kraftvoll mit Belagerungsmaschinen und Pfeilen und lassen weder tags noch nachts vom Kampf ab, so dass die Verteidiger der Festung keine Ruhe finden. Die Tartaren selbst ruhen, weil sie ihre Truppen teilen und im Kampf miteinander abwechseln, damit sie nicht zu sehr ermüden.“²⁵⁵

Carpini erläutert hier die mongolische Geschicklichkeit beim Einsatz der Truppenkontingente, während er zugleich vom Einsatz von Belagerungsgerät berichtet. Der Bau von Belagerungsmaschinen verlangt sicherlich weit mehr Geschick und technisches Können als ein einfaches Einkreisen einer Burg. Deshalb dürften die Mongolen meist erst nach Vernichtung der Feldarmeen zur Eroberung der eingeschlossenen Städte geschritten sein.²⁵⁶ Wenn dann ein Gebiet weitgehend verheert und erobert war, musste man auf irgendeine Weise die in den Festungen verschanzten Feinde bezwingen. Die dafür benötigten Belagerungsmaschinen hatten wohl einen mindestens doppelten Effekt. Zum einen ist der Beschuss der Eingeschlossenen durch Geschosse und Pfeile ein psychologischer Faktor. Zum anderen ist diese Vorgehensweise schlicht dazu geeignet erheblichen Schaden anzurichten. Thomas von Spalato berichtet ebenfalls vom effektiven Einsatz von Belagerungsmaschinen, auch auf Seiten der Verteidiger.

²⁵⁵ Schmieder: Carpini, S. 82.

²⁵⁶ Siehe Hogg: Mongolensturm, S. 63.

Altunian attestiert ihnen eine große Geschicklichkeit und betont ebenso, dass sie erst nach der Eroberung der Ebenen gegen die Städte vorgingen. Siehe Altunian: Die Mongolen, S. 77.

In dieser Ausschließlichkeit ist das aber wohl zu einseitig, wie Altunian erkennt. Er geht von einer etwas freieren Zeiteinteilung aus, da sich unterschiedliche Heeresgruppen verschieden schnell und erfolgreich an ihre Aufgabe machten. „Ihre Kräfte verteilten sie in Abteilungen und jede Abteilung unter der Führung eines tüchtigen Generals machte sich daran, die in ihrem Teil befindenden Festungen einzunehmen.“ Altunian: Die Mongolen, S. 78.

Dabei ist es besonders interessant, auch in Hinblick auf die schon erwähnte neue Gesellschaftsordnung und die neuartigen Aufstiegschancen innerhalb der Armee durch Leistung, dass zwar ein recht genaues, großräumig angelegtes Vorgehen vor Beginn des Feldzuges geplant wurde, aber die kleinräumigen Vorgehensweisen offenbar den Feldherren ab einer gewissen Ebene relativ freigestellt waren.

So analysiert auch Martin: „Once however, a general was engaged upon a distant expedition he [Chinghis Khan] rarely interfered.“ Martin: The Mongol Army, S. 79.

„Da die Tartaren vermuteten, dass der König in Klis sitze, begannen sie die Burg von allen Seiten zu bestürmen, sie schossen Pfeile und schleuderten Wurfgeschosse. Wie aber der Platz durch seine natürliche Lage geschützt war, konnten sie nur mäßigen Schaden anrichten. Schließlich stiegen sie von den Pferden und krochen auf Händen [und Füßen] den Burghügel hinauf; die Burgbesatzung aber schleuderte gewaltige Steinbrocken auf sie herab und töteten einige von ihnen. Der Rückschlag verursachte unter ihnen noch größere Wut, und sie gelangten kämpfend bis zu den großen Felsen. Sie plünderten Häuser und machten nicht wenig Beute.“²⁵⁷

Maschinen fanden jedoch auch in der Feldschlacht Verwendung, z.B. beim Sturm auf das ungarische Lager am Sajo. Bei der Eroberung von Rjasan wurden des Weiteren Sturmleitern, Rammböcke und Feuer verwendet, wie die Novgoroder Chronik im Kapitel über die Zerstörung Rjasans berichtet.²⁵⁸ Es dürfte allerdings schwierig sein, festzustellen, ob dies wirklich der Fall war, oder ob es sich um die stereotype Aufzählung von klassischem Belagerungsgerät handelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gegenstände Verwendung fanden, ist jedoch sehr hoch. Dass der russische Held Eupathios nur mit Wurfmaschinen getötet werden konnte, scheint hingegen eher unwahrscheinlich und ist sicherlich auf die heldenepische Erzählweise dieser Chronik zurückzuführen. Das Hei-ta Shih-lüeh weiß Folgendes zu berichten, was einen Hinweis auf die von Hand gezogenen Steinschleudern Asiens bzw. die von Hand gezogenen Wurfarme hindeutet:

„Beim Angriff auf feste Städte bedient man sich der Steinschleudern. Die Steinschleudern haben Schutzdächer, und die Schutzdächer haben Seile. Die Schutzdächer dienen zum Schutz der Leute, die an den Seilen ziehen. Von dem, was sie sonst noch an Kriegsgeräten haben, ist nicht eines der Rede wert.“²⁵⁹

Was an dieser Stelle in Carpinis Bericht auffällt, ist die Tatsache, dass man eigentlich nichts erfährt. Carpini berichtet höchst ausführlich über den Aufbau der Rüstung eines mongolischen Kriegers und andere Elemente der mongolischen Kriegsführung. Doch an diesem Punkt schweigt er. Er berichtet nur, dass Belagerungsgerät²⁶⁰ verwendet wird. Man könnte spekulieren, dass er nichts davon erzählt, da er solche Geräte nicht in Aktion erleben konnte. In dem Fall würde er hier entweder berichten, was er aus zweiter Hand

²⁵⁷ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 258.

²⁵⁸ Siehe Zenkovsky (Hrsg.): Aus dem alten Russland. Epen, Chroniken und Geschichte (Novgoroder Chronik und Lied von Dmitrij Iwanowitsch), München, 1968, S. 175.

Von ungewöhnlicheren Maschinen berichtet das Meng-ta Pei-lu in Kapitel 7. Dort wird von „Gänsewagen“, Laufgängen, Katapulten und Abschussrampen berichtet. Nähere Erläuterungen finden sich in den dortigen Fußnoten 7 und 8. Siehe Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 53- 55.

²⁵⁹ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 174.

Dazu auch die Anmerkung 12 S. 177, die weitere Erläuterungen und Hinweise auf asiatische Kriegsmaschinen enthält.

²⁶⁰ Im Originaltext findet sich nur „machina“. Carpini VI, 15.

von Informationsleuten erfahren hatte (ob diese aus dem Westen oder Osten kamen, spielt keine Rolle) oder aber er würde einfügen, was er stereotyp über Belagerungen wusste. Aber eben das ist unwahrscheinlich, da man in einem solchen Fall sicher einen ausführlicheren Bericht zum Thema erhalten hätte. Hier findet vielleicht das statt, was Schmieder als das Verstummen des Reisenden bezeichnet. Angenommen er hat Belagerungsgeräte nicht in Aktion erlebt, dann findet sich hier eine Stelle, die belegt, wie er als Augenzeuge, als Reisender aus seinem von Vorwissen geprägten Umfeld herausgetreten ist und, anstatt Stereotypen zu bedienen, vorzieht nichts zu beschreiben, was er nicht selbst hat erfahren können.²⁶¹ Rein theoretisch hätte er durchaus Fakten über Belagerungsmaschinen liefern können. Verschiedene Typen von Geschützen waren zur damaligen Zeit in Europa im Einsatz und es wäre wohl nicht schwer gewesen entsprechende Informationen einzufügen.

Die einfachsten Geräte zum Erstürmen eines befestigten Ortes waren wohl Leitern u.ä. Sie waren jedoch eher ungeeignet für die Eroberung einer guten Befestigungsanlage. Belagerungstürme waren hierfür besser und bei weitem weiter entwickelt. Indes bestand bei diesen Maschinen das Problem der mangelnden Beweglichkeit und Inflexibilität. Sie mussten z.B. auf Rädern auch Erdaufschüttungen und Gräben überwinden und waren zudem Brandgeschossen ausgesetzt. Außerdem gab man bei einem solchen Vorgehen den Überraschungseffekt auf, wie Edbury beschreibt. Auch Rammen aller Art, um Mauern und Tore zum Einsturz zu bringen, waren zumindest im Westen bekannt, wenn zu Beginn auch nicht in der muslimischen Welt.²⁶² Worin die Muslime (und genau diese setzten die Mongolen teilweise als Experten für ihre Belagerungen ein) erheblich fortschrittlicher waren als die Europäer, war, laut Edburys Analyse, der Bau und die Verwendung jeder Art von Geschützen.

Während man bei den oben erwähnten Vorgehensweisen wohl durchaus von einer Kenntnis auch durch die Literatur und mündliche Berichte in Europa ausgehen kann, ist das für die nun kurz dargestellten Geschützformen für die Zeit Carpinis vielleicht gar nicht so sicher. Zwar waren sich wohl die auf irgendeine Weise an Kreuzzügen Beteiligten eher bewusst, dass es Derartiges gab und wie es eingesetzt wurde. Auch verbreiteten sich sicher der Einsatz und die Kenntnis über diese Geräte im Laufe des 13. Jahrhunderts. Doch ist fraglich, ob eine wirklich breite Kenntnis über die weiter entwickelten Formen dieser Maschinen im europäischen Bewusstsein zur Zeit der Reise Carpinis bereits existierte, wenn man der Erläuterung Edburys folgt.

²⁶¹ Einen eindeutigen Beleg gibt es dafür allerdings nicht.

²⁶² Siehe Edbury: Warfare, S. 109.

„Where the crusaders trailed behind the Muslims was in the construction of stone-throwing machinery and in mining techniques, neither of which were in regular use in the West until the beginning of the thirteenth century.“²⁶³

Diese Geräte wurden von europäischen Autoren unterschiedlich bezeichnet: Mangonel, Trebuchet, etc. Es handelt sich dabei um verschiedene Typen von Geschützen, die in ihrer weiter entwickelten Form mit Gegengewichten arbeiteten, in ihren frühesten in Asien bekannten Formen mit menschlicher Zugkraft.²⁶⁴ Auch Torsionsgeschütze könnten in Gebrauch gewesen sein. Edbury sieht aber die Quellenlage als zu unklar an, als dass man definitive Aussagen machen könnte. Der Vorteil der entwickelteren Versionen war es, dass ihre Reichweite groß genug war, dass sie außerhalb der Reichweite von Bögen platziert werden konnten.²⁶⁵ So waren Geschütze auch für die Verteidiger sinnvoll, denn deren Ziel musste sein, gerade diese Maschinen außer Gefecht zu setzen.²⁶⁶ Der sich verbreitende Einsatz dieser Geräte dürfte, wie Edbury darstellt, eine ständige Verbesserung der Festungsarchitektur mit dickeren Mauern u.ä. ausgelöst haben: einen „Rüstungswettlauf“; auch deshalb, weil man nur bei stärkeren Befestigungsanlagen selbst wiederum starke Geschütze auf den Mauern und Türmen platzieren konnte, was die Autoren z.B. teils für die Kämpfe in Osteuropa ja bereits erwähnen. Der Effekt einer Bombardierung durch Geschütze dieser Art könnte den Zuhörern Carpinis teilweise durchaus bekannt gewesen sein. Sie kamen ja auf die eine oder andere Weise in Europa ebenso zum Einsatz. Prinzipiell handelte es sich also um keine völlig ungewöhnliche Neuerung, im Gegensatz zu den Taktiken, dem Einsatz der Bögen oder der anderen Rüstung der Mongolen. So könnte man das eher geringe Interesse Carpinis für Maschinen darauf zurückführen, dass er ihnen aufgrund der prinzipiellen Bekanntheit ihrer Wirkung weniger Bedeutung beimaß.²⁶⁷

²⁶³ Edbury: Warfare, S. 109.

In einer Zeit moderner Kommunikationsmöglichkeiten wären 50 Jahre natürlich eine bei weitem genügend lange Zeitspanne.

²⁶⁴ Eine genaue Darstellung mit den verschiedenen Entwicklungsschritten und der entsprechenden Verwendungsweise, sowie ihren Einsatzgebieten findet sich in Chevedden: Fortifications and the development of defensive planning during the crusader period; in: Kagay (Hrsg.): The circle of war in the middle ages, Woodbridge 1999, S. 34- 37.

²⁶⁵ Edbury beschreibt, dass sie unter Umständen eine effektive Reichweite von 200 Metern haben und trotzdem noch zielgenau ausgerichtet werden konnten. Siehe Edbury: Warfare, S. 109.

²⁶⁶ „The defenders might hope to put trebuchets out of action by making their destruction the object of a sally or by setting them on fire.“ Edbury: Warfare, S. 111.

²⁶⁷ Der Effekt dieser Geräte wird von Edbury folgendermaßen dargestellt:

„Bombardment could knock holes in the walls and in particular destroy crenellation or the wooden hoardings which were frequently employed to give the defenders cover. Stones lobbed into the fortification would cause casualties and an extended assault would doubtless damage morale.

Trebouchets would also help provide cover for minders to operate, and what is significant about many of

2.5.3 Griechisches Feuer

„Und wenn sie die Festungen nicht einnehmen können, schleudern sie Griechisches Feuer hinein; und manchmal nehmen sie sogar den Speck getöteter Menschen (*arvinam hominum quos occidunt*) und schleudern ihn in flüssigem Zustand (*liquefactam*) über die Häuser – und wo auch immer Feuer mit diesem Fett in Berührung kommt, brennt es fast unauslöschlich.“²⁶⁸

Ob es sich um echtes Griechisches Feuer handelt oder nur um irgendeine brennbare Flüssigkeit, kann man, wie auch Schmieder anmerkt, hier kaum feststellen; denn Carpini gibt keinerlei nähere Erläuterung.²⁶⁹ Prinzipiell wäre es möglich, dass es sich um dieses Gemisch gehandelt hat und Carpini hätte es auch durchaus kennen können. Seine Existenz dürfte seit den Kreuzzügen in Europa prinzipiell bekannt gewesen sein.²⁷⁰ Die Byzantiner verwendeten es schon länger. Allerdings scheint mir hier auch gar nicht angedacht worden zu sein, eine genaue Darstellung des Einsatzes dieser Waffe zu erläutern; womöglich deshalb, weil das Wissen um ihre Existenz und generelle Wirkung nicht automatisch bedeuten musste, dass man ihre genaue Zusammensetzung und die exakte Art ihrer Verwendung wirklich kannte. Doch wahrscheinlich hatte sich der Ruf dieser Waffe bereits in Europa verbreitet. Das darf man vielleicht gerade aus der Tatsache rückschließen, dass Carpini eben keine näheren Ausführungen anfügt. Allein die Bezeichnung scheint zu genügen, um beim Zuhörer ein bestimmtes Bild entstehen zu lassen. Griechisches Feuer muss eine gefürchtete Waffe gewesen sein, da es nur mit speziellen Mitteln zu löschen war.

Carpini betont indes besonders, dass die Mongolen manchmal „den Speck getöteter Menschen (*arvinam hominum quos occidunt*)“²⁷¹ in flüssigem Zustand als Brandbeschleuniger in die Stadt schossen. Es könnte sich hier wieder um eine psychologisch zu deutende Bemerkung Carpinis handeln. Dass er dies erwähnt mag als literarische Strategie dienen eine Steigerung zu erzeugen, um dann, wenn nun die verheerende Wirkung des Griechischen Feuers in den Köpfen der Rezipienten auftaucht,

the successful sieges of the second half of the thirteenth century is that both tactics were used in tandem.”
Edbury: Warfare, S. 110

²⁶⁸ Schmieder: Carpini, S. 83.

²⁶⁹ Siehe Schmieder: Carpini, Anmerkung 139 S. 144 und Anmerkung 83 S. 134. Dieses Gemisch habe aus Erdöl, Schwefel, Harzen und anderen Beimischungen z.B. ungelöschtem Kalk bestanden. Wichtig dabei ist, dass echtes Griechisches Feuer nicht mit Wasser gelöscht werden konnte. Womöglich ist sein Ursprung in China zu suchen.

²⁷⁰ Edbury erwähnt die weite Verwendung von Griechischem Feuer im Nahen Osten. Siehe Edbury: Warfare, S. 109.

²⁷¹ Schmieder: Carpini, S. 83 und Fußnote 140 S. 144.

Ebenso Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 533 S. 189. Dort wird festgestellt, dass etwas Ähnliches nur noch in einer einzigen chinesischen Quelle zu finden sei.

das Bild eines Gegners, der sogar Menschenfett als Brandmittel einsetzt, als Klimax zu setzen. Die Betonung, dass es sich um Menschenfett handelt, diese Tatsache den Mongolen aber nur äußerst selten attribuiert wurde,²⁷² während man mit dem Kannibalismusvorwurf schneller bei der Hand war, kann eigentlich nur auf eine literarisch-psychologische Strategie des Autors hindeuten. Somit wird an dieser Stelle im Text das Fremde - trotz aller altbekannten Methoden der Belagerungstechnik, die beide Seiten anwandten - wieder als unberechenbar in Erinnerung gerufen. Doch nimmt Carpini dem fremden Gegner wieder etwas von seinem Schrecken, indem er eine Methode zur Bekämpfung des Brandes erläutert.

„Man kann es aber, wie es heißt, löschen, indem man Wein oder Bier darübergießt, und wenn es auf Fleisch fällt, kann man es mit der Handfläche ausschlagen.“²⁷³

An dieser Stelle scheint einmal mehr der Berichterstatter stärker hervorzutreten als der Interpret. Er betont, dass er es nicht selbst gesehen habe. Er erklärt, dass es sich um Wissen handelt, das er selbst von anderen erhalten hat.

Eine andere Stelle, die sich im weitesten Sinne mit Krieg und geschmolzenen Kampfmitteln auseinandersetzt, findet sich, allerdings wohl mit einem völlig anderen Impetus, bei Carpini und auch C de Bridia. Beide berichten von einer Begebenheit, bei der die Belagerten geschmolzenes Silber auf die mongolischen Feinde geschüttet hätten.²⁷⁴ Das mag unter Umständen mehr dazu geeignet sein den Reichtum des Ostens zu zeigen, als dass es einen militärischen Nutzen hätte.

2.5.4 Umleiten eines Flusses

Als Steigerung in einer Reihe von Eroberungstaktiken berichtet Carpini vom Umleiten ganzer Flüsse, um Städte und ihre Befestigungen zu zerstören.

„Und wenn sie auch so noch nicht die Oberhand gewinnen können, und die Stadt oder die Burg liegt an einem Fluß, dann lenken sie diesen ab oder graben ein neues Bett und setzen wenn möglich die Festung unter Wasser.“²⁷⁵

Ohne direkte Belege für die Reaktion der Zuhörer anführen zu können, darf man

²⁷² Siehe Schmieder: Carpini, Anmerkung 144 S. 140.

²⁷³ Schmieder: Carpini, S. 83.

²⁷⁴ Siehe C de Bridia 9, Schmieder: Carpini S. 63.

²⁷⁵ Schmieder: Carpini S. 83.

annehmen, dass die technische Leistung einer solchen Tat Staunen und Furcht ausgelöst hat. Zwar sind größere Projekte dieser Art auch aus Europa und schon früher als aus dem 13. Jahrhundert bekannt.²⁷⁶ Doch das Aufstauen eines großen Flusses und die Quasi-Versenkung einer ganzen Stadt in kurzer Zeit ist ein weit größeres Unterfangen. C de Bridia berichtet in anekdotischer Form von der Eroberung der Stadt Ornas und kommt dabei auch auf eine ähnliche Leistung zu sprechen.

„Die Tartaren blockierten den Oberlauf des Flusses, ließen dann das Wasser mit aller Kraft abfließen und überfluteten die Stadt mit allem, was darin war.“²⁷⁷

Abgesehen von dem Wunsch alles zu berichten, was der Verteidigung Europas dienen könnte, welchen Grund könnte Carpini dafür gehabt haben, diese Vorgehensweise darzustellen? Dass seine Rezipienten diese Information schlicht als falsch ablehnten, scheint aufgrund der prinzipiellen Kenntnis von Großprojekten und der Tatsache, dass man den Mongolen, wenn teils auch aufgrund von Stereotypen, alles Mögliche (oft Schlechtes) zutraute, eher nicht wahrscheinlich. Die Taktik befindet sich in einer Aufzählung, die mit Belagerungsmaschinen beginnt, dann mit Griechischem Feuer fortfährt, sodann hier mit dem Umleiten eines Flusses eine Steigerung erfährt und danach mit dem Graben von Tunneln weitergeht. Womöglich steigert sich die Bedrohungslage in den Augen Carpinis als auch seiner Zuhörer und Leser von eher bekannten Techniken und Waffengattungen über eine bedrohlicher empfundene, aber immerhin bekämpfbare Waffe wie dem Griechischen Feuer, nun zu einer nicht abwendbaren Gefahr. Ein Fluss, dessen Bett neu gegraben wird, ist kaum abzuwehren. Die Gefahr hat sich an dieser Stelle nun zu einer praktisch unaufhaltbaren Naturgewalt gesteigert. Dies könnte zumindest eine Absicht Carpinis sein, neben der, die Vorgehensweise der Feinde darzustellen.

2.5.5 Graben eines Tunnels

Innerhalb der angesprochenen Steigerung berichtet Carpini sodann von einer Vorgehensweise, die den Europäern prinzipiell bekannt gewesen sein dürfte: Dem Tunnelgraben.²⁷⁸ Indes scheint sich die Fähigkeit diese Technik effektiv und in größerem Maßstab einzusetzen zu Carpinis Zeit in Europa noch eher in Grenzen gehalten zu haben.

²⁷⁶ Man denke nur an die Fossa Carolina von 793 von Karl dem Großen.

²⁷⁷ C de Bridia 24, siehe auch Schmieder: Carpini, S. 73.

²⁷⁸ Siehe kurz weiter oben.

Edbury betont die Kombination von Mineurtechniken und Geschützeinsatz als wichtiges Tandem. Siehe Edbury: Warfare, S. 110.

Somit darf man davon ausgehen, dass er hier nicht etwas völlig, aber doch relativ Neues beschreibt.²⁷⁹ Vielleicht hat auch das zur mehrfachen Erwähnung bei Carpini und C de Bridia geführt, weil man so dem Publikum eine Neuerung bot. Zwar war sie prinzipiell bekannt, aber noch nicht so sehr altbekannt, dass man sich darum nicht mehr gekümmert hätte.

„Wenn ihnen das aber nicht gelingt, dann untergraben sie die Befestigung, und ihre Bewaffneten dringen unterirdisch in sie ein. Und wenn sie erst einmal eingedrungen sind, legt ein Teil Feuer, damit die Festung verbrennt, der andere Teil aber kämpft mit der Besatzung.“²⁸⁰

Während man gegen einen umgeleiteten Fluss wenig ausrichten kann, könnte die Darstellung des Tunnelgrabens beim Zuhörer zwar das Gefühl einer aus dem Nichts kommenden Bedrohung hervorgerufen haben. Zugleich kann man aber auch vermuten, dass die Rezipienten das Gefühl hatten, dass man gegen das Graben von Tunneln eher vorgehen konnte, etwa durch das Graben von Gegentunneln. Diese Vorgehensweise, die offenbar, laut Carpini, dazu diente aus der Erde von unten in die Festung einzudringen, könnte zudem ein Gefühl verstärkt haben, das im Stereotypenreservoir und sowohl bei Carpini als auch bei C de Bridia immer wieder auftaucht. Die Mongolen kamen dadurch heimlich, nicht offen und wurden so womöglich in die Sphäre des Hinterhältigen gerückt. Ob man soweit gehen kann, was durch die Worte C de Bridias vom Eindringen in der Nacht noch verstärkt würde, dass sie gerade durch das Hervortreten aus der Erde in den Bereich der Endzeitvölker, die aus den Bergen hervorbrachen, und des Unterirdischen gerückt wurden, scheint wohl zu weit hergeholt. C de Bridia erzählt davon in verkürzter, anekdotischer Form und an einer ganz anderen Stelle. Er berichtet von der Eroberung einer Stadt der Kytai, die starken Widerstand leistete.

„Zu guter Letzt aber gruben die Belagerer einen Tunnel ins Zentrum der Stadt, aus dem sie in der Nacht in die Stadt hervorbrachen und sich aller Dinge, die darin waren, bemächtigten, nachdem sie den Kaiser und die Mächtigen getötet hatten.“²⁸¹

2.5.6 Festungsbau

Carpini berichtet, dass es zu einer echten langfristigen Belagerung erst dann käme, wenn

²⁷⁹ Siehe Edbury: Warfare, S. 93 und 109. Er beschreibt, wie oben dargestellt, dass diese Techniken eher im Nahen Osten einen hohen Entwicklungsstand erreicht hatten. Erst im Laufe des 13. Jahrhunderts erfuhren sie eine weitere Verbreitung im Westen.

²⁸⁰ Schmieder: Carpini, S. 83.

²⁸¹ C de Bridia 9, siehe auch Schmieder: Carpini, S. 63.

alles andere versagt habe.

„Wenn sie aber auch so nicht siegen können, errichten sie eine eigene Burg oder Festung als Trutz, damit sie von den Geschossen der Feinde nicht belästigt werden, und liegen lange Zeit vor der Stadt, wenn diese nicht von auswärts Hilfe von einem Entsatzheer bekommt, das mit den Tartaren kämpft und sie mit Gewalt vertreibt.“²⁸²

Ob er Befestigungen der Mongolen gesehen hat, ist nicht feststellbar. Die Darstellung findet sich, wie gesagt, in einer steigenden Aufzählung von Methoden einen befestigten Platz zu erobern. Es könnte sich also durchaus auch um ein von stereotypem Vorwissen geprägtes Stück handeln, das Carpini hier so aufbaut, weil er und seine Hörer dies aus ihrer europäischen Umwelt ebenso kannten. Vielleicht hat er auch auf Berichte von Gewährsleuten zurückgegriffen. Dass er nach all den Ausführungen über die Heeresstruktur und die nomadische Natur der mongolischen Kriegsführung ohne weiteres große Kenntnisse über Burgenbau bei den Mongolen annahm, würde bedeuten, dass er sich nur teilweise über die Konsequenzen dessen, was er gerade analysierte, bewusst war. Es scheint mir nicht anachronistisch diese Vorstellung für unwahrscheinlich zu halten. Prinzipiell könnte ihm dieses Vorgehen aus Europa und auch aus Berichten der Kreuzzüge bekannt gewesen sein.

2.5.7 Verhandlungen²⁸³

Carpini fügt nun am Ende seiner Erläuterungen zu mongolischen Methoden eine Festung zu erobern eine Taktik ein, die im Vergleich zu den davor beschriebenen, rein gewaltbasierten Methoden ganz anders angelegt ist.

„Doch während sie vor der Festung liegen, reden sie schmeichlerisch (*blande eis loquuntur*) auf die Besatzung ein und versprechen vieles, damit sie sich in ihre Hände begibt.“²⁸⁴

Wenn man annimmt, dass sich die gesamte Darstellung des Festungskrieges als Steigerung begreift (was sein kann, aber nicht sein muss), dann stünde hier also eine völlig andere nicht-gewaltbasierte Technik an der letzten Stelle der Klimax. Das würde, wenn man Carpinis leserlenkende Absicht mit in die Überlegungen einbezieht, durchaus

²⁸² Schmieder: Carpini, S. 83.

²⁸³ Dazu mehr im Kapitel II. 5.2 bei der Behandlung des Stereotyps der Treulosigkeit.

Siehe auch Göckenjan: Eid und Vertrag bei den altaischen Völkern; in: Knüppel u.a. (Hrsg.): Ungarn, Türken und Mongolen – Kleine Schriften von Hansgerd Göckenjan, Wiesbaden 2007, S. 395- 415.

²⁸⁴ Schmieder: Carpini, S. 83.

Sinn machen. Als gefährlichste und gleichzeitig am wenigsten klar mit ganz bestimmten Mitteln bekämpfbare Methode der Mongolen würde er damit die trügerische Verhandlungstaktik sehen. Denn das ist sie seiner Meinung nach. Er beschreibt zwar Verhandlungen, allerdings solche, die nicht auf Gleich zu Gleich beruhen, sondern auf dem Verhandeln eines christlichen mit einem nicht-christlichen Partner. Und allein das bedeutet bereits, dass z.B. Eide nicht wirklich verlässlich waren, also keine gemeinsame Vertrauensbasis bestehen konnte. Genau das zeigt sich am Effekt solcher Verhandlungen, wie er sie darstellt. In der Ausschließlichkeit, in der er einen positiven Ausgang gar nicht in Betracht zieht, kann dies eigentlich nur, neben der reinen Information, auch einen propagandistischen Zweck verfolgen. Die Wortwahl „schmeichlerisch“ betont, dass es sich hierbei um die versteckte Beeinflussung der Eingeschlossenen handelt. Schmeicheln muss einer, der nicht offen und im Sinne des Anderen handelt, scheint Carpini zeigen zu wollen.

Prinzipiell ist davon auszugehen, dass er natürlich eine Information gibt, die auf die eine oder andere Weise zur Verteidigung genutzt werden konnte. Wie bei der Beschreibung der Kriegsliste des Einkesseln gezeigt wurde, waren die Mongolen in der Lage psychologisch geschickt vorzugehen. Versuche die Besatzung zur Aufgabe zu überreden und ihr Versprechungen zu machen für den Fall, dass sie kampflös aufgab, dürften wohl, logisch gedacht, in jeder Belagerungssituation weltweit und zu allen Zeiten nichts Ungewöhnliches sein. Spuler geht hierauf besonders ein, wenn er über die Taktiken der mongolischen Kriegsführung spricht.

„Kennzeichnend für das Vorgehen der Tataren ist die Tatsache, dass sie den Ortschaften, die sie mit Krieg überziehen wollten, dies vorher kundtaten durch die Aufforderung, sich zu ergeben. Der Stadt wurde Schonung versprochen und weitgehend (im Fall der Kapitulation) auch gewährt. Dieser Art der Ankündigung eines Feldzuges entsprach innerhalb der mongolischen Staatenwelt die symbolische Kriegserklärung (...) Die Versuche einer friedlichen Übergabe, die die Tataren durch die Entsendung von Boten in die vor ihrer Front liegenden Städte machten, waren wesentlich auch darin begründet, dass die Belagerung fester Plätze ihnen wesentliche Schwierigkeiten bereitete (...) Mindestens ebenso häufig war der reine Vertragsbruch: die tatarischen Generäle sicherten den Bewohnern bei der Übergabe Schonung zu und überfielen sie dann nach der Öffnung der Tore.“²⁸⁵

Doch wenn Carpini von dieser Art psychologischer Einflussnahme schreibt, dient es wohl nicht so sehr dazu auf die Tatsache hinzuweisen, dass die Mongolen Angebote an die Besatzung machten und man deshalb auf die Loyalität seiner eigenen Truppen achten

²⁸⁵ Spuler: Horde, S. 382/ 383.

Indes lässt sich die Darstellung in dieser generellen Art und Weise nicht automatisch aus Carpini ableiten.

musste. Vielmehr sollte, was aus der Wortwahl durchaus interpretiert werden kann, die Treulosigkeit der Mongolen gegenüber Nicht-Mongolen gezeigt werden. Damit will Carpini verhindern, dass Aufgabe überhaupt als Möglichkeit in Betracht gezogen wird, um das eigene Leben zu retten. Andererseits tradiert er damit aber auch das „altbekannte Wissen“ (Stereotypen), dass die Mongolen keine bekannten moralischen Grundsätze haben und nicht nach europäisch-christlichen Standards eingeschätzt werden können. Er beschreibt, wie die Mongolen mit den Besatzungen belagerter Festungen kommunizierten. Sie würden „schmeichlerisch auf die Besatzung“ einreden und ihnen alles Mögliche versprechen, um die Übergabe zu erreichen. Danach geben sie seiner Ansicht nach vor, es handle sich nur um eine normale Übergabe und ein anschließendes Zählen der Besiegten. Daraufhin würden sie die Handwerker aussortieren und sie verschonen, während der Rest, der nicht als Sklave dienen könnte, getötet werde.²⁸⁶ Carpini zeigt also allein schon am Ergebnis der Verhandlungen, dass die Verhandlungspartner, die Mongolen also, nicht vertrauenswürdig sind. Nicht nur das Schmeicheln, auch der Bruch des Versprechens der Mongolen deuten auf die wahre Absicht Carpinis hin. Er will zeigen, dass die Mongolen als Feinde nicht vertrauenswürdig sind, egal wie es auch scheinen mag. Sie betrachten in seiner Darstellung die Gegner als Reservoir für Sklaven.²⁸⁷

Das bedeutet aber, dass hier ein eindeutiger Hinweis auf Verhandlungen vor oder während kriegerischer Aktivitäten vorliegt. Dieser wird in der Forschung wenig beachtet. Auch zeitgenössische Quellen übergehen dieses Verhalten teils bewusst oder unbewusst vielfach. So schreibt Thomas von Spalato:

„Und entgegen dem bei allen Völkern herrschenden Brauch empfangen oder entsenden sie weder Kriegs- noch Friedensgesandtschaften.“²⁸⁸

Dies ist allerdings schlicht falsch und kann sicherlich aus dem Zusammenhang von Thomas Aussageabsicht als bewusste Leserlenkung erklärt werden.²⁸⁹ Zuvor berichtet er, die Mongolen seien nicht vertrauenswürdig, denn:

²⁸⁶ Siehe Schmieder: Carpini, S. 83.

²⁸⁷ Ob dies wirklich oft der Fall war oder nicht, tut der Interpretation der vermuteten Aussageabsicht Carpinis keinen Abbruch.

²⁸⁸ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 251.

²⁸⁹ Diese Form des Stereotyps der Treulosigkeit (s.u.) findet sich, laut Göckenjan, schon seit alters her als feste Größe in der Beschreibung und in der Einstellung sesshafter Kulturen gegenüber nomadischen Völkern. Er führt hierzu byzantinische Beispiele ebenso wie die für die untersuchte Zeit so typische Verbindung der Völker Gog und Magog mit den Mongolen, die offenbar von den Texten des Pseudo-Methodius erheblich beeinflusst wurde, an. Außerdem stellt er dar, dass diese Einschätzung nicht nur für den westlichen Kulturkreis zutrefte, sondern offenbar auch in islamisch geprägten Kulturen Verwendung fand. Siehe Göckenjan: Eid und Vertrag, S. 395- 415.

„Sie hängen weder der christlichen noch der jüdischen noch der muslimischen Religion an; daher findet man bei ihnen auch keine Liebe zur Wahrheit; sie beachten den Eid nicht.“²⁹⁰

Durch das Fehlen einer gemeinsamen religiösen Basis, da sie nicht demselben monotheistischen Religionsspektrum zuzurechnen sind, fehlte also auch eine gemeinsame grundsätzliche Vertrauensgrundlage unter gleichberechtigten Partnern.²⁹¹ So wird den Zuhörern bzw. Lesern klargemacht, dass Verhandlungen gar nicht im Vorstellungsbereich eines solchen Volkes liegen können.²⁹² Und man darf annehmen, dass durch das fehlende Vertrauen zunächst auch keinerlei Verhandlung von Seiten der Europäer akzeptiert worden wäre.

Allerdings sollte auf der anderen Seite auch nicht vergessen werden, dass die russischen Fürsten und ebenso Bela IV. relativ bald in diplomatische Beziehungen mit den Mongolen eintraten. Zudem zeigen weitere Texte, dass die Mongolen offenbar doch oftmals vor einem Angriff Gesandtschaften schickten, entweder um zu verhandeln, oder um zumindest offiziell die Übergabe zu fordern. Dies lässt sich auch ohne weiteres indirekt erschließen, wenn man sich die Aussagen der Mongolen ansieht, dass sie nur angriffen, weil ihre Gesandtschaften getötet worden seien,²⁹³ oder wenn Bela IV. darauf hingewiesen wird, dass er mehrere Gesandtschaften ignoriert habe. Ob diese mehr der Machtdemonstration dienten oder wirkliche Ergebnisse erzielen sollten, steht auf einem anderen Blatt. Tatsache ist jedoch, dass es sie gab und dass die Mongolen wohl nicht grundsätzlich derart von allen Spielregeln des Kampfes entfernt waren, sondern diese lediglich nicht völlig mit denen anderer Kulturen übereinstimmten, wie Terada Tatsuo darlegt.²⁹⁴

2.5.8 Gefangene der Mongolen

Abgesehen von der unterschweligen Kritik an der Treulosigkeit der Mongolen wertet

²⁹⁰ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 251

²⁹¹ Ganz ähnlich schreibt auch Papst Alexander IV. an Bela IV. als dieser andeutet, bei fehlender europäischer Hilfe sehe er sich gezwungen, statt auf Krieg gegen die Mongolen auf diplomatische Möglichkeiten zu setzen: Man könne den Mongolen unmöglich trauen, da sie nicht dem wahren Glauben anhängen. Ein Christ dürfe und könne einem heidnischen Eid kein Vertrauen schenken. Siehe Schmieder: *Nota sectam ...* S. 1/ 2. Im Original in Theiner (Hrsg.): *Vetera Monumenta historica Hungariam sacram illustrantia*, vol. 1- 2, Rom 1859- 60, I, no. CCCCLIV, S. 240.

²⁹² Dies ist natürlich die Darstellung Carpinis und sicher eine weitverbreitete Einstellung, doch nicht die allein gültige. Es darf nicht vergessen werden, dass Gesandte von den Mongolen im Allgemeinen korrekt behandelt wurden. Sogar die Klagen der Mönche über schlechte Behandlung lassen trotz allem erkennen, dass die Rolle des Gesandten bei den Mongolen respektiert wurde. Man war sich dieser Tatsache aufgrund früherer Berichte sicherlich bewusst. Andernfalls hätte der Papst wohl niemals mehrere Missionen zu diesem Volk geschickt.

²⁹³ Auch die Novgoroder Chronik gibt für die Schlacht an der Kalka als einen Grund an, dass die Russen die mongolischen Verhandlungsführer getötet hätten. Siehe Zenkovsky: Epen, S. 168.

²⁹⁴ Siehe Terada Tatsuo: *Der Mongolen-Sturm*, S. 76- 78.

Carpini dieses oben dargestellte Verhalten, also das Töten oder Verschonen von Besiegten, nicht wirklich, sondern gibt neutral interpretierend einen Grund an.

„Wenn sie sich aber ergeben hat, sagen sie: ‚Kommt heraus, damit wir Euch unserer Sitte gemäß zählen können.‘ Und wenn sie zu ihnen herauskommen, fragen sie, ob es Handwerker unter ihnen gebe und verschonen diese, die anderen aber, außer denen, die sie als Sklaven haben wollen, töten sie mit der Axt.“²⁹⁵

Es geht also um die Akquirierung von Wissen. Techniker und Handwerker, die die Mongolen benötigten, wurden eingesammelt, der Rest entweder ebenfalls versklavt oder als Ballast getötet. Spuler sieht das aus einem pragmatischen Blickwinkel und bezweifelt, dass es regelmäßig zu größeren Gefangenentötungen gekommen sein kann, da man somit wertvolles Sklavenmaterial einfach weggeworfen hätte.²⁹⁶

Wenn die Mongolen gewisse Techniken und Wissen nicht selbst entwickelten oder bereits besaßen, übernahmen sie diese von anderen Völkern. Da sie nicht damit rechnen konnten, dass ausländisches Wissen in einer Art „brain drain“ freiwillig²⁹⁷ zu ihnen käme, griffen sie auf eine Ressource zurück, die sich durch ihre Eroberungszüge automatisch ergab. Wenn sie das Wissen nicht immateriell erwerben konnten, sammelten sie diejenigen ein, die das Wissen hatten.

Interessant ist die Bemerkung Carpinis, dass zwar hin und wieder einige geschont würden, jedoch „(...) niemals, wie es heißt, edle und ehrenwerte Leute (*nobilibus et honestis hominibus*).“²⁹⁸ Er betont, dass gerade die Oberschicht keinerlei Hoffnung auf ein Überleben haben könnte. Dieser Hinweis wird ganz sicher entsprechend Eindruck auf die Zuhörer gemacht haben. Es handelt sich wohl um eine ganz gezielte Beeinflussung des Publikums. Adlige, also genau diejenigen, die die Macht in Händen hielten, waren bei einem Einfall der Mongolen also, sollte sich die Festung nicht verteidigen (können), so gut wie tot. Ob die Zuhörer die Wortwahl „edel und ehrenwert“ noch weiter gedeutet haben, kann kaum wirklich sicher gesagt werden. Doch wäre es möglich, dass sich durch diese Worte ein Gegensatz im Geist der Rezipienten aufbaute: Sie, die Edlen und Ehrenwerten,

²⁹⁵ Schmieder: Carpini, S. 83.

²⁹⁶ Siehe Spuler: Horde, S. 385.

Weiers nimmt an, dass es sich um eine nicht selten geübte Praxis handelte. Siehe Weiers: Geschichte (Eggebrecht), S. 76.

²⁹⁷ Es gab allerdings immer auch Überläufer und Abenteurer, die sich in mongolische Dienste begaben.

Sehr ausführlich dazu Göckenjan: Rogerius, S. 176/ 177.

Auch Leute aus Persien und China befanden sich am mongolischen Hof. Es wird auch immer wieder auf einen englischen Abenteurer hingewiesen, der in einer Schlacht von europäischen Soldaten gefangengenommen worden sein soll. Siehe Ronay: The Tartar Khan's Englishman, London 1978, S. 228- 234 (Brief aus Ivo von Narbonne und Matthew Paris).

²⁹⁸ Schmieder: Carpini, S. 83.

die Mongolen, diejenigen, die jene wiederum töteten, als die Antithese dieser Personen in jeder Beziehung? Carpini schränkt, anders als C de Bridia, etwas ein. Er betont, dass dieses Wissen nicht auf eigener Erfahrung beruhe, sondern offenbar vom Hörensagen aus einer seiner Informationsquellen übernommen wurde. Als ein weiteres Beispiel kann folgende Stelle in C de Bridias Text dienen, die allerdings einen etwas anderen Unterton transportiert. Er berichtet in Bezug auf die Eroberung Iankints ähnlich wie Carpini.

„Eine andere Stadt aber mit Namen Iankint ergab sich freiwillig, weswegen er sie nicht zerstörte, sondern Beute machte und den Adel hinrichten ließ, wie es ihre Sitte ist, dann ließ er die Einwohner deportieren und übergab die Stadt anderen Leuten (...)“²⁹⁹

C de Bridia schränkt nicht ein, was die Information angeht. Er bekräftigt ganz im Gegenteil. Er behauptet durch die Worte „wie es ihre Sitte ist“ nicht nur, dass dies eben bei den Mongolen so üblich sei. Er betont zudem indirekt, dass es sich nicht um die Aussagen Anderer oder um Hörensagen handle, sondern stellt es als allgemein bekannte, gesicherte Erkenntnis dar. Hier wird wieder einmal der Unterschied deutlich, mit der beide Autoren agieren. Carpini, der Reisende, der vielfach auf seine eigenen Erfahrungen zurückgreift und oftmals auch einschränkend erwähnt, dass er die entsprechende Information von jemand anderem erhalten habe. Auf der anderen Seite C de Bridia, der nicht gereist ist und zudem nicht einschränkt, sondern Stereotypen geradezu noch verstärkt. Carpini hinwiederum zeigt durch diese Einschränkungen seinen Willen zur Bereitstellung von für die Verteidigung verwertbaren Informationen, während C de Bridia immer wieder den Eindruck beim interpretierenden Leser hinterlässt, als wolle er ein ganz bestimmtes Bild hervorrufen. Ob dieses nun so im europäischen Geist existierte und er nur Lesererwartungen befriedigte oder ob er bewusst darauf aus war ein entsprechendes Bild zu kreieren bzw. zu verstärken, wird nicht an allen Stellen deutlich.

C de Bridia gibt noch eine Information in anderer Form, die bei Carpini nicht auftaucht. Zwar spricht er nicht von Handwerkern, wie Carpini. Doch dürfte der Hinweis, dass die Mongolen, sollte sich eine Stadt ergeben haben, diese trotzdem plünderten, die Einwohner vertrieben und vor allem die Adligen hinrichten ließen, genau auf das Publikum, das sich für die strategischen Belange interessierte, Eindruck gemacht haben. Die, die das Sagen hatten, wussten nun genau, dass eben sie diejenigen waren, die auf keinen Fall Gnade zu erwarten hatten – zumindest in der auf die Rezeption bewusst Einfluss

²⁹⁹ C de Bridia 24, siehe auch Schmieder: Carpini, S. 73.

nehmenden Sichtweise der Verfasser.³⁰⁰ Beim nächsten Mongolensturm würden sie, so kann man spekulieren, aufgrund solcher Aussagen besonders intensiv an einer Verteidigung gearbeitet haben. Carpini, ausführlicher und komplexer erörternd, gibt allerdings auch an, dass es hin und wieder vorkommen könne, dass Adlige verschont würden. Diese könnten aber niemals der Gefangenschaft entkommen.³⁰¹ Sollte jedoch wirklich ein Zuhörer darauf hoffen, dass man mit den Mongolen zu einer Einigung kommen könne, berichtet Carpini weiter, was mit Gefangenen passiere.

„Die Totgeweihten teilen sie unter die Hundertschaftenführer auf, damit sie von diesen mit der Doppelaxt getötet werden. Diese aber verteilen sie wiederum auf ihre Gefangenen und übergeben jedem Sklaven zehn oder mehr oder weniger zum Töten, je nachdem, wie es den Großen gefällt.“³⁰²

Gerade die Verwendung einer Doppelaxt zur Hinrichtung mag zusätzlich erschreckend gewirkt haben. Carpini stellt die Hinrichtungsszene dar, als sei sie ein organisiertes, effektives Töten von Massen. Womöglich hat diese Vorstellung gerade auf Ritter und Kämpfer, die ihr Kriegsideal an Heldenepen ausgebildet hatten und in dieser Vorstellung durchaus gelebt haben könnten, einen besonderen Eindruck gemacht. Nicht der heldenhafte oder zumindest ehrenhafte Kampf mit Niederlage und Gefangenschaft unter Rittern auf gleicher Ebene erwartete sie, sondern etwas derartig Entwürdigendes. Indes muss man fragen, inwieweit solche heroisierenden Vorstellungen zur damaligen Zeit die Vorstellungen prägten und ob nicht auch den Rittern die Grausamkeit des Krieges durchaus klar war. In einem solchen Fall kann es sein, dass diese Szene nicht unbedingt eine so erschreckende Wirkung auf die kämpfenden Rezipienten hatte, wie auf die nicht kämpfenden.

Die Erwähnung, dass gerade die Gefangenen und Sklaven der Mongolen diese Arbeit verrichtet haben, wenn es ihren Herren passte, sieht Schmieder als durchaus nicht unwahrscheinlich an.

„Man machte die Gefangenen (...) zu Mördern an den eigenen Leuten und schnitt so jeden Fluchtweg zurück nach Hause ab!“³⁰³

³⁰⁰ Auch Frater Julianus weist bereits auf das systematische Eliminieren der Führungsschicht in eroberten Gebieten hin. Siehe Göckenjan: Frater Julianus, S. 106.

Im Brief eines ungarischen Bischofs spricht dieser davon, dass ganze besiegte Völker ausgerottet worden seien, außer männlichen Kindern, denen man ein Besitzzeichen eingebrannt habe. Siehe Göckenjan: Brief eines ungarischen Bischofs, S. 278.

³⁰¹ Siehe Schmieder: Carpini, S. 83.

³⁰² Schmieder: Carpini S. 84.

³⁰³ Schmieder: Carpini, Anmerkung 143 S. 145.

Außerdem würde es zur auch sonst den Mongolen attestierten Grausamkeit passen. Zwar ist gerade Carpini bei weitem nicht so sehr auf Grausamkeiten und Stereotypen fixiert, doch ist auch er ein Kind seiner Zeit und kann nicht einfach aus abendländischen Denkkategorien heraustreten. Es wäre also durchaus möglich, dass hier stereotype Vorstellungen von den Mongolen durchscheinen, nämlich dass sie eben zu jeder Form der Grausamkeit fähig seien. Auf der anderen Seite könnte es aber ebenso gut möglich sein, dass er schlicht Tatsachen darstellt. Nicht alles muss immer auch tendenziös unterfüttert sein.

Teils wurden die Gefangenen auch als Kämpfer in die mongolische Armee eingegliedert, vor allem nachdem sie ganze Völker unterworfen hatten. Spuler kann dies zwar für die Goldene Horde nicht erkennen,³⁰⁴ doch Altunian sieht, wie auch Weiers,³⁰⁵ den Kriegsdienst unterworfenen Völker, mögen sie es nun freiwillig oder als eine Form von Tributleistung oder in Gefangenenkontingenten getan haben, als durchaus im Bereich des Üblichen.

„In den fremden Ländern operierten die Tataren sehr oft auch mit Hilfe der einheimischen Kriegskräfte; und nicht selten standen fremde Fürsten an der Spitze mongolischer Regimenter, welche Städte und Festungen stürmten. Sie gründeten überall feudale Staaten und schufen zwischen sich und den fremden Herren feudale Verhältnisse. Vor allem mußten die beherrschten Fürsten und Großen den neuen Herren mit ihren Mannschaften Kriegsdienste leisten.“³⁰⁶

Gerade aufgrund dieser Hilfeleistungen der eigenen Nachbarn dem Feind gegenüber sieht Carpini die Einigkeit als wichtige Basis der Verteidigung.

„Wenn ein Land das andere nicht unterstützen will, werden sie dasjenige, gegen das sie gerade kämpfen, verwüsten und anschließend verstärkt durch seine gefangengenommenen Einwohner gegen das nächste Land kämpfen; die Gefangenen werden in vorderster Front kämpfen müssen. Wenn diese schlecht kämpfen, werden sie von den Tartaren getötet; wenn aber gut, halten die Tartaren sie mit Versprechungen und Schmeicheleien hin (*cum promissis et adulationibus tenent*) und versprechen ihnen, damit sie nicht von ihnen fliehen, sie zu großen Herren zu machen.“³⁰⁷

³⁰⁴ Siehe Spuler: Horde, S. 386.

³⁰⁵ Siehe Weiers: Geschichte (Eggebrecht), S. 76.

³⁰⁶ Altunian: Die Mongolen, S. 79.

³⁰⁷ Schmieder: Carpini S. 92.

Ähnlich schreibt auch bereits Frater Julianus. Siehe Göckenjan: Frater Julianus, S. 106 und S. 109 sowie die entsprechenden Anmerkungen.

Auch Rogerius berichtet davon. Nach der Eroberung der Ortschaft Radna soll ein deutsches Kontingent dieser Ortschaft unter dem lokalen Grafen im Heer Batus gedient haben. Siehe Göckenjan: Rogerius, S. 153/ 154.

Ebenso schreibt Thomas von Spalato von Gefangenenkontingenten aus verschiedenen Völkern. Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 252.

Auch hier spricht wieder das Bild der Mongolen als trickreiche und nicht vertrauenswürdige Verhandlungspartner. Versprechungen gleich welcher Art kann man den Mongolen, laut Carpini, niemals glauben. Zugleich aber wirft das Versprechen selbst ein negatives Licht auf die Unterworfenen, weil sie auf Seiten der Mongolen kämpfen und Belohnungen erhoffen. Sie bleiben teils, laut seiner Einschätzung an dieser Stelle, bei diesen, nicht so sehr aus Notwendigkeit, sondern weil sie Macht erhoffen. Denn er behauptet ja indirekt, sie könnten fliehen. Dies mag man als Hinweis an die Zuhörer sehen, sich nicht von niederen Beweggründen oder durch Täuschung verleiten zu lassen.

Gefangenekontingente waren für die Mongolen ein probates Mittel die menschliche Beute, statt sie durch Hinrichtung zu verschwenden, nutzbringend einzusetzen. Sollte es dann doch zu schweren Verlusten kommen, machte das wenig und der Gegner war durch dieses „Kanonenfutter“ trotzdem geschwächt. Wiederum arbeiteten die Mongolen auch hier mit einer, laut Carpini, für sie typischen Mischung aus Einschüchterung und Belohnung: Entweder Kampf und die Chance auf Überleben oder sofortiger Tod; entweder Tod oder das Versprechen auf ein gutes Leben. Bei diesen Alternativen dürften Viele den Kampf gewählt haben. Frater Julianus stellt dieselbe Situation so dar:

„Sie kämpfen also tapferer, nicht um später zu überleben, sondern um schneller zu sterben.“³⁰⁸

Bei ihm ist das Leben in mongolischer Gefangenschaft also derart unerträglich, dass die Verbündeten oder gezwungenen Kontingente ihre Tapferkeit im Kampf nicht aufgrund einer erwarteten Belohnung zeigen, sondern weil sie sich einen schnellen Tod im Kampf wünschen, um dem Elend zu entkommen.

Weiers sieht in den von Carpini negativ interpretierten Versprechen der Mongolen die große Stärke der neuen Kriegergesellschaft. Nicht mehr die Abstammung sei entscheidend, sondern die Leistung des Einzelnen. Was Carpini also als Lug und Trug zu interpretieren scheint, ganz im Sinne eines negativen Mongolenbildes, könnte man unter einem anderen Blickwinkel als eine grundlegende und vielleicht sogar als für das neue Mongolenreich existentiell wichtig anzusehende Einrichtung begreifen.³⁰⁹

Das Hei-ta Shih-lüeh berichtet davon, dass nun auch, aufgrund der unterworfenen und eingegliederten Völker, andere Formen der Verpflegung als die bisher typisch mongolischen gefunden werden mussten. Siehe Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 188.

³⁰⁸ Göckenjan: Frater Julianus, S. 106.

³⁰⁹ So sagt Weiers über Chingis Khan: „Sein großes Werk bestand in der Herausbildung einer neuen Gesellschaftsordnung, die mit ihren Mechanismen allen von den Mächtigen ihrer Zeit Unterdrückten und Ausgebeuteten – und das war damals in den meisten Fällen die große Mehrheit – nicht nur ein Auskommen, sondern auch die reelle Chance aufzusteigen anbot. Nur mit dem Instrument einer solchen

C de Bridia berichtet von dieser oben dargestellten Methode das eigene Heer zu vergrößern, lässt aber genaue Ausführungen und deutliche Wertungen weg. Er konstatiert das Verhalten Chingis Khans und dessen Nutzen nur. Lediglich am Ende kommt er wieder auf die für Mongolen im abendländischen Bewusstsein so typische Durchtriebenheit zu sprechen. Dass diese aus einem neutralem Blickwinkel vielleicht nichts anderes als eine gekonnte Verwendung von Ressourcen war, wird entweder von den Autoren nicht erkannt oder bewusst nicht erwähnt. Wieder wird die Tendenz deutlich das Eigenbild, wenn schon die militärischen Fakten gegen einen sprechen, aufzuwerten, was durch die Abwertung des Gegners, noch dazu eines fremden Gegners, aufgrund der stereotypen Vorprägung teils gut gelingt. So erzählt C de Bridia über den Herrscher der Mongolen:

„Denn er war gewohnt immer die Besiegten eines Landes um sich zu scharen, um andere Länder durch den Vorteil größerer Schlagkraft zu besiegen, wie es an seinen Nachfolgern deutlich wird, die seiner Durchtriebenheit³¹⁰ folgen.“³¹¹

Zunächst wird also ganz neutral eine Tatsache, wie die oben erläuterte, dargelegt. Damit verbunden findet sich allerdings in einem einzigen Wort die Umkehrung einer neutralen, nicht bewerteten Tatsache in ein negatives und den Stereotypen und Vorerwartungen des nicht-gereisten abendländischen Publikums Rechnung tragendes Bild von den Mongolen als einem Volk voller „Durchtriebenheit“. Die Gefangennahme von Kämpfern war auch auf dem europäischen Kriegsschauplatz eine durchaus bekannte Größe. Allerdings hatte sie ein anderes Ziel. Gefangennahme an sich war keine Schande. Wie Prietzel zeigt, war auch der Tod im Kampf, solange er ehrenhaft stattfand, kein Schande. Der unehrenhafte Tod durch nicht ebenbürtige Gegner, unedle Waffen oder eine Art Unfall war hingegen der Ehre des Ritters abträglich.³¹² So kann man wohl durchaus schließen, dass nach ehrenhaftem Kampf die Gefangennahme durch einen als ehrenhaft und ebenbürtig angesehenen Ritter nicht schandbar war. Ähnlich wie das Beutemachen unter den Gefallenen stellte auch diese Handlung eine Möglichkeit dar sich zu bereichern, was ebenso nicht negativ gesehen werden musste, wie Prietzel erläutert.³¹³

Gesellschaftsordnung konnten weniger als eine Million Mongolen es fertigbringen, überhaupt ein Reich aufzubauen.“ Weiers: Geschichte (Eggebrecht), S. 74.

Und so meint auch Hildinger, dass Generäle wie Subutai, Jebe u.a., die zwar Nomaden, aber keine eigentlichen Mongolen gewesen waren, ihre Position nur durch ihre Leistung und die Belohnung durch Chingis Khan hatten erhalten können. So habe sich dieser eine treue Gefolgschaft aus fähigen Soldaten geschaffen. Siehe Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 119.

³¹⁰ Für „malicie“ ließe sich auch „Tücke, Schlechtigkeit oder Arglist“ einsetzen.

³¹¹ C de Bridia 3.

³¹² Siehe Prietzel: Kriegführung, S. 30- 33.

³¹³ Zum Plündern siehe ausführlich Prietzel: Kriegführung, S. 109- 118.

„Der Gewinn war auch insofern vielversprechend, als die militärische Ausrüstung der Unterlegenen teuer war und von den Siegern relativ problemlos weiterverwendet werden konnte (...) Die gefallenen, verwundeten und gefangenen Feinde auszuplündern, galt im Mittelalter allgemein als selbstverständliches Recht der Sieger und völlig üblicher Vorgang.“³¹⁴

So wurde aus den Worten der Autoren für die Rezipienten klar: Die Mongolen machen Gefangene, die sie versklaven oder gleich massenweise töten. Zugleich aber hatten sie als Gegenbild, vermittelt durch Chroniken und die epische Literatur, die die Situation noch überhöhte, das Verhalten der ehrhaften Ritter vor Augen, die gegen ebenbürtige Standesgenossen antraten und ruhmreich kämpften. So standen auf der einen Seite, vielleicht auch nur unterbewusst, das Bild eines nach ihren Vorstellungen ehrenhaften Kämpfens und auf der anderen Seite die Mongolen, die ihre Gegner eben nicht nach diesen Maßstäben behandelten. Dies kann man wohl auch dann noch annehmen, wenn man miteinrechnet, dass den Europäern wohl durchaus klar war, dass auf dem Schlachtfeld in der Realität grausamer vorgegangen wurde als in der Literatur. All das hängt aber auch von der Art der Vermittlung ab. Denn, wie Prietzel beschreibt, konnte die Niederlage des Gegners durchaus auch als Schande interpretiert und so dargestellt werden.³¹⁵

³¹⁴ Prietzel: Kriegführung, S. 109.

³¹⁵ Siehe Prietzel: Kriegführung, S. 116.

Was Prietzel über die Probleme bei der Ermittlung wirklicher Verlustzahlen darstellt, nämlich dass kaum verlässliche Zahlen existieren, weil alles immer auch der Auslegung durch den Interpreten unterlag, darf wohl auch für die Angaben über die Menge der Gefangenen gelten. Siehe Prietzel: Kriegführung, S. 118-129.

3. Bewaffnung

Neben der Taktik ist besonders die Verteidigungs- und Angriffsfähigkeit des Gegners für eine spätere Analyse von Gegenmaßnahmen für Carpini von einiger Bedeutung. Er widmet allein der Darstellung der Bewaffnung und Rüstungen mehrere Absätze seines Berichts. Während Carpini diesen Bereich seiner Militäranalyse in die Taktikanalyse einbettet, wurde eben dieser Abschnitt in der vorliegenden Arbeit bewusst ausgegliedert. Carpinis Interpret oder Kompilator C de Bridia schreibt über die Bewaffnung vergleichsweise wenig. Benedikt von Polen berichtet, wie bereits deutlich gemacht, überhaupt nicht von militärischen Belangen. Im Bereich der Waffen- und Rüstungsanalyse lässt sich bei Carpini nur wenig unterschwellige Wertung oder Leserlenkung erkennen. Teils kann man im Vergleich mit C de Bridia bei letzterem erkennen, wie er sein fehlendes Erfahrungswissen, das Carpini ihm voraus hat, durch ihm aus der Heimat bekannte Fakten füllt.

Die ausführliche Behandlung der Darstellung der Realien wurde in dieser Arbeit deshalb vorgenommen, um festzustellen in wiefern Carpini und C de Bridia ihre eigene Lebenswelt in den mongolischen Kontext einfließen lassen, inwieweit sie das Gesehene einfach nur wiedergeben und wie bzw. ob sie diesen Themenbereich nutzen, um leserlenkend einzugreifen. Es geht also, wie auch bei der Analyse mongolischer Strategien, nicht so sehr um eine einfache Vorstellung mongolischer Waffen und Rüstungen. Interessant ist immer auch, wie die Autoren diese Darstellung nutzen. Dies wäre allerdings ohne eine gleichzeitige Realienanalyse, die dem modernen Interpreten die damalige Situation erschließt, kaum möglich.

3.1 Bogen und Pfeil

3.1.1 Verwendung

Ich beginne mit einer von vielen Berichterstatern als bedeutend für die mongolische Vorgehensweise erkannten Waffe, dem Bogen als weitreichender Distanzwaffe.³¹⁶

³¹⁶ Wilhelm von Rubruck meint dazu: „So bin ich überzeugt, daß die Tataren nur eine geringe Bewaffnung, höchstens Köcher, Bogen und Pelzbekleidung, besitzen.“ Leicht (Hrsg.): Wilhelm von Rubruk, Reisen zum Großkhan der Mongolen. Von Konstantinopel nach Karakorum 1253- 1255, Stuttgart 1984, S. 216. Auch im Brief eines ungarischen Bischofs findet sich ein Hinweis auf die großartigen Fähigkeiten der Mongolen als Schützen. Siehe Göckenjan: Brief eines ungarischen Bischofs, S. 278. Ähnlich auch Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 252.

Carpinis Text beginnt die Aufzählung der mongolischen Kriegsausrüstung mit eben diesem zentralen Waffentyp.³¹⁷ Dabei ist er sehr präzise, wobei er aber keinen Grund angibt, weswegen es genau die genannte Zahl sein muss.

„Alle müssen zumindest folgende Waffen haben: zwei oder drei Bögen oder wenigstens einen guten, drei große Köcher voll mit Pfeilen (...)“³¹⁸

Auch C de Bridia stellt mehrmals Pfeil und Bogen als wichtige Waffen im Arsenal der Mongolen heraus, während er andere so gut wie gar nicht, oder nur allgemein erwähnt.

„(...) wobei sie eine sehr große Menge an Waffen, Bogen, Köchern und Pfeilen mitnehmen.“³¹⁹

Beide berichten übereinstimmend, dass es offenbar eine Standardprozedur war gleich mehrere Bögen und Köcher voller Pfeile mitzunehmen. C de Bridia schreibt hier ausnahmsweise in einer rein analysierenden Form wie Carpini:

„Wenn sie deshalb mit den Feinden kämpfen müssen, bewaffnen sich recht viele von ihnen mit einer ziemlich großen Menge an Köchern und Pfeilen (...)“³²⁰

Man könnte annehmen, dass der geringe Unterschied und die fehlenden Wertungen dieses Vorgehens auf Folgendes zurückzuführen sind: Bögen waren eine in Europa prinzipiell wohlbekannte Waffe. Zwar war er im Hochmittelalter vielfach von Armbrusten ersetzt worden, doch war er nicht außergewöhnlich. So kann Carpini berichten, ohne erklären zu müssen und C de Bridia als daheimgebliebener Rezipient dürfte vielleicht nichts Stereotypes darin gesehen haben, nichts das bei ihm und Anderen irgendwelche negativen oder auch positiv besetzten Assoziationen hervorrief. Das Ungewöhnliche könnte für einen abendländischen Rezipienten der Zeit eher gewesen sein, welche Truppengattung diese Waffen benutzte. In Europa waren Bögen und Armbrusten vornehmlich eine Bewaffnung der Infanterie. Zwar waren berittene Bogenschützen aus dem Orient durch die Kreuzzüge bekannt und auch in Spanien hatte man sogar auf christlicher Seite, womöglich durch Kontakte mit Muslimen, diese Vorgehensweise übernommen. Allgemein üblich und weit verbreitet war dies indes nicht. So dürfte diese

Generell auch Gießauf: Barbaren – Monster – Gottesgeißeln, S. 24- 27, wo er viele Quellenbezüge zur Geschichte der Identifizierung von Steppenvölkern mit dem Bogen schon im Altertum gibt.

³¹⁷ Siehe Schmieder: Carpini S. 77

³¹⁸ Schmieder: Carpini S. 77.

³¹⁹ Siehe wiederum C de Bridia 56.

³²⁰ C de Bridia 58.

Überlegung beim Zuhörer eher eine Reaktion ausgelöst haben als die Erwähnung der Waffe an sich.

Hildinger konstatiert die essentielle Bedeutung der Kombination von Pferd und Bogen sowohl für die Art der Steppenkriegsführung als auch generell für die Lebensweise zentralasiatischer Nomadenvölker. Die Kombination habe dem Steppenkrieger eine effektive Verbindung aus Geschwindigkeit, Beweglichkeit und der effektivsten Fernwaffe der damaligen Zeit in die Hand gegeben. Es sei ihm so möglich gewesen sehr schnell weite Strecken zurückzulegen und aus der Distanz zu töten, ohne sich auf Nahkämpfe einlassen zu müssen. So habe sich der mongolische Kriegsstil mit weitausgreifenden Bewegungen, schnellen Eroberungen und der Vermeidung jeder unsicheren Gefechtssituation entwickelt. Dies sei einer der großen Unterschiede zum westlichen Vorgehen gewesen. Dort habe man sich auf den Nahkampf und die Wucht eines geballten Ansturms, der die feindlichen Linien ins Wanken bringen sollte, spezialisiert.³²¹

Man kann aber wohl auch diskutieren, ob nicht die Verwendung des Bogens an sich ein eher negatives Gefühl ausgelöst hat. Im europäischen Bewusstsein kämpften Ritter gegeneinander. Auch Fußtruppen und Bogenschützen gab es. Doch in der Vorstellung der Zeit herrschte eine ganz bestimmte Einschätzung des Ritters vor. So kann man vielleicht vermuten, dass allein schon die andere Taktik und die Verwendung des Bogens negativ gesehen wurde, weil sie sich nicht an der allgemein üblichen, und als ehrbar betrachteten Kampfweise orientierte und weil sie in Kombination mit Reitern eher beim heidnischen Feind zu finden war.

Leider gibt kein Text der Carpinimission eine genauere Beschreibung der Bögen. Doch etliche Informationen kann und konnte man auch aus den Texten erschließen, ohne jemals einen solchen Bogen gesehen zu haben. Die Form desselben ergibt sich aus der Tatsache, dass im Reiten geschossen wurde. Das verlangte automatisch einen kleineren und sehr robusten Bogen.³²²

Nicolle beurteilt die Waffe so:

„The Central Asian composite bow, like comparable weapons used by Middle Eastern and some eastern European armies, was an extremely sophisticated weapon. It needed much greater strength to pull than the famous English longbow. But, although it was much shorter, and consequently suitable for use on horseback,

³²¹ Siehe Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 30.

³²² Das Hei-ta Shih-lüeh schreibt dazu: „Sie wenden sich (im Sattel) nach links und drehen sich nach rechts wie Vögel im Flug. Daher vermögen sie, während sie sich nach links umschaun, (sogleich auch schon) nach rechts zu schießen; sie schießen (also) durchaus nicht nur nach rückwärts.“ Olbricht: *Hei-ta Shih-lüeh*, S. 165.

it had an equally long draw – right back to the archer’s cheek. ³²³

Zum anderen kann man Rückschlüsse aus einer Bemerkung C de Bridias ziehen, die bei Carpini so nicht auftaucht.

„(...) und schießen die ihren, bevor die Pfeile ihrer Gegner sie erreichen können, auch wenn sie sie vorzeitig gänzlich noch gar nicht treffen können. Wenn sie sie aber mit ihren Pfeilen ungehindert erreichen können, sagt man, dass sie Pfeile eher regnen lassen, als sie zu schießen, und zwar wegen der allzu großen Dichte der Pfeile.“³²⁴

Der mongolische Reiterbogen hatte gegenüber einem zu der Zeit in Europa üblichen mehrere Vorteile, die auch in der Art des Schießens zu suchen sind. Laut Nicolle war der asiatische Kompositbogen kürzer als der skythische Typus, der in Byzanz und Russland verwendet wurde. Allerdings habe er ein Zuggewicht von oft mehr als 45 kg gehabt,³²⁵ was durch die veränderte Bauart³²⁶ einen großen Nachteil mit sich gebracht habe: Er war schwerer zu spannen. 45 kg Zuggewicht sind enorm, wenn man sich überlegt, dass die Benutzer dieser Waffe schon durch das Reiten an sich angestrengt waren, weshalb Hildinger vermutet, dass die Reiter nicht die noch schwereren Kriegsbögen benützt hätten. Denn durch das Reiten sei das genaue Schießen erheblich erschwert worden.³²⁷ Ein Beschuss während eines Angriffs dauerte nicht nur einige wenige Minuten, in denen man dann vielleicht 10 oder mehr Pfeile verschoss.³²⁸ Der Schütze musste in der Lage sein kontinuierlich zu schießen, zu reiten und vor allem weit zu schießen. Bei C de Bridia wird

³²³ Nicolle: *The Mongol Warlords*, Dorset 1990, S. 36.

Martin beruft sich auf Meng Hung und spricht hier im Gegenteil von einem Kompositbogen als einer sehr großen Waffe. Siehe Martin: *The Mongol Army*, S. 52.

³²⁴ C de Bridia 58.

Siehe auch Göckenjan: *Rogierius*, S. 162.

Ähnlich Thomas von Spalato: „So begann das Tartarenheer, das sich rings um das Dorf lagerte, dieses von allen Seiten anzugreifen und mit einem dichten Regen von Pfeilen und Geschossen zu überschütten.“ Göckenjan: *Thomas von Spalato*, S. 247

³²⁵ Siehe Nicolle: *Warlords*, S. 36.

Das Meng-ta Pei-lu schreibt dazu: „(Die Spannkraft) des Bogens beträgt stets über einen Stein.“ Olbricht: *Meng-ta Pei-lu*, S. 72.

Das Hei-ta Shih-lüeh schreibt von einer Spannweite von drei Fuß. In Anmerkung 2 gibt der Herausgeber weitere Informationen: Die Spannung sei über einen Stein schwer gewesen: 1 shih Stein= 120 kin oder 71,618kg; 1 kin= 596,82, so dass mongolische Bögen wohl schwerer als chinesische waren, deren Spannkraft zwischen 60 und 120 kin betragen haben soll. Siehe Olbricht: *Hei-ta Shih-lüeh*, S. 174- 176.

³²⁶ Hildinger schlüsselt äußerst ausführlich die Unterschiede der Bögen in Asien und Europa auf. Siehe Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 20- 23.

³²⁷ Siehe Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 29.

³²⁸ „Im vollen Galopp konnten sie vorwärts oder rückwärts bis zu zwanzig Pfeile pro Minute abschießen.“ Pohl: *Die Awaren*, München 2002, S. 170.

Göckenjan geht unter Rückgriff auf Pohl ebenfalls von bis zu 20 Schüssen pro Minute aus. Siehe Göckenjan: *Bogen, Pfeil und Köcher in der Herrschafts- und Rechtssymbolik der eurasischen Steppenvölker*, in: Knüppel u.a. (Hrsg.): *Ungarn, Türken und Mongolen – Kleine Schriften von Hansgerd Göckenjan*, Wiesbaden 2007, S. 565ff.

zwar eine Tatsache vermittelt, doch könnte diese Aussage auch ein Gefühl des Ausgeliefertseins bei den Lesern/ Zuhörern hervorgerufen haben. Eine wahrscheinlich beabsichtigte Wirkung.

Bei den Europäern der Zeit dürfte einiges Wissen über Bögen und ihre Verwendung verbreitet gewesen sein. Es handelte sich um eine auf der Jagd und im Kampf verwendete Waffe, die auch in der Literatur beschrieben wurde.³²⁹ Somit kann man davon ausgehen, dass keine absolute Unkenntnis in Bezug auf Bögen unter den Rezipienten herrschte.

3.1.2 Die Reichweite

Bei Carpini findet sich keine nähere Erläuterung zur Reichweite der mongolischen Pfeile. Ob er die Bedeutung dieser Frage nicht erkannt hat, ob er sie für unwichtig hielt oder ob ein anderer Grund dafür verantwortlich ist, kann unmöglich festgestellt werden. Die vorher erwähnte Aussage C de Bridias, dass sie Pfeile abschießen selbst bevor sie die Gegner erreichen könnten, kann letztlich auch nichts Erhellendes zu dieser Frage beisteuern. Dass die Autoren diese Details nicht näher erörtern, könnte theoretisch auch damit zusammenhängen, dass diese Fragen und Details im, von Vielen in der aktuellen Forschung angenommenen, Fragenkatalog des Papstes nicht vorkamen oder nicht so exakt formuliert wurden. Was die Reichweite der Pfeile angeht scheint es in der wissenschaftlichen Diskussion keine Einigkeit zu geben. Festzustellen ist, dass die Reichweite in gewisser Weise nicht das Entscheidende war, da die Mongolen über ihre schnellen Pferde rasche Angriffe und Rückzüge in der Schlacht durchführen konnten. Die geringere Größe des Bogens wurde durch seine spezielle Bauart und das relativ hohe Zuggewicht ausgeglichen.

Hierzu schreibt Hildinger, indem er Grousset widerspricht:

„Rene´ Grousset in his monumental Empire of the Steppes states that Mongol horsemen could strike their targets at distance as great as four hundred yards. This cannot be true because that distance is much greater than a bow will commonly shoot.“³³⁰

Außerdem muss noch die Absicht bedacht werden, mit der geschossen wurde. Sollte ein bewegliches oder statisches Ziel getroffen werden? War ein direkter Treffer oder einfach

³²⁹ Es habe insgesamt drei unterschiedliche Grundtypen gegeben, wie de Vries darlegt: Langbogen, Türkischer Bogen, Ulmenbogen. Siehe de Vries: Medieval Military Technology, S. 34/ 35. Dort auch weitere Erläuterungen zur Bauweise.

³³⁰ Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 27. Spezialbögen der Osmanen hätten in späterer Zeit zwar eine weit größere Reichweite gehabt, aber diese seien ganz anders konstruiert gewesen als echte Kriegsbögen.

nur eine breitgestreute Salve vonnöten? Dazu meint Hildinger:

„Shooting in arcade is to shoot at a steep angle of about forty-five degrees to achieve the greatest possible distance. This results in the arrows dropping almost vertically on the target. Though inaccurate, it could be effective against a massed enemy and is, in any case, the natural effect of shooting to the extreme limit of a bow's range.“³³¹

Er erwähnt zudem eine arabische Abhandlung aus dem 16. Jahrhundert, die von 45-80 yards³³² bei akkuratem Schießen spreche und gibt an, dass moderne Jagdbögen an die 200 yards schaffen würden. Doch darf man dabei nicht vergessen, dass selbst erfahrene Bogenschützen in der Hitze des Gefechts³³³ auf einem Pferd und bei einem beweglichen Ziel sicherlich eine geringere Trefferquote hatten als im Idealfall.³³⁴ Eine Analyse vom anderen Ende des mongolischen Reiches liefert Terada Tatsuo und macht so den erheblichen Unterschied in der Feuerkraft deutlich:

„Im Hachimangudo-kin ist beschrieben, dass ihre Pfeile eine Schussweite von ca. 200m hatten, während die effektive Schussweite der japanischen Pfeile nach der bisherigen opinio communis 50-100m waren. Die neueste Forschung wies sogar nach, dass harte Objekte wie Panzer oder Helme im Abstand von maximal 13-14 m von den japanischen Pfeilen durchschossen werden konnten.“³³⁵

Vermutlich war der Reiterbogen der Masse der zu dieser Zeit in Europa zur Verteidigung gegen die Mongolen im Einsatz befindlichen Bogenmodelle überlegen.³³⁶ Indes scheint es auch in Europa Kontingente berittener Bogenschützen gegeben zu haben. Im 11. und 12. Jahrhundert haben die spanischen Heere ebenfalls, genauso wie ihre muslimischen Gegner, kleine Reiterbögen eingesetzt und sie auch auf dem Schlachtfeld in der Manier von leichtbewaffneten Reiterheeren verwendet, wie de Vries beschreibt.³³⁷ Von einer europaweiten Verbreitung und Kenntnis kann man aber wohl eher nicht ausgehen, wenn

³³¹ Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 28.

³³² 1 yard= 0,9144 Meter

³³³ Das erkennt auch Hildinger als einen limitierenden Faktor an. Siehe Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 29.

³³⁴ So nehmen laut Hildinger einige Experten gerade einmal 10 yards an, um von einem beweglichen Abschusspunkt ein bewegliches Ziel sicher treffen zu können. Göckenjan geht von einer generelle Reichweite um die 500m aus und spricht von der Möglichkeit gezielten Schießen bis zu einer Entfernung von 160 m. Siehe Göckenjan: Herrschafts- und Rechtssymbolik, S. 564 unter Bezugnahme auf Pohl: Die Awaren, S.170 und Maenchen-Helfen: Die Welt der Hunnen, Wien 1978, S. 171.

³³⁵ Terada Tatsuo: Der Mongolen-Sturm, S. 74/ 75.

³³⁶ Zudem hatte er den Vorteil einer leichteren Bedienbarkeit, wie Nicolle meint. „The composite bow also gave a much more regular release of tension when loosed and thus its arrows had about twice the range, with a flatter trajectory and greater accuracy, than English infantry bows.“ Nicolle: Warlords, S. 36.

³³⁷ Siehe de Vries: Medieval Military Technology, S. 36.

man sich die Niederlagen der osteuropäischen Heere ansieht. Der im 13. Jahrhundert in Europa mehr und mehr bekannte Langbogen scheint eine effektive Reichweite von an die 400 Metern gehabt zu haben und konnte auf 200 Meter wohl sogar Kettenhemden durchdringen. Dies sei für die vor der weiten Verbreitung des Langbogens üblicheren kürzeren Bögen eine unmöglich zu erreichende Effektivität, wie de Vries darstellt.³³⁸

Wenn man aber die Überlegungen de Vries' betrachtet, der mit Keegan u.a. erörtert, dass die Siege, die bisher der vermehrten Verwendung von Langbögen zugeschrieben wurden, womöglich gar nicht wirklich auf diese Veränderung der Strategie zurückgingen, erhebt sich für die Mongolen die gleiche Frage. Wenn auch die doch als so effektiv betrachteten Langbögen eher dazu dienten den Feind ins Chaos zu stürzen, so dass danach die Rittereinheiten in die Reihen der Gegner eindringen und so den Sieg erringen konnten, dann muss letztlich auch die Frage untersucht werden, ob etwas ähnliches ebenso für die Mongolen galt und was dann, wenn nicht ihre Taktik mit Bögen und wendigen Vorstößen, den Sieg einbrachte.³³⁹

3.1.3 Die Konstruktion

Das wirft die Frage nach der Bauart solcher Waffen auf, welche Spuler folgendermaßen erklärt: Der Bogen sei durch das Zusammenfügen eines Kernholzes mit verschiedenen anderen Holzarten und das Umwickeln mit Bast hergestellt worden, wodurch eine besonders harte, elastische Masse entstanden sei.³⁴⁰ Er beschreibt die Grundstruktur eines Reflexbogens mit einem Laminat, bestehend aus Horn oder Holz, die verklebt und mit verschiedenen Materialien verschnürt wurde, so dass zum Schluss eine einzige elastische und trotzdem widerstandsfähige, entsprechend gebogene Stange entstand.³⁴¹ Ein Reiterbogen bestand also aus einigen Grundelementen, die im mongolischen Heer sicher von Gegend zu Gegend variieren konnten und mit der Zeit Veränderungen unterworfen waren. Hildinger betont aber, dass trotz Veränderungen über die Zeit und Gegenden hinweg die typische Recurve-Form und die Bauart, also die Zusammensetzung

³³⁸ Siehe de Vries: *Medieval Military Technology*, S. 37.

³³⁹ Diese Frage muss aber in einem anderen Zusammenhang erörtert werden. Sie ist nicht das Thema der Arbeit.

³⁴⁰ Siehe Spuler: *Horde*, S. 380.

³⁴¹ Nicolle führt dies genauer aus: „Different peoples used different materials in the construction of their composite bows, though all were built around a wooden core. Many central Asian nomads used four pieces of ram's horn, whereas the Chinese incorporated a single large piece of water-buffalo horn. The belly of the bow consisted of strands of sinew, the Chinese using spinal sinew, the Muslims the Achilles tendon and the nomads whatever they could obtain. Fish glue was preferred for the most important stress points. Many early Mongol bows had angled „ears“ reinforced with bone, as had the larger ancient Hun bows. In the Mongol weapon these were often angled so far forward that the string rested upon them, though the reasons for this development were unclear.“ Nicolle: *Warlords*, S. 36.

aus verschiedenen Materialien, gleich geblieben seien.³⁴² Eine Besonderheit des Reiterbogens ist seine starke Biegung an den Enden. Ein besonders stark zurückgebogenes „Ohr“ erhöht die Leistung des Bogens.³⁴³

Ein wichtiges Merkmal, das sich weder bei Carpini, noch Benedikt, C de Bridia, Rogerius oder Thomas von Spalato findet ist die Asymmetrie dieses mongolischen Bogentyps. Sinor betont diese Asymmetrie, die daher rühre, dass der Griff unterhalb der Mitte des Bogens platziert worden sei.³⁴⁴ Während Carpini über die Bauform der Rüstung der Mongolen ausführlich berichtet, schweigt er sich über diese Informationen aus. Warum er das getan hat, darüber kann höchstens spekuliert werden. Zu einer klaren Aussage wird man kaum kommen. Womöglich war für ihn klar, dass die nomadischen Mongolen eben Reiterbögen trugen (was er aber auch nicht erwähnt) und anders als die Europäer im Reiten schossen. Vielleicht war aber auch diese Tatsache so anders als die Situation in Europa, dass sich für ihn statt das Gesehene gewaltsam zu europäisieren, nur noch das Auslassen anbot, da er mit den so ungewöhnlichen vorgefundenen Fakten nicht umzugehen wusste. Sie passten vielleicht einfach nicht in sein von europäischem „Wissen“ geprägtes Bild und waren deshalb auch nicht interpretierbar. C de Bridia auf der anderen Seite hat in solchen Situationen, wie des Öfteren deutlich wird, schlicht das ihm aus Europa Bekannte eingefügt und ergänzt.

3.1.4 Das Spannen

Ein weiterer Vorteil, den die Mongolen im Vergleich zu den Europäern hatten, war die unterschiedliche Art den Bogen zu spannen. Sie benutzten eine Art eisernen Zugring. Von dieser ganz anderen Art den Bogen zu spannen berichtet Carpini nicht. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass er nicht wusste, dass dies den Mongolen erlaubte weit besser zu schießen. Das Wissen darum hätte bei entsprechender Anwendung im Westen sicher auch zur Verbesserung der Schussleistung beigetragen. Während europäische Schützen die Sehne durch Einhaken von Zeige- und Mittelfinger um den Pfeil herum spannten, benützten die Mongolen einen kleinen Haken, den sie an einer Art Ring am Daumen trugen, unterhalb des Pfeils.³⁴⁵ Das scheint kein großer Unterschied, erlaubt es

³⁴² Siehe Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 30.

³⁴³ Siehe dazu sehr ausführlich <http://de.wikipedia.org/wiki/Kompositbogen>. (Stand 4.7.2009)
Das Hei-ta Shih-lüeh gibt als Baumaterial Wildschafhorn an, was aber in Anmerkung 2 auf die Enden des Bogens beschränkt wird, während für den Bogen insgesamt Holz als Baumaterial angesetzt wird. Siehe Olbricht: *Hei-ta Shih-lüeh*, S. 174/ 175.

³⁴⁴ Siehe Sinor: *The Inner Asian Warrior*, S. 140. Forschungsgeschichtlich interessant sind die Anmerkungen zu verschiedenen Veröffentlichungen über innerasiatische Pfeile in Anmerkung 59.

³⁴⁵ Siehe Abbildung Nicolle: *Warlords*, S. 8.

aber die Sehne besser zu spannen und führt beim Loslassen auch weniger oft zum Verreißen des Pfeiles, so dass die Flugbahn genauer wird.

„In the West we draw bows with three fingers in the ‘Mediterranean draw’. In the East, by contrast, bows were drawn with the thumb, locked under the first three fingers. The thumb was protected by a ring of bone, horn, ivory or even stone. As a result, in the West the arrow is shot from the left side of the bow, while in the East it is shot from the right.“³⁴⁶

3.1.5 Der Köcher

Im Vergleich zum damaligen europäischen (Lang-)bogen scheint der asiatische Kompositbogen darin überlegen gewesen zu sein, dass er sich lange Zeit in gespanntem Zustand aufbewahren ließ. Während das bei Langbögen und bei frühen Formen des Kompositbogens nach einiger Zeit zum Erschlaffen der Sehne und des Bogenkörpers führte, blieb die Spannung beim Kompositbogen der Zeit Carpinis bereits erhalten. Das bedeutet natürlich, dass ständiges erneutes Spannen entfiel. Der Bogen war sofort einsetzbar. Dazu jedoch bedurfte es einer entsprechenden Tragevorrichtung. Das aus Filmen bekannte Tragen über der Schulter, wobei man meist noch den Kopf zwischen Sehne und Bogenkörper steckt, wäre dem kleinen Kompositbogen langfristig nicht zuträglich gewesen. Deshalb entwickelte sich eine spezielle Köcherform, die so typisch für die Mongolen und andere Reitervölker scheint. Dieser Köcher³⁴⁷ war genau an die Form eines gespannten Mongolenbogens angepasst. So brauchte man ihn nur hineinzustecken und konnte doch innerhalb von Sekunden zu schießen beginnen.³⁴⁸

Einen Nachteil hatte der Kompositbogen jedoch gegenüber dem europäischen, laut Nicolle. Er sei anfälliger für Wind und Wetter gewesen, da vor allem in Europa das Klima

³⁴⁶ Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 29.

Auch Nicolle schreibt ähnlich darüber: „The so-called Mongolian release, in which the bowstring was held by the thumb locked behind the first two fingers, also enabled the string to be pulled back to a more acute angle than was possible with the so-called Mediterranean release used throughout Christian Europe.“ Nicolle: Warlords, S. 8.

Spuler nennt schlicht einen eisernen Ring. Siehe Spuler: Horde, S. 380.

³⁴⁷ Sehr schöne Exemplare finden sich sowohl im Palastmuseum in der Verbotenen Stadt in Peking als auch im dortigen Nationalen Militärgeschichtsmuseum.

Thomas von Spalato berichtet ganz klar, dass sie, was den historischen Tatsachen entspricht, die Köcher am Gürtel getragen hätten. Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 252.

³⁴⁸ Nicolle sieht in den unterschiedlichen Entwicklungsschritten des mongolischen Bogens den Grund für die zwei hauptsächlich vorkommenden Köcherformen.

„Whereas simple bows such as the English longbow lose their strength if left strung while not in use, the fully composite bow incorporating wood, sinew and horn works better when thus kept under tension. This might explain the existence of two types of bowcase in central Asia. The older form was designed to hold an unstrung bow, the newer for a strung weapon. Both appear to have been in use during Genghis Khan’s lifetime, though the unstrung version was dying out.“ Nicolle: Warlords, S. 36.

weit feuchter und unregelmäßiger gewesen sei, als in der Steppe oder in den heißen und trockenen Regionen Asiens und Nordafrikas.³⁴⁹

3.1.6 Die Pfeile

Aus den Texten selbst lassen sich für den mittelalterlichen Strategen interessante Schlüsse ziehen. Die Mongolen setzen den Bogen bei jeder Gelegenheit ein und die Strategie europäischer Gegner würde dies miteinberechnen müssen. Dementsprechend ist Carpini recht genau, was das Aussehen der Pfeile betrifft. Je nachdem wie die Pfeilspitzen beschaffen sind, welche Form der Pfeil hat, wie lang oder kurz er ist, kann und muss man unterschiedlich auf einen mit solchen Waffen ausgestatteten Feind reagieren.

„Ihre Pfeile sind zwei Fuß und eine Handbreit lang und zwei Finger breit. Weil Füße aber unterschiedlich sind, nehmen ich ein geometrisches Fußmaß: Zwei Gerstenkörner sind eine Daumenbreite, sechzehn Daumenbreiten ergeben einen geometrischen Fuß.“³⁵⁰

Diese Pfeile können womöglich nur von einem eher kleinen Bogen abgeschossen werden.³⁵¹ Ein solcher, für einen Reiter leicht zu handhabender Bogen muss aber, wie vorher beschrieben, eine enorme Spannkraft besitzen, um seine Wirkung entfalten zu können. Das konnte vielleicht auch ein mittelalterlicher Zuhörer erkennen, der nicht über die weiter oben besprochenen Fakten zum Reiterbogen verfügte, sondern nur europäische Varianten kannte.

Die Gestalt und Bauweise der Pfeile war direkt bedingt durch die Art und den Typ des Bogens. Die Durchschlagskraft eines Langbogens war abhängig vom Gewicht des Pfeils, während die des Kompositbogens hauptsächlich von der Geschwindigkeit abhing, wie Nicolle analysiert.³⁵² Somit war es wichtig, dass eben trotz der geringeren Größe des Reiterbogens sein Zuggewicht mindestens genauso hoch wie das eines Langbogens war.

³⁴⁹ Siehe Nicolle: Warlords, S. 8.

³⁵⁰ Schmieder: Carpini, S. 80.

Thomas von Spalato spricht von einer Pfeillänge, die um vier Finger länger sei als die ihm bekannten.

Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 252.

³⁵¹ Göckenjan geht (unter Bezugnahme auf Köhalmi: A steppek nomadja lohaton, fegyverben, Budapest 1972, S. 47- 50) davon aus, dass die Bögen zwischen einer Größe von 60- 160 cm schwankten, was die Frage der Größe letztlich nicht beantwortet. Siehe Göckenjan: Herrschafts- und Rechtssymbolik, S. 564.

³⁵² Nicolle: Warlords, S. 36.

Etliche zeitgenössische Berichterstatter stellen diese Kraft mongolischer Bögen und Pfeile fest. So spricht bereits Frater Julianus von der enormen Reichweite der Pfeile. Siehe Göckenjan: Frater Julianus, S. 105. Siehe auch die Anmerkungen 40/ 41 S. 118/ 119.

Auch Thomas von Spalato schreibt ähnliches: „Doch obsiegten die todbringenden und untrüglich treffenden Pfeile der Tartaren. Gab es doch keinen Panzer, Schild oder Harnisch, den ein von tartarischer Hand entsandter Pfeilschuß nicht durchbohrte.“ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 248.

Wenn also die Geschwindigkeit das Entscheidende war, musste der Pfeil möglichst leicht sein und doch gleichzeitig eine stabile Flugbahn behalten können. Laut Nicolle erfüllten die Reiterbögen und die dazugehörigen Pfeile genau diese Bedingungen. Neuere Untersuchungen hätten gezeigt, dass Schilfrohr, aus dem viele Pfeile ganz oder zum Teil hergestellt wurden, die Krafteinwirkung des Abschusses von der Sehne sehr schnell absorbieren konnten und der Pfeil somit rasch eine gerade und sichere Flugbahn erzielte.³⁵³

3.1.7 Die Pfeilspitzen

Die Pfeilspitzen unterschieden sich je nachdem, was man damit zu tun beabsichtigte. Die Variationsbreite war enorm und reichte von extrem dünnen und langen, bis zu breiten und kurzen Spitzen, solchen mit Widerhaken und solchen ohne.

Carpini berichtet:

„Die Eisenspitzen der Pfeile sind extrem spitz und an zwei Seiten geschärft wie ein zweischneidiges Schwert. Die Tartaren tragen immer Feilen am Köcher, um Pfeile zu schleifen. Die Pfeilspitzen haben ein schmales Ende von einem Finger Länge, das sie ins Holz einsetzen.“³⁵⁴

Die Informationen, die sich aus dieser Aussage herausholen lassen, sind nicht ausreichend, aber geben doch bereits Anhaltspunkte, beispielsweise dass die Spitzen an beiden Seiten geschärft waren. Das bedeutet also, dass es sich nicht um eine Art lange, dünne Nadel handelte, sondern dass die Pfeile trotzdem eine gewisse Breite hatten. Genauer ist der Text Carpinis nicht.³⁵⁵

Hildinger analysiert:

„The arrowheads of steppe tribes were generally attached by a tang sunk into the arrow shaft rather than by a socket fitted over the end of it as was done in the West, though early Scythian and Sarmatian arrowheads

³⁵³ Nicolle: Warlords, S. 37.

Das Meng-ta Pei-lu gibt als Baumaterial für die Pfeilschäfte Wüstenweide an. Siehe Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 72.

Das Hei-ta Shih-lüeh spricht von Holz und einer Befiederung aus Falkenfedern. Siehe Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 174.

³⁵⁴ Schmieder: Carpini, S. 80.

Man kann davon ausgehen, dass die Pfeilspitzen zur Zeit Carpinis zu einem großen Teil bereits aus Eisen waren. Siehe Spuler: Horde, S. 381.

³⁵⁵ Thomas von Spalato schreibt von Spitzen aus Eisen, Knochen und Horn. Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 252.

Das Hei-ta Shih-lüeh schreibt: „(...) sie haben Pfeile aus Kamelknochen, und sie haben spitze Nadel-Pfeile (...) Zu Pfeilspitzen verwendeten sie Knochen; sie hatten keine Möglichkeit, dafür irgendwoher Eisen zu bekommen.“ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 174/ 175.

used sockets, and later changed to the tang.”³⁵⁶

Er fügt hinzu, dass dies wohl eher wegen der einfacheren Verarbeitungsweise der Fall gewesen sei und weniger um eine Wiederverwendung zu verhindern, da Metall in der Steppe schlicht zu wertvoll gewesen sei. Bei Hornspitzen könne man dieses Argument eher anführen.³⁵⁷ Pfeilspitzen unterschiedlichster Bauart gab es auch in Europa. Dabei war sicher für jeden Rüstungstyp eine andere Form besser geeignet. Lange, dünne Spitzen dürften besonders gut geeignet gewesen sein, um Kettenhemden zu durchdringen. Andere wiederum eigneten sich wohl eher um Eisenplattenpanzer zu durchstoßen, wieder andere um schmerzhafte Wunden bei Feinden ohne oder mit nur geringer Panzerung hervorzurufen.³⁵⁸

Um noch mehr zu erfahren, empfiehlt es sich auf archäologische Funde zurückzugreifen.³⁵⁹ Diese sind sicherlich auch nicht allumfassend, können aber das Bild doch erhellen. Nicolle erwähnt die Pfeilspitzen mit breiter Spitze besonders. Dass diese nur für die Jagd gedacht waren, halte ich aber für eine unnötige Einschränkung. Wenn Carpini berichtet, dass die Mongolen genauso Unbewaffnete angegriffen hätten und C de Bridia dieses Verhalten ebenso erwähnt, scheint es nicht völlig unlogisch anzunehmen, dass solche Pfeile auch für Menschen benutzt wurden. Dass dies einzig und allein eine historische Tatsache darstellen muss, wäre allerdings eine wohl kaum haltbare Einschränkung. Es könnte sich bei einer solchen Aussage der Autoren durchaus um einen Beeinflussungsversuch des Publikums handeln: Die Mongolen als Gegner, die sich nicht an die europäischen Normen und Regeln halten; ohne dass behauptet werden soll, dass die Europäer sich grundsätzlich an einem in den Epen dargestellten veredelten Ideal des Kämpfens orientiert hätten. Auf die Gefühlslage der Zuhörer könnte dies aber doch einigen Einfluss gehabt haben.

Die andere besonders ungewöhnliche Form war sicherlich die Pfeilspitze mit einer Art integrierter Pfeife.³⁶⁰ Das Pfeifen wurde dadurch hervorgerufen, dass die Pfeilspitze selbst

³⁵⁶ Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 30.

³⁵⁷ Siehe dazu auch das *Hei-ta Shih-lüeh*, S. 175.

³⁵⁸ Nicolle berichtet, dass eine große Bandbreite an Pfeilspitzen in mittelasiatischen Gräbern gefunden worden seien. Aus europäischer Sicht hält Nicolle die Pfeilspitzen für besonders bemerkenswert, die in ihrer Form einem breiten Stechbeitel ähnelten, für die Jagd gedacht gewesen sein dürften und besonders breite und tiefe Wunden rissen. Zudem erwähnt er die mit Pfeifenspitzen ausgestatteten Signalpfeile, die auch in den zeitgenössischen Texten auftauchen. Siehe Nicolle: *Warlords*, S. 37.

³⁵⁹ Als Beispiel für verschiedene Formen mongolischer Pfeile, sowohl aus Zentral- als auch aus Ostasien siehe Nicolle: *Warlords*, S. 38/ 39 und 76.

Das Palastmuseum in Peking und das Nationale Militärmuseum stellen eine große Anzahl verschiedenster Pfeilspitzen aus allen Epochen aus.

³⁶⁰ Wenige berichten hiervon. Siehe Olbricht: *Hei-ta Shih-lüeh*, S. 174. Weitere Informationen dazu Anmerkung 3 S. 176.

eine Art kleinen Hohlkörper bildete, der durchbohrt war und dann beim Fliegen aufgrund der ihn durchströmenden Luft einen Pfeifton hervorbrachte. Diese Pfeile mit nahezu hühnereigroßen Spitzen aus Holz oder Horn, sind im Palast- und im Militärmuseum in Peking ausgestellt und dürften genau dem auch von Terada Tatsuo erwähnten Typus entsprochen haben:

„Beim sogenannten Toi no shurai (Sturm der Jurchen) wurden die Jurchen vom gleichen Pfeiltyp in Schrecken versetzt und überstürzten sich zur Flucht mit ihren Schiffen.“³⁶¹

Sicherlich war ihre Herstellung etwas aufwändiger als die normaler Pfeilspitzen, so dass eine Verschwendung nicht in Frage kam. Doch ist der psychologische Effekt des Einsatzes solcher pfeifender Pfeilspitzen im Kampf, und vor allem zu Beginn des Kampfes nicht zu unterschätzen. Stellt man sich vor, wie sich die Gegner der Mongolen hinter ihre Schilde duckten und auf den Angriff warteten, dürfte ein lautes Pfeifen, kurz vor dem Einschlagen der Geschosse Angst und Verwirrung hervorgerufen haben. Auch die Pferde dürften schwer zu beruhigen gewesen sein. Zwar waren vor allem die Pferde der Ritter sicherlich an Kampflärm gewöhnt und ausreichend trainiert, doch dieser ungewöhnlicher Klang könnte den Angreifern einen Vorteil verschafft haben.

Pfeile mit Widerhaken dürften ebenso einen großen Teil des Arsenalen ausgemacht haben, da diese zusätzlich zur normalen Eintrittswunde beim Herausholen eine noch größere Verletzung mit mehr Blutverlust hervorriefen.³⁶²

Carpini erwähnt, dass die Mongolen immer Werkzeug dabei hatten, um die Pfeilspitzen zu schärfen. Außerdem beschreibt er, wie die Pfeilspitzen im Pfeilkörper befestigt wurden.³⁶³ Das lässt den Rückschluss zu, dass die Mongolen einen Teil der Pfeile in halbfertigem Zustand mit sich führten. Pfeile nehmen mehr Platz weg als Pfeilspitzen allein. Diese konnten dann bei Bedarf in Holz- oder Schilfstäbe mit der entsprechenden Größe und Form eingesetzt werden. An der Rückseite hatten sie ein extrem dünnes und langes Ende, das in den Schaft eingesetzt wurde. Vermutlich wurde die eine Seite des Pfeilschaftes ausgehöhlt oder einfacher, eingekerbt bzw. gespalten. Dann setzte man das lange, dünne Pfeilende in den Schaft. In jedem Fall war es für längere Märsche und Wanderungen sicher von Vorteil nicht allzu viele fertige und sperrige Pfeile mit sich tragen zu müssen, sondern die leichter verstaubaren Pfeilspitzen in Beuteln oder Kisten zu transportieren.

³⁶¹ Terada Tatsuo: Der Mongolen-Sturm, Fußnote 13 S. 73.

³⁶² Allein die Menge an Soldaten, die an Wundfieber, Blutvergiftung und ähnlichem starb und nicht an der Schussverletzung direkt, dürfte mindestens so hoch gewesen sein, wie die Zahl der auf dem Schlachtfeld Gefallenen.

³⁶³ Siehe Schmieder: Carpini, S. 80.

Dies kann durchaus eine wertvolle Information für Carpinis Zuhörer gewesen sein. Es zeigte ihnen vielleicht deutlicher als heutigen Lesern, dass die Mongolen sehr leicht, vielleicht leichter als europäische Heere, ihr Arsenal erweitern und erneuern konnten und gleichzeitig weniger durch mitgenommene Waffen belastet waren. Diese Interpretation geht allerdings davon aus, dass ein mittelalterlicher, abendländischer Rezipient diese Information überhaupt auf diese Weise analysiert haben würde.

3.2 Äxte, Seile u.ä.

Carpini erwähnt zudem „Axt und Seile“³⁶⁴ als Ausrüstung eines typischen Mongolen. Eine Axt kann sowohl auf die Verwendung von Streitäxten hindeuten, als auch in Kombination mit dem Seil auf eine Art pioniertechnische Grundausrüstung, die möglicherweise jeder mongolische Reiter mit sich führen musste. C de Bridia berichtet davon nichts. Theoretisch ist die Verwendung einer Wurfaxt für Reitervölker oder auch Fußtruppen nichts Außergewöhnliches. Die Francisca oder verschiedene Formen von Bartäxten waren in Europa seit langem im Arsenal der Waffen vorhanden. Dass sie jedoch nicht die wichtigsten Waffen der Mongolen waren, sieht auch Nicolle.

„Small battle-axes and maces were used by some Mongols, while many spears had hooks to unhorse a foe. Lassos of horse-hair rope were widely employed, but the main weapon remained, of course, the bow.“³⁶⁵

Die von Carpini erwähnten Seile mit diesen Lassos in Verbindung zu bringen, scheint eine logische Erklärung, muss aber nicht jede andere Verwendungsform ausschließen.³⁶⁶

Äxte waren laut de Vries im europäischen Mittelalter durchaus allgemein bekannt, allerdings wohl weniger häufig verwendet als Schwerter und Speere oder Lanzen.

„Throughout the rest of the Middle Ages, literary, artistic and archaeological evidence shows that the axe was still quite popular as a military weapon. Despite being outlawed for use in tournaments, perhaps because of its violent reputation, the battle axe was still mentioned often in medieval literature.“³⁶⁷

Indes kann auch die bewusste Erwähnung der Axt als Waffe der Mongolen als

³⁶⁴ Schmieder: Carpini, S. 77.

³⁶⁵ Nicolle: Warlords, S. 36.

³⁶⁶ Das Hei-ta Shih-lüeh schreibt: „Die Steinschleudern haben Schutzdächer, und die Schutzdächer haben Seile. Die Schutzdächer dienen zum Schutz der Leute, die an den Seilen ziehen.“ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 174. Daraus ließe sich auch ohne Probleme eine Verwendungsweise dieser Seile ableiten.

³⁶⁷ De Vries: Medieval Military Technology, S. 17.

Leserlenkung interpretiert werden. Wenn man davon ausgeht, dass diese Waffe, wie de Vries sagt, wegen ihrer Grausamkeit in Turnieren geächtet war, wird dies vielen Rezipienten bewusst gewesen sein. Wenn also der mongolische, nomadische, also ohnehin schon stereotyp gesehene Feind nun auch noch diese Waffe einsetzt, kann man wohl durchaus annehmen, dass dies ins Bild der Mongolen passte, das man sich machte: Ein unehrenhafter, nicht europäisch-christlichen Normen gehorchender Feind.

3.3 Kriegsmaschinen

In Bezug auf Belagerungsmaschinen geht Carpini nicht ins Detail.³⁶⁸ C de Bridia lässt uns hier völlig im Stich. Indes kann man von Maschinen zur Erstürmung einer befestigten Anlage ausgehen, wie sie in Europa und Asien üblich waren.

Generell sind die Mongolen auf offene Feldschlachten spezialisiert und lassen sich nur danach und im Notfall auf langwierige Belagerungen ein. Wie bereits erörtert, ziehen sie es vor durch Verhandlung oder List in eine Stadt zu gelangen. Erst als letztes Mittel wenden sie Zeit und Arbeit auf, um mit Belagerungsmaschinen oder Mineurtechniken in Befestigungsanlagen zu gelangen. Die Umleitung eines Flusses dürfte dabei zu den aufwändigeren Aufgaben der Techniker gehört haben.³⁶⁹ Das Aufschichten von großen Mengen Holz vor den Toren und den mit Holz verstärkten Mauern, um diese sodann in Brand zu setzen, war eine eher einfache Methode die Verteidigungsarchitektur zu schwächen, jedoch je nach Beschaffenheit von Tor und Mauer durchaus effektiv. Feuer schwächte die Holzelemente.³⁷⁰ Die beschädigten Mauern und Tore konnten dann entweder mit Rammböcken aller Art oder Geschützen endgültig zum Einsturz gebracht werden, wenn sie nicht bereits zerstört waren. Bei alledem spielt natürlich immer auch die Art der Festung eine Rolle.³⁷¹ Dabei ging der Lernprozess der Mongolen immer weiter. Auch in Europa entwickelten sich Katapulte und Ähnliches durch den Kontakt mit Feinden.

³⁶⁸ Siehe Schmieder: Carpini, S. 82. Weiterführende Erläuterungen wurden bereits vorne gegeben.

³⁶⁹ Dazu schreibt Hildinger über die Belagerung von Ningsia: „(...) in 1209 the Mongols invested Ningsia and went so far as to build a dam to direct the Yellow River against it. The civil engineering was beyond the Mongols, however, or perhaps the Tangut soldiers were able to breach the dam; it gave way, flooding the Mongol camp. They thus failed to take the city, but years later, with the help of civilized engineers, they would from time to time flood other cities in order to take them.“ Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 122.

³⁷⁰ Siehe Spuler: Horde, S. 383.

³⁷¹ Vor allem im Gebiet der russischen Fürstentümer dürfte nach Aussage von Hildinger ein Großteil des Mauerwerks auch von Wallanlagen ganz oder teilweise aus Holz bestanden haben. Hildinger betont, dass diese Holzkonstruktionen die Mongolen unmöglich hätten aufhalten können, da bereits die weit besser befestigten Mauern in Transoxanien und Khwarezm sie nicht an der Eroberung hatten hindern können. Zudem hätten die Mongolen zu dieser Zeit bereits mehr Erfahrung gesammelt und arabische und chinesische Experten in ihre Heere eingegliedert. Siehe Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 135.

Doch zu den großen Neuerungen scheint es in Asien gekommen zu sein. Wurden ostasiatische Trebuchets anfangs noch mit Menschenkraft betrieben, kann man vermuten, dass mit größerem Aktionsradius und Kontakten zu verschiedenen westlichen Völkern die Trebuchets der Mongolen, bei entsprechender Größe, bald ebenso mit Gegengewichten, fixiert oder freischwingend, angetrieben wurden.³⁷²

Generell scheint man also davon ausgehen zu können, dass die technischen Geräte der Mongolen, zum größten Teil auf die Übernahme aus anderen Völkerschaften, die mehr Erfahrung hatten, zurückgingen. Das erklärt auch das Zusammentreffen von Reitervolk und ausgefeilter Belagerungstechnik. Belagerungsmaschinen würde man -vielleicht auch nur aus heutiger Sicht- eher bei Völkern vermuten, die eine irgendwie vorhandene Siedlungsstruktur mit festen Orten vorzuweisen haben. Erst dadurch werden Festungsbau und Belagerungstechnik nötig. Doch auch in Feldschlachten waren Geschütze gut einzusetzen wie aus Thomas von Spalatos Beschreibung der Schlacht am Sajo deutlich wird. Die Mongolen hätten eine Brücke nach heftigem ungarischen Widerstand unter Verwendung von sieben Wurfmaschinen und eines Pfeilregens erobern können.³⁷³

Was die verschiedenen Geschütze angeht, scheint es zu Weiterentwicklungen auf hohem Niveau durch eine Verschmelzung von arabisch-persischem mit chinesischem Wissen gekommen zu sein.³⁷⁴ Die Frage, welche Waffe dieses Geschütz nun genau war, ist hier nicht zu entscheiden. Doch Vorstufen dürften auch zur Zeit Carpinis existiert haben. Eine Form der Trebuchet kann man also sicher im Arsenal der Mongolen vermuten. Wie diese aussah, wird von den Texten der Carpinimission nicht erklärt. Das liegt vielleicht daran, dass keiner der Beteiligten, am wenigsten aber die Rezipienten im Abendland wie C de

³⁷² Für die Armbrust stellt Nicolle chinesische Ursprünge in ihrer Verwendung bei den Mongolen fest, für eine spezielle Form des Katapults persische und arabische. Armbrusten seien zwar auch im Nahen Osten in Gebrauch gewesen, hätten sich aber nie wirklich durchsetzen können. In China hingegen seien sie schon seit Tausend Jahren in Gebrauch gewesen. Siehe Nicolle: Warlords, S. 85.

Ähnlich legt es auch Martin dar, der die Chinesen als die ersten sieht, die die Mongolen mit ausgefeilter Belagerungstechnik vertraut machten. Siehe Martin: The Mongol Army, S. 67.

³⁷³ Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 241.

³⁷⁴ „By the time of Kubilai Khan the Mongols were also learning from the Muslims. The most important „western“ engine to be used in Kubilai’s China was the *hui-hui p’ao*, mangonels designed by Ala al Din and Isma’il, the two specialists from Iraq. Isma’il also invented a long-range rock-throwing weapon known in China as a *chü shih p’ao*. Considerable argument revolves around the precise nature of these weapons. Some say that they were simply advanced mangonels, probably of the counter-weight type known in Europe as the trebuchet, which had been invented in the Middle East during the twelfth century. Others suggest that at least the *chü shih p’ao* employed gunpowder or was a form of Greek-fire flame-thrower using relatively advanced pyrotechnics (...) The only contemporary description of the *hui-hui p’ao* states that it was more powerful than ordinary *p’ao*, but not that it was a fundamentally different kind of weapon. The *hui-hui p’ao* had a frame work of huge timbers. It hurled rocks several feet across and it incorporated some element that could be moved back and forth to alter the weapon’s range. This sounds like the most advanced Middle Eastern trebuchet, which had just such an adjustable weight on its beam-sling to increase or reduce range.“ Nicolle: Warlords, S. 85/ 86.

Bridia, eine Belagerung der Mongolen direkt zu Gesicht bekommen hatte.³⁷⁵ Die Geräte dürften auch an Ort und Stelle wiederverwendet worden sein. Vermutlich schleppte man das Holz nicht quer durch ganz Zentralasien. Für kürzere Distanzen wird es aber sinnvoll gewesen sein derartige Geräte in Teilen zu transportieren.³⁷⁶

Ob die Verwendung von Belagerungsgerät durch die Mongolen für die Zeitgenossen Carpinis ungewöhnlich war, ist schwer festzustellen. Es liegen nur die Berichte von Leuten, die sich mit der Thematik bereits auseinandergesetzt haben, vor. Es hängt davon ab, wie sehr sie ihre eigenen Standards auf ihre Gegner übertrugen. Falls das Eigenbild eine derartige Deutungsmacht hatte, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, dass andere Völker, mochten sie auch noch so ungewöhnlich sein, nicht nach den selben Vorgehensweisen agierten, darf man annehmen, dass die Verwendung von Kriegsmaschinen für die Zuhörer ganz normal war.

Wenn aber das Fremde als so exotisch empfunden wurde, dass keinerlei als allgemein verbindlich betrachtete Kategorien mehr galten, dann ist damit zu rechnen, dass diese Information einige Bedeutung hatte. Gab es unter den Rezipienten Leute, die erkannten, dass Reitervölker anders agierten (was aufgrund klassischer Bildung und der Kenntnis über Hunnen, Awaren u.a. auch in jüngster Zeit im Osten aufgetauchter Volksstämme theoretisch möglich gewesen wäre³⁷⁷), konnten sie womöglich auch zu dem Schluss kommen, dass aufgrund der technischen und kulturell anderen Voraussetzungen der Mongolen eine Gefahr durch Belagerungsmaschinen eher nicht in Betracht käme. Sie waren ein Reitervolk, das nicht stationär in Städten lebte, sondern umherzog, und auch aufgrund ihrer sonstigen Kampftaktik eher jede Form der Belagerung würden meiden müssen. Dass dies ganz und gar nicht den Tatsachen entsprach, hätte Carpinini dann in seinen Beschreibungen von Belagerungen eindrücklich klargemacht. Auch C de Bridia erwähnt immer wieder Belagerungen und Maschinen. Beide gehen aber wenig ins Detail, was die Konstruktion solcher Geräte angeht, sieht man von der Episode um Priester Johannes ab.

³⁷⁵ Dies trifft für Osteuropa allerdings nur eingeschränkt zu, denn dort hatte es ja durchaus Belagerungssituationen gegeben und verschiedene Texte erwähnen sie. Siehe beispielsweise Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 241, wo er von den Maschinen der Mongolen beim Einsatz im Feld berichtet.

³⁷⁶ Darüber scheint in der Forschung allerdings keine Einigkeit zu herrschen. Zum Transport in Teilen siehe: Edbury: Warfare, S. 109.

³⁷⁷ Nach allem, was man heute weiß, scheint dies aber nicht geschehen zu sein.

3.4 Die Möglichkeit von Feuerwaffen

Die Diskussion, ob Chinesen und Mongolen bereits im 13. Jahrhundert über Schießpulver verfügten oder auf irgendeine Weise Feuer verschießen konnten, berührt direkt eine Episode, die sowohl bei Carpini als auch C de Bridia in anekdotischer Form beschrieben wird. Ob sie die Geschichte für Erfindung hielten und sie um des psychologischen Effektes willen erzählten oder ob sie von der Historizität³⁷⁸ derselben überzeugt waren, ist nicht feststellbar. Immerhin zeigt die Geschichte, in der die Mongolen im Kampf mit dem östlichen Priester Johannes von Feuer ausstoßenden Maschinen besiegt werden, dass man einerseits gegen die Mongolen bestehen konnte. Andererseits ist aber der Priesterkönig Johannes exotisch genug, um mit solch wunderlichen Techniken die Mongolen zu vertreiben, wobei man wieder an das Bild der Höllenscharen erinnert wird, die hier mit Feuer in die Flucht geschlagen werden.

Wenn man aber annimmt, dass es sich im Kern um eine wahre Begebenheit handelt, kann man zunächst festhalten, dass die Reisenden eine Erzählung hörten, die von einer Kriegsmaschine berichtete, welche auf irgendeine Weise Feuer verschießen kann. Dass beide Texte davon ausgehen, dass das Feuer mithilfe von Blasebälgen verschossen wird, ist ein interessanter Hinweis. Es geht also, wenn man sich an den reinen Wortlaut hält, wohl nicht um eine Art Katapult. Wäre die Geschichte eine Erfindung, hätte man sich vermutlich eher auf bekannte Techniken beschränkt, anstatt etwas völlig Neues zu beschreiben. Ohne Zweifel spielt auch die Alexandertradition mit in diese Episode hinein. Das allein scheint mir aber als Erklärung zu dürftig. Tatsache bleibt, dass Feuer und Rauch auf irgendeine Weise hinausgeschossen werden. Ginge man nur generell vom Verschießen von Feuer aus, könnte es auch ein brennendes Bündel sein, das man mit Hilfe von Schleudern o.ä. abfeuerte. Doch die Texte lassen auch eine andere Theorie zu: Die Erzählung könnte auf eine frühe Form der Feuerwaffe hindeuten oder zumindest Gerüchte darüber verarbeiten. Nicolle diskutiert das Thema chinesischer Feuerwaffen sehr eingehend und gibt einen Hinweis, der meine These stützt.

„The whole question of whether real gunpowder was known in thirteenth-century China and in the Muslim world remains very confused. By the year 1000 the Chinese certainly had flame-throwing devices like those used by the Byzantines. By 1132 they used bamboo tubes filled with incendiary powder, but these may again have been one man flame-throwers as known in Byzantium around the same time. Just over a century later it seems that, in China, small bullets could be shot from tubes. In other words, they were primitive hand-guns. Both pictorial and written sources suggest that the *hui-hui p'ao* threw hollow iron balls that exploded, almost

³⁷⁸ Dabei muss man natürlich gestehen, dass dies an dieser Stelle eine anachronistische Begrifflichkeit ist.

certainly being filled with gunpowder. This did not, of course, mean that the *hui-hui p'ao* were themselves firearms. Paper-covered fire-crackers, which spread lime like fog, had been known in the early twelfth century and soon appear to have developed into true grenades (*huo-p'ao*). Yet it is still unclear whether these exploded or merely set a target on fire. By the time of Kubilai's abortive invasion of Japan they clearly did explode, with a resounding bang and abundant smoke; they were used against fortifications and against troops in open battle. There is even reference to a *huo-ch'iang*, probably a bamboo tube filled with incendiary material, being used on horseback by two Chinese soldiers against a senior Mongol officer in the year 1276. ³⁷⁹

Die Geschichte von Priester Johannes weist erstaunliche Parallelen mit diesem *huo-ch'iang* auf. Beide Quellen sprechen von einer Art Statuen aus Metall, die die Gegner der Mongolen auf ihren Sätteln hatten und die Feuer ausstießen.

Carpini berichtet auf diese Weise:

„Als sie auf das Schlachtfeld kamen, sandten sie die Pferde eins neben dem anderen voraus, die Männer aber, die hinten auf ihnen postiert waren, gaben, ich weiß nicht was, in das Feuer in den beschriebenen Figuren und heizten es mit Blasebälgen heftig an. So geschah es, dass Menschen und Pferde vom Griechischen Feuer verbrannt wurden und die Luft sich von Rauch schwarz verfärbte.“³⁸⁰

C de Bridia ist hier vielleicht aufgrund seiner Vorliebe für das Anekdotische weit ausführlicher und geht mehr ins Detail. Der Text könnte allerdings auch Informationen enthalten, die aus anderen Quellen stammten, und ist vielleicht deshalb deutlicher. Andererseits wäre es durchaus möglich, dass C de Bridia auch an dieser Stelle wieder Dinge ergänzt, die er aufgrund seines mittelalterlich-abendländischen Erwartungshorizontes für ganz natürlich hält.³⁸¹ C de Bridia unterscheidet sich zudem erheblich von Carpini in der Wertung seiner Aussage. Während Carpini von „irgendeiner (ich weiß nicht was)“ Sache spricht, die eingefüllt wurde, also eher einschränkt und zeigt, dass er nur der Übermittler eines Berichts ist, stellt C de Bridia eine ähnliche Vermittlungssituation dar, aber mit einer ganz anderen Blickrichtung. Er stellt die Vermittlung durch die Mongolen, die doch von ihm üblicherweise als nicht vertrauenswürdig gezeigt werden, auf einmal als Beleg für die Wahrheit hin.

„Sie setzten eine neue und gänzlich unbekannte Fertigkeit gegen die Tartaren ein: Sie stellten nämlich eine besondere Einheit aus dreitausend Kriegern auf, die auf dem vorderen Teil ihrer Sättel eiserne oder bronzene Bildwerke trugen, die in ihrem hohlen Inneren (*concauitas*) brennendes Feuer enthielten. Und

³⁷⁹ Nicolle: Warlords, S. 86.

³⁸⁰ Schmieder: Carpini, S. 66.

³⁸¹ In der Antike und auch in Byzanz gab es eine Art Flammenwerfer mit Pumpfunktion, was in irgendeiner Weise auch den Autoren zu Ohren gekommen sein könnte.

bevor die Pfeile der Tartaren sie selbst erreichen konnten, begannen sie Feuer gegen sie auszustoßen, indem sie es mit Blasebälgen hinausbliesen, die sie auf beiden Seiten des Sattels unter beiden Oberschenkeln trugen (...) Ebendies erzählten die Tartaren selbst unseren Brüdern und sagten, dass die Inder sich beim Angriff in geordneter Schlachtreihe in ihren Steigbügeln über die Pferde aufrichteten. „Und während wir uns wunderten, was das wäre, setzten sie sich plötzlich in ihre Sättel und gleich darauf schoss Feuer auf uns zu, dem auch ihre Pfeile folgten und so wurde unsere Armee in die Flucht geschlagen.“³⁸²

Zwar liegt die Erklärung nahe, dass, wenn Carpini schon Griechisches Feuer sagt, es sich um eine der auch in Byzanz bekannten Vorrichtungen zum Versprühen dieses chemischen Mittels gehandelt haben könnte.³⁸³ Doch halte ich es für nicht zu gewagt die These aufzustellen, dass hier an dieser Stelle vielleicht zum ersten Mal im Westen von einer frühen Form der Feuerwaffe berichtet wird, die mit Schwarzpulver arbeitet. Mag die Geschichte auch durch häufiges Erzählen verändert worden sein, bis Carpini sie zu hören bekam – zudem ist es sicher schwierig etwas, von dem man nur hört, das aber gleichzeitig völlig neu ist, zu beschreiben – so besteht doch die Möglichkeit, dass es sich bei den Statuen um metallene oder aus einem anderen unbrennbaren Material hergestellte Röhren zum Verschießen eines brennbaren/ explosiven Gemisches handelte. Natürlich wäre das dann eine frühe und primitive Form im Vergleich zu den späteren Entwicklungen, die Nicolle beschreibt. Der Hinweis, dass dem Feuer Pfeile folgten, kann entweder als Hinweis darauf gesehen werden, dass die Angreifer ganz klassisch ihre Hauptwaffe einsetzten oder wiederum als Hinweis auf eine irgendwie geartete Feuerwaffe.³⁸⁴ Eine Aufnahme der Legende und Vermischung mit neueren Ereignissen scheint mir im Lichte der zuvor erläuterten Fakten eher wahrscheinlich als eine rein literarische Verarbeitung der Alexandertradition.

Andererseits stammt diese Aussage von C de Bridia, der als zuhause Gebliebener hier wohl sehr deutlich ausschmückt, wenn man die Verwendung weiterer Quellen ausschließen möchte. In diesem Fall müsste man davon ausgehen, dass alle zusätzlichen Informationen aus seiner Feder stammen und also seiner eigenen Einschätzung, seiner Fantasie oder Analyse entspringen. Er schlussfolgert womöglich lediglich, dass man bei

³⁸² C de Bridia 17.

³⁸³ Gießauf scheint dieser These zu folgen. Er meint, dass die Gleichsetzung einer unbekanntes Waffe mit einer, die im Wissen der Zuhörer vorausgesetzt werden konnte, nämlich des Griechischen Feuers, lediglich zur Illustration und zur Verdeutlichung gedient habe. Er verbindet diese Episode mit der im Alexanderroman auftauchenden Geschichte des Kampfes Alexanders mit dem indischen König Poros, in dem dieser brennende Reiterattrappen eingesetzt habe. Einen Bezugspunkt in der Realität sieht er lediglich in den Brandbomben im Kampf der Mongolen gegen das Kwarezm-Reich und gegen die Chin gegeben. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 452 S. 160/ 161.

Siehe auch de Rachewiltz: Papal envoys, S. 107.

³⁸⁴ Siehe dazu die Bilder von Walter de Milemetes Kanone in Nossow: Ancient and Medieval siege weapons, Guilford 2005, S. 207/ 208.

der Bedienung von Blasebälgen, um Druck auszuüben, als Reiter am besten aufsteht und sich dann wieder hinsetzt, dass man die Vorrichtung an beiden Seiten des Pferdes anbringt, dass wie es seiner Einschätzung nach und auch nach den Berichten aller Gewährsleute eben klar war, die Mongolen (und vielleicht nimmt er das auch für ihre Gegner automatisch an) immer mit Pfeil und Bogen in Verbindung gebracht wurden. Schließlich könnte man auch vermuten, dass er das Aufstehen der Inder im Sattel aus europäischen Verhältnissen ableitet. Denn er nimmt offenbar an, dass die Inder eine entsprechende Vorrichtung wie Steigbügel und einen relativ hohen Sattel besaßen. Dies aber kann z.B. für die Mongolen ganz und gar nicht ohne weiteres behauptet werden. Carpini schweigt dazu denn auch. Das Aufstehen im Sattel könnte C de Bridia auch aus einer Bewegung ableiten, mit der ein Ritter sich vor dem Lanzenstoß nach vorne lehnte, um seinem Stoß mehr Energie zu geben. Doch prinzipiell könnten -wie gesagt- frühe Berichte von Feuerwaffen hier aufgegangen sein.

Ähnlich wie Nicolle betont auch Nossov die Existenz und Einsatzfähigkeit asiatischer Frühformen von Feuerwaffen. Die Beschreibung einer Art Kanone durch Walter de Milemete stammt zwar aus einer Zeit ungefähr 70 Jahre nach Carpinis Reise, doch im chinesischen Raum war man mit der Entwicklung schon weit fortgeschrittener. Während Walters Kanone laut Nossov an die 410 Kilo wog, also unmöglich auf einem Pferd zu transportieren gewesen wäre, sind asiatische Kleinkanonen durchaus an beiden Seiten eines Pferdes fixiert vorstellbar. Diese Waffen waren

„(...) probably not cannon, but rather some sort of hand firearm resembling bamboo tubes stuffed with powder, which were recorded in China in 1232 and 1259.“³⁸⁵

Nach der Vorstellung Nicolles wäre es möglich, dass ähnliche Vorrichtungen den Mongolen durch Experten aus China bekannt waren.³⁸⁶ Somit ist es rein zeitlich durchaus nicht unmöglich, dass frühe Formen des Einsatzes von Schießpulver in einer Art Handfeuerwaffe in dieser Geschichte von Priester Johannes verarbeitet sind. Die Verbindung mit der Priester Johannes Erzählung würde dem ganzen lediglich die Aura des zu der Zeit Glaubwürdigen verleihen. Eine mächtige und völlig unbekannte Waffe zur Bekämpfung der Mongolen würde man damals wohl wirklich am ehesten in den Händen

³⁸⁵ Nossov: Siege, S. 208/ 209.

³⁸⁶ „Kubilai Khan’s leading expert on fire weapons was a certain Chang Chun-tso. Though he was himself Chinese, he learned his trade from his father, who had accompanied Genghis Khan on his invasion of Muslim Transoxania and Iran. Perhaps the use of gunpowder as a propellant, in other words the invention of true guns, appeared first in the Muslim Middle East, whereas the invention of gunpowder itself was a Chinese achievement.“ Nicolle: Warlords, S. 86.

des Priesterkönigs vermutet haben.³⁸⁷

Die orthodoxe Erklärung, dass es sich um Brandgeschosse handelt, die von einem Katapult abgefeuert werden oder um die bekannten Flammenwerfer, könnte allerdings nur durch exakt datierbare Funde ausgeschlossen werden.

Weit skeptischer als Nicolle ist Saunders. Er legt ausführlich dar, weshalb seiner Meinung nach von Bomben und Feuerwaffen erst ab frühestens der Mitte des Jahrhunderts gesprochen werden kann. Mischungen von Salpeter, Schwefel und Kohle seien zur Zeit der Song-Dynastie zwar bekannt gewesen. Indes habe man diese potentielle Waffe wohl hauptsächlich für Feuerwerkskörper eingesetzt. Erst in der Songperiode habe sich daran etwas geändert. Die sogenannten Feuerpfeile (*huo shih*) seien aller Wahrscheinlichkeit nach doch nur Flammenwerfer und Vorrichtungen zum Verschießen des Griechischen Feuers gewesen.³⁸⁸ Während der Kämpfe gegen verschiedene vormongolische Völker seien unterschiedliche neue Waffentypen zum Einsatz gekommen. Die Konflikte um 1200 hätten dann die Fortentwicklung von Katapulten in echte Feuerwaffen beschleunigt.³⁸⁹ Außerdem sieht er deutlich die Experimentierfreude der Nordchinesen im militärischen Bereich. Die Kriege in Nordchina seien eine Art Testgebiet für neue Technologien gewesen, die dann aber eher gegen die Mongolen anstatt von ihnen eingesetzt worden seien.³⁹⁰ Gerade die Schlussfolgerung, dass diese Waffen gegen die Mongolen eingesetzt worden seien, scheint aber eher für meine These zu sprechen.

Des Weiteren erläutert Saunders:

„ (...) the Ch’i-tan, defending the city of Lo-yang against the Mongols in 1232, used a ‘thunder-bomb’ (chen t’ien lei), an iron vessel filled with gunpowder and discharged from a catapult by the igniting of the powder.”³⁹¹

Diese Waffe dürfte wohl einer modernen Bombe oder einem Granatwerfer recht nahe gekommen sein. Was den Einsatz ähnlicher Waffen bei der Invasion Europas angeht, äußert er sich aber sehr skeptisch. Die Verwendung von Schießpulver oder gar echten

³⁸⁷ De Vries sieht handliche Feuerwaffen in Europa dann ab dem 15. Jahrhundert soweit, dass sie die anderen Fernwaffen wie Bogen und Armbrust zu verdrängen im Stande sind. Ende des 16. Jahrhunderts sei dann der Bogen weitgehend aus dem Militär verdrängt gewesen. Siehe de Vries: *Medieval Military Technology*, S. 39.

Einen Einfluss auf das europäische oder auch asiatische Kriegswesen können solche frühen Formen der Handfeuerwaffen, falls sie denn existierten, nicht gehabt haben.

³⁸⁸ Siehe Saunders: *Mongol Conquests*, S. 197. Er begründet dies folgendermaßen: “The Chinese character p’ao, now meaning ‘cannon’, was written for centuries with the radical for ‘stone’, indicating that it meant a stone-throwing catapult or ballista, long before it was written with the radical for ‘fire’, when it may be presumed to mean a true gun.” Ders. ebd.

³⁸⁹ Saunders: *Mongol Conquests*, S. 197.

³⁹⁰ Siehe Saunders: *Mongol Conquests*, S. 199.

³⁹¹ Saunders: *Mongol Conquests*, S. 197.

Kanonen in der Schlacht am Sajo (11. April 1241) könne durch keinen einzigen Beweis untermauert werden. Andernfalls würde sich in den Quellen irgendein Hinweis finden, so seine Schlussfolgerung.³⁹² Doch für das Jahr 1259 beschreibt Saunders eine Vorrichtung, die wiederum die zuvor dargelegte These stützen könnte und direkt auf das *huo ch`iang*, das auch Nicolle beschreibt, abhebt.

„In 1259 Chinese technicians produced a ‘fire-lance’ (huo ch`iang): gunpowder was exploded in a bamboo tube to discharge a cluster of pellets at a distance of 250 yards. We are getting close to a barrel-gun.“³⁹³

Diese Waffe muss Vorläufer gehabt haben und es ist zumindest eine Möglichkeit, dass eine ähnliche Vorrichtung in der Episode um Priester Johannes ihren Niederschlag gefunden hat. Auch Spuler erwähnt die Tatsache, dass die Mongolen durchaus in der Lage waren verschiedenste Geschosse zu benutzen, scheint jedoch skeptisch, ob der Realität von Giftgasgranaten. Sie hätten womöglich mit Lehmkugeln, vielleicht auch mit einer Art von Brandgranaten geschossen, falls die archäologischen Zeugnisse korrekt gedeutet worden seien.³⁹⁴ Generell akzeptiert auch Saunders die Existenz von Kanonen für die Zeit kurz nach der Invasion Europas. Und es könne kaum Zweifel daran geben, dass Feuerwaffen im China der Mongolen (1260- 1368) existiert hätten.³⁹⁵

Meiner Ansicht nach muss die Geschichte um Priester Johannes am wenigsten verändert werden, wenn man von einer Feuerwaffe ausgeht. Da die Möglichkeit besteht, dass es zu dieser Zeit möglich war, etwas Derartiges zu sehen oder davon zu hören, halte ich es für sinnvoll einen realen Hintergrund zumindest nicht auszuschließen, wenn auch andere Erklärungen mit Bezug auf z.B. C de Bridias europäischen Hintergrund mindestens ebenso wahrscheinlich sind.

3.5 Schwerter

Carpini betont, dass entsprechend wohlhabende Reiterkrieger sich auch noch mit Schwertern

„(...) mit scharfer Spitze, aber nur einer ein wenig gekrümmten Schneide (...)“³⁹⁶

³⁹² Siehe Saunders: Mongol Conquests, S. 198.

³⁹³ Saunders: Mongol Conquests, S. 198.

³⁹⁴ Siehe Spuler: Horde, S. 383.

³⁹⁵ Siehe Saunders: Mongol Conquests, S. 199.

³⁹⁶ Schmieder: Carpini, S. 78.

ausrüsten konnten. Es handelt sich also um ein relativ gerades Schwert mit spitz zulaufendem Ende. Er sagt nichts darüber, ob es zwei- oder einschneidig war. Ebenso wenig erfahren wir, wie schwer solche Schwerter waren, was viel über ihre Handhabung aussagen würde. Wenn er von einer nur „ein wenig gekrümmten Schneide“ spricht, ist das auch nicht sehr eindeutig. Wahrscheinlich ist eine Art nicht stark gekrümmter Säbel gemeint im Unterschied zu einem völlig geraden Schwert.³⁹⁷ Die Betonung, dass die Spitze scharf ist, kann man als Hinweis verstehen, dass es sich eben um ein Schwert handelte, bei dem nur eine Schneide und lediglich der vordere Teil beidseitig scharf war.³⁹⁸ Dies dürfte er auch deswegen erwähnt haben, da die Situation in Mitteleuropa eine andere war. Dort war vornehmlich ein längeres, zweischneidiges Schwert im Gebrauch, das im Schlag effektiv gegen Kettenhemden wirkte, wie de Vries erläutert.³⁹⁹ Da es sich um eine weitverbreitete Waffe handelte, darf man wohl von einer zumindest grundlegenden Kenntnis des Aussehens und der Verwendung bei allen Rezipienten der Zeit ausgehen.⁴⁰⁰

Eine Wertung ist in dieser schlichten Beschreibung nicht zu erkennen. Es scheint sich also hier lediglich um eine für die Analyse der mongolischen Bewaffnung völlig neutral zu wertende Bemerkung des Autors zu handeln. Gerade die Tatsache, dass er die Besonderheiten der Waffe beschreibt, könnte darauf schließen lassen, dass er eben nicht, wie C de Bridia oftmals, einfach Vorwissen einfügt und ergänzt, sondern wirklich Erfahrenes beschreibt. Indes könnte man dies dann natürlich auch für den Bogen reklamieren, den er wiederum nicht eingehend darstellt. Ein abschließendes, eindeutiges Ergebnis ist hier kaum möglich.

Aus der Reihenfolge der Waffenbeschreibungen in den Quellen kann man schließen, dass

³⁹⁷ Ähnlich auch das Meng-ta Pei-lu: „Das Handschwert ist sehr leicht, dünn und gekrümmt.“ Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 72.

Ebenso das Hei-ta Shih-lüeh: „Sie haben Krummsäbel ähnlich wie die der Uiguren. Sie sind leicht und griffig und dazu sehr scharf. Ihr Griff ist klein und schmal, und so lässt sich leicht mit ihnen fechten (...) (Unter den Waffen, mit denen) sie am geschicktesten sind, stehen Pfeil und Bogen an erster Stelle und der Krummsäbel an zweiter.“ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 174.

³⁹⁸ Nicolle betont, dass diese Waffe für die Elite der Krieger bestimmt war, also sicher nicht zur Standardbewaffnung gehörte, wie auch bei Carpini zu lesen ist. Siehe Nicolle: Warlords, S. 35/ 36. Er sagt zur Form: „They were not always curved sabres, as is so often thought, though even straight swords would normally be single-edged.“ Ders. ebd.

³⁹⁹ „From 800 to 1350 swords did not differ in construction from the Carolingian archetype. This was mostly because of the chain mail armor which they faced, armor which was most easily destroyed by using the sword as a slashing weapon. Thus, sword blades remained flat and light, with sharp edges emphasized rather than a point. Only the size of the blade, the size of the hilt, and the style of pommel, cross-guard, grip, and scabbard changed, although generally for no other reason than personal preference.“ De Vries: Medieval Military Technology, S. 24.

⁴⁰⁰ Nickel beschreibt, dass der Säbel in Europa zumindest seit den ersten Kontakten mit den Awaren bekannt war und in Osteuropa teilweise übernommen und adaptiert wurde. Siehe Nickel: Influence, S. 120. Weitere Überlegungen zur Beeinflussung östlicher und westlicher Schwerttypen ebd. S. 119- 122.

zumindest für Carpini das Schwert die unwichtigere Waffe war, jedenfalls im Vergleich zum Bogen. Das wird bestätigt durch folgende, bereits vorher erwähnte, Bemerkung:

„Man muß aber wissen, dass sie nicht gerne im Nahkampf kämpfen, wenn es sich vermeiden läßt, sondern Menschen und Pferde lieber von fern mit Pfeilen verwunden und töten. Erst wenn die Menschen und Pferde schon durch die Pfeile geschwächt sind, kommt es zum Handgemenge.“⁴⁰¹

Die Erklärung Carpinis, lediglich Krieger mit besonderer Ausrüstung hätten auch Schwerter mitgeführt, ist wenig befriedigend. Denn auch wenn die Mongolen es vorzogen aus der Distanz zu kämpfen: Womit kämpfte die Masse der Krieger dann, wenn es zum Nahkampf kam? Diese Antwort bleibt Carpini schuldig. Doch dass nur die wenigen Reichen, die sich ein solches Schwert leisten konnten, in einen möglichen Nahkampf eingriffen, ist schwer vorstellbar. Die Annahme, dass nur nicht-mongolische Einheiten an solchen Kämpfen teilnahmen, scheint ebenfalls nicht sehr wahrscheinlich. Doch mit Sicherheit hatten die Fremdkontingente ihre eigenen Waffen, denn zur meisterlichen Handhabung des Bogens bedurfte es wohl längerer Zeit als bei einem Schwert. C de Bridia macht genau das deutlich, wenn er davon spricht, dass mit dem Schießtraining bereits im Kindesalter angefangen werden musste.⁴⁰²

„(...) die Männer machen nur Pfeile und üben sich im Bogenschießen. Sie drängen sogar drei oder vier Jahre alte Jungen sich in ähnlicher Weise darin zu üben. Außerdem üben sich einige Frauen und besonders Jungfrauen im Bogenschießen (...)“⁴⁰³

Sinor stellt fest, dass zum letztlichen Sieg über den Feind auch der innerasiatische Reiterkrieger schließlich in einen Nahkampf eintreten musste. Hierbei habe er auf die am weitesten verbreitete Nahkampfwaffe, das Schwert, zurückgegriffen.⁴⁰⁴ Man kann davon ausgehen, dass mehr als nur ein paar Mongolen zusätzlich Schwerter oder Ähnliches mit sich führten. Und der Umkehrschluss, dass die Axt dann typisch für den ärmeren Mongolenkrieger gewesen sei, kann man aus den Worten Carpinis unmöglich ableiten, anders als Sinor anzunehmen scheint.

⁴⁰¹ Schmieder: Carpini, S. 82.

⁴⁰² Das Hei-ta Shih-lüeh geht davon aus, dass das Schießtraining bereits im Alter von vier bis fünf Jahren begann. Siehe Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 165.

⁴⁰³ C de Bridia 49.

⁴⁰⁴ Siehe Sinor: The Inner Asian Warriors, S. 141.

Generell sieht Nicolle für die Zeit Kubilais das Schwert als zur Standardausrüstung gehörig. Siehe Nicolle: Warlords, S. 84.

3.6 Speere und Lanzen

C de Bridia erwähnt indes eine Waffe, die Carpini fast übergeht, die jedoch als Distanzwaffe für ein Reitervolk ebenfalls zur Grundausrüstung gehörte. Speere oder irgendeine Form von Wurfspießern hatten die Mongolen sicher. Das kann man aus zahlreichen archäologischen Funden schließen.

C de Bridia schreibt:

„Diese greifen sie so maßlos (*valde absque modo*) mit ihren Speeren an (...)“⁴⁰⁵

Doch stößt man hier auf ein Problem. Falls er diese Information aus einer anderen Quelle als Carpini erhalten hat, was durchaus möglich wäre, könnte man von einer sachlich richtigen Information ausgehen, die Erfahrungswissen vermittelt. Andererseits hat C de Bridias Text oft gezeigt, dass der Autor immer wieder Vorwissen und Stereotypen, die auf seinem westlichen Horizont basieren, einfügt. Ob er dies bewusst oder unbewusst tut, ist dabei nicht immer wirklich feststellbar. An dieser Stelle scheint das Vorwissen aus seinen Worten zu sprechen, dass im europäischen Mittelalter Berittene eben mit einer Lanze oder Speeren in Verbindung gebracht wurden. Jedes Epos, jeder Artusroman vermittelte dies, zudem waren Reiterkrieger mit Sicherheit etwas, das auf irgendeine Weise zum Erfahrungshorizont eines jeden mittelalterlichen Europäers gehörte. So könnte es sich bei dieser Aussage einfach um eine unbewusste Hinzufügung einer vom Autor als völlig natürlich empfundenen Verbindung handeln. Dass dies nicht der Wirklichkeit entsprechen musste, konnte nur jemand bemerken, der Mongolen gesehen oder verlässliche Informationen über ihr Vorgehen im Krieg erhalten hatte.⁴⁰⁶

Zusätzlich findet sich aber auch wieder eine Wertung der Mongolen als ungestüme Krieger, die „maßlos“ angreifen. Vielleicht spielt hier die Kenntnis des christlich-ritterlichen Ideals der Mäßigung „māze“ hinein. Falls C de Bridia wirklich ein Mönch war, entsprach Mäßigung auch seiner Vorstellung eines richtigen Verhaltens. Indem er den Angreifern diese Mäßigung abspricht, macht er deutlich, dass sie sich nicht an das christliche

⁴⁰⁵ Siehe wiederum C de Bridia 58.

Der Brief Friedrich II. in Matthew Paris enthält auch den Hinweis auf Wurfspieße. Siehe Grandaur: Matthäus von Paris, S. 115.

⁴⁰⁶ In Bezug auf Ritter- und Infanterielanzen erläutert de Vries, was den mittelalterlichen Rezipienten zumindest teilweise bekannt gewesen sein dürfte, da es aus ihrer Lebenswelt stammte: „While the cavalry lance went through several modifications as mounted shock combat developed, the infantry spear remained relatively unchanged between the time of Charlemagne and the fourteenth century. It continued to be rather short, measuring usually no more than two meters in length, and was made of light wood, with an inconsistently shaped iron spearhead attached. Still, it remained the primary weapon of the infantry soldier on the battlefield.“ De Vries: Medieval Military Technology, S. 15.

Wertesystem halten und stellt sie damit außerhalb der Ordnung und Lebenswelt seiner abendländischen Zuhörer. Zugleich ruft die Betonung der Maßlosigkeit vielleicht auch Angst hervor, da sie die Mongolen als außerhalb dieses Wertesystems agierende Feinde wieder in die Nähe des Unkontrollierbaren, Unverstehbaren und Unbesiegbaren rückt.

Carpini gibt eine weitere Verwendungsform der Lanze an. Neben den Ritterheeren und möglichen Bogenschützeneinheiten, gab es immer eine größere Menge an Fußtruppen, die den Rittern im Gefecht beistanden und mit Speißen und Messern auf die Pferde der Reiter im Getümmel einstachen und sie von den Pferden zogen. Lag der Ritter auf dem Boden war er zwar nicht völlig hilflos, aber bei weitem weniger gefährlich als zu Pferd. Dass diese Methode auch von mongolischen Reitern angewandt würde, war aber vermutlich eine einzukalkulierende Neuerung. Es ist eine Tatsache, dass sie diese Vorgehensweise nicht erst durch den Kontakt mit schwerk gepanzerten Reitern entwickelt haben, sondern schon früher anwendeten. Hakenlanzen sind eine asiatische Form der Hellebarde oder ähnlicher auch im Europa des späten Mittelalters verbreiteter Waffen. Sie existierten in der einen oder anderen Form in China bereits seit Jahrtausenden und waren wohl nur für die Europäer der damaligen Zeit ungewöhnlich. Ein Asiate hätte sich nicht darüber gewundert.⁴⁰⁷

Carpini schreibt dazu:

„Nur einige von ihnen haben Lanzen mit einem Haken am eisernen Hals, mit dem sie wenn möglich einen Gegner aus dem Sattel ziehen.“⁴⁰⁸

Das Hei-ta Shih-lüeh erklärt dies folgendermaßen:

„Dann haben sie lange Lanzen mit kurzen Klingen. Damit packen sie (den Gegner) wie mit einem Bohrer, so dass der Angegriffene ihnen nicht entgleitet; sie können damit doppelte Panzerschichten durchbohren“⁴⁰⁹

Nicolle betont, dass Speere mit Haken, die dazu dienten Gegner aus dem Sattel zu ziehen im 11. und 12. Jahrhundert durchaus verbreitet waren.⁴¹⁰

⁴⁰⁷ Zahlreiche Exemplare aus allen Jahrhunderten sind im Nationalen Militärmuseum in Peking zu sehen.

⁴⁰⁸ Schmieder: Carpini, S. 80.

⁴⁰⁹ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 174.

⁴¹⁰ Siehe Nicolle: Warlords, S. 85. Dort wird jedoch eingeschränkt, dass Speere zwar weiter verbreitet gewesen seien als Helme, aber immer noch seltener gefunden würden als Bogenfragmente und Pfeilspitzen, die in mongolischen und türkischen Gräbern in großer Zahl zum Vorschein kämen. Siehe ebd., S. 33.

Sinor begründet diese Tatsache unter anderem damit, dass die Holzelemente der Waffen zerfallen seien und es somit oft schwer sei festzustellen, ob Speere oder Lanzen in Funden vorlägen. Er hält aber die Verwendung von leichten Wurfspeeren für weitverbreitet. Siehe Sinor: The Inner Asian Warriors, S. 141.

Carpini scheint hier eine neben dem Bogen wichtige Waffe der Mongolen relativ genau zu beschreiben. Man darf vermuten, dass er dies nicht nur deshalb tut, weil er annimmt, es handle sich um eine bedeutende Waffe im Arsenal der Mongolen. Die Wahrscheinlichkeit dürfte hoch sein, dass er etwas für ihn Neues erkennt und deshalb davon berichtet. Bei C de Bridia findet sich nichts dergleichen. Das kann daran liegen, dass er nicht glaubt damit die Publikumserwartungen zu treffen. Andererseits könnte es auch sein, dass er selbst seine Erwartungen darin nicht wiederfindet und die Stelle deshalb übergeht.

3.7 Defensivwaffen und Rüstungen

3.7.1 Die Rüstung

3.7.1.1 Der detaillierte Aufbau des Körperschutzes

Sehr wichtig für die Soldaten unter den Rezipienten dürften Informationen über die Rüstung eines mongolischen Kriegers gewesen sein. Hierbei geht es nicht mehr darum, wie man womöglich angegriffen wird. Carpini bietet nun die Möglichkeit sich zu informieren, wie man möglichst effektiv Gegenwehr leisten kann. Dabei geht er sehr ins Detail. Obwohl es für seine Zeitgenossen sicher einfacher gewesen sein dürfte, nachzuvollziehen, was er meinte, da sie in derselben Lebenswelt sozialisiert waren, kann man bei genauem Hinsehen trotzdem auch als heutiger Leser ganz klar erkennen, was er darstellen wollte.

„Einige der Panzer und auch die Panzerung der Pferde bestehen aus Leder und werden folgendermaßen zusammengefügt: Man nimmt Streifen aus Rinderleder (oder dem eines anderen Tieres) von einer Hand Breite und verbindet drei oder vier von ihnen nebeneinandergelegt mit Pech, indem man sie an Bändchen oder Schnüren festklebt; am oberen Lederstreifen befestigt man die Schnüre am Rand, beim darunterliegenden in der Mitte und so weiter bis zum letzten. Wenn der Träger des Panzers sich bückt, schieben sich so die unteren Lederstreifen über die darüberliegenden, so dass sie doppelt oder sogar dreifach auf dem Körper liegen.“⁴¹¹

⁴¹¹ Schmieder: Carpini, S. 78.

Von extrem harten Lederpanzern für Kämpfer und Pferde schreibt auch der ungarische Bischof. Siehe Göckenjan: Brief eines ungarischen Bischofs, S. 278.

Im Brief Friedrich II. findet sich eine etwas andere Beschreibung: „Sie tragen ungegerbte Häute von Ochsen, Eseln oder Pferden, welche ihnen durch eingenähte Eisenplatten als Panzer dienen, deren sie sich bis jetzt bedient haben. Aber bereits tragen sie auch, was wir nicht ohne Seufzer sagen können, aus der Beute von den besiegten Christen, schönere und anständigere Waffen, so dass wir bei dem Zorne Gottes mit unseren eigenen Waffen noch schimpflicher niedergemacht werden.“ Grandaur: Matthäus von Paris, S. 117/ 118.

Es ist anzunehmen, dass Carpini gegerbtes Leder⁴¹² meint, das ebenso wie Eisenrüstungen ständiger Pflege bedarf, um bei längerer Benutzung in Wind und Wetter nicht brüchig zu werden.⁴¹³ Im ersten Augenblick könnte diese Beschreibung Erstaunen auslösen, falls man annimmt Lederrüstungen böten weniger Schutz als die Rüstungen eisengepanzelter Reiter. Doch befanden sich Lederrüstungen u.ä. in Europa ebenso in Verwendung, waren also nichts völlig Unbekanntes für das Publikum. Andererseits boten auch Metallrüstungen bei weitem keinen absoluten Schutz.⁴¹⁴

Die entscheidende Frage war vielmehr, ob die jeweilige Rüstung für ihren Verwendungszweck geeignet war. Entsprechend der Taktik der Mongolen, weite Strecken zu reiten, schnelle Angriffe und Rückzüge durchzuführen, dabei aber wendig genug sein zu müssen, um Pfeile in schneller Folge abschießen zu können, war eine Rüstung, die ein gewisses Maß an Schutz bot, ihnen dabei aber enorme Bewegungsfreiheit ließ, die erste Wahl. Ritterheere aus Europa hingegen waren darauf aus, in die -im Vergleich zu nomadischen Reiterheeren- relativ stationären Reihen der Gegner zu stoßen.⁴¹⁵

Die Rüstungstechniken Zentralasiens und Chinas haben wohl beide auf die mongolischen Rüstungen ebenso eingewirkt, wie der Kontakt mit den Steppenvölkern über Jahrhunderte hinweg wiederum diese beeinflusst hat. Es scheint also sinnvoll sich schrittweise an eine mögliche Erscheinungsform einer solchen bei Carpini und anderen Autoren beschriebene Rüstung anzunähern.

Nicolle erwähnt den „coat-of-plates“, einen Plattenpanzer aus auf einen Trägerstoff aufgenähten mittelgroßen Metallplatten, der in China bereits im späten 8. Jahrhundert in der Tangdynastie entwickelt worden war. Eine Lamellenpanzerung aus Eisen oder Leder sei jedoch ebenso bereits im 7. Jahrhundert nachzuweisen und erheblich weiter verbreitet

⁴¹² Nicolle betont vor allem den Unterschied zwischen der Standardrüstung und der Metallrüstung einiger Weniger. Die meisten hätten einen Panzer aus gehärtetem Leder oder einen Eisenhelm und einen Lamellenpanzer besessen, der gewöhnlich aus miteinander verbundenen Lederstücken bestanden habe. Nur die Elite hätte Eisenlamellenpanzer besessen, die mit Seidenschnüren verbunden worden seien. Siehe Nicolle: *Warlords*, S. 35. Der Unterschied zwischen Eliten und einfachen Soldaten kann aber nur ein Schluss sein, denn Carpini macht diesen Unterschied eigentlich nicht. Siehe weiter unten.

⁴¹³ Das Hei-ta Shih-lüeh erwähnt als Methode der Lederbehandlung das Walken mit den Händen ohne es zu gerben. Sodann sei es mit Hammelfett getränkt worden, damit es bei Regen nicht rissig und brüchig würde. Olbricht: *Hei-ta Shih-lüeh*, S. 171. Siehe auch Anmerkung 3.

Man muss bedenken, dass mongolische Truppen in verschiedenen Klimazonen operierten. Damit diese Rüstungen von Sandstürmen bis ständigem Regen, extremer Kälte bis zu starker Hitze und direkter Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum alles aushielten, bedurften sie ständiger Aufmerksamkeit. Turnbull meint, dass die Flexibilität des Leders durch Kochen erreicht wurde. Zusätzlich habe man es wasserdicht gemacht, indem man es mit einer Schutzschicht aus einer Art Pech überzogen habe. Siehe Turnbull: *The Mongols*, Oxford 2004, S. 19.

Ähnlich beschreibt auch Martin den Vorgang des Haltbarmachens der Lederrüstungen. Die Rüstungen, die aus mehreren Schichten aufgebaut gewesen seien, habe man zuerst gekocht, um sie weich und geschmeidig zu machen und sie dann dem Körper angepasst. Siehe Martin: *The Mongol Army*, S. 52/ 53.

⁴¹⁴ Wie die Situation sich in Europa darstellte, worauf Carpini also als Wissen zurückgreifen konnte, wird später in Kapitel II.4.4.4 behandelt.

⁴¹⁵ Siehe weiter vorne.

gewesen. Der Lamellenpanzer stammt, laut Nicolle, aus dem antiken Nahen Osten und habe sich von dort verbreitet, sei aber in China im Laufe des 14. Jahrhunderts völlig aus dem Gebrauch verschwunden. Er sieht in der von Carpini beschriebenen Rüstung der Mongolen eindeutig einen solchen Lamellenpanzer. Da Carpini betont, es handle sich um miteinander verbundene Leder- oder Metallstücke, die durch Schnüre miteinander verknüpft seien, trifft dies vermutlich zu. Wichtig ist der Unterschied zum Schuppenpanzer und „coat-of-plates“, bei dem die Platten bzw. Schuppen direkt auf einen Trägerstoff aufgebracht werden. Eine andere Form als der Lamellenpanzer würde das Sich-Ineinander-Verschieben der Platten nicht gewährleisten.⁴¹⁶ Die Diskussion um die Unterscheidung von Schuppen-, coat-of-plates- und Lamellenpanzer, insbesondere in Bezug auf das Merkmal, dass der eine miteinander, der andere aber mit einem Trägerstoff verbunden ist, scheint in der Forschung noch nicht ganz abgeschlossen.⁴¹⁷

Der Grund für die Bevorzugung von Leder anstatt Metall wird meist auf das Fehlen desselben in den Steppenregionen mit Völkern nomadischer Lebensform zurückgeführt. Spuler sieht die Tribute der unterworfenen Völker für das spätere Zunehmen von Metallpanzerungen bei den Mongolen als ausschlaggebend. Der Schutz der Kämpfer habe ursprünglich nur aus einem Lederpanzer bestanden; Halsberge seien daran in früherer Zeit nur selten befestigt gewesen und nach Wilhelm von Rubruck nur bei alanischen Beutestücken vorhanden gewesen. Schon bald seien Panzer aus Metall aufgekommen, die aus Persien als Tribut geliefert worden seien. Später kamen, laut Spuler, aus Metallringen zusammengefügte Ringelpanzer bzw. Kettenhemden dazu.⁴¹⁸ Doch gibt Nicolle eine einleuchtende Erklärung, warum selbst in der völlig anderen Umgebung Chinas die Tradition der ledernen Lamellenpanzer beibehalten worden sei. Diese Begründung bietet eine Ergänzung zur simplen Tatsache, dass Leder leichter war und weit mehr Bewegungsfreiheit gewährte.

„Here one can only assume that mail was lacking, because it was either not needed or was regarded as

⁴¹⁶ Außer einer antiken Form, der „lorica segmentata“ der Römer, ist mir keine andere Panzerung bekannt, die das ermöglichen würde. Diesen Vergleich zieht auch Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 119ff.

⁴¹⁷ Olbricht sieht die bei Carpini beschriebene Rüstung eindeutig als eine Art Schuppenpanzer und bringt den im Hei-ta Shih-lüeh beschriebenen „Weidenblätterpanzer“ mit diesem in Verbindung. „Sie haben Weidenblätter-Panzer, und sie haben mehrgliedrige Gürtelpanzer [aus sechs Schichten Leder].“ Olbricht: *Hei-ta Shih-lüeh*, Fußnote 1 S. 175.

Thomas von Spalato schreibt ähnlich: „Ihre Rüstung besteht aus Stücken von Rindsleder, die blattförmig verbunden und undurchdringlich sind, auch große Sicherheit bieten.“ Göckenjan: *Thomas von Spalato*, S. 252. Dazu auch Anmerkung 25.

Nickel erläutert die Unterschiede von „coat-of-plates“- Schuppen- und Lamellen-Panzer und erörtert Möglichkeiten gegenseitiger Beeinflussung zwischen Ost und West. Siehe Nickel: *Influence*, S.109- 112.

⁴¹⁸ Siehe Spuler: *Horde*, S. 381.

Ob man das Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein eines Halsbergs so eindeutig aus Leicht: *Wilhelm von Rubruck*, S. 216 schließen darf, scheint zweifelhaft.

unsuitable in an area, where archery dominated warfare. The vulnerability of mail to powerful bows, such as the composite Asiatic weapon or the European crossbow, is apparent throughout medieval European and Middle Eastern history. ⁴¹⁹

Neben dem offensichtlichen Mangel an Metall in den Steppengebieten spielte also wohl die Situation der Waffentechnik eine bedeutende Rolle, wobei sich die Art der Rüstung hier den Waffen anpasste. Carpini hat einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen europäischen Rittern und leichtbewaffneten nomadischen Reitern erkannt. Die Rüstung der Nomaden bestand nur zu einem ganz kleinen Prozentsatz aus Eisen oder anderen Metallen. Im Vergleich zu den Kettenhemden oder Plattenrüstungen der Ritterheere ein bedeutender Gewichtsvorteil. Zwar gibt Carpini eine nähere Beschreibung von Eisenrüstungen bei den Tartaren, betont aber zugleich, dass dies eine sehr ungewöhnliche Form der Bewaffnung war.

„Einige wenige von ihnen haben die ganze beschriebene Rüstung aus Eisen in folgender Weise hergestellt: Sie fertigen eine dünne Platte von einem Finger Breite und einer Handbreit Länge. Davon machen sie sehr viele, und in jede Platte bohren sie acht kleine Löchlein. Dann nehmen sie drei straffe und feste Riemen parallel nebeneinander und legen darauf überlappend eine Platte über die andere und binden sie mit dünnen Bändchen, die sie durch die genannten Löchlein ziehen, an den Riemen fest, so dass die Platten fest und sicher zusammenhängen. So setzen sie die Platten sozusagen zu einem der oben beschriebenen Lederstreifen zusammen und verbinden diese einzelnen Streifen dann ebenso, wie oben geschildert wurde. Und so verfahren sie mit den Rüstungen der Pferde wie auch der Menschen und polieren sie dann so, dass man sein Gesicht in ihnen spiegeln kann.“⁴²⁰

Er beschreibt hier die Herstellungsweise eines Lamellen-Plättchenpanzers aus Metall. Dieser dürfte dann sicher etwas schwerer gewesen sein. Doch die Beweglichkeit blieb wohl genauso wie bei einem in ähnlicher Weise hergestellten Lederplättchenpanzer erhalten. Dies scheint Carpini die zweite erwähnenswerte Panzerung eines mongolischen Kriegers, die für sinnvolle Gegenreaktionen europäischer Soldaten als Information wichtig war. Doch zugleich gibt er an, dass diese nur einige wenige Krieger benützten. Obwohl er nicht sagt, warum dies der Fall sei, kann man doch vermuten, dass er hier dieselben Gründe annimmt, wie er es schon beim Einsatz von Schwertern getan hatte. Ich nehme an dieser Stelle keinen Einfluss europäischen Vorwissens an. Im Vergleich zum Rest von Carpinis Analyse wäre dies einfach zu ungewöhnlich, wenn auch nicht unmöglich. Es scheint in Anbetracht der Ausführlichkeit eher wahrscheinlich, dass er aus eigener

⁴¹⁹ Nicolle: Warlords, S. 85.

⁴²⁰ Schmieder: Carpini S. 79/ 80.

Anschauung beschreibt. Er sah etwas, von dem er erkannte, dass es anders war als die Situation in seiner Heimat. Trotzdem war es nicht so seltsam aus seiner Sicht, dass er keine Worte mehr dafür gefunden hätte. Interessanterweise legt die Beschreibung nahe, dass die Metallrüstung noch beweglicher war als die Lederrüstung, selbst wenn das Leder relativ flexibel war.

Was das Gewicht der verschiedenen Rüstungstypen angeht, kann man auf einen Hinweis Terada Tatsuos zurückgreifen, der angibt, dass der gesamte Harnisch eines japanischen Kriegers mitsamt Helm um die 20 kg oder mehr gewogen haben dürfte, so dass ein Pferd insgesamt an die 90 kg zu tragen gehabt habe.⁴²¹ Die Rüstung eines japanischen Kriegers entsprach aber bei weitem eher der relativ leichten Ausrüstung eines Mongolen als der eines europäischen Ritters.⁴²²

3.7.1.2 Der Groß-Aufbau des Körperschutzes

Carpini geht noch weiter ins Detail, wenn er nach der Beschreibung des kleinteiligen Aufbaus der Rüstung die großen Einzelteile beschreibt.

„Auch ihr eigener Panzer hat vier Teile. Einer reicht vom Oberschenkel bis zum Hals und ist dem menschlichen Körperbau angepaßt: Vor der Brust ist er straff und unterhalb der Arme wölbt er sich um die Rundung des Körpers. Hinten über den Nieren tragen sie einen weiteren Teil, der vom Hals bis zu dem anderen Teil, der um den Körper gebogen ist, reicht; über den Schultern sind diese beiden Stücke, das vordere und das hintere, an zwei eisernen Platten, die auf beiden Schultern liegen, mit Spangen befestigt. Beide Arme sind noch mit je einem Panzerteil bedeckt, der von den Schultern herab bis zu den Händen reicht und an der Unterseite offen ist. Auch an jedem Unterschenkel tragen sie je ein Teil des Panzers. Alle diese Stücke sind mit Spangen verbunden.“⁴²³

Selbst wenn ein mittelalterlicher Soldat oder Waffenschmied noch nie eine mongolische Rüstung gesehen hatte, konnte er sich jetzt relativ genau vorstellen, worum es sich handelte. Alle Informationen sind im Text enthalten. Die in sich beweglichen, weil aus kleinen Einzelteilen hergestellten, Bestandteile des mongolischen Harnischs werden also zu einem großen Panzer verbunden. Die Rüstung besteht aus vier Teilen und das ist genug, den ganzen Körper zu schützen. Dass der Panzer dem Körper angepasst war, wie er betont, kommt daher, dass er, wie die den Europäern wohl eher bekannte Form des Schuppenpanzers, aus vielen kleinen, einzelnen Plättchen oder Streifen bestand. Die

⁴²¹ Siehe Terada Tatsuo: Der Mongolen-Sturm, S. 71/ 72.

⁴²² Zur europäischen Situation siehe Kapitel II.4.4

⁴²³ Schmieder: Carpini, S. 79.

Vorderseite wird durch einen durchgehend verbundenen Teil der Rüstung geschützt. Das hatte wohl den Vorteil, dass eine geringere Gefahr bestand, dass ein Element derselben im Gefecht abgetrennt wurde. Es ist anzunehmen, dass für die Zuhörer klar war, dass der Vorderteil, wenn er bis über die Oberschenkel reichte bis zum Schritt geschlitzt sein musste, um beim Reiten Schutz zu bieten.⁴²⁴

Des Weiteren war er vorne nicht einfach gerade, wie Carpini sagt, sondern hatte an beiden Seiten unterhalb der Arme zwei breite Streifen, die sich an den Seiten nach hinten biegen ließen. Außerdem soll der obere Teil des Lamellenpanzers flach auf der Brust aufgelegt haben. Er wölbte sich also nicht nach vorne. Durch seine vielen Einzelteile konnte er sicherlich recht schnell und verhältnismäßig einfach an den jeweiligen Träger angepasst werden. Dabei war er bei weitem weniger aufwändig herzustellen als ein Kettenhemd. Der hintere Teil war kürzer, da er nur bis zum unteren Rücken reichen musste. Wie gesagt war die gesamte Rüstung auf einen Reiterkrieger abgestimmt. Sie musste also garantieren, dass er ohne Probleme lange Zeit im Sattel sitzen konnte und wendig genug war, sich umzudrehen und zu schießen. Es handelte sich, wie Carpini und die vorhandenen Realien⁴²⁵ zeigen, hinten nur um ein relativ kurzes, rechteckiges Stück, das aus denselben kleinteilig aufgebauten Lamellen bestand, wie vorne. Dieses Rechteck wurde mit den nach hinten gebogenen Abschnitten des vorderen Teils verbunden. Damit blieb noch ein Bereich, der vor allem anfällig war, sowohl kampf- als auch materialtechnisch.

Die Schulterbereiche mussten aufgrund der anderen Taktik beweglicher sein als bei einem voll geharnischten europäischen Ritter. Andererseits aber sollten sie auch guten Schutz bieten und die restlichen Teile der Rüstung angemessen stabil miteinander verbinden. Carpini erläutert die Verbindung durch zwei eiserne Platten auf beiden Schultern. Unklar ist, ob er damit meint, dass je zwei eiserne Platten mit einem Scharnier auf beiden Schultern lagen, oder ob es sich um je ein gebogenes Stück Metall auf jeder Schulter handelte. Wichtig ist hier, dass dies offenbar eine eher ungewöhnliche Form war. Die Normalform scheint ein rechteckiges Stück selber Herstellungsart gewesen zu sein, das dann in der von Carpini beschriebenen Form die Rüstungsteile verband. Nimmt man an, Carpini habe den Aufbau der Rüstung richtig erkannt, ist die Frage zu stellen, was solche Metallteile auf den Schultern bewirkt haben könnten. Sie würden einen guten Schutz gegen Schwertschläge gewährt haben, wären dabei aber nicht zu sperrig gewesen und

⁴²⁴ Turnbull sieht die Betonung des engen Anliegens der Rüstung durch die Bewegungsfreiheit beim Reiten begründet. „The armoured coat is long, reaching to well below the knees, but often showing the ‘robe’ beneath it. It opens all down the front, and is fastened as far down as the waist, no doubt for the convenience in riding (...)“ Turnbull: Mongols, S. 20.

⁴²⁵ Diese können z.B. im Palastmuseum in Peking betrachtet werden.

hätten zugleich eine stabile Verbindung beider Rüstungsteile geboten. Diese Verbindungsstücke sind dann mit Spangen an der Rüstung befestigt worden, wie er angibt. Es ist anzunehmen, dass er Metallspangen meint, da er sonst, wie zuvor, angegeben hätte, dass es sich um Lederbänder oder ähnliches handelte. Sollte die Rüstung aus einem einzigen Teil bestanden haben, wäre ein Anmessen nötig gewesen, um Steifigkeit und einen unpassenden Sitz zu vermeiden. Bei kurzzeitigem Tragen war es wohl egal, aber wenn man bedenkt, was eine solche Rüstung und der Reiter in ihr alles aushalten mussten, war ein guter Sitz von einiger Bedeutung. Vielleicht bot eine kleinteiligere Herstellungsweise die Möglichkeit zu einer bis zu einem gewissen Grad standardisierten Massenproduktion.

Für militärisch versierte Zuhörer dürfte es nun möglich gewesen sein die Schwachstellen dieses Rüstungstyps, zugleich auch seine Einsatzmöglichkeiten und Vorteile zu erkennen. Als nächstes beschreibt Carpini noch zwei weitere Teile, der, wie er sagt, vierteiligen Rüstung.⁴²⁶ Es handelte sich um zwei ebenfalls aus einzelnen Plättchen hergestellte rechteckige Rüstungsteile, die nach seiner Beschreibung die ganze Länge des Armes bis zum Handrücken bedeckten. Wenn er schreibt, dass sie an der Unterseite offen waren, ist aber nicht klar, ob es sich um eine Art Röhre handelte, die die Unterseite der Hand freiließ, so dass eine gute Handhabung der jeweiligen Waffe möglich war, oder ob es eher zwei relativ steife Rechtecke waren, die den Arm nur außen schützten. In dem Falle wäre eine Schwachstelle entdeckt, die es dem Gegner erlaubt hätte entweder Pfeile oder Schwerthiebe unter dem Arm zu platzieren. Dieser Punkt ist bei nahezu allen Rüstungen gefährdet und es wäre sicher interessant gewesen, wenn Carpini hier genauer berichtet hätte.⁴²⁷

Auch den Schutz für die Beine handelt Carpini in wenigen Worten ab. Die Oberschenkel waren ja bereits durch den durchgehenden Panzer geschützt. Die Unterschenkel wurden nun durch jeweils einen weiteren Teil der Rüstung bedeckt, der wiederum mit den schon erwähnten Spangen verbunden war. Da auch die Oberschenkel nicht rundherum durch den Panzer geschützt waren, was auch nicht nötig war, wenn man davon ausgeht, dass der Reiter nur widerwillig im Kampf vom Pferd stieg, darf man davon ausgehen, dass Carpini voraussetzt, dass auch der Panzer der Unterschenkel den Schutz der Oberschenkel nur fortsetzte. Ähnlich wie japanische oder tibetische⁴²⁸ kann man sich die

⁴²⁶ Ich denke, dass er den beidseitigen Armschutz und die beidseitigen Unterschenkelschützer als je ein Teil wertet.

⁴²⁷ Turnbull beschreibt für den Armschutz eine andere Version, die wohl ebenso häufig war. „(...) and has short sleeves of armour-plate reaching to just above the elbow, reminiscent of the shoulder-plates on Japanese armour.“ Turnbull: Mongols, S. 20.

⁴²⁸ Siehe dazu die Abbildung einer tibetischen Rüstung in Turnbull: Mongols, S. 16.

mongolischen Rüstungen der Zeit Carpinis wohl ohne weiteres auch mit kurzen Armpanzern vorstellen. Ebenso sind kurze und lange Rückenteile vorstellbar.

3.7.1.3 Carpinis Generalisierung

Es scheint nicht sinnvoll, eine absolut einheitliche und unveränderliche Ausrüstung der gesamten mongolischen Armee anzunehmen, sowohl weil viele verschiedene Völker in diese Armee eingegliedert waren, als auch da ein stark vereinheitlichtes Verwaltungs- und Ausrüstungsmanagement noch im Entstehen war und erst unter den Yuankaisern voll ausgebaut wurde.⁴²⁹ Und wie auch europäische Rüstungen, gab es sicher individuelle Unterschiede je nach Region und Träger.

So ist die Idee womöglich nicht zu weit hergeholt, dass Carpini entweder einen von ihm selbst kreierten Idealtypus beschreibt oder schlicht eine Form darstellt, die er aus seiner Erfahrung heraus für die häufigste hält. Natürlich hätte auch ein gefangener Mongolenreiter als Anschauungsmaterial dienen können. Doch Carpini sieht auf seiner Reise und im Zentrum des mongolischen Herrschaftsgebietes wohl mehrere unterschiedliche Formen. Er beschreibt sie aber so, als wollte er sagen: *Der Mongole an sich...* Er scheint die verschiedenen Heeresteile und Volksgruppen, die nach und nach in den mongolischen Stammesverband integriert wurden, zu einem einzigen anonymen Typus zu standardisieren. Das ist aber für den Zweck seines Berichtes genug.

Dies zu betonen scheint deshalb wichtig, weil er bei der Beschreibung der Rüstung nicht einfach ein paar Worte verliert. Er sieht ganz offenbar in einer ausführlichen Darstellung bis ins Detail einen wichtigen Aspekt seiner Abhandlung über Waffen. Diese Genauigkeit ist sicher dem Hauptzweck der Reise, der Aufklärung über den Feind, geschuldet. Dem Strategen oder auch einfachen Krieger boten diese Informationen, ohne propagandistisch unterfüttert zu sein, eine gute Ausgangsbasis zum Verständnis, womit er es zu tun haben würde. Schon allein dadurch könnte sich die Einstellung geändert haben. Weiß man, welche Schwachstellen und Stärken der Gegner hat, kann man sich darauf einstellen. Das Unbekannte macht bei weitem mehr Angst als ein real bekämpfbarer Gegner.

Meiner Idee von der standardisierten Idealarüstung, die von Carpini aus seinen Beobachtungen zusammengestellt wurde, könnte unter Umständen die in der Forschung verbreitete Theorie widersprechen, dass hier zwei Formen der Reiterei beschrieben werden. Bei der einen Rüstung handele es sich um die der leichten, bei der anderen um

⁴²⁹ Zur Vereinheitlichung und dem Ausbau des Verwaltungssystems und der Infrastruktur unter Kublai Khan siehe auch Rossabi: *Khubilai Khan: His Life and Times*, Berkeley 1988, S. 178/ 179.

die der schweren Reiterei. Diese Theorie vertreten unter anderen Turnbull und Hildinger.⁴³⁰ Als Gegenargument könnte vielleicht die Problematik der Organisation dienen. Man müsste andernfalls davon ausgehen, dass die Bewaffnung standardisiert war. Doch war das zur Zeit von Carpinis Reise wirklich der Fall? C de Bridia gibt die Informationen zur Bewaffnung in ganz anderer Weise, wenn er vom Magnetberg⁴³¹ und Chingis Khans Annäherung an die Völker von Gog und Magog spricht.

„Als er den Kaspischen Bergen nahe gekommen war, wo angeblich die von ihren Landsleuten Gog und Magog genannten Juden von Alexander eingeschlossen worden waren, siehe da flogen mit Wucht und gewaltigem Krachen alle Eisengegenstände, Pfeile aus den Köchern, Messer und Schwerter aus den Scheiden, Steigbügel von den Sätteln, Gebisse aus den Zaumzeugen, die Eisen von den Füßen der Pferde, Harnische von den Körpern und Helme von den Köpfen in Richtung des Berges. Und sie erzählten, wie sie selbst dies unserem Bruder Benedikt berichteten, mit gewisser Freude, dass ziemlich schwere Eisenteile, nämlich Harnische und Helme, über den Boden zum Berg schlitterten und dann mit Krachen eine allzu große Staubwolke und Geklirr emporsteigen ließen.“⁴³²

C de Bridia geht auf die Rüstungen nur in einer verallgemeinernden Form ein, die für einen wirklich an für den Kampf verwendbaren Informationen interessierten Zuhörer völlig nutzlos waren oder ihn sogar auf eine falsche Fährte geführt hätten. Doch dies ist ja, wie schon dargelegt, auch gar nicht seine Absicht.⁴³³ Anders als Carpini, beschreibt C de

⁴³⁰ „The army, however, was the single most important institution of the Mongol state. In Chinggis Khan's time and that of his immediate successors it was divided into two groups: light and heavy cavalry, the light cavalry preponderating by perhaps two to one. The light cavalrymen were armed with at least one bow, often with two or even three, and with a quiver or two of arrows. They wore little armor: a helmet, a round leather-covered wickerwork shield and sometimes a padded, quilted coat whose defensive properties should not be underrated. These men might additionally carry a light battle-ax or mace, a lasso and sometimes a sabre. The heavy cavalrymen wore iron helmets with a leather flap hanging down behind and at the sides to protect the neck and cuirass of lamellar armor. This armor was made of oblong plates, or lamellae, pierced in several places so that they might be laced together, each plate overlapping the plate to its side, and each row of these plates overlapping the row above. The plates could be made of either hardened leather or of iron. This was flexible armor and allowed for the natural bending of the body. (...) There is also evidence of a simpler leather armor made of hardened horizontal leather bands laced together which would have provided some flexibility, though less than lamellar armor. Giovanni di Plano Carpini described it in the thirteenth century.” Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 119- 121.

⁴³¹ Carpini berichtet an der entsprechenden Stelle nicht von einem Magnetberg, wie er in der europäischen mittelalterlichen Literatur immer wieder auftaucht, sondern lediglich von einem erhaltenden Berg. Somit entfällt an der Stelle auch die Beschreibung der Waffen. Siehe Schmieder: *Carpini*, S. 67.

⁴³² C de Bridia 12.

⁴³³ Ähnlich pauschal geht auch Rubruck auf die Bewaffnung ein. „Deshalb mußten uns die am Fluß der Berge wohnenden Tataren zwanzig Mann Bedeckung stellen, die uns bis jenseits des Eisernen Tores bringen sollten. Darüber freute ich mich sehr, weil ich hoffte, sie einmal in voller Waffenrüstung sehen zu können. Denn bisher hatte ich noch nie die Gelegenheit, etwas von ihren Waffen zu sehen, so sehr ich mich auch darum bemüht hatte. Von den zwanzig Mann besaßen nur zwei einen Panzer. Ich fragte sie, woher er stamme. Sie erklärten mir, daß sie die Panzer im Kampf mit den Alanen erbeutet hätten. Diese seien in der Schmiedekunst sehr bewandert. So bin ich überzeugt, daß die Tataren nur eine geringe Bewaffnung, höchstens Köcher, Bogen und Pelzbekleidung, besitzen. Ich beobachtete auch, daß sie aus Persien eiserne Schilde und Eisenhelme erhalten. Bei Mangu-Khan sah ich zwei Soldaten, die mit einem Waffenrock aus steifem Leder und einzelnen buckligen Stücken ausgestattet waren. Diese Ausrüstung

Bridia eine Standardbewaffnung aus Europa.⁴³⁴ Das meiste besteht bei ihm aus Eisenteilen, selbst der Körperpanzer. Von Brustplatten aus Eisen kann bei der größten Zahl mongolischer Krieger und bei der von Carpini beschriebenen Standardrüstung zur damaligen Zeit jedoch wohl noch nicht die Rede sein.⁴³⁵ Hufeisen, waren zwar bekannt, doch ist sich die Forschung ganz und gar nicht sicher, ob die mongolischen Pferde (schon allein wegen der schieren Menge) oder auch nur ein kleiner Teil derselben mit Hufeisen bestückt waren.⁴³⁶

Anders als an Stellen, die C de Bridia noch relativ nahe an Carpini beschreibt, ist hier relativ eindeutig, dass er keine Ahnung hat, wovon er berichtet. Er ist eben, anders als Carpini, nicht gereist. Das ist ein starker Hinweis darauf, dass es sich um einen Schreiber handelt, der entweder einen Bericht Carpinis aus dem Gedächtnis vom Hörensagen verarbeitete, direkt bei einem der öffentlichen Berichte zuhörte und das Gehörte dann mit eigenen Veränderungen niederschrieb oder eine Version Carpinis später nach eigenem Gutdünken veränderte. Es kann sich nicht um einen Augenzeugen handeln, es sei denn man nimmt an, dass das Vorwissen des Europäers ihn so stark auf ein europäisches Muster an Waffen und Rüstungen geeicht hatte, dass er trotz anderer Fakten Waffen und Rüstungen topischerweise eben grundsätzlich als Eisenplatten definierte. Als Unechtheitshinweis kann das aber auch nicht gelten, da eine moderne, absichtliche Fälschung sicherlich gerade diese von Carpini so ausführlich beschriebenen Tatsachen nicht übersehen hätte.

3.7.2 Die Pferdepanzerung

Ebenso interessiert C de Bridia die von Carpini beschriebene Armierung der Pferde kaum. Womöglich erkennt er nicht die Bedeutung von Carpinis Darstellung. Carpini hingegen hat wohl genau verstanden, dass diese einen Einfluss auf die Strategie der Europäer haben würde, wenn sie über derartige Details informiert wären und erläutert deshalb so genau. Er verstummt nicht vor dem Ungewöhnlichen. Er analysiert und stellt dar, ohne zu werten.

war ganz ungeeignet und schwerfällig.“ Leicht: Wilhelm von Rubruck, S. 216.

⁴³⁴ De Vries argumentiert, dass Hufeisen vor allem für Gegenden wichtig waren, die durch die Wetterbedingungen einen Schutz der Hufe erforderten. Somit könnte man wiederum rückschließen, dass Hufeisen aus Metall für die Mongolen in ihrem eher trockenen Ursprungsland gar nicht so wichtig waren. In Europa allerdings boten sie einen echten Vorteil. Sie wurden vor allem in nördlicheren Breiten verwendet.

„But in the wetter northern European lands, where hooves became soft, quickly worn, and sometimes broken, the addition of nailed shoes meant that a horse could travel greater distances at greater speed over even the most rocky terrains without injury. Battles could be fought at any time of the year and over any type of terrain.“ De Vries: Medieval Military Technology, S. 46.

⁴³⁵ Zu Plattenpanzern und deren Verbreitung in Europa siehe Kapitel II.4.4.4

⁴³⁶ Siehe dazu Kapitel II.4.12.

Er trennt sie als eigenen Unterpunkt von der Beschreibung der Harnische der Krieger, obwohl er klar macht, dass sie im Grunde einem ähnlichen Konstruktionsschema folgte wie die der Reiter. Dass Pferde mit Harnischen versehen waren, war für einen Zeitgenossen Carpinis keine Neuigkeit. Dass er so dezidiert beschreibt, wie sich Rüstung von Ross und Reiter entsprachen, scheint mir zum einen der Vollständigkeit halber zu geschehen, zum anderen um die Einheit der beiden zu verdeutlichen.⁴³⁷

„Für die Panzerung des Pferdes fertigen sie fünf Teile, für die eine Seite des Pferdes einen, für die andere einen anderen, die beide vom Schwanz bis zum Kopf reichen und am Sattel befestigt sind, hinter dem Sattel auf dem Rücken des Pferdes und vorne am Hals. Dann legen sie über das Hinterteil einen weiteren Teil, der mit den anderen beiden verknüpft wird. In diesen machen sie ein Loch, durch das der Schwanz heraushängen kann; und vor die Brust legen sie einen vierten Teil. Alle diese Teile reichen bis zu den Knien oder den Schenkelgelenken hinab. Vor die Stirn schließlich setzen sie eine eiserne Platte, die an beiden Seiten des Halses mit den anderen vier Teilen verbunden ist.“⁴³⁸

Die Konstruktionsbeschreibung Carpinis ist nahezu identisch mit der der Kriegerrüstungen. In ähnlicher Weise hergestellte Gewebe aus Plättchen, seien sie aus Leder oder Metall, wurden um das Pferd herumgelegt und miteinander und zusätzlich am Sattel befestigt. Dabei waren für die Seiten des Pferdes je zwei lange und für das Hinterteil und die Brust jeweils ein entsprechendes kleineres Teil, das der Form des Pferdes angepasst war, vorgesehen. Der Kopf des Pferdes wurde, wie Carpini betont, extra durch eine Eisenplatte geschützt. Warum gerade hier ausgerechnet kein Plättchenpanzer verwendet wurde, der sich doch der Form des Kopfes gut hätte anpassen lassen, wird nicht klar. Womöglich ging es beim Kopfpanzer, wie beim Helm um eine ganz besondere Schutzwirkung. An eine schlichte Übernahme europäischen Vorwissens glaube ich eher nicht. Im Vergleich zum Großteil seiner Analyse schiene dies zu ungewöhnlich.

C de Bridia schweigt sich darüber aus. Lediglich bei seinen Vorschlägen zur Bekämpfung der Mongolen spricht er davon, dass die Pferde einer besonderen Panzerung bedürfen.⁴³⁹

3.7.3 Helme

Helme waren zu allen Zeiten von Bedeutung. Interessanterweise sagt Carpini zu den

⁴³⁷ Ein Mongole sei ohne Pferd für westliche Autoren kaum vorstellbar gewesen, wie Sinor feststellt. Siehe Sinor: *The Inner Asian Warriors*, S. 137.

⁴³⁸ Schmieder: *Carpini* S. 78/ 79.

Auch hier gehe ich wieder davon aus, dass Carpini entweder das beschreibt, was er am häufigsten sah, oder eine idealisierte Form aus den verschiedenen beobachteten Möglichkeiten konstruierte. Bild einer Rekonstruktion in Nicolle: *Warlords*, S. 89.

⁴³⁹ Siehe C de Bridia 61.

Helmen nur ein paar Worte. Entweder erschienen ihm diese nicht besonders bedeutsam und ungewöhnlich, oder aber er war sich der Tatsache bewusst, dass den Kopf zum Ziel eines Angriffs zu machen eine weit schwierigere Angelegenheit gewesen wäre, vor allem bei einem beweglichen Ziel, als den Rest des Körpers oder das Pferd zu attackieren. Vielleicht sah er auch einfach keinen großen Unterschied zur europäischen Situation, sodass sich eine Beschreibung erübrigte. Andererseits hatte er ja bereits ausführlich über den Klein-Aufbau der restlichen Rüstung gesprochen. Ein Helm, der auf denselben Grundprinzipien beruhte, wird sich ohnehin nicht so sehr davon unterscheiden haben. Er geht lediglich auf den generellen Aufbau ein:

„Der Helm besteht im oberen Teil aus Eisen oder Stahl, doch die Partie, die den Hals und die Kehle schützt, ist aus Leder; und alle diese Lederstücke sind nach der geschilderten Methode gefertigt.“⁴⁴⁰

Es handelt sich also um eine Art Schüssel⁴⁴¹, mit angehängten Lederplättchen, wie der Rest der Rüstung. Wiederum wurde durch die Plättchen-/ Schuppen- oder Lamellenpanzerung an den Seiten um den Hals herum eine große Bewegungsfreiheit garantiert, die der Bogenschütze im Gefecht brauchte. Dies leuchtet ein, ist aber bei weitem nicht die einzige Möglichkeit. Nach dem Hei-ta Shih-lüeh gab es auch Einheiten, die ohne Helm mit einem speziellen Schild in die Schlacht zogen.⁴⁴² Die regionalen Formen hatten im Laufe der Zeit wohl die Rüstung der Mongolen beeinflusst. Außerdem darf man die Möglichkeit nicht außer Acht lassen, dass auch diese Darstellungen in den Quellen jeweils durch die Vorkenntnisse der Autoren und Zeichner beeinflusst wurden.⁴⁴³ Carpini könnte also auch hier eine Standardform herausgearbeitet haben. Ein Helm

⁴⁴⁰ Schmieder: Carpini, S. 79.

Thomas von Spalato beschreibt sie trügen Helme aus Eisen oder Ochsenleder. Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 252.

Dass Helme vielfach wenigstens teilweise aus Metall waren, könnte ein wohl auch rein literarisch zu deutender Hinweis im „Lied von dem Großfürsten Dmitrij Iwanowitsch“ zeigen: „Mit stählernen Lanzen durchstießen sie tatarische Panzer, gehärtete Schwerter brachten östliche Helme zum Klirren auf dem Felde von Kulikowo beim Fluß Neprjadwa.“ Zenkovsky: Epen, S. 193. Oder es handelt sich auch hier um Ergänzungen entsprechend den lokalen Vorkenntnissen und Annahmen.

⁴⁴¹ Zu den verschiedenen Helmtypen und gegenseitiger Beeinflussung von östlichen und westlichen Typen siehe Nickel: Influence, S. 112- 114. Dort erläutert er sowohl den aus einem Stück Metall bestehenden Helm, als auch die späteren Formen aus vielen Einzelteilen.

⁴⁴² „Sie haben eiserne Rundschilde, die ihnen die Helme ersetzen.“ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 174. Olbricht vermutet die Ausrüstung einer Spezialtruppe, da nach Carpini auch Helme zur Ausrüstung gehörten.

Martin betont den Schutz, den die gegerbten Lederstücke gegen Wind und Wetter geboten hätten. „Mongol armour, besides a steel cap helmet with leather neckpiece, was either of hide, laquered to prevent humidity, or of overlapping iron scales laced together (...)“ Martin: The Mongol Army, S. 52

⁴⁴³ „Raschid-al-Din shows us a metal helmet with a central spike bending somewhat towards the rear. The Japanese scroll shows helmets ending in a round ball with a plume, and a very wide neckguard covering the shoulders and coming round under the chin, while the Persian pictures show a smaller neck-guard.“ Turnbull: Mongols, S. 20.

besteht bei ihm aus einer Metallschale, die dann mit einer Lamellen- oder Plättchenpanzerung versehen wird, um den Rest des Kopfes und den Nacken bzw. den Hals zu schützen. Spulers These, dass Halsberge erst in späterer Zeit und nach der Aussage Rubrucks nur bei alanischen Beutestücken vorhanden gewesen sein sollen, widerspricht die Aussage Carpinis.⁴⁴⁴ Er berichtet eindeutig von einem speziellen Halsschutz, nicht nur einem Nackenschutz, aus Lamellen. Dass ausgerechnet Carpini, der detailliert über die Rüstungen schreibt, hier eine Übernahme europäischer Verhältnisse gemäß seinem westlichen Vorwissen unterläuft, Rubruck aber, obwohl der pauschal darüber schreibt, ein wichtiges Detail liefert, scheint eher unwahrscheinlich. Zwar sind beide Autoren Augenzeugen und Reisende, aber Carpini legt ein weit größeres Augenmerk auf das Militär. Insoweit dürfte er bei aller Leserlenkung in dieser Beziehung ein genauerer Gewährsmann sein als Rubruck.

3.7.4 Schilde

„Sie haben einen aus Weidenruten oder Gerten geflochtenen Schild, doch ich glaube nicht, dass sie ihn tragen, außer im Lager und zur Bewachung des Kaisers und der Fürsten, und auch dann nur in der Nacht.“⁴⁴⁵

Interessant sind hier mehrere Bemerkungen: zum einen die Tatsache, dass es sich um geflochtene Schilde gehandelt haben soll. Zwar wären die besonders leicht, hätten aber sicherlich nur einen begrenzten Schutz im Vergleich zu Schilden aus Holz oder Metall geboten. Zum anderen sieht man, wie Carpini Beobachtung bereits mit Analyse vermischt, was meine vorherigen Annahmen durchaus unterstützt, dass er Analysen und Idealkonstruktionen als eine Art Zusammenfassung kreiert. Er sagt, *er glaube nicht, dass...* Das heißt aber, er weiß es nicht genau. Es ist eine Vermutung, eine Schlussfolgerung seinerseits, die jedoch durchaus logisch scheint. Reiterkrieger wie die Mongolen, die, wie nach seinen Ausführungen klar war, den Bogen als wichtige Waffe im Kampf einsetzten, brauchten ein freies Schussfeld, eine hohe Bewegungsfreiheit und am wichtigsten: Sie mussten beide Hände zum Schießen freihaben. Da er aber trotzdem auf seiner Reise in den Lagern und wohl auch im Umfeld des Großkhans Schilde gesehen haben dürfte, blieb ihm wohl nur der Schluss, dass sie hauptsächlich bei Wachmannschaften und Garden Verwendung fanden, die entweder zu Fuß unterwegs waren oder zumindest nur auf kurze

⁴⁴⁴ Spuler: Horde, S. 381. Siehe auch weiter vorne.

⁴⁴⁵ Schmieder: Carpini, S. 80.

Distanz agieren mussten, also womöglich statt des Bogens ohnehin andere Waffen benützten.⁴⁴⁶ Da sie somit für eine strategische Analyse vermutlich von untergeordneter Bedeutung waren, streift er sie nur am Rande. Das Hei-ta Shih-lüeh zählt eine ganze Reihe verschiedener Schildtypen und ihre unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten auf.

„Sie haben Schilde, die korbartig aus Leder oder aber aus Weiden geflochten sind; sie sind dreißig Zoll breit und noch anderthalbmal so lang. Dann haben sie Rundschilde; diese tragen nur die Leute vom Vortrupp und gebrauchen sie, wenn sie abgesehen schießen, besonders beim Zersprengen der Feinde. Sie haben eiserne Rundschilde, die ihnen die Helme ersetzen. Diese haben den besonderen Vorteil, dass man sie beim Eindringen in die gegnerische Schlachtreihe leicht drehen und wenden kann. Sie haben hölzerne Klappschilde, die dazu dienen, sie beim Angriff auf feste Städte vor den feindlichen Wurfgeschossen zu schützen.“⁴⁴⁷

Die Materialangabe macht klar, dass es sich bei Carpinis Beschreibung vielleicht um die hauptsächlich zum Wachdienst benützten, wohl relativ großen, Schilde gehandelt hat. Carpini arbeitet also womöglich wieder das, seiner Meinung nach, Wichtige heraus und lässt das Unwichtige weg: Die Mongolen kämpften prinzipiell ohne Schild. Das ist die Information, die er als für die Feldherren und Soldaten entscheidend ansieht. Darauf aufbauend konnte man die Strategie verändern und anpassen. Europäische Ritter benötigten aufgrund ihrer völlig anderen Kampfweise Schilde. Diese wäre ohne einen solchen Schutz wohl nicht vorstellbar gewesen. Die Mongolen konnten jedoch nicht mit Schilden kämpfen, da sie beide Arme für die ihnen eigene Form des Kampfes mit Bögen zu Pferd benötigten. Einen Schild auf dem Rücken zu tragen und erst wenn nötig einzusetzen, würde sie vermutlich mehr benachteiligt haben als ihnen zu nützen. Die Schutzwirkung wäre zu gering gewesen um die Einschränkung der Bewegungsfreiheit und das größere Gewicht zu rechtfertigen.

⁴⁴⁶ Turnbull unterscheidet die Schildformen nach ihrer von ihm besonders differenzierten Verwendung in der leichten oder schweren Kavallerie. „Other weapons were used as well as the bow, their use depending on whether a warrior belonged to the heavy or light cavalry. The heavy cavalry carried a long lance fitted with a hook for pulling enemies from the saddle, and may have carried shields. Some illuminated manuscripts show small, round shields in use, but the most reliable sources emphasize that shields were only carried when the soldier was on foot. A large skin or wicker shield was employed while on sentry duty, and large tortoise-like ones for assaulting walls.“ Turnbull: Mongols, S. 19.

⁴⁴⁷ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 174.
Darauf geht auch Martin: The Mongol Army, S. 53 ein.

4. Vorschläge zur Bekämpfung der Mongolen

4.1 Erhöhung der Aufnahmebereitschaft der Rezipienten

4.1.1 Bescheidenheitstopos und Darstellen des Wertes seiner Informationen

Den Schlussfolgerungen aus dem, was er vorher so anschaulich beschrieben hat, widmet Carpini ein ganzes Kapitel seines Berichts. Vor allem hier unterscheidet sich sein Werk von anderen Texten der Zeit. Die analytische Beschreibung der Bewaffnung und Vorgehensweise der Mongolen wie der Gegenmaßnahmen ist bei Carpini stärker ausgebaut als in anderen westlichen Werken seiner Zeit. Zwar kann man, wie gezeigt, vieles auch aus den Darstellungen anderer Berichterstatter erkennen, doch die Absicht unter anderem ein strategisch verwertbares Handbuch zu liefern, ist nur bei Carpini so klar erkennbar. Wahrscheinlich um jeder Kritik zuvorzukommen, was er als Zivillist schon wissen könne, oder auch aus literarisch vorgeschriebener Bescheidenheit heraus, sagt Carpini am Ende seiner Ausführungen:

„All das, was ich oben niedergelegt habe, habe ich nur wiedergegeben als jemand der es gesehen und gehört hat, nicht, um ausgezeichnete Leute, die kampferprobt die Feinheiten der Kriegsführung kennen, zu belehren. Ich bin überzeugt, dass niemand besser und erfolgversprechender planen und handeln kann als jene, die erfahren und ausgebildet sind. Trotzdem könnten sie aus dem, was ich oben ausgeführt habe, manche Anregung und manchen Denkanstoß gewinnen; denn es steht geschrieben: ‚Wer weise ist, der höre zu und wachse an der Weisheit, und wer verständig ist, der lasse sich raten.‘⁴⁴⁸

Er betont, dass er lediglich Anregungen geben, niemandem jedoch Vorschriften machen wolle, der im Kriegshandwerk besser ausgebildet sei als er. Durch das Bibelzitat nimmt er etwaigen blasierten Kritikern den Wind aus den Segeln, indem er ihnen de facto das Recht auf Mitsprache in einer Diskussion zum Thema abspricht, falls sie seine Ausführungen als die eines unkundigen Mönchs hinstellten. Zusätzlich scheint hier auf, dass wohl immer noch die Augenzeugenschaft nicht die ausschlaggebende Größe ist. Er widerspricht zwar in vielen Fällen nicht aktiv den Überlieferungen, aber oftmals beschreibt er Neues und vorher Unbekanntes. Allein das könnte etliche Kritik ausgelöst haben. Um dieser zuvorzukommen, bedurfte es einer bewussten Auseinandersetzung mit der Situation in der Heimat. Und so stellt er klar dar, dass er als Augenzeuge zwar nicht den ausgebildeten Experten widersprechen oder sie belehren möchte, aber doch vielleicht zusätzliche

⁴⁴⁸ Schmieder: Carpini, S. 97.

Anregungen liefern könne. Er scheint versuchen zu wollen, auf diese Weise nicht in Konflikt mit den Adressaten oder mit den für diese Leute vertrauten Gewährsleuten zu geraten.⁴⁴⁹

Ganz nah am Werk Carpinis und doch anders lässt C de Bridia an dieser Stelle wieder seine vermutliche Hauptquelle erkennen.

„Ich überlasse weitere Ergänzungen über das Kriegswesen denen, die in einer derartigen Disziplin mehr durch Erfahrung als durch Buchwissen ausgebildet sind.“⁴⁵⁰

In dieser Replik auf Carpini bringt auch C de Bridia am Ende seiner Erläuterungen über das Militär, die bei ihm am Schluss des ganzen Berichtes stehen, einen Bescheidenheitstopos. Kundigere Leute als er sollten sich über das Militärische Gedanken machen.⁴⁵¹ Er mit seinem Buchwissen habe Männern der Praxis wenig anzubieten oder entgegenzusetzen. An dieser Stelle findet sich ein etwas versteckter, aber doch äußerst deutlicher Hinweis darauf, dass der Schreiber des C de Bridia-Berichts niemals selbst im Reich der Mongolen gewesen ist. Er vermittele Buchwissen, während die Experten Erfahrungswissen hätten. Er hat, anders als Carpini, gar nicht die Möglichkeit mit seinem Erfahrungswissen zu arbeiten. Denn das besitzt er schlicht nicht. Er beruft sich, wie schon vorher ausgeführt, auf die Macchabäer als Gewährsleute für militärische Taktiken. Und gerade das ist es, was Carpini eben nicht macht. Der hat indes wohl genau mit dieser Geisteshaltung zu kämpfen, die in der Heimat sehr stark vorherrscht, dass die gelehrten Buchautoritäten auch von einem Augenzeugen kaum angezweifelt werden können, weil sie eben Autoritäten sind.

4.1.2 Angstmachen

Nach einleitenden Worten, die einer Kreuzzugspredigt ähneln und weniger die realen Verhältnisse schildern als vielmehr den Kampfgeist der Abendländer entfachen sollen, geht Carpini im 8. Kapitel dazu über, die Möglichkeiten im Kampf gegen den mongolischen

⁴⁴⁹ Nicholson diskutiert, wie die Berichte der Chronisten der Kreuzzüge und die Kenntnis des Textes von Vegetius u.a. auf den Diskurs über richtiges und falsches Verhalten von Kommandeuren Einfluss genommen habe. Ebenso sei die Thematik in epischen Werken der Zeit weit verbreitet gewesen. Siehe Nicholson: *Medieval warfare*, S. 31.

Man darf annehmen, dass vor allem das dritte Buch der „*Epitoma rei militaris*“ des Vegetius über Taktik und Strategie, sowie das vierte Buch über Belagerungen von den entsprechenden Personenkreisen des Mittelalters durchaus rezipiert wurden. Siehe Reeve (Hrsg.): *Vegetius: Epitoma rei militaris*, Oxford 2004. Zum Taktikdiskurs des Mittelalters siehe auch Kalning: *Kriegslehren in deutschsprachigen Texten um 1400*, Münster 2006.

⁴⁵⁰ C de Bridia 61.

⁴⁵¹ Ist dies womöglich sogar ein Vorschlag sich mit dem Originaltext Carpinis zu befassen?

Feind zu erörtern. Er berichtet in diesem Zusammenhang von den Planungen für die weitere Eroberung Europas auf dem Hoftag Kuyuk Khans. Interessanterweise scheint er die genauen Stoßrichtungen der einzelnen Heere erfahren zu haben und gibt diese wieder, als hätte er einen exakten Ablaufplan der mongolischen Kampagnen vorliegen. Er betont, dass er all das von den Mongolen selbst erfahren habe, was Schmieder zu der Schlussfolgerung veranlasst, dass es dabei nur um Einschüchterungsversuche der Mongolen gehen könne.

„Alles, vor allem die Ausrufung des Krieges gegen den Westen, geschieht wohlweislich in Anwesenheit der westlichen Gesandten, die man auch Waffen und Fertigkeiten hat sehen lassen und denen man möglichst viel von den vergangenen Leistungen der Mongolen erzählt hat. Damit wollte man sie dazu bringen, ihren Herren die Unterwerfung zu empfehlen; eine solche Vorgehensweise entsprach den diplomatischen Gepflogenheiten der Mongolen.“⁴⁵²

Anders als Carpini hat C de Bridia Hoffnung auf Frieden. Und hier unterscheidet er sich eklatant von diesem. Er sieht die Uneinigkeit der Mongolen als Schutz für viele Jahre.

„Des Weiteren gibt es zwischen ihnen große Uneinigkeit, die den Christen, falls sie weiter anhält, für etliche Jahre vor den Tartaren eine Atempause verschaffen kann.“⁴⁵³

Diese Aussage steht in deutlichem Widerspruch zu Carpinis Äußerung:

„Sie werden kommen, um acht oder zehn Jahre ununterbrochen zu kämpfen; die Zeit für ihren Abmarsch ist bestimmt.“⁴⁵⁴

In diesem kurzen Satz scheint mehr Angst als neutrale Berichterstattung mitzuschwingen. Die Dringlichkeit wird deutlich: Bald würden die Mongolen wieder da sein und dann müsse der Westen bereit sein oder das christliche Abendland würde untergehen. Der Text will die Zuhörer davon abhalten sich eitler Hoffnung hinzugeben. Nach Carpinis Verständnis ist lediglich eine Macht im Stande das Anrücken der Mongolen noch zu verhindern: Gott. Diese Macht ist für ihn eine Realität, die schon einmal ins Geschehen eingegriffen hat.

⁴⁵² Schmieder: Carpini, Anmerkung 160 S. 147.

⁴⁵³ C de Bridia 30.

⁴⁵⁴ Schmieder: Carpini, S. 91.

Schon vor dem großen Westfeldzug warnen einige Texte vor ihrer Ankunft. Dazu zählt Frater Julianus Bericht: „Sie sollen auch den Vorsatz gefasst haben, Rom und die Länder jenseits von Rom zu erobern.“ Göckenjan: Frater Julianus, S. 107. Weitere Belegstellen dafür in der dortigen Anmerkung 50 S. 121/ 122.

Ebenso der Brief eines ungarischen Bischofs, wo dieser vor ihrer baldigen Ankunft warnt. Siehe Göckenjan: Brief eines ungarischen Bischofs, S. 279.

Doch würde sie es ein zweites Mal tun? Man müsse sich also auf das Schlimmste vorbereiten. Noch einmal werde kein ähnliches Ereignis die Mongolen aufhalten, so sein Gedankengang.

„All das ist fest beschlossen und wahr, wenn nicht Gott in seiner Gnade ihnen irgendein Hindernis in den Weg legt, wie er es getan hat, als sie zum ersten Mal nach Ungarn und Polen kamen. Sie mußten nämlich dreißig Jahre kämpfend vordringen, aber dann wurde ihr Kaiser vergiftet, und deshalb ruhten die Kämpfe bis zum heutigen Tage. Doch nun da ein neuer Kaiser eingesetzt worden ist, beginnen sie wieder, sich zum Krieg zu rüsten.“⁴⁵⁵

Carpini gibt hier eine rationale Begründung für den Rückzug der Mongolen.⁴⁵⁶ Doch der Tod des vorherigen Großkhans wird nicht allein auf Glück oder ein simples historisches Ereignis reduziert, sondern explizit mit göttlichem Wirken in Verbindung gebracht. Gott hat in die Geschichte eingreifend sozusagen einen Giftmord initiiert, um das Abendland zu retten. C de Bridia verstärkt diese Aussage, indem er Ögödei Khan gleich noch die passende Strafe in der Hölle verpasst.

„Aber während Bati in Ungarn war und nachdem er vom Tod von Occoday Can gehört hatte, der von seiner Schwester vergiftet starb und mit seinem Reichtum in der Hölle begraben wurde, kehrte er sofort nach Comanien zurück.“⁴⁵⁷

Doch nun war, nach Carpinis Bericht, ein neuer Großkhan inthronisiert und die Gefahr sei nun wieder sehr real, wie er meint. Da seine Reise allerdings verlässliche Informationen nach Europa brachte, auf deren Basis sich eine Verteidigung wohl organisieren ließ, scheint er intendieren zu wollen, dass man nun eine Möglichkeit in der Hand habe sich zu verteidigen. Somit stellt er, verfolgt man diese These weiter, seine eigene Reise in den Zusammenhang mit einer Art göttlichem Plan zur Rettung der Christenheit. Ein Zuhörer oder Leser seiner Abhandlung konnte nur zu dem Schluss kommen, dass es aufgrund der erläuterten Verhaltensweisen der Mongolen für das Abendland keine andere Alternative als Krieg gebe. Damit schlägt Carpini den Bogen von der Absicht der Mongolen die ganze Welt zu unterwerfen hin zur konkreten Gefahr für den Westen und wie man ihr entgegenzutreten habe.

„Und da er ja vorhat, alles Land zu verheeren oder zu verknechten -und diese Knechtschaft ist, wie schon

⁴⁵⁵ Schmieder: Carpini, S. 91.

⁴⁵⁶ Sinor gibt in seinem Aufsatz „Horse and Pasture“ eine Erklärung auf Basis von Logistikanalysen. Dazu mehr weiter unten.

⁴⁵⁷ C de Bridia 30.

früher betont, für unser Volk geradezu unerträglich-, muß man ihnen in den Krieg entgegenziehen.“⁴⁵⁸

4.2 Einigkeit

Nach diesen vorbereitenden Worten kann sich Carpini wieder der Militäranalyse widmen. Nun spricht er, anders als zuvor, nicht mehr so sehr von den Mongolen selbst, als von den passenden Reaktionen auf deren Angriffe.

„Wenn deshalb die Christen sich selbst, ihr eigenes Land und die Christenheit retten wollen, müssen Könige, Fürsten, Barone und die Herren der Länder einig zusammenkommen (...)“⁴⁵⁹

Ein entscheidender Faktor für den Sieg liege im Handlungsspielraum der Mächtigen: Einigkeit.⁴⁶⁰ Ohne Eintracht gibt es keinen Sieg. Das widerspricht auf den ersten Blick der Aussage, dass die Mongolen schwächlich und nur ganz wenige seien.⁴⁶¹ Doch dieses Argument schaltet er durch die Erwähnung der Gefangenenkontingente aus. Wenn die Eroberung eines Territoriums abgeschlossen sei, würden die Besiegten in die Heere der Mongolen als eigenständige Verbände eingegliedert, die man teilweise als „Kanonenfutter“ verwendete. Da auf diese Weise jedoch die Heeresmacht der Mongolen immer weiter ansteige je mehr Länder sie einzeln eroberten, werde die Chance gegen sie bestehen zu können immer geringer.⁴⁶² Das heißt aber im Umkehrschluss für die Zuhörer, dass die Gefahr eher von der Taktik der Mongolen ausgeht, Christen für ihre Zwecke einzusetzen, als von den Mongolen selbst. Damit ist die Argumentationsrichtung, die oft darauf abzielt die Mongolen als größte Gefahr, aber zugleich als den Christen unterlegen darzustellen, erhalten.⁴⁶³ Somit kann Carpini die Einigkeit als eine entscheidende Bedingung, die zum Sieg über den Feind führt, herausstellen. Zudem baut er durch seine Wortwahl einen klaren Gegensatz auf. Die Christen sind bei ihm bereits eine Einheit. Er spricht nicht von Völkern und Ländern. Es gibt hier nur Christen und Nicht-Christen, also die Mongolen. Die Christen haben drei Ziele, die in einer Klimax stehen: Rettung ihrer selbst, Rettung des eigenen Landes (auch hier wieder eine Einheit) und Rettung der

⁴⁵⁸ Schmieder: Carpini, S. 91.

⁴⁵⁹ Schmieder: Carpini, S. 92.

⁴⁶⁰ Mangelnde Einigkeit und Widerstreit der Kräfte werden auch bei Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 236- 250 und Göckenjan: Rogerius, S. 149 negativ hervorgehoben.

Aus dem Brief Friedrichs II. bei Matthew Paris wird zudem die innereuropäische Zerrissenheit durch die Gegnerschaft von Papst und Kaiser deutlich. Siehe Grandaur: Matthäus von Paris, S. 118.

⁴⁶¹ Schmieder: Carpini, S. 91.

⁴⁶² Siehe Schmieder: Carpini, S. 91/ 92.

⁴⁶³ Thomas von Spalato scheint hier viel klarer in seinen negativen Aussagen, aber auch weniger subtil.

gesamten Christenheit. Zudem mahnt er an, es müsse einen gemeinsamen Beschluss der Fürsten geben. Keiner soll also in seiner Vorstellung übergeordnet sein:

„(...) und aus gemeinsamem Beschluss Krieger gegen die Tartaren in den Kampf schicken (...)“⁴⁶⁴

Vielleicht findet sich hier eine versteckt Kritik an den europäischen Zuständen. Er will unter Umständen deutlich machen, dass gerade die Gegnerschaft von Papst und Kaiser dem Ziel nicht dienlich sein könne. Doch ohne die Hilfe Gottes kommt er auch hier -womöglich einfach ein zeittypischer Zug seiner Argumentation- nicht aus. Der himmlische Beistand ist bei allen noch so guten Verteidigungsplänen immer nötig. Und somit rückt sein Auftraggeber, der Papst als Stellvertreter Gottes doch wieder ins politische Zentrum.

Dass die wünschenswerte Einheit unter den europäischen Herrschern weitgehend nicht zu finden war, stellt Sinor heraus, wenn er beschreibt, wie sowohl der Kaiser als auch der Papst versuchten, dieses Ereignis für ihre machtpolitischen Zwecke und Propaganda zu nutzen. Der Zusammenbruch des ungarischen Widerstandes habe die westeuropäischen Machthaber überrascht. Friedrich II., der die Ungarn auch noch wegen ihrer Niederlage gescholten habe, habe gleichzeitig versucht für sich selbst einen Gewinn daraus zu ziehen. Er habe gerade diese drohende Gefahr genutzt, um die europäischen Fürsten zu einer Einheit aller Christen unter seiner Führung zu drängen. Zudem habe er Papst Gregor IX. bedrängt und dieser sei nicht in der Lage gewesen den Hilfsersuchen Belas IV. nachzukommen.⁴⁶⁵ So wird deutlich, wie sehr sich die Europäer durch ihre verfehlte Machtpolitik letztlich selbst entscheidend schwächten. Auch de Rachewiltz sieht dies so. Der Papst und der Kaiser hätten die Invasion Ungarns nur dazu genutzt um sich gegenseitig anzugreifen, zu beschuldigen und für sich bei den europäischen Fürsten Werbung zu machen.⁴⁶⁶ Doch auch Andere z.B. der österreichische Herzog, der sich Teile des ungarischen Territoriums einverleibte, wandten sich gegen Bela IV. anstatt ihn zu

⁴⁶⁴ Schmieder: Carpini, S. 92.

⁴⁶⁵ Siehe Sinor: *The Mongols and Western Europe*, S. 518- 519.

⁴⁶⁶ Siehe de Rachewiltz: *Papal envoys*, S. 79.

“In a widely circulated *Letter against the Tartars* which, incidentally, betrays a remarkable knowledge about them, the emperor accused the pontiff of wrecking the unity of the Christian princes by attacks on him, thus preventing Europe from joining forces against the common foe. To show his willingness to help Hungary and Poland, Frederick ordered his son Conrad to mobilize the German army. A great sum was levied for this purpose, but the army never took the field. This, however, did not prevent Conrad from claiming later to have inflicted a severe defeat on the Mongols and to have been responsible for their withdrawal from Europe! Pope Gregory countered the charges by accusing the emperor of having a secret understanding with the Mongols, for whose coming Frederick alone was to be held responsible. To Bela the Pope offered words of consolation similar to those forwarded earlier to Queen Rusudan, promising to help the king immediately after his victory over Frederick.” Ders. ebd.

unterstützen.⁴⁶⁷ Zudem zeigt der Bericht Carpinis, wie der Papst die Bedrängnis der russischen Fürstentümer nutzen wollte, um eine Kirchenunion zu erzwingen, wenn er Carpini beauftragte bei den Fürsten Vasilko u.a. darauf hinzuweisen, wie wichtig diese sei.⁴⁶⁸ De Rachewiltz sieht deutlich die große Gefahr, die diese Querelen für den Bestand Europas bedeuteten. Selbst wenn bisweilen behauptet wird, die mongolische Herrschaft hätte ohnehin nur in einer Steppenlandschaft von Dauer sein können, zeigt nach de Rachewiltz die Flucht Belas IV. und die fehlende Hilfe der Europäer klar, wie verwundbar der Westen gewesen sei. Die Uneinigkeit des Westens habe nicht nur Hilfeleistungen für die Ungarn verhindert, sondern den Mongolen ganz Europa offen dargeboten.⁴⁶⁹ Gerade der Auftrag Carpinis und die Bemühungen der einzelnen Herrscher einschließlich des Papstes um Bündnisse gegen und mit den Mongolen zeigen, wie sehr, trotz aller Unfähigkeit zur Einigkeit, die Angst über Europa lag, auch nachdem die Mongolen plötzlich ihren Vormarsch abgebrochen hatten.⁴⁷⁰ Es wird also klar, warum Carpini ausgerechnet die mangelnde Einheit der europäischen Mächte im Abwehrkampf gegen den gemeinsamen Feind beklagt.

„So verheeren sie mit den Bewohnern eines eroberten Landes das nächste. Es gibt, wie uns scheint, kein einzelnes Land, das ihnen allein aus eigener Kraft widerstehen könnte, außer Gott würde für es kämpfen, weil sie wie gesagt aus jedem Land ihres Herrschaftsgebietes Leute zum Krieg zusammenziehen.“⁴⁷¹

Deshalb gibt es seiner Einschätzung nach nur eine einzige Möglichkeit: Die Fürsten müssen ihre Streitereien beiseitelegen und einen gemeinsamen Plan entwickeln.⁴⁷² In verkürzter Form sagt C de Bridia dasselbe, doch fehlt ihm der komplexe Aufbau Carpinis.

„Dennoch halte ich es für sehr wichtig, dass, nachdem deswegen der notwendige Frieden unter den Fürsten hergestellt worden ist, sie sich versammeln und dann drei oder mehr Armeen den Feinden gegenüber

⁴⁶⁷ Siehe dazu de Rachewiltz: Papal envoys, S. 80.

⁴⁶⁸ Siehe Schmieder: Carpini, S. 99.

⁴⁶⁹ Siehe de Rachewiltz: Papal envoys, S. 80.

Ein noch eindrücklicheres Beispiel sei die Tatsache, dass die Mongolen 1242 bis kurz vor Wien gelangt seien.

„In the spring of 1242 the Mongols were at Klosterneuburg, only a few miles from Vienna, when suddenly, and for no apparent reason, the attack was called off and all their armies in central Europe were withdrawn.“ De Rachewiltz: Papal envoys, S. 81.

⁴⁷⁰ „It was widely believed that the Mongol withdrawal was only temporary and that they would soon return to complete their destructive task. This feeling of impending doom was largely generated by the sad state of disorder in the Church and the growing conviction that the Tartars, as instruments of Divine Providence, had descended on Europe to administer a salutary punishment on all Christendom.“ De Rachewiltz: Papal envoys, S. 83.

⁴⁷¹ Schmieder: Carpini, S. 92.

⁴⁷² Diese Klage über die Uneinigkeit der Fürsten taucht in nahezu allen Analysen und Berichten immer wieder auf und wird anhand des Untergangs der Heere in Liegnitz und an anderen Orten wortreich illustriert.

aufstellen (...)“⁴⁷³

4.3 Aufhalten an den Grenzen

Einigkeit ist jedoch für Carpini erst der Anfang. Die Mongolen müssten bereits an den Grenzen aufgehalten werden. Denn wenn sie erst einmal in verschiedenen Lagern und Stützpunkten über das Land verteilt seien, sei es fast unmöglich sie noch zu vertreiben. Was er beschreibt, lässt den Eindruck von unaufhaltsamen Feinden entstehen, die überall Jagd auf Menschen machen als wären sie Beutetiere. Er lässt bei den Rezipienten keine Hoffnung aufkommen. Wenn die Feinde erst einmal ins Land eingedrungen seien, könne man sie nicht mehr aufhalten und sich ihnen entgegenstellen. Auch gegenseitige Hilfe sei dann nicht mehr möglich.

„(...) denn wenn sie erst einmal begonnen haben sich über das Land zu verstreuen, kann keiner mehr dem anderen erfolgreich helfen, weil sie eben scharenweise überall die Leute suchen und töten.“⁴⁷⁴

Ähnlich schreibt Thomas von Spalato:

„Das ganze Land war mit feindlichen Truppen wie mit Heuschrecken übersät. Ihnen fehlte jedes Erbarmen, um die Gefallenen zu schonen, mit den Gefangenen Mitleid zu empfinden und die Erschöpften ziehen zu lassen. Sie dürsteten wie wilde Tiere nur nach Menschenblut.“⁴⁷⁵

Hier scheint dasselbe Gefühl durch. Thomas von Spalato schreibt an dieser Stelle noch viel eindringlicher und wird beim Leser noch mehr Emotionen ausgelöst und die Angst der Menschen verdeutlicht haben. Carpini will hingegen vornehmlich aufrütteln und für seine Aufforderung um Einheit und schnelle Gegenwehr werben.

Die dezentrale Kriegsführung und die Möglichkeit extrem schneller Stellungswechsel sind also für Carpini ein Problem. Diesem könne man nur begegnen, indem man den Heereszug der Mongolen, noch bevor sie Gelegenheit gehabt hätten, sich in einem neuen Gebiet festzusetzen, aufhalte und sie, solange sie noch greifbar seien, mit einer vereinigten Armee europäischer Herrscher stelle. Gerade hier dürfte die Kritik für

⁴⁷³ C de Bridia 61.

⁴⁷⁴ Schmieder: Carpini, S. 92.

⁴⁷⁵ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 245; und etwas später: „Wie reißende Wölfe, die ein wütender Hunger überfällt, die Schafhürden gierig umlauern; so erkundeten die grimmigen Führer der Tartaren das ganze Dorf mit wilden Blicken und überlegten, wie sie es durch einen Angriff überwältigen könnten.“ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 247.

informierte Zeitgenossen mit Händen zu greifen gewesen sein. Sie wussten ja um die Streitigkeiten und unterlassene Hilfe z.B. des österreichischen Herrschers an Bela IV.⁴⁷⁶

4.4 Bewaffnung

Nach diesen generellen Verteidigungsvorschlägen, die mit Ermahnungen und Untertönen über die drohende Gefahr versehen sind, wird Carpini konkreter.

„Wer immer gegen sie kämpfen will, braucht folgende Waffen: gute Bögen und starke Armbrusten, die sie sehr fürchten, und genügend Pfeile und eine gute Brechaxt aus starkem Eisen oder eine Axt mit langem Schaft.“⁴⁷⁷

Er gibt also den Rat auf Distanzwaffen zu setzen, wie das auch die Mongolen tun. Nun muss dieselbe Bewaffnung nicht nur einen Sinn haben, wenn man auch in etwa dieselbe Kampfweise übernimmt. Europäische Ritterheere und Fußtruppen wären schlicht nicht auf eine mongolische Gefechtsform zu übertragen gewesen. Man hätte eine gesamte Kultur verändern müssen. Schon rein technisch wäre das ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Doch auch eine teilweise Anpassung an die neue Situation hätte vielleicht Vorteile gebracht.

In dieser Aufzählung folgt er zumindest grob dem Aufbau des Kapitels über das Militär der Mongolen (Kapitel 6). All die Waffen, die Carpini als für die Gegenwehr geeignet beschreibt, waren, wie noch gezeigt wird, im Europa der Zeit verbreitet. Allein das muss dem informierten Zuhörer bereits deutlich gemacht haben, dass eine Gegenwehr auch mit konventionellen und bekannten Mitteln durchaus im Bereich des Möglichen lag. Vielleicht findet sich hier wieder ein ermunternder Unterton Carpinis.

4.4.1 Armbrust und Verbessern der Strategie

Wollte man einem Gegner mit einer völlig anderen Strategie entgegentreten, musste man sich auf diese einstellen, wie Carpini ganz deutlich macht. Die Mongolen ritten ja auf die Reihen der Feinde zu und ließen, wie es u.a. C de Bridia formuliert, Pfeile regnen.⁴⁷⁸ Es dürfte sich folgendes Bild dargeboten haben: Sie begannen mit diesem Pfeilregen

⁴⁷⁶ Siehe dazu den Brief Belas IV. an den Papst vom 11. November 1250 bei Göckenjan: Brief König Belas IV. an Papst Innozenz IV. vom 11. November (1280), S. 306- 310.

⁴⁷⁷ Schmieder: Carpini, S. 92.

⁴⁷⁸ Siehe C de Bridia 58.

teilweise noch bevor die maximale Distanz erreicht war. Die Pfeile trafen dann zwar nicht ins Ziel, der Einschüchterungserfolg wird aber groß gewesen sein. Pfeile sind langsamer als Kugeln und so kann man noch eine Wolke aus diesen Geschossen heranfliegen sehen. Selbst wenn dies auch nur kurze Zeit andauerte, war die demoralisierende Wirkung sicher groß, vor allem sobald dann die ersten Salven wirklich in die eigenen Reihen einzuschlagen begannen. Die Reihen lichteten sich, Soldaten liefen womöglich nach allen Seiten davon oder sie sahen, wie ihre Nachbarn zusammenbrachen. Ein Bild der Verwüstung bot sich und doch konnte man nicht reagieren, denn die angreifenden Reiter würden schon längst gewendet haben und wären für europäische Bögen und Speere oder gar Schwerter unerreichbar gewesen. Somit hätte es nur eine Möglichkeit gegeben: Die Reichweite der eigenen Bewaffnung musste vergrößert werden. Zur damaligen Zeit war damit die Armbrust die Waffe der Wahl und sowohl Carpini als auch C de Bridia betonen dies ausdrücklich.⁴⁷⁹

„Aber in wenigstens drei Reihen sollen Armbrustschützen vor das Heer gestellt werden, die ihre Pfeile sogar abschießen müssen, bevor sie die Frontlinie der Tartaren erreichen können, auf die rechte Weise, damit es zeitig geschehe, damit die Schlachtreihe der Unseren weder fliehe noch in Unordnung gebracht werde.“⁴⁸⁰

Ob sich C de Bridia hier an Carpini hält oder ob er einfach aus seinem westlichen Vorwissen heraus schreibt, kann man nicht erkennen. Doch auch Carpini wird auf sein europäisches Vorwissen zurückgegriffen haben. Es blieb ihm, der keinen der Kämpfe in Osteuropa gesehen hatte, auch nichts anderes übrig. Nur der Augenzeuge eines Gefechtes zwischen europäischen und mongolischen Verbänden hätte anders analysieren können. C de Bridia weiß offenbar, dass die Salven von Bogenschützen am Beginn eines Kampfes die Schlachtreihen in erhebliches Chaos stürzen konnten, wobei die Forschung aktuell uneinig ist, ob dies nun eine wirklich verheerende Wirkung gehabt hatte oder ob es eher zu einem Durcheinander führte, das schlussendlich den schwerkgepanzten Reitern ermöglichte, in die verwirrten Reihen der Feinde einzudringen. Somit wäre ein Angriff am Anfang eines Kampfes durch Bogenschützen zwar eine Vorbereitung, aber sie wären nicht diejenigen gewesen, die den Sieg im Allgemeinen erfochten. Sollte eine solche Strategie nicht möglich sein,

⁴⁷⁹ Laut de Vries verbreitete sich die Armbrust in nahezu allen europäischen Armeen ab dem 12. Jahrhundert. Sie wurden oftmals zu Beginn einer Schlacht eingesetzt, um den Gegner ins Chaos zu stürzen, also in ähnlicher Weise wie zuvor die Bogenschützen. Siehe de Vries: *Medieval Military Technology*, S. 41.

⁴⁸⁰ C de Bridia 61; siehe auch Schmieder: Carpini, S. 93. Carpini schlägt vor, man solle einer Abteilung der Mongolen sogleich eine eigene kleine Abteilung entgegenstellen.

„ (...) müssen Reiter auf gepanzerten Pferden weiter vorne platziert werden, die gedeckt hinter besonders starken Schilden auf der Stirn der Pferde die Bogenschützen der Tartaren plötzlich zerstreuen.“⁴⁸¹

Hier spricht beim Rezipienten C de Bridia eindeutige Unkenntnis der mongolischen Vorgehensweise. Gerade die Tatsache, dass sie schnell heranritten und dann wendeten, während sie noch schossen, hätte ein Vorgehen, wie C de Bridia es beschreibt, unmöglich gemacht. Seine Worte zeigen, dass er sich ein stationäres Heer mit mehreren Reihen Bogenschützen oder Armbrustschützen zu Fuß vorstellt, in deren Reihen ein Angriff schwergepanzelter Ritter wirklich ein Massaker anrichten konnte. Er greift auf sein europäisches Vorwissen zurück und obwohl er Carpinis Aussagen kennt, kann er schlicht nicht aus der ihm bekannten Lebenswelt heraustreten.

Beide Texte sehen als wichtiges Mittel, den Mongolen mit ihren eigenen Strategien entgegentreten. Indem man die Armbrust einsetzte, hätte man eine entweder genauso große oder sogar größere Reichweite als die Pfeile der Mongolen sie besaßen garantiert und hätte einen schnellen Angriff zum Stocken bringen können. Allerdings war vielen Rezipienten und vor allem den klerikalen Autoren sicher klar, dass die Kirche diese Waffe ursprünglich geächtet hatte. Erst später gab sie ihre Benutzung für den Kampf gegen Heiden, Ketzler etc. frei.⁴⁸²

Für Reiter war die Armbrust eher ungeeignet, doch für Fußtruppen ohne die große Erfahrung, die für einen Bogenschützen vonnöten war, leicht einsetzbar.⁴⁸³ Über den Kontakt mit Chinesen und anderen Völkern kannten die Mongolen mit Sicherheit die Effektivität der Armbrust.⁴⁸⁴ Hildinger meint, dass die Armbrust zwar langsamer in der Benutzung war als ein normaler Bogen und auch zu Pferd nicht so gut einzusetzen gewesen wäre. Aber der Nachteil einer geringeren Schussfrequenz wäre übertroffen worden von den Vorteilen, die ein Einsatz von Armbrusten den Europäern, die keine Tradition einer berittenen Bogenschützenarmee hatten, gebracht hätte. Allein die einfachere Handhabung bei einem ähnlichen Effekt wie dem von Bögen wäre ein großer

⁴⁸¹ C de Bridia 61.

⁴⁸² „The church, however, did not have the same affection for the weapon as did the soldiers. Because of its brutality in war, both Pope Urban II (1096- 97) and the Second Lateran Council (1139) condemned its use among Christians. Still, this condemnation was rarely heeded, and by the end of the century the crossbow had become quite popular in Europe. In 1200, the Church relaxed its condemnation of the weapon, allowing its use against infidels, pagans, and Cathars, and in the case of a `just war`.” De Vries: *Medieval Military Technology*, S. 41.

⁴⁸³ Auf der einen Seite war es leicht die Armbrust vor ihrem Einsatz bereitzumachen, andererseits war sie umständlich zu bedienen, egal wie viel Erfahrung der Armbrustschütze hatte. Siehe de Vries: *Medieval Military Technology*, S. 40.
Insgesamt kann man wohl davon ausgehen, dass sie Vor- und Nachteile hatte, ihr Erfolg aber dafür spricht, dass die mittelalterlichen Anwender eindeutig die Vorteile überwiegen sahen. Andernfalls hätte sie sich nicht derart verbreitet.

⁴⁸⁴ Reste von Armbrusten aus allen Jahrhunderten sind im Nationalen Militärmuseum in Peking ausgestellt.

strategischer Vorteil gewesen.⁴⁸⁵ Während jedoch der Bogenschütze eine höhere Schussfrequenz hat, bedeutet das nicht, dass die Schussfrequenz des Armbrustschützen so niedrig sei, dass sie ihn im Kampf gegen Bogenschützen unnützlich machte.⁴⁸⁶ Ein mongolischer Bogenschütze hatte auch den Vorteil mit einem effektiven Zugsystem seine Schussfrequenz und Schussgenauigkeit noch zu vergrößern. Die mongolische Bogenschützenarmee war der europäischen Bogen- oder Armbrustbewaffnung sowohl in der Schussfrequenz, als auch der Genauigkeit, womöglich jedoch nicht in der Durchschlagskraft überlegen.⁴⁸⁷ Dazu führt Hildinger aber ein Argument ins Feld, das diesen Nachteil der Schussfrequenz eines Armbrustschützenkontingents durchaus vernachlässigbar erscheinen lässt. Es sei unwahrscheinlich, dass ein Armbrustschütze oder auch jeder andere Schütze so schnell würde geschossen haben wie ihm möglich gewesen wäre, um zu vermeiden allzu schnell ohne Munition dazustehen. Trotzdem sei der Effekt, den eine Abteilung aus vielleicht 500 Armbrustschützen gehabt hätte, die nur ein- oder zweimal pro Minuten geschossen hätten, groß genug gewesen. Allein durch eine passende Abfolge hätten sie einen beständigen Hagel von mehr als zwölf Armbrustbolzen pro Sekunde verschießen können.⁴⁸⁸

Allerdings erwähnt er nicht, dass genau dieses Vorgehen wiederum für die Mongolen, die ja nun eine weit größere Zahl Bogenschützen hatten als irgendeine europäische Armee, ebenso gegolten haben würde.⁴⁸⁹

4.4.2 Weitere Bewaffnungsvorschläge

Carpini formuliert seine Bewaffnungsvorschläge auf interessante Weise. Er gibt jeder Waffe ein positives Adjektiv, das die Qualität und Überlegenheit der Bewaffnung der eigenen Streitmacht augenscheinlich machen soll. Ob er das bewusst tut, ob es eher topisch zu verstehen ist oder ob er es formuliert ohne darüber nachzudenken und wir hier

⁴⁸⁵ Siehe Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 24.

⁴⁸⁶ „During the period when Europe faced steppe nomads the bow was lighter and was drawn by hand with a foot in the stirrup or by reversing the bow and hooking the string over an iron hook hung from a belt around the waist. The crossbowman then put a foot in the stirrup at the end of the bow and straightened his leg, thus drawing the bowstring up the catch. Either method is quick and should allow a crossbowman, if necessary, to shoot three or four times a minute.“ Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 24.

⁴⁸⁷ Siehe hierzu auch den sehr positiv wertenden Augenzeugenbericht von Anna Comnena über die Armbrust bei Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 25.

⁴⁸⁸ Siehe Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 24. Dies führt er unter Berufung auf die Aussagen von Payne-Gallwey: *The book of the crossbow*, Dover 1903/ 1995 aus.

⁴⁸⁹ So wäre diese Taktik, und war es wohl auch, eine Möglichkeit für die mongolischen Angreifer gewesen, einen steten Pfeilhagel auszusenden, ohne zu viele Pfeile zugleich zu verschwenden. Zwar bestand der größte Teil der Angreifer im Westfeldzug bereits aus Nicht-Mongolen und damit auch aus Fußtruppen und weniger erfahrenen Schützen als es die Mongolen waren. Doch bleibt die Überlegenheit der Mongolenarmee in Bezug auf Schnelligkeit und Bewaffnung mit Distanzwaffen weiter ihr taktischer Vorteil.

einen Einblick in seine eigene Psyche bekommen, ist schwer zu sagen. Wichtiger als das ist ein Nebensatz über die Furcht der Mongolen vor den Armbrüsten. Bei dieser Stelle handelt es sich wohl um eine Art Metabild. Der Autor dringt vorgeblich in die Psyche des Gegners ein. Doch ist es wahrscheinlicher, dass hier die Hoffnung aus ihm sprach. Die Furcht der Mongolen ist zugleich der Mut der Europäer. Sie fürchteten, nach Aussage Carpinis, eine Waffe, die die Europäer zur Verteidigung einsetzen könnten.⁴⁹⁰ Somit bot sich eine Waffe, die zusammen mit der zuvor erwähnten Hilfe Gottes zum Sieg beitragen konnte. Dass die Armbrust allein natürlich keinen Sieg garantierte, wird auch Carpini und seinen Zuhörern, zumindest den erfahrenen Militärs, klar gewesen sein.

Neben der starken Betonung der Bedeutung von Distanzwaffen gibt er eine Menge für den Nahkampf geeignetes Material an. Äxte mit langem Schaft können im Nahkampf den Fußtruppen dazu dienen Reiter vom Pferd zu holen. Auch Lanzen mit Haken dienen diesem Zweck. Die von Carpini erwähnten Lanzen mit Haken, könnten seine Erklärung für eine Form der chinesischen „Ji-Hellebarde“ sein. Diese waren in der einen oder anderen Form schon seit mindestens dem 2. Jahrtausend v. Chr. in China im Gebrauch. Zwar handelte es sich um eine Waffe, die hauptsächlich von der Infanterie verwendet wurde, doch auch Reiter trugen sie manchmal. In Europa gab es Frühformen der Hellebarde auch schon im Frühmittelalter. Den Haken, den er beschreibt, kann man als Dorn interpretieren, der sowohl zum Herunterreißen von Reitern diente, als auch um jemanden zu verletzen. In der einen oder anderen Form mag diese Waffe sich aus China im kulturellen Austausch über die Bereiche des mongolischen und zentralasiatischen Steppengebietes verbreitet haben und so auch Carpini vor die Augen gekommen sein. Als Kampfmittel gegen ein Reitervolk, konnte eine Stangenwaffe mit Klinge und Haken vor allem von Fußtruppen erfolgreich eingesetzt werden, wie sich am Siegeszug, den die Hellebarden seit den Siegen der Schweizer in Europa angetreten haben, zeigt. Bei dem Vorschlag eine Brechaxt mit langem Stil zu benutzen, denkt man unwillkürlich an eine Art Rabenschnabel, wobei dieser ebenso wie die Hellebarde in Europa erst ab dem 14. und 15. Jahrhundert breitere Verwendung gefunden haben dürften.

Auf jeden Fall kann natürlich auch die Erfahrung des Europäers aus seinen Worten sprechen. Denn die in jedem Heer reichlich vorhandenen Fußtruppen hatten eine ganze Reihe von Stangenwaffen zur Verfügung, die es ihnen ermöglichte auch gegen Reiter zu kämpfen.⁴⁹¹ Weshalb allerdings die Betonung auf Brechaxt liegt, ist schwer zu sagen.

⁴⁹⁰ Siehe weiter vorne.

⁴⁹¹ De Vries erläutert, dass frühe Formen von Hellebarden und Stangenwaffen auch im Europa der Zeit Carpinis schon in Gebrauch gewesen sein dürften.

„In its simplest form, the staff-weapon united the spear or lance with an axe, hammer, or mace to produce

Denn vorher beschreibt Carpini, dass die meisten Mongolen keine starren Eisenrüstungen besaßen, sondern eher flexible Plättchenhemden. Vielleicht scheint hier auch bei ihm durch, dass er sich von seinem Vorwissen beeinflussen lässt. Denn Äxte waren eine in Europa seit langem verwendete Waffe. Die Erwähnung der Lanzen mit Haken, wird begleitet von einem Nebensatz, der erstaunt und etwas ratlos macht:

„(...) die dazu taugen, die Tartaren aus dem Sattel zu ziehen, weil sie sehr leicht herunterfallen.“⁴⁹²

Das passt eher zu Reiterkriegern aus Zeiten bevor es den Steigbügel gab. Doch hatten die Mongolen erwiesenermaßen gut an ihre Bedürfnisse angepasste Sättel und Steigbügel.⁴⁹³ Ebenso kann es nicht sein, dass sie aufgrund einer extrem schweren Panzerung leicht hätten aus dem Sattel gezogen werden können. Vielleicht soll hier eine Möglichkeit der Gegenwehr gezeigt werden, die zur Aufmunterung dienen sollte. Unter Umständen spielt die Kenntnis europäischer Verhältnisse mit weit schwerer gepanzerten und dadurch rein gewichtsmäßig schwereren Rittern hier eine Rolle.

4.4.3 Metallherstellung⁴⁹⁴

„Man muß, wie die Tartaren, die Eisenspitzen der Pfeile für Bogen und Armbrust heiß in Salzwasser abschrecken, um sie hart genug zu machen, die Rüstung der Tartaren zu durchschlagen.“⁴⁹⁵

Die Methode die Pfeile in Salzwasser abzuschrecken, um sie zu härten, mag ein probates Mittel gewesen sein, doch ist wichtiger, dass Carpini glaubt die Rüstungen der Mongolen würden eine Veränderung der europäischen Metallherstellung erfordern. Die

a long-hafted infantry weapon which combined the capabilities of a lance during a charge with those of the axe or mace in close-combat melee. Although most of these weapons date from the late Middle Ages, some earlier evolutionary examples can be discovered.” De Vries: Medieval Military Technology, S. 29. Allerdings hat sich eine Verbreitung von sehr langen Stangenwaffen, die z.B. die Schweizer gegen Ritterheere erfolgreich einsetzten, vermutlich erst später weit verbreitet. Somit könnte man nicht annehmen, dass er sich auf diese beziehen konnte. Andeutungsweise zum nach und nach vermehrten Einsatz von Stangenwaffen durch die Infanterie gegen Reiter siehe de Vries: Medieval Military Technology, S. 30.

⁴⁹² Schmieder: Carpini, S. 92.

⁴⁹³ Sinor: The Inner Asian Warriors, S. 137 behauptet zwar, dass der Steigbügel keine innerasiatische Erfindung sei, doch hat das für die Tatsache, dass die Mongolen ihn meisterhaft benutzten keinerlei Bedeutung. Machte der sehr kurze Steigbügel, der an die mongolische Kriegsführung hervorragend angepasst war, sie etwa anfällig für solche Angriffe und ließ sie leichter aus dem Sattel fallen?

⁴⁹⁴ Allgemein zur Frage der mittelalterlichen Waffen und ihrer Materialbeschaffenheit siehe Williams: The Metallurgy of Medieval Arms and Armour; in: Nicolle (Hrsg.): A companion to medieval arms and armour, Woodbridge 2002, S. 45- 54.

⁴⁹⁵ Schmieder: Carpini, S. 92.

Stahlherstellung war in Europa nicht unbekannt, auch wenn hochwertige Stahlprodukte kaum für jeden erschwinglich waren.⁴⁹⁶ Vielfach wurde Eisen geringerer Qualität mit höherwertigen Produkten vermischt, teils auch mehrfach gefaltet und auch immer wieder durch Hitzebehandlung verschiedenster Art gehärtet.⁴⁹⁷ Wenn Carpini also von der Behandlung der Pfeilspitzen mit Salzwasser spricht, muss das nicht genauso sein. Es handelt sich um ein sehr spezielles Wissensgebiet. Vielleicht hat er Informationen unvollständig erhalten oder verstanden. Jedoch scheint ihm nicht unbekannt gewesen zu sein, dass es derartige Behandlungsformen für die Verbesserung der Metallqualität gab, denn er beschreibt nur kurz, was man generell tun solle. Andernfalls hätte er unter Umständen ausführlicher beschrieben.

Carpinis Einschätzung nach sind die Pfeilspitzen nicht hart genug die Lederrüstungen der Gegner zu durchschlagen. Das Problem dürfte dabei weniger die Härte der Rüstung gewesen sein, da ein Panzer aus Eisen sicher härter war. Vielmehr ist zu vermuten, dass die vielen kleinen Lederteile sich derart verbiegen und nachgeben konnten, dass sie einen Teil der Kraft, die hinter dem Pfeil steckte, abfederten, bevor er durch die Rüstung ins Fleisch des Gegners dringen konnte. Wenn man bedenkt, dass Carpini als neues Ziel zu haben scheint, die Mongolen auf Distanz zu halten, um sie ihres Vorteils, nämlich des Bogens mit großer Reichweite zu berauben, wird die Durchschlagskraft des Pfeiles wichtig. Denn der Pfeil, ob vom Bogen oder der Armbrust abgeschossen, muss am Ende der Flugbahn den Gegner zumindest verwunden. Wenn also ein Teil dieser Durchschlagskraft sich durch die Abfederung in Luft aufgelöst hätte, hätte entweder die Schärfe oder die Härte der Spitze verändert werden müssen.

Zudem spricht aus seinen Worten eine interessante Fähigkeit zur unvoreingenommenen Analyse. Er betont, man müsse ein Verfahren anwenden, das auch die Feinde benützten, um dieselben guten Ergebnisse zu erzielen. Er kann hier also eigentlich nicht auf sein Vorwissen zurückgegriffen haben, vielmehr gibt er zu erkennen, dass er eine neue Erkenntnis erlangt habe und dass diese nutzbringend auch von den Verteidigern Europas angewendet werden könne und solle. Eine völlig neutrale Darstellung also. Er belegt den

⁴⁹⁶ Siehe Williams: *The Metallurgy*, S. 46/ 47. Er gibt dort auch eine genaue Darstellung verschiedener im mittelalterlichen Europa bekannter Methoden der Metallherstellung und -verarbeitung. Die Song-Dynastie in China soll bereits in der Lage gewesen sein hochwertige Stahlprodukte herzustellen. Doch kann man davon ausgehen, dass dieser Stahl, selbst bei unkontrollierter Verbreitung, nicht so leicht in größeren Mengen in die Hände der Mongolen gelangt sein wird. Trotzdem ist sicher, dass über verschiedene Wege eine gewisse Menge zu den Mongolen kam. Siehe Hartwell: *Markets, Technology, and the Structure of Enterprise in the Development of the Eleventh-Century Chinese Iron and Steel Industry*; in: *The Journal of Economic History* 1966, S. 54.

⁴⁹⁷ Von der Hitzebehandlung und ihrer Verbreitung im Mittelalter berichtet Williams: „The blade would be hardened by some form of heat-treatment. Many smiths opted for a version of slack-quenching as a safer procedure, but full-quenching followed by tempering became more common with the passage of time.“ Williams: *Metallurgy*, S. 50/ 51.

Feind nicht mit negativen Adjektiven oder abwertenden Beispielen. Er zeigt nur, wie die Feinde vorgehen, erkennt die Sinnhaftigkeit dieses Verhaltens und empfiehlt die Nachahmung.

4.4.4 Veränderungen in der Rüstung

Mit solchen von Carpini vorgeschlagenen Veränderungen hätte man in seinen Augen vielleicht erreicht, dass man, zumindest was die Feuerkraft anging, wirksame Gegenwehr leisten konnte. Damit hätte man zwar in ihren Reihen Schaden angerichtet, doch die eigenen Leute wären der Feuerkraft der Reiterkrieger immer noch schutzlos ausgeliefert gewesen, da ihre Pfeile weiterhin genauso hart und zahlreich waren und mit ebenso viel Kraft abgeschossen wurden wie vorher, wenn man ihnen allerdings wohl auch die Möglichkeit genommen hätte so nah wie zuvor heranzukommen. Als Gegenmaßnahmen hätten sich zwei Möglichkeiten geboten. Die eine wäre gewesen, die Mongolen mit Erhöhung der Reichweite der eigenen Fernwaffen auf Distanz zu halten. Die zweite Möglichkeit hätte in der Veränderung und Anpassung der eigenen Rüstungen bestanden. Carpini schlägt eine doppelte Panzerung vor.

„(...) dazu Messer, doppelte Panzer, weil sie nicht leicht von ihren Pfeilen durchdrungen werden, (...)“⁴⁹⁸

Die Verstärkung des Panzers war bis zu einem gewissen Grad für Ritter eine gute Möglichkeit Pfeile und andere Geschosse abzuwehren, doch bis zur Unendlichkeit konnte diese „Aufrüstung“ auch nicht betrieben werden. Je dicker eine Panzerplatte, die Ringe eines Kettenhemdes, ein Harnisch gleich welcher Bauart wurde, desto mehr Eisen musste man verwenden und desto schwerer wurde er auch, wenn man die Möglichkeit die Stahlqualität zu verbessern außer Acht lässt. Das aber schränkte wiederum die ohnehin schon geringere Bewegungsfreiheit eines Ritters ein. Zudem stellte es höhere Ansprüche an ein Pferd. Anders als bei einer starken Konzentration auf Distanzwaffen, waren dieser Möglichkeit also enge Grenzen gesetzt. Zudem wurden europäische mittelalterliche Heere ja nicht von einem Zentralstaat oder einem auf Einheitlichkeit und Uniformierung bedachten Herrscher ausgerüstet. Die Bewaffnung und Ausrüstung oblag weitgehend den einzelnen Lehensnehmern. Jeder rüstete sich also nach seinen Möglichkeiten aus, was ein recht diversifiziertes Bild hervorrief. Während sich die einen sicher eine neue, dickere Rüstung und eine Verbesserung ihrer Ausrüstung hätten leisten können, war das für

⁴⁹⁸ Schmieder: Carpini, S. 93.

andere, die gerade mal in der Lage waren für ihr Pferd aufzukommen, ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb fügt Carpini hinzu, dass Geld nicht das Entscheidende sein dürfe, denn Höheres stehe auf dem Spiel, vor dem die Bedeutung von Geld verblasse.

„Kein Geld darf gespart werden beim Waffenkauf, wenn die Christen ihre Seelen und Körper, ihre Freiheit und anderen Besitz retten wollen.“⁴⁹⁹

Nur um jeden Geiz und Zweifel an der Sinnhaftigkeit seiner Vorschläge auszuräumen, führt er nochmals alles ins Feld, was bedroht ist, sollten die Mongolen siegen. Dabei geht er vom Wichtigsten zum -in den Augen eines mittelalterlichen Mönchs wohl- Unbedeutendsten, von der Seele, die es vor den Heiden zu retten galt, bis zum Verlust aller Güter. Er betont auch hier wieder, dass es um essentielle Dinge gehe, nicht nur um den reinen Verlust von Besitz. Er stellt dar, dass letztlich das Seelenheil in Gefahr sei und zeigt damit bewusst einen Kampf zwischen Heiden und Christen und nicht einen völlig anders zu bewertenden Krieg von Christen untereinander. Im Kampf gegen die Mongolen, so macht er deutlich, geht es um viel bedeutendere Dinge.

Die Situation in Europa auf deren Basis Carpini analysierte, stellte sich folgendermaßen dar: Im frühen bis zum Hochmittelalter und noch weit ins Spätmittelalter hinein war die am meisten verbreitete Form der Panzerung das Kettenhemd.⁵⁰⁰ Aus dem 11. Jahrhundert sind Kettenhemden bekannt, die die Ellbogen bedeckten und bis zu den Knien reichten. Aus dem 12. Jahrhundert kennt man eine Version, die die Arme bis zu den Handgelenken bedeckte und mit einer Art Gamaschen die Beine schützte. Der Kopf wurde durch Kettenhauben geschützt, die auch den Nacken bedeckten. Den Höhepunkt in der Herstellung und Perfektion der Kettenhemden sieht Williams im 13. Jahrhundert. Zu der Zeit sei offensichtlich geworden, dass die zunehmende Gefahr durch alle Arten von Schusswaffen eine Veränderung dieses Rüstungstyps erforderte.

Man begann eben genau zu der Zeit, als die Mongoleneinfälle stattfanden und Carpini seine Analyse schrieb, damit, die Kettenhemden durch kleinere Platten zu verstärken, die offenbar gegen Geschosse einen weit besseren Schutz boten. Des Weiteren kamen im Laufe der Zeit Platten hinzu, die die Knie schützen sollten und Beinschienen, die gerade die für einen Ritter besonders gefährdeten Körperteile gegen die Angriffe der Infanterie abschirmten. Gegen Ende des Jahrhunderts seien, laut Williams, auch Platten

⁴⁹⁹ Schmieder: Carpini, S. 93.

⁵⁰⁰ „Throughout the Migration Period and into the early Middle Ages, the mail-shirt (byrnie or hauberk) was the principal body defence for those Germanic warriors fortunate enough to be able to afford it.“ Williams: Metallurgy, S. 49.

hinzugekommen, die den Schutz der Arme verbesserten. Der echte Plattenpanzer oder eine Art Plattenhemd habe sich dann mehr und mehr in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts durchgesetzt. Doch auch diese Panzerung bestand aus einem Gemisch verschiedener Teile, z.B. Metallplatten oder anderes Material, das auf einen Trägerstoff aufgenäht war und immer noch Kettenelemente enthielt.⁵⁰¹

Der Vollplattenharnisch entwickelte sich erst weit nach Carpinis Zeit. Als Carpini die Rüstungen der Mongolen beschrieb und sodann seine Vorschläge zur Verbesserung europäischer Rüstungen darlegte, hatte er aller Wahrscheinlichkeit nach ein Kettenhemd vor Augen, das vielleicht bereits teilweise durch kleinere Platten verstärkt war.⁵⁰² Genau zu seiner Zeit dürfte den Europäern klar geworden sein (die Kreuzfahrer hatten ähnliche Erfahrungen wohl schon zuvor gemacht), dass Pfeile, und die wurden ja von den Mongolen hauptsächlich als Waffe eingesetzt, Kettenhemden leicht durchschlagen können, falls sie eine entsprechende Form hatten.⁵⁰³ Und beim massenhaften Einsatz dieser Waffe bedeutete dies mehr und mehr ein ernstzunehmendes Problem. Der europaweite Trend in der Veränderung der Rüstungen dürfte allerdings nicht die Mongolen und Carpinis Analyse als Auslöser haben.

4.5 Aufstellung der Heere

Den schlechter gerüsteten Leuten rät er, ohne zu unterscheiden, ob er damit nun ärmere Ritter oder Fußvolk meint, dass sie sich hinter die dichten Reihen gut gerüsteter Kämpfer stellen und von dort mit Armbrust und Bogen, also Fernwaffen auf die Angreifer schießen sollten.

„Wenn einige nicht ganz so gut bewaffnet sind, wie ich es beschrieben habe, müssen sie sich hinter den anderen halten, wie es die Tartaren tun, und gegen sie die Bögen und Armbrusten abschießen.“⁵⁰⁴

An dieser Stelle wird klar, dass Carpini sich selbst wirklich in einer belehrenden Funktion sieht. Er beschreibt, rät und ist offenbar auch davon überzeugt, dass dies der richtige Weg sei. Und ganz wichtig an dieser Stelle: Die Erkenntnis für diese Aussage stammt aus

⁵⁰¹ Siehe Williams: Metallurgy, S. 50.

⁵⁰² Die weitere Entwicklung bei Williams: Metallurgy, S. 51.

⁵⁰³ „Plates may have been originally intended to reinforce mail by deflecting missiles such as the bolts from powerful crossbows (...), but they evolved into complete articulated protective suits.“ Williams: Metallurgy, S. 51.

⁵⁰⁴ Schmieder: Carpini, S. 93.

seinen Beobachtungen der Mongolen. Er hat also seine Ideen nicht aus Büchern oder anderen Quellen, sondern er bezieht sich auf das Verhalten der Gegner. Und die Tatsache, dass er derjenige ist, der die Mongolen aus eigener Erfahrung kennt, gibt ihm die Position, aus der er diese Vorschläge macht. Er nimmt die Mongolen nicht nur als Gegenbild, als Folie für Stereotype und als Spiegel mit dem er das Verhalten der Europäer kritisiert. Er nimmt ihre Taktiken als nachahmenswerte Beispiele. Das Verhalten des Gegners sieht er teils als der eigenen Vorgehensweise überlegen und empfiehlt nun, dieses Vorgehen zu adaptieren, um dem Gegner entgegentreten zu können. Damit wird keine Aussage über die Effektivität innerhalb der westlichen Kriegsführung getätigt. Aber er erkennt ganz klar, dass im Angesicht eines neuen ungewöhnlich agierenden Feindes, eben dessen Verhalten in die strategischen Überlegungen mit einbezogen werden muss.

Hier besteht ein wichtiger Unterschied zu C de Bridia. Der betont, dass die Artillerie mindestens drei Reihen tief vor dem Heer aufgestellt werden solle.⁵⁰⁵ Carpini erwähnt dies nicht gesondert, ja vermittelt hier sogar den Eindruck, dass die Schützen sich hinter dem Hauptheer mit seinem besseren Schutz durch dickere Rüstungen aufstellen sollten. Dies kann man unter einem rein taktischen Blickwinkel analysieren oder man rechnet die Autoren in die Überlegung mit ein. C de Bridia scheint hier deutlich zu erkennen zu geben, wahrscheinlich ohne sich dessen bewusst zu sein, dass er keine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Die Analyse Carpinis muss nicht ausschließlich aus der Erkenntnis eines Augenzeugen kommen. Doch die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass jemand, der direkte Erfahrungen gemacht hat, diese in der vorliegenden Art und Weise verarbeitet. C de Bridia hingegen scheint die Erkenntnisse über die Kriegsführung der Mongolen nicht in seine Erörterung miteinzubeziehen. Er dürfte hier wohl einfach aus seiner westlichen Lebenswelt die üblichen Aufstellungen übernommen haben, ohne zu Carpinis Erkenntnis durchzudringen. Auch findet sich bei ihm kein Hinweis darauf, dass er die Taktik der Mongolen als nachahmenswertes Vorbild nimmt. Bei ihm sind die Mongolen Gegner, gegen die es zu kämpfen gilt. Ein Hinweis auf ein wirkliches Erfassen der Mongolen als erforschenswerte Andere findet sich nicht. Zudem scheint es so, als vermische er Aussagen. Denn bei C de Bridia sollen die europäischen Bogenschützen hier die Pfeile verschießen, bevor die Mongolen ihre Reihen erreichen, während dies an anderer Stelle zuvor für die Mongolen gilt.⁵⁰⁶

Weiers gibt einen kurzen Abriss der Marschordnung und der Schlachtaufstellung

⁵⁰⁵ Siehe C de Bridia 61.

⁵⁰⁶ Eine Adaption und wirkliche Analyse mongolischen Vorgehens erkenne ich darin nicht. Denn das reine Umkehren der Taktiken, ohne sie zu verändern und zu diskutieren, wie Carpini es tut, scheint nicht zielführend.

mongolischer Armeen:

„Diese sah ganz vorne ‚Landkundschafter‘ (mo. Gadschortschi) vor; diesen folgten ‚Späher‘ (mo. Khara´ul); in einigem Abstand zog die ‚Spitze‘ (mo. Khoschi´un), die aus einer kleineren Vorausabteilung auserlesener und besonders tapferer Krieger bestand; der Spitze schloss sich die ‚Vorhut‘ (mo. Manglai) an, dieser folgten unmittelbar ein ‚rechter Flügel‘ (mo. Bara´un ghar) und ein ‚linker Flügel‘ (mo. Dsche´ün ghar). Das sich anschließende ‚Zentrum‘ (mo. Gol) bestand aus einer großen Abteilung von Fußsoldaten sowie einer weniger stark bemannten Abteilung von Pfeilschützen. Den Abteilungen des Zentrums folgte unmittelbar die ‚Nachhut‘ (mo. Tschagda´ul – tschakhdu´ulsun). Weiter zurück zog dann die ‚Reserve‘ (mo. Gedschige), und in einigem Abstand der ‚Tross‘ (mo. Khoitul). Der Tross fungierte als Etappe.“⁵⁰⁷

Im mittelalterlichen Europa hingegen sah die Schlacht- und Marschordnung eines Heeres ganz anders aus, auch ihre Zusammensetzung war ja eine völlig andere. Lepage stellt sie folgendermaßen dar:

„An average medieval army on the march was composed of numerous, ponderous, and heteroclitic vehicles and carts mainly drawn by donkeys and oxen; for quicker haupage purposes packhorses were also used. The odd convoy moved with slowness and difficulty on unpaved roads which turned into quagmires when it rained and dusty tracks in hot weather. Carts and chariots were reserved to carry the noblemen´s luggage and the heavy war-equipment. Soldiers had to walk along for miles, escorting the long and slow column and carrying their weapons and own implements. Cavalrymen formed groups of scouts in the van, flank and rear guards.“⁵⁰⁸

Aus dieser kurzen Darstellung wird deutlich, wie sehr sich die mongolische und die europäische Armee allein schon durch die Schwerfälligkeit voneinander abhoben. Ein großer Anteil fremder Heeresabteilungen in der Mongolenarmee würde deren taktischen Vorteil der Schnelligkeit erheblich eingeschränkt haben, was dafür spricht, dass diese

⁵⁰⁷ Weiers: Geschichte der Mongolen, S. 97.

Im Brief eines ungarischen Bischofs ist die Rede von einer Länge der Marschkolonnen von 20 Tagesmärschen und einer Breite von zehn. Siehe Göckenjan: Brief eines ungarischen Bischofs, S. 278. Verschiedene Modelle werden von Martin: The Mongol Army, S. 47/ 48 erläutert.

Was die Schlachtordnung angeht, gibt auch Martin einen kurzen Überblick, wobei er betont, dass die Nachrichten über die wirkliche Schlachtordnung der Mongolen sehr spärlich seien. Er geht davon aus, dass sie derjenigen anderer Reitervölker wie z.B. der der Jurchen/ Jin in ihrer Frühzeit ähnelte. Er nimmt fünf Ränge an, wobei zwei in Eisenschuppenpanzer o.ä. und drei in einer Art lackierter Lederrüstung gekleidet gewesen seien. Einheiten von jeweils 100 Mann seien mit Abständen untereinander aufgestellt worden, wobei die Schwerbewaffneten vor den Leichtbewaffneten gestanden hätten. Während eines Kampfes seien alle Aktionen von einem Oberkommandierenden, der sich weitgehend aus dem direkten Kampfgeschehen herausgehalten habe, gelenkt worden. All seine Befehle habe er dabei mithilfe von Flaggen- und Horn- oder Lichtsignalen übermitteln lassen. Siehe Martin: The Mongol Army, S. 69/ 70. Er bezieht sich dabei neben asiatischen Quellen auch auf Carpini. In Carpini konnte ich aber keine Beschreibung einer mongolischen Aufstellung erkennen, bei der die Schwerbewaffneten in Intervallen vor den leichtbewaffneten Truppen stehen.

⁵⁰⁸ Lepage: Medieval Armies, S. 121.

Eingliederungen eher Steppenvölker betrafen.

Über die Untereinheiten europäischer Heere, die womöglich bei Carpini in dem Vorschlag, die Armee im Feld in kleinen Einheiten aufzustellen, wiederzufinden sind, schreibt Lepage, dass diese sich um einen Ritter gruppierten. In ausgedehnteren Kriegszügen habe der Ritter eine Anzahl verschiedener Helfer benötigt. Dazu zählten mehrere Pferde, Träger für all seine Waffen und Ersatzgeräte jeder Art. Zumindest benötigte er einen Knappen und einen Pferdeknecht. Weitere leichtbewaffnete Kämpfer, die ihm bei der Aufklärung, dem Furagieren oder auch im Kampf halfen, waren ebenfalls nötig. Lepage schlussfolgert, dass aus dem einzelnen Ritter so recht schnell eine Art Kampfgruppe von mindestens 6 Mann geworden sei. Diese wurden wiederum zu größeren Gruppen zusammengefasst und bildeten nach Lepage die Hauptmacht einer Armee, wobei die Infanterie bis zum 12. Jahrhundert nur als Unterstützung fungierte und entsprechend unwichtig schien. Die Schlacht habe mit Pfeilsalven oder kurzen Scharmützeln begonnen. Der erste Ansturm der Ritter habe fast nie sofort Erfolg gehabt. Die Chancen für einen effektiven Gegenschlag seien zudem umso größer gewesen, je geschickter man den Gegner dazu brachte, seine ganze Kraft in diesen ersten Zusammenstoß zu legen. Gerade durch das teils zu impulsive und schlecht geplante Vorgehen übereifriger Ritter seien viele Schlachten verloren gegangen.⁵⁰⁹

Die Aufstellung des Heeres sollte Carpini zufolge derart geschehen, dass man einen Schutz im Rücken hätte. Dies wiederum scheint die Konsequenz aus der von ihm zuvor erläuterten Strategie der Mongolen feindliche Heere zu umgehen und sie einzukreisen. Ein Wald bot sich hierzu an.

„Wenn es einzurichten ist, sollte das eigene Heer einen großen Wald im Rücken oder an der Flanke haben, aber so, daß niemand zwischen das Heer und den Wald gelangen kann.“⁵¹⁰

Damit sollte wohl verhindert werden, dass die Mongolen aus unvorhergesehenen Richtungen über ein fest aufgestelltes Heer fielen und es in Unordnung brachten. Diese Ordnung aber war es, die Carpini als so entscheidend für eine erfolgreiche Abwehr ansah. Damit die Heerführer, die, wie er sagt, keinesfalls irgendwo im Getümmel sein dürften, sondern das ganze Geschehen dirigieren sollten, einen guten Überblick über die Lage hätten, solle als Schlachtfeld eine gut überschaubare Ebene dienen.

„Diese dürfen niemals in die Schlacht eingreifen, so wie es auch die Heerführer der Tartaren nicht tun,

⁵⁰⁹ Siehe Lepage: *Medieval Armies*, S. 122.

⁵¹⁰ Schmieder: *Carpini*, S. 93.

sondern müssen das Heer im Auge behalten und die Ordnung wahren (...) Als Schlachtfeld müssen die Heerführer wenn möglich ein flaches nach allen Richtungen überschaubares Feld auswählen.⁵¹¹

Carpini sieht offenbar den Vorteil der guten Kontrollierbarkeit der eigenen Truppen als größer an, als den Nachteil, dass die Mongolen auf flachem Feld ohne Hindernisse die Schnelligkeit ihrer Pferde würden ausspielen können. Ein abfallendes Gelände mit einer gut geschützten und leichter zu verteidigenden, weitgezogenen Anhöhe wäre wohl als Aufstellungsort für die Europäer besser geeignet gewesen. Zudem schlägt er -wie oben schon erwähnt- vor, nicht mit einem oder ein paar großen Blöcken zu arbeiten, sondern die Armee in viele kleinere Einheiten zu unterteilen, die man auf dem Schlachtfeld je nach Bedarf schnell und ohne großes Durcheinander verschieben könne. Hier findet sich wiederum ganz deutlich ein Hinweis darauf, wie er die eigenen Erfahrungen verwendet um einen Vorschlag aufgrund seiner Analysen zu geben. Dabei dienen ihm die Mongolen als Maßstab, an dem sich eine effektive Verteidigungsstrategie zu orientieren habe. Es ist hier weniger die Frage, ob er erkennt, dass dieses Vorgehen generell sinnvoll ist. Das Entscheidende scheint mir zu sein, dass er die Gegner als militärisch so anders wahrnimmt, dass sie nicht mit traditionellen Methoden bekämpft werden können.⁵¹² Er versteht, dass man sich auf den Gegner einstellen muss, um siegen zu können. Dieser Schritt aus dem traditionellen Vorwissen heraus ist das eigentlich Bemerkenswerte und Neue.

Zur Aufstellung des Heeres gibt er folgende ganz konkrete Vorschläge:

„Nicht alle dürfen gleichzeitig losschlagen, sondern die Heerführer sollen viele Abteilungen getrennt voneinander, doch in nicht zu weitem Abstand, aufstellen. Gegen die Tartaren, die zuerst kommen, muß eine Abteilung gesandt werden, die ihnen entgegentritt.“⁵¹³

Sollten die Mongolen ihre Strategie der vorgetäuschten Flucht anwenden, rät er, sie nur so weit zu verfolgen, wie das Gelände überschaubar sei, um zu verhindern, dass man in Fallen tappe. Außerdem seien ausreichende Reserven in der Hinterhand zu behalten.

„Sollten die Tartaren dann eine Flucht vortäuschen, darf diese Abteilung nicht weiter hinter ihnen reiten, als sie das Gelände überblicken kann, damit sie nicht in einen der von den Tartaren gewöhnlich vorbereiteten Hinterhalte gelockt werden kann. Zugleich ist eine weitere Abteilung bereitzustellen, um die erste zu

⁵¹¹ Schmieder: Carpini, S. 93.

⁵¹² Wobei das nicht bedeutet, dass eine Aufstellung in Gruppen in Europa völlig unbekannt gewesen sein muss.

⁵¹³ Schmieder: Carpini, S. 93.

unterstützen, wenn der Zeitpunkt geeignet erscheint.“⁵¹⁴

Hier findet sich nur eine Warnung vor den zuvor dargestellten Taktiken der Mongolen. Kein einziges negatives Adjektiv, keine Wertung der Gegner, weder positiv noch negativ: Eine völlig neutrale Analyse. Das wichtigste ist für Carpini die Kontrolle über das Vorgehen der einzelnen Heeresteile. Man müsse sich der Taktik bewusst sein, dass die Mongolen Hinterhalte legen. Dies scheint eine deutliche Warnung an die Feldherren zu sein, sich nicht zu unüberlegtem Handeln hinreißen zu lassen. C de Bridia schreibt ähnlich und doch ganz anders. Bei ihm findet sich keine klar nachvollziehbare Analyse auf Basis von Erkenntnissen über die mongolische Vorgehensweise, sondern nur Versatzstücke vermischt mit allgemeinen Vorschlägen.

„(...) wobei man nichtsdestotrotz an der Flanke Hinterhalte mit den besten Pferden legen muss (...) Wenn aber die Feinde die Flucht ergriffen haben, sollen die Armbrustschützen diese zusammen mit den Bogenschützen und den Leuten, die im Hinterhalt liegen, verfolgen, wobei die Armee ein wenig dahinter folgt (...)“⁵¹⁵

Es hat den Anschein, als beruhten seine Erörterungen auf europäischen Verhältnissen bzw. auf Informationen, die er über die Mongolen hat, die er aber aufgrund mangelnder eigener Erfahrung in weit weniger logischer Weise zusammenfügt als Carpini. Und genau das sagt er ja de facto auch, wie zu Beginn der Arbeit schon dargestellt:

„Wie man den Tartaren entgegentreten soll, kann man leicht aus den verschiedenen Geschichten der Machabeerkönige erfahren, (...)“⁵¹⁶

Er nimmt als Basis für seine Erörterungen das Wissen der alten Autoritäten. Er bezieht sich eben nicht auf eigenes Anschauen. Während Carpini sich mit seinem Vorwissen im Angesicht des Neuen auseinandersetzen musste, hat C de Bridia dieses Problem nicht. Denn als Rezipient dürfte das Neue, da es ja bereits vermittelt war, nicht so unmittelbar auf ihn und sein Vorwissen gewirkt haben. Daher spricht C de Bridia auch davon, dass die Europäer geschickt Hinterhalte legen, dass die Schützen die Mongolen verfolgen und der Rest der Armee in ihrem Rücken folgen sollte. Die Schützen könnten den Mongolen aber nur folgen, wenn sie ebenfalls beritten wären. Dies trifft jedoch meist nicht auf europäische Einheiten zu. Es ist also eher wahrscheinlich anzunehmen, dass C de Bridia zwar um die

⁵¹⁴ Siehe Schmieder: Carpini, S. 93/ 94.

⁵¹⁵ C de Bridia 61.

⁵¹⁶ Wiederum C de Bridia 61.

Besonderheit der Mongolen mit ihren leichtbewaffneten schnellen Reitertruppen weiß, dies aber nicht verarbeiten kann. Bei ihm scheint das Wissen um die übliche bei weitem statischere Gefechtssituation als bei den Mongolen das neue Wissen zu blockieren. Das wird noch deutlicher, wenn er vorschlägt, dass schwerbewaffneten Einheiten mit Rittern und besonderen Schilden gegen die Pfeilsalven der Mongolen vor dem Heer platziert werden sollen. In seiner Sicht der Dinge können diese dann, offenbar in einem völlig traditionellen Angriff von Rittern, die leichtbewaffneten und viel beweglicheren Nomadenreiter auseinandertreiben. Carpini schlägt so etwas nicht vor,⁵¹⁷ wahrscheinlich weil er erkennt, dass die so anderen Taktiken der Mongolen und die andere Struktur ihres Heeres nicht mit traditionellen, nur für Europa typischen, Methoden bekämpft werden können. Doch C de Bridia kann vermutlich nicht aus seinen Vorstellungen heraustreten und erkennen, dass die zuvor beschriebenen Vorgehensweisen des schnellen Angriffs und ebenso schnellen Rückzugs mit einer Abteilung aus schwergewaperten Rittern nicht auseinandergesprengt werden können, weil es nichts zu sprengen gibt. Um mit einem Lanzenangriff einen Effekt zu erzielen, muss es etwas geben, mit dem man zusammenprallen kann. In Europa war dies die Taktik der Zeit und die Gegner waren jeweils darauf ausgerichtet. Die Mongolen allerdings verhielten sich völlig anders. Somit wäre ein typisch europäisches Vorgehen großenteils schlicht ins Leere gelaufen. Als reiner Rezipient kann C de Bridia den Schritt Carpinis anscheinend nicht ebenfalls nachvollziehen und muss nahezu notgedrungen in seinem rein abendländischen Verständnis verharren.

Allerdings hatte Europa bereits Erfahrungen mit leichtbewaffneten Reiterheeren gemacht und hätte daraus durchaus Erkenntnisse ziehen können. In Spanien, in Byzanz⁵¹⁸ und während der Kreuzzüge im Nahen Osten waren sie einer ähnlichen Art von Heeren begegnet. Warum dies nicht zu einer veränderten Einstellung geführt hatte und die Europäer immer noch offenbar völlig unvorbereitet von den Mongolen und ihrem Vorgehen überrascht werden konnten, ist kaum klärbar.⁵¹⁹ Man könnte allerdings vermuten, dass das abendländische Wissen, die traditionelle Kriegsführung, wie die eigene Kultur im

⁵¹⁷ Bei Carpini dienen die Schwerbewaffneten vor den Bogenschützen eher zu deren Schutz, während bei C de Bridia viel mehr der traditionelle Angriff der Reiterei im Vordergrund zu stehen scheint und sich zudem zwei seiner Aussagen widersprechen. Einmal stehen die Reiter vor, einmal hinter den Bogenschützen.

⁵¹⁸ Die Byzantiner hatten länger als die Westeuropäer mit leichtbewaffneten Reitereinheiten zu kämpfen. Doch scheint, wie der Bericht von Anna Komnena zeigt, die Armbrust als vermutlich durchaus nicht uneffektive Methode gegen diese Art von schnell zuschlagenden Reitern sich in Byzanz nicht durchgesetzt zu haben, sonst hätte sie diese Waffe nicht mit solchem Erstaunen beschrieben. Übersetzung u.a. in de Vries: *Medieval Military Technology*, S. 40/ 41.

⁵¹⁹ Die Spanier hatten durchaus Konsequenzen aus dem gezogen, was sie bei den Muslimen in Spanien gesehen hatten. Sie hatten berittene Bogenschützeneinheiten. Diese scheinen sich aber im Rest Europas nicht durchgesetzt zu haben. Siehe weiter vorne.

Allgemeinen wohl oftmals, zunächst nicht zur Disposition gestellt wurde. Der Schritt aus dem eigenen Selbstverständnis heraus und die wirkliche Veränderung und Adaption an neue Gegebenheiten scheint schwerfälliger vonstatten zu gehen, als man mit zeitlichem Abstand aus heutiger Sicht vermuten möchte.⁵²⁰

4.6 Disziplin

Carpinis weitere Erläuterungen laufen alle größtenteils darauf hinaus, dass sich die Bewaffnung und die Strategie der Europäer den neuen Gegebenheiten anpassen müssten. Die Feuerkraft der Mongolen und ihre Betonung des Bogens sollten zu einer ebensolchen Entwicklung auf westlicher Seite im Kampf gegen sie führen. Selbst die Einteilung in ein Dezimalsystem im Aufbau der Armee scheint für Carpini eine Möglichkeit, die zur Stärkung der eigenen Kampfkraft führen könnte.

„Ihr Heer müssen die Christen in der gleichen Weise wie die Tartaren aufstellen, nach Tausend-, Hundert- und Zehnerschaften geordnet, (...)“⁵²¹

Wichtiger als diese scheint ihm aber der Schutz der Anführer. Sie sind für ihn die Garanten von Disziplin und Ordnung, sind als Kopf der Armee für Sieg oder Niederlage von entscheidender Bedeutung.⁵²²

„Diese dürfen niemals in die Schlacht eingreifen, so wie es auch die Heerführer der Tartaren nicht tun, sondern müssen das Heer im Auge behalten und die Ordnung wahren. Sie müssen auch den Befehl ausgeben, dass alle zugleich in den Kampf oder dorthin ziehen, wohin sie geschickt werden.“⁵²³

Es ist interessant zu sehen, wie Carpini erkennt, dass die Mongolen eine militärische Strategie vorzuweisen hatten, gegen die mit europäischen Mitteln nicht vorgegangen werden konnte und nach der man sich deshalb richten musste.⁵²⁴ Das bedeutet aber,

⁵²⁰ Dass es sich dabei nicht um eine Abwertung C de Bridias oder seiner Einstellung handelt, ist natürlich klar.

⁵²¹ Schmieder: Carpini, S. 93.

⁵²² Auch bei Thomas von Spalato scheint das auf, wenn er Belas mangelnde Qualitäten als Heerführer für die Niederlage verantwortlich macht. In der Rede Batus kommt meiner Ansicht nach ganz klar nicht eine wirkliche Meinung der Mongolen, sondern die Einschätzung des europäischen Schreibers zum Ausdruck: Die Ungarn würden unvorsichtig befehligt, weshalb der Sieg kein Problem sei. Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 240.

⁵²³ Schmieder: Carpini, S. 93.

⁵²⁴ Über die außerordentliche Disziplin mongolischer Heere spricht bereits der Brief eines ungarischen Bischofs. Siehe Göckenjan: Brief eines ungarischen Bischofs, S. 279.

dass er gedacht haben muss, dass die Mongolen trotz ihrer sehr schnellen Bewegung sowie Angriffen und Rückzügen im Wechsel disziplinierter waren als die Europäer. Wenn er es so deutlich erwähnt -und er fährt ja noch damit fort- ist das offenbar, aus seiner Sicht, ein größeres Problem europäischer Heere. Ins Bild von den wilden Reiterhorden, die sich mit List und Tücke⁵²⁵ und einem ungezügelten Ansturm gegen die Christen wenden, passt das nicht. Es zeigt eher, dass sich Carpini bewusst war, dass es sich bei der mongolischen Armee um ein straff geführtes und diszipliniertes Heer handelte. Doch die Erkenntnis alleine hätte seine Ansicht noch nicht ändern müssen. Er verstand es, die neuen Erkenntnisse ohne allzu große Widerstände seines Vorwissens in einer Analyse zu verarbeiten. Sinor interpretiert die Disziplin unter Berufung auf Thomas von Ashby u.a. als streng, aber nicht ungerecht.

„Although discipline was very strict, the men do not seem to have suffered unduly under it (...) Punishment for cowardice was very hard indeed and solidarity among the fighting men highly encouraged.“⁵²⁶

Martin sieht dies ähnlich, relativiert aber mehr als Sinor. Denn die Disziplinierung einfach nur als gerecht und relativ akzeptabel hinzustellen, führt unweigerlich zu einer unterbewussten Angleichung an moderne Vorstellungen. So stellt Martin deutlich heraus, dass unsere heutigen Standards nicht für eine Bewertung herangezogen werden können. Indes betont er, dass diese strengen Bestrafungen und Kontrollen ein notwendiges Mittel waren, um die Einheit des Volkes und des Heeres zu garantieren. Die Offiziere waren immer persönlich für ihre Einheiten verantwortlich. Sollte ein Soldat nicht gut genug ausgerüstet gewesen sein, sei sein kommandierender Offizier bestraft worden. Alle Ausrüstungsgegenstände seien immer mitzunehmen gewesen, auch im Kampf. Die Männer waren, wie schon zuvor besprochen, jeder für den anderen verantwortlich.⁵²⁷ Er betont jedoch, dass diese uns heute so streng erscheinenden Maßnahmen im Vergleich zu den Regeln bei den Chin u.a. sogar als relativ maßvoll angesehen werden können.⁵²⁸

Thomas von Spalato berichtet etwas Ähnliches: „Als sie auf die ersten Bauern stießen, zeigten sie nicht die ganze Heftigkeit ihres wilden Charakters, sondern machten bei ihrem raschen Vormarsch durch die Dörfer zwar Beute, veranstalteten aber kein großes Blutbad.“ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 239. Und etwas später: „Schweigend bewegen sie sich und schweigend kämpfen sie.“ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 253

⁵²⁵ Ein eindrückliches Beispiel aus C de Bridia über die nicht vorhandene Treue der Mongolen mag hier genügen: „Ebenso pflegen sie keinerlei Wahrheitsliebe gegenüber Fremden. Denn zu Beginn versprechen sie viel Gutes, aber am Ende begehen sie auf unmenschliche Weise zahllose Grausamkeiten. Ihr Versprechen ist nämlich wie ein Skorpion, der, obwohl er mit dem Gesicht zu schmeicheln scheint, dennoch plötzlich mit dem giftigen Stachel in seinem Schwanz sticht.“ C de Bridia 53. Siehe ebenso Schmieder: Carpini, S. 91.

⁵²⁶ Sinor: The Inner Asian Warriors, S. 136.

⁵²⁷ Siehe Martin: The Mongol Army, S. 76/ 77.

⁵²⁸ Und er fügt hinzu: „If discipline was severe and much was expected of him the Mongol soldier was at

Für Carpini ist offenbar die Disziplin einer der entscheidenden Gründe, warum die Mongolen die europäischen Heere oft so vernichtend schlagen konnten. Und diese Disziplin war in der Darstellung etlicher Autoren im Europa der Zeit weniger ausgeprägt.⁵²⁹ Dass die auch oft noch in der Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts als chaotisch und nicht ausgeprägt bezeichnete Disziplin und Taktik in europäischen Heeren des Mittelalters bei weitem nicht so unausgeprägt war, wie gedacht und wie man beim Blick auf die Darstellung der Texte zu den Mongoleneinfällen vielleicht annehmen könnte, wurde vorher bereits erläutert. Vielfach scheint dies der Aussageintention der Autoren geschuldet. Doch dürften andere Verhaltensweisen unter Umständen, teils wohl bedingt durch das agonal ausgerichtete Ehrverständnis der europäischen Ritterschaft,⁵³⁰ durchaus einen Nachteil gegenüber dem Vorgehen der Mongolen bedeutet haben. Carpini klagt darüber und gibt Hinweise, was geschehen müsse.

„Wer auch immer einen anderen verläßt, ob sie nun in die Schlacht ziehen oder schon kämpfen, oder wer auch immer flieht, wenn nicht alle gemeinsam zurückweichen, muß streng bestraft werden (...) Ebenso muß jeder, der sich zum Beutemachen wendet, bevor das feindliche Heer vollständig geschlagen ist, höchster Strafe verfallen; denn solche Leute werden bei den Tartaren ohne Gnade umgebracht.“⁵³¹

Es geht Carpini nicht darum, dass die Soldaten keine Beute erhalten sollten. Er betont, dass es darum gehe, die Soldaten vom Beutemachen abzuhalten, solange der Gegner noch nicht völlig besiegt worden sei. Ein solches Verhalten müsse man strengstens bestrafen. Dies lässt Rückschlüsse auf die Normalsituation in Heeren des europäischen Mittelalters zu. Wenn er betont, dass ein derartiges Verhalten den Mongolen in die Hände spiele und eine enorme Gefahr für die Europäer darstellen würde, könnte man annehmen er habe dies als ein übliches Benehmen angesehen. Die Gefahr bestehe auch für die Beutemachenden, denn diese würden von den Mongolen niedergemacht. Das scheint eine ganz logische Schlussfolgerung, die er auch als Mönch erarbeiten konnte, da derartig aufgelöste Verbände keine wirkungsvolle Gegenwehr mehr hätten leisten können. Zudem wäre eine teils auseinanderfallende Schlachtordnung für das gesamte Heer eine große Gefahr gewesen. Dass er hier einfügt, sie würden diese Leute „ohne Gnade“ umbringen, verstärkt die Aussage etwas, scheint aber keine übermäßig stereotype Sichtweise des

least justly treated and better cared for than the men of most armies until very modern times.“ Martin: The Mongol Army, S. 77. Vielleicht trug auch dies zum Kampfesmut der Mongolenkrieger bei und ist teils für den Erfolg dieser Armeen verantwortlich.

⁵²⁹ Dazu finden sich viele Beispiele bei Thomas von Spalato, Rogerius und C de Bridia, wenn sie von der Kampfuntlust, Verweichlichung und ineffektiven Organisation der Ungarn am Sajo berichten.

⁵³⁰ Siehe weiter vorne.

⁵³¹ Schmieder: Carpini, S. 93.

Gegners.⁵³²

Die Gefahr, die von Deserteuren und Fliehenden in den eigenen Reihen ausging, war, wie Carpini genau erkannt hat, eminent. Sie schadeten dem gesamten Heeresverband, brachten ihn in Unordnung und lösten die Schlachtreihen auf. Außerdem war ein solches Verhalten von verheerender psychologischer Wirkung. Wenn erst einmal eine bestimmte Menge Soldaten sich zur Flucht wandte, war die Gefahr groß, dass immer mehr in Panik folgten. Zudem lichteten sich die Reihen und der Feind fand noch leichter Lücken, in die er eindringen und die Schlachtfformation auflösen konnte.⁵³³ Um eben Solches zu verhindern, setzten die Mongolen ihre schon zuvor beschriebenen Kontrollmittel ein. Floh einer, wurde die Zehneinheit eliminiert. Flohen mehr, wurde die Hundertschaft getötet und so weiter. Diese Disziplinierung wäre, wie Schmieder feststellt,⁵³⁴ in einem europäischen Ritterheer mit seinem völlig anderen gesellschaftlichen und kulturellen Hintergrund unmöglich durchzusetzen gewesen und auch Carpini will das nicht. Doch er rät harte Strafen für alle an, die nicht den Befehlen gehorchten. Sein Ziel ist nicht die sinnlose Durchsetzung von Disziplin. Er gibt Gründe an, die klar machten, warum die strikte Einhaltung von Befehlen in jedem Heer eine der Grundsäulen für den Sieg ist. Fliehende und nicht mehr im Heeresverband agierende Soldaten würden, laut Carpini, von den Mongolen gejagt und vernichtet. C de Bridia berichtet, was bei entsprechender Missachtung von Befehlen passierte.

„Weil die Ungarn die Warnung König Colomans nicht beachteten, überquerten die Tartaren die Brücke und, was die Tartaren auch selbst erzählten, Batu zwang sie mit gezogenem Schwert, als sie bereits auf der Flucht vor den Ungarn waren, in die Schlacht zurückzukehren, während die Ungarn beinahe sorglos in ihrer Verachtung für die Tartaren ausruhten. Was den Polen der Neid, das tat den Ungarn der vermessene Hochmut an. Denn die Tartaren streckten sehr viele nieder als sie sich auf sie stürzten und verfolgten Bela,

⁵³² Thomas von Spalato legt die Disziplin als Zeichen mongolischer Grausamkeit aus: „Die Tartaren kümmerten sich aber in ihrer unerhörten Grausamkeit nicht um die Beute, sie achteten die Erbeutung der Kostbarkeiten gering, sondern widmeten sich allein der Abschächtung von Menschen.“ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 244.

Dazu auch die Darstellung bei Prietzel über die unterschiedliche Wertung von Grausamkeiten und Beutemachen je nachdem auf welcher Seite der Chronist stand. Siehe Prietzel: Kriegführung, S. 109- 118. Die Novgoroder Chronik stellt stereotypisch Batu als unmäßig heraus, wenn er russische Frauen als Tribut fordert. Siehe Zenkovsky: Epen, 171.

Das Meng-ta Pei-lu stellt allerdings dar, dass die Verteilung der Beute nach festen Sätzen und ganz geregelt ablief. Siehe Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 53.

Das Hei-ta Shih-lüeh stellt dar, dass die Reihenfolge sich auch nach den Verdiensten des Einzelnen gerichtet habe. Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 161.

Siehe dazu auch Martin: The Mongol Army, S. 77.

⁵³³ Ein gutes Beispiel für solch eine bewusst herbeigeführte Situation ist die Schlacht von Shen-Shui in Nordchina im Jahr 1217, bei der General Muqali seinen Truppen befahl ihre gesamte Feuerkraft auf das Zentrum der Feinde zu richten. Durch diesen geballten Angriff lichteten sie die Reihen der feindlichen Armee in der Mitte derart, dass die Reiterei in diese Lücke eindringen und das gesamte Heer der Feinde sprengen konnte. Siehe Martin: The Mongol Army, S. 71/ 72.

⁵³⁴ Siehe Schmieder: Carpini, Anmerkung 166 S.140.

den König von Ungarn, bis ans Meer.“⁵³⁵

Hier zeigt C de Bridia, was Carpini in theoretischer Form ebenso sagt, nämlich dass die Disziplin der Mongolen, die sie solche militärischen Leistungen vollbringen ließ, auch mit Gewalt durchgesetzt wurde. Außerdem gibt er ein eindrückliches Beispiel, was andererseits beim Fehlen von Gehorsam und Disziplin mit einem Heer passierte. Anzunehmen, es handle sich um eine Anerkennung mongolischer Leistung, wäre aber sicher zu hoch gegriffen, da der Sieg der Mongolen im Text durch den Fehler der Ungarn zustande kommt. Neid und Hochmut, „superbia“ als Sünde, nimmt hier, wenn man so will, den Ungarn den göttlichen Beistand, der wiederum zum Sieg nötig ist. C de Bridia scheint Disziplinlosigkeit mit der Sünde des Hochmuts zu verbinden und damit umso schlimmer erscheinen zu lassen. Thomas von Spalato wertet ähnlich, wenn er Belas mangelnde Qualitäten als Heerführer kritisiert, zugleich die militärische Überlegenheit der Mongolen hervorhebt und die Panik im europäischen Heer genau beschreibt. Doch auch bei ihm kommt die Niederlage zum großen Teil durch Fehler auf christlicher Seite zustande, wie ja der ganze Untergang Ungarns auf göttliche Rache zurückgeführt wird.⁵³⁶

Lepage sieht die Disziplin im mittelalterlichen Europa vor allem durch junge Hitzköpfe gefährdet, die ihre ritterliche Reputation durch große Einzelleistungen erhöhen wollten. Insgesamt hält Lepage die typischen mittelalterlichen Ritter für prinzipiell sehr tapfer, jedoch strategisch relativ unbedarft. Lepages Einschätzung nach hing der Erfolg einer Armee also wesentlich von der Disziplin ab und diese wiederum von der Fähigkeit des einzelnen Kommandeurs sie durchzusetzen. Da aber das Rittertum ein auf individuellem Ruhm basierendes Einzelkämpfertum gewesen sei, sei der Drang nach persönlicher Bewährung vor allem unter den jungen und unerfahrenen Kämpfern ein großes Problem gewesen.⁵³⁷

Somit wird auch in Bezug auf die Kämpfe in Ungarn klar, warum einige Zeitgenossen so sehr auf Bela IV. als den eigentlichen Verursacher der Niederlage schimpften, da er ihrer

⁵³⁵ C de Bridia 29.

⁵³⁶ Hinweise, die den Untergang des Heeres als göttliches Strafgericht interpretieren, finden sich bei Thomas von Spalato fortwährend. „Dort tobte sich das göttliche Strafgericht im Christenblut aus (...) Die blutgierigen Horden konnten sich nicht genug am Blutvergießen sättigen und ließen nicht vom Morden ab.“ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 248; siehe auch S. 250, wo dies als Strafe für die Vergehen dreier Bischöfe gesehen wird.

Die Novgoroder Chronik interpretiert ähnlich, dass die Niederlage gegen die Mongolen eine Strafe für die Sünden der Russen sei. Siehe Zenkovsky: Epen, S. 167, 174/ 175, 179.

Auch Rogerius sieht die Tataren bereits in seiner Vorrede als Strafe Gottes. Siehe Göckenjan: Rogerius, S. 139/ 140.

⁵³⁷ Siehe Lepage: Medieval Armies, S. 123.

„They were motivated to fight by fun and passion; by the desire of prowess; by loyalty to defend the private interests of family, clan, or one's lord; or by fanatical religious zeal during the Crusades.“ Lepage: Medieval Armies, S. 124.

Ansicht nach die nötige Disziplin und die notwendigen Maßnahmen nicht durchzusetzen im Stande gewesen war.⁵³⁸ Neben Rogerius und Thomas von Spalato weitet C de Bridia allerdings die Verantwortung bewusst auf die Fürsten Ungarns und ihre inneren Streitigkeiten aus.

So trifft Carpini letztlich genau den Punkt, wenn er immer wieder die absolute Notwendigkeit von Einigkeit unter den europäischen Fürsten und die Disziplin der Mongolen hervorhebt, sowie die Durchsetzung von Gehorsam in westlichen Heeren anmahnt.⁵³⁹ Er kennt die Situation in Europa und nun auch die bei den Mongolen. Obwohl er aus der einen Kultur stammt, schafft er es, bis zu einem gewissen Grad neutral, ohne allzu viele Untertöne, einen Vergleich beider Heere anzustellen und dann daraus eine ihm sinnvoll erscheinende Gegenstrategie zu entwickeln, die mit traditionellen europäischen Mitteln arbeitet, doch zugleich vor einer Veränderung und Anpassung an die neuen Gegebenheiten nicht zurückschreckt.

4.7 Information

Ein weiteres entscheidendes Kriterium, das zum Lenken einer Armee befähigt, ist eine gute Informationslage. Es genügte bei weitem nicht, sich auf eine Anhöhe zu stellen und das Feld zu überblicken, um eine Schlacht zu dirigieren. Zudem wäre man bei schlechtem Gelände dann völlig verloren gewesen. Was in Zeiten von Satellitenaufklärung und vernetzten Kommandostrukturen vergleichsweise einfach ist, wird bei entsprechender Reduzierung der technischen Hilfsmittel zu einer enormen Herausforderung. Somit verwundert es nicht, wenn Carpini die Wichtigkeit von Kundschaftern betont, die den Heerführer immer auf dem Laufenden halten müssten, was die Bewegungen der

⁵³⁸ Siehe dazu die Beschreibung der Schlacht am Sajo durch Rogerius. Er vermutet, dass etliche Fürsten gar die Niederlage herbeisehnten, weil sie Bela IV. gegenüber allzu missgünstig waren. Siehe Göckenjan: Rogerius, S. 28.

Thomas von Spalato stellt die ungarische Ritterschaft als größtenteils verweichlicht und jeder Kampfhandlung abhold dar. Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 237 und S. 241.

Die Flucht des Königs wird ebenfalls in diesem Sinne dargestellt. Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 243/ 244.

⁵³⁹ An einer anderen Stelle betont er, man müsse immer gewappnet sein, Tag und Nacht auf der Hut. Ja sogar im Lager solle man immer genug geschirmt sein und selbst dort nicht die Rüstung ablegen, um allzeit kampfbereit zu sein. Siehe Schmieder: Carpini, S. 95.

Ob er sich im Klaren war, was es heißt mit einer Rüstung oder sonstiger Armierung einen ganz normalen Tagesablauf durchzustehen? In einem nietenbesetzten Lederwams wurde es wohl mit der Zeit anstrengend auch nur normale Dinge zu tun, ganz zu schweigen von einer vollen Rüstung. Doch andererseits ist sein Vorschlag nur eine Konsequenz aus der Strategie mongolischer Angriffe. Die enorme Bedeutung der Schnelligkeit und des Überraschungsmoments wurde schon erläutert und das konnte nur zu seinem Rat führen, den ganzen Tag und die ganze Nacht auf einen Angriff vorbereitet zu sein. Laxheit und mangelnde Wachsamkeit könnten zum Untergang ganzer Truppen führen.

einzelnen Heeresteile angehe. Auch in diesem Punkt scheint er wieder eine Antwort auf die zuvor beschriebenen Vorgehensweisen der Mongolen anzufertigen.

„Zudem sollten unsere Heerführer überall Kundschafter haben, die aufpassen müssen, wann die anderen Heeresabteilungen der Tartaren von rechts oder links nachrücken (...)“⁵⁴⁰

Für Carpini war also klar, dass eine genaue Kenntnis aller Bewegungen des Feindes für eine entsprechende Gegenwehr große Bedeutung hatte. Dies war wohl besonders bei den schnellen Stellungswechseln, zu denen die Mongolen in der Lage waren, von Nöten. Er betont, dass „unsere Heerführer“ etwas tun sollen und schafft so ganz nebenbei ein Gemeinschaftsgefühl. Wichtig war ihm die Konsequenz aus den zuvor dargestellten Taktiken der Mongolen zu ziehen. Und die bestand für Carpini offenbar darin, jeder Einheit der Mongolen sofort eine eigene Abteilung entgegenzustellen. Dies schränkt die Bewegungsfreiheit der Gegner ein, wodurch die Mongolen ihre Stärke, die Schnelligkeit ihrer Pferde und ihr überraschendes Auftauchen und Zuschlagen nicht mehr würden ausspielen können. Dabei scheint es ihm wichtig, immer darauf zu achten, in keinen Hinterhalt zu geraten und sich nicht einkreisen zu lassen.

„Die Tartaren selbst verlassen sich nämlich immer darauf, daß sie ihre Gegner einkreisen können; deshalb muß man sehr aufpassen, daß ihnen das nicht gelingt, denn so wird ein Heer nur zu leicht besiegt.“⁵⁴¹

Einem ausgefeilten System der Informationsbeschaffung auf mongolischer Seite stand eine offenbar weniger elaborierte Vorgehensweise auf europäischer Seite gegenüber. Dies könnte man aus der Beschreibung Carpinis erschließen. Wenn er bei den Mongolen eine identische Situation vorgefunden hätte, wären eine so ausführliche Diskussion und derartige Ratschläge sinnlos gewesen. Die Mongolen konnten bei ihren Vorbereitungen bereits in der heimatlichen Steppe auf Informationen zahlreicher Gefangener zurückgreifen und hatten, wie zuvor beschrieben, eine große Menge an Spähern für die Informationsbeschaffung vor Ort. Ein Grund für die Niederlagen der Europäer dürfte der Mangel an Kontakten zwischen ihren Heeren gewesen sein. Während die Mongolen die Kommunikation auch zwischen weit entfernten Heeresabteilungen oft über Wochen und hunderte von Kilometern aufrechterhalten konnten und es schafften ihre Taktiken und Großraumstrategien zuerst bereits in der Mongolei und später dann vor Ort zu planen und immer wieder aufeinander abzustimmen, gelang dies den Europäern nicht. Vielleicht

⁵⁴⁰ Schmieder: Carpini, S. 94.

⁵⁴¹ Schmieder: Carpini, S. 94.

wurde auch gar nicht die enorme Bedeutung erkannt.⁵⁴²

So sieht Carpini hier wieder ein wichtiges Mittel mit dem sich europäische Heere auf die Situation, die ihnen ihre mongolischen Gegner aufzwingen, einstellen müssen und können. Indem sie deren Strategien adaptierten, würden sie sie letztlich effektiv bekämpfen können. Für den gesamten Westfeldzug und die Zusammenstöße der Mongolen mit den Europäern kann man durchweg feststellen, dass auf Seiten der Angreifer aus der Steppe ein Übergewicht an Informationen und an Fähigkeiten sich diese zu beschaffen vorherrschte, während deren Mangel die Europäer scheinbar schwächte. Die Fähigkeit sich sowohl langfristig bereits vor dem eigentlichen Feldzug, als auch die Geschicklichkeit sich vor Ort zu informieren, wurde großflächig ausgenutzt. So muss man nicht eine rigide Langzeitplanung annehmen, an die sich alle Abteilungen danach sklavisch halten mussten. Es ist beispielsweise nicht davon auszugehen, dass der ganze Westfeldzug schon vorher detailliert in der Mongolei geplant worden war.⁵⁴³ Spuler spricht zwar von einer strategisch klugen Planung und sinnvollem Handeln. Doch dies geschah wohl eher vor Ort und wurde von Batu und Subudai oder auch den Unterkommandeuren jeweils beschlossen. Von einer Großplanung im mongolischen Kernland kann meiner Ansicht nach nur gesprochen werden im Sinne einer allgemeinen Strategie zum Angriff auf die bereits bekannten Gegenden des Westens. Dass eine ausreichende Informationsfülle über die Geographie des gesamten Westens vorgelegen haben könnte, halte ich für zu weit hergeholt.⁵⁴⁴ Sinor nimmt an, dass sich alle Kommandeure auch über große räumliche und zeitliche Distanzen hinweg an diesen rigiden Zeitplan gehalten hätten, was letztlich die eigentliche große Leistung der mongolischen Armee gewesen sei, im Gegensatz zu anderen Reitervölkern.⁵⁴⁵ Diese absolute Orientierung an einem alles umfassenden Plan ist Sinors Meinung nach für das Erstaunen vieler Zeitzeugen verantwortlich, die von plötzlichen Rückzügen der Mongolen bei unerwarteter Gegenwehr berichten und dies nur allzu oft mit

⁵⁴² Es wäre zu untersuchen, ob dies womöglich, wie auch die unterschiedliche Art zu kämpfen, in der so anderen Zusammensetzung und Ausrichtung der europäischen Herrschaftsstrukturen, Länderverteilung und relativ kleinräumigen Lebenswelt begründet liegen könnte.

Von Donat sieht eine der Ursachen für die Niederlagen zumindest in Schlesien im Mangel an Kommunikation unter den europäischen Heeren und der nicht ausreichenden Aufklärung begründet. Siehe von Donat: Militärische Aspekte der Schlacht von Wahlstatt; in: Schmielewski, U. (Hrsg.): Wahlstatt 1241, Beiträge zur Mongolenschlacht bei Liegnitz und zu ihren Nachwirkungen, Würzburg 1991, S. 94/96.

⁵⁴³ Sinor: On Mongol Strategy; in: Ders.: Inner Asia and its contacts with Medieval Europe, London 1977, S. 238.

⁵⁴⁴ Sinor schreibt dazu: „It seems certain that careful strategic planning preceded each of the major military campaigns – and in this respect the Mongols excelled to a degree that remained unsurpassed until World War II. In fact it is well-nigh miraculous that without the modern advantages of telecommunications and with a purely empirical knowledge of geography, the Mongol high command should not only have conceived a world-wide strategy, covering every known land, but also put it into practice.“ Sinor: On Mongol Strategy, S. 239.

⁵⁴⁵ Siehe Sinor: On Mongol Strategy, S. 240.

einem Sieg der Verteidiger einer Burg gleichsetzen. Indes sei dieses Verhalten nicht durch eine Niederlage der Mongolen zu erklären, da sie oftmals auf siegreiche Schlachten gefolgt seien.⁵⁴⁶ Dieses Argument scheint keinesfalls unlogisch, doch muss das nicht automatisch bedeuten, dass alles bereits im Detail in der mongolischen Steppe unter Verlass auf geographische Informationen aus zweiter und dritter Hand geplant worden war. Ich halte es für weit wahrscheinlicher, dass den Kommandeuren vor Ort große Spielräume eingeräumt wurden, die sie dann taktisch geschickt genutzt haben. Sinor macht diese Einschränkung auch, geht aber vielleicht nicht weit genug.⁵⁴⁷ So dürfte es schwierig sein der folgenden Aussage in dieser Einseitigkeit zustimmen.

„In 1246, far away in Mongolia, it was decided to send out two armies, one against Poland, and the other against Hungary, prepared to fight without break for eighteen years.“⁵⁴⁸

Dass eventuelle Rückzüge, die den Angegriffenen sinnlos und unmotiviert erschienen sind, und sie zu falschen Schlussfolgerungen kommen ließen, auf größer angelegte Schlacht-Zeitpläne zurückzuführen sind, scheint aber insgesamt sehr wahrscheinlich. Der Rückzug Batus aus Ungarn und die Erklärungen der Zeitgenossen über die angebliche Angst der Mongolen vor den Europäern könnten teils auf diesen für die Abendländer unverständlichen Vorgehensweisen mongolischer Großraumstrategien basieren.

Über die bei anderen Autoren beschriebenen Standarten und Signale der Mongolen im Feld berichtet Carpini nichts. Dies könnte daran liegen, dass Carpini Fahnen etc. auch aus Europa kannte und sie deshalb für nicht so außergewöhnlich hielt. Das Meng-ta Pei-lu berichtet die Fahne Chingis Khans sei weiß gewesen.⁵⁴⁹ Ebenso würden die Landesfürsten auf Kriegszügen weiße Fahnen mit neun Zipfeln und einem schwarzen Mond mit sich führen. Daneben dürften nur Generäle Fahnen haben. Signale gäben sie mit Trommeln. Das Hei-ta Shih-lüeh spricht von immer eingerollten und verhüllten Standarten für Stammesführer und Oberbefehlshaber.⁵⁵⁰ Außerdem ist von der Lenkung der Abteilungen im Feld mit der Reitpeitsche des Anführers, sowie Pauken und Rauchsignalen die Rede.⁵⁵¹ C de Bridia erwähnt diesen Aspekt ebenfalls mit keinem Wort. Dies liegt wohl wieder daran, dass er ein anderes Ziel mit seinem „Bericht“ verfolgt. Er verschweigt hier auch nicht bewusst, wie ich glaube. Er benötigt einfach keine

⁵⁴⁶ Siehe Sinor: On Mongol Strategy, S. 245.

⁵⁴⁷ Siehe Sinor: On Mongol Strategy, S. 241.

⁵⁴⁸ Sinor: On Mongol Strategy, S. 241. Seine Schlussfolgerung scheint er hierbei auf Carpini zu gründen.

⁵⁴⁹ Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 72.

⁵⁵⁰ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 174.

⁵⁵¹ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 187.

ausführliche Militäranalyse um zu zeigen, dass Europa schlussendlich durch die Gnade Gottes nach der Bestrafung durch die Mongolen gerettet werde. Wie zuvor bereits erläutert, scheint C de Bridia das Werk Carpinis eschatologisch auszudeuten. Sein Hauptaugenmerk liegt nicht darauf ein militärisch verwertbares und analytisches Werk zu schaffen.

4.8 Nachschub

Ein Aspekt der Mongolendarstellung, der von verschiedenen Zeitzeugen oft auch im Zusammenhang mit der Zähigkeit der Pferde erwähnt wird, ist ihre in sie hineininterpretierte oder wirkliche Genügsamkeit; eine der wenigen Eigenschaften nicht nur der Pferde, sondern auch der Mongolen selbst, die im Allgemeinen positiv bewertet wird. Diese Genügsamkeit, gepaart mit Gehorsam und hoher Disziplin, verschafft den Mongolen anscheinend in den Augen Carpinis einen Vorteil gegenüber den Abendländern.

„Die Unsrigen mögen sich auch hüten, soviel Aufwand wie üblich zu betreiben (*ne faciant nimias expensas ut solent*), damit sie nicht aus Mangel gezwungen werden, sich zurückzuziehen und den Tartaren den Weg freizugeben, damit diese sie selbst und andere töten und das ganze Land verheeren können, und damit nicht wegen ihres Überflusses (*superfluitas*)⁵⁵² der Name Gottes gelästert wird.“⁵⁵³

Während Carpini in weiten Teilen rein taktische Probleme behandelt, kritisieren C de Bridia und auch Thomas von Spalato die Gier und den Hochmut der Polen und Ungarn.⁵⁵⁴ Ein moralisches Problem wird zum Stolperstein beim Sieg über die heidnischen Gegner. Die angenommene Genügsamkeit der Mongolen entspricht dabei dem christlichen Ideal eher, als der Aufwand, den die Christen selbst betreiben. Man darf nicht vergessen, dass Carpini Vertreter eines zu der Zeit neu gegründeten Bettelordens war, der gerade eben die Verschwendung und Prunksucht anprangerte. Auch Thomas von Spalato nützt diesen

⁵⁵² Man kann das Wort „superfluitas“ auch als „Verschwendungssucht, zu große Ansprüche“ der eigenen Leute übersetzen, wodurch vielleicht ausgedrückt werden soll, dass durch die Sünde der Verschwendung Gottes Gebote verletzt würden. Ich gehe hier davon aus, dass sich das auf die Verschwendung unter den Europäern und die daraus entstehenden negativen Folgen bezieht. Jedoch wäre auch eine Interpretation möglich, die hier eine zu große Menge an Mongolen im christlichen Abendland als Lästerung Gottes begreift.

⁵⁵³ Schmieder: Carpini, S. 94.

Die Trägheit, Prunk- und Verschwendungssucht der Adligen im Frieden und im Feld war beispielsweise auch für Thomas von Spalato ein Problem. Er klagt darüber, dass sie eher daran dachten sich zu frisieren und gut anzuziehen, als sich auf den Kampf vorzubereiten. Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 237, 241.

⁵⁵⁴ Siehe C de Bridia 29.

Gegensatz zur harschen Kritik an der Verkommenheit der ungarischen Fürsten, welche erst wirklich zum Untergang des Heeres am Sajó geführt habe.⁵⁵⁵ So scheint es als könne und wolle Carpini sich diese Kritik nicht verkneifen, auch wenn er damit seinem Ziel, bei eben den kritisierten Herren Gehör zu finden, nicht unbedingt näher gekommen sein dürfte. Wenn ein ganzes Heer zu viel verbrauchte, wurde der Nachschub recht schnell knapp. Wenn sich ein Heereszug durch größere Gebiete bewegte und immer weiterzog wie die Mongolen, die noch dazu theoretisch einen lebenden Nahrungsmittelvorrat in Form ihrer Herden mit sich führten und sicher auch jagten, war das ein geringeres Problem, auch wenn dann die Futterversorgung logistische Probleme verursachte.⁵⁵⁶ Ganze Kriegszüge sind nach diesen Vorgaben geplant worden, wie Sinor in seinem Aufsatz *Horse and Pasture* darlegt.

Ein europäisches Heer aber, das aufgestellt wurde, um den Mongolen entgegenzutreten, konnte bis ins Grenzgebiet und allenfalls ein bisschen weiter vorrücken. Doch letztlich konnte es bei weitem weniger schnell vordringen und musste zunächst vor allem die Nahrungsreserven des eigenen Landes vertilgen. Anstatt sich also aus dem Land des Feindes zu nähren und zu verpflegen, wie die Mongolen dies in größerem Maße tun konnten, mussten die verteidigenden Europäer das eigene Gebiet verheeren. Wenn allerdings eine strikte Rationierung erfolgen und man sich ein wenig nur von der mongolischen Genügsamkeit abschauen würde, wären die Probleme sicher geringer, so scheint Carpinis Gedankengang. Diese Anspruchslosigkeit als Stereotyp war aber auch durch das Missverständnis bedingt, Brot als Hauptnahrungsmittel zu sehen und dessen Nichtvorhandensein bei den Mongolen als Genügsamkeit auszulegen.⁵⁵⁷

Schlussendlich hätte sich ein Heer, das unter allzu großer Nahrungsmittelknappheit litt, zurückziehen müssen, hätte Disziplinschwierigkeiten bekommen oder seine Kampfkraft eingebüßt. Doch da eine solche Erklärung womöglich zu theoretisch gewesen wäre, reduziert Carpini das Problem auf zwei Punkte: Der erzwungene Rückzug würde den Mongolen das Feld überlassen, was zum Tod vieler und zur Zerstörung der eigenen

⁵⁵⁵ Unter anderem sagt er: „Doch waren sie durch die lange Friedenszeit zügellos und des harten Waffendienstes entwöhnt, durch zu große Hingabe an fleischliche Lüste in stumpfsinnige Feigheit verfallen.“ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 237; und etwas später: „Durch die schlechte Nachricht schließlich aufgescheucht, griffen sie nicht schnell zu den Waffen, bestiegen nicht gleich ihre Pferde und rückten nicht sofort gegen die Feinde aus, wie es sich in höchster Gefahr gehört; vielmehr erhoben sie sich zögernd von den Betten und bemühten sich lieber nach ihrer Art, sich die Haare zu kämmen, ihre Handschuhe anzuziehen und das Gesicht zu waschen; an den Beginn des Kampfes dachten sie nur wenig.“ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 241.

⁵⁵⁶ Zur Ernährung siehe Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 58 und Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 179 und 187/ 188. In Kapitel 44 ist die Rede davon, dass zu früheren Zeiten nur Pferde und Schafe als Verpflegung gedient hätten und Provianttransport somit entfallen sei.

⁵⁵⁷ In dieser Weise argumentiert Thomas von Spalato, wenn er vom Fehlen von Brot, der Genügsamkeit der Mongolen, aber auch gleichzeitig wieder vom Essen von unreinen und reinen Speisen ohne Unterschied spricht. Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 252.

Ländereien führen würde und andererseits wäre es ein religiöses Problem. Ob allerdings ein Strategie angesichts der enormen Schwierigkeiten, die die Mongolen mit ihren neuen Formen des Kampfes verursachten, ein religiöses Argument als für seine Reaktionen entscheidend angesehen hat, kann man, trotz der Allgegenwart der Religion im Mittelalter, unmöglich feststellen. Hier spricht wohl der lenkende Autor, nicht der reine Berichterstatter. Die im Land vorhandenen Nahrungsmittel hätten natürlich der Versorgung der eigenen Truppen ebenso wie der der Mongolen gedient, sollten diese weiter vordringen können. Die Vernichtung der Nahrung scheint für Carpini aber wohl nur eine letzte Alternative. Davor käme das Verstecken derselben, so dass sich die eigenen Leute weiterhin versorgen könnten. Er empfiehlt also die Ernte in verborgene Gruben zu packen.

„Die Einwohner des Landes aber, die die Tartaren erwarten oder fürchten, daß sie über sie kommen könnten, müssen verborgene Gruben graben, in denen sie die Ernte und anderes verbergen können, und das aus zwei Gründen: damit die Tartaren es nicht bekommen können und damit sie selbst, wenn Gott ihnen geneigt war, es später wiederfinden können.“⁵⁵⁸

Doch um die Nahrungsversorgung der Mongolen indirekt und gleichzeitig umso effektiver zu treffen, empfiehlt er Folgendes, falls man sich doch einmal zurückziehen müsse:

„Wenn sie aber aus dem Land fliehen, müssen sie Heu und Stroh verbrennen oder sorgfältig verstecken, damit die Pferde der Tartaren möglichst wenig zu fressen finden.“⁵⁵⁹

Die Strategie der verbrannten Erde ist ein letztes Mittel. Dadurch würde man sich natürlich auch selbst schädigen. Aber so bekämpfte man im wahrsten Sinne des Wortes Feuer mit Feuer. Würden die Ernte und das Heu verbrannt, wäre nicht nur indirekt die Nahrungsversorgung der Mongolen gefährdet, falls sie weiter in das völlig verwüstete Inland eindringen würden. Außerdem wäre auch ihre Transportsituation durch das Fehlen von Futter für die Pferde erheblich verschlechtert worden. Sollten sie also wirklich weitermarschieren wollen, würde das wiederum einen Vorteil im Kampf gegen sie bedeuten, da sie weniger ausgeruhte und starke Pferde zur Verfügung hätten, so die Schlussfolgerung aus Carpinis Vorschlag. Spinnt man den Gedanken weiter, zeigt sich, dass auch eine gut entwickelte Logistik somit nach einiger Zeit an ihre Grenzen gestoßen wäre. Und Carpini analysierte das aus seinen Erkenntnissen und gab entsprechende Ratschläge. Früher oder später hätten die Mongolen auch in einem verheerten Gebiet

⁵⁵⁸ Siehe Schmieder: Carpini, S. 95.

⁵⁵⁹ Schmieder: Carpini, S. 95.

Stützpunkte, die wie in einer Kette auf ihrem Marsch durch neuerobertes Gebiet angelegt wurden, einrichten müssen. Diese Kette hätten sie nicht zu sehr überdehnen können, da sie sonst sowohl ihren Nachschub an Soldaten, als auch ihre Nahrungsmittelversorgung gefährdet hätten. Zudem wäre die Kommunikation und damit die militärische Reaktionsfähigkeit stark beeinträchtigt worden. So wird deutlich, wie Carpini mit wenigen Worten den mittelalterlichen Zuhörern unausgesprochen eine ganze Reihe an Informationen liefert. Auch an dieser Stelle sind kaum tendenziöse Untertöne feststellbar. Eine detaillierte Analyse dieser Art ist bei C de Bridia, wohl aus den bereits mehrfach geschilderten Gründen, nicht einmal im Ansatz erkennbar.

Doch abgesehen von der Nahrungsmittel- und Futtermittelversorgung musste sich in der Situation, in der ein Steppenreich war, auch die Frage nach der Versorgung mit adäquaten Waffen stellen. Die Hauptwaffe der Mongolen, der Bogen, bestand nicht aus Metall. Pfeile konnten mit Spitzen aus Knochen, Horn, Stein u.ä. versehen werden. Metallspitzen waren jedoch von Vorteil und wurden auch verwendet; dies in zunehmendem Maße je mehr sich das mongolische Reich vergrößerte und je besser der Zugang der Mongolen zu Metallquellen wurde. Dies konnte durch Tribute geschehen, durch Beutestücke oder durch Handel. Die Chinesen hatten lange Zeit ein Handelsverbot für Eisen und Metallgeld, da dies zu einer unnötig gefährlichen Versorgung der Steppenvölker mit Metall für Waffen geführt hätte.⁵⁶⁰

Carpini schreibt nichts zu diesem Thema und ein Gesandter aus Europa mit einer reichen Metallversorgung konnte wohl auch kaum die komplexen Hintergründe der mongolischen Logistik in Erfahrung bringen.⁵⁶¹ Zudem war er zu einer Zeit in der Mongolei, als bereits viele „ausländische“ Waffenschmiede und Handwerker dort als Gefangene oder Überläufer arbeiteten. Außerdem war die Versorgung mit Metall in einer Zeit der nahezu größten Expansion des mongolischen Reiches kein echtes Problem mehr.

Nach Sinor waren die drei Hauptquellen für Waffen der Handel mit sesshaften Völkern, die Beschäftigung darauf spezialisierter Handwerker (z.B. als Gefangene) oder auch die Besteuerung von eroberten Gebieten. Vor allem eine derartige Besteuerung sieht er im Mangel an heimischen Metallquellen begründet.⁵⁶² Es sei indes schwierig die benötigte

⁵⁶⁰ Olbricht diskutiert das strenge Eisenausfuhrverbot der Liao, das es den Mongolen schwierig machte, in den Besitz von Eisen zu gelangen. Vor allem wirtschaftliche und militärische Gründe hätten sie zu diesem Schritt bewogen. So wurde der erhöhte Eigenbedarf der Liao sichergestellt, gleichzeitig die Waffenproduktion des Feindes eingeschränkt. Siehe Olbricht: *Hei-ta Shih-lüeh*, Anmerkung 15 S. 177/178.

⁵⁶¹ Dies selbst dann, wenn er Informationen von entführten Europäern im mongolischen Kernland erhielt.

⁵⁶² „According to the Secret History of the Mongols (paragraph 279) as part of his reorganization of the taxation, the khan Ögödei decreed that besides silk and silver, quivers (qor), bows (numen), armor (quyag) and weapons (jebe) be collected and stored. Rubruck noted that in the lands lying west of the

Metallmenge für die Ausrüstung eines Reiterkriegers abzuschätzen. Er vermutet, dass auf jeden Fall ein ständiger Bedarf an neuen Waffen bestanden habe. Man könne feststellen, dass jeder Krieger immer von seiner Gesellschaft abhängt und diese wiederum bis zu einem gewissen Grad von Umweltfaktoren.⁵⁶³ Und eben diese Umweltfaktoren waren für eine Eigenproduktion der benötigten Waffen in der notwendigen Menge äußerst ungünstig.

4.9 Verteidigung befestigter Plätze

Bei der Analyse von Gegenmaßnahmen geht Carpini auf einen Punkt ein, den er schon bei der Beschreibung mongolischer Kampftechniken erörtert hat. Nun schreibt er aber aus einem anderen Blickwinkel. Befestigte Plätze sah er als Nachteil, da man hier letztlich eingesperrt würde und zusehen müsse, wie die Mongolen sich des Umlandes bemächtigten. Doch sie gehörten, wie dargelegt, zum Standard europäischer Kriegsführung. Burgen, Stadtmauern und jede Form von Hindernissen, die den Angreifer aufhielten und hinter denen man geschützt war, waren weltweit im Einsatz. Ihr Aussehen wurde größtenteils bedingt durch die Art des Angreifers.⁵⁶⁴ Ziel war es geschützt zu sein. Dabei musste man auf eine gute Verteidigungsposition achten, die zugleich dem Gegner draußen nur geringe Angriffsflächen bot.

„Wenn die Christen Städte und Burgen befestigen wollen, sollten sie zunächst auf deren Lage achten: Denn die Lage der Burg muss derart sein, dass sie nicht mit Belagerungsmaschinen und Pfeilen erobert werden können, dass sie über genügend Wasser und Holz verfügen, dass möglichst Ein- und Ausgang versperrt werden können und dass sie genügend Männer haben, die abwechselnd kämpfen können.“⁵⁶⁵

Zunächst stellt Carpini klar, womit man es zu tun hätte. Die Christen auf der einen Seite, das waren die Zuhörer und als unausgesprochene Folge die Heiden auf der anderen Seite. Ein Innenraum wird einem Außenraum gegenübergestellt, wobei innen die Christen ums

Don, even into the Balkans, the Mongols exacted a tribute consisting of an axe per annum and per household, and of all the unwrought iron they could find (...)" Sinor: *The Inner Asian Warriors*, S. 143-144.
⁵⁶³ Siehe Sinor: *The Inner Asian Warriors*, S. 144.

„To obtain the weapons he needed he had to rely on metallurgy which cannot operate without two essential ingredients: ore and combustible. The supply of metal had to come from the forest-belt over which the mounted warrior had but limited control. The steppe which provided the warrior with his mounts – the key-factor in his military success – denied him the means necessary for the development of his weaponry. It could not provide the artisanal or semi-industrial basis essential to maintain the military superiority of the Inner Asian armies which, very early in history, learned to make optimum use of the natural and human resources available to them.“ Ders. Ebd.

⁵⁶⁴ Siehe dazu Chevedden: *Fortifications*, S. 34.

⁵⁶⁵ Schmieder: *Carpini*, S. 95.

Überleben kämpft, während draußen die heidnischen Feinde warten. Doch die Burg als sicherer Ort wird zur Disposition gestellt. Carpini erläutert Bedingungen, unter denen die Burg als dieser sichere Schutzraum, für den sie als Synonym steht, weiter bestehen könne. Die Lage der Festung sei entscheidend. Kriegsmaschinen und Artillerie gleich welcher Art sollten möglichst wenig, am besten gar keine Angriffsfläche bekommen. Carpini geht nicht darauf ein, welche Art Kriegsmaschinen gemeint sind, doch ist für einen mittelalterlichen Strategen damit schon eine ungefähre Vorstellung geschaffen. Techniker der Zeit wussten, wie weit die verschiedenen Geräte ungefähr schießen konnten, welche Abschussposition von Vorteil war und welche Kraft die jeweiligen Geräte ungefähr entwickeln konnten. Burgen wurden unter anderem aufgrund der technischen Entwicklungen auf Anhöhen errichtet, weil ein Angriff sowohl für Truppen als auch Maschinen von unten nach oben bedeutend schwieriger war, als auf ebener Erde. Wo Anhöhen nicht nutzbar waren, dienten Gräben als Hindernisse, die der Angreifer erst einmal überwinden musste. Dass eine autarke Wasserversorgung ein Vorteil wäre, war sicherlich jedem Zuhörer klar. Kontakt mit der Außenwelt war im Falle einer Belagerung ein Risiko, es sei denn ein Entsatzheer wäre angerückt. Sollte aber ein regelmäßiger Kontakt etwa zur Versorgung der Besatzung mit Wasser (auch zum Löschen) und Nahrung vonnöten gewesen sein, stellte das mit hoher Wahrscheinlichkeit früher oder später den Grund für ihren Untergang dar. Indes war das Aushungern wohl eher seltener der Grund für die Übergabe einer Festung an den Feind, wenn es auch hin und wieder vorkam.⁵⁶⁶

Carpini erwähnt eine ausreichende Versorgung mit Holz. Das konnte natürlich zum Verfeuern gedacht sein. Aber man könnte es in diesem Zusammenhang auch als wichtig zum Wiederaufbau verbrannter Unterstände, Tore u.ä. sehen.

Die Notwendigkeit ein Blockieren der Ein- und Ausgänge von draußen zu verhindern, traf sich mit der Notwendigkeit diese von innen umso stärker zu verbarrikadieren. Doch war sicher auch darauf zu achten im Fall der Fälle einen Ausfall unternehmen zu können. Man musste sich die Hoheit über das Verlassen des Schutzraumes bewahren. Gerade das beschreibt Carpini, wenn er davor warnt, dass man einfach eingesperrt würde, während die Mongolen das Land in Besitz nähmen. Da die Mongolen nun einmal eher auf den Kampf im freien Feld aus waren, machten sie sich meist erst am Ende und nur wenn es keine andere Möglichkeit, z.B. List oder Verhandlungen, gab, an die Belagerung einer Festung, die zeitaufwändig war und zudem noch Truppen band, die man anderswo nicht einsetzen konnte. Teils wurden die Besatzungen solcher Orte niedergemetzelt, um ein

⁵⁶⁶ Siehe weiter vorne.

Exempel zu statuieren.⁵⁶⁷ Das hatte oft aber nicht den gewünschten Abschreckungserfolg. So machten die Mongolen in China die Erfahrung, dass sie mit Milde eher zum Ziel kamen, als mit brutaler Härte.⁵⁶⁸

Die Bedeutung einer gewissen Anzahl an Kämpfern zur Verteidigung war ein bedeutender Faktor. Aber auch diese brauchten Erholungspausen, so dass sich eine entsprechend große Menge an Verteidigern in eine Burg zurückziehen hätte müssen. Wenn man mit einrechnet, dass eine bestimmte Anzahl jeweils die Mauern besetzen, ein Teil sich ausruhen, ein anderer Teil Reparaturen vornehmen musste, dazu noch die mögliche Anzahl der Verwundeten und der nicht kämpfende Teil an Alten, Frauen und Kindern ins Spiel gebracht würde, erkennt man erst, welche logistische Leistung eine erfolgreiche Verteidigung, vor allem bei einer längeren Belagerung, bedeutete.

„Verpflegung für viele Jahre muß vorhanden sein, dabei aber gut gehütet und in Maßen verbraucht werden, denn man kann nie wissen, wie lange man in der Burg eingeschlossen bleiben wird. Wenn die Tartaren nämlich erst einmal anfangen, belagern sie eine Burg viele Jahre lang, wie es gerade jetzt im Land der Alanen mit einem Berg geschieht, den sie, wie ich glaube, schon seit zwölf Jahren belagern; die Besatzung widersteht tapfer und hat viele Tartaren, auch Adelige, getötet.“⁵⁶⁹

Während Carpini zuvor als letzten Ausweg, auch wenn die Herren in ihrer Verschwendungssucht die Vorräte allzu schnell aufbrauchten, immer noch den Rückzug und die Taktik der verbrannten Erde sieht, betont er hier besonders, wie wichtig Maßhalten sei. Wenn die Vorräte nicht bereits am Anfang rationiert würden, könnte die Burg jederzeit fallen. Die Erwähnung von 12 Jahren Belagerungszeit unter Bezugnahme auf ein aktuelles Ereignis sollte wohl dem Publikum Mut einflößen. Wenn jemand den Heiden bereits zwölf lange Jahre widerstand, war klar, dass bei entsprechender Vorbereitung und Befolgung seiner Ratschläge eine solche Leistung wiederholt werden konnte, scheint Carpini zeigen zu wollen. Die Mongolen sind also nicht unbesiegbar, wie er darlegt. Gerade auch bei einer gut geplanten Verteidigung einer Festung waren sie in dieser Darstellung offenbar machtlos.⁵⁷⁰

⁵⁶⁷ Siehe die Eroberung des Kwarezm-Reiches.

⁵⁶⁸ Martin führt dazu das Beispiel des Chin-Generals Shih T'ien-ni an: „Regarding the wholesale massacre of the people of certain towns, it should be noted that, fearful as these were in reality, they have often been exaggerated. When carried out the Mongol command generally had two objects in view: (1) to prevent the revolt of a hostile population in their rear; (2) the intimidation of other places into submission. The latter ambition was not always realized, and in China the renegade general Shih T'ien-ni finally persuaded Muqali to show some clemency. The change of policy immediately bore fruit and several places making ready to resist to the bitter end surrendered.“ Martin: *The Mongol Army*, S. 68.

⁵⁶⁹ Schmieder: Carpini, S. 95.

⁵⁷⁰ Die Erkenntnisse über die Eroberungen der Mongolen auch in städtischen Kulturen sprechen allerdings eine andere Sprache. Thomas von Spalato zeigt, dass die Ungarn viele Befestigungen erfolgreich

Unter Aufgreifen des Verschlagenheitsstereotyps betont Carpini, wie wichtig es sei,

„(...) dass sich die Tartaren nicht mit irgendeiner Hinterlist (*aliqua astutia*) in die Burg einschleichen (*castrum furari*) können.“⁵⁷¹

Dass das heimliche Eindringen in eine belagerte Burg ein sicher üblicher Weg war, sie zu Fall zu bringen, erwähnt er dabei nicht. Die Betonung liegt darauf, dass die Mongolen, die damit nur einer normalen Vorgehensweise folgten, mit Tücke vorgehen. Einmal mehr wird indirekt der ehrbare Abendländer dem Bild vom trügerischen, mongolischen Heiden gegenübergestellt. Die Stereotypen bedingen die Urteile und verfestigen sie im Denken der Zuhörer gleichzeitig umso mehr. Zwar kann theoretisch jeder Feind, auch ein christlicher, mit vernichtenden Attributen bedacht werden. Doch prägt an bestimmten Stellen das Bild des heidnischen, zwar nicht höllischen, aber doch äußerst misstrauisch zu betrachtenden Fremden die vordergründig neutral gehaltene Berichterstattung. Die Deckungsgleichheit von Gut und Böse, Eigen- und Fremdbild, christlich-westlicher und heidnisch-asiatischer und damit unverstandener Kultur ist in diesem Bereich besonders offensichtlich.

War es schon schwer bei geeigneten Umständen eine Verteidigung erfolgreich zu organisieren, wird dies bei ungünstiger Lage im Gelände umso schwerer gewesen sein. Für diesen Fall rät Carpini zusätzlich zu Wällen, Gräben und Steinmauern. Interessant ist auch hier wieder, wie zuvor bei der Bewaffnung, die Attribuierung mit kraftvollen Adverbien: „stark, tief, wohlaufgeführt (*fortiter vallari foveis profundis muratis et muris bene paratis*).“⁵⁷²

Der Hinweis, dass genügend Waffen zur Verteidigung angeschafft werden müssten, wird durch Carpinis Waffenauswahl interessant. Diese Auswahl ist nicht so anders als das, was Carpini wohl aus Europa kannte. Er betont, meines Erachtens, eher die Notwendigkeit einer exakt vorbereiteten Verteidigung.

„(...) es müssen ausreichend Bögen und Pfeile, Steine und Schleudergeschosse vorhanden sein.“⁵⁷³

verteidigen konnten, dass aber auch viele Belagerungen zugunsten der Mongolen endeten. Doch scheint auch Bela IV. erkannt zu haben, wie sinnvoll eine flächendeckende Verteidigungslinie sein würde. So berichtet er dem Papst in seinem Brief er werde die Johanniter eine ganze Reihe Burgen an der Donau bauen und diese in Besitz nehmen lassen, um sein Land zu schützen. Siehe Göckenjan: Brief König Belas IV. an Papst Innozenz IV. vom 11. November (1250), S. 308/ 309.

⁵⁷¹ Schmieder: Carpini, S. 95.

⁵⁷² Schmieder: Carpini, S. 96.

⁵⁷³ Schmieder: Carpini, S. 96.

Wieder sieht er hier Fernwaffen als geeignete Mittel gegen die ebenso hauptsächlich mit Fernwaffen kämpfenden Mongolen.⁵⁷⁴ Alles was man schießen, schleudern und werfen kann, dient als Waffe und ist somit zu horten.

„Mit Armbrusten, Schleudern und Maschinen müssen die Verteidiger Widerstand leisten, damit die Tartaren sich der Stadt nicht nähern können.“⁵⁷⁵

Zudem seien eigene Maschinen innerhalb der Befestigungsanlage von erheblicher Bedeutung, wie er betont.

„Man muß sich davor hüten, den Tartaren zu gestatten, ihre Belagerungsmaschinen in Position zu bringen, sondern muß sie mit eigenen Maschinen zurückwerfen. Wenn es den Tartaren mit irgendeinem Einfall oder Kunstgriff doch gelingt, ihre Maschinen aufzubauen, müssen diese möglichst mit den eigenen Maschinen zerschossen werden.“⁵⁷⁶

Stand ein Katapult erst einmal in Schussweite zur Mauer, konnte diese innerhalb weniger Stunden, auch wenn sie noch so dick war, zerstört werden. Ein bedeutendes Ziel der Verteidiger musste also sein, sowohl den Bau als auch das In-Stellung-Bringen sowie das regelmäßige Verschießen von Projektilen jeder Art zu verhindern. Bereits die Möglichkeit durch ständigen Beschuss der Bedienmannschaften und des Gerätes selbst,⁵⁷⁷ dieses bis an den Rand seiner Reichweite zurückzudrängen, hätte den Verteidigern geholfen. All diese Erläuterungen Carpinis können nicht aus Erkenntnissen seiner Reise stammen. Während er bei der Analyse von Feldschlachten eindeutig auf neue Erkenntnisse über das

⁵⁷⁴ Natürlich könnte man auch argumentieren, dass Schwerter bei der Verteidigung einer Burg nicht wichtig seien. Doch wenn der Feind zum Sturm übergeht, werden Distanzwaffen relativ nutzlos, aber von der Eroberung einer Burg spricht er nicht.

⁵⁷⁵ Schmieder: Carpini, S. 96.

⁵⁷⁶ Schmieder: Carpini, S. 96.

⁵⁷⁷ Das ist wiederum einer der Gründe, weshalb die Mongolen für die Bedienung einfacher Rammböcke oder für das Planieren unebenen Geländes und von Gräben vor den Mauern oft Gefangene einsetzen. So verschwendeten sie nicht wertvolle eigene Soldaten. Zudem entmutigten sie damit oft auch die Verteidiger. Martin berichtet zu diesem Punkt von der Belagerung von Nishapur. Die Behandlung der Gefangenen kann als typisch für das mongolische Vorgehen betrachtet werden. „Their labour done the wretched captives were forced to head the storming parties. Careless of the losses that befell these the Mongols maintained an almost ceaseless assault, and after the moat had been filled and seventy breaches made in the walls, 10th April saw Nishapur carried by storm and every living thing in it put to the sword. Wei Yuan, author of the Yüan Shih Hsien-pien, asserts that this employment of prisoners to work and head assaults often made the losses of the Mongols negligible (...) he says that in many places the besieged recognized their relatives in the attacking ranks and refused to fight, and thus gave the Mongols an easy victory. The contemporary Meng Hung reports that in all areas containing towns and cities the Mongols first began with the reduction of the small surrounding places in order to provide themselves with sufficient man-power to help in the capture of the larger.“ Martin: The Mongol Army, S. 68. Rogerius beschreibt dies unter anderem für die Belagerung von Gran, bei der Gefangene benützt wurden, um die Gräben zu füllen. Siehe Göckenjan: Rogerius, S. 181. Auch das Hei-ta Shih-lüeh beschreibt die Taktik der Mongolen Gefangene in die erste Reihe zu stellen, um damit die Feinde zu erschöpfen. Siehe Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 191.

Vorgehen der Mongolen zurückgreifen konnte und musste, handelt es sich beim Thema Belagerung um etwas, das in Europa bekannt war. Dass er hier so ausführlich beschreibt liegt wohl auch daran, dass er die Burg oder Festung bei entsprechender Planung deutlich als gute Verteidigungsmöglichkeit darstellen will. Wiederum, wie schon bei der Erklärung, dass die Armbrust eine wichtige Waffe gegen die Mongolen darstelle, wird deutlich, dass er eine effektive Gegenwehr als möglich ansieht. Die Mittel für diese Verteidigung sind, wie aus seinen Worten klar wird, in Europa bereits vorhanden. Sie müssen aber sinnvoll an die neuen Gegner angepasst und konsequent eingesetzt werden. Dies dürfte der Grund für die Art und Weise seiner Darstellung sein.

Carpini gibt noch eine weitere Warnung, die auf eine schon erwähnte Taktik der Mongolen anspielt. Sie verlangt durchaus einiges an Können und die Mongolen haben sie sicherlich, wie auch größtenteils den Bau der Maschinen, von chinesischen und orientalischen Technikern übernommen.

„Bei Burgen und Städten aber, die an Flüssen liegen, muß man gut aufpassen, dass sie nicht überflutet werden können.“⁵⁷⁸

Weiter geht er hier aber nicht auf diesen Aspekt ein. Darüber hatte er an anderer Stelle schon berichtet und ein Leser seines Berichtes dürfte daraus die entsprechenden Schlüsse auch an dieser Stelle gezogen haben. C de Bridia behandelt das Thema der Verteidigung von befestigten Plätzen ähnlich und doch anders.

„Und falls irgendwelche Städte oder Burgen in den Ländern, die sie erobert haben, standgehalten haben, können sie ihnen auch gut Widerstand leisten, wo Pfeile und Kriegsmaschinen abgefeuert werden können; und wo Vorräte an Essen und Trinken oder Holz fehlen, können dennoch der Mut oder die Kühnheit der Eingeschlossenen die Nachteile der Position ausgleichen.“⁵⁷⁹

Interessant ist hier, dass C de Bridia in einer Art Kopie Carpinis Worte zu wiederholen scheint, wenn er von Essen, Wasser und Holz als absolut nötiger Grundausstattung für eine lange Belagerungszeit schreibt. Er könnte dies allerdings auch ohne weiteres aus seinem europäischen Vorwissen, was er ja des Öfteren tut, eingefügt haben. Anders als Carpini sieht C de Bridia aber die Lage weit positiver. Er wertet ja auch die Gefahr eines realen Angriffs der Mongolen als weit weniger akut als Carpini. Die Eingeschlossenen sind bei ihm nicht Hilflose, die die Mongolen einsperren, um sich über das Land herzumachen.

⁵⁷⁸ Schmieder: Carpini, S. 96. Über dieses Thema wurde schon zuvor berichtet.

⁵⁷⁹ Wiederum C de Bridia 60.

Bei ihm liegt die Betonung darauf, dass selbst eine ungünstige Ausgangsposition bei einer Belagerung durch den Mut der eingeschlossenen Christen wieder ausgeglichen werden kann. Wenn er es auch nicht sagt, so sind doch die Eingeschlossenen die Christen, die dann durch positive Attribute wie Mut selbst die negative Ausgangsposition einer schlechten Burganlage wieder auszugleichen vermögen. Während Carpini sich über technische Details Gedanken macht und Ideen entwickelt, wie Burgen und Verteidigungsanlagen verstärkt und grundsätzlich angelegt sein sollten, um möglichst sicher zu sein, genügt bei C de Bridia der Mut der Verteidiger.

Immer wieder fügt auch C de Bridia Hinweise ein, die die Aktualität und Echtheit seines Berichtes scheinbar bestätigen sollen. Außerdem sollten für die Gegner der Mongolen positiven Ausgänge oder zumindest für die Mongolen negativen Ergebnisse die Zuhörer wohl aufmuntern. Bei Carpini sind es die Alanen, die es schafften mit entsprechend kluger Vorbereitung einer Belagerung durch die Mongolen zwölf Jahre lang zu widerstehen, bei C de Bridia sind es Sachsen.

„So geschah es im Land der alten Sachsen, die wiederholt, nachdem wenige aus der Stadt ausgebrochen waren, recht viele Tartaren töteten, und während die Frauen die von den Tartaren in Brand gesteckte Stadt löschten, verteidigten die Männer die Mauern; und in der Tat töteten sie die Tartaren, als sie mitten in der Stadt aus einem unterirdischen Tunnel herauskamen und jagten die Überlebenden in die Flucht.“⁵⁸⁰

C de Bridia spricht die Wichtigkeit der Handlungsfreiheit an, die Carpini durch die Betonung des Freihaltens der Aus- und Eingänge darstellt. Des Weiteren stellt er die nötige Verpflegung und die Arbeitsteilung der gesamten Bevölkerung bzw. der Einwohner einer Burg bei einem Angriff von außen dar. Explizit geht C de Bridia auf zwei Dinge ein, die von Carpini so nicht genannt werden: erstens die Beteiligung der Frauen, die für das Löschen der Feuer zuständig sind. Zweitens baut er hier etwas ein, worauf Carpini an anderer Stelle zu sprechen kommt. Er lässt die Mongolen durch einen Tunnel in die Stadt eindringen. Doch die Wachsamkeit und der vorher schon gelobte Mut der Verteidiger schaffen es, die Angreifer nicht nur in die Flucht zu schlagen, sondern sogar viele von ihnen zu töten. Bei C de Bridia scheint deutlich der nicht aus Erfahrung sprechende Rezipient durch, der weniger eine wirkliche Verteidigungsstrategie erarbeiten möchte, sondern vielmehr einen starken Einfluss auf die Rezeption nehmen will, um ein ganz bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Er möchte den Zuhörern Mut machen, ohne wirklich exakte Vorgehensweisen zu erläutern, die bisweilen auch neue Taktiken beinhalten. Alles

⁵⁸⁰ C de Bridia 60, sehr ähnlich auch Schmieder: Carpini S. 95, dort sind es Alanen. Die Alanen treten bei C de Bridia an anderer Stelle auf, siehe die Tabelle am Ende der Arbeit.

scheint bei C de Bridia viel stärker von der Moral der Truppen abzuhängen als bei Carpini, der sich weit mehr im Klaren darüber ist, wie weit die Mongolen, was Taktik und Bewaffnung angeht, den Europäern gefährlich werden können. Carpini schreibt bei allen beeinflussenden Untertönen einen analysierenden Bericht. C de Bridia schreibt mit einer völlig anderen Intention, die sich durch einen aufmunternden stark religiös motivierten und stärker von Stereotypen geprägten Unterton auszeichnet.

Das Fazit zieht C de Bridia anders als Carpini. Während Carpini einen ausgefeilten Plan mit vielfältigen Vorschlägen zur Verbesserung der Verteidigungsbereitschaft der Europäer vorlegt, übernimmt C de Bridia einige dieser Vorschläge, fügt eigene Formulierungen hinzu und bricht dann mit dem Hinweis auf die gewinnbringende Lektüre der Bücher der Makkabäer ab. Einen Punkt aber spricht C de Bridia an, der bei seinem Mitbruder nicht vorkommt: Der Schutz den das Meer bieten könne. Es mache keinen Sinn sich in Wäldern zu verbergen, denn die Mongolen würden die Menschen wie tierische Beute jagen. Lediglich das Meer und die vorher erwähnten befestigten Plätze böten ausreichend Schutz.

„Die Menschen aber können sich nicht in Wäldern verbergen, die im Sommer und Winter zugänglich sind; sie legen sich nach Menschen auf die Lauer, wie nach wilden Tieren. Aber auf dem Meer ist es sicher und an den weiter oben genannten Orten.“⁵⁸¹

Das wirft die Frage auf, wieso er ausgerechnet darauf kommt. Es könnte sein, dass er es einfach aus der mongolischen Lebensweise schloss oder im Gespräch erfahren hatte, dass sie keinerlei Erfahrung in dieser Richtung hatten. Doch scheint sich hier zu zeigen, dass C de Bridia vielleicht auch von osteuropäischen Quellen beeinflusst ist. Man könnte annehmen, dass er an die Flucht Belas IV. denkt, der sich erst sicher fühlte, als er auf einer Insel in der Adria Zuflucht fand. Dort wird auch über die Flucht der Menschen in die Wälder gesprochen.

4.10 Gefangennahme von Mongolen

Carpini scheint mir hauptsächlich auf direkt verwertbare Fakten bedacht, mit denen er die Verteidigung seiner Heimat positiv beeinflussen kann. Für alle diejenigen, die nach seinen Berichten nun glaubten ein mongolischer Reiter sei nichts ohne sein Pferd, hält er eine Warnung bereit.

⁵⁸¹ C de Bridia 60.

„Wenn in der Schlacht Tartaren von ihren Pferden herabgeworfen werden, müssen sie sofort gefangengenommen werden, denn sobald sie auf der Erde zu festem Stand kommen, schießen sie wild um sich und verletzen und töten Pferde und Menschen.“⁵⁸²

Das Hei-ta Shih-lüeh berichtet, dass Mongolen offenbar zu bestimmten Zwecken auch vom Pferd stiegen und auch dann ihre Bewaffnung zu ihrem Vorteil einsetzen konnten:

„Was ihr Schießen zu Fuß anbetrifft, so stehen sie mit gespreizten Beinen, im Schritt breitbeinig und in den Hüften etwas niedergehend. Daher vermögen sie all ihre Kraft (in den Schuss hineinzulegen und so die Platten (der Rüstung des Feindes) zu durchbohren.“⁵⁸³

Carpini zieht hier erstmals in Betracht, dass ein Mongole auch zu Fuß erstens als kämpfender Gegner gefährlich sein könnte und zweitens dass eine Gefangennahme sinnvoll sei. Denn ganz im Gegenteil zu dem, was in vielen Texten den Mongolen an Charaktereigenschaften attestiert wird, hebt Carpini hier die Treue der Mongolen zumindest untereinander hervor.⁵⁸⁴

„Wenn es gelingt, sie festzuhalten, könnten es solche sein, derentwegen ein fast dauerhafter Frieden eingehalten wird oder für die viel Geld bezahlt wird, denn sie lieben einander sehr. Deshalb muß man sie, wenn man sie hat, gut festhalten und sorgfältig bewachen, damit sie nicht entfliehen können.“⁵⁸⁵

Wie auch in der europäischen Kriegsführung üblich, ist die Gefangennahme von Gegnern, vorzugsweise reichen oder adligen, in jedem Fall aber wichtigen Personen, ein nicht zu unterschätzender Faktor. Damit man mit einer solchen Handlungsweise einen Effekt erzielte, musste natürlich eine entsprechende Voraussetzung auf Seiten des Feindes existieren. Ohne den Willen und die Bereitschaft in einem gewissen Ausmaß Opfer zu bringen und Zugeständnisse zu machen, wäre die Gefangennahme von mongolischen Kriegerern für die Europäer völlig sinnlos gewesen, wenn man von der Informationsbeschaffung absieht. Deshalb betont Carpini die gegenseitige Treue der Mongolen untereinander. Es geht wohl nicht so sehr um Lösegeld, sondern darum, dass

⁵⁸² Schmieder: Carpini S. 96.

⁵⁸³ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 165.

⁵⁸⁴ Dass die Mongolen untereinander, auch durch die Gesetzgebung Chingis Khans bedingt, offenbar sehr friedlich zusammenlebten, wird in verschiedenen Texten der Zeit deutlich. So schreibt das Meng-ta Pei-lu: „Es gehört nicht zu ihren Gewohnheiten, private Fehden auszutragen.“ Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 69. Ähnliche Stellen gehen auf die Gesetzestreue, den Gehorsam gegenüber dem Herrscher und die Befolgung aller Regeln ein.

⁵⁸⁵ Schmieder: Carpini, S. 96.

man bei Gefangennahme eines entsprechend wichtigen Gegners ein Druckmittel in der Hand hätte. Zu Beginn der Untersuchung wurde die Bestrafung der Zehnerschaft erwähnt, sollte auch nur einer fliehen. Im Zusammenhang mit einer Gefangennahme könnte man hier durchaus die drakonischen Strafen bei unterlassenem Befreiungsversuch als Grund für diese von Carpini bemerkte Treue der mongolischen Krieger untereinander ansehen. In Europa finden sich andere Voraussetzungen aufgrund einer völlig anderen Gesellschaftsstruktur. Im Mittelalter hatte sich mit der Entwicklung der Ritterschaft und des Lehenswesens ein System für die Bezahlung von Lösegeld herausgebildet. Lepage sieht die Frage der Ritterlichkeit gegenüber einem Gegner schließlich als eine Art Geschäft an, bei dem entscheidend war, ob sich der Unterlegene als Geldquelle verwerten ließ oder nicht. Es habe sich ein regelrechtes Lösegeldsystem herausgebildet.⁵⁸⁶ Das scheint zwar etwas einseitig formuliert, zeigt aber einen deutlichen Trend der Zeit. Feindschaft existierte, aber das Geschäft war offenbar wichtiger und hasserfülltes Töten eines Gegners dürfte zu den Ausnahmen gehört habe. Das führte automatisch zu einer nach damaligen Standards nicht allzu grausamen Behandlung der Gefangenen, da sie ja in relativ guter Verfassung sein mussten. Allerdings seien dies keine allgemeingültigen Regeln gewesen, denen man folgen musste. Vor allem die Deutschen und Spanier hätten einen sehr schlechten Ruf genossen, was die Behandlung ihrer Gefangenen anging.⁵⁸⁷ Die Höhe des Lösegeldes bemaß sich natürlich am Rang und Reichtum des Gefangenen. Lepage schreibt, dass es im Idealfall so bemessen war, dass es den Anderen nicht ruinierte, doch scheint das eine Idealvorstellung zu sein. Handelte es sich um Herrscher oder deren Verwandtschaft, hatte zu Zeiten auch und besonders die Bevölkerung darunter zu leiden, da das teils erhebliche Lösegeld zur Ausbeutung weiter Teile der Bevölkerung führen konnte.⁵⁸⁸ Dies schlägt sich beispielsweise in den Sagen um Robin Hood nieder, der dort den ausgebeuteten Armen hilft, als das Lösegeld für Richard Löwenherz von dessen Bruder eingetrieben wird. C de Bridia schreibt nichts dergleichen in seiner kurzen Militäranalyse. Doch wenn er die Gesellschaft der Mongolen und ihre Sitten behandelt, erwähnt er ihre angeblich untereinander gehaltene Friedfertigkeit:

„Untereinander jedoch sind sie friedlich.“⁵⁸⁹

Da er nicht so sehr wie Carpini an einer Militäranalyse interessiert ist, ist auch der oben

⁵⁸⁶ Siehe Lepage: *Medieval Armies*, S. 125.

⁵⁸⁷ Siehe Lepage: *Medieval Armies*, S. 125.

⁵⁸⁸ Siehe Lepage: *Medieval Armies*, S. 126.

⁵⁸⁹ C de Bridia 55.

erläuterte Aspekt für ihn eher von untergeordneter Bedeutung.

4.11 Nutzen der fremdländischen Kontingente

Am Ende seiner Verteidigungsvorschläge zieht Carpini in Betracht Mittel und Wege zu finden die Gefangenenkontingente als eine Schwachstelle in der mongolischen Angriffsstrategie zu nutzen.

„Man muß auch wissen, daß viele in ihrem Heer -wenn sie die Gelegenheit sehen würden und Vertrauen fassen könnten, daß sie von uns nicht getötet würden- sich in allen Teilen des Heeres gegen die Tartaren wenden würden, wie sie uns selbst versichert haben (*sicut ipsimet nobis dixerunt*), und ihnen schlimmeres Unheil zufügen könnten als alle anderen, die offen ihre Gegner sind.“⁵⁹⁰

Carpini betont an dieser Stelle, dass er diese Informationen von den Betroffenen selbst erfahren habe. Es handele sich nicht um Analysen, Vermutungen oder Berichte aus unsicherer Quelle. Anders als an vielen anderen Stellen macht er deutlich, dass er selbst der Gewährsmann sei. Er schränkt nicht ein, sondern stellt die Wahrhaftigkeit seiner Aussage dar, indem er sich selbst in diesen Vorgang des Informationserwerbs stellt. Die Quelle scheint ihm wohl auch deshalb sicher und glaubwürdig, da es sich ja um Aussagen nicht der Mongolen, sondern der allem Anschein nach christlichen oder zumindest nicht-mongolischen unterworfenen Völker, handelt. Allerdings sollte man auch optimistische Interpretation aufgrund eigener Erwartungen nicht ausschließen.

Ganz richtig erkennt er einen wichtigen Faktor für die Kampfbereitschaft dieser Fremdelemente in der mongolischen Schlachtreihe. Da ist zum einen die zuvor erläuterte Überzeugungskraft der Mongolen mit positiven und negativen Motivierungen aller Art. Zum anderen dürfte den Mitgliedern dieser Truppen aber auch klar gewesen sein, dass nicht so sehr ihr mongolisches Aussehen, wenn das denn den Kämpfern der anderen Seite überhaupt klar war, den Ausschlag gab, ob man sie tötete oder nicht, sondern die schlichte Tatsache, dass sie auf der anderen Seite standen. Im Kampf fragte wohl kein Soldat danach, ob sein Gegner nun aufgrund von Zwang oder freiwillig mit gezückter Waffe auf ihn losstürmte. Neben der exotischen oder wenig vertrauten Armierung und Kleidung dürfte es im Kampf wohl schwierig gewesen sein, ein Gesicht nach seinen Zügen zu beurteilen, vor allem wenn es unter einem Helm verborgen war. Man konnte nicht

⁵⁹⁰ Schmieder: Carpini, S. 96/ 97.

erwarten, dass ein einfacher Soldat oder auch ein Ritter in der Schlacht Gedanken über die Motive des Gegners verschwendete. Zudem ist die von Carpini und C de Bridia gegebene Beschreibung des Aussehens eines Mongolen alles andere als aufschlussreich.⁵⁹¹ Trotzdem meint Carpini den Europäern einen guten Leitfaden an die Hand gegeben zu haben:

„Wie man aber erkennen kann, daß es sich wirklich um Tartaren handelt, habe ich oben gesagt, wo ich ihre Gestalt beschrieben habe. Mit ihnen zusammen ziehen ja auch Angehörige vieler anderer Völker, die wegen ihres anderen Aussehens von den oben beschriebenen Tartaren unterschieden werden können.“⁵⁹²

Carpini wird sich insgesamt bei weitem mehr darüber im Klaren gewesen sein als beispielsweise C de Bridia, wie ein „echter“ Mongole aussah. Anscheinend glaubt er, dass aus seiner Beschreibung auch für einen niemals gereisten Rezipienten in der Heimat eine Unterscheidung auf den ersten Blick möglich sein könnte. Vielleicht wird an dieser Stelle deutlich, dass er als Augenzeuge vor einem anderen Problem stand als ein Rezipient im Abendland, der einzig von Stereotypen geprägt und nur aus zweiter und dritter Hand informiert war. Könnte es sein, dass er sich nur schwer vorstellen konnte, wie ein solcher Rezipient ohne das neue Wissen eines gereisten Augenzeugen dachte?

Große Teile der erwähnten nicht-mongolischen Kontingente werden wohl aus Fußtruppen bestanden haben, wenn auch Steppenvölker immer wieder unterworfen und in das mongolische Heer eingegliedert worden waren. Die Idee, diese Armeeteile gegen die Reihen der Mongolen zu wenden, wäre wohl ein nicht zu verachtender Schachzug gewesen. Würde es gelingen ganze Einheiten auf die europäische Seite zu ziehen, wären diese in der Lage gewesen geradezu aus dem Nichts, ohne Vorwarnung in die Reihen der Mongolen einzudringen und sie so in völliges Chaos zu stürzen. Bereits eine kurze Verwirrung konnte schlachtentscheidend sein. Carpinis Meinung nach wäre es ausreichend gewesen diesen Abteilungen klarzumachen, dass die christlichen Heere sie nicht angreifen und töten würden, sollten sie die Seiten wechseln. Wie er sich das allerdings in der Realität vorstellte, erklärt er nicht. Während der Schlacht hätte das schwer geschehen können. Hätte eine solche Strategie ausgeführt werden sollen, hätte sie, um sie sinnvoll auszunutzen, planvoll ablaufen müssen. Es wäre also nötig gewesen vor Beginn des Kampfes Kontakt aufzunehmen und eine Koordinierung der Aktionen vorzunehmen. Dazu hätte man Leute gebraucht, die in der Lage waren, vorher in die

⁵⁹¹ Diese Ansicht teilt auch Schmieder: Carpini, Anmerkung 168 S. 148.

Ebenso findet sich die stereotype Aussage über die Hässlichkeit der Mongolen bei Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 3.

⁵⁹² Schmieder: Carpini, S. 96.

Reihen der Gegner einzudringen und genau diesen Kontakt, womöglich noch in der Sprache der jeweiligen Völker herzustellen. Dazu hätte man sie aber erst einmal erkennen müssen. Außerdem hätte es noch immer die Unsicherheit gegeben, ob denn nun wirklich der Richtige angesprochen würde oder ein Mongole. Als eine real einsetzbare Taktik scheint mir dieser Vorschlag zu risikobehaftet, um wirklich als sinnvolle Strategie des Westens wirken zu können. Alles in allem verstärkt diese Aussage eher die Vorstellung, dass bei entsprechender Einigkeit aller Christen die mongolischen Feinde besiegt werden könnten. Denn gerade die Taktik der Mongolen, besiegte Völker in ihre Armee einzugliedern und so immer verstärkt um neue Soldaten gegen immer neue Feinde anzutreten, hatte er ja zuvor als großes Problem dargestellt.

4.12 Das Pferd als Transportmittel

Ein wichtiger Aspekt beim Kampf gegen ein so mobiles Heer wie das der Mongolen waren die Transportmittel. Carpini hat diesen entscheidenden Aspekt erkannt. Er bemerkte genau, dass die andere Situation in Europa und Asien ein unterschiedliches Vorgehen hervorgebracht hatte und versuchte diese Unterschiede seinem Publikum zu erläutern. Wertungen sind in seiner Analyse nicht feststellbar. Es geht ihm hier nicht um den Mongolen als den Feind, sondern um die Unterschiede, die einem Verteidiger und Strategen klar sein mussten, wenn er effektiv handeln wollte. Deshalb betont er, wie wichtig es sei, dass die Feldherrn eine übereifrige Verfolgung der Gegner verhinderten.

„Auch deshalb müssen sie eine zu eifrige Verfolgung der Gegner verhindern, damit nicht die eigenen Pferde ermüdet werden, denn die Unsrigen verfügen ja nicht über eine solche Menge an Pferden. Die Tartaren dagegen besteigen ein Pferd, das sie an einem Tag geritten haben, die nächsten drei oder auch vier Tage nicht wieder und kümmern sich deshalb nicht darum, ob sie ermüden, weil sie eine riesige Menge Pferde besitzen.“⁵⁹³

Das Ungleichgewicht in der Transportsituation eines europäischen Heeres im Vergleich zum Heer der Mongolen war ihm also klar. Die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, stellt eine erhebliche Leistung dar. Er musste sowohl die Verhältnisse in seiner Heimat genau genug durchblicken, als auch die Erfahrungen, die er auf seiner Reise gemacht hatte diesen gegenüberstellen und dann relativ frei von Stereotypen und Vorwissen seine Schlussfolgerungen ziehen.

⁵⁹³ Schmieder: Carpini, S. 94.

Pferde brauchten nach einer gewissen Zeit Ruhe. Besonders das Gewicht der Rüstungen dürfte einem Pferd, selbst den dafür speziell ausgewählten Pferden der europäischen Ritter, nach einiger Zeit schwer zu schaffen gemacht haben. Die Pferde der Mongolen waren zum einen eine ganz andere Rasse als die europäischen, und völlig anderen Umweltbedingungen ausgesetzt. Somit waren sie an genau die von den Mongolen meistgenutzten Strategien angepasst (oder umgekehrt). Zum anderen war ein mongolischer Reiter viel leichter als ein europäischer Ritter. Und es macht einen Unterschied, ob zusätzlich zum Gewicht des Reiters noch vielleicht 50 Kilo oder nur 20 oder 30 Kilo mehr auf dem Rücken des Tieres lasteten.⁵⁹⁴ Zudem war die Versorgung der Mongolen mit frischen Reittieren aufgrund ihrer Kultur natürlich viel besser gesichert.⁵⁹⁵ Dass Carpini nicht auf die Unterschiede der verschiedenen Pferdetypen eingeht,⁵⁹⁶ mag daran liegen, dass er sich darüber im Klaren war, dass man daran nichts ändern konnte. Eine eigene Zucht mit einer genügend großen Menge ausdauernder kleiner Steppenreitpferde aufzubauen, hätte Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gedauert und aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an die Tiere, bedingt durch die unterschiedliche Kampfweise auch wenig Sinn gemacht. Außerdem wäre Europa auch gar nicht in der Lage gewesen eine entsprechende Futtermittellieferung zu gewährleisten wie es die Steppe der Mongolei oder Russlands vermochte. Der Abzug der Mongolen aus Ungarn wird von Sinor damit in Verbindung gesetzt.⁵⁹⁷

Sinor stellt dar, dass rein mengenmäßig von keiner sesshaften Kultur eine ähnliche Anzahl Pferde hätte produziert werden können. Nomadische oder teilnomadische Kulturen entwickelten sich in Gegenden, die dafür geeignet waren. Ackerbaukulturen waren nicht in der Lage eine derartige Menge Pferde zu versorgen. Dies scheint ihm der Hauptgrund, weshalb China eine eher geringe Kavallerie hatte und auf Fußsoldaten setzte.⁵⁹⁸ Da die Pferde auf Weideland angewiesen waren, war das mongolische Kernland bis hin zu den Westausläufern der eurasischen Steppe für diese Art der Viehwirtschaft ideal geeignet. Somit, aufgrund der Abhängigkeit des mongolischen Wirtschaftssystems und

⁵⁹⁴ Siehe weiter vorne bei den Erläuterungen zu europäischen Rüstungen.

⁵⁹⁵ Diese besonders gute Versorgung mit Pferden wird auch im Brief eines ungarischen Bischofs erwähnt, wo es heißt, dass 20- 30 Stück jeweils ohne Reiter einem Reiter folgen. Siehe Göckenjan: Brief eines ungarischen Bischofs, S. 278.

Auch das Meng-ta Pei-lu erwähnt dies: „Auf Kriegszügen nimmt jeder mehrere Pferde mit, die täglich abwechselnd geritten werden. So werden die Pferde nicht überanstrengt und nicht zugrunde gerichtet.“ Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 57. Siehe auch Anmerkung 1 mit weiteren Hinweisen zum mongolischen Pferd.

⁵⁹⁶ Er erwähnt die Zähigkeit und andere Art der Tiere beim Bericht über die Hinweise der russischen Fürsten, seine eigenen Reittiere würden in der Steppe niemals überleben können. Siehe Schmieder: Carpini, S. 99.

⁵⁹⁷ Siehe Sinor: Horse and Pasture, S. 173ff.

⁵⁹⁸ Siehe Sinor: Horse and Pasture, S. 176.

des Heeres von diesen Transportmitteln und Kriegsgerät kam der Futtermittellieferung auch bei der Planung von Kriegszügen enorme Bedeutung zu. Gras und Wasser seien die absoluten Grundbedingungen für jede Art nomadischer Kriegsführung gewesen. Ihre Verfügbarkeit habe sowohl die Größe nomadischer Armeen als auch ihren Aktionsradius bestimmt.⁵⁹⁹ So ist für Sinor klar, dass sich bei genauer Untersuchung der Jahreszeiten in denen die Mongolen ihre großen Kriegszüge begannen, zeigen würde, dass der Herbst die bevorzugte Zeit war.⁶⁰⁰ Er führt also eine Vielzahl von Ereignissen auf die jeweilige Versorgungslage mit Futter zurück. Damit überbewertet er womöglich diesen Faktor etwas, wirft aber ein interessantes Licht auf einen oft nicht intensiv genug gewürdigten Aspekt. Die Logistik ist mindestens ebenso wichtig wie andere militärische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Auch den Rückzug Batus aus Ungarn führt er -anders als zeitgenössische Quellen und viele moderne Forscher- nicht auf den Tod des Großkhans und die anstehende Neuwahl eines neuen Oberherrn zurück, sondern auf die Tatsache, dass die ungarische Steppe eine derart riesige Menge an Pferden auf Dauer nicht hätte ernähren können, im Gegensatz zur um ein Vielfaches größeren russischen Steppe.⁶⁰¹ Er geht sogar noch einen Schritt weiter und bezieht die gesamte Existenz des mongolischen Reiches direkt auf die Frage der Logistik, die wiederum, durch die Existenz eines „Zentralstaates“ in einer Steppenlandschaft bedingt war.⁶⁰²

Der Vergleich Sinors von Panzern und Pferden mag gewöhnungsbedürftig sein, doch trifft er genau den Punkt und schlussfolgert für diesen speziellen Aspekt absolut konsequent, dass Futtermittellieferung, Logistik und militärische Erfolge untrennbar miteinander verknüpft waren. Dieser Schluss ist gültig, egal ob man seiner These folgen möchte, dass die Mongolen nur deshalb Krieg führten, weil ihre einzige Überlebenschance als Reich von der „Auslagerung“ der Überproduktion an Pferden abhing. Infolgedessen ist aber seine

⁵⁹⁹ Siehe Sinor: *Horse and Pasture*, S. 179/ 180.

⁶⁰⁰ Siehe Sinor: *Horse and Pasture*, S. 180.

⁶⁰¹ Siehe Sinor: *Horse and Pasture*, S. 181.

⁶⁰² Dazu führt er Folgendes in stringenter Weise aus: „If, for political or economic reasons (...) the pastoralists decided to create a strong, centralized state of some dimension, the pasture could no longer provide for the resulting increased density of their herds. Overgrazing quickly reduced the carrying capacity of the range. Because of its non-diversified economy the new steppe-state either had to export the animal surplus so as to reduce the herds to a size commensurate with the grazing grounds occupied, or it had to make use of the war potential created by the surplus in horses. An Inner Asian nomad empire could be compared to a hypothetical modern country whose entire industrial output consists in tanks. Such a country could ensure its continued existence only by either exporting them or by using these tanks to obtain by force the goods not produced by its own economy. While a horse is more versatile than a tank and its uses are more diversified, beyond an optimum number, horses cannot be profitably employed within the producing state. If the possibilities of trade were insufficient and success in war eluded the leaders, the steppe nation had to disband in order to ensure the survival of the individual. The concentration of horses necessary for large scale operations could not be maintained in conditions of peace, but scattered groups of horse breeders could always maintain themselves on what the pastures and the woods had to offer.“ Sinor: *Horse and Pasture*, S. 180.

Aussage nur logisch, wenn er feststellt, dass Mitteleuropa, genau wie allen rein sesshaften bzw. ackerbautreibenden Kulturen mit kleinräumiger Struktur im Verbund mit einer eher bergigen, diversifizierten Natur, kaum langfristig Gefahr drohen konnte; es sei denn die nomadischen Angreifer würden selbst sesshaft werden und ihre Sozial- und Wirtschaftsstruktur der des eroberten Landes anpassen.⁶⁰³

Wenn wir den Blick wieder zurück auf die Erläuterungen Carpinis lenken, fällt in Bezug auf die Versorgung mit Pferden auf, dass er lediglich die geringe Zahl an frischen Reitpferden in europäischen Armeen als ein Problem anzusehen scheint.

Sinor fasst die Erkenntnisse über die Vorteile asiatischer Steppenpferde so zusammen: Das mongolische Reitpferd sei relativ klein und eher ein Pony als ein Pferd gewesen. Die einzige Pferdeart, mit der man es heute noch vergleichen könne, sei das sogenannte Prjewalski-Pferd. Es sei äußerst genügsam, ausdauernd und schnell gewesen und dadurch zu einem entscheidenden Faktor beim Erringen militärischer Macht in Zentralasien geworden.⁶⁰⁴ Des Weiteren waren sie an extreme Temperaturen gewöhnt und konnten sich offenbar ihr Futter selbst unter dem Schnee hervorscharren, Zweige essen oder von praktisch jeder anderen Pflanze als Nahrungsquelle leben.⁶⁰⁵ Die intensive Pflege, die europäische Pferde -auch die des Mittelalters- benötigen, war für die

⁶⁰³ Siehe Sinor: *Horse and Pasture*, S. 183. Hierfür wären in diesem Fall die Ungarn ein gutes Beispiel.

⁶⁰⁴ Siehe Sinor: *The Inner Asian Warriors*, S. 137.

Hildinger sieht dies ähnlich: „The steppe horse should probably be considered a pony rather than a horse (...) Ponies are generally smaller than horses, usually no more than fourteen hands high, and in the common view this is their principal distinction. (...) Ponies are tough, often stockier than horses, and surprisingly strong (...) As a rule their proportions are different – their legs may be relatively shorter and thicker and their heads proportionally larger. Their manes and tails are often longer and their hair more coarse. Their generally smaller size may account for the fact that they live longer than horses and require less food, and food of lesser quality. (...) In the fifth century the Roman author Vegetius wrote of Hun horses that they were ugly and small, but rated them as best for warfare because of their toughness and obedience.“ Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 16.

⁶⁰⁵ Siehe Sinor: *Horse and Pasture*, S. 178. Siehe auch S. 171, wo er von der Zeit der Skythen bis zum 2. Weltkrieg kein vergleichbar belastbares Pferd ausmachen kann und S. 172, wo er einschränkt, dass diese Pferde zwar ideal an die Kriegsführung der Steppenvölker angepasst waren, doch nicht automatisch zur Existenz von Steppenimperien führen mussten.

Die Genügsamkeit wird von verschiedenen Autoren erkannt und immer wieder als hervorstechendes Merkmal mongolischer Pferde erwähnt. Thomas von Spalato beschreibt sie als klein, kräftig, an allerlei Strapazen gewöhnt und von gutem Futter unabhängig. Siehe Göckenjan: *Thomas von Spalato*, S. 252. Auch im Brief eines ungarischen Bischofs werden sie als gutmütig und gehorsam beschrieben. Siehe Göckenjan: *Brief eines ungarischen Bischofs*, S. 279.

Das Meng-ta Pei-lu beschreibt sie als von Natur aus gutmütig und ebenfalls an Strapazen aller Art gewöhnt: „Bei Tagesanbruch legt man ihnen den Sattel auf und reitet sie weiter, ohne ihnen vorher auch nur irgendetwas zu geben, weder Bohnen noch Hirse o.a.“ Olbricht: *Meng-ta Pei-lu*, S. 57.

Das Hei-ta Shih-lüeh gibt eine detaillierte Beschreibung, wie die Pferde an genau diese Strapazen und Ausdauerleistung gewöhnt, ja regelrecht dafür trainiert wurden: „Von Beginn des Frühlings an, sogleich nach der Waffenruhe, werden alle guten Pferde, die den Feldzug mitgemacht haben, freigelassen auf die Weide und dürfen nicht mehr geritten werden. Sobald aber der Westwind einsetzt, fängt man sie ein, legt ihnen das Halfter an, bindet sie neben den Jurten fest und lässt sie nur noch wenig auf der Weide grasen. Nach einem Monat ist das Fett etwas zurückgegangen, aber dafür ist es nun fest, und auch wenn man sie nun viele hundert li reitet, so macht ihnen das doch nichts mehr aus, und sie geraten nicht in Schweiß. Daher können sie auch weite Feldzüge durchhalten. In der Regel dürfen sie während des Marsches auf keinen Fall weiden.“ Olbricht: *Hei-ta Shih-lüeh*, S. 167.

mongolischen Reitpferde also unnötig. Nach der Analyse von Martin waren sie in der Lage 600 Meilen in weniger als 10 Tagen zu reiten.⁶⁰⁶ Diese Distanzangabe lässt die Ausdauer und Schnelligkeit der Pferde erahnen.⁶⁰⁷ Die Größe der europäischen Pferde allein unterschied sich schon von der der mongolischen. Deren Natur war anders als die westlicher Tiere an die Kälte Sibiriens und der zentralasiatischen Steppen angepasst, weswegen Carpini auch geraten wurde, seine Pferde zu wechseln, als sie in den Herrschaftsbereich der Mongolen reisten.⁶⁰⁸

Carpini stellt mit seinen Anfangs zitierten Worten nicht die oben ausgeführten Details dar. Das musste er aber auch nicht. Er wollte den Europäern zeigen, dass die Mongolen schneller und ausdauernder agieren konnten, weil ihre Transportsituation eine ganz andere war. Dies allein war für die strategische Analyse entscheidend. Für einen Abendländer der Zeit, der, sollte er nicht im Nahen Osten gewesen sein, im Allgemeinen wohl keine Erfahrung mit Reiterheeren hatte, war diese Information von höchster Bedeutung. Für die neuen Fakten brauchte es einen Augenzeugen wie Carpini. Selbst ein Rezipient wie C de Bridia macht bereits deutlich, dass nicht unbedingt alles, was Carpini vermitteln wollte, auch wirklich beim Zuhörer ankam. Eine Analyse oder auch nur eine Erwähnung dieser sicherlich wichtigen Information findet sich bei ihm nicht. Ob dies daran lag, dass er nicht erkannte, wie unterschiedlich die Situation der Mongolen war, weil er anders als Carpini eben keine eigenen Erfahrungen gemacht hatte, oder ob er es aufgrund seiner anderen Aussageabsicht schlicht für seine Zwecke nicht benötigt, kann man schlecht sagen.

Was die Ausrüstung der Pferde angeht, die auf die Leistung der Reiter rückwirkt, z.B. die Sättel und Steigbügel, sowie die Frage, ob die Mongolen Hufeisen kannten und diese benutzten, äußert sich Carpini nicht. Trotzdem sollen einige Erklärungen verschiedener Forscher und anderer Zeitgenossen der Berichterstatter näher betrachtet werden.

Zu den Sätteln gibt das Meng-ta Pei-lu folgende Beschreibung:

⁶⁰⁶ Martin gibt hierzu eine Zusammenfassung der Erkenntnisse mehrerer Experten: „During September, 1221, Chingiz Khan, hoping to overtake the Khwarazmian Jalal ad-Din, went from Bamian to Ghazni via Kabul in two days without allowing his men a single halt long enough to prepare food. The distance covered was about 130 miles, an astonishing achievement when one realizes that the country crossed was some of the highest and roughest in Afghanistan. In 1241 an army under his grandson Batu invaded Hungary, and in crossing the pass of Ruska in the Carpathians, the vanguard is reported to have marched 180 miles between the 12th and 15th March. Such feats could only have been done by the men and horses possessed of remarkable staying powers.“ Martin: *The Mongol Army*, S. 50/ 51.

⁶⁰⁷ So wird ersichtlich, warum Thomas von Spalato die folgenden Worte wählt, als er über die Verfolgung Bela IV. durch Kaidan berichtet: „Er kam aber gleichsam nicht auf der Erde daher, sondern schien durch die Luft zu fliegen, durch unwegsames Gelände und raues Gebirge, die noch nie ein Heer durchzogen hatte.“ Göckenjan: *Thomas von Spalato*, S. 256.

⁶⁰⁸ Siehe Schmieder: *Carpini*, S. 99.

„Die Sattelbögen werden aus Holz hergestellt; die Sättel sind sehr leicht und kunstvoll.“⁶⁰⁹

Das Hei-ta Shih-lüeh ist etwas ausführlicher:

„Ihr Sattel- und Zaumzeug ist leicht und einfach und begünstigt so ein schnelles Galoppieren. Die schwersten (Sättel) kommen noch nicht auf sieben bis acht Pfund (kin). Der Sattelrand steht vorn hoch und ist hinten flach, so dass beim Biegen und Wenden (des Körpers) die Schultern (des Pferdes) nicht wundgerieben werden.“⁶¹⁰

Hildinger sieht die Bedeutung des Sattels in einer langen Entwicklungsreihe. Die Domestizierung des Pferdes habe automatisch zu einer Reihe verschiedener Gegenstände die Reitpferde betreffend geführt. Generell nehme man an, dass die Skythen die ersten wirklich wirkungsvollen Sättel entwickelt hätten. Der Sattel des Steppenkriegers habe einen hohen Sattelbogen und einen sogar noch höheren Sattelknopf gehabt. Beide seien nahezu vertikal auf dem eigentlichen Sattel befestigt gewesen.⁶¹¹ Der Sattel ist also die direkte Folge der Notwendigkeiten der Lebens- und Kriegsführung in der Steppe und ermöglicht diese wiederum erst.

Was die Frage der Existenz und Verwendung von Steigbügeln betrifft, findet sich bei Carpini ein kleiner Hinweis, den er allerdings nicht deutet oder näher kommentiert. Generell aber scheint er den Mongolen eine gewisse positive Eigenschaft in der Pflege des Kriegsgerätes zu attestieren: Sorgfalt.

„Sie haben extrem kurze Steigbügel und achten sehr gut auf ihre Pferde, wie sie ja alle Dinge sorgfältig instand halten.“⁶¹²

Bei C de Bridia findet sich kein Hinweis darauf, dass er in irgendeiner Weise diese Information für übernehmenswert hielt. Ob Carpini verstanden hat, welchen Effekt der kurze Steigbügel auf die Taktik der Mongolen hatte, kann man nicht feststellen. Er gibt allerdings nicht zu erkennen, dass er einen tieferen Sinn dahinter vermutete. Dies kann man wohl auch daran festmachen, dass er diesen Aspekt nicht im Rahmen seiner Militäranalyse behandelt, sondern wenn er davon berichtet, dass Mongolen bereits als Kinder reiten lernen und auch Frauen und Mädchen dies beherrschen. Er spricht in einem Kapitel darüber, in dem er die Sitten, Gebräuche und Verhaltensweisen der Mongolen

⁶⁰⁹ Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 72.

⁶¹⁰ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 171. Der Herausgeber nimmt an, dass die Sättel aus einem Stück hergestellt wurden.

⁶¹¹ Siehe Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 18/ 19.

⁶¹² Schmieder: Carpini, S. 60.

erörtert. Doch scheint ihm die Sache anders genug, dass er sie zumindest erwähnt. Er erkennt einen Unterschied zu europäischen Verhältnissen und berichtet, verschweigt es nicht, auch wenn er sich womöglich keinen Reim darauf machen kann. Sinor betont es habe keinerlei einheitliche Form gegeben. Seiner Einschätzung nach sei der Steigbügel auch keinesfalls eine innerasiatische Entwicklung.⁶¹³

Auch hierzu äußert sich der Autor des Hei-ta Shih-lüeh:

„Die Bügel sind rund, so dass die Füße in der Mitte und nicht auf der Seite stehen. Der Boden ist breit, so dass die Stiefel leicht hineinpassen. Das Leder (der Steigriemen), mit denen die Bügel (an dem Sattel) angebunden sind, ist mit den Händen gewalkt, nicht gegerbt. Man tränkt es mit Hammelfett, so dass es durch Regen nicht rissig und brüchig wird. Die Breite (der Riemen) übersteigt nicht einen Zoll, die Länge erreicht noch nicht vier Knoten. Daher kann man zu Pferde (im Bügel) stehen und den Körper ungehindert herumdrehen.“⁶¹⁴

Der Steigbügel war zu Beginn der Entwicklung wohl eher recht kurz, wie auch die chinesischen Quellen berichten; dies laut Hildinger gerade aufgrund der speziellen Anforderungen eines Reiterkriegers. Der Steigbügel musste eine gute Beweglichkeit für die gleichzeitige Handhabung des Bogens während des Reitens garantieren. Der westliche Steigbügel hingegen war auf Ritter und ihre völlig andere Kampfweise abgestimmt. Hier musste er lang genug sein, um dem Ritter einen geraden Sitz mit ausgestreckten Beinen zu ermöglichen. Nur so habe er den militärischen Notwendigkeiten europäischer Kriege gedient.⁶¹⁵ Der kurze Steigbügel und die veränderte Sitzweise gaben dem Steppenkrieger dadurch einen erheblichen Vorteil, dass die Gewichtsverteilung für das Pferd eine andere wurde, wie Hildinger feststellt. Dies war natürlich nur bei einer angepassten Rüstung möglich. Ein vollgerüsteter Ritter des europäischen Mittelalters hätte unmöglich diese Reitweise adaptieren können.

⁶¹³ Siehe Sinor: *The Inner Asian Warriors*, S. 137/ 138. „The earliest known representations of the stirrup come from Korea and Japan and can be dated to the 4th and 5th century A.D. There is no evidence to show that the Huns (c. 370- 450) used stirrups, well-known to the Avars a century later. It was from them that the Byzantine armies learned the use of this device which then passed to the Arabs. As late as in the early 7th century the stirrup was still not used in Iran.“ Sinor: *The Inner Asian Warriors*, S. 137/ 138; in Anmerkung 33 diskutiert er ausführlich die verschiedenen Lehrmeinungen.

Hildinger vertritt eine ähnliche Meinung. Es gebe keinen Beweis dafür, dass westliche Steppenvölker Steigbügel verwendet hätten, bis die Awaren diesen im 6. Jahrhundert dort eingeführt hätten. Wenig später sei er auch von der Byzantinischen Reiterei übernommen worden. Die Vorteile des Steigbügels lagen vor allem im besseren Halt beim Reiten und gleichzeitigen Kämpfen mit Lanze und Schwert. Frühere Reitervölker hätten laut Hildinger keine Steigbügel verwendet. Die Römer hätten ihn sonst wohl übernommen, wenn die Hunnen ihn gehabt hätten. Siehe Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 19.

⁶¹⁴ Olbricht: *Hei-ta Shih-lüeh*, S. 171. Der Herausgeber fügt hinzu, dass die Steigbügel zu Beginn aus Holz gewesen sein dürften.

⁶¹⁵ Siehe Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 19.

„The short stirrup, or 'forward seat', puts the rider's weight over the horse's shoulders rather than square on its back and is easier on the animal.“⁶¹⁶

Sinor sieht das Hufeisen als nicht allgemein verwendet an. Vor den Mongolen dürfe man keine weite Verbreitung dieses Ausrüstungsgegenstandes in Zentralasien annehmen. In Europa des 5. Jahrhunderts sei hingegen eine breite Verwendung einer Art Hufeisen nachweisbar. Als Beleg führt er Thomas von Spalato an, der berichtet, dass die mongolischen Pferde wie wilde Ziegen über Berge und Felsen kletterten. Zudem wäre die Ausrüstung der riesigen mongolischen Pferdebestände mit Hufeisen praktisch unmöglich gewesen.⁶¹⁷ Im Lichte der zuvor besprochenen Knappheit an Eisen für Rüstung und Waffen kann man dieser These wohl zustimmen.⁶¹⁸

Trotzdem sind die Aussagen im Hei-ta Shih-lüeh nicht von der Hand zu weisen und zeigen, dass die Mongolen sehr wohl mit einer Art Hufeisen bekannt waren und sie im Zweifelsfall auch sinnvoll einsetzen konnten.

„Wenn ihre Hufe zu dünn und empfindlich gegen Steine sind, beschlägt man sie mit Eisen oder mit Holzplatten. Das nennt man kiao-se.“⁶¹⁹

⁶¹⁶ Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 20.

⁶¹⁷ Siehe Sinor: The Inner Asian Warriors, S. 138. Ähnliche Vergleiche finden sich in mehreren Texten der Zeit. In Anmerkung 40 fügt Sinor eine ausführliche Diskussion bei, um dann zu folgendem Schluss zu kommen: „I feel reasonably certain that the device is a western invention.“

⁶¹⁸ Hildinger stellt Ähnliches fest, gibt aber zusätzlich logische Erklärungen für diese Tatsache: Weder militärtechnisch, noch aufgrund der natürlichen Umgebung habe eine Notwendigkeit für einen speziellen Schutz der Pferdehufe bestanden. Die Steppenreiter brachten viel weniger Gewicht auf das Pferd und der Untergrund war bei weitem weniger hart. Zudem wurden sie als westliche Geschenke von mongolischen Gesandten und Adligen sehr geschätzt, was auch ein Hinweis auf die geringe Verbreitung in Asien sein mag. Siehe Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 20.

⁶¹⁹ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 167. Der Herausgeber betont, dass das Beschlagen zwar offenbar schon seit dem 8. Jahrhundert bekannt war, aber trotzdem nicht üblich gewesen sein dürfte. Thomas von Spalato behauptet hingegen, dass die mongolischen Pferde keine Hufeisen hatten. Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 252.

5. Bewertung des mongolischen Anderen

An dieser Stelle soll nun ein Blick auf die stereotype und teils tendenziöse Sicht der Mongolen durch Carpini und C de Bridia geworfen werden. Dieser Aspekt wurde der besseren Übersichtlichkeit halber bewusst ausgegliedert. Während in den vorherigen Kapiteln eine Analyse der Aussageabsichten immer wieder an den entsprechenden Stellen vorgenommen wurde, sollen hier nun die Hintergründe und das Gedankengebäude beleuchtet werden, aufgrund derer die Autoren zu ihren Schlussfolgerungen gekommen sein könnten oder von denen sie zumindest beeinflusst worden sein dürften.

5.1 Die Mongolen als Fremde

Höchst aussagekräftig ist die Entwicklung der Sicht auf den Anderen, als Feind oder Partner. Die Mongolen waren ja nicht von Anfang an als Feind abgestempelt worden. Man glaubte zu Beginn, bevor es zu ersten Zusammenstößen gekommen war, tatsächlich an das Nahen des Priesterkönigs Johannes, der nun eine Wende im Kampf gegen die islamischen Feinde herbeiführen würde.⁶²⁰ Dass diese Vorstellung sich absolut logisch ins mittelalterliche Weltbild einfügt, zeigt Klopprogge.

„Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, daß das Asienbild dieser Zeit von zwei Elementen beherrscht wurde: erstens von der Erwartung, daß die nördlich des Kaukasus eingeschlossenen wilden Nomadenvölker über die christlichen Länder herfallen und damit das Weltende einläuten würden, und zweitens von dem Glauben, daß hinter der islamischen Barriere ein mächtiges christliches Reich als Verbündeter bereitstehe und eines Tages den Feinden des Kreuzes ein Ende bereiten werde.“⁶²¹

Schmieder erklärt, dass ein Grund für diese Interpretation der Mongolen die Ansicht des Mittelalters war, dass in den antiken und biblischen Texten bereits alles Wissenswerte beschrieben worden sei. Daher sei es den mittelalterlichen Interpreten fast nicht möglich gewesen anders auf dieses Unbekannte und Neue zu reagieren. Es konnte nach ihrer

⁶²⁰ Zum Einfluss der Priester Johannes Vorstellung auf das europäische Denken siehe Münkler: Erfahrung des Fremden: die Beschreibung Ostasiens in den Augenzeugenberichten des 13. und 14. Jahrhunderts, Berlin 2000, S. 193f. und Klopprogge: Ursprung, S. 71ff. Klopprogge liefert eine sehr ausführliche Darstellung der Genese des Priester Johannes Bildes im Westen.

Eine Darstellung verschiedener Erzählungen zum Priester Johannes sowie der Vorstellungen von Gog und Magog und den gedanklichen Voraussetzungen der Reisenden findet sich bei Bezzola: Die Mongolen, S. 126ff.

⁶²¹ Klopprogge: Ursprung, S. 100.

Ansicht nur eine bereits bekannte, begrenzte Auswahl an Fremden geben. Und man nahm erst einmal an oder wollte glauben, dass diese Eindringlinge nichts Böses im Schilde führten.⁶²² Zusätzlich kam dazu die Endzeiterwartung der damaligen Zeit, die womöglich eine besondere Einstellung gegenüber den Fremden, ob als gut oder böse interpretiert, aufkommen ließ. Solange man glaubte sie seien Christen, schien die Endzeit mit einer weltweiten Verbreitung des Christentums und der Wiederkunft Christi nahe.

Als man dann erkannte, dass sie Feinde waren, schien die Endzeit ebenso nahe wie zuvor, nur mit dem Unterschied, dass sie nun im Auftrag Gottes ein zerstörerisches, strafendes Weltgericht und das Nahen des Antichristen ankündigten. Laut Schmieder dürfte es für das mittelalterliche Europa ein regelrechter Schock gewesen sein, festzustellen (unter anderem durch die Kreuzzüge und den dadurch erweiterten Horizont), dass eben nicht die Mehrheit der Menschen Christen waren, sondern man selbst offenbar eine Minderheit darstellte. Dies war jedoch ein Problem, da man ja als Christ den biblischen Auftrag zur Missionierung der Völker vor der Wiederkunft Christi hatte. Zu dieser Sichtweise kam, dass die Prophezeiungen des Joachim von Fiore für das Jahr 1260 die Rückkehr des Antichristen voraussagten, was den Menschen des Mittelalters den Beginn des dritten und letzten Zeitalters ankündigen würde.⁶²³

Und von dieser Vorstellung war es dann nicht mehr weit die Mongolen wiederum mit Altbekanntem in Verbindung zu bringen, nämlich der religiös beeinflussten Idee, vermischt mit aus der Alexandertradition übernommenen Vorstellungen, der Völker Gog und Magog.⁶²⁴ Die Umdeutung der Mongolen sei um 1241 letztlich notwendig geworden, als diese Osteuropa überrannten, so Schmieder. Eine Erklärung im Sinne des Priester Johannes konnte sich nur zur vorher angesprochenen negativen Sicht verändern. Nun habe man in den Angreifern die aus der Hölle kommenden Tartaren bzw. die Völker Gog und Magog gesehen, die das Ende der Welt einläuteten, indem sie dem Antichristen vorauseilten.⁶²⁵ Die anfänglich positive Vorstellung wich also nach kurzer Zeit der Erkenntnis, dass es sich um Feinde handeln müsse. Man hatte die Verwüstungen gesehen und Augenzeugen berichteten von Grausamkeiten, die in der Vorstellung der Europäer noch wuchsen je mehr sie sich mit vorhandenen Stereotypen vermischten und je

⁶²² Siehe Schmieder: *Nota sectam...*, S. 1.

⁶²³ Siehe Schmieder: *Nota sectam...*, S. 2.

⁶²⁴ Eine gute zusammenfassende Aufschlüsselung der verschiedenen apokalyptischen Völker findet sich bei Klopprogge: *Ursprung*, S. 67ff.

⁶²⁵ Siehe Schmieder: *Nota sectam...*, S. 3.

Schon Frater Julianus setzt sie weitgehend in diesen Zusammenhang, wenn er behauptet sie würden „Söhne Ismaels“ genannt. Siehe Göckenjan: *Frater Julianus*, S. 101.

Thomas von Spalato schreibt ähnlich: „Damals durchforschten viele gelehrte Männer die alten Schriften und berechneten besonders aus den Worten des Märtyrers Methodius, dies seien jene Völker, die vor der Ankunft des Antichristen erscheinen sollten.“ Göckenjan: *Thomas von Spalato*, S. 253.

mehr zusätzliche Nachrichten neue Stereotypen formten.⁶²⁶ Mangelnde Information führt auch heute noch zu Gerüchten und Stereotypenbildung funktioniert nach einem ähnlichen Muster. Geglaubtes oder echtes Vorwissen, Halbwissen und Unsicherheiten bilden das Amalgam, das sich mit einem bereits vorhandenen kulturellen Substrat zu Stereotypen über das Fremde vermischt. Dabei dürfte denjenigen, die diese Stereotypen bilden, nicht einmal klar sein, dass es sich hierbei um solche handelt. Es ist wahrscheinlicher, dass sie meinen Fakten (nach unseren heutigen Vorstellungen) in Händen zu halten. Das Unterbewusstsein übernimmt dann den Rest.

Schmieder definiert Stereotypen der Gewalt folgendermaßen:

„Stereotype, das heißt unkritische Repetitionen vereinfachter und vorgeformter Bilder und vorgefasster Meinungen, die sich als solche kritischer Hinterfragung entziehen, stehen jeder kulturellen Gruppe zur Verfügung. (...) Viele Stereotype sind jedoch kulturell geprägt, schon weil die wahrnehmende Kultur Andersartigkeit (und dadurch sich selbst) definiert. (...) Eine solche Wahrnehmung von Gewalt durch Fremde ist vollständig nach außen gewendet. Unter diesem Aspekt kann jemand gewalttätig erscheinen, obwohl er mir nichts anderes tut, als ich gewöhnt bin, anderen zuzufügen. Es interessiert daher im folgenden nicht, ob die Fremden, mit denen es europäische Beobachter zu tun bekamen, in anderer Weise gewalttätig waren als die Europäer selbst. Dabei würde ein solcher Vergleich, der hier nicht zu leisten ist, die Unreflektiertheit der eingesetzten Stereotypen weiter verdeutlichen.“⁶²⁷

Im Großen und Ganzen kann man bei den untersuchten Autoren einige wenige, immer wieder in ähnlicher Ausprägung auftauchende Stereotypen feststellen: Der Stereotyp der Grausamkeit, der Barbarei, der Unsittlichkeit, des Kannibalismus u.ä. Alle diese Stereotypen sind wohl auf einen gemeinsamen Ursprung zurückzuführen: Die Angst vor dem Fremden.

Münkler stellt die Fremdheit als wichtiges Element der Begegnung mit Anderen dar:

„Als Unvertrautes war das Fremde grundsätzlich offen für unterschiedliche Formen der Zuschreibung und die sich damit ergebenden Relationierungen gegenüber dem Eigenen (...) Das Fremde zeichnet sich zweifellos durch eine strukturelle Nähe zum Anderen aus, aber es ist deshalb noch nicht damit identisch (...) Im Vergleich zum Wissen über den *Anderen* zeichnet sich Wissen über das *Fremde* dadurch aus, dass in ihm die Unvertrautheit thematisiert wird, und es seine besondere Relevanz daher erst durch die

⁶²⁶ Zudem war man sich nun bewusst, dass es sich nicht um östliche Christen, sondern um Heiden handelte. Ein beredtes Beispiel für die veränderte Einschätzung der Mongolen auf diese Erkenntnis hin sind die Aussagen Papst Alexanders IV. und Thomas von Spalatos, die beide die mangelnde Vertrauenswürdigkeit dieses Volkes betonen, da es sich um Heiden handle, deren Eide nichts wert seien. Siehe dazu Kapitel II.2.5.6 Verhandlungen.

⁶²⁷ Schmieder: Menschenfresser und andere Stereotype gewalttätiger Fremder - Normannen, Ungarn und Mongolen (9.- 13. Jahrhundert); in: Braun u.a. (Hrsg.): Gewalt im Mittelalter, Realitäten - Imaginationen, München 2005, S. 163.

Beschreibung gewinnt. (...) *fremd* ist das, was jenseits der Grenze angesiedelt ist, bis zu der man weiß, wer *gleich* und wer *anders* ist.“⁶²⁸

Doch anders als noch vielleicht vor den Kreuzzügen führte die Angst vor dieser Fremdheit nicht nur zur Stereotypenbildung und zum Rückzug auf Wohlbekanntes, sondern auch zu einer ersten Entdeckungsbewegung, einem Ausgreifen und dem Versuch das Fremde zu verstehen, statt es nur abzuwehren. Schmieder erklärt die neue Reaktion auf die unbekanntem Eindringliche habe sich sehr von der früherer Jahre unterschieden. Hätte man früher sporadische Informationen zusammengetragen, so habe man dies nun systematisch getan und sich dabei den Angreifern selbst zugewandt. Kurz nach den Schlachten in Schlesien und Ungarn 1241 startete Papst Innozenz IV. verschiedene Unternehmungen, die alles Wichtige über die Fremden herausfinden sollten. Man habe sich also nicht mehr allein mit stereotypen Erklärungsmustern zufriedengegeben, weder mit denen der Gewalt noch des Unglaubens oder des Nomadentums. Man habe jedoch, so Schmieder, im vollen Bewusstsein der Stereotypen geforscht, habe manche davon rationalisieren, überprüfen und damit aufgeben, sich von anderen aber nicht lösen können, sodass sie bestätigt worden seien.⁶²⁹

Münkler macht deutlich, dass die Beschreibung des Fremden nicht automatisch zum Eingliedern in den eigenen Kulturkreis führte, sondern die Unterschiede auch verfestigen konnte.

„Beschrieben wurde nicht das Vertraute, sondern das Unvertraute. Das Fremde zeichnet sich also weniger durch Andersheit als durch Distanz aus (...) Fremdheit aber wird durch die Beschreibung nicht überwunden, sondern auf eine höhere Ebene expliziten Wissens gehoben. Die Aneignung der Fremde durch die Repräsentation von Wissen über die Fremde bildet nämlich nur die eine Seite der Auseinandersetzung mit dem Fremden. Die Beschreibung des Fremden zieht andererseits Grenzen und gehört insofern zu den Kulturabgrenzungspraktiken (...) Die Orientberichte dienen daher nicht in erster Linie dazu, die Fremdheit zwischen Kulturen zu überwinden, sondern sie darzustellen (...) Als Innozenz IV. seine Gesandten aussandte, tat er das, weil man nicht wusste, wer die plötzlich aufgetauchten Fremden waren, und sie nicht verstehen und einordnen konnte. Das Ziel der Operation war jedoch nicht, ihre Fremdheit aufzuheben, sondern zu klären, wie die Fremden einzuschätzen waren.“⁶³⁰

⁶²⁸ Münkler: Erfahrung, S. 148f.

⁶²⁹ Siehe Schmieder: Menschenfresser, S. 169.

⁶³⁰ Münkler: Erfahrung, S. 150.

5.2 Die Mongolen als gewalttätige Fremde

Dass das Vorgehen der Mongolen aus heutiger Sicht extrem von Gewalt geprägt war, steht fest. Dass diese Gewalt teils auch bewusst zur Abschreckung eingesetzt wurde und sicherlich nicht universell war, dürfte mittlerweile ebenso deutlich sein. Doch bleibt die Frage, wie dies von den Zeitgenossen empfunden wurde. Von vielen Quellen wird mehr oder weniger ausführlich und ausgeprägt berichtet, dass die Mongolen grausam, ja unmenschlich, Tieren ähnlich unter den Feinden und der unterworfenen Bevölkerung wüteten und keinerlei christliche bzw. bekannte Maßstäbe anwandten.⁶³¹

Doch war das wirklich genau so, oder wird dies berichtet, weil Stereotypen und Angst es so vorgaben? Ist Objektivität nach heutigen Maßstäben⁶³² in der damaligen Zeit, mit der damaligen Weltsicht und der Vorprägung durch oben genannte Stereotypen überhaupt möglich? Schmieder nähert sich den Gründen für die bereitwillige Übernahme und Ausprägung von Stereotypen insbesondere des Stereotyps des grausamen Nomaden. Erschreckend für die zeitgenössischen Beobachter seien die hohe Zahl der Hingemordeten, die Verwüstungen, die systematische Gewaltanwendung, die fehlende Rücksichtnahme auf Alter und Geschlecht oder religiösen Stand gewesen.⁶³³ Diese fehlende Rücksichtnahme auf Geistliche, ja die in den Augen der Zeitgenossen geradezu systematische Gewalt gegen Christen kann aus heutiger Sicht im Hinblick auf die weit größeren Grausamkeiten gegen das Kwarezm-Reich nicht bestätigt werden. Doch damals war klar, dass ein Volk der Endzeit bzw. ein bislang unbekanntes, heidnisches Nomadenvolk natürlich besonders gegen Christen Gewalt ausüben würde. Aufgestachelt von falschen Christen oder Häretikern würden sie als Strafe Gottes mit dem endlichen Ziel, das Christentum vollständig aus der Welt zu tilgen, über die Christenheit herfallen, so die Ansicht vieler Chronisten.⁶³⁴ Die Gewalt gegen selbige und die mangelnde Vorstellungskraft, dass ein Mongole sich aufgrund seiner völlig anderen Gesellschaftsstruktur und Sozialisation gar nicht an europäisch-christliche Regeln halten könnte, führten automatisch und natürlich zur Betonung und Verfestigung der Gewaltstereotypen und die Idee von besonderen Grausamkeiten gegen den geistlichen Stand. Dabei wird dann beiseite gewischt, dass die Kriegsführung zur Zeit der Schreiber

⁶³¹ Bereits Frater Julianus schreibt von der besonderen Grausamkeit der Mongolen gegen unterworfenen Völker. Siehe Göckenjan: Frater Julianus, S. 106.

Im Brief eines ungarischen Bischofs sind selbst die Hilfsvölker (Mordvinen) der Mongolen besonders grausam. Siehe Göckenjan: Brief eines ungarischen Bischofs, S. 279.

⁶³² Wobei man sich nicht der Illusion hingeben sollte, dass so etwas wie absolute Objektivität existieren könnte. Auch unsere heutige Gesellschaft lebt mit Stereotypen und der Illusion von Sachlichkeit.

⁶³³ Siehe Schmieder: Menschenfresser S. 160.

⁶³⁴ Siehe Schmieder: Menschenfresser, S. 161.

(wie auch heute) auch innerhalb der Christenheit natürlich grausam war.

Schmieder fasst den Vorgang der Gewaltstereotypbildung treffend zusammen: Gewalttätigkeit sei relativ. Ob einem die Handlung eines Anderen gewalttätig vorkomme, hänge sehr stark davon ab, was man sich von ihm erwarte. Besonders leicht wirke ein Gegenüber bedrohlich gewalttätig, wenn es ein Fremder mit anderem Aussehen, anderer Sprache, anderer Kleidung sei. Schon allein deshalb verhalte er sich in der Wahrnehmung seines Gegenübers – aber zu einem mehr oder weniger hohen Grad auch objektiv – anders: Hier könne die Gewalttätigkeit selbst das Stereotyp, könne zum Synonym für das Fremde werden.⁶³⁵

Bezzola meint hierzu:

„Tücke, Hinterlist, vor allem aber Brutalität und Grausamkeit verdrängten in den annalistischen Darstellungen jede konkrete Beschreibung und das Interesse am Tartarenvolk an sich. Unter der Schockwirkung des Einfalls waren die Christen auf ihr eigenes Los, auf ihr Leiden gekehrt, das durch die schrecklichen Charakterzüge des Feindes hervorgehoben wurde.“⁶³⁶

Im Laufe der Verarbeitung der Erlebnisse und erschreckenden Nachrichten - wohl auch um die Gefahr zu verdeutlichen - beschrieb so mancher Autor in geradezu manieristischer Art und Weise das brutale Vorgehen der Angreifer. Dabei bildete er den Stereotyp weiter aus und wurde unmerklich ebenso von diesem bereits vorhandenen Stereotyp in eine bestimmte Denkrichtung gedrängt.⁶³⁷ Besonders problematisch für das gegenseitige Verhältnis wird es, wenn die Denkweise und Aussageabsicht durch verschiedene Ereignisse bereits völlig gefestigt ist, wie Schmieder darlegt.

„Denn tritt die gerade von Fremden erwartete Gewalt tatsächlich ein, so wird sie, weil ihrerseits fremdartig, als besonders schwer einschätzbar und daher besonders erschreckend empfunden.“⁶³⁸

Umso mehr sticht die ganz andere Einstellung Carpinis hervor, wie Klopprogge darstellt:

⁶³⁵ Siehe Schmieder: Menschenfresser, S. 162.

Ebenso schreiben Terada Tatsuo und Lepage - sicherlich teils zu Recht - vom Einfluss der Regeln der europäischen und japanischen Kriegsführung und wie diese sich von der mongolischen Lebenswelt unterschied, weshalb dies notgedrungen zu Missverständnissen führen und eskalieren musste.

⁶³⁶ Bezzola: Die Mongolen in abendländischer Sicht [1220-1270], Ein Beitrag zur Frage der Völkerbegegnung, Bern/ München 1974, S. 97.

⁶³⁷ „Im Zuge der Bemühungen, die unglaublichen Gewalttaten auszudrücken, fügten die Chronisten hier und da schockierende, aber zugleich bekräftigende Augenzeugenberichte ein, die konkretere und umso fürchterlichere Untaten zu erzählen hatten, von Kannibalismus, Vergewaltigungen und unerdenklicher Lust an Grausamkeit. Die Bilder, die evoziert werden, gleichen sich, die Sprache, in die sie gefasst werden, ist althergebracht: Kurz, das Schreckliche wird in Stereotypen wiedergegeben und wäre anders wohl auch kaum fassbar.“ Schmieder: Menschenfresser, S. 160.

⁶³⁸ Schmieder: Menschenfresser, S. 162.

„Was Johannes von Plano Carpini über das mongolische Kriegswesen berichtet, hat nichts mit dem blinden Wüten blutdürstiger, gesetzloser Barbarenhorden zu tun. Im Gegenteil führt er die militärischen Erfolge der Mongolen auf Momente wie geschickte Organisation, Disziplin, planvollen Einsatz von taktischen Mitteln, auf gute Ausbildung und sinnvolle Ausrüstung zurück. Von Gottes Wirken und Sündenstrafe ist nirgendwo die Rede. Die militärische Überlegenheit der Mongolen beruht vielmehr auf einer Reihe effizienter Einrichtungen und Organisationsformen (...) gleichzeitig wird die mongolische Überlegenheit durch die Rückführung auf eine Reihe rationaler, nachvollziehbarer Ursachen entmythologisiert und ihres übernatürlichen Zaubers entkleidet. Mit dieser Entmythologisierung geht sofort die These einher, daß die Mongolen besiegt sind.“⁶³⁹

5.3 Die Mongolen als verschlagene Ungläubige

An einigen Stellen ist bei Carpini, allerdings viel seltener als bei C de Bridia, eine auf diesem Stereotyp basierende, leserlenkende Tendenz deutlich erkennbar.

„(...) denn sie kämpfen mehr mit Täuschung als mit Tapferkeit (*plus enim fraudulentia quam fortitudine pugnant*).“⁶⁴⁰

Dass Hinterhalte eines von vielen Mitteln der Kriegsführung sind, und von Europäern genauso angewandt wurden, wurde erörtert. Doch hier wird diese von allen Kriegsparteien angewandte Taktik dem Gegner negativ ausgelegt. Der christliche Soldat scheint in dieser Sichtweise womöglich dem heidnischen Gegner moralisch überlegen, weil er ehrlich kämpft. Die Tapferkeit wäre für den Rezipienten damit auf Seiten der Abendländer zu suchen. So musste im Umkehrschluss die trügerische Feigheit das entsprechende Attribut der Mongolen werden, auch wenn ihre Effektivität und Kampfkraft durchaus anerkannt wurde. Thomas von Spalato beschreibt sie als außerhalb jedweder Zurückhaltung agierende Tiere.⁶⁴¹

⁶³⁹ Klopffrogge: Ursprung, S. 217.

⁶⁴⁰ Schmieder: Carpini, S. 94.

Im Schreiben der Ungarn an den Papst werden die Kriegslisten der Mongolen als schlimmer als ihre Angriffe bezeichnet. Siehe Göckenjan (Hrsg.): Schreiben der Ungarn an den Papst vom 2. Februar 1242; in: Ders.: Der Mongolensturm. Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235- 1250, Graz/ Wien/ Köln 1985, S. 295. *Originaltext in: Schneider, F. (Hrsg.): Ein Schreiben der Ungarn an die Kurie aus der letzten Zeit des Tartareneinfalls [2. Februar 1242]; in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung XXXVI (1915/ 16), S. 668- 670.*

⁶⁴¹ „Die Tartaren kümmerten sich aber in ihrer unerhörten Grausamkeit nicht um die Beute, sie achteten die Erbeutung der Kostbarkeiten gering, sondern widmeten sich allein der Abschachtung von Menschen.“ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 244. An anderer Stelle spricht er so: „Und damit niemand wähnte, dass ein so unermessliches Gemetzel durch Beutegier veranlasst worden sei, beließen sie den Toten ihre Kleidung. Doch hielt die ganze Masse jenes blutbefleckten Volkes, die ringsum lagerte,

„Das ganze Land war mit feindlichen Truppen wie mit Heuschrecken übersät. Ihnen fehlte jedes Erbarmen, um die Gefallenen zu schonen, mit den Gefangenen Mitleid zu empfinden und die Erschöpften ziehen zu lassen. Sie dürsteten wie wilde Tiere nur nach Menschenblut.“⁶⁴²

Täuschung, Fallen und Hinterhalte werden also, wenn sie von den heidnischen Feinden eingesetzt werden, als verwerflich angesehen. Sie resultieren im Geiste der Interpreten womöglich aus einer angenommenen Furcht der heidnischen Mongolen vor den abendländischen Christen. Carpini beschreibt zwar verschiedene Taktiken und analysiert neutral die Strategien der Mongolen, doch scheint es so als könne er sich nicht völlig aus seiner abendländischen Sicht lösen. Unter Umständen setzt er diese Aussagen aber auch bewusst ein. Sie lenken die Rezipienten in eine bestimmte Richtung. Er will ja die Europäer auf eine Gegenwehr vorbereiten. Um sie davon abzuhalten, nachlässig zu sein oder auch um zu zeigen, dass man sich eben nicht auf die üblichen Handlungsweisen wie bei europäischen und damit bekannten Gegnern einstellen könne, findet er Worte, die ansonsten eher bei C de Bridia, jedoch immer noch weit von den Aussagen Thomas von Spalatos entfernt, auftauchen. Auch C de Bridia betont immer wieder, dass die Tartaren verschlagen seien und man ihnen nicht trauen könne. Dieser Charakterzug verdichtet sich zu einem Stereotyp, der nur noch schwer durchbrochen werden kann.⁶⁴³ Doch wären sie so verschlagen und treulos gewesen, wie erklärte Carpini sich dann, dass er als christlich-abendländischer Botschafter überhaupt die Gelegenheit hatte, so Vieles in die Heimat zu berichten? Nur mit dem Ziel der Einschüchterung es Gegners kann man sich das schlecht erklären. Er hat aber als klares Ziel das Abendland bestmöglich auf einen erneuten Angriff der Mongolen vorzubereiten und womöglich setzt er deshalb bewusst solche stereotypen Bilder ein, um die Leser auf dieses Ziel zu lenken. Vielleicht taucht an solchen Stellen auch seine europäische Vorprägung unbewusst auf oder aber er schreibt so, weil er weiß, dass die Rezipienten so denken und derartiges auch erwarten. Eine positive Darstellung der Mongolen kann auch kaum sein Anliegen gewesen sein und hätte zudem seinem Ziel nur geschadet, da die Rezipienten solches nicht erwarteten und sicher auch nicht gewollt hätten.

Ganz dezidiert schreibt er, dass vor allem die Herrschaftselite eines Landes vernichtet

Freudenmähler ab, tanzte und lachte, als ob sie viel Gutes getan hätte.“ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 257. Göckenjan sieht diese Aussage in Anmerkung 57 als Ironie.

⁶⁴² Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 245.

⁶⁴³ Bezzola betont indes, dass diese Darstellung negativer Aspekte der Mongolen sich ausschließlich auf den Umgang mit Fremden beziehe und nicht auf den bei vielen Autoren immer wieder hervorgehobenen positiven Umgang der Mongolen untereinander. Siehe Bezzola: Die Mongolen, S. 145.

würde.⁶⁴⁴ Sein Ziel scheint mir zu sein, die Entscheidungsträger unter den Zuhörern zum raschen und entschlossenen Handeln anzuspornen. Auch C de Bridia folgt ihm hier, doch scheint mir sein Ziel ein anderes zu sein. Er will ja kein Verteidigungshandbuch liefern, sondern eine religiöse Ausdeutung Carpinis sein.⁶⁴⁵

Zudem wirken die strenge Disziplin und der Gehorsam unter den Mongolen negativ, wenn es um das Verhalten gegenüber anderen Völkern geht. Hier wird es nicht als Herrschaft von Recht und Sicherheit gesehen, sondern eher als Knechtschaft.

Zusätzlich macht Carpini die Gewissheit der mit göttlicher Auserwähltheit gesegneten Völker auf die Hilfe Gottes im Kampf gegen die Heiden deutlich. Zwar formuliert er nicht explizit das Bild der Endzeitvölker oder Höllentruppen. Das kann er auch nicht mehr, nachdem er so viele Fakten berichtet hat, die ein ganz normales Volk unter anderen zeigen. Auch ist sein eigenes Denken wohl schon so weit geöffnet, dass ein Rückgriff in diese Stereotypen seltsam wirken würde. Doch unterschwellig scheinen die Positionen immer noch klar und deutlich vorhanden zu sein: Auf der einen Seite die Guten, auf der anderen Seite die Bösen.

„Drittens ist es unwürdig, dass sich Christen ihnen unterwerfen, weil sie Abscheulichkeiten begehen, weil die Verehrung Gottes zunichte gemacht wird, weil die Seelen verloren gehen und die Körper in vielfältiger, unvorstellbarer Weise beschädigt werden (...)“⁶⁴⁶

Schlimmer als alles andere ist also nicht so sehr die Unterwerfung an sich, sondern der Schaden, der für das Christentum und die Verehrung Gottes entstehen würde. Die Seelen gingen verloren und das ewige Leben geriete in Gefahr. Hier wird der Kampf gegen die Heiden mit dem Kampf für die Heimat und das eigenen Überleben verbunden und somit vielleicht noch eine Spur nötiger. Und um es nochmals zu verdeutlichen, fährt er fort die Treulosigkeit der Mongolen in ein Bild zu fassen, das auch C de Bridia verwendet.

„(...) zu Beginn sind sie gewiß schmeichlerisch, doch hinterher stechen sie zu wie ein Skorpion und verletzen.“⁶⁴⁷

C de Bridia kopiert hier:

⁶⁴⁴ Das trifft nur in Teilen zu. Was zum Beispiel China angeht, arbeiteten die Mongolen stark mit den Eliten zusammen, um die bestehenden Strukturen zu nutzen. Für das Kwarezm-Reich mag die Vernichtungswut der Mongolen eher gegolten haben.

⁶⁴⁵ „(...) den Adel hinrichten ließ, wie es ihre Sitte ist, (...)“ wiederum C de Bridia 24.

⁶⁴⁶ Schmieder: Carpini, S. 90/ 91.

⁶⁴⁷ Schmieder: Carpini, S. 91.

„Denn zu Beginn versprechen sie viel Gutes, aber am Ende begehen sie auf unmenschliche Weise zahllose Grausamkeiten. Ihr Versprechen ist nämlich wie ein Skorpion, der, obwohl er mit dem Gesicht zu schmeicheln scheint, dennoch plötzlich mit dem giftigen Stachel in seinem Schwanz sticht.“⁶⁴⁸

Während also vor allem Carpini die Höllentruppenideologie wohl bewusst nicht zitiert und vordergründig meist ein nach seinen Möglichkeiten neutraler Berichterstatter ist, transportieren seine Formulierungen unterschwellig bisweilen Gefühle der Ablehnung und der Angst.⁶⁴⁹ In einer Kehrtwende schreibt Carpini am Ende einer anspornenden Stelle etwas, das nicht so recht in das Bild der mit allen Mitteln zu bekämpfenden, das Abendland an den Rand der Vernichtung bringenden Gegner passt.

„Schließlich sind sie nur wenige und körperlich schwächer (*corpore debiliores*) als die christlichen Völker.“⁶⁵⁰

Ganz plötzlich werden die Feinde auf ein kleines Häufchen von Schwächlingen reduziert. Auch C de Bridia wendet diese Technik an, wenn er vom Aussehen der Mongolen schreibt und sie als klein und geradezu ausgemergelt schildert.⁶⁵¹ Sie sind nahezu unaufhaltsam vorgedrungen, haben alle Völker besiegt und Carpini wird speziell dorthin geschickt, um Erkundigungen einzuziehen und Vorschläge zu machen, wie man mit ihnen fertig werden könnte. Und dann sollen sie plötzlich nur ein kleines Trüppchen sein, das man leicht besiegen könnte?⁶⁵² Im Gesamtzusammenhang geht dieser Satz fast unter und ruft doch wohl unterbewusst im Publikum ein Gefühl der Hoffnung hervor: Man ermannte sich und wartete nun, welche Abwehrtaktiken Carpini präsentieren würde, so wohl seine rhetorische Strategie. Für sich allein betrachtet ist der Satz typisch für den Gegensatz von Eigenbild und Fremdbild. Die christlichen Völker sind in dieser Darstellung erstens auserwählt, zweitens größer gewachsen, ergo drittens auch stärker als die Mongolen.

Trotz vielfach neutraler und sich jeder Wertung enthaltender Stellen scheint Carpini doch nicht völlig von stereotypen Positionen abzugehen, womöglich nicht abgehen zu können. Sicherlich ist er nicht mehr gebannt von den Endzeitvölkern.⁶⁵³ Doch auch wenn er die

⁶⁴⁸ Wiederum C de Bridia 53.

⁶⁴⁹ Thomas von Spalato hingegen baut die Idee des gottlosen und darum unzuverlässigen Feindes noch aus. Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 251.

⁶⁵⁰ Schmieder: Carpini, S. 91.

⁶⁵¹ „Diese Tartaren sind gewöhnlich von geringem Wuchs und ziemlich hager aufgrund der Stutenmilch, welche einen Menschen dünn macht, und ihres anstrengenden Lebens.“ C de Bridia 36.

⁶⁵² Man muss allerdings auch einschränken, dass die Mongolen von nahezu allen Berichterstattern als kleiner und dünner als die Europäer beschrieben werden, so dass man von einer gewissen Realitätsnähe durchaus ausgehen kann.

⁶⁵³ Anders als bei Thomas von Spalato und C de Bridia findet sich bei Carpini eine religiöse Auswertung weit weniger. Thomas von Spalato beispielsweise flicht in seinen Text fortwährend Hinweise auf die Mongolenangriffe als Strafe Gottes ein (z.B. Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 244f.). Bei Matthew Paris findet man eine ähnliche Formulierung im Brief Friedrich II., wo sie als Abkömmlinge

Gegner meist auf eine normal-menschliche Dimension reduziert, so dient das zumindest teilweise auch dazu das Selbstwertgefühl der Europäer wieder aufzubauen. Carpinis Worte lediglich als Fakten zu werten, da die Mongolen oftmals im Kampf zahlenmäßig unterlegen⁶⁵⁴ und körperlich kleiner waren als Europäer, halte ich für zu kurz gegriffen.⁶⁵⁵ Seine Absicht unterschwellige Botschaften in einem propagandistischen Subtext zu transportieren, scheint mir offenkundig.

Carpini gibt neben all diesen Informationen besonders Ratschläge, wie mit den vorher dargelegten Taktiken der Mongolen umzugehen sei.⁶⁵⁶ Und eingestreut in diese Ratschläge zu Vorsichtsmaßnahmen finden sich immer wieder negativ besetzte Fremdbilder, die von allen Seiten eingesetzte Vorgehensweisen pejorativ beleuchten, wohl eben weil die Mongolen sie benutzen. So kreiert beispielsweise der Gewaltstereotyp des Fremden die Furcht vor eben diesem und es verstärkt so die Angst wiederum den Gewaltstereotyp.

Wenn er über die Notwendigkeit ständiger Wachsamkeit spricht und eindringlich betont, dass die Heerführer Tag und Nacht Wache halten lassen müssten, vermischt er diese an sich neutrale Aufforderung mit einem wiederum negativen Fremdbild. Dies mag dazu dienen die Bedeutung seiner Aufforderung klarzumachen. Den Rezipienten wird so eine ganz klare Botschaft vermittelt: Der Feind ist listig und hinterhältig.

„(...) denn wie Dämonen (*ut demones*) ersinnen sie viele schädliche Listen (*artes nocendi*) (...) denn die Tartaren passen immer gut auf, um eine Gelegenheit zu entdecken, bei der sie anderen Schaden zufügen können.“⁶⁵⁷

Es genügt Carpini nicht darzustellen, dass die Mongolen über eine gute Aufklärung

des Tartarus betrachtet werden. Siehe Grandaur: Matthäus von Paris, S. 115.

Ebenso verfährt die Novgoroder Chronik.

Schon Frater Julianus stellt sie als Geisel Gottes dar. Siehe Göckenjan: Frater Julianus, S. 109. Eine ausführliche Diskussion dieses Motivs dort in Anmerkung 56.

⁶⁵⁴ Siehe hierzu eine ausführliche Auflistung bei Martin: *The Mongol Army*, S. 46- 50.

⁶⁵⁵ Martin betont zudem, dass die oft angenommene Unterlegenheit der mongolischen Armeen eher für den Vergleich mit asiatischen Heeren gegolten habe.

„Even so an army ranging from 300.000 to 400.000 men was small for the control and extension of dominions as vast as those of Chinghiz Khan. The Mongol armies, while large when compared with those of Medieval Christendom, were at first numerically inferior to the forces of the major powers encountered by them in Asia.“ Martin: *The Mongol Army*, S. 49.

⁶⁵⁶ Eine der wichtigsten, immer wieder angewendeten Formen des Hinterhaltes ist es, einen Rückzug oder Flucht vorzutäuschen. Man dürfe ihnen auf keinen Fall zu weit folgen, da dann die Linien aufgerissen würden. Des Weiteren müsse man darauf achten für jede vorrückende oder sich zurückziehende Einheit eine Reserveeinheit zu postieren um die Reihen geschlossen zu halten und die Strategie nicht plötzlich zu gefährden. An anderer Stelle führt er Hinweise auf Schutzmaßnahmen außerhalb des Kampfes auf. Er gibt sowohl Ratschläge für das wartende Heer, als auch für die normale Bevölkerung. Alle sind aufgefordert sich zu wappnen und entsprechende Maßnahmen gegen die Angreifer zu ergreifen, egal ob sie Soldaten seien oder nicht. Dies wurde zuvor schon behandelt. Siehe Schmieder: Carpini, S. 94/ 95.

⁶⁵⁷ Schmieder: Carpini, S. 95.

verfügen und ihre Strategie ideal für Überraschungsangriffe geeignet ist. Um die eigene Kampfmoral zu stärken und gleichzeitig den eigenen Leuten genug Angst einzujagen, damit sie seine Ratschläge befolgen, wird das Dämonische zitiert. Hinterlistig warten die Feinde auf die Unachtsamkeit der Christen, um Verderben über sie zu bringen. Der Mongole an sich wird somit in eine Sphäre des Treulosen, Hinterhältigen, Unehrenhaften gestellt, wie bereits an mehreren Stellen klar wurde. Auch hier ist wiederum eine an sich neutrale Argumentation mit psychologischen Mitteln unterfüttert. Die schlichte Analyse, die ja wirklich in großen Teilen zutreffend ist, wird mit zusätzlicher Bedeutung aufgeladen. Letztlich schwingt in diesen Formulierungen die Idee vom Kampf des Christlich-Guten gegen das Heidnisch-Böse mit.

Eine Überwindung der Stereotypen könne nur unter anderen Voraussetzungen geschehen, wie Schmieder darstellt, denn Stereotypen hätten einen entscheidenden Vorteil für die Menschen. Sie böten einfache und vertraute Erklärungen für komplexe Tatsachen. Fremdheit löse Angst aus, Angst vor dem Fremden lasse Gewalt erwarten. Sie könne man dann durch Stereotypen am leichtesten ausdrücken und letztlich überwinden. Näheres Kennenlernen des Fremden könne Stereotypen verfeinern oder aufbrechen, weil die extremen Bilder nicht mehr beibehalten werden könnten. Stereotype seien Erklärungsmuster, die vereinfachen können und sollen. Sie seien daher reduzierend, aber nicht beliebig. Zugleich jedoch könne Kennenlernen auch die Fremderfahrung vertiefen und festigen, wenn nämlich bestimmte Verhaltensweisen, die dem Stereotyp entsprechen, als tatsächlich existent erkannt würden. So werde stereotype Gewalterwartung seitens bestimmter Gruppen von Fremden durch deren überprüfbare Verhaltensweisen erst recht ausgelöst und beibehalten. Dieser Zustand könne letztlich nur überwunden werden, wenn sich die Fremden in den entscheidenden Punkten vollkommen anpassen und damit ihre Fremdheit dauerhaft verlieren würden, so Schmieders Analyse.⁶⁵⁸

Solange dies nicht der Fall und an eine Christianisierung und damit Eingliederung in die europäisch-christliche Lebenswelt nicht zu denken war, bildeten Stereotypen weitgehend die Basis für die Vorstellungen über die Mongolen, auch wenn man von Carpini sicherlich nicht einfach behaupten darf, dass er bewusst nur propagandistisch-einseitig geschrieben hat. Fremde, noch dazu Nomaden, waren eben von vornherein als grausam, unberechenbar, trügerisch und brutal einzustufen, weil sie anders waren. Handelte es sich zudem noch um Heiden, schien in ihren Reaktionen schlicht alles Menschendenkbares schon angelegt. Als einzig logische Reaktion führte dies zur Gegengewalt, wenn man sich

⁶⁵⁸ Siehe Schmieder: Menschenfresser, S. 178/ 179.

der Angst nicht ergeben wollte.⁶⁵⁹ Ebenso ist nicht außer Acht zu lassen, wie Schmieder feststellt, dass sich in alle Berichte womöglich unbewusst immer wieder auch die Lust an der Darstellung des Exzessiven gemischt haben mag, wobei ich dies für Carpini nicht annehmen würde.

„Die Stereotype der Vergewaltigung wie des Kannibalismus, zum Teil antik, zum Teil zeitlos, werden ins Unermessliche übersteigert. Was an Grauen, aber auch an sexuellen Phantasien vorstellbar ist, kann abgerufen werden, wobei sich in die Bewältigung der Angst wohl schon wieder so etwas wie Genuss mischt.“⁶⁶⁰

Das Bild dieser bereits stigmatisierten Fremden nun mit allen Ur-Ängsten der Menschheit anzufüllen, dazu habe es dann keiner großen gedanklichen Leistung mehr bedurft, wie Schmieder treffend darstellt. Auch ohne konkrete Informationen habe man einem gewalttätig einfallenden Volk nun Menschenfresserei und das Trinken von (Menschen-) Blut vorwerfen können. Dies sei einer der ältesten und verbreitetsten Angst-Stereotypen gegenüber Fremden.⁶⁶¹

5.4 Die Mongolen als Kannibalen

Umso erwähnenswerter scheint dann die Haltung Carpinis, dem der Versuch einer neutralen Sichtweise fern von Stereotypen zumindest teilweise deutlich anzumerken ist, wie mir scheint. Diese Herangehensweise wurde zwar nicht allgemein verbindlich, doch sollten in der Folge mehr und mehr Reisende einen in Ansätzen ähnlichen Standpunkt einnehmen. Und so konnte, um dies nur als ein Beispiel zu nennen, der Stereotyp des Kannibalismus mit der Zeit und durch Erfahrung abgeschwächt werden. Während Carpini zwar die nomadische Lebensweise befremdete, er aber versucht habe ihr Verständnis entgegenzubringen, hätten die Mongolen für Simon von St-Quentin Menschenfleisch nicht nur in Notlagen, sondern auch aus purem Vergnügen verschlungen,⁶⁶² sowie aus dem

⁶⁵⁹ „Und auch so konnte, ja musste die Gewaltvermutung zu prophylaktischer Aggression gegen die Fremden, die Andersgläubigen und anders Lebenden führen, schloss doch der große lateineuropäische Theoretiker der Gewalt, Bernhard von Clairvaux, im 12. Jahrhundert generalisierend, dass man gewalttätige Heiden töten dürfe, ja müsse. Erfahrung, Vorurteil und der Einsatz von Stereotypen lassen bereits die generelle Andersartigkeit selbst bedrohlich wirken, sodass Gewalt zu einem der ersten und schlichtesten Stereotypen wird, mit denen man solche Völker beschreibt: Ungläubige ‚sind‘ gewalttätig und gefährlich, besonders wenn es sich bei ihnen um Nomaden handelt.“ Schmieder: Menschenfresser, S. 167.

⁶⁶⁰ Schmieder: Menschenfresser, S. 171.

⁶⁶¹ Siehe Schmieder: Menschenfresser, S. 172.

⁶⁶² Auch Rogerius schreibt vom Kannibalismus der Mongolen, doch dürfte dies bei ihm ein reiner Stereotyp

durchaus rationalen Kalkül heraus, dadurch Angst und Schrecken zu verbreiten, wie Schmieder analysiert. Mit der Zeit habe das Kennenlernen der Mongolen den Menschenfresser-Stereotyp dann in einen der Völlerei, Trunkenheit und der unreinen Speisen abgewandelt.⁶⁶³ Auch im Brief eines ungarischen Bischofs findet sich bereits der Hinweis auf die unreinen Speisen, die Freude an berauschenden Getränken⁶⁶⁴ und fehlende Essensvorschriften, die das Fremde so oft charakterisieren. Und dieser Stereotyp ist ja noch heute verbreitet, wenn man sich vor „exotischem“ Essen ekelt, während doch klar ist, dass es eine rein kulturelle Angelegenheit ist, was man in welcher Gegend isst. Gutes und schlechtes Essen kann es somit eigentlich nicht geben.

Doch neben der Interpretation als Stereotyp kann man die Menschenfresserei auch als eine Art Taktik des Überlebens in schwierigen Situationen deuten, die wirklich stattgefunden haben könnte. In mehreren Episoden erzählen sowohl Carpini als auch andere Autoren vom Verspeisen eigener Leute. Interessant ist, dass bei allem Ekel, den Kannibalismus immer auslöst, einige Berichterstatter einen Grund dafür angeben und ihn nicht als generelle Eigenschaft dieses Volkes darstellen. Im Zuge der Eroberung einer Stadt ergibt sich für die Angreifer ein derart großer Verpflegungsmangel,

„(...) bis die Belagerer aus allzu großem Nahrungsmangel auf Befehl des Cingis jeden zehnten Mann von ihnen aßen.“⁶⁶⁵

An einer anderen Stelle bleibt ihnen in einer Wüste nichts anderes mehr übrig:

„Schließlich befahl er ihnen, nachdem er drei weitere Monate lang auf seiner Reise durch die Wüste ununterbrochen gelitten hatte, da die Nahrung knapp wurde, jeden zehnten Mann von ihnen zu verschlingen.“⁶⁶⁶

des Fremden zur Illustration der Grausamkeit sein. „Sie [die Tartaren] berauschten sich am Gemetzel und brien in ihrer Wut gegen sie lebende Menschen wie Schweine zu Tode.“ Göckenjan: Rogerius, S. 182

⁶⁶³ Siehe Schmieder: Menschenfresser, S. 175: Sie berichtet in Marco Polo sei dieser Stereotyp dann einer vernünftigen Erklärung gewichen, nämlich, dass sie ihre Pferde zur Ader gelassen hätten, wenn sie sonst nichts zu essen gehabt hätten. Bei Simon von St. Quentin hingegen werde auch die Überlegung angestellt, ob sie dies täten, um dem Gegner Schrecken einzujagen. (Ausschnitt des Originaltextes bei Schmieder: Menschenfresser, Fußnote 47 S. 175)

⁶⁶⁴ Dies wird auch im Meng-ta Pei-lu (Kapitel 12) erwähnt, wobei dies nicht nur als Beweis für die Aussagen der Europäer gesehen werden kann, sondern durchaus auch hier als Stereotyp interpretiert werden darf, der sich aus chinesischer Sicht heraus deuten lässt. Ebenso ist der dort erwähnte Mangel an Hygiene teils vielleicht wahr, teils aber auch Interpretation von Gesehenem im Vergleich zu eigenen als absolut gedeuteten Gewohnheiten zu sehen. Siehe Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 69.

Olbricht meint zu den Getränken der Mongolen: „Der Traubenwein gehörte, wie Rubruck berichtet, neben Reisbier, Schwarzem Kumys und Bal (Meth aus Honig) zu den vier im Winter bevorzugten Getränken der Mongolen.“ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, Anmerkung 8 S. 181.

⁶⁶⁵ C de Bridia 9, siehe Schmieder: Carpini S. 57/ 58.

⁶⁶⁶ C de Bridia 13, siehe Schmieder: Carpini S. 62.

Ganz interessant scheint hier die Tatsache, dass auch C de Bridia diese Gelegenheit nicht zur Darstellung von Abscheulichkeiten der Mongolen verwendet. Womöglich war an sich die reine Tatsache des Verspeisens von Menschen schon derart schrecklich und mit Abscheu beladen, dass ein weiteres Aufladen mit stereotypen Ausdeutungen nicht nötig erschien und ihm auch nicht in den Sinn kam.

5.5 Die Prophezeiungen

An einigen wenigen Stellen bauen sowohl Carpini als auch C de Bridia Prophezeiungen in den Text ein. Ob diese auf bekannte Prophezeiungen der Zeit zurückgehen und welche Entstehungsgeschichte dahinter steckt, soll hier nicht untersucht werden. Es geht in erster Linie um die Aussage dieser göttlich inspirierten Vorschauen und wie die Autoren sie im Zusammenhang der Texte verstanden wissen wollen.

In der Darstellung der frühen mongolischen Expansion baut Carpini beispielsweise eine Prophezeiung ein, die vielleicht gar nicht als solche zu bezeichnen ist. Es handelt sich um eine Art Lehre, die die Mongolen nach Aussage Carpinis aus der schweren Niederlage gegen die Kytai gezogen haben sollen.

„Wenn sie deshalb jemand bedroht und sagt: ‚Ihr werdet getötet, wenn ihr in dieses Land zieht, da dort viel Volk lebt und die Männer gute Krieger sind‘, antworten sie: ‚Einst wurden wir auch getötet, und es blieben nicht mehr als sieben von uns übrig, und dann haben wir uns doch zu einer so riesigen Zahl vermehrt; deshalb fürchten wir derartiges nicht.“⁶⁶⁷

Sie würden, wie sehr sie auch bekämpft würden, keine Furcht empfinden und nie zurückweichen. Selbst die Quasi-Auslöschung ihres Heeres scheint sie nicht aufgehalten zu haben und sie sind sich, laut Carpini, dessen bewusst. Dem Publikum sollte so wohl die Unaufhaltsamkeit dieses Volkes vermittelt werden.

Eine ähnlich prophetisch anmutende Ankündigung, die allerdings von Carpini aufgrund seiner Erfahrung sicher nicht als unreal empfunden wurde, liegt in der Ankündigung des baldigen Angriffs der Mongolen vor.

„Ein Heer soll durch Ungarn eindringen, ein zweites durch Polen, wie man uns sagte. Sie werden kommen, um acht oder zehn Jahre ununterbrochen zu kämpfen; die Zeit für ihren Abmarsch ist bestimmt (...)“⁶⁶⁸

⁶⁶⁷ Schmieder: Carpini, S. 62.

⁶⁶⁸ Schmieder: Carpini, S. 91.

Er gibt noch weitere Details über das Vordringen der Heere, betont aber auch, dass er es direkt im Reich der Mongolen erfahren habe und dass nichts sie aufhalten könne, außer der Gnade Gottes, wie schon einmal beim ersten großen Angriff auf Osteuropa. Diese zwei Stellen bei Carpini scheinen mir im Rahmen der Militäranalyse als einzige wirklich in die Nähe von Vorausdeutungen zu gehen, auch wenn sie vom Autor als Sachinformationen formuliert werden. Nur eine Andeutung aus dem Munde Batus beleuchtet eine angeblich von Chingis Khan gemachte Prophezeiung über den Untergang der Mongolen. Er legt sie Batu beim Kampf gegen Bela in den Mund.⁶⁶⁹

Bei C de Bridia verhält es sich anders. Bei ihm finden sich an zwei Stellen ganz klar prophetische Äußerungen, die zitiert werden um beim Publikum eine bestimmte Reaktion auszulösen.

„Sie kommen aber seit achtzehn Jahren ununterbrochen um zu kämpfen und sie werden nicht davon abgebracht werden, weil sie vor keinem Mächtigen, Kaiser oder Königen Ehrfurcht haben, und auch wenn sie wissen, dass sie in der Zwischenzeit von den Christen notwendig getötet werden, aber nicht den Tag oder das Land, in dem Gott bestimmt hat, dass es geschehe, kennen, so dass der Gott der Rache unerwartet das Blut der Ungerächten rächt.“⁶⁷⁰

Er stellt hier einerseits die Unaufhaltsamkeit des Vormarsches der Feinde dar, andererseits aber -ganz typisch für seine Aussageabsicht- die früher oder später sichere Rettung der Christen durch eine göttliche Macht. Er sieht das göttliche Eingreifen viel stärker als Carpini. Der schreibt davon, dass sie nichts aufhalten könnte außer göttlichem Eingreifen, wie schon einmal in Osteuropa geschehen. Beide sehen also das Wirken Gottes in der Geschichte als Tatsache, unterscheiden sich aber in ihrer Einschätzung für die Zukunft. Während Carpini zwar auf eine neuerliche Hilfe hofft, ist sich C de Bridia dieser Hilfe gewiss. Und in einer Art Metabild attestiert er den Mongolen eben dieses Wissen um ihren eigenen Untergang. Er baut also einen Gegensatz auf. Die Angreifer rücken vor, obwohl sie doch wissen, dass sie einmal durch die Rache Gottes für das vergossene Blut der Christen, und nur von diesen dürfte C de Bridia hier gesprochen haben, untergehen werden. Er zeigt dem Publikum auf diese Weise ganz deutlich die Zerbrechlichkeit des mongolischen Vormarsches und ihrer Macht. Letztlich würden die Christen mit Gottes Hilfe den Sieg davontragen. Dass die Mongolen in dieser Darstellung um ihren eigenen Untergang wissen, wird die Ansicht des Autors und des Publikums umso

⁶⁶⁹ Genauer an der entsprechenden Stelle in Kapitel II.6.3.3.3.

⁶⁷⁰ C de Bridia 33.

mehr gestärkt haben. Ganz deutlich kommt hier der völlig andere Impetus C de Bridias zum Tragen: Er eschatologisiert den Text Carpinis. Für ihn ist die gesamte Abhandlung unter diesem Aspekt zu sehen. Sachinformationen, selbst Leserlenkung hin zu einer erhöhten Abwehrbereitschaft sind nicht die Stoßrichtung seines Werks. Er zeigt das rettende Eingreifen Gottes in die Geschichte in Zeiten größter Not.

Wenn C de Bridia über die Verordnungen und Gesetze Chingis Khans schreibt, fügt er einen Hinweis auf eine angebliche Prophezeiung ein, die in dieselbe Richtung abzielt. Wiederum ist es eine Prophezeiung, die vorgeblich für die Mongolen bestimmt war, die aber im Rahmen von C de Bridias Text für die Leser und Zuhörer seines Textes gedacht ist. Diese Einschübe sind wohl mit die deutlichsten Formen der Leserbeeinflussung. Wiederum formuliert er in gewisser Weise eine Art Metabild. Er attestiert den Mongolen ein Wissen über Ereignisse, die sie im Zusammenhang mit den Christen betreffen.

„Es ist ihnen auch prophezeit worden, dass sie am Ende alle im Land der Christen getötet werden müssen, und dass dennoch ein paar wenige Überlebende das Gesetz des Landes, in dem ihre Väter auf verschiedene Weise erschlagen werden würden, annehmen werden.“⁶⁷¹

Die Mongolen wissen angeblich, dass sie alle am Ende ihres langen Eroberungszuges in einem christlichen Land getötet werden würden. Das bedeutet im Umkehrschluss für die Zuhörer: Wir, die Christen, werden über die Angreifer siegen. Die Nachfahren dieser Erschlagenen, oder die wenigen Überlebenden würden dann, so scheint C de Bridia sagen zu wollen, Christen werden. Dies drückt letztlich die allgemeine Hoffnung auf Missionierung der Heiden aus, die dann schlussendlich zu einer völligen Christianisierung der Welt führen würde und vor der Wiederkehr Christi stehen müsste. Somit stellt er letztlich den Angriff der Mongolen und ihren prophezeiten Untergang mit Missionierung als einen weiteren Schritt innerhalb der Heilsgeschichte dar. Dies mag bei all der Furcht und der wohl gefühlten Hilflosigkeit ein durchaus beruhigender Gedanke für das Publikum gewesen sein. Weit deutlicher als Carpini betont er das sichere Eingreifen Gottes -nicht nur die Hoffnung- in den Ablauf der Geschichte zur Rettung der Christenheit. Indirekt scheint er damit aber auch etwas die Dringlichkeit zu reduzieren unter der Carpini seine Reise sieht und auf der er ja Verteidigungsinformationen gesammelt hat.

Woher C de Bridia diese Informationen über eine Prophezeiung hat, die angeblich den Mongolen verkündet wurde und die deren Niederlage ankündigte, sagt er nicht. Auch schweigt er über die Tatsache, dass diese Prophezeiung dann ja entweder vom

⁶⁷¹ C de Bridia 41.

christlichen Gott, den die heidnischen Mongolen aber gar nicht kennen dürften oder zumindest ablehnen, stammen müsste. Eine andere prophetische Quelle könnte aber doch wohl für einen Christen nicht in Frage kommen, denn die Religion der Mongolen kann er schlecht als Wahrheit akzeptieren.

5.6 Carpini am Beginn einer neuen Haltung

Bedeutend und deshalb erwähnenswert werden diese Tatsachen besonders dadurch, dass Carpini ein markantes Beispiel einer sich ändernden Geisteshaltung ist, die ihn zu einem der ersten Vertreter auf dem Weg hin zu einem weiterentwickelten Wissenschaftsverständnis zu machen scheint. Die Begegnung mit dem Fremden, gewalttätig oder nicht, begann, eingeleitet durch die neuen Erkenntnisse, die man im Zuge der Kreuzzüge erhalten hatte, in eine neue Phase zu treten, die die europäische Weltsicht fundamental verändern sollte.⁶⁷² Münklers Überlegungen zum Verständnis der Latein-Europäer vom Osten illustrieren die Assoziationen, die jeder Westeuropäer damals gehabt haben dürfte, wenn er über Asien und den Osten nachdachte. Diese Vorstellungen sind es, die die Reisenden im Hinterkopf hatten und die die Reaktionen und die Verarbeitung der Rezipienten beeinflussten.

„Der Osten war im Mittelalter der Erwartungshorizont des Westens: Im Osten ging die Sonne auf, gen Osten war der Herr in den Himmel aufgefahren, und er würde aus dem Osten auch die Erlösung bringen. Bis ins 16. Jahrhundert (...) bündelte der Osten die Hoffnung, Erwartungen und Ängste des abendländischen Europa, die sich mit der Ferne verbanden. Mit seinen Rändern rührte der Osten an die Bereiche der Dunkelheit des Nordens und der Gluthitze des Südens, so daß sich an seinen Endpunkten auch die Bedrohlichkeiten und die Merkwürdigkeiten gegenüberstanden. Wenn die spätmittelalterlichen Reisenden den Osten beschrieben, beschrieben sie aber nicht nur den Raum der Fremde, sondern auch einen Raum, der für die Wahrnehmung des Eigenen ein zentraler Raum war, der in dreifacher Hinsicht heilsgeschichtlich bedeutsam war: Die fremde Welt des Ostens war zugleich der Raum der Vergangenheit, der Gegenwart wie der Zukunft: Hier waren die Menschen aus dem irdischen Paradies vertrieben worden, hier befand sich der Berg Ararat mit der Arche Noah, unter dessen Söhne Ham, Sem und Japhet die Welt aufgeteilt worden war, hier hausten aber auch die apokalyptischen Völker Gog und Magog, deren Hervorbrechen das Erscheinen des Antichrists und damit das Ende der diesseitigen Welt einleiten würde.“⁶⁷³

⁶⁷² „Ihre Selbstdarstellung und ihr Selbstverständnis wandelten sich langsam in der Konfrontation und im Austausch mit ihrem Gegenüber (nicht allein im Osten). Unter anderem hatten sie angefangen, Andersartigkeit wahrzunehmen und rechtlich zu fassen sowie Schritt für Schritt die eigene Position und ihre politische Existenz in einer Welt der Unterschiede zu überdenken.“ Schmieder: Der mongolische Augenblick, S. 64.

⁶⁷³ Münkler: Erfahrung, S. 161.

Wenn man sich vor Augen führt, dass dies die Gedankenwelt der Westeuropäer der damaligen Zeit war und damit auch die Vorstellungswelt eines Carpini, dann wird womöglich die Leistung, die er bewusst oder unbewusst vollbrachte, erst wirklich deutlich, indem er in vielen Aspekten so anders darstellte und beschrieb als ein C de Bridia. Diese andere Einstellung Carpinis macht Klopprogge in Bezug auf die Darstellung der Gegenmaßnahmen, die Carpini den Europäern vorschlägt, deutlich:

„Das Erfolgsrezept der Feinde übernehmen – dies genau schlägt nun Carpini vor. Er zeigt damit, daß die mongolische Kriegsführung für ihn keinen heilsgeschichtlich zeichenhaften Charakter besitzt. Die militärischen Erfolge der Mongolen beruhen für Carpini auf einer Reihe ganz diesseitiger Ursachen. Die Methoden der Mongolen sind ihrer antichristlichen Bedeutung entkleidet und können deshalb auch von den christlichen Kriegern übernommen werden.“⁶⁷⁴

Die Bedeutung sowohl des Zusammentreffens der Mongolen mit den Europäern, als auch der Wille der Europäer sich bewusst mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen, kann für die Entwicklung der modernen Welt gar nicht bedeutsam genug eingeschätzt werden, wie auch Schmieder feststellt. Es handle sich um einen weltgeschichtlichen Augenblick, da die mongolische Eroberungsbewegung zeitgenau und zufällig mit der beginnenden Expansion des Westens zusammengetroffen sei. Die frühneuzeitliche europäische Expansion, die das Weltgeschehen so nachhaltig und langfristig beeinflusste, hätte ohne den Mongolensturm vielleicht gar nicht stattgefunden.⁶⁷⁵ Dieses Ereignis, wie grausam und schrecklich für das Europa der damaligen Zeit auch immer, veränderte vermutlich den Lauf der Geschichte mehr als vieles Andere, das im Bewusstsein der Bevölkerung allerdings weit stärker präsent ist. Und doch änderte sich das Denken der Europäer zu dieser Zeit fundamental. Nach Schmieder habe sich eine Vorstellung von Europa genau zu dieser Zeit zu formen begonnen.

„Die Lateiner hatten immer ein Bild der Welt gehabt, doch eines, das auf jahrhundertealten Traditionen beruhte. Nun wurden ihnen die tatsächlichen ethnischen, politischen, religiösen und kulturellen Bedingungen klar – sie erkannten, einen wie kleinen Raum sie innehatten, der sich noch dazu tief in der Krise befand. Dies veranlasste augenblicklich sehr verschiedene Reaktionen, darunter zwei kulturelle Ideen, die in ihrer Zeit noch ganz außergewöhnlich waren, einander entgegengesetzt und zugleich tief voneinander abhängig, jedenfalls mit großem Potential: Es waren realistische Konzepte für die lateinischen Christen insofern, als die realen Dimensionen der Welt und reale ethnische und kulturelle Unterschiede berücksichtigt wurden, die man als zumindest theoretisch kontrollierbar betrachtete, so dass man am Ende, so die feste Überzeugung,

⁶⁷⁴ Klopprogge: Ursprung, S. 219.

⁶⁷⁵ Siehe Schmieder: Der mongolische Augenblick, S. 64.

die Welt beherrschen würde. Zusätzlich begann eine neue politische und kulturelle Vorstellung von ‚Europa‘ als Kollektiv von unterschiedlichen, aber vereinigten christlichen Völkern Wurzeln zu schlagen.“⁶⁷⁶

⁶⁷⁶ Schmieder: Der mongolische Augenblick, S. 65.

6. Darstellung der mongolischen Expansionspolitik

6.1 Mongolisches Weltmachtstreben

„Die Absicht der Tartaren ist es, sich die ganze Welt zu unterwerfen, wenn sie nur irgend können, und dazu haben sie von Chingis Khan den Auftrag, wie oben erklärt wurde, (...) Deshalb schließen sie wie gesagt mit keinem Menschen Frieden, außer wenn er sich in ihre Hände begibt.“⁶⁷⁷

Mit diesen Worten zeigt Carpini den unbegrenzten und absoluten Machtanspruch des mongolischen Herrscherhauses. Eine solche Aussage muss für seine Zuhörer äußerst bedrohlich gewirkt haben. Die Mongolen wollen, wie es scheint, die Weltherrschaft, egal mit welchen Mitteln. Der Grund wird im Auftrag des ersten Großkhans Chingis gesehen. Weiers betont, dass das gesamte Reichssystem und seine Organisationsstruktur durch die Chingissiden auf Eroberung aufgebaut war: Ohne Eroberung kein Wachstum, ohne Wachstum keine Gelegenheit für Leute aus allen Schichten sich zu bewähren, also auch kein Grund für Loyalität und Gefolgschaft. Ständige Ausdehnung verschaffte den Khanen die Möglichkeit zur Fürsorge ihren Gefolgen gegenüber. Diese gegenseitige Abhängigkeit, die das Herrschaftssystem generierte, konnte aber nur auf Basis ständig neuer Mittel erfolgen, die aber erst beschafft, d.h. erobert werden mussten.⁶⁷⁸

Die Zeitgenossen suchten nach moralischen, sozialen oder historischen Gründen für die Eroberungszüge und verfielen oft in stereotype Erklärungsmuster.⁶⁷⁹ Faktum schien, dass Europa und die Christenheit bedroht waren und am Rande des Untergangs standen, wenn die Mongolen erneut angreifen würden. Jeder, der auf die Idee käme mit den Mongolen Frieden zu schließen, in der Annahme es würde ihm nichts geschehen, wird entmutigt, wenn Carpini erklärt, dass sie mit niemandem Frieden halten. Auch C de Bridia schreibt, dass die Bewohner der Stadt Iankint, die sich ergeben hatte, deportiert wurden und nur ihr nacktes Leben retten konnten.⁶⁸⁰ Indirekt scheint hier die Bewertung des Feindes aus abendländisch-christlicher Sicht durch. Auch das christliche Abendland versucht zur gleichen Zeit aufgrund religiöser Motivationen frühere Herrschaftsgebiete zurückzuerobern, letztlich auch mit dem Ziel alle Völker unter der Herrschaft des Christentums und damit

⁶⁷⁷ Schmieder: Carpini, S. 90.

Zur Welteroberung als Ziel siehe auch Göckenjan: Brief eines ungarischen Bischofs, S. 277.

⁶⁷⁸ Siehe Weiers: Geschichte (Eggebrecht), S. 72/ 74.

⁶⁷⁹ Für Erklärungsmodelle auf Basis wirtschaftlicher und logistischer Hintergründe siehe Sinor: Horse and Pasture, S. 173- 183.

⁶⁸⁰ Siehe C de Bridia 24, ebenso Schmieder: Carpini, S. 73.

letztlich auch des Papstes zu vereinen.⁶⁸¹ Das Abendland sah sich im Recht und in göttlichem Auftrag handeln. Göttliche Legitimation konnte es nach christlichem Verständnis nur auf Basis der christlichen Religion, ja eigentlich nur aufgrund der „katholischen“ Religion geben. Selbst Nestorianer, Orthodoxe und andere christliche Gruppierungen wurden nicht im eigentlichen Sinne als Glaubensbrüder, sondern als Schismatiker betrachtet.⁶⁸² An der Legitimität des Herrschaftsanspruches des christlichen Europa über alle Heiden konnte es deshalb wohl letztlich für die Zeitgenossen keinen Zweifel geben. Das wird in Carpinis Formulierungen ganz deutlich. Ist er auch noch so beherrscht, was die Inhalte und Formulierungen seiner Aussagen angeht, ist doch klar, dass hier nicht der reine Beobachter spricht, sondern der beeinflussende Informationsbeschaffer, der die Rezipienten zu raschem Handeln aufgrund seiner Nachrichten bringen will. Auf Carpinis innere Verfasstheit und grundlegende Einstellung scheint mir folgende Aussage hinzudeuten:

„Und weil es – außer der Christenheit – kein Land auf der Welt gibt, das sie fürchten, deshalb rüsten sie zum Kampf gegen uns.“⁶⁸³

Mehr als an den meisten anderen Stellen seines Berichtes wird hier eines deutlich: Das Überlegenheitsgefühl der europäischen Christen ist derart groß, dass selbst eigenes Anschauen und Erfahrung nur sehr schwer durchdringen können. Ein Denkprozess, der auf das Hinterfragen der eigenen Position hinauslaufen würde, kann auf einer solchen Basis nicht in Gang kommen. Ob das nun wirklich seine Meinung ist oder ob es mehr zum Ansporn dienen soll, obwohl er weiß, dass seine Formulierung Wunschdenken ist, wird nicht klar.

Jacksons Sicht dieser und ähnlicher Stellen widerspricht meiner These erheblich. Die Interpretation als Ausdruck der Überlegenheit oder der propagandistisch unterlegten Anstachelung der Europäer zur Gegenwehr, sei falsch. Ähnliche Textstellen nicht nur in europäischen, sondern auch ost- und mittelasiatischen Quellen, die also eher aus einem

⁶⁸¹ Nicht zuletzt Carpinis Mission ist auch darauf ausgerichtet, die Mongolen zu missionieren, wenn schon nicht direkt, so doch zumindest die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Missionierung zu untersuchen, die dann auch eine gewünschte Unterwerfung unter christliche Verhaltensweisen und die Oberherrschaft des Papstes bedeuten würde: Missionierung als Instrument der Machtausübung.

⁶⁸² Dass der mongolische Anspruch nicht mehr oder weniger logisch und gerechtfertigt ist als die Behauptung aller europäischen Herrscher und vor allem des Papstes, die sich auf göttliche Legitimation beriefen, wird nicht und kann wohl von jemandem aus der Zeit, noch dazu einem Mönch, aufgrund seines kulturellen Hintergrundes nicht erkannt werden. Der Anspruch des Abendlandes auf die Wahrheit und die Deutungshoheit dessen, was richtig und falsch ist, war zu fest im Denken verankert. Andere Kulturen konnten aber theoretisch bei entsprechender Erfahrung und Offenheit in ihrer Andersartigkeit zumindest teilweise von Einzelnen erkannt und akzeptiert werden.

⁶⁸³ Schmieder: Carpini, S. 90.

mongolischen Blickwinkel beschreiben würden, würden ähnlich lautende Aussagen enthalten. Dies ist für Jackson ein Hinweis darauf, dass es sich bei den erwähnten Zitaten nicht um Propaganda oder chauvinistische, eurozentristische Überlegenheitsgefühle handeln könne.⁶⁸⁴ Es handele sich bei Würdigungen der europäischen Kampfkraft auf Seiten der Mongolen einfach nur um die wirkliche Einstellung derselben. Doch dem kann widersprochen werden, wenn man sich vor Augen führt, wie beispielsweise schon in der Antike Cäsar in seinen Kommentaren die Gegner in höchsten Tönen lobte, nur um sich selbst dann als umso glorreicher erscheinen zu lassen, wenn er über diese starken Gegner siegte. So denke ich, dass das Lob der gegnerischen Kampfkraft in mongolisch beeinflussten Quellen nicht unbedingt auf die Realität der mongolischen Einstellung hindeuten muss. Es könnte sich ebensogut um eine literarische Strategie der Autoren handeln. Dies würde dann auch eher zur ebenfalls bei Jackson festgestellten Verachtung der Mongolen für ihre zukünftigen Untergebenen passen.⁶⁸⁵

Ein weiterer Aspekt sticht heraus: Man machte sich offenbar Gedanken, was der Andere sich für ein Bild von einem selbst machte. Somit haben wir neben dem Eigenbild und dem Fremdbild in den Texten der Carpinimission auch eine Art Metabild. Dass die Mongolen wirklich ausgerechnet vor den europäischen Christen Angst hatten, scheint eher nicht wahrscheinlich.⁶⁸⁶ Doch Carpini versucht eine Begründung für den Kampf gegen das Abendland zu liefern und zugleich psychologisch Einfluss auf die Zuhörer zu nehmen. Warum sollten ausgerechnet die Christen die größte Gefahr darstellen? Diese Idee kann er, wie ich glaube, nur aufgrund zweier Vorstellungen bekommen haben: Zum einen waren die Christen, in der Sicht der Zeit, aufgrund göttlichen Beistandes allen überlegen, wie auch die beschriebene Niederlage der Mongolen gegen Priester Johannes zeigen mag.⁶⁸⁷ Zum anderen spielte vielleicht die unerwartete Pause im mongolischen Vorstoß eine Rolle. Zwar kennt Carpini einen der Gründe, warum sich die Mongolen scheinbar ohne Grund plötzlich nach Osten zurückgezogen haben könnten. Doch womöglich spielte bei den Rezipienten und vielleicht auch in seinem Unterbewusstsein der unerwartete Rückzug noch eine bedeutende Rolle und bedurfte weiterer Deutung. Wenn die Mongolen alle Völker unterwerfen wollten und nur vor dem christlichen Abendland haltmachten, konnte es doch, so vielleicht der Gedankengang, nur eine Schlussfolgerung geben: Sie hatten Angst; Angst vor der überlegenen Schlagkraft der Christen oder vielleicht auch den

⁶⁸⁴ Siehe Jackson: *The Mongols and the West*, S.135/ 136.

⁶⁸⁵ Siehe Jackson: *The Mongols and the West*, S. 136.

⁶⁸⁶ Wie Schmieder anmerkt ist es aber nicht unlogisch, dass sie gegen diejenigen kämpfen, die sie fürchten. Schließlich wollen sie womöglich gerade die ausschalten, die die größte Gefahr für sie darstellen. Siehe Schmieder: *Carpini*, Anmerkung 158 S. 147.

⁶⁸⁷ Siehe C de Bridia 17 und Schmieder: *Carpini*, S. 65/ 66.

Prophezeiungen über ihren eigenen Untergang, die C de Bridia und auch Carpini mehrfach erwähnen.⁶⁸⁸ Carpini versetzt sich also echt oder zum Schein in die Denkweise der fremden Kultur, kann jedoch nicht so weit gehen, sich andere Möglichkeiten als die ihm durch seine eigene Kultur vorgegebenen vorzustellen. Das Eigenbild, das er sich von Europa und dem Christentum macht, bestimmt nicht nur das Bild und die Kategorisierungen, denen er die Mongolen unterwirft, sondern auch die Vorstellung, wie diese wiederum den Westen sehen könnten. Während China sich als Reich der Mitte bezeichnete, hatten die Europäer kein Problem damit ein ähnliches Bild von sich selbst zu entwerfen und nur dieses als alleingültige Definition der Welt zu sehen. Als Abschluss seines Gedankenganges formuliert Carpini nochmals eindringlich die Ziele des mongolischen Kriegszuges. Nicht ein Land oder eine Region seien das Ziel, die gesamte westliche Christenheit sei betroffen.

„Dieser schon früher erwähnte Güyük Khan richtete zusammen mit allen seinen Fürsten das Banner gegen die Kirche Gottes und das römische Reich gegen alle christlichen Reiche und Völker des Westens auf – es sei denn, sie würden doch noch befolgen, was er dem Herrn Papst, den Mächtigen und allen anderen christlichen Völkern des Westens befiehlt.“⁶⁸⁹

Es geht also um die Unterwerfung des Westens und ganz besonders der Christenheit.⁶⁹⁰ Dies konnte, wie mehrfach geschehen, zu Kreuzzugsaufrufen führen und zur Aufforderung an alle christlichen Herrscher, die Kirche und das Abendland zu retten. Diesmal waren nicht die heiligen Stätten durch Muslime bedroht, sondern alle christlichen Völker, was das Ganze vielleicht noch eine Stufe schlimmer erscheinen ließ.⁶⁹¹

Es konnte für die Zuhörer nach diesen Worten nur eine Schlussfolgerung geben: Aufgabe und Unterwerfung unter den Willen des Khan, was -laut Carpini- keine Alternative war, oder Krieg. Denn die Mongolen gingen denen gegenüber, die sich freiwillig unterwarfen, nicht nach europäisch-ritterlichen (wenn auch vielleicht nur in der Literatur wirklich so konsequent durchgehaltenen) Regeln vor, sondern versklavten und metzelten sie nieder. Um das noch einmal deutlich zu machen, schreibt er über die Möglichkeit der

⁶⁸⁸ Dazu C de Bridia 33 und 41. Siehe auch Schmieder: Carpini S. 74. Siehe Kapitel II.5.5.

⁶⁸⁹ Schmieder: Carpini, S. 90.

⁶⁹⁰ Ein Bündnis mit den Mongolen, die weder Retter des Christentums als Truppen des Priester Johannes, noch dessen Vernichter als Höllenscharen waren, gegen die Muslime wurde zwar angedacht, konnte aber ohne Christianisierung scheinbar nicht erfolgreich sein. Versuche des französischen Königs scheiterten. Erst später versuchte man gemeinsame Operationen zusammen mit den Il-Khanen.

⁶⁹¹ In seinem Brief an den Papst droht Bela IV. indirekt diesem und macht ihm klar, dass Ungarn die letzte Bastion gegen die Mongolen sei. Warum werde Krieg im Nahen Osten geführt, während doch die wirkliche Gefahr für die Christenheit vor den Toren Europas stehe? Siehe Göckenjan: Brief König Belas IV. an Papst Innozenz IV. vom 11. November (1250), S. 309/ 310.

Unterwerfung oder der Niederlage:

„Das aber darf, wie mir scheint, keinesfalls geschehen: zunächst wegen der allzu tiefen, unerträglichen, bisher unerhörten Knechtschaft (*nimiam servitutum etiam intollerabilem*), die wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben, in die sie alle ihnen unterworfenen Völker führen; sodann deshalb, weil ihnen keinerlei Glauben zu schenken ist und kein Volk ihrem Wort vertrauen kann – denn was immer sie versprechen, das halten sie nicht, wenn der Zeitpunkt ihnen günstig erscheint, und sie sind hinterlistig (*subdoli*) in allen ihren Taten und Versprechungen. Denn sie wollen wie gesagt alle Fürsten vernichten, alle Adligen, alle Ritter und ehrenwerten Männer eines Landes, und das tun sie verschlagen und listenreich (*sub dolo et artificiose*) gegen die Untergebenen.“⁶⁹²

Dass Europa jedoch aus damaliger mongolischer Sicht⁶⁹³ von Asien aus allenfalls als kleiner ferner Anhang an den asiatischen Kontinent verstanden werden konnte, war aus der damaligen Geisteshaltung heraus und auf Basis der europäischen geographischen Kenntnisse für Carpini unmöglich zu erkennen. Sinor macht deutlich, dass der Westen für die Mongolen nicht in erster Linie das in viele kleine Herrschaftsräume zersplitterte für die europäischen Zeitgenossen natürlich maßgebliche Europa war, sondern die großen Steppengebiete Osteuropas und vor allem das der mongolischen Kultur sicher nähere Gebiet der Kumanen und Ungarn. Zudem stand im Ganzen lange Zeit China im Fokus der mongolischen Großraumstrategien und nicht Westeuropa.⁶⁹⁴

Damit ergibt sich die Frage, warum die Mongolen und speziell Chingis Khan das Ziel hatten die Welt zu erobern. Der Auftrag des Herrschers allein reichte als Erklärung vermutlich nicht, weshalb sich in den Texten der Zeit verschiedenste Begründungsmuster wiederfinden, die vom Auftrag Gottes bzw. des Antichristen bis hin zu moralischen Erklärungen reichen.

6.2 Herrschaftsideologie und Begründungen für die Expansion

Aus den Texten kann man zwei Hauptbegründungen für die Expansionspolitik der mongolischen Herrscher herauslesen. Zum einen wird den Mongolen insgesamt eine unersättliche Gier nach dem Gut Anderer attestiert. Zum anderen findet man an mehreren Stellen einen göttlichen oder stammväterlichen Auftrag. Das eine zielt also auf eine moralische Kritik, das andere impliziert eine Art Masterplan. Chingis Khan als Urvater des

⁶⁹² Schmieder: Carpini, S. 90.

⁶⁹³ Vorausgesetzt, die Mongolen konnten sich überhaupt eine genauere Vorstellung von Europa machen.

⁶⁹⁴ Siehe Sinor: *The Mongols and Western Europe*, S. 514/ 515.

mongolischen Reiches wird bei Carpini folgendermaßen eingeführt:

„Im Land der Yekamongal lebte ein Mann namens Cinggis. Dieser begann, ein ‚gewaltiger Jäger vor dem Herrn‘ (*robustus venator coram Domino*) zu sein, denn er lernte, alle Menschen zu berauben und Beute zu machen. Er ging in fremde Länder und ließ niemanden fort, dessen er habhaft werden und den er für seine Schar gewinnen konnte. Er machte sich viele Männer seines Volkes geneigt, die ihm als Anführer zu jeglicher Missetat (*ad omnia malefacta*) folgten.“⁶⁹⁵

Dies ist zunächst eine teils recht negative Vorstellung des Stammvaters des mongolischen Imperiums. Carpini lässt ihn als eine Art Verführer auftreten, der die anderen Mitglieder seines Volkes umgarnt und sie erst schlecht macht. Die mongolische Gier nach Geschenken und dem Land Anderer findet bei ihm in der Gestalt Chingis Khans ihren Ausdruck und Anfang. Er ist zugleich der Grund und die repräsentative Figur, die den mongolischen Expansionswillen verkörpert. Das Bibelzitat dürfte für Carpinis Zeitgenossen klar auf Nimrod hingedeutet haben. Dieser galt als Urbild eines negativ zu verstehenden Gewaltherrschers. So erfolgt hier indirekt eine weit stärkere Abwertung als man an der Oberfläche den Worten entnehmen kann.

Die entsprechende Stelle bei C de Bridia jedoch lässt Chingis Khan negativer erscheinen. Mit äußerst pejorativen Worten beschreibt er den Anfang des Aufstiegs der Mongolen als einem auf Wahnsinn und Raub basierenden Volk.

„In diesem Land lebte ein Mann, adlig zwar in Bezug auf die Abkunft, aber von grausamem Charakter (*moribus crudelibus*), mit Namen Cingis, mit dem die Tartaren ihren Anfang nahmen. Mit Unterstützung einiger weniger Menschen unternahm er es Plünderungen auszuführen (*spolia exercere*). Schließlich nahm er noch grausamer (*crudelior*) auf verbrecherische Weise (*furtim*) Leute gefangen und vereinigte sie unter der Zwangsherrschaft seines Unrechts (*in sue iniquitatis dominio*). Nachdem er 30 Gefolgsleute zusammengezwungen hatte (*coaceruasset*), verfiel er in offenen Wahnsinn (*ueasaniam*) und unterwarf das ganze Land seiner Geburt, nämlich Moal, vollständig seiner Gewaltherrschaft (*dominacioni*).“⁶⁹⁶

Hier sieht man eine andere Bewertung desselben Vorgangs. Die anfängliche Eroberung und Unterwerfung der Steppenvölker um den Siedlungsbereich seiner Sippe herum beschreiben zwar beide. Doch bei Carpini wird Chingis Khan noch indirekt charakterisiert, indem er ihn als „großer Jäger vor dem Herrn“ mit Nimrod gleichsetzt, der Beute macht und Missetaten verübt. Dies wird von C de Bridia viel mehr und deutlicher ausgeschmückt. Frater Julianus scheint hingegen nicht generell negativ eingestellt, wenn er beschreibt, wie

⁶⁹⁵ Schmieder: Carpini, S. 60/ 61.

⁶⁹⁶ C de Bridia 3.

der mächtige Herrscher Gurgutam gegen die Tartaren kämpft, um das Unrecht gegen seine Schwester zu rächen und später einen ungerechten Herrscher (womöglich mit dem Schah von Kwarezm zu identifizieren) für dessen Missetaten bestraft.⁶⁹⁷ Ob Frater Julianus dies nun auf Gier und Machthunger zurückführt, wäre diskutabel. Erst später wird Chingis Khan offenbar durch den Erfolg verdorben.

„Durch diese Erfolge kühner geworden, hielt er sich für mächtiger als alle Menschen auf der Erde, rückte gegen andere Reiche vor und setzte sich die Unterwerfung der ganzen Welt zum Ziel.“⁶⁹⁸

Für Friedrich II. bzw. Matthew Paris ist klar, dass es sich um eine göttliche Strafmission handle und Gott sich dabei der Machtgier der Mongolen, als Abkömmlinge des Tartarus, bediene,

„(...) weil es bei seiner außerordentlichen Macht und Menge allein zu herrschen begehrt.“⁶⁹⁹

Auch die Novgoroder Chronik schließt sich diesem Tenor an und sieht die Mongolen als göttliche Strafe. Zudem wird ganz klar der Bezug zur Bibel hergestellt, wenn zu lesen ist, dass die Mongolen die seien, die von Gideon vertrieben wurden, um am Ende der Zeiten wiederzukehren.⁷⁰⁰ Ganz anders wird Chingis Khan von chinesischer Seite aus gesehen, wobei ich hier nicht generalisieren kann. Das Meng-ta Pei-lu spricht von ihm als tapfer, großzügig, einnehmend, religiös und pflichtbewusst.⁷⁰¹

Die Unterschiede bei diesen Autoren zeigen, dass verschiedene Herangehensweisen durchaus möglich waren. Die Verfasser schreiben und werten also bewusst so, wie sie es tun. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass auch in mongolischen Erzählungen oder denen unterworfenen Völker und Gefangener in der Mongolei, die die Reisenden womöglich gehört hatten, Chingis Khan teilweise negativ beschrieben wurde, doch vermutlich beruhen die negativen Bewertungen auf der Einstellung derer, die sie gehört und dann nach Europa vermittelt haben. Man hat es also bereits im Originaltext mit einer Interpretation der Tatsachen zu tun. Dazu war Carpini ja aufgebrochen. Er sollte beobachten und bewerten und seine Stellungnahme abgeben. Der Vergleich zeigt aber, dass es für Bewertungen Spielräume gab. Chingis Khan wird geradezu positiv beschrieben, wenn Carpini von den zwar schwachen, aber trotzdem räuberischen Söhnen

⁶⁹⁷ Siehe Göckenjan: Frater Julianus, S. 101- 103.

⁶⁹⁸ Göckenjan: Frater Julianus, S. 103/ 104.

⁶⁹⁹ Grandaur: Matthäus von Paris, S. 114.

⁷⁰⁰ Siehe Zenkovsky: Epen, S. 167.

⁷⁰¹ Siehe Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 12.

des Königs der Naiman schreibt, die völlig außer Kontrolle geraten, so dass Chingis Khan sie schließlich angreift und ausschaltet.

„Nachdem dieser aber den Weg allen Fleisches gegangen war, folgten ihm seine Söhne nach, doch die waren jung und dumm und wußten das Volk nicht zu lenken, sondern waren untereinander zerstritten und verfeindet. Deshalb hatte in der Zwischenzeit Cinggis so aufsteigen können. Doch trotzdem überfielen sie die oben genannten Länder, töteten Männer, Frauen und Kinder und führten ihre Habe als Beute weg. Als Cinggis das hörte, sammelte er alle ihm untergebenen Männer.“⁷⁰²

An dieser Stelle scheint Chingis Khan geradezu ein Garant der Ordnung zu sein. Schmieder sieht in dieser Erzählung allerdings nur die Geschichte des Siegers geschrieben.⁷⁰³

Ganz anders sieht es C de Bridia, der den Kampf mit den Naiman wiederum auf die Machtgier Chingis Khans zurückführt, welcher nicht einmal davor zurückschreckt, den hilflosen Kindern die Macht zu entreißen.

„Als Cingis Khan dies gehört hatte, begann er auf das Reich der Kinder zu hoffen, und nachdem er eine Armee versammelt hatte, in das Reich der Nayman einzufallen.“⁷⁰⁴

C de Bridia schreibt etwas ausführlicher, wenn es um die anfänglichen Eroberungen Chingis Khans geht, weil er bei weitem stärker und negativer ausschmückt. Die Kritik richtet sich gegen den Nomaden, der nur auf Eroberung aus ist: Der Steppenkrieger als derjenige, der sich außerhalb zwischenmenschlicher, mittelalterlichen Europäern vertrauter Umgangsformen stellt und keine christlichen Grundgebote befolgt, wie sie im Umgang zwischen Völkern, nach Sicht der Zeit, wohl üblich waren. Egal wo Carpini seine Informationen hernahm, auf jeden Fall wird er einen direkteren Zugang gehabt haben als C de Bridia, der nur aus dritter Hand Wissen über die Frühgeschichte der Mongolen erhalten konnte. Bei ihm dient diese dann eher dazu sein Bild von diesem Volk zu festigen und auszusmücken, während bei Carpini eine solche Tendenz zumindest an dieser Stelle nicht festzustellen ist. Das bedeutet nicht, dass er automatisch als Gewährsmann für aus heutiger Sicht historisch korrekte Fakten zur Geschichte der Mongolen fungieren kann. Darum geht es auch gar nicht in erster Linie. Es wird allerdings deutlich, dass er die Informationen, die er präsentiert weniger häufig und weniger stark zur Leserlenkung nach ganz bestimmten stereotypen Vorgaben einsetzt. Es scheint eindeutig, dass Carpini eher

⁷⁰² Siehe Schmieder: Carpini S. 61.

⁷⁰³ Siehe Schmieder: Carpini, Anmerkung 67 S. 132.

⁷⁰⁴ C de Bridia 7.

an der Vermittlung von Wissen, das er in Erfahrung bringen konnte, und behutsamer Leserlenkung gelegen ist, als C de Bridia, der -meiner Ansicht nach- öfter ganz bewusst und meist weit deutlicher eine bestimmte Lesart favorisiert. Ich denke nicht, dass immer allein die Tatsache zum Tragen kommt, dass er als in Europa gebliebener Interpret einen an sich anderen Blickwinkel als Carpini hatte, weil ihm die Erfahrung eines Reisenden fehlen würde. Das gehört mit Sicherheit als entscheidender Punkt dazu, doch zumindest an dieser Stelle ist ein bewusstes Interpretieren in eine andere Richtung zu spüren.

Wenn die Autoren über die Moral der Mongolen schreiben, wird deutlich, dass diese den Geboten der christlichen Religion nicht gehorchen.⁷⁰⁵ Doch diese Gebote sind in den Augen damaliger Christen natürlich absolute Grundkonstanten. Wer sie nicht befolgte, stellte sich gegen Gott und war folglich nur negativ zu sehen. Man konnte nach damaligem Verständnis einer solchen Gestalt nichts Positives abgewinnen. Mögen Feldherrn und Herrscher in Europa auch ähnlich gehandelt haben, so waren sie als Christen und in den abendländischen Kontext integrierte Menschen vermutlich doch leichter zu akzeptieren und einzuordnen, als diese Völker, die so urplötzlich auftauchten und letztlich die europäisch-christlichen Werte durch ihr Verhalten, ja ihre bloße Existenz, in Frage stellten. Doch diese Werte wurden nie hinterfragt. Selbst die Existenz der Muslime konnte in dieses System als Feinde Christi relativ einfach eingebaut werden. Die Mongolen jedoch passten durch ihre Andersartigkeit nicht mehr ins Bild. So wird mehr oder weniger jede „normale“ Handlung wie Krieg und Unterwerfung anderer Völker zu einer frevlerischen Tat. Hingegen scheint Carpini bemüht, relativ unvoreingenommen zu beschreiben. Sein Mongolenbild wird insgesamt weniger häufig von moralischen, negativen Adjektiven und Beschreibungen begleitet. Er konnte sich der realen historischen Hintergründe natürlich nicht bewusst sein, dass der Krieg gegen die Naiman zum Teil auf einem Streit unter Blutsbrüdern basierte, wobei der eine sich dann mit den Naiman verbündete, um dieselben Gebiete wie Chingis Khan zu beanspruchen. Ein wenig scheint dieser Hintergrund womöglich durch, wenn C de Bridia und Carpini berichten, dass die Naiman ein mächtiges Volk gewesen seien, dem die Mongolen vorher hätten Tribut zahlen müssen.⁷⁰⁶ Dass die Besiegten sich dann wahrscheinlich zu den Karakitai aufgemacht hätten, habe einen Anlass für einen Krieg gegen diese geboten, wie Schmieder

⁷⁰⁵ Siehe C de Bridia 39- 54.

Ähnlich auch Carpini bei der Beschreibung der schlechten Sitten der Mongolen. Siehe Schmieder: Carpini, S. 57- 60.

⁷⁰⁶ Siehe C de Bridia 7, Schmieder: Carpini, S. 61.

Bei Frater Julianus waren die Mongolen vorher den Tartaren unterworfen. Siehe Göckenjan: Frater Julianus, S. 101.

Das Meng-ta Pei-lu schreibt von einer Gefangenschaft bei den Chin, was wohl eine Verwechslung mit den Taycigut ist. Siehe Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 12.

feststellt.⁷⁰⁷ Auch scheint mit den historischen Ereignissen in gewisser Weise übereinzustimmen, dass Carpini und C de Bridia schreiben, beide Völker hätten zusammen gegen die Mongolen gekämpft und seien besiegt worden. Als Gipfel der von Chingis Khan initiierten mongolischen Eroberungskampagne, berichtet Carpini dann, wie dieser vor seinem Tod Gesetze erlässt, die zu den Grundlagen des mongolischen Verbundes werden. Eines davon sei der Auftrag die Welt zu unterwerfen und so wird für Carpini aufgrund eines Befehls des Volksgründers genau dieses Programm der Unterwerfung aller Länder durchgeführt.

„Ein anderes Gesetz besagt, dass sie sich alle Welt untertan machen sollen und mit keinem Volk Frieden schließen dürfen, außer wenn es ihnen unterworfen ist, bis die Zeit ihres Untergangs gekommen sein wird.“⁷⁰⁸

Dasselbe wiederholt er wie zur Bekräftigung nochmals an späterer Stelle mit wenigen Worten:

„Man muß wissen, dass sie mit keinem Menschen Frieden schließen, der sich ihnen nicht unterworfen hat, weil sie von Chingis Khan den besagten Auftrag haben, wenn irgend möglich alle Völker zu unterwerfen.“⁷⁰⁹

Doch eine rein religiöse Begründung war aus der damaligen Geisteshaltung heraus nicht akzeptabel, falls sie nicht auf der christlichen Religion basierte. Christliche Herrscher und vor allem der Papst, aber auch die normale Bevölkerung lebten genau in dieser Vorstellung, dass eine Macht, die mit göttlichem Auftrag handelte, das Recht, ja den Auftrag hätte den Rest der heidnischen Menschheit zu unterwerfen. Unter anderem aus diesem Gedankengut entstanden die Begründungen für Kreuzzüge. Der Ruf: *Deus lo vult*, scheint nicht so verschieden von der Einstellung eines Khans der mit Tengri als Schutzgottheit den Weg zur Weltherrschaft einschlägt. Dass eine derartige Sicht natürlich in einer mittelalterlichen Gesellschaft, die in der Überzeugung der Auserwähltheit durch das Christentum lebte, nicht akzeptiert werden konnte, ist klar. Hier sind zwei Gedankengänge, aus der damaligen Sicht heraus in sich logisch nachvollziehbar, am Werk. Das Selbstbild wird nicht verändert. Das Fremdbild wird allerdings aufgrund von Konstituenten, die ebenso für das Eigenbild gelten, anders bewertet. Während die Idee einer Kritik an der eigenen Mission und Expansion nicht aufkommt, erwartet man aber

⁷⁰⁷ Siehe Schmieder: Carpini S. 132 Anmerkung 68 und Gießauf S.154, Anmerkung 436.

⁷⁰⁸ Schmieder: Carpini S. 69.

⁷⁰⁹ Schmieder: Carpini S. 84.

wohl indirekt im Endeffekt genau das von den Anderen.

Bei der Besprechung der Verteidigungsstrategien legt Carpini dar, weswegen die Mongolen alle Welt unterwerfen wollen und zeigt außerdem wie die Khane sich selbst sehen, indem er einen typischen Briefanfang zitiert. Um den allumfassenden Machtanspruch der Mongolen zu verdeutlichen, wird die Umschrift des offiziellen Siegels herangezogen.

„Deshalb beginnt ihr Kaiser folgendermaßen seine Briefe: ‚Gottes Kraft, Kaiser aller Menschen‘, und in der Umschrift seines Siegels steht zu lesen: ‚Gott im Himmel und Güyük Khan auf Erden, Gottes Kraft, Siegel des Kaisers aller Menschen.‘“⁷¹⁰

Es wird ein göttlicher Auftrag oder zumindest eine Art Gottesgnadentum beschworen. Ein göttlich legitimes König-/ Kaisertum in Asien ist aber für einen europäischen Christen der damaligen Zeit, außer in den Händen des Priester Johannes, sicherlich nicht vorstellbar, geschweige denn akzeptabel. Dadurch wäre im Umkehrschluss das europäische Ordnungssystem und die eigene Lebensweise in Frage gestellt worden. Denn aufgrund dieses göttlichen Auftrags, den man natürlich nicht als echt akzeptierte, erfolgte ein Angriff auf die Christen im Westen. Dass die Abendländer denselben Anspruch an alle anderen Völker hatten, wird deutlich, wenn man sich den Brief des Papstes ansieht, der von Carpini kurz referiert wird, als sie auf die erste größere Ansammlung von Mongolen stoßen.

„Auch ihnen antworteten wir, dass wir Gesandte des Herrn Papstes, des Herrn und Vaters der Christen, seien, der uns zum König wie zu den Fürsten und allen Tartaren gesandt habe, weil er wünsche, dass alle Christen Freunde der Tartaren sein und mit ihnen in Frieden leben sollten; darüber hinaus wünsche er, dass sie groß seien bei Gott im Himmel.“⁷¹¹

Während dies zunächst theoretisch als Unterwerfungsgeste aufgefasst werden konnte, klingt es zunehmend anders, wenn er fortfährt.⁷¹² Die herrscherlichen Attribute sind

⁷¹⁰ Schmieder: Carpini, S. 90.

Einen ähnlichen Siegeltext zeigt auch das Meng-ta Pei-lu. So sollen die Ermächtigungstafeln für mongolische Beamte folgendermaßen ausgesehen haben: „Von den goldenen Tafeln, die sie am Gürtel tragen, tragen die höchsten Beamten des ersten Ranges (eine Tafel) mit zwei Tigern, die einander gegenüberstehen; sie heißt ‚Tigerkampf-Goldtafel‘. In chinesischer Schrift steht darauf: ‚Kaiserlicher Befehl des mit himmlischem Mandat herrschenden Kaisers Cinggis: Ermächtigt, in allen Angelegenheiten geeignete Maßnahmen zu ergreifen!‘ – Der zweite Rang trägt eine einfache goldene Tafel mit der Inschrift: ‚Kaiserlicher Befehl des mit himmlischem Mandat herrschenden Kaisers Cinggis: Dringend!‘ Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 65. Eine ausführliche Diskussion über die Entwicklung dieser Tafeln findet sich in Anmerkung 4- 6 S. 66/ 67. Ögödeis Siegel geht wohl auf ein Chin-Vorbild zurück.

⁷¹¹ Schmieder: Carpini, S. 101.

⁷¹² Siehe Schmieder: Carpini, Anmerkung 188 S. 150.

jedoch auch hier, selbst in ihrer Formelhaftigkeit, ein typisches Zeichen des Machtanspruchs.

„Daher mahne der Herr Papst sie, durch uns ebenso wie durch seine Schreiben, dass sie Christen werden und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus annehmen sollten, weil sie anders nicht zum Heil finden könnten. Außerdem habe er geschrieben, dass er sehr verwundert sei über das ungeheure Hinmorden von Menschen, vor allem von Christen, besonders von Ungarn, Mähren und Polen, die ihm untergeben seien, das die Tartaren angerichtet hätten, obwohl jene sie nicht, auch nicht versuchsweise, angegriffen hätten; und weil Gott der Herr darüber sehr empört sei, mahne er sie, dass sie in Zukunft von so etwas abstehen und Buße tun sollten wegen ihrer Schandtaten.“⁷¹³

Hier prallen zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. Der Papst fordert als Sprachrohr Gottes de facto die Unterwerfung unter das Christentum und damit unter seine Weisungen. Auf der anderen Seite beanspruchen aber auch die Mongolen und ihr Khan die direkte Beziehung zu einem Gott und einem göttlichen Auftrag. Zwar scheint der Papstbrief vorsichtig formuliert und relativ diplomatisch, doch ändert das wenig an der Tatsache, dass beide Briefe in ihrer Ähnlichkeit und absoluten Gegensätzlichkeit zwei unvereinbare Weltherrschaftsansprüche formulieren. Konkret spricht der Brief die Kriege in Polen, Ungarn und Mähren an. Dass in anderen nicht-europäischen Ländern mindestens genauso brutal verfahren und ganze Landstriche verwüstet wurden, ist den Abendländern aber noch nicht bekannt. Bei Benedictus Polonus findet sich dann das Antwortschreiben des Khans, das im Ton vielleicht etwas aggressiver, aber in der Aussage ebenso einseitig ist, wie der Papstbrief. Trotzdem gibt er eine konkrete Erklärung für den Angriff der Mongolen auf Europa. Es finden sich einige Aussagen, die einen Rückschluss darauf erlauben, warum sich die Dinge so entwickelt haben.

„Weil sie der Schrift Gottes und der Weisung des Cyngis-Chan und des Chan nicht gehorcht haben und weil sie Boten, die besonderen Schutz genossen, getötet haben, deswegen hat Gott die Weisung erteilt diese zu vernichten und hat sie in unsere Hände übergeben. Was hätte ein Mensch dem anderen sonst antun können, wenn Gott dies nicht getan hätte? Aber ihr Menschen des Westens glaubt, dass nur ihr Christen seid und verachtet die anderen. Aber wie könnt ihr wissen, wen Gott für würdig hält seine Gunst zu erweisen? Wir aber haben, indem wir Gott verehren, durch die Kraft Gottes vom Orient bis zum Okzident alles Land vernichtet. Und wenn dies nicht die Kraft Gottes wäre, was hätten Menschen erreichen können?“⁷¹⁴

⁷¹³ Schmieder: Carpini, S. 101

⁷¹⁴ Benedictus Polonus 13.

Ein anderer Brief des Großkhans an Bela IV. wird bei Frater Julianus zitiert. Siehe Göckenjan: Frater Julianus, S. 107/ 108. Siehe auch Anmerkung 52/ 53 S. 122/ 123. Dort wird dieser Brief als älteste bekannte unmittelbare Kontaktaufnahme der Mongolen mit einem Abendländer gesehen.

Zunächst wird hier in einer Art Replik auf den Alleinvertretungsanspruch des Papstes, der sich als Stellvertreter Christi darstellt, der Khan als die ausführende Hand Gottes gezeigt. Schon allein das Gottesbild scheint eine entweder durch die Übersetzung der Übersetzerkette oder durch die Niederschrift Benedictus Polonus´ zustande gekommene Anpassung an die westlich-christlichen Vorstellungen erfahren zu haben. Zwar mag eine gewisse Personalisierung existiert haben, doch ist „Tengri“ wohl eher als göttlicher Himmel als solcher zu sehen, weniger als Gott im monotheistischen Sinne. De Rachewiltz analysiert die mongolische Sichtweise folgendermaßen: Das Recht zu herrschen sei den Mongolen von Mönke Tengri, dem Ewigen Himmel, zugestanden worden. Chingis Khan und seine Nachfolger seien in dieser Sicht die Stellvertreter des Himmels auf Erden gewesen. Somit hätten die Khane der Herrscherfamilie in diesem System als absolute Herrscher im Auftrag des Himmels regiert.⁷¹⁵ Für de Rachewiltz ist die Ausprägung dieses Anspruchs vor allem durch innermongolische Entwicklungen und die Kontakte mit den sesshaften Völkern Asiens, v.a. den chinesischen Reichen und deren Herrschaftsideologien entstanden.⁷¹⁶ Die Idee einer Art Gottesgnadentum könne, so de Rachewiltz nur von einem sesshaften Volk übernommen worden sein. Die Vorstellung eines Oberherrschers, der vom Himmel dazu bestimmt worden sei, sei stark von der chinesischen Vorstellung eines „Sohnes des Himmels“ (t'ien-tzu) und dem „Mandat des Himmels“ (t'ien-ming) beeinflusst.⁷¹⁷ Diese Übernahme eines eigentlich aus einer anderen Kultur stammenden Herrschaftsanspruchs sieht de Rachewiltz in der Notwendigkeit der Konsolidierung einer überregionalen Herrschaft begründet. Die Umwandlung von zersplitterten Stämmen in einen schlagkräftigen Verbund, der sowohl militärisch als auch sozial große Veränderungen bedingte wie erforderte, habe auch eine

⁷¹⁵ Siehe de Rachewiltz: Some remarks on the ideological foundations of Chingis-Khan´s empire; in: Papers on far eastern history, 1973, 7, S. 24. „In the Secret History we find also some important statements by Chingis claiming that he had been ‘designated by the powerful Heaven’ (...) to win, and that he had subjugated ‘all the people’ (...) and gained the ‘throne’ (...) by the strength and protection that he had received from Heaven (...) Heaven had, moreover, notified the shaman Kököcü Teb-Tenggeri that Chingis should rule the empire (...) All these references indicate that Chingis had an unshakable faith in the power, or ‘strength’, of the Eternal Heaven, and that he regarded his fortunate career as preordained by a sort of Divine Providence, which is nothing but the will of Heaven.” De Rachewiltz: Some remarks, S. 27/ 28

⁷¹⁶ Gießauf scheint der Vorstellung von de Rachewiltz, dass ein direkter Bezug zu chinesischen Einflüssen zu sehen sei, zu widersprechen. Er betont, dass göttliches Sendungsbewusstsein bereits bei den Hunnen, den Ungarn und anderen Reitervölkern, die im Begriff waren Reiche zu gründen, existiert habe. Siehe Gießauf: Barbaren – Monster – Gottesgeißeln, S. 21/ 22.

Ähnlich auch die Ansicht von Jackson, der den göttlich legitimierten Weltherrschaftsanspruch aus früheren türkischen und uigurischen Traditionen entsprungen sieht und das Ziel die ganze Welt zu erobern erst für die spätere mongolische Zeit konstatiert, nicht jedoch für den Beginn unter Chingis Khan. Siehe Jackson: The Mongols and the West, S. 45- 47.

Zum Weltherrschaftsanspruch und der religiösen Grundlegung dieser Vorstellung siehe auch die sehr ausführlichen Quellenverweise bei Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 165 Anmerkung 459 und 198/ 199 Anmerkung 571.

⁷¹⁷ Siehe de Rachewiltz: Some remarks, S. 29.

Anpassung der Legitimation von Herrschaft erforderlich gemacht. Um diese Position zu erreichen und dann zu behaupten, habe Chingis Khan eine entsprechende politische Ideologie erarbeiten müssen, die es ihm und seinen Nachfolgern ermöglichte, das Ziel der Weltherrschaft weiterzuverfolgen und gleichzeitig eine Erklärung dafür zu bieten. Trotzdem müsse man bedenken, dass der Einfluss auf Chingis Khan nur indirekt über Mittelsmänner vor sich gegangen sein könne, solange sich das Machtzentrum immer noch in der Steppe befand.⁷¹⁸ Nach der Darstellung von de Rachewiltz scheint es sich also nicht um eine Entwicklung ohne Lenkung gehandelt zu haben, sondern um eine bewusst großangelegte Reichs- und Herrschaftskonstituierung, bei der dezidiert auf Mittel und Ideen aus verschiedenen Kulturen und Völkern zurückgegriffen wurde. Diese Offenheit dürfte generell die große Stärke der Mongolen gewesen sein, die es ihnen ermöglichte für eine begrenzte Zeit ein relativ stabiles Reich zu schaffen, anders als so viele Steppenvölker vor ihnen.

Somit erscheint der Brief, der bei Benedictus Polonus überliefert ist, in einem komplexen Licht. Die spezielle Formulierung mag durch die Übersetzung oder die Worte Benedictus Polonus' bestimmt sein, die Aussage jedoch trifft sich völlig mit der von den Mongolen propagierten und bei den Autoren der Carpinimission ausführlich dargelegten Herrschaftsideologie der Khane. De Rachewiltz sieht die Formulierung des Antwortbriefes mit der dezidierten Kritik am Alleinherrschaftsanspruch zwar aus der von den Chinesen übernommenen Ideologie des *Mandats des Himmels* begründet, aber auch wesentlich durch nestorianischen Einfluss bedingt. Dies komme zum Tragen, wenn Kuyuk dem Papst Arroganz vorwirft, wenn dieser behauptet, seine Auslegung des Christentums sei die allein wahre. Da mehrere seiner Minister Nestorianer waren, könne man davon ausgehen, dass deren Arbeit an den Übersetzungen und Formulierungen sich im Text wesentlich niedergeschlagen habe.⁷¹⁹

Zwei ähnliche Alleinvertretungsansprüche, die auf religiös-weltlicher Macht beruhen, stehen sich gegenüber. In einer solchen Situation ist auch das Verhalten der Mongolen nachvollziehbar. Der Auftrag des Großkhans ist aus ihrem Verständnis wohl absolut logisch. Wie de Rachewiltz darlegt⁷²⁰ war aus einer solchen Vorstellung heraus nur die

⁷¹⁸ Siehe de Rachewiltz: Some remarks, S. 31- 32. „There is, I believe, sufficient evidence to show that these 'cultural middlemen' not only existed at his court, but were also actively engaged in ideological propaganda. As I have shown elsewhere, Chingis Khan was early acquainted with Chinese society and culture through his relations with the sinicized Chin court and, chiefly, through Chin defectors who had entered his service well before his formal enthronement in 1206. From 1208 he had also as advisers Chinese scholar-officials from the Chin capital (...) From 1210 onwards a stream of defectors, most of them sinicized Khitans, rallied to him." Ders. Ebd.

⁷¹⁹ Siehe de Rachewiltz: Papal envoys, S. 103. Weitere Erläuterungen zum Thema S. 103- 105.

⁷²⁰ Siehe de Rachewiltz: Some remarks, S. 24.

Unterwerfung unter die mongolische Oberherrschaft möglich, wie auch für christliche Europäer - zumindest im „Idealfall“ - nur die Taufe oder die Unterwerfung unter die christliche Oberhoheit im Lauf eines Kreuzzuges o.ä. akzeptabel war.

Obwohl viele Völker zu diesem Zeitpunkt noch nicht unter mongolischer Herrschaft standen, habe man sie, laut de Rachewiltz, bereits als potentielle Untertanen betrachtet. Allein durch die Tatsache, dass sie sich noch nicht unterworfen hatten, seien sie schon als Rebellen gegen den göttlichen Auftrag und Alleinherrschaftsanspruch der Mongolen betrachtet worden. Daher sei der Krieg gegen diese Völker moralisch und ideologisch nicht nur gerecht, sondern sogar notwendig gewesen, wie eben auch Kreuzzüge für damalige Christen meist wohl absolut logisch gewesen seien. Gerade deshalb sei es den Mongolen bis zur Zeit Kublai Khans praktisch unmöglich gewesen internationale Beziehungen auf gleicher Ebene aufzubauen. Und so hätten auch die meisten Briefe an ausländische Herrscher den Ton eines Feudalherrn seinen aufbegehrenden Untertanen gegenüber vermittelt. Und da in dieser Gedankenwelt das Aufbegehren gegen den mongolischen Oberherrn automatisch auch eines gegen den göttlichen Willen darstellte, habe die Bestrafung diesem Verbrechen angemessen ausfallen müssen. Somit erklärt sich, nach de Rachewiltz´ Analyse, auch die Gewalt und Brutalität gegen den Feind, die teilweise zwar übertrieben wurde, teils aber tatsächlich so feststellbar war. Auch dies sei wiederum nicht so verschieden von dem Verhalten der Kreuzzugsarmeen.⁷²¹

Auch in Carpinis Text wird von mongolischer Seite der Auftrag Gottes zur Eroberung der Weltherrschaft erläutert. Kein Wort jedoch bei Carpini davon, dass es sich bei den Mongolen um die Völker der Endzeit oder deren Vorboten (diese wären nach damaliger Vorstellung besiegtbar gewesen) handelte, denn es konnte nur zwei Schlussfolgerungen geben: Entweder handelte es sich um ein normales Volk, das man besiegen konnte. Dann wären die Ratschläge sinnvoll gewesen. Oder es handelte sich um die Völker Gog und Magog,⁷²² die im göttlichen Auftrag die Welt verwüsteten. In dem Fall wären aber alle langwierigen strategischen Analysen Carpinis hinfällig gewesen. Dann wäre allein Vertrauen auf Gottes Hilfe sinnvoll gewesen. Somit hat Carpini, meiner Ansicht nach, bereits durch die Anlage seines Werks entschieden, dass es sich um ein normales Volk handelte.

Interessant ist am Antwortbrief des Khans, dass ein handfester Grund für den Auftrag Gottes zur Vernichtung der Europäer angeführt wird. Er spricht von der Hinrichtung von

⁷²¹ Siehe de Rachewiltz: Some remarks, S. 24/ 25.

⁷²² Was unter anderen Autoren auch der Verfasser des Briefs eines ungarischen Bischofs behauptet. Göckenjan: Brief eines ungarischen Bischofs, S. 277.

mongolischen Botschaftern.⁷²³ Das wird auch von Carpini als ein bedeutender Auslöser genannt, warum die Mongolen theoretisch ein Volk angreifen und völlig vernichten würden. Er erklärt dies, als er Gründe für die Ablehnung gibt eine mongolische Gesandtschaft zurück nach Europa zu begleiten.

„Drittens fürchteten wir, dass sie getötet werden könnten, da unsere Völker ja zu einem großen Teil rücksichtslos und hochfahrend sind (...) Dabei aber ist es bei den Tartaren Sitte, niemals mit solchen Leuten Frieden zu schließen, die ihre Gesandten töten, ohne zunächst Rache zu fordern.“⁷²⁴

Carpini scheint sich der Tatsache bewusst zu sein, dass auch bei den Mongolen bestimmte Grundkonstanten im Verhalten der Völker untereinander vorherrschten. Dazu gehörte die Unantastbarkeit der Botschafter. Dies muss auch den Auftraggebern der Gesandtschaften klar gewesen sein, da man sonst solche überhaupt nicht ausgesandt hätte. Dass Carpini hier betont, dass die Mongolen Rache für getötete Botschafter fordern, bevor sie sich auf weitere Verhandlungen einlassen, deutet darauf hin, dass er sich der Gefahr bewusst war, die ein solches Vergehen für Europa haben könnte. Zugleich sagt er damit auch etwas über seine Sicht des abendländischen Verhaltens aus. Er befürchtet, dass mongolischen Gesandten etwas zustoßen könne. Er spricht davon, dass „unsere Völker“, also die Europäer, „rücksichtslos und hochfahrend“ sein könnten. Dies ist eine ganz unverhohlene Kritik an den Europäern. Die Mongolen werden nicht als rachsüchtige Wilde dargestellt. Er befürchtet nur ganz klare Sanktionen, die auf ein solches Vergehen folgen würden und zwar bevor dann offenbar nach einer Sühne doch eine andere Form der Interaktion wieder stattfinden könne. Dies ist eine ganz deutliche Außensicht Carpinis auf seinen eigenen Kulturkreis. Er nützt die Information nicht zur Propaganda gegen die Mongolen, sondern stellt diese geradezu als mögliche Opfer dar. Bei C de Bridia findet sich nichts dergleichen, außer einer Klage über die schlechte Behandlung von Gesandten bei den Mongolen.⁷²⁵

Der Brief des Khans fährt mit einer für Christen ganz logischen Tatsache fort, die jedoch hier aus dem Mund von Mongolen bei den Zuhörern wohl für Verwirrung oder schlicht Ablehnung gesorgt haben dürfte: Nur durch die Macht Gottes seien sie in der Lage und willens gewesen diese Länder zu vernichten, so die Aussage. Zitieren sonst die Christen den Auftrag und die Gunst Gottes, tut es hier der heidnische Feind. Akzeptierte man diese

⁷²³ Dies scheint zumindest als offizieller Grund für den Angriff auf Kwarezm angeführt worden zu sein und ebenso wird dies in der Novgoroder Chronik für den Angriff auf Russland geltend gemacht. Siehe Zenkovsky: Epen, S. 168.

⁷²⁴ Schmieder: Carpini, S. 118.

⁷²⁵ Siehe C de Bridia 51.

Behauptung, würde man zugleich annehmen selbst die Gunst Gottes verloren zu haben und deswegen entsprechend einem irgendwie gearteten göttlichen Heilsplan bestraft zu werden, durch die Hand entweder von Endzeitvölkern oder eben von Völkern, die sich Gott auf irgendeine Weise zunutze macht. Beharrte man jedoch darauf, dass ein Heide ohne Christianisierung nicht die Gunst Gottes erhalten könnte, hätte man die Möglichkeit sich gegen einen solchen Anspruch zu wenden. Dadurch bestünde dann für den Westen die Möglichkeit weiterhin sein Selbstbild zu behaupten und ein Innen im Besitz der göttlichen Legitimation gegen ein Außen ohne die Gnade Gottes im Unrecht zu konstruieren.⁷²⁶

Ein weiterer Grund für den Eroberungswillen der Mongolen scheint in einem anderen Zusammenhang immer wieder aufzutauchen. Auch wenn er nicht explizit als Begründung genannt wird, ist er doch eine der Grundkonstanten der mongolischen Psyche in den Augen der Autoren. Er lässt sich sehr gut mit der schon Chingis Khan attestierten Gier nach Macht in Einklang bringen. Ich spreche von der Gier nach Besitz und Geschenken. Die Texte der Carpinimission berichten übereinstimmend immer wieder, wie sehr die Reisenden von allen Mongolen, egal an welchem Ort, bedrängt worden seien Geschenke zu geben und wie gierig diese ihnen alles abgenommen hätten, was sie besaßen.

„Vasil’ko sagte uns, wir müssten auf unsere Reise zu den Tartaren große Geschenke für sie mitnehmen, weil sie diese mit großer Unverschämtheit fordern würden; wenn sie aber nichts bekämen, könnte – was ja auch tatsächlich stimmt – ein Bote seine Geschäfte mit ihnen nicht erfolgreich abwickeln, sondern würde für nichts geachtet. Um zu verhindern, dass der Auftrag des Papstes und der Kirche deswegen erschwert würde, ließen wir von dem, was uns als Almosen zur Wegzehrung geschenkt worden war, einige Biberfelle und auch die anderer Tiere kaufen.“⁷²⁷

Dies wiederholt Carpini mehrere Male, wenn er Episoden beschreibt, in denen Geschenke nicht nur Türöffner waren, sondern geradezu von ihnen erpresst worden zu sein scheinen. Dass es sich hierbei um eine Art Ritual handelte, das eine politische Bedeutung hatte,⁷²⁸ wird vermutlich ansatzweise erkannt, doch andererseits offenbar als kultureller und persönlicher, weil christlich-ethisch verwerflicher Makel verstanden. Es passt gut ins von den Texten überlieferte Bild der Mongolen als Menschen, die allen Geboten der Kirche und Gottes zuwiderhandeln. Für Carpini ist dies zwar keine absolut untypische, aber doch seltenere Aussagerichtung. In vielen Fällen beschränkt er sich auf Beschreibung und eher unterschwellige Wertung. So deutlich scheint er selten zu sein. Doch schränkt er indirekt

⁷²⁶ Ähnlich ja schon im Verhältnis zum Islam.

⁷²⁷ Schmieder: Carpini, S. 98/ 99.

⁷²⁸ Zu den Gastgeschenken und Tributen siehe Olbricht: Meng-ta Pei-lu, Anmerkung 12 S. 9.

auch wieder ein. Denn die Aussage wird an dieser Stelle nicht von ihm getätigt. Er referiert nur die Behauptung Vasilkos, die seiner Formulierung nach aber wohl auch in seinen Augen zugetroffen haben mag. Die Tatsache, dass die Gesandten sich dann genau an diese Rituale und Gepflogenheiten der Mongolen halten, was vielleicht Kritik in der Heimat hätte hervorrufen können, begründet er dann damit, dass dies alles nur zum Wohle des Auftrags geschehen sei. Sie hätten sogar einen Teil ihrer Verpflegung verkauft, um auf diese Weise in den Besitz von Geschenken zu gelangen. Der Bericht über ihr Vorgehen ist interessanterweise völlig neutral gehalten. Er wertet diesen Brauch nicht ab. Lediglich durch die Worte Vasilkos scheint Kritik auf (auch wenn er in einem Einschub diese zu bestätigen scheint). Im Übrigen ist er anscheinend auch im Verlauf der Reise relativ diplomatisch vorgegangen und hat versucht die Mongolen in ihrer Eigenart zu beobachten und ihr Handeln nachzuvollziehen anstatt sie zu brüskieren, zu kritisieren und automatisch negativ darzustellen. C de Bridia schreibt ähnlich und doch anders:

„Alle, Adlige und Arme, sind über die Maßen gierig (*avarissimi*), und sehr geschickt beim Erpressen von Geschenken (*maximj munerum extorsores*) (...) Aus diesem Grund verwandten unsere Brüder die Almosen guter Menschen, die sie mit einer Weisung und einer Botschaft des Papstes erhalten hatten, zum größten Teil für Geschenke. Andernfalls wären sie bei ihrer Aufgabe für die universale Kirche aufgehalten und zugleich verachtet worden.“⁷²⁹

Zunächst fällt auf, dass C de Bridia die Aussage als Tatsache hinstellt, nicht vermittelt durch jemand anderen. Zudem scheint er die allumfassende Gier noch zu verstärken, indem er wirklich alle Mitglieder der Gesellschaft, von den Untersten zu den Höchsten, mit der Charaktereigenschaft der Gier belegt. Außerdem findet sich bei ihm wie so oft eine Steigerung und Vereindeutigung von Carpinis Aussagen, indem er den Mongolen Maßlosigkeit in ihrer Gier unterstellt. Ich denke, man kann durchaus behaupten, dass er dies nicht nur aufgrund seiner Rezipientenstellung tut, die ihn stärker anhand von Stereotypen urteilen lässt. Er steigert bewusst und macht die Aussage so viel eindeutiger. Dies würde in den Grundtenor seines Werkes passen. Dass er ein Rezipient ist, wird etwas deutlicher als an anderen Stellen durch die Aussage: „unsere Brüder“. Er ist die Erzählerfigur, die von der Reise Carpinis berichtet. Er scheint sich nicht selbst als Teil dieser Mission zu sehen oder auch nur darzustellen. Während Carpini den Auftrag des Papstes und der Kirche zitiert, spricht C de Bridia von der Aufgabe für die „universale Kirche“ und dass sie als Boten derselben bei Missachtung der mongolischen Gepflogenheiten verachtet worden wären. Der Aussageschwerpunkt scheint mir bei ihm

⁷²⁹ C de Bridia 52.

auf einer negativen Wertung der Mongolen zu liegen, während Carpini zunächst berichtet und erst in zweiter Linie eine negative (allerdings in geringerem Maße) Wertung der Situation abgibt. Doch gab es offensichtlich in den Augen beider Autoren letztlich nur eine Richtlinie. Die Existenz mehrerer ethisch gleichwertiger Konzepte, scheint zur damaligen Zeit schlicht nicht nachvollziehbar oder akzeptierbar.⁷³⁰ So wird die Gier nach dem Besitz anderer, die den Mongolen nach der Darstellung der Autoren innewohnt, vielleicht indirekt auch ein Grund für die Machtgier und den Versuch die ganze Welt zu erobern. Während also die Gier ein innerer Beweggrund ist, stellt der göttliche Auftrag einen Antrieb von außen dar.

6.3 Die Beschreibung der mongolischen Expansion

6.3.1 Chingis Khan⁷³¹

Während Carpini sowohl seinen Reiseweg als auch die Geschichte der mongolischen Expansion und Reichsgründung beschreibt, interessiert sich C de Bridia nicht für den Reiseweg, sondern nur für die Expansion.⁷³² Dabei ist er vor allem in Bezug auf die osteuropäischen Ereignisse weit detaillierter als Carpini. Er beschreibt viele Einzelheiten, die sich bei Carpini nur im Ansatz finden. Ein rein stereotypes Ergänzen entsprechend der Erwartungshaltung ist hier nicht auszumachen. Carpini scheint das zu beschreiben, was er auf der Reise erfahren hatte und was seiner Fragenliste entsprach. C de Bridia hingegen nimmt alle Informationsquellen in Anspruch. Für ihn ist das auch kein Unterschied, da er ja selbst ohnehin nicht gereist ist und seine Aussageabsicht anders aussieht. Beide Texte stimmen überein, dass Chingis Khan zunächst sein eigenes Land und dann die Nachbarländer unterworfen habe: Sumongal, Merkit und Mecrit.⁷³³ Nach heutigen

⁷³⁰ Avaritia, also Gier, war nach den Vorstellungen der Zeit eine der verwerflichsten Sünden, ebenso wie die superbia der europäischen Verteidiger ja auch schon zuvor kritisiert worden war.

⁷³¹ Ich beziehe mich in diesem Kapitel großenteils auf Kämpfe: Cinggis Khan, S. 183- 191. und Grousset: Die Steppenvölker. Attila - Dschingis Khan - Tamerlan, München 1970, S. 265- 351. Diese beiden Autoren beziehen sich in weiten Teilen auf persische und mongolische Quellen, so dass Zirkelschlüsse bei einem zusätzlichen Vergleich mit Carpini und weiteren europäischen Quellen eher unwahrscheinlich werden. Für die Definition, Identifizierung und Festlegung vieler der aufgeführten Völker siehe den äußerst reichen Kommentar bei Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 150ff.

⁷³² Das muss nicht nur daran liegen, dass er selbst nicht gereist ist.

⁷³³ Bei C de Bridia: Moal, Zumoal, Merkit und Mecrit. C de Bridia 3/ 4.

Siehe auch Schmieder : Carpini, S. 61.

Schmieder identifiziert die Mecrit mit den Kereit. Siehe Schmieder: Carpini, Anmerkung 64 S. 131.

Zu den Kereit ausführlich Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 430 S. 152.

In den Sumongal vermutet Gießauf einen Unterstamm der Chin. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 426 S. 151.

Erkenntnissen machte sich Chingis Khan, der damals noch Temujin hieß,⁷³⁴ zuerst an die Unterwerfung einzelner nomadischer Nachbarstämme. Die Anfangsgeschichte ist geprägt von persönlicher Entehrung, Unterdrückung und Clankämpfen, Verrat und Taktieren einzelner Häuptlinge. Temujin war in jungen Jahren mit einer gewissen Börte verlobt. Sie wurde später entführt, was langwierige Kämpfe auslöste. Als sein Vater, einer von vielen Klanhäuptlingen 1167 von den Tataren getötet wurde,⁷³⁵ zerbrachen die alten Abhängigkeitsstrukturen und Temujins Familie fand sich plötzlich schutzlos von den wichtigsten Verbündeten verlassen und er wurde vom zuvor mit seinem Stamm verbündeten Klan der Tayicigud gefangen genommen. Nach seiner erfolgreichen Flucht begann die *Karriere* Chingis Khans als Clanhäuptling.

Die beiden Autoren stellen diese als Aufstieg eines kleinen Banditen zu einem verwerflich handelnden Räuberhauptmann dar, der alle Verbrechen begeht, die man sich vorstellen kann. Bei C de Bridia entsteht dieser Eindruck noch weit stärker als bei Carpini.⁷³⁶ Historische Tatsache scheint zu sein, dass Temujin sich mehr und mehr Einfluss verschaffte, indem er eine Gruppe aus treu ergebenen Gefolgsleuten um sich scharte. Als seine Macht eine gewisse Ausdehnung erfahren hatte, nahm er mit einem der mächtigeren Klanführer Verhandlungen auf, der zugleich seinem Vater früher eng verbunden gewesen war. Es handelt sich hierbei um Togrul Wang, den Khan der Volksgruppe der Kereit.⁷³⁷ Dabei ist „Wang“ möglicherweise nicht direkt als Name zu verstehen, sondern als der chinesische Ausdruck für „König“, was wiederum dem Begriff „Khan“ entsprechen würde.⁷³⁸

Grousset nimmt an, dass die erste Kontaktaufnahme um 1175 erfolgte und sich als eine

⁷³⁴ Keiner der beiden Autoren ist sich darüber im Klaren.

Im Hei-ta Shih-lüeh, also einer chinesischen, nicht-europäischen Quelle wird dies indes beschrieben.

Siehe Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 88 und auch Olbricht: Meng-ta Pei-lu, S. 3.

Gießauf stellt heraus, dass die bei Carpini und C de Bridia vorliegende Biographie Chingis Khans im Westen absolut einzigartig sei. Die Quellen dafür sieht er bei nestorianischen Christen und in den verschiedenen Versionen der Alexandertradition, nicht jedoch bei mongolischen Gewährsleuten, da diese seiner Ansicht nach nur Heroisches von ihrem Urvater berichtet hätten. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, S. 152/ 153 Anmerkung 431. Dort auch eine Erläuterung zum Namen Temujin. Einzelne Aspekte der Geschichte könnten aber meines Erachtens durchaus auch von diesen stammen.

⁷³⁵ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 285.

⁷³⁶ Siehe Schmieder: Carpini, S. 60/ 61 und C de Bridia 3.

Diese Art des Aufstiegs existierte in turkomongolischen Gemeinschaften bereits seit Jahrhunderten und ist auf diese negative Weise sicherlich aus europäisch-christlicher Perspektive interpretiert worden.

Göckenjan stellt die Art des Aufstiegs als typisch für zentral- und ostasiatische nomadische Stammesverbände dar. Siehe Göckenjan: Zur Stammesstruktur und Heeresorganisation, S. 68/ 69.

Siehe ähnlich auch Gießauf: Barbaren – Monster – Gottesgeißeln, S. 19.

⁷³⁷ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 279 f.; auf die Kereit geht wohl teilweise die Verortung der Priester Johannes Legende im Umfeld der Mongolen zurück, da sie als eine von mehreren Stammesgruppen (auch die Ongut, siehe Olbricht: Meng-ta Pei-lu, Anmerkung 3 S. 6/ 7) der Gegend bereits Anfang des 10. Jahrhunderts Nestorianer geworden waren.

⁷³⁸ Zur Bedeutung des Wortes Khan und des Namens Chingis Khan siehe Grousset: Steppenvölker, S. 303. und sehr ausführlich Olbricht: Meng-ta Pei-lu, Anmerkung 8 S. 14/ 15.

Art Unterwerfung Temujins darstellte. Kurze Zeit nachdem diese Verbindung besiegelt worden war, überfiel ein anderer mongolischer Stammesverband, die Merkit, Temujin. Der konnte fliehen, doch fiel seine Frau Börte in die Hände der Angreifer. Zusammen mit Togril und Jumuqa, einem anderen Klanhäuptling, besiegte Temujin die Merkit in der Nähe des Baikalsees. Diese Episode sollte den offiziell ältesten Sohn Joci und seine Nachkommen für immer daran hindern zum obersten Khan aufzusteigen, da seine Herkunft aufgrund dieses Ereignisses zweifelhaft war.⁷³⁹ Nach diesem Erfolg nahm die Machtfülle sowohl Temujins als auch Jumaqas zu, was zum Hegemoniestreben beider Klans und ihrer Häuptlinge führte. Die Koalition entzweite sich. Grousset setzt dieses Ereignis für das Jahr 1196 an.⁷⁴⁰ Kämpfe sieht als möglichen Auslöser für die Annahme des Namens Chingis Khan durch Temujin die womöglich zuvor erfolgte Betitelung Jumaqas als Gur-Khan.⁷⁴¹ Zu dieser Zeit sei Togril bereits argwöhnisch geworden, habe sich jedoch von der Vasallentreue Chingis Khans überzeugen lassen, wie Grousset feststellt.

Nach dem Sieg über die Merkit, erfolgte die Unterwerfung des nächsten mongolischen Volkes. Die Tataren, die ihren Einfluss auf die anderen Mongolenvölker mit Unterstützung der Chin-Herrscher ausgeübt hatten, verloren diesen zunehmend, bis sich der Hof der Chin offenbar entschied, nun auf Togril und Chingis Khan zu setzen.⁷⁴² Der geförderte Vasall war womöglich zu mächtig geworden und man versuchte durch die Unterstützung eines neuen den alten loszuwerden.⁷⁴³ Vermutlich wollte man, indem man dafür sorgte, dass sich die mongolischen Völker gegenseitig aufrieben, die Gefahr eines allzu starken mongolischen Volkes eindämmen. In einem Zweifrontenkrieg wurden die Tataren schließlich zwischen den Chin aus dem Süden und den Kereit unter Togril und Chingis Khan aufgerieben.⁷⁴⁴ Aufgrund dieses Sieges sollen die Chin Togril schließlich mit dem Titel *Wang* belohnt haben.⁷⁴⁵

Einige Zeit später kam es zu Ereignissen, die sich in stark veränderter Form womöglich

⁷³⁹ Batu, als Sohn Jocis, trat zwar als Königsmacher auf, unternahm aber vermutlich keinen ernsthaften Versuch Großkhan zu werden, auch wenn es später zu Machtkämpfen kam.

⁷⁴⁰ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 281.

⁷⁴¹ Grousset sieht den Gur-Khan aber als Herrscher der Karakitai. Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 287.

⁷⁴² Die Chin beherrschten damals als eine der Fremd-Dynastien das nordöstliche China, während die Song im Süden die Herrschaft ausübten. Bei den Chin bzw. Jin handelte es sich um ein Reitervolk aus der Steppe, das zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend sinisiert war. Sie sind unter anderem als Jurchen oder Dschürdschen etc. bekannt.

⁷⁴³ Hildinger nimmt an, dass Temujin womöglich etliche Jahre als Flüchtling am Hof der Chin Aufnahme gefunden hatte und deshalb eine spezielle Verbindung zu diesen hatte. „This seems the more likely since he had been a vassal of Khan Toghrul, himself a vassal of the Chin.“ Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 114.

Diese Annahme würde sich durch den entsprechenden Hinweis im Meng-ta Pei-lu bestätigt sehen, wird aber in der Forschung größtenteils abgelehnt. Siehe Olbricht: *Meng-ta Pei-lu*, S. 12.

⁷⁴⁴ Diese Ereignisse dürften auf das Jahr 1183 zu datieren sein, ein endgültiger Sieg über die Tataren scheint dann um 1202 gelungen zu sein.

⁷⁴⁵ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 286.

auch bei Carpini finden. Togril wurde von seinem Bruder Erke-qara mit Hilfe der Naiman aus der Herrschaft verdrängt.⁷⁴⁶ Hilflos floh er zu den Karakitai,⁷⁴⁷ die ihm jedoch ihre Unterstützung versagten. Zusammen mit Chingis Khan gelang es Togril seine Herrschaft über die Kereit zurückzuerobern. Daraufhin geschah, was womöglich als Motiv mit der Beschreibung des Krieges gegen die Naiman bei Carpini und C de Bridia zu identifizieren ist.⁷⁴⁸ Togril und Chingis Khan zogen gegen die Söhne des verstorbenen Naimankönigs ins Feld und plünderten zuerst das Land des einen Sohnes.⁷⁴⁹ Bei den beiden Autoren wird daraus der Krieg gegen Naiman und Karakitai, der in einer Schlacht in einem an die Thermophyten erinnernden Tal endet.⁷⁵⁰ Die Naiman werden in den beiden Berichten weitgehend vernichtet.⁷⁵¹ Carpini beschreibt das Geschehen in einer relativ neutral gehaltenen Schlachtschilderung, ohne Wertungen. Allerdings zeigt bereits das Ende des Krieges das bereits von ihm für die Mongolen beschriebene Verhalten. Unterlegene werden Sklaven, sofern sie nicht getötet werden. Interessant ist an dieser Stelle der Hinweis auf eigene Erfahrung. Dass er erwähnt genau an dieser Stelle auf der Reise vorbeigekommen zu sein, vergegenwärtigt das von ihm berichtete Ereignis aus der mongolischen Geschichte für seine Zuhörer und versucht den Wahrheitsgehalt der Episode zu bekräftigen.

„Als Cinggis das hörte, sammelte er alle ihm untergebenen Männer. Die Naiman und auch die Qara Qytai - das heißt: die schwarzen Kytai- vereinigten sich im Gegenzug in einem engen Tal zwischen zwei Bergen - durch das hindurch wir auf unserem Weg zum Kaiser der Tartaren kamen - ebenfalls zur Schlacht, und eine Schlacht wurde geschlagen, in der Naiman und Qara Qytai von den Mongal besiegt wurden. Der größere Teil von ihnen wurde getötet, alle anderen, die nicht entkommen konnten, versklavt.“⁷⁵²

Etwas anders berichtet C de Bridia von denselben Ereignissen. Bei ihm findet der Kampf gegen die Armee von drei Söhnen des Königs der Nayman statt.

„Als die seine Streitmacht sahen, wichen sie zurück, vereinigten sich mit den Karakitai oder schwarzen Kitai

⁷⁴⁶ Man könnte spekulieren, ob sich in diesem Namen nicht das wohl verballhornte Esurskagita von C de Bridia finden könnte. Dieser beschreibt ein Land der Kitai mit diesem Namen. Andere Interpretationen sind ebenso möglich wie sich zeigen wird. Siehe C de Bridia 6.

⁷⁴⁷ Bei diesem Volk handelt es sich um die Reste der Liao-Dynastie die früher Nordchina beherrscht hatte, dann aber nach Westen abgedrängt worden war.

⁷⁴⁸ Siehe Schmieder: Carpini, S. 61, C de Bridia 7.

⁷⁴⁹ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 288.

Weitere Belege und Hinweise zur Forschungsdiskussion bei Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkungen 435/ 436, S. 154.

⁷⁵⁰ Dass die Kenntnis dieser antiken europäischen Geschehnisse in die Beschreibung völlig anderer Ereignisse einfluss ist möglich. Allerdings ist auch nicht auszuschließen, dass ein ähnliches Ereignis wirklich auf die eine oder andere Weise stattgefunden hat.

⁷⁵¹ Zu den machtpolitischen Hintergründen siehe Grousset: Steppenvölker, S. 287/ 288.

⁷⁵² Schmieder: Carpini, S. 61.

(das tartarische ‚kara‘ bedeutet nämlich ‚schwarz/nigrum‘ auf Lateinisch) und attackierten die Mongolen dann in einem bestimmten Tal zwischen zwei sehr hoch aufragenden Bergen; und dadurch, dass sie den Weg, der den einzigen Zugang in das Land bot, besetzten, hielten sie auf jener Seite eine sehr lange Zeit stand. Durch dieses Tal und Land reisten die Brüder unseres Ordens auf ihrem Weg zu den Tartaren. Schließlich überquerten einige Mongolen niedrigere Berge weit entfernt von der Armee, andere aber die Berghänge, auf denen nur Steinböcke einen Weg finden können. Auch Bruder Benedikt versuchte darüber zu reiten, aber die Tartaren erlaubten es ihm nicht, damit er nicht das Pferd und sein Leben verliere. Die Übrigen aber griffen in derselben Schlachtlinie der Armee an, und so ergab sich eine überaus große Schlacht auf beiden Seiten der Nayman, in welcher der größere Teil von ihnen getötet wurde, während der übrige Teil sich der Herrschaft Chingis´ unterwarf.⁷⁵³

Diese Darstellung ist ausgeschmückt im Vergleich zu Carpini. Die Zusätze sind nicht so sehr inhaltlicher Natur, sondern liegen teils in den Formulierungen, teils sind sie womöglich um der Spannung willen ausgearbeitet und mit kleinen Details verfeinert. Hier zeigt sich wieder, dass C de Bridia ein anderes Ziel und eine andere Art zu schreiben hat als Carpini. Ihm geht es nicht in erster Linie um verteidigungstechnisch verwertbare Informationen. Auch bei C de Bridia findet sich eine Verknüpfung der Ereignisse mit der vorliegenden Reise. Bei ihm ist es allerdings explizit Benedictus Polonus, der in einer kleinen Anekdote sogar versucht den Weg der Kämpfer selbst nachzuvollziehen. Interessanterweise wird bei ihm hier an dieser Stelle der überlebende Teil der Nayman nicht versklavt, sondern in die Armee Chingis Khans eingegliedert. Das bedeutet allerdings nicht, dass er mehr Informationen gehabt hätte, sondern kann einfach eine Umformung des Carpinitextes entsprechend anderen Stellen bei demselben Autor sein, die C de Bridia hier einfach parallel noch einmal ergänzt. Bei C de Bridia geschieht der Angriff auf die Naiman aus hinterhältigen, niederen Motiven wie Machtgier und Lust am Rauben. Denn Chingis Khan will ja die Lage der Kinder ausnützen und sich des Erbes bemächtigen.

Als nächstes bekriegte Chingis Khan die Tayicigud, die allerdings erst nach einiger Zeit besiegt werden konnten.⁷⁵⁴ Aufgrund dieser Siege und des Machtzuwachses von Togril und Chingis Khan bildete sich eine Gegenkoalition unter Führung Jamuqas, an der unter anderem auch die Reste der Tataren, der Merkit, der Naiman, u.a. beteiligt waren. 1201 wurde Jamuqa, laut Grousset, dann zum Gur-Khan ausgerufen, was seiner Interpretation zufolge eine Art Kaiserwürde bedeutete.⁷⁵⁵

Nach mehreren Schlachten unter diesen Koalitionen löste sich die Gruppe Jamuqas

⁷⁵³ C de Bridia 7.

⁷⁵⁴ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 289.

⁷⁵⁵ Grousset: Steppenvölker, S. 290.

wieder auf und es begann eine Entwicklung, die Chingis Khan an die Spitze hievte. Vielleicht weil Togril mehr und mehr ahnte, welche Gefahr Chingis Khan für seine eigene Machtstellung bedeutete, ließ er sich auf ein Bündnis mit Jamuqa gegen seinen ehemaligen Vasallen ein.

Grousset kommentiert dies so:

„Im Jahr 1203 wurde der Bruch zwischen Dschingis Khan und den Keräiten vollzogen. Dieser Bruch stellte die entscheidende Wende im Leben des mongolischen Helden dar. Er, der sich bisher an die Rolle des hervorragenden Zweiten hinter dem Wang-chan gehalten hatte, kämpfte nunmehr für sich allein und um den ersten Platz.“⁷⁵⁶

Ob es auch ohne Togrils Verrat früher oder später zum Abfall Chingis Khans von seinem Lehnsherrn gekommen wäre, oder ob er mit der Machtübernahme bis zu dessen Tod gewartet hätte, ist reine Spekulation. Grousset nimmt offenbar an, dass Togrils Verhalten der Grund für den folgenden Krieg, sein Handeln aber nicht unbegründet war. In diesem Krieg fand sich Chingis Khan offensichtlich zusehends von allen Verbündeten verlassen.⁷⁵⁷ Im Herbst desselben Jahres gelang es Chingis Khan dann die Kereit unter Togril vernichtend zu schlagen. Dieser floh zu den Naiman, wo er getötet wurde. In der Folge unterwarfen sich die verbliebenen Kereit Chingis Khan völlig.

Ende 1203 hatte es also nur noch zwei Machtblöcke in der Mongolei gegeben: Im Westen die Naiman und im Osten Chingis Khans Herrschaftsbereich.⁷⁵⁸ 1204 begannen dann die Feindseligkeiten gegen die Naiman. Dies mag zum einen damit zu tun haben, dass sich Jamuqa dort aufhielt und immer noch eine Gefahr darstellte. Andererseits wären ein relativ mächtiges Herrschaftsgebiet im Westen und das Reich der Chin im Süden wohl einfach eine zu gefährliche Situation für das neue Reich gewesen. Es scheint sich somit weniger um eine Arrondierung des Gebietes als um eine Flankensicherung gehandelt zu haben, wenn Chingis Khan weiter gegen die restlichen Völker vorging.

Die beschriebenen Ereignisse kann man im Großen und Ganzen relativ klar mit der Chronologie Carpinis in Einklang bringen. Dass er es schaffte diese historisch mittlerweile gesicherten Ereignisse nur aus Erzählungen seiner Informanten in der Mongolei, seien es Europäer oder Mongolen, zu erarbeiten, ist bemerkenswert. Der Gedanke drängt sich unwillkürlich auf, dass er vielleicht Zugang zu schriftlichen Quellen hatte, womöglich aber auch mündliche Überlieferungen der Mongolen hörte, die in die *Geheime Geschichte*

⁷⁵⁶ Grousset: Steppenvölker, S. 293/ 294.

⁷⁵⁷ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 294ff.

⁷⁵⁸ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 298.

eingeflossen waren.⁷⁵⁹

Danach berichtet Carpini von einer Niederlage gegen die Kitai.⁷⁶⁰

„Die Mongal aber kehrten nach dem Sieg über Naiman und Qara Qytai in ihr Land zurück, rüsteten sich zum Kampf gegen die Kytai und zogen mit dem Heer in deren Land. Der Kaiser der Kytai aber kam ihnen, als er das hörte, mit seinem Heer entgegen, und eine harte Schlacht wurde geschlagen, in der die Mongal besiegt und alle ihre Edlen, die beim Heer gewesen waren, bis auf sieben getötet wurden.“⁷⁶¹

Auch hier wieder eine neutrale Berichtssituation: Keine Wertung oder auch nur Kommentierung. Die Aussage, dass nahezu alle Adligen der Mongolen getötet wurden bis auf sieben, kann auf Informationen und Erzählungen zurückgehen, die Carpini auf seiner Reise gehört hatte oder die er aus antiken Texten kannte. Es könnte sich auch schlicht um eine Steigerung handeln, mit der die Grausamkeit der Schlacht illustriert werden sollte.

C de Bridia zieht dieses Ereignis weiter nach vorne, vor den Krieg gegen die Söhne des Königs der Nayman.⁷⁶²

„Bald darauf sammelte Cingis eine noch größere Streitmacht und griff dann ein Land im Osten mit Namen Esurscakita an. Die Bewohner des Landes aber nennen sich selbst Kitai; denen waren die Mongolen und die drei übrigen Provinzen mit ihrer Sprache früher tributpflichtig gewesen. Dieses Land ist groß, sehr weit ausgedehnt und war extrem reich, da es einen tatkräftigen und mächtigen Herrscher hatte, der, nachdem ihm derartige Gerüchte zu Ohren gekommen waren, in gewaltige Wut geraten war und deshalb Cingis und dessen Heer mit einer zahlreichen Armee in einer bestimmten weiten Wüste entgegentrat; und er richtete ein derartiges Gemetzel unter den Mongolen an, dass nur sieben von den Mongolen überlebten; aber etliche Leute anderer Völker entkamen. Als der vorher erwähnte Herrscher dies sah, verschmähte er es sogar unter den Erschlagenen Beute zu machen.“⁷⁶³

Auch hier liegt wieder eine Erweiterung der Aussagen Carpinis vor. Während dieser sich an einen relativ neutralen Berichtsstil hält, spricht C de Bridia viel mehr in Form einer Anekdote. Er fügt ein, dass dieses Land reich sei, gibt Informationen über den Herrscher und erzählt sodann wie dieser von den Ereignissen erfahren habe. Er attestiert ihm Emotionen wie Wut, aufgrund derer er gegen die Mongolen in den Krieg gezogen sei. All

⁷⁵⁹ Zudem wird berichtet, dass bei der Khanerhebung Kuyuks Bilder aufgestellt wurden, die vielleicht diese Ereignisse darstellten. Schmieder: Carpini, S. 110.

⁷⁶⁰ Laut Grousset scheint dies historisch auch zuzutreffen. Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 298- 301. Gießauf identifiziert mit einem ausführlichen Blick auf die Quellen die Kitai hier als Xi-Xia, auch wenn er vermerkt, dass eine Identifizierung schwierig sei, weil Carpini die Bezeichnung Kitai nicht klar definiert auf nur ein bestimmtes Volk anwende, sondern auf verschiedene Bewohner Nordchinas. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 439 S. 156/ 157.

⁷⁶¹ Schmieder: Carpini, S. 62.

⁷⁶² Siehe dazu die vergleichende Liste im Anhang.

⁷⁶³ C de Bridia 6.

dies kann er ebensowenig wie jemand anderes wissen. Es handelt sich um Ergänzungen und Einfügungen, die die bei Carpini schlicht dargestellten Informationen ausschmücken und so die Zuhörer wohl noch mehr unterhalten sollen. Womöglich glaubte er auch, dass diese Form der Verschriftlichung seiner Informationen auf ein Publikum treffe, das diese Art von Texten erwartete oder zumindest schätzte, unter Umständen weil die Rezipienten vielleicht genau an diesen Texttypus gewohnt waren. Der Stil lässt Verbindungen zu Legenden und Heldenepen immer wieder durchscheinen.⁷⁶⁴ Auch bei C de Bridia ist die folgende Schlacht so heftig, dass nur sieben Mongolen überleben. Und er fügt hinzu, dass selbst der Feind so entsetzt war, dass er keine Beute unter den Besiegten machte. Das scheint ein ungewöhnlicher Hinweis. Vielleicht sollte dies die Grausamkeit und das Entsetzen illustrieren. Bei beiden Autoren fliehen die überlebenden Mongolen zum Schluss.

Im Zuge eines folgenden Krieges um 1204 sind offenbar Teile der Kanzlei des Gegners in die Hände Chingis Khans geraten. Dabei handelte es sich um Uiguren, was zu der Entwicklung führte, die Carpini chronologisch relativ genau einordnet, nämlich, dass die Mongolen die uigurische Schrift übernommen hätten.⁷⁶⁵ Carpini lässt dies als Ergebnis eines Sieges über die nestorianischen Uiguren, relativ bald nach dem Sieg über die Naiman, geschehen.

„(...) und nachdem Cinggis einige Zeit geruht hatte, rüstete er sich erneut zum Kampf und zog in die Schlacht gegen das Land der Uighuren. Diese Menschen sind Christen von der Sekte der Nestorianer, die er ebenfalls im Krieg besiegte. Die Mongal übernahmen deren Schrift; denn vorher hatten sie nicht geschrieben; nun aber nennen sie diese die mongolische Schrift.“⁷⁶⁶

C de Bridia hat hier eine völlig andere Chronologie und setzt dieses Ereignis noch vor dem Krieg gegen die Naiman und Kereit an. Es scheint als hätte C de Bridia um die Achse der mongolischen Niederlage gegen die Kitai, die Ereignisse bei Carpini vertauscht.⁷⁶⁷

„Danach sammelte Cingis eine Armee und marschierte daraufhin gegen ein Land, das Vihur heißt. Die Bewohner dieses Landes waren Christen von der Sekte der Nestorianer. Nach dem Sieg über sie übernahmen die Mongolen ihre Buchstaben zum Schreiben (denn vorher hatten sie keine Schrift), und

⁷⁶⁴ Auch das christliche Weltbild scheint deutlich in der Wahl der Zahl 7 auf. Die 7 wird in der Bibel häufig herangezogen und lässt sich als Zahl mit besonderer Bedeutung über die Antike bis zu den Babyloniern zurückverfolgen. Auch im alten China hatte sie eine spezielle Bedeutung.

⁷⁶⁵ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 308.

⁷⁶⁶ Schmieder: Carpini, S. 62.

⁷⁶⁷ Siehe dazu die Tabelle im Anhang.

kehrten so in ihr eigenes Land zurück.“⁷⁶⁸

Der einzige Unterschied zwischen dem Berichterstatter und dem Interpreten C de Bridia liegt in dem Zusatz bei Carpini, dass diese Schrift nun „mongolisch“ genannt werde. Doch insgesamt scheint die Stelle sich allenfalls in der Wortwahl zu unterscheiden, jedoch nicht im Inhalt.

Im Jahr 1206 wurde Chingis Khan dann zum Khan aller Mongolen ausgerufen. Kämpfe ist sich aber nicht sicher, ob der Titel Khagan auch schon für ihn galt oder erst für die späteren Großkhane. Chingis Khan musste nun, nachdem er seine Macht innerhalb des mongolischen Stammesgebietes konsolidiert hatte, Rechtstexte hatte sammeln lassen⁷⁶⁹ und die Hierarchie zwischen religiöser und weltlicher Gewalt zu seinen Gunsten entschieden hatte, an eine Sicherung dieses neuen Reiches denken.⁷⁷⁰ Doch die Restrukturierung alter Abhängigkeiten und das Zuschneiden aller Lehenstreue auf seinen Klan hin, bedeutete auch, dass er für Chancen und Wohlergehen seiner Untergebenen sorgen musste. Wie schon vorher diskutiert, kann man genau darin einen Hauptgrund für die fortgesetzten Eroberungen der Mongolen sehen. Es ging um die Versorgung der eigenen Klientel. Nur indem sich dieses System immer weiter ausbreitete, konnte es fortbestehen. Es entfaltete eine Eigendynamik, die ihm aufgrund seiner Struktur innewohnte.

Doch dies sollte nicht der einzige Grund sein. Die Mongolei war immer noch von mächtigen Reichen und Herrschaftsgebieten umgeben. Die Chin hatten zwar eine Zeitlang mit ihrer indirekten Einflussnahme Erfolg gehabt. Doch nun hatte sich aus den Klankämpfen eine einheitliche, schlagkräftige Einheit herausgebildet. Das konnte nicht in ihrem Sinne sein und war eine direkte Bedrohung. Ebenso werden sich die Xi-Xia im nordwestlichen China der drohenden Gefahr bewusst gewesen sein.

Chingis Khan bereitete die Eroberung Nordostchinas, also des Chin-Reiches durch die Sicherung, d.h. Eroberung seiner Südwestflanke vor, was ihm bis um 1209 gelang.⁷⁷¹ Die Uiguren unterwarfen sich daraufhin freiwillig.⁷⁷² Diese Ereignisse spiegeln sich

⁷⁶⁸ C de Bridia 5.

⁷⁶⁹ Obwohl Hinweise darauf auch in den Quellen auftauchen, widerspricht Morgan der allgemein verbreiteten Vorstellung, dass Chingis Khan zu dieser Zeit einen festen Rechtskodex unter der Bezeichnung Yasa erlassen habe. Lediglich ungeschriebene Rechtsgrundsätze hält er für wahrscheinlich. „There seems really to be very little convincing evidence that a written legal code ever did exist. But there was certainly something, and that something was later believed to have been the Great Yasa.“ Morgan: *The Mongols*, Malden 2007, S. 85.

⁷⁷⁰ Anders als im Investiturstreit in Europa hatte Chingis Khan den Oberschamanen einfach hinrichten lassen.

⁷⁷¹ Siehe Grousset: *Steppenvölker*, S. 316ff.

⁷⁷² Sie leben noch heute in der Gegend des heutigen Turkestan bzw. Xinjiang.

wahrscheinlich in Carpinis Aufzählung wieder, wenn er von den Siegen über die Sarruyur, Karanitae, Voyrat und Canana berichtet.⁷⁷³

Nach dem Sieg über Canana fährt Carpini mit dem endgültigen Sieg über die vorher noch überlegenen Kitai fort. Nachdem Chingis Khan sein Aufmarschgebiet durch die Unterwerfung etwaiger Bedrohungen aus dem Westen gesichert hatte, konnte er sich dem südlichen Hindernis auf dem Weg ins chinesische Kernland zuwenden. Laut Kämpfe musste er auf dem Weg nach Nordostchina ins Herrschaftsgebiet der Chin durch den Gansu-Korridor, der aber durch die Xi-Xia kontrolliert wurde. Zunächst war also dieses Aufmarschgebiet zu erobern. So war es nur logisch das Reich der Xi-Xia zu annektieren, um die eigenen Flanken zu sichern. Hildinger sieht den Krieg mit den Xi-Xia unter dem Aspekt des schrittweisen Ausbaus der Macht. Er habe sich gegen das Reich der Xi-Xia unter anderem auch deswegen gewandt, weil es das kleinste und schwächste der um ihn herum existierenden Herrschaftsgebiete gewesen sei. Außerdem habe er so auch seine Verluste, die er durch die vorhergegangenen Kriege erlitten hatte, wettmachen können.⁷⁷⁴

1207 unterwarf sich der Usurpator des Xi-Xia Thrones Li An-ch'üan bzw. Xiangzong Chingis Khan. Dieses Vasallenverhältnis war allerdings sehr brüchig und nach Kämpfe kam es 1209 zur Belagerung der Hauptstadt der Xi-Xia.

Bei Carpini wie auch bei C de Bridia folgt ohne eine verortbare Erwähnung des Krieges gegen die Xi-Xia⁷⁷⁵ auf den Sieg über Canana der Krieg mit den Kitai. Man könnte vermuten, dass es sich bei diesen um die Chin handelte. Dieser Name beruht interessanterweise auf einer Verwechslung. Die eigentlichen Kitai waren eine auch als Liao bekannte Dynastie in Nordostchina, wo jetzt die Chin lebten. Sie hatten sich weiter im Westen als Karakitai ein neues Reich geschaffen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist aber der Name Kitai am Gebiet haften geblieben, was schlussendlich sogar zum zeitweiligen europäischen Namen für China, nämlich Cathai führen sollte.⁷⁷⁶

⁷⁷³ C de Bridia nennt sie: Voyrat, Sarihuiur, Karanitas und Cosmir. Siehe C de Bridia 8. Bei ihm -hier ist der Ablauf im Vergleich zu Carpini vertauscht- wendet Chingis Khan sich nach der Unterwerfung der Uiguren einem Gebiet Namens Esurscakita zu, dem Land der Kitai. Es kommt zu einem Kampf in der Wüste und fast alle Mongolen werden vernichtet. Siehe C de Bridia 6. Die Aufzählung der Länder kann in etwa mit Carpini in Einklang gebracht werden. Lediglich Canana stimmt nicht mit dem Cosmir C de Bridias überein. Vielleicht ist Cosmir als Verballhornung von Kwarezm zu deuten.

Laut Gießauf sind die gelben Uiguren oder Sarruyur ein uigurischer Teilstamm, der schon seit 1028 unter der Oberhoheit der Xi-Xia lebte. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 441, S. 157.

Die Karanitae und Canana sind offenbar bis dato noch nicht verortet. Die Karaniten könnten indes auf irgendeine Weise vom Namen der Karachaniden beeinflusst sein. Diese hätten zeitweise die Kwarezmier gegen die Karakitai unterstützt, wie Gießauf erwähnt. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 489, S. 174. Allerdings würde diese Verortung wohl zeitliche Probleme aufwerfen.

⁷⁷⁴ Siehe Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 121.

⁷⁷⁵ Womöglich ist dieses tangutische Volk im Wort Buritebet zu verorten, da es womöglich zur tibetischen Volksgruppe zugerechnet werden muss. Siehe auch Grousset: Steppenvölker, S. 316.

⁷⁷⁶ Laut Schmieder umfasste das Reich der Karakitai Teile des heutigen Kasachstan, reichte vom Aralsee und den Ausläufern des Tien-Shan-Gebirges weit nach Norden. Schmieder: Carpini, Anmerkung 68/ 72 S.

„Danach kehrte er in sein Land zurück, und nachdem er ein wenig geruht hatte, rief er alle seine Männer zusammen, und sie zogen erneut in den Krieg gegen die Kytai. Sie bekämpften diese lange und verwüsteten einen großen Teil des Landes; ihren Kaiser aber schlossen sie in seiner größten Stadt ein. Diese belagerten sie so lange Zeit, daß dem Heer jeglicher Nachschub ausging und Cinggis, wie sie gar nichts mehr zu essen hatten, befahl, daß sie von zehn Männern einen zum Essen auswählen sollten. Die Stadtbewohner aber kämpften tapfer gegen sie mit Wurfmaschinen und Pfeilen; und weil ihnen die Steine ausgingen, schleuderten sie statt Steinen Silber, und vor allem flüssiges Silber; diese Stadt war nämlich voller Reichtümer. Und als die Stadt nach langem Kampf nicht zu besiegen war, gruben die Mongal einen langen unterirdischen Gang vom Belagerungsheer bis mitten in die Stadt [öffneten plötzlich die Erde, ohne daß die Bewohner davon etwas geahnt hatten], sprangen mitten in der Stadt hervor und kämpften mit den Einwohnern. Auch die, die draußen geblieben waren, griffen in den Kampf ein, durchbrachen die Tore, drangen in die Stadt ein, töteten den Kaiser und viele Menschen, besetzten die Stadt und führten ihr Gold, Silber und alle Reichtümer weg, und nachdem sie das Land der Kytai ihren eigenen Leuten unterstellt hatten, kehrten sie in ihr eigenes Land zurück.“⁷⁷⁷

Carpini berichtet hier sehr ausführlich von einer weiteren Eroberung der Mongolen. Er betont, dass es sich um einen langen Krieg gehandelt habe, nicht um eine kleine Expedition. Zudem beschreibt er, dass der Krieg gegen ein Volk geführt wurde, das offenbar Städte mit guten Verteidigungsanlagen besaß. Daraus kann man schließen, dass es sich um ein sesshaftes Volk handelte. Eine Wertung der Mongolen findet auch an dieser Stelle nicht statt. Den Hinweis auf den eigentlich stereotypen Kannibalismus, verwendet er in einer fast logisch ausgedeuteten Wendung. Er stellt die Mongolen nicht als Bestien dar, die sogar soweit gehen ihre eigenen Leute zu verspeisen. Er zeigt, dass sie dies aus einem ganz bestimmten Grund taten. Einerseits reduziert er damit das Drohpotential der Feinde, andererseits zeigt er aber auch deutlich, dass die Mongolen sich von absolut nichts aufhalten lassen würden. Dies dürfte den Rezipienten zumindest unterbewusst klar geworden sein. Außerdem macht er deutlich, wie schon in den Taktikkapiteln gezeigt, dass die Mongolen durchaus in der Lage waren auch befestigte Plätze zu erobern und dass der Rückzug in diese keinen absoluten Schutz bot. Den Hinweis auf das Plündern der Stadt kann man wohl nicht als besondere Gier der Mongolen interpretieren, da Plünderungen zu jedem Krieg gehörten und gehören. In ähnlicher Weise, aber mit deutlicheren Untertönen stellt sich das Ereignis bei C de Bridia dar.

„Aber weil sein Verlangen nach Macht (*cupiditas ... dominandi*) ihn nicht ruhen ließ, sammelte er eine

132 .
⁷⁷⁷ Schmieder: Carpini, S. 62/ 63.

möglichst starke Armee und marschierte dann abermals gegen den Herrscher der Kytai. Endlich schlug er nach einem sehr langen Krieg die Armee des Herrschers in die Flucht und belagerte den Herrscher selbst in seiner sehr stark befestigten Hauptstadt, bis die Belagerer aus allzu großem Nahrungsmangel auf Befehl des Cingis jeden zehnten Mann von ihnen aßen. Da die Belagerten aber schon unter dem Mangel an Pfeilen und Steinen litten, begannen sie hauptsächlich geschmolzenes Silber auf den Feind zu schütten. Die Stadt hatte nämlich Überfluss an derartigen Reichtümern. Zu guter Letzt aber gruben die Belagerer einen Tunnel ins Zentrum der Stadt, aus dem sie in der Nacht in die Stadt hervorbrachen und sich aller Dinge, die darin waren, bemächtigten, nachdem sie den Herrscher und die Mächtigen getötet hatten. So brachte Cingis den Teil des Landes, den er erobert hatte, in Ordnung (*ordinata*) und kehrte jubelnd nach Hause zurück.⁷⁷⁸

Der eindrücklichste Unterschied zwischen beiden Texten scheint mir hier wiederum die deutliche Negativwertung der Mongolen. Bei C de Bridia geschieht der Angriff auf die Kitai aus dem Verlangen nach Macht, das Chingis Khan dazu treibt. Womöglich kann man hier wieder den negativen Aspekt der Avaritia sehen, der dem Mönch C de Bridia die Kritik geradezu in den Mund legte. Carpini berichtet als Reisender mit anderem Ziel weit neutraler. Bei ihm schleudern die Bewohner erst Silber, nachdem sie keine normalerweise üblichen Geschosse, also Steine, mehr hatten. C de Bridia vermittelt durch diese Auslassung eher den Eindruck als wolle er einfach betonen, wie reich die Stadt war. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Stellen nützt C de Bridia hier nicht die Gelegenheit die Mongolen stereotyp auszudeuten. Die Kannibalismusszene hätte dafür hervorragende Möglichkeiten geboten. Interessant ist die unterschiedliche Wortwahl beider Autoren. Bei C de Bridia wird das eroberte Land „in Ordnung gebracht“, bei Carpini wird es unter die Verwaltung der Mongolen gestellt. C de Bridia wie auch Carpini beschreiben am Ende noch, dass ein bestimmter Teil des Landes am Meer nicht erobert werden konnte und dass Chingis erst nach diesem Sieg zum Khan, also obersten Herrscher, gemacht worden sei. Bei beiden Autoren finden sich also, wohl aufgrund der Tatsache, dass Carpini wieder die direkte Quelle für C de Bridia ist, die gleichen Ereignisse mit diesem Krieg verbunden. Womöglich liegt hier eine Vermischung verschiedener Kriegszüge und eine Anspielung auf die versuchte Besetzung Koreas seit den 1230er Jahren vor, die das dortige Herrscherhaus veranlasste, auf eine Insel zu fliehen. Die Stadt zu identifizieren dürfte schwierig sein, doch ist vielleicht Peking gemeint, das nach langer Belagerung fiel.⁷⁷⁹ Nach dem Sieg über die Kitai, der in der Realität viel länger, bis 1234, dauerte, kommt es bei Carpini und C de Bridia zur schlussendliche Übernahme des Titels Khan im Sinne von

⁷⁷⁸ C de Bridia 9.

⁷⁷⁹ Siehe Schmieder: Carpini, S. 62/ 63.

Gießauf sieht in diesen Ereignissen eine Vermischung zweier Kriege gegen das nordchinesische Reich der Chin, einmal durch Chingis Khan selbst und ein weiteres Mal unter Ögödei, der schließlich den Sieg über dieses Reich errang. Siehe hierzu ausführlich Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 446, S. 158.

Kaiser oder oberster Herrscher.⁷⁸⁰ Erst dann war er ihrer Ansicht nach wohl stark genug gewesen um mehrere Armeen aufzustellen und sie in verschiedene Himmelsrichtungen zu senden.

Für ein grobes Bild der fortschreitenden Machtanhäufung Chingis Khans sind beide Texte für einen Europäer der damaligen Zeit wohl die genauesten Quellen, die er bekommen konnte.

Um nach der Eroberung des Xi-Xia Territoriums einen Krieg gegen die Chin zu provozieren, soll Chingis Khan 1209 die Tributzahlungen verweigert haben. Doch zu dieser Tributzahlung sei er als neuer Oberherr der Kereit verpflichtet gewesen, wie Hildinger bemerkt. Chingis Khan habe diesen Moment mit Bedacht gewählt, da die Chin genau zu dieser Zeit nach dem Tod ihres Kaisers in Unordnung geraten seien.⁷⁸¹ Die Vorbereitungen für einen Angriff auf die Chin begann er also erst, nachdem die Xi-Xia Vasallen der Mongolen geworden waren, Chingis Khan also die Chin eingekreist hatte und aus einer Position der Stärke heraus agieren konnte. Trotzdem, meint Hildinger, sei er nicht übermächtig gewesen. Zwar sei die Armee der Chin über deren Reich verteilt und wohl auch in großer Zahl gegen die Sung im Süden stationiert gewesen. Doch habe sie immer noch eine erhebliche Gefahr für Chingis Khan bedeutet, der insgesamt allenfalls 65.000 Mann habe aufbringen können, von denen er zudem einen Teil in den anderen Gebieten seines Reiches habe belassen müssen, um Aufständen vorzubeugen.⁷⁸² Innere Probleme im Reich der Chin halfen Chingis Khan bei diesem Vorhaben. Es gelang ihm die Reste der von den Chin unterworfenen Kitai oder Liao auf seine Seite zu ziehen. Sie lebten im Gebiet südwestlich der Mandschurei, waren also in einer hervorragenden Position für Angriffe auf die Chin. Chingis Khan konnte zudem den Onngut-Türken Khan Alaqash gewinnen, der mit seinem Volk die nördliche Grenze der Chin bewachte.⁷⁸³

1211 eröffnet Chingis Khan dann den Krieg gegen das Chin-Reich. Insgesamt dauerte dieser bis 1234. Die Kämpfe um befestigte Plätze waren für die Mongolen immer noch zu ungewohnt und daher zeitraubend. Grousset sieht einen weiteren Grund für den langsamen Fortgang der Eroberung des Chin-Reiches darin, dass Chingis Khan nach einiger Zeit einen Großteil seiner Armee abgezogen habe, um gegen Turkestan zu kämpfen.⁷⁸⁴

⁷⁸⁰ Der Titel Khan oder Khagan wurde ihm aber historisch gesehen schon viel früher verliehen, wie oben erörtert wurde.

⁷⁸¹ Siehe Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 122. Hildinger meint auch, dass diese Verbindung nicht nur wegen des Vasallenverhältnisses Togrils bestanden habe, sondern auch weil Chingis Khan während seines Aufstiegs mehrere Male bei den Chin Zuflucht habe suchen müssen.

⁷⁸² Siehe Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S.122f.

⁷⁸³ Siehe Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S.123.

⁷⁸⁴ Siehe Grousset: *Steppenvölker*, S. 320.

Nach dem Sieg über die Kitai beschreiben beide Texte die Aufteilung der mongolischen Armee in drei Teile, die in drei Himmelsrichtungen ausgesandt werden.⁷⁸⁵

„Als Cinggis Khan ein wenig geruht hatte, teilte er seine Truppen. Einen seiner Söhne mit Namen Dschötschi, den sie auch Can, das heißt Kaiser, nannten, schickte er mit einem Heer gegen die Kumanen, die er in langem Krieg besiegte; (...) einen anderen Sohn schickte Cinggis Khan mit einem Heer gegen die Inder; dieser besiegte Klein- Indien. (...) Cinggis Khan selbst zog zu jener Zeit, als er die anderen Heere aufgeteilt hatte, auf einen Feldzug gen Osten (...)“⁷⁸⁶

Auch hier wieder ein alles in allem relativ neutraler Bericht über die Vorgänge, so wie Carpini sie in Erfahrung hatte bringen können. Er stellt eine Dreiteilung der Armee mit jeweils einem Sohn an der Spitze und einer Abteilung unter Chingis Khan selbst dar. Eine Wertung oder unterschwellige Leserlenkung ist hier nicht festzustellen. Anders verhält es sich mit C de Bridias Text.

„Nachdem Cingis den Beinamen ‚Can‘ angenommen hatte und ein Jahr ohne Kriege ruhig zugebracht hatte (*quieuisset*), stellte er damals drei Armeen für die drei Erdteile auf, um alle Menschen, die auf der Erde leben, zu unterjochen (*subiugarent*). Eine schickte er mit seinem Sohn Tossuc, den sie auch Can nannten, gegen die Comanen, (...) die andere mit einem anderen Sohn gegen Großindien (*Maiozem Indyam*) (...) Er selbst aber marschierte mit der dritten in Richtung der Kaspischen Berge (...)“⁷⁸⁷

C de Bridia erklärt explizit, dass Chingis Khan eine Armee pro Erdteil aufgestellt habe. Bei ihm wird also recht deutlich auf die Weltoberungspläne der Mongolen Bezug genommen. Das dürfte auch bei den Rezipienten so angekommen sein. Noch dazu betont er, dass die Mongolen das Ziel hätten mit diesen Armeen alle Menschen der Erde zu unterwerfen. Davon findet sich bei Carpini zumindest an dieser Stelle nichts. Es handelt sich bei C de Bridia, so er keine anderen Quellen dafür hatte, um eine klare Interpretation und Leserlenkung hin auf seine Aussageabsicht, die Mongolen als gefährliche Feinde darzustellen, auch wenn er an der Oberfläche einen Bericht zum Bericht Carpinis liefert. Es findet hier eine Vertauschung bei Carpini und C de Bridia statt und zwar um eine Achse in der Mitte, die bei beiden gleich ist. Carpini sendet zuerst eine Einheit unter Tossu (d.h. Joci) gegen die Kumanen.⁷⁸⁸ Sodann folgt eine weitere Abteilung, die nach Kleinindien

⁷⁸⁵ Vielleicht findet sich hier das Wissen um die tatsächliche Dreiteilung des mongolischen Heeres in zwei Flügel und die Leibgarde oder aber eine typisch europäische Sichtweise von der Aufteilung der Welt in drei Erdteile Europa, Asien und Afrika. Das würde wiederum mit dem den Mongolen zugeschriebenen Ziel, der Eroberung der ganzen Welt, zusammenpassen. Allerdings bleibt er vage.

⁷⁸⁶ Schmieder: Carpini, S. 65- 67.

⁷⁸⁷ C de Bridia 11/ 12.

⁷⁸⁸ Dies darf sicherlich mit der Exkursion des Jebe und Subutai gegen die Kumanen und Russen mit der

bzw. gegen die Äthiopier⁷⁸⁹ geschickt wird und anschließend dem Priesterkönig Johannes in Großindien unterliegt, sowie auf ein mythisches Hundevolk trifft und Burithabet erobert.⁷⁹⁰ Dies ist die Achse, die bei beiden Autoren identisch ist. Als dritte Einheit folgt bei Carpini das Heer, das nach Osten gegen die Kergis geschickt wird und bis zu den kaspischen Bergen gelangt, sowie in einer Wüste den Sonnenleuten unterliegt. An dieser letzten Stelle steht bei C de Bridia indes die Armee unter Tossuc, der im Westen die Turkemen, Biserminen, Kangiten, Komanen und Ruthenier beim Fluss Kalk besiegt. Auf dem Rückweg trifft diese Armee unter anderen Völkern auch ein mythisches Hundevolk. Die Begegnung mit dem Volk Gog und Magog hinter dem Magnetberg, der bei Carpini nur ein erzhaltiger Berg ist, und das Volk der Narairgen kommen bei C de Bridia am Beginn als die Erlebnisse der ersten Armee vor, entsprechen aber in großen Teilen Carpinis Beschreibung, nur eben um die zuvor erwähnte Achse verkehrt. Zudem finden sich bei C de Bridia offenbar zwei Ablaufpläne. Zuerst schreibt er eine kurze Einführung, die dem Zeitplan Carpinis folgt.⁷⁹¹ Die Detailanalyse danach dreht aber die Abfolge um.⁷⁹² Die drei Heeresabteilungen könnten also einmal den Vorstoß von Jebe und Subutai, außerdem den Angriff auf Kwarezm mit den zuvor erfolgten Kriegen zur Eroberung des Aufmarschgebietes und schließlich einen kaum verortbaren Kriegszug gegen Völker im Osten meinen.

Carpini hält sich sehr zurück, was die Beschreibung des Feldzuges gegen den Westen angeht. Während C de Bridia, wie erwähnt, in seiner ersten Auflistung ebenso kurz ist, wird er ausführlicher, wenn es um die Detaildarstellung dieses Krieges geht. Bei ihm befindet sich diese dann allerdings am Ende der Beschreibung als Krieg der dritten Armee.

Schlacht an der Kalka nach der Eroberung des Kwarezm-Reiches identifiziert werden. Zur Namensgebung und zur Begründung, warum Carpini hier Joci als Anführer sieht, siehe ausführlich Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 449 S. 159.

⁷⁸⁹ Im Mittelalter galt eine bis in die Antike zurückgehende Unterscheidung zwischen Klein- Mittel- und Großindien.

Gießauf identifiziert den Vorstoß mit einer Unternehmung Toluis in den Ostiran um 1220- 1223. Die Erwähnung von Großindien sieht er in den Ereignissen um Jalal ad Din nach dessen Niederlage 1221 und Flucht über den Indus begründet. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkungen 451/ 452 S. 160.

⁷⁹⁰ Im Hei-ta Shih-lüeh findet sich dazu folgende Information: Im Nordosten lebten die Ni-shu (nicht identifiziert), die Noqai irgan können mit „Hundevolk“ übersetzt werden. Womöglich lässt sich dieses Volk mit nördlichen Völkern, die Hundeschlitten benutzten, identifizieren. Dies wäre dann im Bereich der Mandchurei der Fall. Die Schnelligkeit lässt sich womöglich auf Hundeschlitten, Schneebretter und Schier beziehen. Olbricht beruft sich hier auf Pelliot. Siehe Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, Fußnote 13/ 14 S. 213.

Zur Geschichte dieses Motivs der Hundemenschen findet sich eine ausführliche Diskussion der Forschung bei Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 453 S. 161/ 162.

⁷⁹¹ „Eine schickte er mit seinem Sohn Tossuc, den sie auch Can nannten gegen die Comanen, die oberhalb des Az in westlicher Richtung leben und die andere mit einem anderen Sohn gegen Großindien (*Maiozem Indyam*) in den Nordosten. Er selbst aber marschierte mit der dritten in Richtung der Kaspischen Berge.“ C de Bridia 12/ 13 ; siehe auch weiter vorne.

⁷⁹² Zuerst Chingis Khan (C de Bridia 12- 16), dann der zweite Sohn gegen die Inder (C de Bridia 17- 19), danach die dritte Armee unter Tossuc (C de Bridia 20- 21).

„Die dritte Armee aber, die Richtung Westen mit Cingis Cans Sohn Tossuc Can marschierte, unterjochte (*subiugavit*) zuerst ein Land, das Terkemen heißt, dann die Biserminen, hinterher die Kangiten und drang schließlich in das Land Cuspcas, das heißt Comanien, ein. Die Comanen jedoch bekämpften zusammen mit allen Russen die Tartaren bei zwei kleinen Flüssen - der eine mit Namen Calc, der andere aber Coniuzzu genannt, das bedeutet ‚Wasser für Schafe‘, das tartarische ‚coni‘ bedeutet nämlich auf Lateinisch ‚oves/ Schafe‘, ‚uzzum‘ aber ‚aqua/ Wasser‘ - und wurden von den Tartaren geschlagen. Blut wurde auf beiden Seiten (*sanguis ex utraque parte*) bis zum Zaumzeug der Pferde vergossen, wie die erzählten, die an diesem Krieg teilgenommen hatten. Nachdem diese besiegt waren, begannen die Tartaren in ihre eigenen Länder zurückzumarschieren und eroberten auf dem Rückweg einige Länder im Norden, nämlich das Land der Bastarchen, das heißt Großungarn (*Maiorem Hungariam*), das in der Nähe des Nordmeeres liegt. Von diesem Land kamen sie zu den Parosciten, die von hoher Gestalt, aber dünn und schwächlich sind und einen ganz kleinen runden Bauch nach Art eines kleinen Bechers haben. Sie essen gar nichts, sondern leben von Dampf. Denn statt eines Mundes haben sie eine kleine Öffnung und während sie Fleisch in einem verschlossenen Topf kochen, ernähren sie sich von dem Dampf, den sie durch die kleine Öffnung einatmen. Das Fleisch, das ihnen egal ist, werfen sie den Hunden vor. Die Tartaren beachteten diese Leute deswegen nicht, weil sie Monströses zutiefst verabscheuen (*res abhominantur monstruosas*). Als nächstes kamen sie zu Leuten, die Zamogeder genannt werden. Aber auch um diese Menschen kümmerten sie sich nicht, da sie arm sind, in Wäldern und nur von der Jagd leben. Als letztes kamen sie zu Leuten, die Ucorcolon heißen - das tartarische "ucor" bedeutet lateinisch ‚bos/ Rind‘, ‚colon‘ ‚Füße‘ - sie heißen also Rindsfüßer oder Nochoyterim: ‚nochoy‘ heißt ‚canis/ Hund‘, ‚terim‘ heißt ‚caput/ Kopf‘, das heißt also ‚Hundskopf‘, lateinisch aber heißen sie ‚canina capita/ Hundeköpfige‘. Von den Fußknöcheln abwärts haben sie Rinderfüße, einen menschlichen Kopf von der Hinterseite des Kopfes bis zu den Ohren, aber ein Gesicht das gänzlich wie das eines Hundes aussieht, und aus diesem Grund haben sie ihren Namen von dem schändlicheren Teil (*a parte ... (in)digniori*). Sie sprechen zwei Worte und bellen das dritte, und können somit auch als Hunde bezeichnet werden. Auch sie leben in Wäldern und sind sehr flink, wenn sie laufen. Und diese verachteten (*contempserunt*) sie in ähnlicher Weise. Danach kehrten sie in ihr Land zurück, wo sie Cingis Can vom Donner erschlagen (*percussum a tonitruo*) vorfanden.“⁷⁹³

Beim Krieg gegen die Kumanen oberhalb des Az dürfte es sich um den ersten Vormarsch der Mongolen nach Westen handeln, der hier in stark veränderter Form durchscheint.⁷⁹⁴ Der Vormarsch erfolgt über die Terkemen, was wohl einen Stamm der Turkmenen oder ein anderes türkisches Volk meint. Dann kämpfen sie gegen die Biserminen. Danach erfolgt der Sieg über die Kangiten, die Schmieder als Kiptschaktürken zwischen Ural und Aralsee verortet.⁷⁹⁵ Sodann dringen sie in Komanien ein. Zeitlich würde, wenn man die Verbindung beider Kriege annimmt, auch die Stellung am Ende der drei Eroberungszüge

⁷⁹³ C de Bridia 20- 21.

⁷⁹⁴ Mit Az, vermute ich, meint er das Azovsche Meer. Der Name ist für dieses Gewässer oder die dort liegende Stadt schon seit ungefähr tausend Jahren bekannt. Zudem stimmt sogar die Himmelsrichtung: Westen. C de Bridia 11/ 20.

⁷⁹⁵ Siehe Schmieder: Carpini, Anmerkung 151 S. 145/ 146.

passen. Dort kämpfen sie gegen die Komanen, die sich mit den Russen vereinigen bei den Flüssen Calc und Coniuzzu. Hier hat man bei C de Bridia eindeutig einen Hinweis auf die Schlacht an der Kalka. Bei Carpini findet sich nichts dergleichen. Eine eigenständige Ergänzung durch C de Bridia aus seinem eigenen Wissen aus anderer Quelle ist also anzunehmen. Es handelt sich nicht um eine Erfindung. Danach marschiert, laut C de Bridia, diese Armee im Norden zurück ins Ursprungsland der Mongolen. Bei Carpini findet sich nur, dass ein Sohn des Großkhans gegen die Kumanen marschiert und dann zurückkehrt. Während Carpini die entsprechenden Wundervölker erst in der Kampagne nach Chingis Khans Tod auftreten lässt, fügt C de Bridia sie hier ein. Bei ihm ist deutlich der Versuch zu erkennen diese Ereignisse in sich logisch zu erklären, indem er Worterklärungen gibt, die nicht erfunden sein dürften, allerdings auch nicht aus Carpini stammen.

Als zweite setzt Carpini die Armee an, die zuerst Kleinindien und die schwarzen Sarazenen, danach Großindien angreift.

„Einen anderen Sohn schickte Cinggis Khan mit einem Heer gegen die Inder; dieser besiegte Klein-Indien. Die Einwohner sind schwarze Sarazenen, die Äthiopier genannt werden. Er führte auch ein Heer in die Schlacht gegen die Christen, die im Größeren Indien leben. Als das der König jenes Landes, der im Volk Priesterkönig Johannes genannt wird, hörte, zog er ihnen mit einem Heer entgegen. (...) Auf dem Rückzug durch eine Wüste kamen sie in ein Land, in dem sie -wie uns am Hof des Kaisers von russischen Geistlichen und anderen, die schon lange unter ihnen lebten, nachdrücklich versichert wurde- einige Monstren von weiblicher Gestalt vorfanden. Als sie mit Hilfe zahlreicher Dolmetscher fragten, wo die Männer jenes Landes seien, erfuhren sie, daß dort alle Frauen in menschlicher Gestalt geboren würden, die Männer aber als Hunde. Während des Aufenthalts der Tartaren in jenem Land kamen Hunde am anderen Ufer eines Flusses zusammen, sprangen, da tiefer Winter herrschte, alle ins Wasser und wälzten sich anschließend im Staub, so daß der angefeuchtete Staub auf ihnen festfror. Als sie das mehrmals gemacht hatten, bildete sich ein fester Eispanzer an ihnen, und sie griffen mit großer Wucht die Tartaren an. Als diese aber ihre Pfeile abschossen, prallten die an ihnen ab, als hätten die Schützen Steine abgeschossen, und auch mit ihren Waffen konnten sie nichts ausrichten. Die Hunde dagegen verletzten und töteten bei ihrem Angriff viele mit ihren Zähnen und vertrieben sie so aus ihrem Gebiet. (...) Die Frauen des Volkes aber, die die Tartaren ergriffen hatten, führten sie mit sich fort in ihr eigenes Land, und sie lebten dort bis zum Tag ihres Todes. Nach seiner Rückkehr zog dieses tartarische Heer zum Land Burithabet, das es im Krieg besiegte. Die Einwohner sind Heiden und haben eine wunderliche oder besser unglückselige Gewohnheit: sie versammeln, wenn der Vater eines von ihnen stirbt, die ganze Verwandtschaft und essen ihn auf, wie uns als wahr versichert wurde. (...) Von dort kehrte das Heer ins eigene Land zurück.“⁷⁹⁶

Diese zweite Armee trifft auf den Priester Johannes und erlebt die schon besprochene

⁷⁹⁶ Schmieder: Carpini, S. 65-67.

Niederlage gegen eine überlegene Feuerkraft. Wenn man das Ergebnis der vorherigen Betrachtungen miteinbezieht und annimmt, dass es sich bei den Soldaten, die mit Feuer schießen können, um die Chin handelt, würde das bedeuten er setzt Großindien hier mit Chin gleich.⁷⁹⁷

Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass Carpini zwar die wohl auch vom Publikum so erwarteten „Wundervölker“ beschreibt und sogar eine ganze Episode erzählt. Doch betont er, dass er dies alles nur vom Hörensagen habe. Er habe dies am mongolischen Hof von russischen Gewährsleuten erfahren. Auch die entführten Frauen hätten zwar bei den Mongolen gelebt. Aber er sagt weder, dass er sie selbst gesehen, noch dass seine Gewährsleute diese gesehen hätten. Er hält sich hier sehr bedeckt. Dass er diese Geschichten für unwahr hielt, kann man allerdings aus seinen Aussagen genauso wenig schließen. Womöglich war er skeptisch. Wenn man heute von Wundervölkern spricht, ist das im Grunde nur ein Notbehelf mangels einer besseren Bezeichnung. Denn wie könnte man feststellen, ob nicht auch Carpini grundsätzlich an deren Existenz geglaubt und diese für ebenso wahrscheinlich und real gehalten hatte, wie jedes andere Volk, von dem er berichtete. Eine Unterscheidung zwischen Wundervölkern und realen Völkern im Text zu sehen, ist also letztlich gar nicht möglich, denn für die damaligen Rezipienten waren sicherlich alle diese Völker real. Trotzdem fällt auf, dass C de Bridia diese Episoden mehr ausbaut und oft stereotyp ausschmückt. Auch das bedeutet allerdings letztlich nicht, dass er sie für mehr oder weniger real hielt als Carpini. Es könnte genauso sein, dass er sich nur einer Publikumserwartung anglich. Das einzige, was festzustellen ist, ist die Quantität und die Art und Weise der Beschreibung. Auch gegen Ende des Berichts über die zweite Armee erwähnt Carpini wiederum ein Volk, das sicherlich teilweise eher die Stereotypenerwartung der Rezipienten erfüllte, als dass Carpini es wirklich selbst gesehen hätte. Er schreibt, dass sie Heiden seien und Kannibalen. Allerdings schränkt er im Gegensatz zu anderen Autoren auch hier wiederum ein. Er betont, dass dies eine Information aus zweiter Hand sei, dass ihm aber deren Wahrheitsgehalt versichert worden sei. Es scheint, dass er besonders dort, wo er keine eigenen Erfahrungen einfließen lassen kann, oder wo es ihm aus seiner Erfahrung heraus vielleicht bereits eher zweifelhaft scheint, betont, dass er nur Gehörtes berichte. Man könnte diskutieren, ob er sich zumindest unterbewusst der Stereotypen, von denen die Rezipienten und auch er selbst durch seinen kulturellen Hintergrund beeinflusst waren, bewusst war.

⁷⁹⁷ Gießauf setzt eine Vermischung mit dem indischen König Sogan als Möglichkeit an, der von den Franziskanern hier ins Spiel gebracht worden sei, um ihr Vorwissen zu zeigen. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 452 S. 160.

Auch bei C de Bridia müssen die Mongolen nach der Niederlage in Indien gegen Priester Johannes Richtung Südosten fliehen, wo sie den Hundeleuten begegnen.

„Die Tartaren aber wandten sich, da sie nicht wagten vor der von Cingis Can festgesetzten Zeit in ihre Heimat zurückzukehren, um nicht die Todesstrafe zu erleiden, nach Südosten. Nach einem mehr als einmonatigen Marsch durch die Wüste gelangten sie in das Land der Hunde, das auf Tartarisch Nochoy Kadzar heißt. Denn das tartarische ‚Nochoy‘ bedeutet lateinisch ‚canis/ Hund‘, das tartarische ‚kadzar‘ aber bedeutet lateinisch ‚terra/ Land‘. Sie trafen nur Frauen ohne Männer an und nachdem sie sie gefangengenommen hatten, warteten sie zwei Tage an einem Fluss, der mitten durch das Land fließt. Und als sie sie nach den Männern gefragt hatten, welcher Art und wo sie seien, antworteten sie, dass sie von Natur aus Hunde seien, und den Fluss überquert hätten, als sie von den Feinden gehört hätten. Am dritten Tag aber sah man alle Hunde im Land sich sammeln, doch als die Tartaren ihren Spott mit ihnen trieben, setzten sie über den Fluss und wälzten sich im Sand, welcher aufgrund des kalten Wetters gefror. Und das taten sie ein zweites und drittes Mal, und weil die Hunde struppig waren, gefror die Mischung aus Eis und Sand eine Handbreit dick. Danach stürzten sie sich auf die Tartaren. Die lachten und begannen sie mit Pfeilen zu beschießen. Aber weil sie sie nicht verwunden konnten außer im Mund oder den Augen, töteten sie nur ganz wenige. Aber die Hunde rannten recht schnell auf sie zu, warfen ein Pferd mit einem einzigen Biss zu Boden und erdrosselten den Tartaren mit dem anderen. Doch als die Tartaren sahen, dass weder Pfeile noch Schwerter den Hunden Schaden zufügen hatten können, wandten sie sich zur Flucht. Die Hunde verfolgten sie drei Tage lang, töteten sehr viele von ihnen und warfen sie aus ihrem Land. Und so hatten sie in der Folge vor ihnen Ruhe. Auch erzählte einer der Tartaren Bruder Benedikt, dass sein Vater damals von den Hunden getötet worden sei. Außerdem hält Bruder Benedikt für sicher, dass er eine der Hundefrauen bei den Tartaren gesehen habe, welche, wie er sagt, den Tartaren sogar Kinder, jedoch monströser Natur (*sed pueros monstruosas*), geboren habe. Die besagten Hunde aber sind sehr struppig, und verstehen jedes Wort der Frauen (und die Frauen verstehen die Zeichen der Hunde). Wenn eine Frau ein Mädchen zur Welt bringt, hat es die menschliche Gestalt der Mutter, wenn es ein Junge ist, ist es ein Hund wie der Vater.“⁷⁹⁸

Diese Stelle unterscheidet sich inhaltlich nicht so sehr von Carpini. Doch wirkt sie weit ausgeschmückter. Zunächst fällt auf, dass -wie bei C de Bridia des Öfteren- mongolische Wörter erklärt werden. Dies kann nur auf eine andere Quelle als Carpini zurückgehen. Wie bereits erwähnt wurde, scheinen diese Erklärungen nicht völlig aus der Luft gegriffen. Übereinstimmend berichten beide Texte von einem Hundevolk. Interessant ist auch, dass beide Male die Mongolen unter anderem deshalb besiegt werden, da sich die Hunde eine Art dicke Rüstung zulegen, die die Pfeile der Mongolen nicht durchdringen können. Dies mag man mit dem Rat Carpinis in den Taktikkapiteln verbinden, dass man sich neuere, dickere Rüstungen verschaffen solle. Ein Unterschied zur Darstellungsweise Carpinis ist bei C de Bridia die Gewissheit. Er erklärt, anders als seine Quelle, weniger deutlich, dass er dies alles vom Hörensagen habe, dass er aufgrund seiner Gewährsleute einen

⁷⁹⁸ C de Bridia 18

Wahrheitsgehalt vermute o.ä. Er gibt kaum Zweifel zu erkennen und verstärkt sogar noch durch Hinzufügungen den bei Carpini noch leicht angezweifelten Wahrheitsgehalt. Allerdings sagt er, dass sein Gewährsmann Benedictus Polonus dies teils von den Mongolen erfahren habe. Ein Mongole berichtet sein Vater habe noch gegen diese Wesen gekämpft. Doch dann verstärkt sich die Betonung der Wahrheit ganz anders als bei Carpini, indem C de Bridia schreibt, Benedictus Polonus habe seiner Ansicht nach sogar selbst eine dieser Frauen dort gesehen. Die Frauen werden bei ihm nicht nur geraubt, sondern auch geschwängert und vermischen sich mit den Mongolen. Benedictus Polonus habe betont, dass die geborenen Kinder monströser Natur seien. Zudem gibt C de Bridia dann noch eine in sich logische Erklärung, warum die Frauen menschliche, aber die Männer Hundegestalt hätten. Während bei Carpini die Betonung von Gewährsleuten und fehlender eigener Erfahrung eine einschränkende Wirkung zu haben scheint, gilt dies für C de Bridia, wie ich glaube, nicht. Dort wird das scheinbar eigene Erleben des Gewährsmannes zum Garanten des Wahrheitsgehaltes. Dieser ist dann wiederum vermischt mit Stereotypen, nämlich dass diese Völker monströser Natur sind.

Als letztes Ziel der Armee wird auch bei C de Bridia Burithebet aufgelistet.

„Auf ihrem Rückweg aus diesem Land eroberten die Tartaren ein Land, das Burithebet genannt wird. 'Burith' heißt ‚lupus/ Wolf‘ und dieser Name passt gut zu den Einwohnern dieses Landes, weil sie gewohnt sind wie gierige Wölfe (*lupi seuiantes*) die ganze Familie zu versammeln, sobald ihr Vater gestorben ist, und ihn dann zu essen. (...) Des Weiteren sind sie extrem hässlich (*deformes*).“⁷⁹⁹

In ganz ähnlicher Weise wie Carpini stellt C de Bridia an der Oberfläche ein Ereignis dar. Doch unterschwellig wertet er weit stärker als Carpini. Während bei diesem die Sitte den Toten zu essen, zwar „wunderlich und unglücklich“ ist, aber dann auch nicht weiter kommentiert wird, findet sich bei C de Bridia eine weit deutlichere Stellungnahme. Bei ihm kommen die Familienmitglieder wie gierige Wölfe zusammen. Zudem erklärt er in sich vielleicht logisch den Namen des Landes aus dem Charakter des Volkes. Außerdem sind die Bewohner noch extrem hässlich. Dies passt sehr gut zur Gedankenwelt des Mittelalters. Auch in Epen und Romanen stößt man immer wieder auf die Standesschönheit. Jemand der von Adel ist und sich entsprechend den Sitten und Normen verhält, ist auch schön und umgekehrt. Bei C de Bridia ist derjenige, der -stereotyp oder

⁷⁹⁹ C de Bridia 19.

Eine Verortung mit Tibet lehnt Gießauf ab, wiewohl er bestätigt, dass Teile des tibetischen Kulturraumes bereits zu dieser Zeit unter mongolische Herrschaft gekommen seien und später, ab ca. 1240, ganz Tibet ihrer Oberherrschaft unterstanden habe. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 454 S. 162.

nicht- Kannibalismus betreibt und sich außerhalb jeder abendländisch-christlichen Norm aufhält, auch hässlich. Interessant an dieser Stelle: Die Mongolen werden besiegt und wohl deshalb nicht negativ beschrieben. Es ist hier, vielleicht aufgrund ihrer Niederlage und offenkundigen Besiegbarkeit nicht nötig, sie dem heimischen Publikum noch stärker negativ auszuschnürceln.

Die dritte Armee, von Chingis Khan selbst geleitet, wird bei Carpini am Schluss der Darstellung beschrieben.

„Cinggis Khan selbst zog zu jener Zeit, als er die anderen Heere aufgeteilt hatte, auf einen Feldzug gen Osten zum Land der Kergis, die er nicht im Krieg besiegte, und er gelangte, wie man uns dort erzählte, bis zu den Kaspischen Bergen. Jene Berge sind in dem Teil, den die Tartaren erreichten, aus stahlhartem Gestein, woraus sie ihre Pfeile und eisernen Waffen machten. Die Menschen, die in die Kaspischen Berge eingeschlossen sind, begannen - vermutlich, als sie den Lärm des Heeres hörten - die Berge zu durchbrechen. Als die Tartaren zehn Jahre später zurückkehrten, fanden sie den Berg aufgebrochen. Doch als sie sich bemühten, zu jenen Menschen vorzudringen, gelang es ihnen nicht, weil eine Wolke vor ihnen lag, die sie in keiner Weise durchdringen konnten, denn sie nahm, wenn man sich ihr näherte, sofort alle Sicht. Jene anderen aber glaubten ihrerseits, daß die Tartaren sich fürchteten, zu ihnen zu kommen, und sie riefen ihnen Beleidigungen zu, doch sobald sie selbst an die Wolke kamen, kamen auch sie aus dem genannten Grund nicht weiter. Doch bevor die Tartaren überhaupt bis zu diesen Bergen vorgedrungen waren, hatten sie mehr als einen Monat lang eine weite Wüste durchqueren müssen. Von dort aus zogen sie noch weiter gen Osten, wanderten mehr als einen Monat lang durch eine riesige Wüste und gelangten in ein Land, in dem sie, wie man uns eifrig versicherte, ausgetretene Wege vorfanden, aber keinen Menschen entdecken konnten. Doch sie suchten intensiv im ganzen Land, bis sie einen Mann mit seiner Frau fanden, die sie vor Cinggis Khan brachten. Als er sie fragte, wo denn die Menschen dieses Landes seien, antworteten sie, daß sie in der Erde unter den Bergen wohnten. Cinggis Khan hielt die Frau zurück und sandte den Mann aus, um den Menschen zu befehlen, sie sollten sich seiner Herrschaft unterwerfen. Der Mann aber ging zu ihnen und erzählte alles, was Cinggis Khan ihnen befohlen hatte. Sie antworteten, daß die am folgenden Tag zu ihm kommen wollten, um seinem Befehl zu gehorchen. In der Zwischenzeit aber versammelten sie sich auf verborgenen Wegen unter der Erde, zogen gegen die Tartaren in die Schlacht und töteten bei ihrem plötzlichen Überfall viele. Da aber Cinggis Khan und die Seinen sahen, daß sie nichts ausrichten, sondern nur ihre Männer verlieren würden und sie zudem den Lärm der Sonne nicht ertragen konnten - immer, wenn die Sonne aufging, mußten sie ein Ohr auf die Erde legen und das obenliegende fest verstopfen, um den schrecklichen Lärm nicht zu hören, und da sie so nicht gleichzeitig aufpassen konnten, wurden sehr viele von ihnen getötet -, flohen sie und verließen jenes Land. Die beiden Menschen aber, den Mann und die Frau, nahmen sie mit sich; sie lebten bis zu ihrem Tod im Land der Tartaren. Befragt aber, weshalb sie unter der Erde lebten, sagten sie, daß zu einer bestimmten Jahreszeit bei Sonnenaufgang ein so starkes Getöse ertöne, daß Menschen es unter keinen Umständen aushalten könnten, wie ich oben von den Tartaren berichtet habe. Auch sie spielen dann auf Orgeln und Trommeln und anderen Instrumenten, damit sie den Lärm nicht hören müssen. Während Cinggis Khan und die Seinen aus diesem Land abzogen, litten sie Mangel und hatten sehr großen Hunger. Damals gelang es ihnen, die frischen Innereien eines Tieres zu

finden. Diese nahmen sie, säuberten sie nur vom Kot, kochten sie und brachten sie vor Cinggis Khan, und er aß sie mit ihnen. Deshalb verordnete Cinggis, daß weder das Blut noch die Innereien noch irgendetwas anderes von einem Tier, das eßbar ist, außer dem Kot weggeworfen werden darf. Anschließend kehrte er in sein Land zurück (...)“⁸⁰⁰

Bei C de Bridia marschiert Chingis Khan in Richtung der Kaspischen Berge und durchquert ein Land mit Namen Solangia.

„Er selbst aber marschierte mit der dritten in Richtung der Kaspischen Berge und nachdem er ein Land, das Solangia genannt wird, und welches zu erobern er zur damaligen Zeit unterließ, durchquert hatte, marschierte er drei Monate lang ununterbrochen durch eine Wüste ohne Menschen zu treffen.“⁸⁰¹

Das Volk der Solanga lebte aber im Osten Richtung Korea.⁸⁰² Angenommen die Armee marschiert nach Korea, könnte man meinen, dass die Angabe *Kaspische Berge* falsch sei. Möglicherweise handelt es sich um ein Phänomen, das bei der Lektüre dieser Quellen des Öfteren begegnet. Bekannte Dinge aus der westlichen Geographie und Mythologie werden im Osten verortet, entweder aufgrund von Namensähnlichkeiten oder weil andere Umstände zu passen scheinen.⁸⁰³ Hier kann jedoch eine andere wahrscheinlichere Erklärung ins Feld geführt werden. Da das Kaspische Meer in der mittelalterlichen Geographie als Ausbuchtung des nördlichen bzw. nordöstlichen Ozeans gesehen wurde, würde die Lokalisation wiederum zutreffen. Diese Berge, die Kaspische Berge heißen, also am Kaspischen Meer liegen müssen, wären also ganz natürlich im Nordosten zu verorten. Dies würde sich ins Bild einer mittelalterlichen Vorstellungswelt einfügen.

Berichterstatter versuchen oftmals Unbekanntes in Bekanntes zu transformieren, was ihnen dadurch gelingt, dass sie es in europäisches Denken übersetzt. Da C de Bridia zusätzlich aus dem bei Carpini eisenhaltigen Berg, aus dem die Mongolen ihre Waffen machen, den in der gesamten mittelalterlichen Reiseliteratur bekannten Magnetberg macht, wird alles noch mehr in die Sphäre des Legendenhaften⁸⁰⁴ gezogen. So hat er

⁸⁰⁰ Schmieder: Carpini, 67-69.

⁸⁰¹ C de Bridia 12. Siehe auch weiter vorne.

⁸⁰² Eine Diskussion dieser Fakten bei Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 455 S. 163. Dort wird die Präzisierung C de Bridias hervorgehoben. Frühere Annahmen es handele sich bei Kergis um die Tscherkessen werden verworfen und sie werden mit den Kirgisen gleichgesetzt. Durch die Solangastelle könne man nur davon ausgehen, dass es sich um Gebiete in Richtung Korea handeln müsse. Zudem werden die Motive des Magnetberges und der Wolke als Elemente der Bibel und der Alexanderlegende dargestellt.

⁸⁰³ Es scheint wahrscheinlicher, dass das dem Berichterstatter Unbekannte, das aber erwiesenermaßen existiert, korrekt wiedergegeben wird, während die Himmelsrichtung ganz deutlich des Öfteren aufgrund von Überlieferungsfehlern, oder weil die Blickrichtung unterschiedlich ist, vertauscht oder verändert wird.

⁸⁰⁴ Ob dieser auch z.B. schon von Carpini als legendenhaft empfunden wurde, wäre diskutabel. Es könnte ebenso sein, dass er eben davon nichts schreibt, da er nichts darüber in Erfahrung bringen konnte.

auch keine Probleme diesen Berg mit der Alexandertradition zu vermischen und die Völker Gog und Magog darin eingeschlossen zu sehen.

„Als er den Kaspischen Bergen nahe gekommen war, wo angeblich die von ihren Landsleuten Gog und Magog genannten Juden von Alexander eingeschlossen worden waren, siehe da flogen mit Wucht und gewaltigen Krachen, alle Eisengegenstände, Pfeile aus den Köchern, Messer und Schwerter aus den Scheiden, Steigbügel von den Sätteln, Gebisse aus den Zaumzeugen, die Eisen von den Füßen der Pferde, Harnische von den Körpern und Helme von den Köpfen, in Richtung des Berges. Und sie erzählten, wie sie selbst dies unserem Bruder Benedikt berichteten, mit gewisser Freude (*quadam referebant leticia*), dass ziemlich schwere Eisenteile, nämlich Harnische und Helme, über den Boden zum Berg schlitterten und dann mit Krachen eine allzu große Staubwolke und Geklirr emporsteigen ließen. Daher erfasste sie Blindheit (*cecitas*) und allzu großer Schrecken (*horror nimius*). Diese Berge aber werden für magnetisch (*addamantini*) gehalten.“⁸⁰⁵

Carpini spricht davon, dass Chingis Khan zu den Kergis nach Osten marschiert,⁸⁰⁶ doch es bleibt die Frage: Entweder nach Osten oder zu den Kergis. Die Kirgisen waren vor dem Angriff auf China besiegt worden und lebten westlich der Mongolen.⁸⁰⁷ So könnte man hier eine Verwechslung der Himmelsrichtungen vermuten. Allerdings gibt Carpini an, dass die Mongolen dieses Volk nicht besiegen konnten. Er benützt diese Tatsache indes nicht zu leserlenkenden Untertönen, sondern stellt nur fest. Angenommen Chingis Khan marschiert nach Osten, haben wir einen weiteren Hinweis, der möglicherweise zumindest einen Anhaltspunkt geben kann, welche Fakten zu der bei den Autoren überlieferten Erzählung geführt haben. Bei beiden trifft Chingis Khan auf ein Gebirge, das stark erzaltig ist. Beide Autoren bringen die Waffen der Mongolen auf die eine oder andere Weise in Verbindung mit diesem Berg.⁸⁰⁸ C de Bridia ergänzt aus dem ihm als zuhause gebliebenem Rezipienten Bekannten. Er rüstet die Mongolen wie ein europäisches Heer mit viel mehr Eisengegenständen aus, als sie in Wirklichkeit gehabt haben dürften und als Carpini darstellte. Dazu gehören eiserne Brustplatten und Hufeisen, sowie eiserne Schilde etc. Unverständlich scheint mir an dieser Stelle die Behauptung die Mongolen hätten Benedictus Polonus diese Episode mit großer Freude erzählt. Warum sollten sie das tun? Soll hier eine naive Freude über das Krachen und Scheppern dargestellt werden? Typisch für C de Bridia ist wiederum die eher der Bekräftigung dienende Einfügung des Gewährsmannes Benedictus Polonus, der aus zweiter Hand aufgrund von Informationen der Mongolen erzählt. Das Fazit, das er zieht, dass dies wohl ein magnetischer Berg sein

⁸⁰⁵ C de Bridia 12.

⁸⁰⁶ Schmieder: Carpini, S. 67.

⁸⁰⁷ Siehe Schmieder: Carpini, Anmerkung 89 S. 135.

⁸⁰⁸ Siehe dazu Schmieder: Carpini, Anmerkung 89- 91 S. 135.

müsse, kann eigentlich nur seine eigene Interpretation aus seinem westlichen Vorwissen sein. Man könnte vermuten, dass es sich um besonders erhaltene Gebirgszüge im Osten, womöglich am Rand des Chinreiches, handelte.⁸⁰⁹

Bei beiden Autoren wandern die Mongolen unter Chingis Khan dann weiter und treffen in einer Wüste auf das Volk der Sonnenleute, die Narayrgen, wie C de Bridia schreibt.

„Nach diesen drei Monaten kam er zu großen Bergen in einem Land, das Narayrgen heißt, was ‚Menschen der Sonne‘ heißt; denn tartarisch ‚nara‘ bedeutet ‚sol/ Sonne‘ auf Lateinisch und ‚irgen‘ bedeutet ‚homines/ Menschen‘. Da sie ausgetretene Pfade fanden, aber keine Menschen, begannen er und seine Männer sich außerordentlich zu wundern. Bald darauf fand er einen einzelnen Mann mit seiner Frau und machte sich daran ihn mit Hilfe zahlreicher Übersetzer über die Menschen des Landes zu befragen, wo sie wären und als er erfahren hatte, dass sie in unterirdischen Behausungen unter den Bergen lebten, schickte er den Mann, den er gefangen genommen hatte, wobei er seine Frau als Gefangene behielt, um zu fragen, ob sie herauskommen wollten um Krieg zu führen. Doch als er zurückkehrte, brach der Tag an und die Tartaren wurden bei Sonnenaufgang aufgrund des Lärms, den die aufgehende Sonne machte, auf den Boden geworfen und mehrere von ihnen starben dort. Als aber die Einwohner dieses Landes die Feinde sahen, drangen sie in der Nacht auf sie ein und töteten mehrere von den Tartaren. Als Cingis Can dies sah, floh er mit den Überlebenden, nahm aber die gefangene Frau trotzdem mit.

Wie die Tartaren selbst den Brüdern erzählten, blieb diese danach noch lange Zeit bei ihnen, und sie versicherten ohne den Hauch eines Zweifels, dass das besagte Land in den äußersten Gegenden der Welt liege und dass man dahinter kein Land finde, sondern nur den Ozean. Deshalb höre man, aufgrund der allzu großen Nähe der Sonne, wenn sie in dieser Gegend im Sommer aus dem Meer aufsteigt, ein derart lautes Krachen und Dröhnen, wegen des Gegensatzes von Sonne und Himmelsgewölbe, dass kein Mensch wagt auf der Erde im Freien zu leben, bis die Sonne durch ihren Tierkreis nach Süden voranschreitet, damit er nicht sofort sterbe oder wie vom Donner getroffen verwundet werde. Daher kommt es auch, dass sie zu der Zeit riesige Trommeln und andere Instrumente in ihren Berghöhlen schlagen, um den Lärm der Sonne mit dem Klang ihrer Trommeln zurückzudrängen. Dieses Land ist flach und fruchtbar, wenn man die Berge hinter sich läßt, aber nicht groß.“⁸¹⁰

Auch hier ist C de Bridia um einige Details⁸¹¹ reicher und überliefert den mongolischen Namen korrekt. Viele seiner Details scheinen aber weniger einem konkreten Informationsbedürfnis zu dienen, sondern eher dazu gedacht zu sein, das Ganze plastischer und lebendiger zu gestalten. Auch hier wird wieder eine Frau als Gefangene mitgeführt. Alle Informationen, die C de Bridia an dieser Stelle wiedergibt, stammen laut

⁸⁰⁹ Eine Erwähnung von Bergen mit ähnlichem Namen in Korea findet sich bei Reichert: Odorico von Pordenone S. 110. „Man erzählt sich nämlich, Caoli sei ein großes Königreich, in dem es Berge gibt, die man die Kaspischen nennt.“ Ders. ebd. Reichert bemerkt, dass man Caoli mit Korea identifizieren könnte.

⁸¹⁰ C de Bridia 13/ 14.

⁸¹¹ Ob diese aus seiner Fantasie stammen oder als echte Informationen zu ihm gelangten, ist nicht immer vollkommen eindeutig. An dieser Stelle könnte man eine weitere, uns unbekannt, starke Quelle neben Carpini vermuten.

seiner eigenen Aussage von den Mongolen selbst. Dadurch soll wohl die Information als nicht bezweifelbare Tatsache bekräftigt werden. Insgesamt hält sich C de Bridia aber an die Informationen aus seiner Quelle Carpini. Beide versetzen diese Wüste in den Osten bzw. Nordosten. Durch dieses Volk und die negativen, wundersamen Auswirkungen der Sonne in dieser Gegend werden die Mongolen besiegt und fliehen stark dezimiert in ihre Heimat. Ein interessanter Aspekt ist das Auftauchen der Wolke zwischen den Heeren bei den sogenannten Kaspischen Bergen, die beide Gruppen auseinanderhält. Das Aufbrechen des Berges durch darin eingeschlossene Völker suggerierte für mittelalterliche Zuhörer eine Verbindung zu den Völkern Gog und Magog bzw. den dort eingeschlossenen Stämmen der Juden. Für Carpini ist das eine eher ungewöhnliche Art der Identifizierung. Sonst beschreibt er ja hauptsächlich das, was er wirklich selbst in Erfahrung bringen konnte. An diesen Stellen verlässt er sich wohl auf Gewährsleute, die er auf seiner Reise getroffen hatte und vermischt die Nachrichten dann bewusst oder unbewusst, indem er sein Vorwissen ergänzend und identifizierend mit einfließen lässt; mit Aspekten, die er nur als Europäer gewusst bzw. so interpretiert haben kann.

Schmieder sieht hier sowohl die Alexandertradition als auch orientalische Legenden miteinander verschwimmen. Zudem scheint ihr bei C de Bridia die Selbstbezeichnung Japans als Land der aufgehenden Sonne in diese Geschichte eingeflossen. Ich vermute, dass zum einen die Wüste der Ort ist, an dem es heiß ist und der deshalb nach der Vorstellung der Autoren womöglich besonders nahe an der Sonne sein muss.⁸¹² Ebenso wie im Süden, wo seltsame Völker leben und alles von der Sonne verbrannt wird, ist nun im äußersten Osten alles verbrannt, weil die Sonne auch hier der Erde beim Aufgang besonders nahe kommt. Das Getöse der aufgehenden Sonne mag, wie Schmieder sagt, mit Berichten zusammenhängen, die aus der Antike stammen und auch dort schon die Nähe zur Sonne mit Lärm verbinden.⁸¹³ Theoretisch könnte man noch eine andere Möglichkeit in Betracht ziehen. Sicherlich spielen all diese Dinge mit in den Bericht hinein, doch auch reale Ereignisse können eine Anregung für diese Geschichte bilden. Wüsten gibt es in Ostasien einige, auch Wüsten mit hohen Wanderdünen. Diese geben oft Geräusche von sich, die von Summen bis Brausen der Interpretation offen stehen. Dieses Brausen entsteht durch den Wind, der über die Kämmen streicht. Wind kommt in der Wüste

⁸¹² Es gibt natürlich auch Wüsten, die kalt sind. Aber man könnte argumentieren, dass dies für einen Latein-Europäer der Zeit nicht das typische Bild einer Wüste war. Wenn er sich überhaupt Vorstellungen davon machen konnte, waren Wüsten wohl eher durch Berichte oder Erfahrungen aus dem Nahen Osten geprägt.

⁸¹³ Schmieder: Carpini, S. 67/ 68 und Anmerkung 92 S. 136. Schmieder verweist dazu auf Tacitus' Germania 45,1 "[solis] sonum insuper emergentis audiri".
<http://www.thelatinlibrary.com/tacitus/tac.ger.shtml#45> (Stand 17.5.2010)

auf, sowohl wenn es Sandstürme gibt, als auch morgens und abends, wenn sich die Luftmassen aufheizen und abkühlen. Sicherlich ist das nicht die einzige Erklärung, aber zumindest wäre dieses Naturphänomen dazu geeignet als Basis der Geschichten zu dienen. Möglicherweise findet sich in diesem Feldzug nach Osten, dorthin wo die Sonne aufgeht, auch ein Anklang an die Eroberung Koreas um 1231. Korea liegt im Osten und hatte Kontakte nach Japan. Gerade von dort wurde ja die versuchte Eroberung Japans durch die Mongolen gestartet. Als weitere Möglichkeit bietet sich die Identifizierung mit Japan, lautet doch der chinesische Name für Japan seit Jahrhunderten Jih-pen-kuo, Ribenguo etc., der dann zum europäischen Cipangu wurde: (in etwa) Land der aufgehenden Sonne.⁸¹⁴ Dies kann wiederum mit dem Namen Narayrgen in Verbindung gebracht werden. Japan war für seinen Erzeichtum, vor allem Silber bekannt, was vielleicht zusätzlich auf die Magnetbergepisode eingewirkt haben könnte. Der Hinweis, dass Chingis Khan dieses Land nicht erobern konnte, während seine Nachfolger aber in der Realität Korea erobert hatten, macht indes Japan wahrscheinlich. Sinor leitet „irgen“ vom mongolischen Wort für Mensch her und „nara“ von mongolisch für Sonne. Dadurch schließt er, dass bei C de Bridia die erste Erwähnung eines Namens für Japan in einer westlichen Quelle zu finden sei.⁸¹⁵

Bei der Rückkehr lassen beide Autoren Chingis Khan vom Donner bzw. Blitz erschlagen werden.⁸¹⁶ Carpini formuliert so:

„Dann wurde er von einem Blitz erschlagen (*ab ictu tonitru est occisus*), nachdem alle seine Anordnungen und Gesetze in Kraft gesetzt worden waren.“⁸¹⁷

Zunächst wirkt es so, als habe er nach den Eroberungen und dem Erlassen von Gesetzen nun seinen Zweck als Gründer eines Reiches erfüllt und könne deshalb aus der Erzählung entfernt werden. Allerdings findet sich ein derartiger Tod Chingis Khans nur bei Carpini und seinem Interpreten C de Bridia. Dieser schreibt:

⁸¹⁴ Siehe Sinor: Mongol and Turkic words, S. 544

⁸¹⁵ Siehe Sinor: Mongol and Turkic words, S. 541 und 544f.

Gießauf widerspricht dieser These heftig. Das Motiv stamme am wahrscheinlichsten aus der Alexandertradition. Eine erste Erwähnung des Namens Japan zu vermuten sei abwegig, da dies bedeuten würde, dass das Motiv rein mongolischen Ursprung habe. Seiner Ansicht nach sind die Narayrgen nichts anderes als die unreinen Völker der Alexanderlegenden und damit wiederum die Völker Gog und Magog. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 456 S. 164.

⁸¹⁶ Das Motiv existiert laut Gießauf nur bei diesen beiden Autoren. Eine genaue Verortung der Herkunft dieser Idee sei nicht möglich. Lediglich die Tatsache, dass es sich bei dieser Todesart für Mongolen um eine Strafe und ein Zeichen für Unreinheit gehandelt habe, sei ein klares Indiz dafür, dass es nicht aus mongolischer Überlieferung stammen könne. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 462 S. 166.

⁸¹⁷ Schmieder: Carpini, S. 69.

„Danach kehrte er in sein Land zurück und wurde durch Gottes Urteil vom Donner (*a tonitruo diuino iudicio*) erschlagen.“⁸¹⁸

Und an einer anderen Stelle findet sich:

„Danach kehrten sie in ihr Land zurück, wo sie Cingis Can vom Donner erschlagen vorfanden.“⁸¹⁹

Während bei Carpini die Tatsache allein genügt, liefert C de Bridia zugleich die Interpretation, dass Gott diesen Tod gewählt habe. Es handelte sich in seinen Augen und denen seiner Rezipienten also wohl um ein Urteil, eine Strafe für Chingis Khan. Zudem hatte Carpini an anderer Stelle beschrieben, dass ein solcher Tod absolut unrein sei.⁸²⁰ Somit wird auch bei Carpini unterschwellig eine deutliche Wertung des Mongolen Chingis Khan erkennbar. Schmieder betont, dass diese Version vom Tod Chingis Khans, der in Wirklichkeit bei einem Reitunfall gestorben war, kaum von einem Mongolen stammen könne. Allerdings sei auch nicht wirklich festzustellen, woher sie komme.⁸²¹ Die Stelle ist indes auch ein gutes Beispiel für die Art und Weise wie beide Autoren auf die Rezeption Einfluss nehmen. Nicht nur hier ist Carpini zurückhaltender und seine Leserlenkung subtiler. C de Bridia scheint generell weit eindeutiger, negativer und stärker auf die Reaktionen und die Sichtweisen seiner Rezipienten einzuwirken.

C de Bridia fährt danach mit der zweiten Armee fort, die dieselben Feinde trifft wie bei Carpini. Ebenso berichtet er von der letzten Armee, die aber von Carpini am Anfang der Darstellung erwähnt wird.

6.3.2 Chingis Khans Nachfolger

Hier schließt die historische Seite der Schilderung der Eroberungszüge ab. Nun kommen die Carpinimissionstexte zu den Kriegen der „letzten“ Zeit. Zunächst schreiben beide übereinstimmend von den verschiedenen Generälen und ihren Aufenthaltsorten in den westlichen Ländern oder im mongolischen Heimatland. Sie berichten, dass nun Ögödei die Herrschaft innehat und erneut die Armeen aussendet, um den Rest der Welt zu

⁸¹⁸ C de Bridia 16.

⁸¹⁹ C de Bridia 21.

⁸²⁰ „Wenn aber jemand vom Blitz erschlagen wird, müssen alle Menschen, die sich gerade in jenem Lager aufhalten, in der beschriebenen Weise zwischen den Feuern hindurchgehen. Behausung, Bett, Wagen, Filz und Kleidung und was der Erschlagene an solchen Dingen besaß, wird von niemandem berührt, sondern als unrein von allen gemieden.“ Schmieder: Carpini, S. 55.

⁸²¹ Siehe Schmieder: Carpini, Anmerkung 98 S. 138; dort auch ausführliche Stellenverweise und Überlegungen zum Hintergrund einer solchen Vorstellung.

unterwerfen.⁸²²

„Nachdem der Kaiser wie erzählt gestorben war, kamen die Anführer zusammen und erwählten Ögödei, den Sohn des Cinggis Khan, zum Kaiser. Dieser teilte nach Beratung mit seinen Fürsten das Heer.“⁸²³

Bei C de Bridia findet sich eine verkürzte, nahezu identische Darstellung.

„Danach folgte Occoday, sein Sohn, ihm durch eine Wahl durch die anderen in der Herrschaft. Denn Cingis Khan hatte vier Söhne hinterlassen (...) Da Occoday aber eine sehr große Menge Menschen zur Verfügung hatte, machte er drei Armeen seines Vaters mobil.“⁸²⁴

In beiden Texten wird eine Wahl Ögödeis durch die Großen des Reiches dargestellt. Man kann wohl annehmen, dass diese Wahl hauptsächlich durch die Chingissiden bestimmt wurde. Die Autoren deuten beide nicht. Sie stellen nur dar. Es dürfte sich um eine Situation gehandelt haben, die ihnen nicht unbekannt vorkam, die man also nicht langwierig interpretieren musste. Es scheint unwahrscheinlich, dass sie hier ohne langwierige Interpretation etwas eingefügt haben, das ihnen nicht auch aus der Heimat bekannt war, nämlich die Wahl eines Königs durch die Kurfürsten bzw. mächtigsten Reichsfürsten. Carpini schreibt noch ausführlich über die Wahl Kuyuks und seine Erlebnisse bei diesem Ereignis.

Interessant ist bei C de Bridia eine bewusst betonte Einteilung in drei Armeen. Womöglich handelt es sich, denn bei Carpini steht das so nicht, um eine Replik auf die erste Einteilung der Armee in drei Himmelsrichtungen. Bei Carpini findet sich nur, dass das Heer geteilt wird. Allerdings sagt er, dass dies nach Beratung mit den Fürsten geschehen sei. Dies mag stimmen, doch ist das eine Handlung, die wohl europäischer Praxis entsprechend auch in vielen mittelalterlichen Epen auftaucht. Ein guter Herrscher hat eben seine Berater zu befragen, bevor er große Entscheidungen fällt.⁸²⁵

Die eroberten Länder waren schon unter Chingis Khan als eine Art Erbe an die Familienmitglieder vergeben worden. Als Besitzer empfand sich die erste Nach-Chingis-Khan Generation allerdings wohl nicht. Besonders die Regionen mit städtischer Kultur blieben weiterhin dem Reich und der Herrscherfamilie als Ganzes unterworfen, wie Grousset feststellt.⁸²⁶ Die Verteilung der Regionen erfolgte nach mongolischer Tradition,

⁸²² Siehe Schmieder: Carpini, S. 69/ 70, 72 und C de Bridia 23/ 24/ 31/ 32.

⁸²³ Schmieder: Carpini, S. 72.

⁸²⁴ C de Bridia 23/ 24.

⁸²⁵ Hier wären Herzog Ernst, König Rother, Willehalm etc. besonders gute Beispiele.

⁸²⁶ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 352.

so dass der Älteste das am weitesten entfernte Land erhielt. Das war in diesem Fall Batu. Batu als Sohn Jocis bekam also die Gegend, die zuvor von Subutai und Jebe verwüstet worden war.

Bei Carpini sendet Ögödei Batu⁸²⁷ zunächst gegen den Altisoldan und das Land der Biserminen.⁸²⁸

„Batu, der im zweiten Grad mit ihm verwandt war, sandte er gegen das Land des Altisoldan und das der Biserminen. Diese waren Sarazenen, doch sprachen sie kumanisch. Er drang in ihr Land ein, kämpfte gegen sie und unterwarf sie sich im Krieg.“⁸²⁹

Nach dieser kurzen Einleitung geht er genauer auf bestimmte Kämpfe um mehrere Städte ein. Hier in der einleitenden Bemerkung findet sich nur eine schlichte Darstellung mit weiteren Hinweisen. Die Tatsache, dass die Feinde der Mongolen Muslime, also Sarazenen sind, wertet er weder positiv noch negativ. C de Bridia leitet anders ein. Er stellt ein anderes Ziel in den Mittelpunkt.

„Der ersten stellte er Bati, den Sohn seines Bruders, an die Spitze und schickte ihn nach Westen gegen die Kirche Gottes und alle Provinzen im Westen. Auf seinem Weg unterjochte er das Land des Altisultan und das Land der Biserminen. Die waren Sarazenen und sprechen Comanisch.“⁸³⁰

Ziel der Armee und der Mongolen sei die Unterwerfung des christlichen Westens gewesen. Das ist die Aussage, die nun für die Leser C de Bridias, ganz anders als für Carpinis Rezipienten, im Zentrum steht. Danach werden sie die Aussagen, die folgen, selbst wenn sie ähnlich wie die Carpinis sind, anders bewertet haben. Automatisch ist durch diese Worte das Feindbild viel deutlicher als bei C de Bridias Quelle. Die auf dem Weg liegenden Stationen sind wie auch bei Carpini das Land des Altisoldan und die Biserminen. Aber darum geht es C de Bridia auch weniger. Er lenkt hier, unterschwelliger als an anderen Stellen, die Leser und stellt ihre eigenen Ängste ins Zentrum. Danach werden die Niederlagen anderer Völker viel eher als Beispiel für eine zukünftige Bedrohung durch die

⁸²⁷ In den lateinischen Texten wird er Bati genannt.

⁸²⁸ Der Altisoldan ist laut Gießauf als Kwarezm-Schah Jalal ad Din zu identifizieren. Eine Herleitung des Wortes Altisoldan vom lateinischen *Altus Sultan* hält er für seit langem widerlegt und folgt der These, dass es sich um eine Verballhornung des mongolischen *Jalalding Soltan* handeln müsse. Dieser Feldzug sei zudem Chormagan und nicht Batu übertragen worden. Die Biserminen sind seiner Ansicht nach eine Verballhornung des russischen Wortes für Muslime *busurman*. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkungen 488/ 489 S. 174.

Die folgenden Eroberungen wurden vorher schon teils angesprochen, weil die Doppelung diesen nun folgenden Feldzug unter der Oberhoheit Ögödeis mit dem ersten Vorstoß des Subutai verbunden hat.

⁸²⁹ Schmieder: Carpini, S. 72.

⁸³⁰ C de Bridia 24.

Mongolen wahrgenommen. Er schafft es so, sehr plastisch die Gefahr zu verdeutlichen und eine Verknüpfung mit diesen Ereignissen und der Situation der Leser herzustellen. Historisch gesichert scheint, dass Chagatai das Gebiet der Karakitai bis ins ehemalige Kwarezm-Gebiet hinein erhielt. Ögödei bekam die Großkhanwürde und ein Gebiet in der Nähe des vormaligen Naiman-Reiches. Tolui als dem jüngsten Sohn wurde das Kernland übertragen. Er führte bis zum Regierungsantritt Ögödeis die Geschäfte, also bis 1229. Grousset sieht Ögödei eher als Witzfigur denn als Großkhan und meint, dass das Funktionieren des Reiches zum Glück nicht von ihm abhing.

„Von ungeschlachtetem Wesen, einfältig und dem Trunk ergeben, leutselig und zur Milde geneigt, großzügig im Übermaß, nutzte er seine Allmacht, um zu trinken und sich nach Herzenslust zu amüsieren.“⁸³¹

Zugleich bezeichnet er ihn aber auch als den intelligentesten der Söhne des Chingis Khan. Unter ihm sei eine funktionierende Verwaltung, ein Steuerwesen, eine Einteilung in Regionen, vor allem in China und das vielgelobte Postwesen entstanden.⁸³²

Wenn die historischen Ereignisse der Eroberung Kwarezms und des ersten Vorstoßes nach Westen auch unter der Herrschaft von Chingis Khan stattfanden, so werde ich sie doch hier entsprechend der ausführlichen Beschreibung bei Carpini und C de Bridia einfügen.

Um Kwarezm angreifen zu können, musste Chingis Khan zunächst einmal einen geeigneten Weg dorthin finden. Das ideale Aufmarschgebiet schien wohl der Herrschaftsbereich der Karakitai, also der ehemaligen Liao-Dynastie. Die Karakitai aber, und es handelte sich dabei vermutlich hauptsächlich um die dünne Herrscherschicht, die ein ethnisches Gemisch in der Region dominierte, büßten scheinbar zusehends an Macht ein. Sie verloren nach und nach ihre Vasallenstaaten an Chingis Khan. Zuerst schloss sich das schon erwähnte Uigurenreich Chingis Khans erstarkendem Verband an. Im Westen des Karakitai-Reiches lag der mehr und mehr aus dessen Abhängigkeit gleitende Reichsverband von Kwarezm. Um 1211 nahm ein Ereignis seinen Lauf, das letztlich das Reich der Karakitai vernichten sollte und bei Carpini und C de Bridia in stark veränderter Form seinen Niederschlag zu finden scheint. Ein gewisser Kütschlük, der Sohn des letzten Naiman-Herrschers und damit der erklärte Feind Chingis Khans, war nach der Niederlage seines Volkes in diese Gegend geflohen. Dort schaffte er es in die Familie des letzten Karakitai-Herrschers einzuheiraten und plante offenbar sogleich den Umsturz.⁸³³ Der

⁸³¹ Grousset: Steppenvölker, S. 356.

⁸³² Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 356.

⁸³³ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 302.

Kwarezm-Herrscher und er verschworen sich das Territorium der Karakitai untereinander aufzuteilen. So erhoben sich die Völker Kwarezms gegen die Oberherrschaft der Karakitai im Westen und zur gleichen Zeit griff Kütschlük innerhalb der Grenzen der Karakitai zu den Waffen. Dies geschah offenbar derart unerwartet für seinen Schwiegervater, dass es ihm gelang den Staatsschatz der Karakitai in Euzkend im Ferganatal zu erbeuten, wie Grousset berichtet.⁸³⁴ Nach einer größeren Schlacht um die Hauptstadt der Karakitai errang Kütschlük schließlich de facto die Macht über dieses Reich. Nach einigen Jahren entschloss sich Chingis Khan um 1218 gegen seinen Erzfeind vorzugehen. Die persönliche Feindschaft mag eine Rolle gespielt haben. Als praktischer Grund bot sich, dass Kütschlük einen seiner Vasallen töten lies, dessen Sohn sich an Chingis Khan wandte und um Hilfe bat. Auf der Flucht wurde Kütschlük schließlich 1218 als letzter Naiman-Herrscher getötet.

Zwar ist nicht bewiesen, dass Chingis Khan Tibet erobert hat. Doch die Gebiete der Karakitai und Xi-Xia lagen an der Nordgrenze des tibetischen Kulturraumes, die das Kunlun-Gebirge bildete. Einzelne Stoßtrupps könnten ohne weiteres auf tibetische Volksgruppen gestoßen sein. Zudem stellt Grousset fest, dass es sich bei den Xi-Xia um ein Volk handelte, das weitläufig mit den Tibetern verwandt war.⁸³⁵

Dann kam es zum -womöglich bei Carpini und C de Bridia als zweite Stoßrichtung der mongolischen Heere beschriebenen- Vormarsch unter Chingis Khan. Vielleicht ist der

⁸³⁴ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 327.

Ich halte es für möglich mit diesem Euzkend, das bisher nicht verortete Esurskakita in Verbindung zu bringen, von dem C de Bridia berichtet. Beide Autoren ziehen den Krieg gegen die Karakitai und die Naiman chronologisch sehr weit nach vorne. Die einzige historische Verbindung der Naiman und der Kara-Kytai in einer Schlacht, die ich ausmachen konnte, ist aber die Eroberung dieses Gebietes und die Herrschaft des Naiman Kütschlük. Man hat hier mehrere Umstände an einem Ort, die von beiden Autoren erwähnt werden: Ein Tal, das Ferganatal, einen Namen Esurskagita, was eine Verbindung von Euzkend oder einer Form davon und einer Verballhornung von Kitai sein könnte. Zudem finden sich Naiman und Karakitai. Bei C de Bridia wird das allerdings zu mehreren Ereignissen auseinandergesogen.

⁸³⁵ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 164.

Mehrfach wurde von verschiedener Seite darauf hingewiesen, dass eine Gleichsetzung mit Tibet unwahrscheinlich ist. Allerdings ist es ebenso wahrscheinlich, dass im Wort Burithebet der Stammesname der Burjaten, die noch heute existieren, aufgegangen ist. Sinor geht bei der Aufschlüsselung des Namens etymologisch vor und vermutet eine pejorative Verballhornung von „böri-thebet“, wobei „böri“ Wolf bedeutet. Dies würde zu den Tibetdoggen passen oder zu den in Nordostchina lebenden Stämmen mit ihren Hundeschlitten. Siehe Sinor: Mongol and Turkic words, S. 540f. Siehe dazu auch ausführlich Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 454 S. 162. Gießauf ist der Meinung es könne sich unmöglich um Tibet handeln, da dieses erst vollständig um 1250 unterworfen worden sei. Zugleich gibt er aber an, dass Teile Tibets bereits früher quasi-abhängig waren und ab spätestens 1247 eine Art tibetischer Vasallenstaat existiert habe. Burithabet bezeichne allenfalls eine kleine Region des nördlichen Tibet mit Namen Tsaidam, das seit Ende des 10. Jahrhunderts unter Xi-Xia-Herrschaft gestanden habe. Indes scheint die daraus abgeleitete Ablehnung, das Wort Burithabet mit Tibet in Verbindung zu bringen der Argumentation entgegenzulaufen. Gerade dass es offenbar eine Verbindung, wenn auch nur zu einem kleinen Teil des tibetischen Kulturraumes gab, scheint doch viel eher darauf hinzudeuten, dass die Abhängigkeit dieses tibetischen Gebietes, bzw. die Unterwerfung eines kleinen Teilgebietes in den Erzählungen der Informanten Carpinis schlicht zur Unterwerfung Tibets bzw. Burithabets geworden sein könnte. Das ist natürlich kein Beweis, aber womöglich ein Gegenargument zur Stichhaltigkeit des von Gießauf vorgebrachten Arguments.

Krieg mit Kwarezm in der Erwähnung des Krieges gegen Groß- bzw. Kleinindien und Äthiopien aufgegangen.⁸³⁶ Das Reich von Kwarezm lag direkt an der Grenze des nun erweiterten mongolischen Einflussgebietes.⁸³⁷ Nach der Ansicht Hildingers war das Kwarezm-Reich zu der Zeit noch relativ instabil und daher letztlich den Mongolen unterlegen. Nach der Eroberung des Karakitai-Gebietes stand Chingis Khan das Kwarezm-Reich offen. Ich vermute, dass es insgesamt weniger gefestigt war, als der Verbund unter der Oberherrschaft Chingis Khans. Schließlich war es bis vor wenigen Jahren noch von den Liao abhängig gewesen. Zudem soll seine Armee größtenteils aus Söldnern bestanden haben, was wiederum eine unsichere Basis für einen Herrscher sein könnte.⁸³⁸ Zwar scheint es im Erstarken begriffen gewesen zu sein und diese Stärke manifestierte sich vordergründig im Sieg über die Karakitai. Doch macht Grousset mit eindrucklichen Worten klar, dass er den Schah in keiner Weise, sowohl taktisch als auch menschlich, Chingis Khan für ebenbürtig hält.

„Von den beiden war der barbarische Nomade der geborene Herrscher, während der iranisierte Türke, der Kaiser des Islam und König der seßhaften Länder, nur die Seele eines fahrenden Ritters besaß.“⁸³⁹

Das mag eine recht emotionale Einschätzung sein. Doch zeigt Grousset deutlich den Unterschied zwischen beiden Herrschaftsbereichen. Die Mongolen trafen hier, wie schon bei den Chin, auf eine ganz anders strukturierte Gesellschaft. Sie hatten es nach den doch eher nomadischen oder halbnomadischen Völkern, die sie vorher besiegt hatten, nun mit einem sesshaften Volk zu tun. Und sesshaft bedeutete, dass es auch und vornehmlich darum gehen würde, befestigte Plätze zu erobern und zu halten. Die Mongolen gingen in diesem Land mit einer scheinbar enormen Härte vor, was einen derartigen Einschüchterungseffekt gehabt haben dürfte, dass sie bei weitem weniger Schwierigkeiten hatten als im Reich der Chin. Außerdem war dort der Widerstand der Bevölkerung gegen die eigenen Herrscher offenbar nicht in dem Maße vorhanden. So scheinen sich große Teile vor allem der muslimischen Bevölkerung über die Angriffe der Mongolen als einer Art Befreiung vom Joch des Fremdherrschers gefreut zu haben: Keine gute Basis für eine langanhaltende Verteidigung. Zudem hatten die Mongolen seit den Schlachten gegen die

⁸³⁶ Siehe Schmieder: Carpin, S. 65, C de Bridia 11/ 17.

⁸³⁷ Hildinger gibt einen kurzen Abriss, was man sich unter dem Gebiet des Kwarezmierherrschers vorzustellen hat. Kwarezm „(...) might be considered as roughly comprising what is the modern state of Iran and part of Iraq; it had expanded (...) into Turkmenistan, Uzbekistan and parts of Kazakhstan, (...) Pakistan, thus including the area formerly known as Transoxania. Its principal cities were Baghdad, Samarkand, Bukhara, Merv and Khorasan, (...)“ Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 125.

⁸³⁸ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 330/ 331.

⁸³⁹ Grousset: Steppenvölker, S. 330.

Chin und Xi-Xia ihre Fähigkeiten im Festungskrieg verbessert. Ähnlich wie das Reich des Chingis Khan war auch Kwarezm noch jung. Völlige Unabhängigkeit hatte es erst seit dem Sieg über die vormaligen Oberherren der Karakitai um 1212. Alles in allem kann man feststellen, dass das junge Konkurrenzreich zwar den Anschein der Stärke erweckt haben dürfte, doch im Inneren weniger gefestigt war als das Herrschaftsgebiet Chingis Khans. Als bedeutendes Problem sieht Grousset, dass der Schah nicht den Islam als einigendes Band im Kampf gegen die Mongolen zu nutzen verstanden habe. Das dürfte einer der Gründe gewesen sein, weshalb die Mongolen ihren Siegeszug antreten konnten. Weder die Ausnutzung militärischer Vorteile der Steppenvölker, noch die politisch veränderte Situation unter den Nachbarreichen, noch die Integrationsfigur Chingis Khan allein kann den Ausschlag für den Aufstieg der Mongolen gegeben haben. Die Kombination vieler Einzelelemente in einer speziellen Situation mit genau den richtigen Faktoren im Inneren und Außen bereiteten den Siegeszug der Mongolen vor.

Noch herrschte aber Frieden zwischen den beiden Machtblöcken. Chingis Khan hatte seinen Machtbereich über die Gebiete ausgedehnt, die im weitesten Sinne von Mongolen und Steppenvölkern bewohnt wurden. Grousset sieht die Aggression rein auf Seiten von Kwarezm. Chingis Khan habe versucht „korrekte wirtschaftliche und politische Beziehungen zu unterhalten.“⁸⁴⁰ Diese Einschätzung halte ich für zu einseitig. Der Auslöser mag in der Ermordung einer Gesandtschaft der Mongolen gelegen haben. Aber damit es so weit kommen konnte, musste mehr geschehen sein. Der Überfall auf die Karawane mit den Botschaftern, kann von höherer Stelle geplant worden sein.⁸⁴¹ Doch besteht ebenso die Möglichkeit, dass es sich um einen eigenmächtigen Plünderungszug des lokalen Gouverneurs gehandelt hatte, der von den Botschaftern gar nichts wusste. Zudem wurde der Vorwurf erhoben, es habe sich eher um Spione als um Gesandte gehandelt. Nicolle hält diese Interpretation für möglich.⁸⁴² Hildinger sieht den Überfall und die Hinrichtung des mongolischen Gesandten Uqana durch den Stadthalter von Otrar Inalchiq als mit Billigung des Kwarezm-Schahs geschehen an. Er favorisiert eindeutig die These, dass es sich um Spione gehandelt habe. Welche Gründe auch immer für diese Tat anzuführen sind, Chingis Khan forderte Genugtuung.⁸⁴³

⁸⁴⁰ Grousset: Steppenvölker, S. 331.

⁸⁴¹ Dieser These schließt sich Göckenjan an, der meint, dass die Anschuldigung, die Karawane habe aus mongolischen Spionen bestanden, nicht unbegründet sei. Siehe Göckenjan: Kundschafter und Späher, S. 190.

⁸⁴² Siehe Nicolle: The Mongol Warlords, S. 22. Nicolle hält es auch für möglich, dass die ganze Episode von Chingis Khan eingefädelt wurde, was aber nicht überprüfbar sei.

⁸⁴³ „Chinggis Khan, reasonably enough, asked through an embassy that Inalchiq be handed over for Mongol justice. Muhammad refused. He murdered two of the Khan’s envoys and sent the third back with his beard shaven. It was to be war, and Muhammad would soon lose everything.” Hildinger: Warriors of the

Vermutlich nahm Chingis Khan die eindeutige Weigerung der Kwarezmier als Anlass, um den Konkurrenten an seiner Westflanke auszuschalten. Das Aufmarschgebiet war bereits erobert, indem er ein Jahr zuvor die Karakitai vernichtet hatte. Ob man nun annimmt, dass alles geplant war, oder dass es sich einfach entwickelte, Chingis Khan nützte die Gelegenheit, die sich ihm hier bot. 1219 war die Armee bereit in das Gebiet des Schahs einzufallen. Die Taktik des Kwarezm-Schahs war offenbar typisch für ein nicht-nomadisches Volk. Er sah seine Festungen und Städte vermutlich als uneinnehmbare Punkte in einer den Mongolen sonst ausgelieferten Landschaft. Also verteilte er seine Armee größtenteils auf die verschiedenen Festungen, in der Annahme damit sein Land als Ganzes zu schützen.⁸⁴⁴ Carpini und C de Bridia haben indes beide den Rat erteilt sich nicht nur in Burgen zu verschanzen, da die Belagerten sonst eingeschlossen würden, während die Mongolen vom Land Besitz ergriffen.⁸⁴⁵ So schwächte der Kwarezm-Schah seine Kampfkraft womöglich erheblich, indem er alle Burgen und Städte mittelmäßig stärkte, aber keine wirklich starke Macht vorzuweisen hatte, die Chingis Khan hätte entgegentreten können.⁸⁴⁶

Wie erwähnt hatte sich gegenüber der ersten mongolischen Angriffswelle gegen Chin etwas geändert: Die Mongolen hatten Erfahrungen im Belagerungswesen gesammelt, die sie nun erfolgreich einzusetzen verstanden. Grousset betont, dass ein entscheidender Faktor für die Siege der Mongolen die übergeordnete und wohlorganisierte Befehlsstruktur war, die es sonst so nicht gab. Die Gräueltaten, die den Mongolen in Berichten vorauseilten, wurden größtenteils hier im persischen Gebiet begangen, was in der Begründung für den Krieg liegen mag, also der Hinrichtung der Gesandtschaft. Oder aber man versuchte durch derartiges Vorgehen die Verteidiger zu demoralisieren. In einer städtischen Gesellschaft konnte man auf diese Weise weit größeren Schaden anrichten, als bei Nomaden. Nicolle hat herausgearbeitet, wie gerade durch die Vernichtung derer, die die ackerbaulich organisierte Gesellschaft am Laufen gehalten hatten, ein Teufelskreis

Steppe, S. 126.

Doch muss man fragen, ob der Schah denn überhaupt eine andere Möglichkeit gehabt hätte, als sich zu weigern. Die Auslieferung eines seiner Gouverneure hätte eine zu große Demütigung bedeutet. So kann man auch annehmen, dass der Kwarezm-Schah in diese Ereignisse ungewollt hineinschlitterte.

⁸⁴⁴ Siehe Martin: *The Mongol Army*, S. 62.

⁸⁴⁵ Siehe C de Bridia 60, Schmieder: Carpini, S. 82/ 83 und 95/ 96.

Gleichzeitig wird aber eine gut vorbereitete Festung bei Carpini als einzig wirksamer Schutz dargestellt und auch Bela IV. wird Ungarn nach dem ersten Angriff der Mongolen mit einer ganzen Kette von Burgen langfristig schützen.

⁸⁴⁶ Hildinger analysiert unter Berufung auf Grousset, das Vorgehen der Mongolen folgendermaßen: „In the summer of 1219 Chinggis Khan gathered his forces on the upper Irtysh and arrived in Quayaligh, where he gathered some allied troops from subject kings southeast of Lake Balkhash. Some estimate that the Mongol army now numbered between 100,000 and 150,000 men (...) Muhammad had stationed his forces at strategic points along his frontier with the Mongol Empire. His army was huge, but it was spread dangerously thin and subject to breakthroughs.“ Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 126/ 127.

in Bewegung gesetzt wurde, der zu einem immer stärkeren Verfall der ganzen Region führte.⁸⁴⁷ Eine speziell schlechte Behandlung der Muslime kann man hingegen nicht feststellen, obwohl auch diese mehrmals ins Feld geführt wurde.⁸⁴⁸

Chingis Khan begann seinen Einmarsch bei Otrar am Syr Darja, eben der Stadt, in der der Statthalter herrschte, der wohl den Grund zum Krieg geliefert hatte. Martin setzt diesen Angriff eines Viertels der Gesamtarmee auf Otrar unter Jagatai und Ögödei für Dezember 1219 an.⁸⁴⁹ Nach kurzer Zeit fiel ihnen die Stadt in die Hände und es geschah etwas, das sich womöglich in legendenhafter Form in einem Ereignis niedergeschlagen hat, das bei Carpini und C de Bridia auftaucht. Inalchiq wurde hingerichtet, indem man ihm geschmolzenes Silber in Augen und Nase füllte.⁸⁵⁰ In den Texten der Carpinimission geht es um eine Stadt, deren Verteidiger sich als letzte Maßnahme mit geschmolzenem Silber verteidigen, das sie auf die Angreifer gießen. Das Motiv könnte in dieser reichlich veränderten Geschichte überlebt haben.

Eine Stadt nach der anderen fiel. Bei Carpini und C de Bridia werden dieselben Gebiete erobert: Das Land des Altisoldan, der Biserminen, die Städte Barchin, Ianikint und Ornas.

„Eine Stadt aber mit Namen Barghalikant widerstand ihm lange. Die Bewohner hatten nämlich viele Fallgruben im Umland der Stadt gegraben, und als die Tartaren zur Stadt kamen, fielen sie in die Löcher. Deshalb konnten sie die Stadt nicht erobern, bevor sie nicht alle Gruben zugeschüttet hatten.“⁸⁵¹

Die Aussagen über die Verteidigung dieser Stadt könnten auch aus Europa stammen. Ob Carpini hier einfach sein Vorwissen einsetzt oder auf Aussagen seiner Informanten zurückgreift, kann man kaum ausmachen. Gegen Reiter, egal ob schwebepanzerte oder leichtbewaffnete, dürften nach logischen Überlegungen der Autoren wohl Fallgruben immer geholfen haben. Zugleich kann man dies natürlich auch wieder als nützliche Information für die Rezipienten sehen, dass man sich auf bekannte, aber eben auch effektive Methoden der Abwehr von Reitern durchaus verlassen kann. Etwas verkürzt schreibt C de Bridia völlig ohne Wertung oder Interpretation gleich welcher Art. Während Carpini eine in sich logische Erklärung für die lange Dauer des Kampfes bis zur Eroberung gibt, stellt C de Bridia einfach einen langen Krieg fest.

„Ebendort eroberte er auch eine stark befestigte Stadt mit Namen Barchin, allerdings erst nach einem langen

⁸⁴⁷ Siehe Nicolle: *The Mongol Warlords*, S. 47/ 48.

⁸⁴⁸ Siehe auch Grousset: *Steppenvölker*, S. 339/ 340. Auch die von den verschiedensten Autoren oft behauptete Grausamkeit gegen Christen hat sicherlich mit der Religion an sich nichts zu tun.

⁸⁴⁹ Siehe Martin: *The Mongol Army*, S. 62.

⁸⁵⁰ Siehe Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 127.

⁸⁵¹ Schmieder: *Carpini*, S. 72.

Krieg.⁸⁵²

Danach folgt die Übergabe Yani-känts, die den Rezipienten ein anschauliches Beispiel dafür gab, was ihnen drohte, wenn sie sich kampflös ergäben. Carpini musste hier gar keine näheren Interpretationen und Ausdeutungen einfügen. Denn die Vorgänge an sich dürften für die Zuhörer und Leser bereits abschreckend genug gewesen sein. Zugleich wird aus Carpinis Worten deutlich, wie gut -falls es sich nun wirklich um eine auf irgendwelchen Tatsachen basierende Begebenheit handelt- die mongolische Taktik funktionierte, die Gegner durch Grausamkeiten oder auch nur effektive Kriegsführung einzuschüchtern und ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass niemand gegen sie bestehen könne. Propaganda war offenbar -und das gilt wohl für Kriege generell- teilweise kampfscheidend. Zugleich wird unterschwellig bei den Rezipienten der Gedanke ausgelöst worden sein, dass man sich nicht unbedingt auf Zusagen der Mongolen verlassen konnte. Selbst wenn ähnliche Situationen in Europa auch vorgekommen sein mögen. Die Aussage bezieht sich auf die Mongolen als die Feinde, die man unter ganz bestimmten Stereotypen interpretierte und sah. Eine Relativierung und ein Abwägen aller Aspekte wird bei den Lesern kaum stattgefunden haben und das dürfte man vermutlich auch heute nicht erwarten.

„Als die Leute einer Stadt namens Yani-känt das hörten, kamen sie ihnen entgegen und ergaben sich freiwillig in ihre Gewalt. Deshalb wurde ihre Stadt nicht zerstört, aber doch viele von ihnen getötet und die anderen verschleppt. Nachdem sie die Stadt geplündert hatten, besiedelten sie sie mit anderen Leuten und wandten sich dann gegen die Stadt Ornas.“⁸⁵³

C de Bridia berichtet wieder ähnlich, doch interpretiert er und wertet versteckt.

„Eine andere Stadt aber mit Namen lankint ergab sich freiwillig, weswegen er sie nicht zerstörte, sondern Beute machte und den Adel hinrichten ließ, wie es ihre Sitte ist, dann ließ er die Einwohner deportieren und übergab die Stadt anderen Leuten.“⁸⁵⁴

Bei beiden Autoren führt die Übergabe ohne Kampf dazu, dass die Stadt selbst unversehrt bleibt. Wenn man bedenkt, dass Plünderung im Mittelalter ganz natürlich zum Krieg gehörte, ist es klar, dass ein Fehlen von Plünderung mindestens so sehr eine Erwähnung wert war, wie das Plündern selbst. Doch bei C de Bridia haben die Bewohner kaum etwas

⁸⁵² C de Bridia 24.

⁸⁵³ Schmieder: Carpini, S. 73.

⁸⁵⁴ C de Bridia 24.

davon. Denn auch hier werden sie deportiert bzw. getötet. Einen kleinen, aber wohl wichtigen Unterschied für die Interpretation des Gesagten dürfte die Tatsache bedeuten haben, dass bei C de Bridia besonders die Adligen getötet werden. Für eine Gesellschaft, in der die Adligen nach beendetem Kampf, zumindest in der Idealvorstellung, darauf hoffen konnten gegen Lösegeld freizukommen, war dies sicherlich eine wenig befriedigende Vorstellung. Von einem nicht-ritterlichen Feind hingerichtet zu werden, wurde wohl zusätzlich als besondere Schande empfunden.

Ornas wird bei beiden Autoren übereinstimmend mit einer Überschwemmung erobert. Carpini betont, dass es sich um eine dichtbevölkerte Stadt mit einem Vielvölkergemisch handelte. Selbst die Feinde der Christen werden hier also auf die Seite der Opfer und dadurch in eine Schicksalsgemeinschaft mit den europäischen Christen gestellt. Aussagen, dass es sich um eine muslimisch beherrschte und reiche Stadt gehandelt habe, können durchaus auch einfach auf Sachinformationen beruhen, die er erhalten hatte.

„Diese Stadt war äußerst dicht bevölkert. Es gab dort viele Christen, Chazaren nämlich, Russen, Alanen und andere, auch Sarazenen; die Sarazenen aber beherrschten die Stadt. Diese Stadt war voller Reichtümer; sie liegt nämlich an einem Fluß, der durch Yani-kant und das Land der Biserminen fließt und dann ins Meer mündet; deshalb ist sie eine Art Hafen, und andere Sarazenen halten in ihr einen sehr großen Markt ab. Weil die Tartaren die Stadt nicht anders besiegen konnten, leiteten sie den Fluß um, der durch die Stadt floß, und überschwemmten sie mit Mann und Maus. Als sie damit fertig waren, drangen sie ins Land der Türken ein, die Heiden sind.“⁸⁵⁵

Während Carpini hier nicht genauer auf das Umleiten des Flusses eingeht, sondern nur auf die alles vernichtende Wirkung abhebt, ist C de Bridia genauer.

„Dann rückte er gegen Ornas vor, eine sehr großen Stadt voller Christen, nämlich Gazaren und auch Alanen, und anderen Sarazenen aus verschiedenen Ländern. Sie liegt aber an einem Fluss, der einen großen Anteil am Meer hat (*magnam habentem partem*) und durch die Stadt floss. Die Tartaren blockierten den Oberlauf des Flusses, ließen dann das Wasser mit aller Kraft abfließen und überfluteten die Stadt mit allem, was darin war.“⁸⁵⁶

Er beschreibt kürzer, aber gerade die Kürzung macht seine Aussageabsicht deutlicher. Er betont, dass die Stadt voller Christen war. Eine Herrschaft der Muslime stellt er nicht dar. Alle anderen sind für ihn zwar auch dort, aber das Gewicht liegt darauf, dass die Stadt voller Christen war. So wird seine Behauptung wieder aufgegriffen und für die Rezipienten

⁸⁵⁵ Schmieder: Carpini, S. 73.

⁸⁵⁶ C de Bridia 24.

verdeutlicht, dass die Mongolen die Christen unterjochen wollen. Die unterschiedliche Darstellung der Überschwemmung muss nicht auf andere Quellen zurückgehen. Sie scheint völlig logisch aus reinen Überlegungen erschließbar und wurde von ihm vielleicht eingefügt, um die Vorgänge plastischer zu gestalten.

Die beiden ersten Städte wurden von Gießauf als am Syr Darja liegend identifiziert.⁸⁵⁷ Bei Ornas ergeben sich einige Probleme.⁸⁵⁸ Da wäre zum einen die Hauptstadt der Kwarezmier Urgentsch, die aber am Amu Darja liegt. Auch Otrar wäre möglich, das jedoch am Oberlauf des Syr Darja liegt. Buchara wäre ebenfalls eine Möglichkeit. Diese Stadt wurde im Februar 1220 erobert, indem sich die Besatzung, immerhin an die 20.000 Mann, ergab. Die Bevölkerung wurde vertrieben, die Stadt vernichtet. Barchin findet sich bei Benedictus Polonus im Gegensatz zu den beiden anderen Städten nicht.⁸⁵⁹ Ein interessanter Hinweis auf Ornas ist aber aus seinem Text zu gewinnen. Er scheint Ornas oder Orna weiter im Westen anzusetzen.⁸⁶⁰ Bei der Hinreise findet sich weit vor der Stadt lankint die Stadt Orna. Laut Gießauf wäre der einzig verwertbare Hinweis auf Ornas als Tana am Don indes nur eine Erwähnung in einer russischen Quelle. Dass mit Ornas/ Orna bei Benedictus Polonus aber dieselbe Stadt gemeint ist wie bei den anderen Autoren, kann man daran festmachen, dass alle übereinstimmend erwähnen, sie sei durch eine Überschwemmung erobert worden.⁸⁶¹ Das deutet aber wiederum ganz klar auf Urgentsch, die alte Hauptstadt Kwarezms hin.⁸⁶² Nach Martin wird ein weiteres Viertel der Armee den Syr Darja entlang geschickt, um sich der dortigen Städte zu bemächtigen. Ein weiterer Teil von ca. 5000 Mann sei zur Belagerung Banakaths abgestellt worden, ein vierter Teil sei unter Chingis Khan und seinem Sohn Tolui nördlich des Arys Passes geblieben.⁸⁶³

Der Kwarezm-Schah, seiner Zufluchtsorte beraubt, floh immer weiter nach Westen, die Mongolen dicht hinter ihm. Schließlich starb er 1220 auf einer der Inseln im Kaspischen Meer. 1221 eroberte Chingis Khan Balch, das man für das Barchin von C de Bridia halten könnte. Ein kurzes Aufbäumen, das in der Niederlage einer mongolischen Truppe gegen ein Heer, das der Sohn des verstorbenen Schahs Jalal-ad-Din befehligte, gipfelte, sollte keinen längerfristigen Erfolg haben.⁸⁶⁴ Nach der Vernichtung der gesamten

⁸⁵⁷ Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkungen 490/ 491 S. 175.

Zu den Eroberungen am Syr Darya siehe auch Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 127.

⁸⁵⁸ Eine ausführliche Diskussion der Identifizierung von Ornas als Urgentsch oder Tana am Don bei Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 492 S. 175.

⁸⁵⁹ Siehe Benedictus Polonus 6/ 8.

⁸⁶⁰ Siehe Benedictus Polonus 6.

⁸⁶¹ Siehe Benedictus Polonus 6.

⁸⁶² Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 334.

⁸⁶³ Siehe Martin: The Mongol Army, S. 62.

⁸⁶⁴ Laut Hildinger hob er bei Ghazin in Afghanistan eine Armee aus, schlug ein mongolisches Heer, wurde am Indus dann selbst besiegt, floh nach Dheli und kehrte später als Räuber und Partisane zurück. Siehe

Herrschaftsstruktur dieses Gebietes, mit wenigen Ausnahmen, ließ Chingis Khan eine Verwaltung unter mongolischer Oberaufsicht einrichten und machte sich sogar die Religion zunutze, indem er mit den muslimischen Geistlichen kooperierte. Bis 1225 kehrte er dann in sein Stammland zurück.

Die Doppelung dieser Ereignisse, dass die Eroberung Kwarezms sozusagen zweimal in den Quellen auftaucht, ist bei genauerem Hinsehen nachvollziehbar. Richtig ist, dass unter Ögödei vor dem großen Westfeldzug noch verbliebene Regionen Persiens unterworfen wurden. Grousset stellt fest, dass sich nach Abzug der Mongolen das ehemalige Staatsgebiet in völliger Anarchie befunden habe und es so dem Erben des Reiches möglich gewesen war, das Heft nach seiner Rückkehr aus dem Exil nach 1224 wieder in die Hand zu bekommen. Jalal ad-Din hatte das Gebiet des heutigen Irak und Aserbaidshan bis um 1225 erobert. Die Situation war also wieder so, dass man es mit einem ausgedehnten kwarezmischen Reich zu tun hatte, wo vorher Subutai und Jebe schon einmal durchgezogen waren. Das Kerngebiet befand sich aber nicht mehr in Afghanistan, sondern im Iran und Irak, so dass der Hinweis auf Sarazenen bei C de Bridia gar nicht so weit hergeholt ist.⁸⁶⁵

Beide Quellen erwähnen historisch korrekt den Krieg um Kwarezm für die Zeit Chingis Khans, berichten dann aber unter der Zeit Ögödeis ausführlich von diesen Ereignissen. C de Bridia berichtet ähnlich wie Carpini, wenn auch etwas verwirrend und schiebt eine Expedition Kuyuks ein. Dies könnte auf Informationen hinweisen, die er von dessen Rückberufung nach Streitigkeiten mit Batu aus einer anderen Quelle als Carpini hatte. Dann ging der Vormarsch der Mongolen mit den Völkern der russischen Steppe weiter. Bis Anfang 1240 war dieses Gebiet, das später das Khanat Kyptschak bilden sollte, unterworfen.

Bei Carpini marschiert die Armee Batus nach der Eroberung Kwarezms weiter gegen die Türken⁸⁶⁶ und die russischen Fürstentümer, er erobert Kiew und kämpft in Ungarn und Polen.

„Nach dem Sieg über diese zogen sie gegen Rußland und richteten dort große Verwüstungen an, zerstörten Städte und Burgen und töteten die Menschen. Sie belagerten Kiev, die Hauptstadt Rußlands, nahmen es nach langer Belagerung ein und töteten die Einwohner. Als wir durch jenes Land reisten, fanden wir deshalb unzählige Schädel und Knochen toter Menschen über die Felder verstreut. Denn es war eine sehr große und

Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 129.

⁸⁶⁵ Siehe C de Bridia 24.

⁸⁶⁶ Laut Gießauf können hier nur die türkischstämmigen Nomaden Zentralasiens gemeint sein. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 493 S. 175.

Bei C de Bridia dürften diese sich im Namen Terkomen wiederfinden.

ungeheuer dicht bevölkerte Stadt gewesen, die nun fast völlig vernichtet ist. Kaum zweihundert Häuser stehen dort noch, und die Menschen werden in tiefster Knechtschaft gehalten. Von dort aus wandten sich die Tartaren kämpfend weiter und verheerten ganz Rußland.“⁸⁶⁷

Diese Darstellung verliert sich im Allgemeinen. Sie könnte genauso in jeder anderen Schlachtbeschreibung stehen. Die Aussagen, die er über die Gefallenen und die Art der Zerstörung macht, sind nicht spezifisch, auch wenn sie genau scheinen. Womöglich kannte er einiges aus eigener Erfahrung oder hatte es auf der Reise von Augenzeugen erfahren. Doch insgesamt scheint sich hier zu manifestieren, was Prietzel folgendermaßen beschreibt:

„Genau und verlässliche Angaben, wieviele Menschen in einer mittelalterlichen Schlacht umkamen sind selten. Das liegt zum Teil daran, dass viele Chronisten, zumal solche, die mit größerem zeitlichen Abstand zu den Geschehnissen berichteten, in ihrer knappen Schilderung einzig daran interessiert waren, wer gewonnen hatte. Andere Autoren hingegen nennen zwar Zahlen, doch sind diese stark übertrieben oder gar frei erfunden, denn sie sollen die Größe des Sieges oder die Dramatik des Geschehens unterstreichen. Manche Verfasser drücken aus demselben Grund die hohe Zahl der Toten lediglich unpräzise oder nur indirekt aus (...)“⁸⁶⁸

Die Aussagen dienen vielleicht auch hier weniger genauen Angaben als vielmehr der Darstellung einer generellen, unausweichlichen Vernichtung durch die Mongolen. Aber auch dabei wertet er praktisch nicht. Er lässt sich nicht über die extreme Grausamkeit oder andere stereotype Eigenschaften der Angreifer aus.

C de Bridia lässt Batu gegen die Terkomenen, Kangiten, Großkomanien und danach auch Russland und Kiew marschieren.⁸⁶⁹

„Außerdem unterjochte Bati damals das Land Terkomen, das der Kangiten, Großkomanien und auch Rußland und eroberte Kyovia, die Hauptstadt Rußlands, eine sehr große und berühmte Stadt, mit einem großen Gemetzel unter der Bevölkerung und sehr vielen Schlachten, die ich für den Augenblick übergehe, da das einen besonderen Autor erfordert.“⁸⁷⁰

Der Hauptunterschied besteht bei C de Bridia darin, dass er eine Aussage tätigt, die an anderer Stelle noch einmal auftaucht, nämlich, dass er im Grunde gar nicht versiert genug ist, über Schlachten zu schreiben. Doch gerade das tut er einige Zeilen später, wenn er

⁸⁶⁷ Schmieder: Carpini, S. 73.

⁸⁶⁸ Prietzel: Kriegführung, S. 118.

⁸⁶⁹ Siehe C de Bridia 25.

⁸⁷⁰ C de Bridia 25.

die Schlachten in Osteuropa exemplarisch aufschlüsselt und viel mehr darüber erzählt als Carpini. Bei Carpini folgt dann ein eher zusammenfassender Überblick über die Kämpfe in Osteuropa.⁸⁷¹ Danach schreibt er von dem Marsch durch das Land der Morduani, Byleri (Großbulgarien), Bascart (Großungarn) im Norden.⁸⁷² Er zählt an diesen Stellen nur auf, ohne weitere Aussagen zu tätigen. Auch bei C de Bridia kommen diese Länder und Völker vor, allerdings erst nach dem Einschub.

„Bati aber marschierte danach in Rußland gegen die Bileren, das heißt Großbulgarien und die Mordvanen und zwang sie nach der Eroberung in sein Heer.“⁸⁷³

Erwähnenswert scheint hier, dass C de Bridia wohl aus dem, was er bisher geschrieben und aus Carpini und anderen Quellen erfahren hatte, ergänzt, dass diese Völker, die bei Carpini ja erst nach dem Krieg in Osteuropa bekämpft werden, in das Heer der Mongolen eingegliedert und dann im Kampf in Osteuropa verwendet werden. Er scheint also eine leichte Umformung der Aussagen, auf die er zugreifen konnte, vorgenommen zu haben, womöglich, weil sie ihm logisch erschien oder weil er dadurch seine Aussagen über die Angreifer noch verdeutlichen konnte. Neben den auch bei Carpini aufgezählten Ländern schreibt C de Bridia danach noch ganz aktuell von den Polen- und Ungarnfeldzügen und wird weit deutlicher als Carpini, wenn er berichtet, dass außerdem noch Schlesien angegriffen, Ordu nach Polen geschickt wird und Batu nach Ungarn marschiert. Auf dem Rückweg lässt Carpini diese Armee auf weitere Völker treffen: Parossitae, Samogedi und verschiedene „Monster“.⁸⁷⁴ Der Einschub bei C de Bridia erwähnt den Namen Kuyuk nicht,

⁸⁷¹ Siehe Schmieder: Carpini S. 73/ 74. Dazu mehr in Kapitel II.6.3.4.

⁸⁷² „Auf dem Marsch von dort her kamen sie in das Land der Mordwinen, die Heiden sind, und besiegten sie im Kampf. Aus diesem Land zogen sie weiter gegen die Bylerer, das heißt gegen Großbulgarien, und zerstörten es gänzlich. Weiter nach Norden wandten sie sich gegen die Baschkiren, das heißt Großungarn, und auch sie besiegten sie.“ Schmieder: Carpini, S. 74.

Laut Gießauf fand die Eroberung dieser Gebiete allerdings als Auftakt der Eroberung der russischen Fürstentümer, also etwas vorher statt. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 499 S. 177/ 178.

Die Mordwinen als finnisches Volk beschreibt er ebenfalls kurz. Mit den Byleri seien die Wolgabulgaren gemeint, ein nomadisches Turkvolk, das mit Bulghar ein blühendes Handelszentrum errichtet habe. Siehe ders. ebd. Anmerkung 500.

Die Bascart seien als Baschkiren zu identifizieren, die zum ersten Mal bei Frater Julianus auftauchen. Siehe Göckenjan: Frater Julianus S. 101. Weitere Angaben zu diesem Volk in Anmerkung 501.

⁸⁷³ C de Bridia 27.

⁸⁷⁴ Eine wirkliche Verlegung der Ereignisse an den Polarkreis mit den Wunderwesen würde die These bestätigen, dass man immer noch gern von diesen Dingen hörte, ja sie sogar erwartete, dass die Autoren sie aber an den Rand drängten, da die anderen Gegenden jetzt sozusagen in den eigenen kulturellen Horizont eingegliedert wurden. Gießauf identifiziert diese beiden Völker mit den finno-ugrischen Permiak (Parossiti), die in Carpini und C de Bridia mit der antiken Legende von den Astomi verknüpft würden. Die Samogedi hingegen seien ein Volk, das in Resten noch im heutigen Ostsibirien existiere. Die Hundewesen werden von ihm in der Tradition der abendländischen Hundefabelwesen gesehen. Allerdings hält er auch innerasiatische Einflüsse für möglich. Die Ochsenfüßer verbindet er mit der Tatsache, dass nordasiatische Stämme mit ihren Schneeschuhen womöglich bei ihren südlichen

doch darf man annehmen, dass er ihn meint.

„Und als Occodays Sohn, der Vetter Batis, der jetzt Can ist, auf die Nachricht vom Tod seines Vaters hin, heimlich nach Hause zurückgekehrt war - aber auf dem Rückweg eroberte er die Länder der Gazaren und Alanen, dann das Land *Th'et* und zuletzt das Land der *Tartaren* – ... Dies sind Länder von Christen, die aber unterschiedliche Sprachen sprechen, und sie liegen im Süden nahe dem Meer. Nach diesen Taten kehrte er in sein eigenes Land zurück.“⁸⁷⁵

Der Hinweis, dass Kuyuk auf die Nachricht vom Tod des Großkhans 1241 nach Hause reist und mehrere Länder erobert, ist falsch und richtig zugleich. Kuyuk wurde von Ögödei zurückbeordert, da es zu handfesten Rangstreitigkeiten auf dem Feldzug zwischen ihm und Batu gekommen war. Die Tatsache stimmt also, die Begründung nicht. Er wird hier wohl auf andere Quellen zurückgegriffen haben, denn eine reine Erfindung kann diese Stelle nicht sein und Carpini andererseits schreibt davon nichts.

Laut Grousset begann der Krieg 1236 mit der Vernichtung der türkischen Kama-Bulgaren. In diese Zeit fällt die weitgehende Verwüstung Russlands. Das lag zum einen sicherlich an der Stärke der mongolischen Truppen, zum anderen aber auch an der inneren Uneinigkeit und den Verfallserscheinungen der russischen Fürstentümer. Am 6. Dezember 1240 fand ein Ereignis statt, das bei beiden Autoren auftaucht: Die Zerstörung Kiw. Im Winter 1240 marschierten Baidar und Qaidu gegen Polen, verwüsteten Sandomir und brannten im Frühjahr des nächsten Jahres Krakau nieder.⁸⁷⁶ Bei Chmielnik schlugen sie ein polnisches Heer und marschierten dann Richtung Schlesien. Diese Ereignisse finden sich alle nur in C de Bridia mit großer Ausführlichkeit. Ich vermute, dass Orda bei C de Bridia in Ordu wiederzufinden ist, der nach Polen marschierte.

„Sodann rückte er gegen Polen und Ungarn vor, und sandte, nachdem er an der Grenze dieser Länder seine Armee geteilt hatte, zehntausend Soldaten unter seinem Bruder Ordu gegen Polen, von denen an der Grenze des Landes sehr viele von den Polen aus Krakau und des Herzogtums Sandomir versprengt im Kampf fielen. Aber, da Neid (*invidia*) ein Zunder für die meisten Laster (*uiciorum*) ist, wurden die Polen, anstatt mit gegenseitiger Einigkeit das Gut zu pflegen, das sie erobert hatten, wegen hochmütigen Stolzes und gegenseitigen Neides (*ob fastum superbie inuidentes inuicem*) elendig von den Tartaren erschlagen.“⁸⁷⁷

Danach kam es zur Schlacht von Liegnitz, in der die Mongolen die europäischen

Nachbarn Befremden hervorriefen. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkungen 502- 504 S. 178/ 179.

⁸⁷⁵ C de Bridia 26.

⁸⁷⁶ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 368.

⁸⁷⁷ C de Bridia 27.

Verteidiger vernichteten.

„Die Tartaren aber setzten ihren Vormarsch nach Zlesia fort und trafen im Kampf mit Heinrich, zu dieser Zeit der allerchristlichste Herzog dieses Landes, zusammen (...)“⁸⁷⁸

Dieses Kontingent, das ja nicht die ganze Armee darstellte, die in Osteuropa operierte, wandte sich danach wohl -nach den vorliegenden historischen Erkenntnissen- nach Ungarn, wo es auf den Rest des mongolischen Heeres traf.⁸⁷⁹ Nach Ungarn war, laut Grousset, das Hauptkontingent der Mongolen auf drei verschiedenen Wegen eingedrungen. Dabei hatte eine solche Aufteilung zwei Vorteile. Zum einen verwüstete man größere Flächen und konnte den Feind gut umzingeln, zum anderen war die Verpflegung weit einfacher. Saiban (bei C de Bridia Syban, bei Carpini Siban) drang von Norden her ein, Batu kam aus Galizien, Qadan, der bei Carpini als Khadan in der Aufzählung der Generäle auftaucht und bei C de Bridia Cadan heißt, näherte sich von der Moldau. Sie vereinten ihre Truppen bei Pest. 1241 kämpften sie gegen Bela IV. von Ungarn und errangen bei Mohi einen überragenden Sieg. Etwas später gelangten zumindest einzelne Abteilungen bis nach Wien. An der Stelle, bevor beide Autoren Batu auf die Nachricht vom Tod des Khans nach Komanien zurückkehren lassen, setzt Carpini die verschiedenen Völker ein, die C de Bridia schon zuvor behandelt hat: Parossiten, Samojuden, Rinderfüße oder Hundegesichter.⁸⁸⁰

Dann folgt bei beiden Autoren übereinstimmend der Bericht über ein weiteres Heer, das weite Teile Persiens und des Nahen Ostens zu erobern sucht. Scheinbar gab es dieses Heer wirklich. Zu der Zeit befand sich günstigerweise für die Mongolen der vorher erwähnte neue Kwarezm-Herrscher Jalal ad Din in Kämpfen mit seinen Nachbarn und so hatten die Mongolen leichtes Spiel. In dem Gebiet, das das spätere Il-Khanat werden sollte, setzte sich Chormagan fest. Laut Aussage beider Autoren schwenkte er mit einer separaten Armee nach Süden und eroberte folgende Länder:⁸⁸¹ Kergis,⁸⁸² Armenien, Georgien,⁸⁸³ die Länder der Sultane von Urum⁸⁸⁴ und Damascus,⁸⁸⁵ der Kalif von Baldac

⁸⁷⁸ C de Bridia 28.

⁸⁷⁹ Siehe dazu genauer in Kapitel II.6.3.4 bei den einzelnen Schlachten.

⁸⁸⁰ Siehe Schmieder: Carpini, S. 74/ 75. Selbst für Carpini scheinen sie, nach seinen Worten zu urteilen, nicht zu den normalen Völkerschaften zu gehören. Carpini betont hier wieder, dass es sich um Informationen aus zweiter Hand handle. Also wird er wohl zumindest skeptisch gewesen sein.

⁸⁸¹ Siehe C de Bridia 31, Schmieder: Carpini, S. 75/ 76.

⁸⁸² Laut Gießauf ist weder eine Identifizierung mit den Tscherkessen noch mit den Kirgisen möglich. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 506 S. 180.

⁸⁸³ Laut Gießauf ereignete sich dies um 1236. Weitere ausführliche Hinweise zur Eroberung dieses Gebietes bei Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 508 S. 181.

⁸⁸⁴ Mit Urum ist das Herrschaftsgebiet der Rum-Seldschuken gemeint. Eine eingehende Diskussion der Ereignisse findet sich bei Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 509 S. 181.

zahlt Tribut.⁸⁸⁶ Wertungen irgendeiner Art oder Leserlenkung findet sich hier weder bei Carpini noch bei C de Bridia. Beide Texte sehen diese Ereignisse scheinbar als für ihre Leser und deren Interesse als nicht bedeutend genug, sehen vielleicht auch keinen direkten Zusammenhang mit dem, was sie zu berichten haben. Der historische Chormagan schickte wohl wirklich mehrere Expeditionen in die umliegenden Gebiete. Dazu zählten Armenien, Aserbaidshān, Georgien und mehrere Länder im Süden. Somit war die mongolische Oberhoheit über die nach dem Durchzug Subutais von Jalal ad-Din zusammengepressten Gebiete wieder hergestellt. Sein Nachfolger Baiju ging dann gegen das türkische Seldschuken-Sultanat in Konya vor, was sich bei C de Bridia in den Worten Türkei und Sultan der Sarazenen und bei Carpini zusätzlich in der Erwähnung des Sultans von Rum widerspiegeln mag. Ebenso werden von beiden Autoren der Sultan von Damascus und der Kalif von Baldac ausdrücklich erwähnt.⁸⁸⁷ Interessant ist die Bemerkung C de Bridias, die Mongolen hätten gegen Nubien gekämpft. Nun waren die Mongolen auch in späterer Zeit niemals in Nubien oder Afrika. Natürlich könnte mitspielen, dass Indien/ Äthiopien vielleicht in Nubien aufgeht. Saunders nimmt eine Armeestärke von 30.000 Mann für das Heer Chormagans an.⁸⁸⁸ Ziel des Vorstoßes scheint ihm die Steppenebene in Aserbaidshān gewesen zu sein, was durch die Notwendigkeit einer ausreichenden Futtermittelversorgung bedingt gewesen sein könnte. Diese Gegenden sollten später im Il-Khanat aufgehen. Von dort hätten die Mongolen die Möglichkeit gehabt, alle umliegenden Länder z.B. den Irak, Syrien und Anatolien sowie die christlichen Königreiche des Kaukasus zu bedrohen.⁸⁸⁹ Hier wurden also, laut Saunders, logistische und machtpolitische mit strategischen Überlegungen in einzigartiger Weise in einer Großraumstrategie verknüpft. Sinor sieht den Grund dafür, dass Bagdad nicht sofort beim Vorstoß Jebe und Subutais erobert wurde in der Ost-Orientierung der Mongolen, denen die Eroberung der ostasiatischen Gebiete wichtiger war.⁸⁹⁰

⁸⁸⁵ Gemeint ist hier das kurze mongolische Zwischenspiel in Nordsyrien mit Tributeleistungen des Ayyubidensultans und womöglich einer kurzen Herrschaft der Mongolen bis zur Schlacht von Ayn Jalut 1260. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Anmerkung 510 S. 181.

⁸⁸⁶ Hier sieht Gießauf wieder eine Übertreibung mongolischer Quellen auf Carpini Einfluss nehmen, da auch Bagdad erst von Hülāgu erobert worden sei. Doch ist auch einfach die Tatsache, dass Gesandte aus Bagdad Tribute zur Krönung des neuen Großkhans brachten, als Grund für Carpinis Behauptung genug, wie mir scheint. Siehe Gießauf: Die Mongolengeschichte, Fußnote 511 S. 182.

⁸⁸⁷ Siehe Schmieder: Carpini, S. 76, C de Bridia 31.

⁸⁸⁸ Siehe Saunders: The History of the Mongol conquests, S. 78.

⁸⁸⁹ Siehe Saunders: The History of the Mongol conquests, S. 78.

⁸⁹⁰ „The crushing defeat inflicted on the joint Russian and Kuman forces in the battle at the Kalka in 1223 makes it abundantly clear, that it was well within the capabilities of the forces commanded by Jebe and Sübötei to achieve a victory over such forces as the caliph could have mustered against them. The fall of Baghdad at such an early date would have exerted a considerable influence on the crusades and would in itself have been an important victory. If no attempt was made at that time to conquer Baghdad, the reason must be sought in the east-oriented Mongol policy rather than in the short-sightedness of the Mongol rulers or in any presumed weakness of their forces. It is a revealing fact that the Secret History of

Einen sehr interessanten Unterschied zwischen beiden Autoren sehe ich darin, dass nur C de Bridia, der doch eigentlich als nicht direkter Teilnehmer der Expedition weniger genau informiert gewesen sein müsste, von einer dritten Armee berichtet, die gegen östliche Völker geschickt wird. Carpini geht darauf nicht ein.⁸⁹¹ Dass gerade auch Eroberungen im Osten Truppen und Material dort binden würden, war ihm vielleicht nicht klar. Und wirklich fand genau zu dieser Zeit ein großangelegter Feldzug gegen die sich aufbäumenden Reste des Chinreiches statt. Nachdem der Griff der Mongolen sich nach dem Tod des Hauptstrategen in Chin Muqali etwas gelockert hatte und der erste Ansturm erlahmt war, waren die Chin teils wieder in ihre alten Gebiete vorgedrungen und hatten sich dort erneut festgesetzt. 1231 griffen die Mongolen wiederum nach dem Chin-Reich. Ihr Konzept steigerte die schon behandelte Umfassungs- und Umgehungsstrategie ins Überdimensionale. Ganze Heeresteile wurden auf weiträumigen Umwegen, die bis in Songgebiete führten, über zwei Richtungen ins Herz des Chin-Reiches geführt. Dabei nützten sie alle vorher erlernten Belagerungstechniken geschickt aus. Gleichzeitig marschierten die Mongolen in zwei Wellen noch in Korea ein, das sie bis 1236 vollständig unterworfen hatten. Nach Saunders war es bereits 1218-1231 zu einer Art Vasall geworden.⁸⁹²

6.3.3 Der Rückzug der Mongolen

Laut Carpini kehrte das Heer aus Osteuropa, auch wenn es noch allerlei andere Völker im Norden angriff, nicht in das mongolische Kernland zurück.

„Von dort aus kehrten die Tartaren nach Kumanien zurück, wo bis heute einige von ihnen geblieben sind.“⁸⁹³

Er schweigt sich darüber aus, ob andere weitermarschiert sein könnten. Wichtig ist ihm mehr die Tatsache, dass es immer noch Mongolen sozusagen vor der Haustür des christlichen Europa gebe. Er aktualisiert nun das, was er als Historie berichtet, und macht es für die Rezipienten greifbarer. Ein weiteres Heer, das im nahen und mittleren Osten operiert, bleibt laut Carpini ebenfalls dort und kehrt nicht ins Ursprungsland zurück.

the Mongols, a contemporary document of great importance, gives detailed descriptions of internal squabbles and of campaigns against China, while the militarily amazing western campaigns are dealt with in only a few lines.” Sinor: *The Mongols and Western Europe*, S. 515.

⁸⁹¹ So kann man womöglich auch hier wieder von einer uns unbekannteren weiteren stärkeren Quelle für C de Bridia ausgehen. Eine reine Erfindung, die zufällig mit historischen Ereignissen im weitesten Sinne zusammenpasst, schiene etwas zu weit hergeholt.

⁸⁹² Siehe Saunders: *The History of the Mongol conquests*, S. 77.

⁸⁹³ Schmieder: *Carpini*, S. 75.

„Bis zum heutigen Tage sind sie von dort aus nicht mehr in ihr eigenes Land zurückgekehrt.“⁸⁹⁴

Dies trifft sich mit der historischen Erkenntnis, dass die Mongolen größtenteils auch in den eroberten Ländern blieben und dort Teilreiche gründeten, die sich im Laufe der Zeit verselbständigten. Eine Wertung, die auf Gier oder Machthunger abzielen würde, lässt sich nicht ausmachen. Carpini stellt, wie so oft, nur dar und überlässt dem Rezipienten die Interpretation. Diese lenkt er zwar bisweilen, doch nicht in Bezug auf das Verweilen der Mongolen in den eroberten Ländern.

Bei C de Bridia findet sich ein Hinweis auf einen Rückzug der Mongolen, der zugleich mit einer Erklärung versehen ist. Diese Stelle kann auf Carpini zurückgehen, auch wenn der sehr knapp und in einem ganz anderen Zusammenhang davon berichtet. Er erwähnt den Rückzug, als er über die Verurteilung der mutmaßlichen Mörderin des Khans berichtet.

„Man hatte nämlich eine Tante des Kaisers gefangen, die seinen Vater vergiftet hatte zu jener Zeit, als das Heer der Tartaren in Ungarn war - aus diesem Grund hat sich damals das dort stehende Heer zurückgezogen.“⁸⁹⁵

Es dürfte sich allerdings auch nicht um eine völlig freie Erfindung C de Bridias handeln, da sie in sich durchaus logisch ist und teilweise ebenso mit den historischen Gegebenheiten zusammenfällt.

„Und als Occodays Sohn, der Vetter Batis, der jetzt Can ist, auf die Nachricht vom Tod seines Vaters hin, heimlich nach Hause zurückgekehrt war - aber auf dem Rückweg eroberte er die Länder der Gazaren und Alanen, dann das Land *Th'et* und zuletzt das Land der *Tartaren* - ... Dies sind Länder von Christen, die aber unterschiedliche Sprachen sprechen, und sie liegen im Süden nahe dem Meer. Nach diesen Taten kehrte er in sein eigenes Land zurück.“⁸⁹⁶

Hier handelt es sich wohl um Kuyuk, da dieser an den Kämpfen in Osteuropa teilgenommen hatte und zur Abfassungszeit des Carpiniberichtes Khan war.⁸⁹⁷ Dieser kehrte nach Aussage des Textes heimlich nach Hause zurück. Warum er heimlich zurückkehren muss, darüber schweigt der Autor. Doch, dass selbst auf dem Rückweg wieder Eroberungen gemacht werden, ist wohl aus der Anlage des Textes und der

⁸⁹⁴ Schmieder: Carpini, S. 76.

⁸⁹⁵ Schmieder: Carpini, S. 114.

⁸⁹⁶ Wiederum C de Bridia 26.

⁸⁹⁷ Dies wäre indirekt zumindest ein Hinweis darauf, dass der Kern des unter dem Namen C de Bridia überlieferten Berichts aus derselben Zeit stammt; was spätere Erweiterungen und Veränderungen nicht ausschließt.

Aussageabsicht des Autors zu erklären. Ob diese Aussagen nun zutreffen oder nicht, wäre eine sekundäre Frage. Sie passt, ob wahr oder nicht, auf jeden Fall zum Gesamtkonzept. Vor allem die Behauptung -selbst mit der vorliegenden Krux kann man dies wohl behaupten-, dass hier teils christliche Länder erobert wurden, trifft wiederum die Hauptaussage C de Bridias, dass die Mongolen als großes Ziel die Unterwerfung der Christenheit verfolgen. Nach den Eroberungen, die Batu in Osteuropa gemacht hatte, zog er sich im C de Bridia-Text nach Komanien zurück. Wie auch bei Carpini findet sich kein Hinweis darauf, dass er ins Ursprungsland der Mongolen heimkehrte. Hier macht C de Bridia eine Andeutung und gibt eine womöglich von den Rezipienten erwartete Erklärung für den plötzlichen Abzug der Mongolen.

„Aber während Bati in Ungarn war und nachdem er vom Tod von Occoday Cans gehört hatte, der von seiner Schwester vergiftet starb und mit seinem Reichtum in der Hölle begraben wurde, kehrte er sofort nach Comanien zurück. Den sahen die Brüder auch ebendort auf ihrem Rückweg von den Tartaren zu unserem Herrn dem Papst. Die Brüder sagen ferner, dass er schon aus seinem eigenen Machtbereich zu Cuiuc Can zurückkehrt.“⁸⁹⁸

Der Tod Ögödeis ist also der Grund für den Abbruch des Krieges in Osteuropa. C de Bridia gibt indes nicht nur eine in sich logische Erklärung für den Abzug, sondern liefert sogleich eine leserlenkende, höchst negative Interpretation. Er behauptet Ögödei sei von seiner Schwester vergiftet worden. Allein die Tatsache, dass der Herrscher der Feinde vergiftet worden sein soll, wird wohl in den Augen der mittelalterlichen Europäer als unrühmlicher Tod gewertet worden sein. Während C de Bridia bereits Chingis Khan in einer Art Straffaktion Gottes hatte sterben lassen, wird nun auch der nächste Khan mit einem unehrenhaften Tod belegt. Ob C de Bridia Informationen aus einer anderen Quelle verwendet oder ob er rein aus seinem westlichen Vorwissen ergänzt und neu interpretiert hat, kann kaum letztgültig festgestellt werden.⁸⁹⁹ Er wird laut C de Bridia mit seinem Reichtum begraben und direkt in der Hölle situiert. Wieder taucht die Verbindung zu den Mongolen als Völkern der Endzeit, als Völker des Antichristen, als verbannte Judenstämme etc. auf. Diese Interpretationen waren im Gedächtnis der Rezipienten vorhanden und werden durch solche Worte automatisch wieder an die Oberfläche geholt worden sein, ohne dass C de Bridia direkt darauf eingehen musste. Zudem wird dem

⁸⁹⁸ C de Bridia 30.

⁸⁹⁹ Man könnte eine Verbindung zur Kenntnis mittelalterlicher Epen schlagen. Möglicherweise findet sich hier eine Überlieferung vom Tod Attilas in stark veränderter Form wieder. Angeblich starb Attila unter ungeklärten Umständen in der Hochzeitsnacht mit Ildico an einem Blutsturz oder von dieser ermordet. Genaues ist nicht bekannt. Die Berichte und Gerüchte bei Autoren wie Priscus Panadensis und Jordanes etc. sind nicht eindeutig.

Bericht ein Beweis beigefügt, indem der Autor erklärt, die reisenden Brüder seien Batu auf der Rückreise begegnet. Wieder ein indirekter Hinweis darauf, dass C de Bridia nur als Vermittler, aber nicht selbst Reisender auftritt. Ein interessanter Ansatz ist die Idee, dass Batu nun doch zu Kuyuk Khan zurückkehre. Woher er diese Idee nimmt, kann hier nicht festgestellt werden. Vielleicht ergänzt er aus der Vorstellung heraus, dass beim Herrschaftsantritt eines neuen Kaisers in Europa eine Neubelehrung nötig war. Von den innenpolitischen Problemen zwischen Batu und den folgenden Herrschern wusste er wohl nichts.

Der für die damaligen Europäer so plötzliche und unerwartete Rückzug der Mongolen verdient einen genaueren Blick. Es gibt verschiedene Theorien dazu.⁹⁰⁰ Eine geläufige These besagt, dass die Mongolen zur Wahl eines neuen Großkhans in die Heimat zurückgezogen seien. Dies ist bis zu einem gewissen Grad nicht unbegründet, da Batu im Machtspiel erheblichen Einfluss hatte. Gleichzeitig war auch die beginnende, chaotische Interimszeit schuld an diesem konsolidierenden und unter Gebietssicherungsaspekten sinnvollen Schachzug. Batu konnte davon ausgehen, dass er nicht mehr mit einer entsprechenden Menge Militär versorgt werden würde, sobald sein Einfluss zu Hause geschwunden wäre. Weiers begründet Batus Vorgehen folgendermaßen:

„Gerade die große territoriale Erweiterung dürfte zunächst der Hauptgrund dafür gewesen sein, dass über die Fortsetzung der so erfolgreichen Operationen in Europa Uneinigkeit herrschte. Für Batu stand nämlich im Vordergrund, die riesigen Gewinne an Land und Leuten baldigst zu ordnen, und an die Nachkommen des Dschötschi, zu denen auch er selber gehörte, verteilen zu lassen. Batu drängte deswegen schon vor Empfang der Nachricht des Todes von Ögödei darauf, den Feldzug abubrechen. Weitere kriegerische Handlungen wären diesem für die Dschötschiden so wichtigen Vorgang nur im Wege gestanden.“⁹⁰¹

Dabei darf man nicht vergessen, dass Batu ja gar nicht in die Heimat zurückkehrte, sondern seine Machtbasis in der russischen Steppe ausbaute. Sinor betont zur auch bei Carpini aufgestellten These ganz deutlich, dass die Begründung es handle sich um einen Rückzug wegen Ögödeis Tod, nur dann sinnvoll sei, wenn man feststellen könne, dass Batu wirklich in die Mongolei zurückgekehrt wäre.⁹⁰² Das sieht auch Weiers so und relativiert damit die oft verbreitete These, dass Batu zurückkehrte, um direkt auf die Nachfolge Einfluss zu nehmen. Als 1244 endlich ein Khuriltai einberufen worden sei, auf dem Kuyuk zum Nachfolger Ögödeis gewählt werden sollte, habe Batu die Versammlung

⁹⁰⁰ Sehr ausführlich diskutiert bei Rogers: An examination of historians' explanations for the Mongol Withdrawal from East Central Europe; in: East European Quarterly 30 (1996), S. 3- 26.

⁹⁰¹ Weiers: Geschichte der Mongolen, S. 102.

⁹⁰² Siehe Sinor: Horse and Pasture, Fußnote 44 S. 181.

durch sein Nichterscheinen blockiert. Er und Kuyuk seien erbitterte Gegner hinsichtlich der Nachfolgefrage gewesen, und auch das schon in Ungarn nicht problemfreie Verhältnis von Batu und Subutai, der am Khuriltai teilnahm, habe sich damals zum Bruch zwischen den Kampfgefährten auf dem Europafeldzug ausgewachsen, so Weiers.⁹⁰³

Sinor stellt in seinem Aufsatz *Horse and Pasture* einen anderen Aspekt in den Vordergrund, der neben den machtpolitischen Gründen mit Sicherheit eine entscheidende Rolle gespielt haben dürfte. In der Einseitigkeit, in der er seine These aber als die Erklärung für den gesamten Vorgang macht, scheint sie mir die Komplexität der politischen Situation nicht zu berücksichtigen. Er stellt deutlich die natürliche Umgebung in Bezug zur Nomadennatur der mongolischen Gesellschaft. Sie könnten als echte Mongolen nur in ihrem Nomadentum bestehen, das aber an Weidegründen hänge. Und diese seien maximal bis zur ungarischen Steppe vorhanden, allerdings laut seiner ausführlichen Analyse nicht in ausreichendem Maße.⁹⁰⁴ Sinor analysiert auf einer wirtschaftlichen Basis und findet damit sicherlich einen entscheidenden Aspekt, scheint mir aber trotzdem oder gerade deswegen in seiner Fixierung das ganze Bild aus den Augen zu verlieren.⁹⁰⁵

⁹⁰³ Siehe Weiers: *Geschichte der Mongolen*, S. 105.

Ähnlich sieht es auch Hildinger: „The Mongols pulled out of Hungary ostensibly because the Great Khan Occodai, son and successor of Chinggis Khan, had died thousands of miles away in Karakorum, and the Mongols were needed at the kuriltai to choose another khan. This was true enough as far as it went, though there were already divisions forming within the Golden Family which would, in time, lead to the breakup of the Mongol Empire into a number of autonomous khanates. Batu was aware of these divisions and likely felt that, if his political influence in Karakorum were diminished with the election of a khan who was indifferent to him, he would no longer have the imperial tumens from Asia needed to extend, or even hold his conquests. He pulled out of Hungary, the imperial tumens returned to Mongolia, and Batu contended himself with Russia.” Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 146/ 147.

⁹⁰⁴ Sinor: *Horse and Pasture*, S. 183. „Nomad peoples who settled on this westernmost stretch of the Eurasian steppe land could not maintain themselves without switching their economy from pastoral nomadism to agriculture.” Ders. ebd.

Die Ungarn änderten ihre Lebensweise und wurden damit letztlich für die Europäer begreifbar und durch ihre Christianisierung in den westlichen Kulturkreis aufgenommen.

⁹⁰⁵ Im Folgenden soll Sinors These leicht gekürzt zitiert werden, um die Komplexität dieses Ansatzes zu zeigen: „The Mongol invasion of Hungary provides a telling example of their armies’ dependence on adequate pastures (...) Although undefeated and virtually unopposed, the Mongols suddenly evacuated Hungary in the spring of 1242, an operation for which no satisfactory explanation exists. The troops that left Hungary settled in the South Russian steppe where they were to remain for centuries and where there were grazing grounds vast enough to support their herds. In my view the Mongol evacuation of Hungary was motivated by Batu’s logistical difficulties and his recognisance of the fact that the Hungarian pastures were insufficient to provide for his army’s needs. The Hungarian Plain (Alföld) is rightly considered the westernmost part of the great Eurasian steppe belt but it is separated from it by the barrier of the Carpathians. The Cisdanubian part of the plain, the so-called Nagy Alföld covers approximately 100,000 km², i.e. 24,710,400 acres. The Mongols’ homeland, the present day Mongolian People’s Republic has a surface of 1,565,000 km², 4/5 of which, 1,252,000 km², is grazing land. In 1918 – i.e. before the introduction of modern livestock production methods – this Mongol range supported 1,150,500 horses, 1,078,400 cattle, 228,700 camels, and 7,188,000 sheep. Both in Mongolia and in the U.S.A. five sheep or goats are considered the equivalent of one “animal unit”, i.e. one head of cattle, horse or camel. The Mongol livestock of 1918 counted thus approximately 3,895,200. If for the sake of simplicity we estimate the size of the Hungarian range as being 1/12 that of Mongolia we must reckon that it had a carrying capacity of about 322,933 animal units. This figure is highly inflated as in no time during history

Die Argumentation Jacksons,⁹⁰⁶ der behauptet, dass der Rückzug sich daraus ableite, dass das Ziel des Feldzuges erreicht worden sei und man nur die Ungarn bestrafen wollen, halte ich, wenn wohl nicht ganz von der Hand zu weisen, für zu oberflächlich. Mir scheint eine Kombination der angesprochenen Argumente mit der These, dass Batu sich auf gesicherte Positionen zurückziehen wollte, um zu sehen, in wie weit er weiterhin auf militärisch-logistische Hilfe des Reiches hoffen könnte, und um seine Linien in dieser unsicheren innenpolitischen Situation nicht unnötig zu schwächen, besser auf die reale Situation zu passen. Eine Kombination aller Thesen, dürfte letztlich nach augenblicklichem Stand der Kenntnisse am sinnvollsten sein.

6.3.4 Die Schlachten an der Kalka, von Liegnitz und von Mohi

Die Osteuropaexpansion der Mongolen findet bei Carpini praktisch kaum Erwähnung,⁹⁰⁷ während C de Bridia vergleichsweise ausführlich darüber berichtet. Begründet wurde dies mit dem größeren Interesse C de Bridias für seine vermutete Heimat in Böhmen oder Mähren, was etwas zu kurz gegriffen scheint. Lokalpatriotismus mag mitgespielt haben, doch scheint das nicht ausreichend, um sein Interesse an diesem Thema zu erklären. Er ist ein religiös motivierter Autor und die religiösen Schlussfolgerung, die in Richtung einer Bestrafungsaktion Gottes mit Hilfe der Mongolen geht und durch das falsche Verhalten der Osteuropäer hervorgerufen worden war, ist durchaus als Möglichkeit anzusehen, die er

was the whole Alföld suitable for grazing. (...) A fairly productive grass range has a grazing capacity of 10 acres per animal month or, in other words, a range area of 120 acres is needed to support one horse for one year. On this basis Hungarian Alföld could support no more than 205,920 animal units as compared to over 2,500,000 of the Mongol grazing lands. Counting only three horses per Mongol horseman, the Hungarian range could provide for the mounts of only 68,640 warriors on the impossible condition that no other animals were using the pastures (...) it is safe to say that these figures and a little additional common sense will show that the Hungarian range was unable to provision a nomad "superpower" (...) The grazing capacity of Hungarian pastures could not sustain the Mongol army for a prolonged period and it was the recognition of this basic fact that prompted Batu to withdraw east of the Carpathian to a rangeland at least five times the size of Hungary. The limited carrying capacity of the Hungarian range can be deduced also from the fact that unlike the nomad "super powers" of Mongolia, the Hungarian tribes settled on the Hungarian Plain launched their military campaigns in the late winter or early spring, i.e. at a time when forage was in low supplies in Hungary and when the marauders could make use either of the accumulated winter forage of the populations to be attacked or of the fresh spring grass. Neither Italy nor Central or Western Europe had pastures sufficient to provide for any length of time for the needs of important "nomad" forces. Unlike the nomad "super powers" centered in Mongolia, the Central Eurasian nomads settled in Hungary have never constituted a real menace to the very existence of the sedentary powers of Europe." Sinor: *Horse and Pasture*, S. 181/ 182.

⁹⁰⁶ Siehe Jackson: *The Mongols and the West*, S. 71- 74. „Doubtless the purpose of this particular campaign of 1241- 2 was simply to chastise Bela by devastating his kingdom (and, if possible, by capturing and killing the king), and the Mongols left because they had completed the task to the best of their ability." Ders. ebd. S. 74.

⁹⁰⁷ Die Erklärung Gießaufs, dass Carpini das Wissen um diese jüngsten Ereignisse schlicht vorausgesetzt habe, während C de Bridia sie deshalb beschrieben habe, weil er in einem von den Mongolen heimgesuchten Gebiet gelebt habe, befriedigt nicht. Siehe Gießauf: *Die Mongolengeschichte*, Anmerkung 497 S. 176/ 177.

nutzt um sein Programm darzustellen. Zudem mag die Tatsache, dass er nicht nur Carpini als Quelle benutzt, sondern womöglich auch osteuropäische Quellen die Thematik beeinflusst haben. Die Ereignisse lagen noch nicht lange zurück und bestimmten mit Sicherheit einen Teil des Diskurses im Europa der Zeit. Eine Erklärung, warum Carpini davon nichts schreibt, scheint mir sein völlig anderer Impetus zu sein. Es ging ihm um eine strategische Analyse gepaart mit unterschwelliger Anfeuerung der Kämpfer zu gemeinsamer Anstrengung. C de Bridia hingegen, wie auch Rogerius und Thomas von Spalato, berichtet anders. Er stellt die Grausamkeit der Mongolen dar, das Leiden der Bevölkerung, das mehr oder weniger ruhmreiche Kämpfen der Ungarn und bewertet die Niederlagen als Strafe Gottes. C de Bridia als ein Autor, der sehr stark auf Carpini zurückgreift, hat gar nicht im Sinn eine Analyse im Stil Carpinis zu geben.⁹⁰⁸

C de Bridia betont, dass er Informationen aus einer sicheren Quelle habe. Ob das nun mündliche Berichte waren, Nachrichten aus zweiter Hand oder ob er schriftliche Quellen konsultierte, ist unklar. Deutlich aber wird, dass er nicht ausschließlich auf Carpini zurückgreift, sondern in großem Maße Zusatzinformationen einbaut. C de Bridia ist die einzige Quelle aus dem Umkreis der Carpinimission aus der das Publikum Näheres über den Kriegsverlauf in Osteuropa erfahren konnte. Dass sich dies nur mit Lokalpatriotismus erklären lässt, halte ich für zweifelhaft. Betrachtet man die Umstände, kann man davon ausgehen, dass er ein Bedürfnis der Leserschaft befriedigte. Die Schlachten gegen die Mongolen waren bekannt und König Bela IV. hatte sogar noch Hilfsgesuche an die europäischen Herrscher geschickt. Nur die innere Zerrissenheit Europas und die Uneinigkeit, die ja von allen Autoren gleichermaßen bedauert wird, machten ein Eingreifen unmöglich. Dass gerade der auf militärischem Gebiet sonst so ausführlich schreibende Carpini hier wenig berichtet, kann vielleicht auch damit begründet werden, dass er wirklich nur das schrieb, was er auf der Reise erfahren hatte. Dabei war ihm die weiterführende Analyse wichtiger als der reine Bericht. C de Bridia hingegen scheint seinen Text mit weiteren Informationen aus verschiedenen Quellen aufgefüllt zu haben. Falls unter diesen Texten osteuropäische Vorlagen waren, ist eine stärkere Konzentration auf die in Osteuropa stattfindenden Schlachten durchaus logisch. Doch denke ich, dass man auch die These vertreten könnte, C de Bridia oder ein späterer Autor, der verändernd in den Text eingegriffen hat, habe hier ein Bedürfnis der Leserschaft befriedigt und einfach eine Lücke geschlossen.

⁹⁰⁸ Dies wurde schon ausführlich weiter oben behandelt.

6.3.3.1 Die Schlacht an der Kalka

In der Beschreibung der ersten großen Schlacht eines zumindest teilweise europäischen Heeres mit Mongolen unterscheiden sich beide Autoren erheblich. Die Schlacht an der Kalka, die in der ersten Welle der Mongoleneinfälle stattfand, erwähnt Carpini nicht. Bei ihm folgt direkt auf die Eroberung Kwarezms, die er aber unter der Herrschaft Ögödeis stattfinden lässt, die Vernichtung Kiews. Dazu sagt er nicht mehr als allgemeine Grausamkeitsfloskeln, die auf jede andere Stadt auch passen würden. Mehr interessiert ihn, dass er die Verheerung selbst an den Überresten noch Jahre später erkennen kann. Gleich darauf folgt bei ihm die Eroberung Polens und Ungarns. Danach befinden die Mongolen sich schon wieder auf dem Rückweg. Der erste Vorstoß gegen die westlichen Länder durch Subudai und Jebe nach dem Sieg über Kwarezm wird bei Carpini ganz kurz angesprochen, wenn er berichtet, Joci sei gegen die Kumanen gezogen. Dies baut er als Episode nach dem Sieg über die Kitai ein. Die zweite Erwähnung eines Angriffs auf Osteuropa verbindet er mit der zweiten Eroberungswelle ab 1237.

„Nach dem Sieg über diese zogen sie gegen Rußland und richteten dort große Verwüstung an, zerstörten Städte und Burgen und töteten die Menschen. Sie belagerten Kiev, die Hauptstadt Rußlands, nahmen es nach langer Belagerung ein und töteten die Einwohner. Als wir durch jenes Land reisten, fanden wir deshalb unzählige Schädel und Knochen toter Menschen über die Felder verstreut. Denn es war eine sehr große und ungeheuer dicht bevölkerte Stadt gewesen, die nun fast völlig vernichtet ist. Kaum zweihundert Häuser stehen dort noch, und die Menschen werden in tiefster Knechtschaft gehalten. Von dort aus wandten sich die Tartaren kämpfend weiter und verheerten ganz Rußland. Von Rußland aber und von Kumanien aus zogen die oben genannten Anführer weiter, um gegen die Ungarn und Polen zu kämpfen.“⁹⁰⁹

C de Bridia berichtet hier mehr:

„Die dritte Armee aber, die Richtung Westen mit Cingis Cans Sohn Tossuc Can marschierte, (...) drang schließlich in das Land Cuspcas, das heißt Comanien, ein. Die Comanen jedoch bekämpften zusammen mit allen Russen die Tartaren bei zwei kleinen Flüssen - der eine mit Namen Calc, der andere aber Coniuzzu genannt, das bedeutet ‚Wasser für Schafe‘, das tartarische ‚coni‘ bedeutet nämlich auf Lateinisch ‚oves/ Schafe‘, ‚uzzum‘ aber ‚aqua/ Wasser‘ - und wurden von den Tartaren geschlagen. Blut wurde auf beiden Seiten bis zum Zaumzeug der Pferde vergossen, wie die erzählten, die an diesem Krieg teilgenommen hatten.“⁹¹⁰

Interessant ist, dass C de Bridia die Armee, die sich mit Subudai und Jebe nach Westen bewegte und schließlich an der Kalka kämpfte, unter dem Kommando von Tossuc Can

⁹⁰⁹ Schmieder: Carpini, S. 73/ 74.

⁹¹⁰ Wiederum C de Bridia 20.

stehen lässt. Tossuc ist aber, wie Spuler erkennt, die arabische Form für Joci.⁹¹¹ Außerdem lässt er die Mongolen ins Land Cuspcas der Komanen marschieren, das womöglich den Namen der kaspischen Berge und des kaspischen Meeres aufnimmt. Diese Episode findet bei ihm noch zu Lebzeiten Chingis Khans statt.

Etliche Fakten werden allein durch C de Bridia übermittelt. Der Ort, die Kalka, bildet das Bühnenbild für diese Schlacht. In heroisierenden Worten⁹¹² spricht C de Bridia davon, dass das Blut in Strömen floss und bis zum Zaumzeug der Pferde reichte. Nach Prietzels Interpretation dieses scheinbar öfter benutzten Vergleichs handelt es sich vielleicht um eine Möglichkeit besondere Grausamkeit auszudrücken und zugleich die Realität zu beschreiben. Denn wenn ein Gewässer sich mit Blut vermischte, konnte leicht der Eindruck entstehen, dass das Blut, obwohl verdünnt, das Wasser rot färbte, während im Boden versickerndes Blut viel weniger auffällig gewesen sei.⁹¹³

Wichtig scheint mir der Hinweis, dass er die Information von Teilnehmern der Schlacht zu haben behauptet. Das lässt wiederum auf eine zusätzliche Quelle z.B. aus Rußland schließen. Laut seiner Darstellung nahmen Ruthenier/ Russen und Komanen an der Schlacht teil. Mehr berichtet leider auch er nicht. Wichtig ist ihm auch die lexikalische Herleitung der Namen Kalka und Coniuzzu.⁹¹⁴

Laut Grousset entwickelte sich der Konflikt dadurch, dass einer der Kyptschak Khane, also ein komanischer Stammesfürst, seinen Schwiegervater, den russischen Fürsten Mstislaw von Halitsch, um Hilfe gegen die heranstürmenden Mongolen bat.⁹¹⁵ Der wiederum schuf eine Koalition der sonst eigentlich nicht so einigen russischen Fürsten. Darunter waren Mstislaw selbst sowie die Fürsten von Kiew, Tschernikow und Smolensk. Sie schafften es eine Armee von 80.000 Mann zusammenzuziehen. Diese Armee soll dann den Fluss Dnjepr entlangmarschiert sein.⁹¹⁶ Gegen eine solch massierte Armee zu kämpfen hätte im direkten Angriff für die Mongolen eine enorme Gefahr bedeutet. Verlustreiche Attacken wären der Fall gewesen. So schickten sie sich, laut Grousset, an genau das zu tun, was auf den übrigen vorhergehenden Schlachtfeldern in Kwarezm so erfolgreich gewesen war: Sie wandten den vorgetäuschten Rückzug an.

⁹¹¹ Siehe Spuler: Horde, S. 15. Spuler stellt hier dar, dass der Name Joci o.ä. in arabischen Versionen teils als Tusi etc. auftauchen kann, was Tossuc sehr ähnelt, wie ich denke.

Von Thomas von Spalato kann C de Bridia die Informationen nicht erhalten haben, da dieser in Bezug auf die Kalka-Schlacht von einem russischen Sieg spricht. Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 236.

⁹¹² Dieser Wortwahl begegnet man häufig in Texten wie dem Nibelungenlied oder Willehalm.

⁹¹³ Siehe Prietzel: Blicke auf das Schlachtfeld; in: Das Mittelalter 13 (2008), 1, S. 31.

⁹¹⁴ Die Namen Calc und Coniuzzu könnten eine Doppelung darstellen, oder es findet sich in Coniuzzu eine Verballhornung einer früheren Form des Namens Kalmius, in den die Kalka fließt.

⁹¹⁵ Grousset: Steppenvölker, S. 343.

Siehe dazu auch die Novgoroder Chronik, die die Flucht des Fürsten Kotjan zu Mstislav beschreibt. Siehe Zenkovsky: Epen, 168.

⁹¹⁶ Die Novgoroder Chronik spricht von Sarub am Dnjepr. Siehe Zenkovsky: Epen, 168/ 169.

In (Ost-)Europa hatte zu dieser Zeit womöglich noch niemand ein solches in großem Stil gekonnt durchgeführtes Manöver miterlebt. So schlug dieser Schachzug eine weit größere Armee als die der mongolischen Angreifer. Sie zogen sich zurück und lockten den Gegner mit sich fort. Dabei gerieten die Marschordnungen und die Einheiten der Russen und ihrer Verbündeten durcheinander. Die vorher konzentrierte russisch-kumanische Armee zog sich in die Breite und verfolgte die wegreitenden Mongolen bis zur eigenen Erschöpfung. Erst dann griffen diese, wie es für sie üblich war, ihre Feinde an. Zudem geschah wohl das, was Carpini immer wieder rügt. Die Uneinigkeit und mangelnde Kommunikation untereinander, sowie wohl auch der Ehrgeiz, im ursprünglichen Sinne des Wortes, veranlassten Mstislaw und die Komanen zum Angriff überzugehen, obwohl noch Kontingente der Kiewer Rus fehlten und somit ihre Zahl geringer war. Eine relativ ausgeruhte und mit jeder Menge frischer Pferde versorgte Reiterarmee war so, wie schon zuvor, in der Lage einen Feind, der desorganisiert und erschöpft war, zu vernichten. Die Schlacht fand vom 28. bis 31. Mai 1223 statt. Mstislaw soll sich drei Tage lang erfolgreich in seinem Lager verschanzt haben und konnte sogar eine Art Waffenstillstand erwirken. Die Mongolen hätten ihn aber danach doch niedergemetzelt, wie Grousset betont.⁹¹⁷

6.3.3.2 Die Schlacht von Liegnitz

Zuerst findet nach bereits erfolgreichem Plünderungszug der Mongolen in Russland und Polen die Schlacht von Liegnitz oder Wahlstatt statt.⁹¹⁸ Krakau⁹¹⁹ war vernichtet und die Mongolen marschierten weiter und überschritten die Oder.⁹²⁰ Das war für sie umso leichter, als der strenge Winter diesen Fluss völlig vereist hatte.⁹²¹ Ähnlich wie in Rußland nutzten sie auch hier wieder den Winter als ihren Verbündeten, während für spätere Heere aus dem Westen der russische Winter zum Desaster werden sollte. Bei Liegnitz trafen sie mit einer bunt gemischten Armee unter Herzog Heinrich II. von Schlesien zusammen. Diese bestand aus Polen und womöglich einzelnen Mitgliedern des

⁹¹⁷ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 343.

⁹¹⁸ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 368.

⁹¹⁹ Dies wurde von der nördlichen Heeressäule unter Baidar und Kadan ausgeführt. Siehe Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 141.

⁹²⁰ Laut Hildinger bestand diese Teilarmee aus nur 2 Tümen. Insgesamt sollen 60.000 Mann aus Russland abmarschiert sein, wie er feststellt. Siehe Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 140.

Nach Rogerius könnte es sich dabei um eine Abteilung unter dem Heerführer Baidar, bei ihm Peta genannt, gehandelt haben. Siehe Göckenjan: Rogerius, S. 153.

Frater Julianus schreibt von einer Heeresaufteilung in vier Teile. Siehe Göckenjan: Frater Julianus, S. 104. C de Bridia spricht von zwei Teilen, wobei ein Tümen nach Polen gesandt worden sei. Siehe C de Bridia 27.

⁹²¹ Frater Julianus spricht davon, dass die Mongolen in Russland darauf warten, dass die Flüsse zufrieren um leichter vorwärtszukommen. Siehe Göckenjan: Frater Julianus, S. 104.

Deutschherrenordens.⁹²² Hildinger geht von der Teilnahme des Deutschherrenordens aus und stellt die Vorteile des Ordens gegenüber weltlichen Ritterheeren dar. Sie seien, wiewohl nicht zahlreich so doch aufgrund ihrer Qualität eine wertvolle Bereicherung der polnischen Armee gewesen. Sie waren Experten auf ihrem Gebiet. Allerdings war das eben ein anderes als das einer leichtbewaffneten und wendigen Reiterarmee, wie Hildinger klar darstellt.

„They were, however, trained for shock combat – they wore full armor and charged the enemy with a heavy lance. Further encounters would be decided hand-to-hand with broadsword, axe and mace. While these men were extremely obedient to their captains (unlike secular knights), and very brave, they had no training to help them cope with horse archery and they were not capable of intricate or flexible manoeuvre on the battlefield. Their horses were necessarily heavy, and European tactics of the day were based upon the idea of winning at the first shock. This army numbered about thirty thousand.“⁹²³

C de Bridia stellt die Ereignisse folgendermaßen dar:

„Die Tartaren aber setzten ihren Vormarsch nach Zlesia fort und trafen im Kampf mit Heinrich, zu dieser Zeit der allerchristlichste Herzog dieses Landes zusammen. Und wie sie Bruder Benedikt erzählten, wandten sich, während sie schon hatten fliehen wollen, die Reihen der Christen unerwartet auf einmal zur Flucht. Da nahmen die Tartaren Herzog Heinrich gefangen, zogen ihn vollkommen aus und ließen ihn vor dem

⁹²² Göckenjan gibt folgende Teilnehmer an: Ritter der Herzogtümer Großpolen und Schlesien, Kleinpolen, der Herzog von Oppeln mit einem kleineren Kontingent, der Markgraf von Mähren, starke Aufgebote der Templer, Bergleute der Gegend. Siehe Göckenjan: Der Westfeldzug (1236- 1242) aus mongolischer Sicht; in: Schmilewski (Hrsg.): Wahlstatt 1241, Beiträge zur Mongolenschlacht bei Liegnitz und zu ihren Nachwirkungen, Würzburg 1991, S. 45.

Jasinski beweist recht eindeutig, dass eine organisierte Teilnahme des Deutschherrenordens bei dieser Schlacht ausgeschlossen werden kann. „Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die Überlieferung der Teilnahme des Deutschen Ordens an der Schlacht von Wahlstatt in den Quellen erst am Anfang des 15. Jahrhunderts auftaucht.“ Jasinski: Zur Frage der Teilnahme des Deutschen Ordens ans der Schlacht von Wahlstatt; in: Schmilewski (Hrsg.): Wahlstatt 1241, Beiträge zur Mongolenschlacht bei Liegnitz und zu ihren Nachwirkungen, Würzburg 1991, S. 125. Er geht allerdings von einzelnen freiwilligen Kämpfern aus. „Diese einzelnen Brüder (...) werden aus zwei Gründen unter den Kreuzfahrern und Freiwilligen gekämpft haben: erstens gehörten sie zum Ritterorden, zweitens hatte der Deutsche Orden enge Beziehungen zum Befehlshaber und zu anderen Kämpfern dieser Schar.“ Jasinski: Zur Frage der Teilnahme, S. 124.

Schmilewski spricht von schlesischen und großpolnischen Rittern, Resten der Krakauer Ritterschaft, Templern, Johannitern, einzelnen Deutschherrenordensrittern, Bergknappen, etc. Siehe Schmilewski: Schlesien im 13. Jahrhundert vor und nach der Schlacht von Wahlstatt. Territoriale Entwicklung und Landesausbau; in: Ders. (Hrsg.): Wahlstatt 1241, Beiträge zur Mongolenschlacht bei Liegnitz und zu ihren Nachwirkungen, Würzburg 1991, S. 18.

⁹²³ Hildinger: Warriors of the Steppe, S. 141.

Für das Ende der Schlacht vermerkt Grousset lapidar: „(...) der Herzog fiel.“ Danach sei dieser Heerhaufen weiter nach Süden gezogen und habe sich mit den dort operierenden Teilen der mongolischen Invasionsarmee vereinigt.

Diese Meinung Groussets teilt Spuler nicht und behauptet im Gegenteil, dass eine Vereinigung mehrerer Heeresteile nicht nachweisbar sei. Spuler: Horde, S. 22.

Göckenjan geht davon aus, dass das Heer in Schlesien eines von bis zu fünf Kontingenten gewesen sei, die in einem gewaltigen Zangenangriff von verschiedenen Seiten auf Ungarn marschieren sollten. Siehe Göckenjan: Westfeldzug, S. 46.

Leichnam ihres toten Generals, der in Sundomia getötet worden war, die Knie beugen. Und so brachten sie seinen Kopf, wie den eines Schafes, durch Moravia nach Ungarn zu Bat, und warfen ihn danach unter die übrigen Köpfen der Leichen.“⁹²⁴

Zunächst fällt auf, dass C de Bridia nun, anders als zuvor, eine Person in den Mittelpunkt der Handlung stellt: Heinrich. Dadurch gibt er den Rezipienten eine Identifikationsfigur und schafft die Möglichkeit für seine Leser, die Ereignisse nun mit einer Person und mit den auch ihnen zumindest aus Erzählungen bekannten Ereignissen ihrer eigenen Zeit zu verknüpfen. Sodann erklärt er wiederum, dass er dies nicht aus eigener Erfahrung berichte, sondern dass dies alles aus den Informationen von Benedictus Polonus stamme. Anders als Carpini, nimmt er auch hier wieder die Tatsache, etwas aus zweiter Hand erfahren zu haben, nicht als Einschränkung, sondern als Beleg der Realitätsnähe. Doch im Gegensatz zu den Reiseerlebnissen können die hier vorliegenden Aspekte nicht von Benedictus Polonus in Erfahrung gebracht worden sein. Auch er muss sie wiederum aus zweiter Hand erfahren haben. Und das sagt ja auch C de Bridia. Womöglich ist er hier nicht einmal wirklicher Gewährsmann, sondern dient dem Autor C de Bridia nur als Beleg für Informationen, die er durchaus aus einer anderen Quelle haben kann. Interessant ist, dass er annimmt, die Mongolen hätten erzählt, dass sie hatten fliehen wollen. Dies scheint höchst unwahrscheinlich, auch unter dem Aspekt der Propaganda, mit dem sich an vielen Stellen durchaus Informationen erklären lassen, die die Reisenden direkt von den Mongolen erhalten haben dürften. An dieser Stelle vermute ich deshalb eine Interpretation C de Bridias und zwar nicht aus seinem Vorwissen oder aufgrund einer Bestimmung durch Stereotype. Ich denke, er baut bewusst eine leserlenkende Bemerkung ein, die für den Rezipienten kaum so wahrgenommen werden konnte.

An mehreren Stellen übt er Kritik an den europäischen Verteidigern. Auch hier dürfte dies zum Tragen kommen. Er zeigt, dass die Mongolen schon fast besiegt waren, als plötzlich etwas die Wendung brachte. Er erklärt nicht, was das war. Doch irgendetwas veranlasste die Christen ihrerseits zu fliehen. Ob dies nun stimmt oder nicht, ist für ihn wohl egal. Er

⁹²⁴ C de Bridia 28/ 29. Siehe teils schon weiter vorne.

Kaum weniger pathetisch mutet die Wertung Spulers an, wenn er über den Untergang des europäischen Heeres im Kampf gegen die Mongolen schreibt. „Auch Herzog Heinrich II., dem Frommen von Schlesien (seit 1238), ist es anscheinend nicht gelungen, all seine Kräfte zu vereinigen, und so erlag er am 9. April 1241 auf der Wahlstatt bei Liegnitz mit der Blüte der deutschen Ritterschaft seines Landes und einigen polnischen Hilfstruppen nach heldenmütigem Kampfe den Mongolen.“ Spuler: Horde, S. 22

Bei einer Truppenstärke von 30.000 Mann, wie Grousset feststellt, kann man wohl selbst bei einer geringeren Zahl polnischer Ritter kaum von einigen Hilfstruppen sprechen. Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 368

Schmielewski setzt für das Heer Heinrichs II. eine Zahl von ungefähr 2000 Mann an. Siehe Schmielewski: Schlesien, S. 19.

Göckenjan geht in seiner Analyse von etwas weniger als 10.000 Mann aus, so dass beide Heere ungefähr gleich groß gewesen seien. Siehe Göckenjan: Westfeldzug, S. 45

interpretiert die Niederlage der Christen nicht aus ihrer militärischen Unterlegenheit oder aus taktischen Fehlern heraus. Er stellt in das Zentrum der Geschehnisse, dass die Christen flohen, obwohl doch die Mongolen ebenfalls schon kurz vor der Flucht standen. Er zeigt einen verschenkten Sieg. Darum scheint es ihm zu gehen. Anders als Carpini bezieht er sich auf das Militärische nur als Folie, auf der er seine Aussageabsichten verwirklichen kann. Das Ergebnis ist nicht nur eine Niederlage, sondern die Demütigung der christlichen Verteidiger. Der zuvor als allerchristlichster Herzog bezeichnete Heinrich wird nicht im ehrenvollen Kampf getötet, sondern gefangengenommen. Er muss nackt vor einem gefallenem General der Mongolen knien. Auch hier ist wieder relativ unerheblich, ob es sich um historisch verifizierbare Informationen handelt. C de Bridia spielt mit den Gefühlen der Rezipienten. Es scheint so, als wolle er mit seinen Worten einerseits das Elend der Unterlegenen darstellen, das absolute Ausgeliefertsein. Andererseits scheint es so als beabsichtige er wirklich die Zuhörer nicht nur zu beeinflussen, sondern regelrecht aufzupeitschen. Anders als bei der Darstellung der Schande eines unterlegenen Heeres in innereuropäischen-innerchristlichen Kämpfen ist hier für einen Interpreten völlig klar, auf welcher Seite die Sympathie des Autors zu suchen ist. Es kann sich also nicht um einen Versuch handeln, Heinrich lächerlich zu machen; selbst wenn C de Bridia kritisiert. Er argumentiert trotzdem für die europäische Seite. Das Ende Heinrichs, geköpft von den Mongolen und auf einen Haufen mit anderen Leichen und Schädeln geworfen, verstärkt das Elend noch mehr. Dabei ist allerdings nicht geklärt, wie Mongolen diese Vorgehensweise interpretiert hätten.

Über die oftmals diskutierte Stärke des Heeres und die militärisch-taktischen Details, die nun in der Realität zu der berichteten Niederlage geführt haben könnten und auf die C de Bridia ja keineswegs eingeht, soll im Folgenden noch kurz gesprochen werden. Von Donat und Schmilewski gehen von einer relativ geringen Stärke des Heeres um die 1000 bis 2000 Mann aus.⁹²⁵ Von Donats Argumentation legt dar, dass eine Anzahl größer als 2000 Mann in der kleinen Burg von Liegnitz schlicht keinen Platz gehabt hätte. Hildinger nimmt eine bei weitem größere Zahl an Verteidigern an und leitet aus dem ebenso zahlreichen Entsatzheer, das im Anrücken begriffen war, das schnelle Vorgehen der Mongolen ab. Heinrichs Armee habe aus 40.000 Mann bestanden und war im Begriff von einem weiteren Heer unter Wenzel von Böhmen mit 50.000 Mann verstärkt zu werden. Die Mongolen seien also schon allein von der Armee Heinrichs an Zahl übertroffen worden und hätten um das Anrücken des Entsatzheeres gewusst. Daher hätten sie sich entschlossen schnell

⁹²⁵ Siehe von Donat: Militärische Aspekte, S. 88/ 89.

zuzuschlagen noch bevor sich beide Heere hätten vereinigen können.⁹²⁶ Von Donat geht ebenso davon aus, dass Wenzel II. mit einem Heer von ungefähr 50.000 Mann auf dem Weg zu Heinrich war, als er von dessen Niederlage erfuhr, und wieder zurückmarschierte.⁹²⁷ Er stellt fest, dass die Verteidiger zwei Möglichkeiten gehabt hätten. Entweder sie blieben in der Burg und verteidigten sich dort, was wahrscheinlich am sichersten gewesen wäre, da die Mongolen aller Wahrscheinlichkeit nach kein schweres Belagerungsgerät dabei hatten. Die Alternative, die sie wählten und die zum Untergang führte, war es, die Entscheidung im freien Feld zu suchen. Die Möglichkeit der Verteidigung der Burg wäre aber nur sinnvoll gewesen, wenn man als Feldherr wusste, dass ein Entsatzheer unter Wenzel auf dem Weg war und vor allem dass es nur noch ein oder zwei Tagesmärsche entfernt war. Da aber die Informationsbeschaffung im europäischen Mittelalter weniger ausgeprägt, die Kundschaftertätigkeit der Mongolen aber auf höchstem Niveau war, ist klar, dass es sich bei Heinrichs Entscheidung weder um besondere Tapferkeit, noch Dummheit handelte. Es war lediglich eine unglückliche Entscheidung aufgrund logistischer Unterlegenheit der Europäer. Selbst die Frage von Donats, warum Wenzel keine Vorausabteilung schickte, dürfte mit einem Verweis auf die mangelhafte Aufklärung der Europäer beantwortbar sein.⁹²⁸ Die Mongolen auf der anderen Seite wussten mit Sicherheit sehr genau, wo die einzelnen Heere standen und wie lange sie zur Vereinigung brauchen würden. Und so ist ihr Vorgehen, einzelne Armeen zu vernichten, bevor sie sich vereinigen konnten, nur eine logische Aktion, die sie zu verschiedenen Zeiten immer wieder angewandt haben. Schmilewski geht davon aus, dass sich beide Heere auf Anhöhen gegenüberstanden.⁹²⁹ Hildinger nimmt für die Aufstellung

⁹²⁶ Siehe Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 141.

⁹²⁷ Von Donat: *Militärische Aspekte*, S. 89. Dort weitere Belegstellen.

⁹²⁸ Siehe ausführlich von Donat: *Militärische Aspekte*, S. 95- 99.

⁹²⁹ Schmilewski beschreibt das theoretische Schlachtgeschehen entsprechend den Erkenntnissen über die mongolischen und europäischen Taktiken folgendermaßen: „Mit einem Pfeilregen werden die Mongolen die Schlacht eröffnet haben, darauf gegen Heinrichs Heer angeritten sein, das sich ebenfalls auf sie zu wälzte. Ziel der Ritter wird es gewesen sein, die wendigen Mongolenreiter zu fassen und im Nahkampf niederzumachen. Damit werden sich die Mongolen mehr oder minder eingelassen haben, um dann früher oder später in vorgetäuschter Flucht den Rückzug anzutreten. Heinrich und seine Ritter werden ihnen nachgesetzt haben, wobei sich ihre Schlachtordnung auflöste. Die nur zum Schein flüchtenden Mongolen werden sich jedoch gesammelt und wieder gegen den Feind gestellt haben. Dabei werden sie von einem bisher in Reserve gehaltenen Treffen unterstützt worden sein, das den Feind eingekreist haben wird. Da Heinrichs Streitmacht die Schlachtordnung bereits aufgegeben hatte, wird sich das Geschehen in Einzelkämpfe aufgelöst haben. Der größte Teil von Heinrichs Mannen wird von den Mongolen niedergemacht worden sein, darunter auch –was sicher ist- Herzog Heinrich II., ein kleiner Teil der Kämpfer mag die Kastellanei Liegnitz erreicht haben (...)" Schmilewski: *Schlesien*, S. 19. Hildinger gibt diese Beschreibung: „As the battle began, the Europeans noted that the enemy moved without battle cries or trumpets; signals were given by flags, and it was difficult to judge the size of the Mongol army because its cavalry formations were denser than those of the knights and they seemed only half as many as they were. The first of Duke Henry's divisions charged and was beaten back by flights of Mongol arrows. The heavily armored knights could not close with the lightly equipped horse archers. Henry's men mounted a second charge which, unlike the first, drove the Mongols into flight. The

der Armee unter Heinrich an, dass die Infanterie hinter der Reiterei Stellung bezogen habe.⁹³⁰

Spuler ist der Meinung, dass man im ersten Augenblick eine Eroberung Mitteleuropas hätte erwarten müssen. Die Tatsache, dass dies nicht passierte, erklärt er mit einem Plan der Mongolen ihre Eroberungen miteinander zu einem festen Block zu verbinden. Truppenmangel oder Verpflegungsschwierigkeiten seien allenfalls als sekundäre Gründe für den nicht erfolgten Vorstoß zu betrachten. Die Eroberung Böhmens und Mährens sei in diesem Zusammenhang als auch im Lichte der Hilfsabkommen der dortigen Könige zu sehen.⁹³¹ Man könnte durchaus auf die Idee verfallen, es habe sich um einen Zangenangriff gehandelt, der letztlich ganz Westeuropa hinwegfegen sollte. Doch macht eine andere These, meines Erachtens, weit mehr Sinn und passt recht gut in das bereits gezeigte Vorgehen der Mongolen. Ihnen war bei vielen ihrer Feldzüge die genaue Planung der Flankensicherung wichtig. Weiers stellt fest, dass dieses Vorhaben auch vollkommen geglückt sei und man danach wieder nach Süden zum Rest des Heeres marschiert sei.⁹³² Und so darf man auch hier davon ausgehen, dass der Angriff auf Polen eher dazu dienen sollte von dieser Seite jeden Widerstand und Hilfe für Ungarn auszuschalten. Für den Versuch diese Gebiete ins Reich einzugliedern, scheint es kaum Belege zu geben. Man kann wohl wirklich eher davon ausgehen, dass es sich vor allem bei den Schlachten in Polen und Schlesien um Flankensicherungen handelte und an eine langfristige Eingliederung in das Reich überhaupt nicht gedacht wurde.

knights were cheered and pressed the attack, and the enemy continued to melt away, evidently unable to face them (...) The Mongols then swept to either side of the knights as they became strung out, and shot them with arrows from their composite bows. Other Mongols had lain in ambush – to meet the knights as they advanced into the trap. The Mongols sometimes found the knights' armor proof against their arrows, but then simply shot horses. Once dismounted, the knights were easy for the Mongols to run down with lance or sabre, offering little danger to themselves. And the Mongols used another tactic: they produced smoke that drifted across the battlefield between Henry's infantry and his charging knights, thus screening one force from the other. Mongol horse archers advanced beyond the smoke and shot the infantry to pieces. In this horrific battle the Mongols defeated the Europeans completely – on their own terms – and virtually annihilated them. Duke Henry was killed trying to escape with a handful of men (...) Contemporary records set the European losses at between twenty-five and thirty thousand." Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 143- 144.

⁹³⁰ Siehe Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 143.

⁹³¹ Siehe Spuler: *Horde*, S. 23.

⁹³² Siehe Weiers: *Geschichte der Mongolen*, S. 100.

Saunders analysiert ähnlich: „Bypassing Breslau, they moved on to Liegnitz where Duke Henry of Silesia, with some help from the grand master of the Teutonic Order, had collected a small army of 20,000 Poles and Germans to bar their advance into the territory of the Holy Roman Empire. On a plain outside the town, where later arose the village of Wahlstadt, or “place of battle”, the chivalry of Europe was annihilated (9 April 1241) by the pagan nomads of Asia; (...) The citadel of Liegnitz, like that of Breslau, held out, (...) but Moravia was devastated (...)” Saunders: *The History of the Mongol conquests*, S. 85.

6.3.3.3 Die Schlacht am Sajo

Die dritte der großen Schlachten bei C de Bridia ist die von Mohi am Fluss Sajo. Schon Thomas von Spalato und Rogerius hatten versucht die Hintergründe aufzudecken und C de Bridia scheint, entweder weil er dieser Meinung ist, oder weil er politisch auf der Seite Belas steht, die Schuld für die Niederlage eher bei den Fürsten und ihren Streitigkeiten zu sehen. Auch die wiederholten Hinweise Carpinis, dass Einigkeit vonnöten sei, könnten sich sowohl auf den Kampf zwischen Kaiser und Papst als auch auf diese Beispiele aus Ungarn beziehen. C de Bridia berichtet von der Schlacht bei Mohi folgendermaßen:

„Als aber Bati selbst mehr als die Hälfte des Gebietes von Ungarn überrannte, traten ihm in der Nähe eines gewissen Flusses mit einer zahlreichen Armee zwei königliche Zwillingbrüder entgegen, nämlich Bela, der bis jetzt regiert und Koloman seligen Andenkens, der beim ersten Angriff eigenhändig einen General der Tartaren mitsamt Pferd und Waffen von einer Brücke über diesen Fluss in den Abgrund des Todes hinabstürzte. Und so hielt er ihnen sogar in einem zweiten und dritten Angriff stand, bis die Tartaren sich zur Flucht wandten. In der Zwischenzeit aber schickte Bati eine Armee ein bis zwei Tagesreisen flussaufwärts über den Fluss, die sich, während diese an der Brücke kämpften, listig (*caute*) von hinten auf die Feinde stürzen sollten. Das taten sie. Und das Ergebnis dieser Strategie erwies sich als bemerkenswert erfolgreich. Weil die Ungarn die Warnung König Colomans nicht beachteten, überquerten die Tartaren die Brücke und, was die Tartaren auch selbst erzählten, Batu zwang sie mit gezogenem Schwert, als sie bereits auf der Flucht vor den Ungarn waren, in die Schlacht zurückzukehren, während die Ungarn beinahe sorglos in ihrer Verachtung für die Tartaren ausruhten (*quasi securi quiescerent, uilipendentes Tartaros*). Was den Polen der Neid (*Inuidia*), das tat den Ungarn der vermessene Hochmut (*presumptuosa Superbia*) an.⁹³³ Denn die Tartaren streckten sehr viele nieder als sie sich auf sie stürzten und verfolgten Bela, den König von Ungarn bis zum Meer.“⁹³⁴

Zunächst stellt er die Hintergründe dar. Es handelt sich um eine Schlacht an einem Fluss. Die Armee der Verteidiger ist groß und sie wird von zwei Königsbrüdern angeführt. Der eine, zwar gefallen, aber offenbar doch auch siegreich, heißt Koloman, der andere ist Bela. Diese Namen und die Ereignisse könnten vielen Rezipienten durchaus noch in Erinnerung gewesen sein. Noch bevor über weitere Geschehnisse und die Niederlage berichtet wird, betont C de Bridia bereits den heldenhaften Kampf eines der beiden Könige. Dieser habe schon im ersten Ansturm einen General, also nicht irgendeinen unwichtigen Gegner, mitsamt seinem Pferd in den Abgrund gestürzt. Hier könnte, ob es stimmt oder nicht, den Rezipienten das Bild eines in typisch ritterlicher Manier anreitenden europäischen Ritters mit Lanze vor Augen gestanden haben, der einen ebensolchen Gegner (und das dürfte nun eher unwahrscheinlich sein) vom Pferd stieß und zwar derart, dass er mitsamt seinem

⁹³³ Siehe auch Vulg. Gen. 37,8.

⁹³⁴ C de Bridia 29.

Pferd von der Brücke stürzte. Es liegt hier eine Zweikampfsituation vor, wie sie häufig in Heldenepen der Zeit dargestellt wurden. Solche Situationen werden jedem Hörer aus der Literatur und aus Erzählungen bekannt gewesen sein.⁹³⁵ Und die heldenhafte Tat des Koloman wird sogar noch erweitert, indem C de Bridia darstellt, wie dieser die Brücke, also eine enge Stelle, ganz alleine gegen die Angriffe der Gegner gehalten habe. Es scheint sich hier um eine Interpretation aus europäischer Sicht zu handeln, in der die Gegner eben auch auf Zweikampf erpichte Ritter sind, die mit ähnlichen Waffen kämpfen. Noch mehr verwirrt die dargestellte Reaktion der Mongolen. Sie sollen mehrfach angegriffen haben, was Koloman offenbar abwehren konnte, und sich dann aus nicht berichteten Gründen zur Flucht gewandt haben. Warum aber sollten sie fliehen? Militärisch kann man kaum erklären, dass ein mongolischer Trupp vor einem einzelnen Ritter, der eine Brücke hält, fliehen sollte. Es handelt sich sicherlich um eine heldenepische Verklärung, die allerdings hervorragend zur Aussageabsicht C de Bridias und teils auch Carpinis passt. Immer wieder versuchen sie zu zeigen, dass die Mongolen in Wirklichkeit Angst vor den Europäern hätten. Auch hier kann man die Reaktion der Mongolen nur aus dieser Sichtweise verstehen. Anstatt zu sagen, dass sie von weiteren Angriffen abließen, nachdem sie nicht durchdringen konnten, stellt C de Bridia eine Flucht dar. Vor dem christlichen Helden können die Heiden nur fliehen, so wohl der Gedankengang.

Als nächstes erfährt der Leser von der typischen Umgehungsstrategie der Mongolen. Batu habe einen Trupp weit entfernt über den Fluss geschickt, um im Rücken der Verteidiger einzufallen. Dies könnte man als reine Taktik darstellen. Doch C de Bridia fügt in seiner üblichen Interpretationsweise ein, dass dies auf listige Weise geschehen sei. Das muss nicht automatisch negativ gewertet werden, doch im Gesamtzusammenhang von C de Bridias Text kann man wohl durchaus behaupten, dass er es hier negativ sehen will. Die Mongolen haben Erfolg damit. Und nun wendet C de Bridia die Blickrichtung. Der Sieg kommt nicht durch die bessere Strategie der Mongolen oder auch durch ihre hinterhältige List zustande. Er lässt die Mongolen beinahe außer Acht. Hingegen nutzt er nun diese Stelle um Kritik an den Ungarn zu üben. Koloman habe die Verteidiger gewarnt, diese hätten nicht auf ihn gehört und nur deshalb hätten die Mongolen siegen können. Wieder ist also der Sieg des heidnischen Feindes nicht auf ihn selbst zurückzuführen, sondern auf die Nachlässigkeit oder die Fehler der Christen.

Die Mongolen erobern die Brücke. Mehr berichtet er vom Kampfgeschehen nicht. Wie

⁹³⁵ Zur Bedeutung und literarisch propagandistischen Verwendung und Darstellung von Zweikämpfen siehe Prietzel: Kriegführung, vor allem S. 84- 86 und 102- 105.

schon zuvor geht es wieder darum den Kampf nur als Folie für Kritik an den Christen und eine negative Darstellung der Mongolen zu nutzen. Batu habe die Mongolen, die, nach Aussage C de Bridias, schon auf der Flucht waren, nur mit gezogenem Schwert dazu zwingen können erneut gegen die Ungarn vorzugehen. Der Sieg der Ungarn war also nach C de Bridias Darstellung schon sicher. Der Grund für ihre Niederlage liegt nun zwar auch an Batus Gewaltanwendung, doch vielmehr noch an den Christen selbst. Die Ungarn hörten nicht auf Koloman und ruhten aus, in sorgloser Verachtung für die mongolischen Feinde. Hier mag eine Warnung verborgen sein, die Gegner nicht zu unterschätzen; doch mehr noch eine wirkliche moralische Kritik an den Ungarn. Die Ritter der Ungarn hätten versagt, weil sie der „superbia“ erlegen seien. Wie zuvor die Polen durch „avaritia“ so sind nun die Ungarn Opfer ihrer eigenen Sünden. Und somit scheint unterschwellig der Bogen geschlagen von der mehrfach behaupteten Strafe Gottes hin zur strafenswerten Sündhaftigkeit der Christen. Carpini, sonst eher an Informationsvermittlung interessiert und auf unterschwellige Interpretationen beschränkt, kritisiert ebenso ganz deutlich die Ungarn und schreibt eher mit einer an C de Bridia erinnernden Aussageabsicht.

„Aus diesem Tartarenheer sind in Polen und Ungarn viele getötet worden. Wenn die Ungarn nicht geflohen wären, sondern tapfer standgehalten hätten, hätten die Tartaren ihr Gebiet wieder verlassen, weil sie solche Angst hatten, daß sie alle zu fliehen versuchten. Doch Batu zog sein Schwert blank, stellten sich vor sie hin und sagte: ‚Flieht nicht, denn wenn ihr flieht, wird keiner entkommen, und wenn wir sterben müssen, laßt uns alle sterben, weil so geschehen wird, was Cinggis Khan vorhergesagt hat, daß wir einst untergehen werden. Sollte die Zeit gekommen sein, wollen wir es ertragen.‘ So wurden sie ermutigt, blieben und verwüsteten Ungarn.“⁹³⁶

Zunächst macht auch Carpini klar, dass der Siegeszug der Mongolen in Osteuropa gar nicht so erfolgreich gewesen sei. Viele seien getötet worden. Die Europäer, so der Gedanke, verteidigten sich also durchaus erfolgreich.⁹³⁷ Der Sieg der Mongolen wird auch bei ihm, allerdings mit einer weit geringeren anekdotischen Ausformung, auf die Flucht der Ungarn zurückgeführt. Diese Flucht interpretiert er allerdings nicht. Er berichtet sie nur. Doch sieht auch er ganz deutlich die Schuld für die Niederlage bei den Ungarn selbst, denn auch bei ihm muss Batu die bereits fliehenden Mongolen mit dem Schwert zur Umkehr und zum Kampf gegen die Europäer zwingen. Anders als C de Bridia lässt Carpini Batu hier eine Prophezeiung Chingis Khans zitieren. Woher er diese Idee nimmt, ist unklar,

⁹³⁶ Schmieder: Carpini, S. 73/ 74.

⁹³⁷ Zu einer ähnlichen Interpretation einer solchen Stelle bei Vinzenz von Beauvais siehe auch Schmieder: Carpini, Anmerkung 119 S. 142.

aber Prophezeiungen dieser Art tauchen in den Quellen des Öfteren auf.⁹³⁸

Thomas von Spalato zitiert ebenfalls eine angebliche Rede Batus, in der er seine Soldaten zu weiterem Vordringen antreibt und gleichzeitig darlegt, dass die Ungarn den Mongolen nichts entgegenzusetzen hätten.⁹³⁹ Ich halte dies aber weniger für historische Tatsache, sondern eher für ein literarisches Mittel, das zeigen soll, wie chaotisch die Ungarn sich auf die Schlacht vorbereiteten und dass diese Niederlage also zum großen Teil die Schuld der Ungarn sei und nicht so sehr an der Überlegenheit der Mongolen liege. Denn von ungarischer Sorglosigkeit berichtet Thomas von Spalato mehrfach und weit genauer als C de Bridia, wiewohl beide teilweise eine ähnliche Aussageabsicht zu haben scheinen.⁹⁴⁰

C de Bridia geht besonders hier weiter als Carpini und ähnelt darin sehr dem Grundtenor bei Frater Julianus, Rogerius und Thomas von Spalato. Er wertet die Schlachtschilderungen moralisch aus. Die Polen hätten ihren möglichen Sieg durch Neid verspielt; die Ungarn den ihren durch Hochmut. Sie hätten den Sieg für sicher gehalten und zugleich die Kampfkraft der Mongolen unterschätzt. Was allerdings immer wieder auch in den Texten hervortritt, nämlich das latente Überlegenheitsgefühl der Abendländer gegenüber den Reitervölkern, wird bei C de Bridia als ein Grund für den Untergang bei Liegnitz und Mohi, ja des gesamten osteuropäischen Raumes genannt. Er zieht rein taktische Fehlentscheidungen oder auch Umstände, die durch das normale Kriegsgeschehen nicht zu vermeiden waren, mit moralischen Überlegungen zusammen und macht daraus den eigentlichen Grund für die Niederlagen gegen die Mongolen. Die europäischen Heere verlieren in seiner Interpretation nicht aufgrund von zahlenmäßiger oder taktischer Unterlegenheit oder aufgrund des Zufalls. Sie verlieren wegen eigener moralischer Fehler. Somit geht er unterschwellig wieder auf das Bild vom Mongolensturm als Strafe Gottes zurück, ohne es anzusprechen. Neid und Hochmut sind beides Bestandteile des Katalogs der sieben Hauptlaster, die damals an Einfluss im Denken der Menschen gewannen. Wenn C de Bridia diese auf eine solche Weise als Gründe für die Niederlagen anführt, ist das also nicht ohne Bedeutung oder nur seinem speziellen Schreibstil zuzuordnen. Er macht es wohl bewusst. Somit kann man sagen, dass er, was die Ereignisse des Osteuropafeldzuges der Mongolen angeht, weit ausführlicher als Carpini ist, diesen hier mit Sicherheit nicht als Quelle verwendet und auch weit deutlicher als Carpini Wertungen und Begründungen auf moralisch-religiöser Ebene sucht. Carpini beeinflusst die Leserschaft an manchen Stellen ebenso unterschwellig stark. Jedoch

⁹³⁸ Zu weiteren Prophezeiungen siehe Kapitel II.5.5.

⁹³⁹ Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 240.

⁹⁴⁰ „Sie fühlten sich gleichsam schon als Sieger, legten ihre Waffen ab und schliefen unbesorgt die ganze Nacht.“ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 241.

scheint sein Hauptaugenmerk auf der Militäranalyse und der taktischen Analyse des Feindes zu liegen. Daran orientieren sich dann auch bewusste oder unbewusste tendenziöse Aussagen seines Textes.

Wieder ist es ein Fluss, der zum Schauplatz einer großen Schlacht wird. Flüsse boten die Möglichkeit den Gegner zu verlangsamen oder aufzuhalten, auch strategisch günstigen Schutz im Rücken oder für eine der beiden Parteien die Möglichkeit den Gegner leichter einzukesseln. Zugleich bedurfte es bei geschicktem Einsatz der natürlichen Gegebenheiten einer geringeren Anzahl an Verteidigern, allerdings auch an Angreifern. Göckenjan beschreibt die Stellung der beiden Heere und die Vor- bzw. Nachteile der Position am Fluss. Gegen Süden und Westen seien sie durch die Flüsse Sajó und Hernád vor feindlichen Angriffen geschützt gewesen. Für den Fall einer Niederlage habe nach Norden ein Fluchtweg offengestanden. Jedoch hätten dichte Wälder die mongolischen Einheiten vor den Augen der ungarischen Späher verborgen, während die Mongolen von einem Hügel, der sich auf dem linken Ufer des Sajó erhoben habe, Einsicht in das ungarische Heerlager im Süden des Flusses gehabt hätten. Die einzige Brücke, die die beiden Flussufer verbunden habe, sei von den Mongolen besetzt worden.⁹⁴¹

Einige Forscher stellt Belas Versagen heraus, beziehen es aber darauf, dass er seine Befehlsgewalt gegen die widerstreitenden Interessen innerhalb des Heeres nicht habe durchsetzen können. Das weitere große Problem sei Belas, laut Göckenjan, übertriebene Vorsicht gewesen, die ihn dazu veranlasst habe, das Lager in Form einer eng zusammengepferchten Wagenburg zu errichten.⁹⁴² Ich möchte bezweifeln, dass man diese Schlussfolgerung so ohne weiteres ziehen kann. Nach den Siegen der Mongolen und durch ihren Ruf als unbesiegbare wilde Völker war übertriebene Vorsicht vermutlich in den Augen der Zeitgenossen gar nicht so übertrieben, wie sie einem modernen Interpreten scheinen mag. Selbst wenn man eine zahlenmäßige Überlegenheit der Europäer annimmt, ist das eine moderne Erkenntnis, die die Europäer aufgrund ihrer mangelhaften Informationsbeschaffung zur damaligen Zeit wohl gar nicht haben konnten. Zudem scheint die auch nur ungefähre Anzahl der Soldaten in beiden Heeren immer noch nicht letztgültig geklärt. Spuler⁹⁴³ bezweifelt, dass König Bela IV. nur eine Streitmacht von 1000 Mann gehabt habe, wie behauptet wurde. De Rachewiltz meint Bela hätten 100.000 Mann zur Verfügung gestanden.⁹⁴⁴ Die Ansicht, dass das Heer der Mongolen, trotz seiner enormen Größe in Ungarn einer nahezu doppelt so großen Zahl von Europäern

⁹⁴¹ Siehe Göckenjan: Westfeldzug, S. 51.

⁹⁴² Siehe Göckenjan: Westfeldzug, S. 51.

⁹⁴³ Siehe Spuler: Horde, S. 21.

⁹⁴⁴ Siehe de Rachewiltz: Papal envoys, S. 76.

gegenübergestanden habe, scheint in der Forschung mittlerweile weit verbreitet zu sein. Indes dürfte ein endgültiger Beweis sehr schwierig sein. Bezugnehmend auf Carpini nimmt Göckenjan ein Heer von ca. 60.000 Mann an, wobei ein Sechstel, also ein Tümen nach Polen geschickt worden sei.⁹⁴⁵ Grousset stellt dar, dass die drei Hauptheeresgruppen sich vom 2. bis zum 5. April 1241 bei Pest trafen und so ihre Kräfte bündelten.⁹⁴⁶ Als Bela IV. dann am 7. April gegen sie aufmarschierte, wandten sie wohl dieselbe schon oft erfolgreich eingesetzte Taktik des vorgetäuschten Rückzugs an. Das mag einer der Gründe sein, warum die Quellen immer und immer wieder gerade dieses Vorgehen beschreiben und davor warnen, da es trotz seiner Einfachheit eine geradezu verheerende Wirkung hatte.

Grousset fasst die vermutlichen Geschehnisse zusammen. Am 7. April seien die Europäer gegen die Mongolen vorgerückt. Diese seien langsam bis zum Zusammenfluss des Sajo und der Theiss zurückgewichen. Dort stromaufwärts südlich von Mohi, habe Subutai am 11. April 1241 den Sieg errungen. Die beiden Armeen seien durch den Lauf des Sajo getrennt gewesen. In der Nacht vom 10. auf den 11. habe Subutai seinen Truppen befohlen, den Fluss zwischen Girines und Nagy Czeks zu überschreiten. Am nächsten Morgen habe er seine Flügel vorrücken lassen, die das feindliche Lager bis zur Höhe von Szakald umgangen und eingeschlossen hätten. Der entscheidende Angriff sei dabei von Syban, Batus Bruder geführt worden.⁹⁴⁷ Die Armee Belas wurde völlig vernichtet. Er

⁹⁴⁵ Siehe Göckenjan: Westfeldzug, S. 49.

Göckenjan setzt für den Beginn des Westfeldzuges 130.000 Mann an, was ein Drittel des von ihm auf 400.000 Mann veranschlagten mongolischen Gesamtheeres wäre. Siehe Göckenjan: Westfeldzug, S. 39. So schreibt er: „Tatsächlich war die rein zahlenmäßige Überlegenheit, die das ungarische Heer gegenüber den mongolischen Verbänden aufwies, erdrückend. Zieht man in Erwägung, dass von den insgesamt 60000 Soldaten, die mit Batu und Süde´etei zum Westfeldzug aufgebrochen waren, 10000 am Krieg in Polen teilnahmen, während je 5000- 10000 für die drei Einfälle aufgeboten wurden, die die mongolischen Noyane im Osten und Südosten gegen das Arpadenreich unternahmen, so dürfte das von Batu und Sübe´etei befehligte Hauptheer etwa 20000- 35000 Krieger gezählt haben.“ Göckenjan: Westfeldzug, S. 49. Verschiedene Angaben in den Quellen seien teils völlig überzogen. Man könne eine Anzahl irgendwo im Bereich von 40.000 annehmen.

Dass dies zur in den Quellen oft zitierten Angst der Mongolen geführt habe, halte ich für eine einseitige Interpretation der Quellen. Ich gehe vielmehr davon aus, dass diese Aussagen Propaganda waren, die sich auf den Kampfwillen der Europäer richten sollte. Denn eine Niederlage gegen einen zahlenmäßig enorm überlegenen Feind schien vielleicht nicht so unwahrscheinlich und hätte den Behauptungswillen der Europäer nicht derart gedämpft.

⁹⁴⁶ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 369.

⁹⁴⁷ Siehe Grousset: Steppenvölker, S. 369.

Hildinger stellt das Schlachtgeschehen folgendermaßen dar: „King Bela left Pesth, moving north, on April 9, 1241, the very date of the Battle of Liegnitz, although he was unaware of it. His army was very large, perhaps eighty thousand, and was, by European standards at least, quite good. As the Hungarians advanced, the Mongols retired slowly ahead of them for several days. The steppe warriors were successfully leading the Hungarians to the plain of Mohi near the confluence of the Sajo and Tisza rivers, a spot that, with typical foresight, they had already chosen for the battle. When they reached Mohi, the Mongols crossed the Sajo by the only bridge and disappeared into the woods, camping some ten miles further on. The Hungarian scouts could find only their horse tracks. Bela camped in the plain of Mohi and drew his wagons around the camp, chaining them for protection. Wherever the Mongols were, if they

selbst konnte jedoch fliehen und ähnlich wie in Kwarezm dauerte auch seine Flucht einige Zeit. Und ebenso wie dort verfolgten auch hier die Mongolen den Herrscher über eine große Distanz hinweg.⁹⁴⁸ Der Unterschied liegt darin, dass Bela es schaffte zu überleben.⁹⁴⁹ 1242 wurde Kadan zur Verfolgung Belas ausgeschickt.⁹⁵⁰ Bela sei durch Kroatien bis zur dalmatischen Halbinsel geflüchtet und die Mongolen hätten nach einigen Plünderungen die Verfolgung aufgegeben.

Abschließend soll noch ein Blick auf das Vorgehen beim Angriff auf Ungarn -kombiniert mit den anderen Kämpfen in verschiedenen Teilen Osteuropas- geworfen werden. Nach der Vernichtung jeder Bedrohung aus dem Norden konnte das nördliche Kontingent sich auf den Weg nach Ungarn machen, um sich mit den anderen Heeresabteilungen zu vereinen. Bela hatte trotz heftiger innerer Widerstände die Verteidigung Ungarns vorzubereiten versucht.⁹⁵¹ Alle Pässe waren nach bestem Wissen verbarrikadiert worden, doch

wished to attack they had to cross the river to his front and there was only the single stone bridge to allow this. Bela sent his brother, Koloman, a capable soldier, to hold it with a thousand men. Before it was light Subotai had begun to move a column of horsemen upriver on the far bank of the Sajo, out of sight of the Hungarians. He intended to bridge the river behind them and attack while they were engaged by Batu and the balance of the Mongol army. Batu attacked the stone bridge, but Koloman and the Hungarians drove him off; the Mongols then returned to the bridge, this time equipped with catapults. These cast flash pots and smoke pots that disturbed the Hungarians and drove them off the bridge. The Mongols immediately took it, thousands swarming over. Bela now mounted a charge into the Mongols. The horse archers had little room for maneuver and sustained significant losses from the shock. (...) At one point Batu maneuvered his men toward the Hungarians' left flank and the enemy line turned. It was at this moment that Subotai appeared in the Hungarian rear. The Europeans, completely outmaneuvered, pulled back to their camp in good order, and the Mongols completely surrounded it. However it was impractical to attack such a strong army within the protection of the wagons. Instead the Mongols attacked once more with catapults, throwing burning tar and naphtha. Fire and smoke spread through the camp and it became more difficult to remain there. The Mongol army showed a gap to the west. With caution, a few of the Hungarians left the camp and tried to escape through it. The first were allowed to pass. Others followed, many throwing down their weapons and equipment to lighten their horses' loads. As more men fled, the flight became uncontrolled; they tried to race back to Pesh, three days' distance. As they ran, the Hungarians became strung out just like the knights chasing Baidar and Kadan's army during its feigned retreat in Poland, and the Mongols handled them similarly: they rode along their flanks and shot them or rode them down with lance and saber. Some say the killing went on for two days. In the end as many as sixty-five thousand men had died. Bela escaped, unrecognized, and fled ultimately to the Adriatic coast. The Battle for Hungary was over. The Mongols began to systematically depopulate certain areas, promising peasants protection if they would take in the crops; then killing them once the work was done. The Mongols also used Bela's seal, which had fallen into their hands, to issue forged proclamations to the Hungarian authorities, telling them not to resist; they begun to strike money. And then, eight months later, they pulled out and left, never to return to Central Europe in force. The withdrawal was of immeasurable importance to the West: another attack would likely have been as disastrous as the first." Hildinger: *Warriors of the Steppe*, S. 145ff.

⁹⁴⁸ Zur Flucht Belas berichtet Rogerius, dass diese vom Herzog von Österreich ausgenützt worden sei. Siehe Göckenjan: Rogerius, S. 168/ 169.

⁹⁴⁹ Thomas von Spalato führt dies auf göttliche Hilfe zurück. Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 247.

⁹⁵⁰ Siehe Grousset: *Steppenvölker*, S. 370.

Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 256- 261.

⁹⁵¹ Über die inneren Querelen, die Gründe für diese Streitigkeiten zwischen Landesfürst und Edlen und wie die Verteidigung zunächst organisiert wurde, berichten Rogerius und Thomas von Spalato ausführlich. Siehe Göckenjan: Rogerius, S. 140- 152 und Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 236- 239.

Auch C de Bridia erwähnt sie tadelnd.

Carpini stellt immer wieder mangelnde Einigkeit als eine wichtige Komponente der europäischen Unterlegenheit heraus.

innerhalb kürzester Zeit schafften es die Mongolen diese zu überwinden und die dort stationierten Verteidiger auszuschalten.⁹⁵²

Als Gründe für den Angriff auf Ungarn lassen sich mehrere Thesen ausmachen. Zum einen die, dass es sich bei Ungarn um den letzten Bereich der eurasischen Steppe handelte und dieser ein natürliches Ziel für die Mongolen war, wie Saunders meint.⁹⁵³ Ein offizieller und für die Mongolen aus ihrer zuvor dargelegten Herrschaftsideologie erklärbarer Grund war die Rache für die Aufnahme der geflohenen Kiptchaker bzw. Kumanen und Russen.⁹⁵⁴ In den Augen der Mongolen habe diese Aufnahme von als unterworfen angesehenen Völkern automatisch eine Auflehnung bzw. geradezu einen Angriff auf die mongolische Oberhoheit bedeutet.⁹⁵⁵ Und gerade die Kumanen waren offenbar einer der Hauptgründe, weshalb die Verteidigung unter Bela IV. alles anderen als effektiv und rasch zustande kam. Die Streitigkeiten mit den Landesfürsten, die die Bedrohung durch die Mongolen als weniger schlimm empfanden, als die politischen Umwälzungen unter Bela IV.,⁹⁵⁶ machten eine sinnvolle Verteidigung fast zunichte. Dazu kam, dass Bela, obwohl er die Gefahr erkannt hatte und nichts dagegen tun konnte, in der Schlacht offenbar auch noch einen taktischen Fehler nach dem anderen beging bzw. schlicht nicht in der Lage war, seine zusammengewürfelte Armee (Disziplin war, wie vorher schon diskutiert, im mittelalterlichen Europa wohl nicht so ausgeprägt wie im mongolischen Heer) entsprechend zu führen.⁹⁵⁷ Darin mag seine Tragik liegen. Ihn deshalb als schlechten Heerführer zu verurteilen und ihm die Schuld zuzuschreiben, schiene mir ein ungerechtes Urteil und der Komplexität der Situation nicht angemessen.⁹⁵⁸

⁹⁵² „Sie verfügten über 40.000 mit Äxten bewehrte Männer, die dem Heer voranzogen, die Wälder niederlegten, die Wege herrichteten und Hindernisse in den Landestoren beseitigten. Daher überwandten sie die Grenzverhau, die der König hatte anlegen lassen, so leicht, als wenn sie nicht aus der Anhäufung riesiger Tannen und Eichen, sondern aus Strohhütten gebildet worden wären.“ Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 239.

⁹⁵³ Siehe Saunders: *The History of the Mongol conquests*, S. 84/ 87. „The ultimate intentions of the Mongol leaders are obscure. They *may* have considered Hungary, the western extremity of the Eurasian steppe, as the terminus of their endeavours, and planned no further advance, but had they undertaken the invasion of Germany and Italy, it is difficult to imagine their being repelled by the forces of a divided and disorganized Europe.“ Ders. ebd. S. 87.

⁹⁵⁴ Nach Rogerius floh der Kumanenfürst Kuthen mit nahezu 40.000 Familien, was wohl etwas hoch gegriffen sein dürfte, zu Bela IV. Siehe Göckenjan: Rogerius, S. 141/ 142.

⁹⁵⁵ Saunders: *The History of the Mongol conquests*, S. 84.
Weiers sieht es ähnlich: „Weil König Bela IV. von Ungarn Kiptschaker, welche die Mongolen als ihnen unterstellt ansahen, unterstützte oder gar aufnahm, und er sich damit aus mongolischer Sicht an ihrem Eigentum vergriff, war Ungarn das weitere Ziel der Mongolen.“ Weiers: *Geschichte*, S. 99.

⁹⁵⁶ Siehe Göckenjan: Rogerius, S. 161.
Auch Thomas von Spalato beschreibt dies im Ton C de Bridias als Arroganz und Überheblichkeit der Ungarn. Siehe Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 241.

⁹⁵⁷ Siehe Göckenjan: Rogerius, S. 161- 163.

Siehe auch Göckenjan: Thomas von Spalato, S. 241.

⁹⁵⁸ „As the main threat seemed to be from the north, Bela concentrated his forces at Pesth, sent his family to Austria, and marched to the heath of Mohi (...) The king was an incompetent commander; his army was riddled with jealousies and discontents, and while Batu engaged it at a bridge, Bela's camp was suddenly

Weiers wägt ab, doch scheint auch er die Schuld bei Bela zu sehen.

„Die Ungarn waren uneins, und als es am 11. April 1241 auf der Ebene bei Mohi am Fluss Sajó zur Schlacht kam, erwies sich Bela, der umsichtig die Verteidigung vorbereitet hatte, als schlechter Heerführer.“⁹⁵⁹

Göckenjan konstatiert lediglich die Vorteile, die sich aus dieser Situation für die Mongolen ergaben.

„Batu und seine Heerführer wussten die internen Streitigkeiten der Ungarn und die Verzögerung wirksamer Abwehrmaßnahmen für die eigenen Zielsetzungen zu nutzen.“⁹⁶⁰

attacked (11 April 1241) by Sübedei, who undetected had crossed the river upstream in the night (...)" Saunders: The History of the Mongol conquests, S. 86.
⁹⁵⁹ Weiers: Geschichte, S. 101.
⁹⁶⁰ Göckenjan: Westfeldzug, S. 48.

7. Machtausübung und Kontrolle

„Der Kaiser der Tartaren hat geradezu wunderbare Macht über alle. Niemand wagt es, sich irgendwo aufzuhalten, außer dort, wohin er ihn weist. Er weist den Anführern ihren Aufenthaltsort an, die Anführer aber befehlen ihn den Tausendschaftsführern, die Tausend- den Hundertschaftsführern, die Hundert- den Zehnerschaftsführern. Was ihnen außerdem wann und wo auch immer befohlen wird, führe es nun zum Krieg, in den Tod oder zum Leben, befolgen sie ohne jeden Widerspruch. Auch wenn er eine jungfräuliche Tochter oder eine Schwester verlangt, geben sie sie ihm widerstandslos. Ja, jedes Jahr oder nach einigen Jahren sammelt er die Jungfrauen aus allen Gebieten der Tartaren, und wenn er einige für sich behalten will, tut er das, andere gibt er seinen Männern, wie es ihm passend erscheint.“⁹⁶¹

Der Khan genießt nach Carpini also höchsten Respekt. Der absolute Gehorsam seiner Untertanen fällt dem Reisenden immer wieder auf und er scheint auch die Vorteile dieses Gehorsams gegenüber dem Herrscher zu sehen. Einerseits beschreibt er die Staffelung nach den Tausendschaften und verbindet den Gehorsam mit dieser Einteilung. Jeder Mongole gehorche aufs Wort, ob der Befehl ihm nun den Tod bringe oder nicht. Dies könnte den Rezipienten in Erinnerung gerufen haben, dass die Mongolen, wie er zuvor dargestellt hatte, ja unfrei seien. Andererseits wird es aber auch Staunen ausgelöst haben, da man aus Europa derartiges kaum gekannt haben dürfte. Die Verhältnisse des europäischen Mittelalters waren andere. Die Lehensabhängigkeiten waren im Vergleich zu dem bei Carpini beschriebenen Zustand wohl lockerer und beruhten mehr auf Gegenseitigkeit. Vor allem im Reich waren die Fürsten und Großen sicherlich nicht bereit den beschriebenen Gehorsam auch ihrem gewählten König zu gewähren. Doch Carpini wertet nicht. Er stellt seine Eindrücke dar. Dadurch hält er den Zuhörern und Lesern in der Heimat womöglich indirekt einen Spiegel vor, allerdings nur sehr verhalten. Doch Carpini geht weiter und man bekommt den Eindruck, dass hier zumindest teilweise wieder Stereotypen am Werk sind. Die ständige Verfügbarkeit von Jungfrauen klingt sehr danach. Selbst wenn es sich um Tatsachen handeln sollte, kann man vermuten, dass durch die Auswahl des Themas auch eine Aussage getroffen werden sollte. Die Inbesitznahme von jungfräulichen Töchtern und Schwestern nach dem Belieben des Herrschers hat den Beigeschmack einer stereotypen Darstellung von Unersättlichkeit auch auf sexuellem Gebiet bei Völkern, die sich nicht an christliche Verhaltensnormen halten. Er zeigt Menschen, vielleicht auch wieder Endzeitvölker, die selbst Familienbande nicht vom Gehorsam gegen den absoluten Herrn abhalten. Unter Umständen ist dies aber nur eine

⁹⁶¹ Schmieder: Carpini, S. 71.

zu moderne Sicht eines Lesers der Neuzeit. Carpini dient dies allerdings auch dazu an einem Beispiel zu erläutern, wie extrem der Gehorsam der Untertanen im Reich der Mongolen seiner Meinung nach ist.⁹⁶² So kann man wohl durchaus behaupten, dass er die Verhältnisse in seiner Heimat anders empfand.

Während in Europa Auflehnung gegen einen Herrscher, wenn auch nicht gewünscht, so doch sicher nicht unbekannt war,⁹⁶³ scheint es im mongolischen Reich, jedenfalls wie Carpini es beschreibt, etwas derartiges nicht gegeben zu haben.⁹⁶⁴ Dies führt er auf die strenge Überwachung der Disziplin zurück. Im Krieg werden Deserteure oder Leute, die Befehle nicht entsprechend befolgen, gnadenlos bestraft. Selbst im Frieden halten sie, laut Carpini, eine derart strenge Disziplin, dass ein Tor, das für den Kaiser bestimmt ist, nicht einmal bewacht werden muss.

„In jenem Holzzaun um das Zelt waren zwei große Türen, durch deren eine nur der Kaiser eintreten durfte. Keine Wache stand an ihr, obwohl sie offen war, weil ohnehin keiner wagte, durch sie ein- oder hinauszutreten.“⁹⁶⁵

C de Bridia berichtet ähnlich, doch benützt er, was bei Carpini vielfach ohne allzu starke Wertungen auskommt, um seine Aussageabsicht zu stützen.

„Sie gehorchen außerdem ihren Herren mehr als die übrigen Völker, oder sogar mehr als Geistliche ihren Prälaten und dies umso mehr als bei ihnen Übeltätern keine Gnade gezeigt wird, und deshalb hat ihr Herrscher völlige Gewalt über sie. Denn ob sie in den Tod geschickt werden oder leben, sie müssen es mit aller Schnelligkeit tun.“⁹⁶⁶

Der Kaiser hat also scheinbar eine über jedem Gesetz stehende absolute Gewalt über Leben und Tod eines jeden. Diese Darstellung unterscheidet sich nicht so sehr von Carpini. Wichtig ist C de Bridia jedoch etwas anderes: der Vergleich mit den religiösen Würdenträgern seiner Heimat. Die Mongolen, die Heiden, gehorchen in seiner Darstellung dem Kaiser ergebener als die Leute der Kirchenhierarchie ihren Vorgesetzten in Europa.

⁹⁶² Matthew Paris überliefert in Friedrichs II. Brief Folgendes: „Doch hat es einen Herrn zum Führer, dem es gehorsam folgt, den es verehrt und den Gott der Erde nennt.“ Grandaur: Matthäus von Paris, S.117.

⁹⁶³ Dass es womöglich geradezu einen Diskurs dazu gab, zeigen vielleicht Werke wie „Herzog Ernst“ und andere Empörer-Gesten recht deutlich.

⁹⁶⁴ Dass dies nicht der Realität entspricht, wie man aus den Querelen zwischen Batu und den Khanen sowie kleineren Abspaltungen innerhalb des Reiches und dem zunehmenden Kontrollverlust der Zentralmacht unter Kubilai sehen kann, steht auf einem anderen Blatt.

⁹⁶⁵ Schmieder: Carpini, S. 110.

⁹⁶⁶ Wiederum C de Bridia 50, siehe dazu auch Schmieder: Carpini S. 72.

Interessanterweise berichtet das Hei-ta Shih-lüeh ganz ähnlich: „Was ihre Belohnungen und Strafen anbetrifft, so wird nach ihrer Sitte das Erfüllen ihrer Aufgaben als selbstverständlich angesehen, und man wagt nicht, es als Verdienst anzusehen.“ Olbricht: Hei-ta Shih-lüeh, S. 161.

Gerade dieser Vergleich darf als direkte Kritik an europäischen Zuständen aufgefasst werden. Er baut diese Aussage in Form einer Klimax auf. Zuerst betont er, dass die Mongolen ihrem Herrn mehr als andere Völker gehorchen und steigert dann zu der Aussage, dass sie sogar gehorsamer seien als Geistliche. Stärker als Carpini wird bei ihm dieser Gehorsam eindeutig aus der Furcht vor Strafe abgeleitet. Und während Carpini formuliert, dass sie tun, was ihnen befohlen wird, formuliert C de Bridia, dass sie es tun müssen. Der Zwang wird bei ihm deutlicher. Doch liegt das womöglich auch an einer anderen Art und Weise zu formulieren und sollte nicht überinterpretiert werden.

Die Kontrolle des Herrschaftsapparates reicht, nach Aussage Carpinis und auch im Text C de Bridias, bis hin zur Frage, wo gelagert wird und wo man sein Zelt aufzustellen hat. Dabei wird nicht jeder einzelne direkt vom Kaiser kontrolliert, sondern es läuft auf Basis des Zehnersystems eine Befehlskette von oben nach unten ab, die genau befolgt wird.

„Auch bleiben alle Behausungen an einer Stelle und werden verlegt, entsprechend dem Befehl des Can; denn er selbst bezeichnet den Anführern die Stellen, diese den Befehlshabern von Tausendschaften, diese den Befehlshabern von Hundertschaften und diese denen von Zehnerschaften.“⁹⁶⁷

An dieser Stelle findet sich praktisch kein Unterschied in der Darstellung. Lediglich die Formulierung ist in den Details eine andere. Ganz deutlich erkennt man Carpini als C de Bridias Quelle.

Viele der Gesetze, die die Macht des Khans festlegen, wurden von Chingis Khan verfasst, wie Carpini berichtet.

„Anschließend kehrte er in sein eigenes Land zurück und erließ dort viele Gesetze und Verordnungen, die die Tartaren unverletzlich bewahren. Von diesen will ich nur zwei nennen. Das eine besagt, daß wer auch immer sich voller Hochmut aus eigener Machtvollkommenheit ohne Wahl der Fürsten zum Kaiser aufwerfen will, ohne Gnade getötet werden muß. Aus diesem Grund wurde vor der Wahl des Güyük Khan einer der Fürsten, ein Verwandter des Cinggis Khan selbst, getötet, denn er wollte ohne Wahl herrschen. Ein anderes Gesetz besagt, daß sie sich die Welt untertan machen sollen und mit keinem Volk Frieden schließen dürfen, außer wenn es ihnen unterworfen ist, bis die Zeit ihres Unterganges gekommen sein wird.“⁹⁶⁸

Die Eroberung der Welt, die von den Europäern als Ziel angenommen wurde, wird also auf ein Gesetz zurückgeführt. Und da die Mongolen wie Carpini mehrfach darlegt den Gesetzen und Weisungen des Khans absolut gehorchen, wird der Gehorsam zum Grund

⁹⁶⁷ C de Bridia 52.

⁹⁶⁸ Schmieder: Carpini S. 68/ 69. Zur Frage nach den wahren Hintergründen um die schriftliche Fixierung der Yasa s.o.

für den Eroberungswillen. C de Bridia erweitert seine Aussage, indem er wiederum die Treulosigkeit der Mongolen evoziert.

„Ebenso bestimmte er, dass sie alle Länder der Erde erobern und mit niemand Frieden schließen sollten, wenn sie sich nicht einfach ohne Vertrag ergäben, und legte dann fest, dass alle Adligen getötet werden sollten; das einfache Volk nicht.“⁹⁶⁹

Sie würden nur unterwerfen, aber nicht auf vertraglicher Basis Herrschaft ausüben. Er scheint also zu betonen, dass es eine Gegenseitigkeit mit Verpflichtungen auch des Lehnsherrn gegenüber den Lehnsnehmern wie in Europa bei den Mongolen nicht gebe. Zudem behauptet er, was er nicht von Carpini haben kann, dass ein Gesetz existiere, das die Tötung vor allem der Adligen anordne. Es scheint sich hier um eine Ergänzung durch C de Bridia zu handeln, die darauf abzielt, einerseits den Willen zum Kampf bei den Rittern und Befehlshabern zu stärken. Andererseits zeigt sie aber deutlich, wie C de Bridia interpretiert. Er nimmt Berichte über Gräueltaten und wohl bereits in dieser Form interpretiertes Vorgehen der Mongolen und bezieht es zurück auf Gründe, die er dann ergänzt. Er versucht in sich logisch zu argumentieren. Ob er dies wirklich so glaubte oder ob er bewusst in propagandistischer Form den Mongolen diese Art Gesetz unterstellte, um ihre Grausamkeit zu betonen, kann man kaum feststellen. Der Effekt beim Publikum dürfte aber derselbe gewesen sein: Angst.

Ein Großteil des Machtapparats beruhte in Carpinis Sicht auf familiären Abhängigkeiten oder persönlichen Beziehungen. Auch aus heutiger historischer Sicht stammten wohl viele Generäle und Befehlshaber aus der näheren Verwandtschaft des Herrschers, was umso mehr Treue garantierte. Für alle Fälle habe Chingis Khan aber ein Gesetz erlassen, das gegen Usurpation schütze. Dies muss für die Zuhörer in Europa beeindruckend genug gewesen sein, dass es sowohl bei Carpini als auch bei C de Bridia extra erwähnt wird. Der Zusatz, dass es auch tatsächlich Anwendung fand, mag den Realitätsgehalt und die Tatsache unterstrichen haben, dass der Gehorsam, der verlangt und gewährt wurde, wirklich absolut war. C de Bridia schreibt hier kürzer als Carpini.

„Ebenso müsse, sollte irgendwer aus Hochmut aufgrund eigenen Einflusses Can werden wollen, er schnell getötet werden. Deshalb wurde vor der Wahl Cuiuc Cans ein Neffe von Cingis hingerichtet, weil er die Herrschaft anstrebte.“⁹⁷⁰

⁹⁶⁹ C de Bridia 41.

⁹⁷⁰ C de Bridia 41, siehe dazu auch Schmieder: Carpini, S. 68/ 69

Carpini beschreibt dieses Gesetz ausführlich. Wiederum mag diese besondere Betonung der Loyalität gegenüber dem Herrscher als Kritik an europäischen Zuständen und als Hinweis dienen, dass die Überlegenheit und die Schlagkraft des mongolischen Volkes zu einem Gutteil auf diesem absoluten Abhängigkeits- und Treueverhältnis beruhten. Dass C de Bridia diesen Aspekt weit weniger ausführlich darstellt, obwohl er aus Carpini genug Informationen gehabt hätte, um dieses Thema auszubauen, könnte unter Umständen daran liegen, dass er die Mongolen nicht zu sehr als positives Beispiel und Vorbild darstellen wollte, nachdem er den Gehorsam bereits relativ stark gelobt hatte. Carpini beschreibt an einer anderen Stelle nochmals die Macht des Khans, allerdings mit einem veränderten Schwerpunkt.

„Man muß wissen, daß der Kaiser alles so sehr in seiner Macht hat, daß niemand wagt zu sagen: „Dies ist mein oder sein“, sondern alles gehört dem Kaiser, tote Dinge ebenso wie Menschen und Vieh und darüber wurde gerade erst eine Verordnung des Kaisers erlassen. Die gleiche allumfassende Verfügungsgewalt üben die Anführer über ihre Männer aus; denn die Menschen, Tartaren ebenso wie andere, sind unter die Anführer aufgeteilt. Auch die Gesandten der anderen mongolischen Anführer müssen, wohin auch immer sie geschickt werden, von den Leuten des Kaisers ebenso wie aller Anführer mit allem – Ersatzpferden und Unterhalt, Pferdewächtern und auch Dienern – ohne Widerstreben versorgt werden. Die Anführer wie auch alle anderen müssen dem Kaiser Stuten für ein, zwei oder drei Jahre, wie es ihm gefällt, als Abgabe geben, damit er Milch von ihnen hat. Ebenso müssen die Männer der Anführer es mit ihren Herren halten; denn niemand unter ihnen ist frei. Mit einem Wort, was und wieviel auch immer Kaiser und Anführer haben wollen, nehmen sie vom Besitz der Leute; auch über deren Personen verfügen sie in allem ganz nach Gutdünken.“⁹⁷¹

Carpini erläutert nochmals eine streng organisierte Herrschaftsausübung. Je nachdem wie stark die Zentralgewalt war, dürfte aber auch im Mongolenreich die Freiheit der Abhängigen geschwankt haben. Die höheren Befehlsstellen werden wohl im militärischen Bereich großenteils mit Mongolen besetzt gewesen sein.⁹⁷² Dass auch andere zumindest untergeordnete Positionen innehaben konnten, zeigt das Beispiel des bei Carpini beschriebenen gierigen Alanen Micheas.⁹⁷³ Interessant ist an dieser Stelle die Aussage, dass die Herrscher alles nach Gutdünken nehmen. In Carpinis Darstellung handelt es sich also nicht so sehr um ein Abgabewesen mit festen Regeln, sondern um relative Willkür. Die Macht drückt sich auch im Erheben von Tributen von unterworfenen und abhängigen Völkern aus. Ein gutes Beispiel, wie Unterwerfung und Abgaben in Form von

⁹⁷¹ Schmieder: Carpini, S. 72.

⁹⁷² Siehe dazu die Aufzählung der Generäle etc. bei Carpini, die meist aus dem engeren Umfeld Chingis Khans oder der Verwandtschaft der Herrscherfamilie zu stammen scheinen. Es gab aber auch andere Aufsteiger, die es zu hohem Einfluss bringen konnten. Siehe Schmieder: Carpini, S. 70/ 71.

⁹⁷³ Siehe Schmieder: Carpini, S.100.

Tributzahlungen von den Mongolen eingesetzt wurden um Staaten zu kontrollieren, ist der Hinweis auf den Kalifen von Bagdad bei Carpini.

„Vierzig Byzantiner täglich geben sie, abgesehen von Bagdad-Stoff und anderen Geschenken, als Tribut. Jedes Jahr schicken sie Gesandte an den Khalifen, daß er zu ihnen kommen solle; und dieser sendet jedes Jahr zusätzlich zum Tribut noch große Geschenke, mit der Bitte, ihn zu entschuldigen. Der Kaiser aber nimmt die Geschenke und fordert trotzdem sein Erscheinen.“⁹⁷⁴

Die Tributleistung allein reichte den Mongolen laut Carpini nicht.⁹⁷⁵ Sie haben offenbar erkannt, dass es besser ist eine direkte Kontrolle über die Besiegten zu haben. Reine Tributleistungen hätten früher oder später zum Ausbleiben derselben und zur Erhebung der schon unterworfenen Reiche führen können. Doch wenn man die Anwesenheit des Herrschers zu seiner Bestätigung verlangte, konnte man diesen einerseits weit besser unter Kontrolle bringen und ihn in Augenschein nehmen, zum anderen dürfte die Anwesenheit des unterworfenen Potentaten, wie anlässlich der Darstellung des Hoftages beschrieben, auf einer psychologischen Ebene besser als jede Ermahnung oder Tributleistung, die unpersönlich ablief, gewirkt haben. Man konnte dabei die Macht des mongolischen Imperiums demonstrieren und jeden Gedanken an Rebellion von vornherein ersticken. Damit unterschieden sie sich nur wenig von europäischen Herrschern, die bei Amtsantritt die Lehen in Anwesenheit der Lehensnehmer bestätigten. Ob Carpini durch die Darstellung, dass der Kalif trotz seiner zahlreichen Tributleistungen regelmäßig aufgefordert werde vor dem Khan zu erscheinen, eine weitergehende Aussage machen wollte, scheint nicht eindeutig. Er könnte vor allem den Herrschern unter seinen Rezipienten gezeigt haben wollen, dass man sich der Macht der Mongolen und ihrem Willen zur Herrschaft nicht entziehen konnte. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass vor allem etliche russische Fürsten in dieser Situation waren, dürfte es sich wohl um eine versteckte Warnung gehandelt haben. Man kann mit den Mongolen, nach Carpinis Meinung, kaum auf gleicher Ebene verhandeln. Wie zuvor gezeigt, war nur Unterwerfung möglich. Wenn also unterworfenen Völker auch nicht direkt in den mongolischen Stammesverband integriert wurden, so behielten die Mongolen doch eine strenge Kontrolle über diese Gebiete. Ein Beispiel ist das Verhalten Batus und seiner Truppen in Rußland. Carpini schlussfolgert, dass, sobald sie ein Gebiet völlig unter Kontrolle haben,

⁹⁷⁴ Schmieder: Carpini, S. 76.

⁹⁷⁵ Zur Frage der Besteuerung siehe Morgan: The Mongols, S. 87- 90, wo gezeigt wird, dass es sich lange Zeit nicht um ein geregeltes Steuersystem gehandelt habe, sondern eher um jeweils der Situation angepasste Erhebungen. „Mongol taxation was more a pragmatic series of exactions as seemed appropriate and profitable than any kind of fixed system (...) In China too, exploitation to the limit and beyond was the norm, particularly in the early years of Mongol rule.“ Morgan: The Mongols, S. 89.

die Besiegten auf keinerlei Rechtssicherheit mehr hoffen können.

„Wenn die Bewohner einer Stadt oder eines Landes nicht tun, was diese Bascaken wollen, werfen sie ihnen Untreue gegenüber den Tartaren vor und zerstören deshalb die Stadt oder das Land und töten die dort lebenden Menschen mit Hilfe der starken Macht der Tartaren.“⁹⁷⁶

Er geht vielleicht von europäischen Normen aus, wenn er die fehlende Sicherheit darstellt und beklagt. In den Augen der Mongolen aber ist, wie er deutlich sagt, alles Besitz des Khan. Das heißt aber, dass auch jeder der Besiegten Eigentum des Khans war. Somit ist es nur natürlich, dass die Mongolen mit den besiegten Völkern so verfahren. Aus ihrem Rechtsverständnis heraus hatten sie das Recht, ja sogar die Pflicht dazu. Dabei reichten die Tributleistungen von Material, also Gold, Silber und ähnlichem über Sklaven bis hin zu einer regelmäßigen Abgabe an Soldaten aus ihren Heeren. Ungehorsam wurde dabei wie im Kleinen auch bei ganzen Städten und Völkern in der entsprechenden Weise bestraft. Teils scheinen sie ihre Gesetze auf die Unterworfenen übertragen zu haben. Carpini zeigt es zumindest so. Indes wertet er diese Tatsache nicht direkt, sondern stellt vieles nur dar und überlässt es somit dem Rezipienten sich eine Meinung zu bilden. In Carpinis Bericht wird am Hof des Großkhans über die Nachfolge unter den Söhnen des georgischen Herrschers entschieden. Dabei wird dem nach europäischem Verständnis illegitimen Sohn einer Konkubine das Recht auf die Herrschaft zuerkannt, nachdem dieser sich auf mongolisches Recht berufen hatte, während der eheliche Sohn leer ausgeht.

„Weiterhin müssen die Fürsten, die sich unterworfen haben, wenn sie irgendwelche Verträge untereinander schließen, zum Kaiser der Tartaren reisen und um Genehmigung bitten, wie es erst neulich geschehen ist mit den zwei Söhnen des Königs von Georgien. Einer von ihnen war nämlich legitim, der andere unehelich geboren; dieser hieß David, der legitime aber Melic. Dem illegitimen Sohn hatte der Vater einen Teil des Landes hinterlassen; der andere aber, der der jüngere war, kam zusammen mit seiner Mutter zum Kaiser der Tartaren, weil David sich aufgemacht hatte, zu diesem zu reisen. Die Mutter des Melic, die Königin von Georgien, durch die ihr Ehemann an die Herrschaft gelangt war, weil dieses Reich über Frauen vererbt wird, starb auf der Reise. Die beiden Söhne aber brachten, als sie kamen, riesige Geschenke mit, vor allem der legitime Sohn, der das Land, das der Vater seinem Sohn David hinterlassen hatte, zurückforderte, weil es dieser als illegitimer Sohn nicht besitzen dürfe. David aber antwortete: „Obgleich ich der Sohn einer Konkubine bin, möchte ich doch, daß mir Gerechtigkeit geschieht nach der Gewohnheit der Tartaren, die keinen Unterschied zwischen den Söhnen einer legitimen Frau und einer Magd machen.“ Deshalb erging der Spruch gegen den legitimen Sohn, daß er nämlich jenem David, der der ältere war, unterstellt sei und den Landesteil, den ihm sein Vater vererbt hatte, ruhig und friedlich beherrschen solle. Und so verlor er gleichzeitig die Geschenke, die er gegeben hatte, und den Prozeß, den er gegen seinen Bruder angestrebt

⁹⁷⁶ Schmieder: Carpini, S. 86.

hatte.“⁹⁷⁷

Carpini stellt hier den Einfluss dar, den die Mongolen nach einer Eroberung auf die Gebiete ausübten, die sie kontrollierten. Doch auch ohne Eroberung, also bei vorauseilender Unterwerfung war der Effekt derselbe. Die mongolischen Gepflogenheiten beeinflussten direkt die Sitten und Gesetze des jeweiligen Herrschaftsgebietes. Carpini wertet aber nur indirekt. Er spricht zwar von illegitim und legitim und bleibt damit nicht nur im europäischen Sprachgebrauch, sondern auch in einer westlichen Denkweise. Doch ist die Frage, ob er denn überhaupt anders hätte formulieren können. Man muss also nicht automatisch eine Wertung und eine Parteinahme für den Prinzen Melic sehen. Die Reaktion des Publikums kann man aber wohl erraten. Ihnen wird klar gewesen sein, dass bei einer Abhängigkeit von den Mongolen, auf welche Weise auch immer, ihre bis dahin üblichen Rechtsakte und ihre Gepflogenheiten mehr oder weniger hinfällig oder zumindest dem Willen der Mongolen unterworfen waren. Dies allein schon dürfte wiederum eine negative Stimmung bei den Rezipienten hervorgerufen haben und womöglich ist dies die Absicht des Autors.

An anderer Stelle beschreibt Carpini ausführlich die Ereignisse um den Tod des Fürsten Jaroslav. Er ist der Ansicht man habe diesen vergiftet, nachdem man ihn in die Mongolei gelockt habe. Jaroslav war beim Hoftag zusammen mit den Mönchen bei allen wichtigen Feierlichkeiten dabei. Dann starb er womöglich an Gift. Wer dahinter steckte, ist nicht klar, doch Carpini schließt, dass es einen politischen Hintergrund gegeben haben müsse.⁹⁷⁸

„Deshalb glaubten alle, daß er vergiftet worden sei, damit sie sein Land ungestört und vollständig in Besitz nehmen könnten. Als Beweis dafür möge dienen, daß der Kaiser sogleich, ohne Wissen der anwesenden Leute des Jaroslav, einen Eilboten nach Rußland zu Jaroslavs Sohn Aleksandr schickte, daß dieser zu ihm kommen solle, weil er ihm das Land seines Vaters übergeben wolle. Dieser wollte schon gehen, blieb aber dann doch zu Hause und sandte zunächst nur Briefe, daß er kommen und das Land seines Vaters empfangen wolle. Alle aber glaubten, daß der Kaiser ihn, sobald er käme, töten oder zumindest auf ewig gefangen halten würde.“⁹⁷⁹

Carpini wertet erneut nur indirekt, indem er für ein Verbrechen als Grund annimmt, dass die Mongolen sich die Herrschaft über ein Gebiet ohne viele Probleme verschaffen wollen. Allein das ist bereits eine leserlenkende Wertung und wird beim Publikum in der beabsichtigten Weise aufgenommen worden sein, nämlich negativ. Er betont zwar, dass

⁹⁷⁷ Siehe Schmieder: Carpini, S. 86/ 87.

⁹⁷⁸ Siehe Schmieder: Carpini, S. 114.

⁹⁷⁹ Schmieder: Carpini, S. 114/5.

dies eine Vermutung anderer Leute, also nicht von ihm selbst, sei. Doch macht seine Beweisführung wohl durchaus deutlich, was er vermutet. Der Hinweis auf die Meinung von Anderen ist hier ausnahmsweise wohl eher als Bekräftigung denn als Einschränkung zu werten.

Schmieder sieht hier eine typische Verhaltensweise der Mongolen sich die Kontrolle über Gebiete zu mächtig gewordener Untertanen zu sichern, hält aber auch innere Intrigen für möglich.⁹⁸⁰ Man darf wohl vermuten, dass sich ein Fürst, vor allem einer der russischen Randgebiete früher oder später immer so viel Freiheiten wie möglich zu verschaffen suchte. Wollte man dies als Mongolenkhan verhindern, gab es eine militärische Option, die Erpressung mit Geiseln oder aber die endgültigere Möglichkeit der Eliminierung der Bedrohung. Dass dann der Sohn oder ein anderer Thronfolger an seine Stelle gesetzt wurde und zwar durch die Hand des neuen Khans, wäre ein geschickter Schachzug gewesen. Er war, da er jung war, wohl noch unerfahren. Zudem schuf der Empfang des Landes aus der Hand der Mongolen auch ein Treue- und Abhängigkeitsverhältnis, anders als bei einem Fürsten, dessen Freiheit man durch die Unterwerfung erst geraubt hatte.

Ganz deutlich erkennt Carpini die Vorteile einer psychologischen Kriegführung und der Einschüchterung schon im Vorhinein. Wenn die Eroberung eines Gebietes zu kostenintensiv sein würde, war es den Mongolen lieber Tribute zu verlangen, die sie schon allein durch die verbreitete Furcht vor ihnen erhielten, als wirklich ihre ganze Kriegsmaschinerie in Bewegung setzen zu müssen. Diesen Vorgang interpretiert Carpini unter einem Kostenaspekt, aber auch unter einem psychologischen Gesichtspunkt mit einer Furcht der Tartaren vor diesen Völkern. Das mag mit der angeblichen Furcht der Tartaren vor den Christen in Europa zusammenhängen, aber auch nur eine generelle Vermutung sein. Er betont, dass die Macht, die die Mongolen in diesem Fall über die nicht wirklich unterworfenen, aber abhängigen Völker ausübten, eigentlich nicht wirkliche Macht sei. Er verdeutlicht, wie die Mongolen psychologisch geschickt vorgehen. Sie würden den Abhängigen Gnade ihrerseits vorspiegeln, um diese in eine Denkweise zu versetzen, in der sie bereit seien zu zahlen und die mongolische Oberhoheit anzuerkennen, da ein andernfalls nötiger Krieg zu aufwändig wäre. Erneut wird ersichtlich, was bei Carpini öfter durchscheint: Die Mongolen wären besiegbare, wenn sich alle Gegner der Mongolen gegen diese vereinigt erheben würden.

„Auch von solchen Völkern, die weit von den Tartaren entfernt leben und mit anderen Völkern, die aus irgendeinem Grund gefürchtet werden, verbündet sind, die sich den Tartaren also nicht unterworfen haben,

⁹⁸⁰ Siehe Schmieder: Carpini, Anmerkung 240 S. 155.

nehmen diese doch Tribut und tun so, als behandelten sie sie gnädig, damit sie kein Heer gegen sie in Marsch setzen müssen. Vielleicht tun sie das aber auch nur, damit andere Völker nicht abgeschreckt werden, sich ihnen zu unterwerfen.“⁹⁸¹

Hier sieht man wie der Wille Carpinis, Erklärungen zu finden, ihn bisweilen dazu veranlasst den Mongolen psychologische Motive zu unterstellen, die wahr sein können oder auch nicht. Teils basieren diese Motive auf Carpinis europäischer Denkweise und sind im Ganzen nicht immer unbedingt verbindlich, doch meist in sich aus der damaligen Sichtweise durchaus logisch.

⁹⁸¹ Schmieder: Carpini, S. 87.

III. Zusammenfassung der Ergebnisse

Sehr zu Unrecht scheinen mir Carpini und seine Zeitgenossen im Bekanntheitsgrad hinter Namen wie Marco Polo u.ä. zurückzustehen. Ihre Taten und Werke dürften, was die langfristigen Auswirkungen angeht, mindestens so bedeutend sein wie die weit bekannteren Reisen der nachfolgenden Generationen. Denn gerade die Pioniere der Ostasienreisen stießen eine Tür zu einer unbekanntem Welt auf, aus der man zuletzt „Neues“ durch die antiken Autoren erfahren hatte. Am Anfang des 13. Jahrhunderts begann, wenn man so will, bereits das europäische Zeitalter der Entdeckungen.⁹⁸² Und sind auch die Entdeckungsfahrten des Kolumbus, Vasco da Gamas oder Magellans usw. von großem Einfluss auf die Geschichte der westlichen Welt, so hätten diese Ereignisse doch vermutlich nicht in dieser Weise stattfinden können, wenn es nicht Vorgänger gegeben hätte.⁹⁸³ Jede Generation von Entdeckern und Forschern baut wieder auf den vorhergehenden auf. Wie ich hoffe gezeigt zu haben, leisteten die Reise Carpinis und sein Werk dabei einen Beitrag.

Ich habe versucht darzustellen, wie sich bei ihm der Berichterstatter mit dem Interpreten vermischte. Ziel war es herauszuarbeiten, wie sein christlich-abendländisches Vorwissen, seine Bildung und sein Glaube, sowie seine Zugehörigkeit zur Partei der Angegriffenen seinen Bericht färben. Oft ist nicht klar, ob er bewusst formuliert, oder ob einige Wertungen ohne das Wissen des Autors in den Text eingeflossen sind. Teils darf man die Möglichkeit auch nicht ausschließen, dass man als heutiger Leser eine aus dem Blickwinkel Carpinis gar nicht beabsichtigte oder gar erkennbare Wertung in seine Aussagen hineininterpretiert. Das zu akzeptieren ist nicht angenehm, darf aber, auch in Hinblick auf die Einflüsse, denen jeder Interpret (siehe die Aussagen in der Einleitung zum New Historicism) ausgesetzt ist, nicht verneint werden.

Es sollte gezeigt werden, wie Carpini vor allem die Militäranalyse in eine Beschreibung der Situation und anschließend in eine aus dieser abgeleiteten Darstellung von Gegenmaßnahmen aufteilte. Interessant ist jedoch nicht nur die Genauigkeit des

⁹⁸² Manche würden es auch noch früher ansetzen, etwa mit den Kreuzzügen. Doch könnte argumentiert werden, dass dies in gewisser Weise ein eurozentrischer Blick ist. Denn warum sollten sich die Mongolen oder Chinesen als „Entdeckte“ verstehen? Waren doch sie es, die in gewisser Weise Europa zuerst „entdeckten“.

⁹⁸³ Dabei scheint mir wichtig zu betonen, dass es sich meines Erachtens keinesfalls um Eurozentrismus handelt, zu akzeptieren, dass weite Gebiete der heutigen Welt von westlichen Ländern und deren Kultur (was weder eine positive noch negative Wertung beinhalten soll) beeinflusst sind. Das heißt nicht, dass dies immer so sein wird (auch dies beinhaltet keinerlei Wertung). Wenn man diese Situation als solche also akzeptiert, ist auch klar, dass indirekt die Reisen Carpinis und andere Expeditionen einen Einfluss auf die Entwicklung hin zur heutigen Welt genommen haben.

Beobachters und wie er es schafft seine Erlebnisse in prägnante Worte zu kleiden, sondern auch die Art und Weise, wie er versucht die Rezeption zu lenken. Dabei fällt auf, dass er oftmals nur unterschwellig wertet und den Rezipienten die Interpretation, die er aber in die ihm richtig scheinenden Bahnen lenkt, überlässt.

Auffallend ist zudem der Unterschied in Carpinis und C de Bridias Text, was die Analyse angeht. Carpinis Werk enthält ebenso wie C de Bridias Text Erzählungen, die eine Menge militärischer Informationen vermitteln, doch nur Carpini systematisiert sie zusätzlich ausführlich. Bei C de Bridia wird ein Überblick gegeben, der dann in die Aufforderung mündet sich im Buch der Macchabäer weiter zu informieren. Der zweite große Unterschied ist die Darstellung der Ereignisse in Osteuropa. Hier schweigt sich Carpini nahezu völlig aus. C de Bridia hingegen berichtet von mehreren großen Schlachten. Dies mag unter anderem daran liegen, dass er weitere Quellen verwendete, nicht nur Carpini, und somit zusätzliche Anregungen besaß. Vielleicht schloss er auch eine Lücke in Carpinis Darstellung, die das Publikumsinteresse befriedigte. Nur davon auszugehen, dass Carpini dies für unnötig hielt, da das Wissen darum bereits weit verbreitet war, schiene mir nicht stichhaltig. Carpinis Werk legt einen Schwerpunkt auf die Militäranalyse. Gerade die Schlachten in Osteuropa wären deshalb wohl nicht aus einem solchen Grund ausgelassen worden. Womöglich berichtet Carpini deshalb nicht von den Schlachten in Osteuropa, weil er sich hauptsächlich auf die Informationen beschränkt, die er auf seiner Reise selbst in Erfahrung hatte bringen können. Allerdings eignen sich die Schlachten in Osteuropa für C de Bridia hervorragend, um die Fehler und die „Sünden“ der Verteidiger zu kritisieren, was sich direkt mit seiner Aussageabsicht trifft. Diese Kritik taucht bei Carpini weit weniger stark auf, da sein Ziel ein anderes ist als C de Bridias. Auf diese unterschiedliche Zielrichtung kann man wohl letztlich alle Unterschiede in den beiden Texten zurückführen. Es geht beiden Autoren um unterschiedliche Dinge. Carpini will eine Strategiebericht liefern, die die Leser zusätzlich zum Kampf motiviert und dies auch dadurch, dass er die Mongolen als ein ungewöhnliches, aber eben doch „normales“ Volk zeichnet, während C de Bridia eine stark eschatologisch orientierte Ausdeutung der Aussagen Carpinis vornimmt und letztlich alle militärischen Aspekte eher als Folie für seine anders angelegten Aussagen nimmt.

Mehr als andere Autoren scheint Carpini zu versuchen ein Gemeinschaftsgefühl der Europäer und eine positive Siegesgewissheit verbunden mit einer gewissen aufstachelnden Angst in seine an der Oberfläche neutral gehaltenen Aussagen einzuflechten.

Anders als Carpini verhält sich C de Bridia. Ob man ihn als den wirklichen Autor oder als

Pseudonym sehen will, ist letztlich nicht entscheidend. Wichtig ist in diesem Zusammenhang eher, dass dieser Autor einen anderen Weg wählt, die gleichen Aussagen darzustellen. In seiner Art die Feinde zu zeichnen und die Militäranalyse Carpinis zu verarbeiten, ist er viel näher an Autoren wie Rogerius und Thomas von Spalato als an dem relativ neutral-analytisch schreibenden Carpini. Der Feind ist bei ihm viel öfter der stereotyp besetzte Endzeitkrieger. Zudem ist bei ihm das Eingreifen Gottes in die Welt bzw. ein religiöser Impetus seines Schreibens weit deutlicher erkennbar als bei Carpini. Somit, denke ich, kann man durchaus die These vertreten, dass C de Bridias Text als eine eschatologische Ausdeutung oder als verstärkt eschatologisch argumentierende Version Carpinis gesehen werden kann. Und dies ist sie wohl nicht deshalb, weil ein anderes Publikum angesprochen werden sollte. Denn nach der Vorstellung der Zeit ist diese eschatologische Ausdeutung absolut stichhaltig, ebenso wie Carpinis Werk. Insofern könnte C de Bridias Werk fast als Ergänzung Carpinis verstanden worden sein, auch wenn dies natürlich Spekulation bleiben muss.

Durch die Verknüpfung der Untersuchung der Militäranalyse Carpinis mit C de Bridias Text sollte gezeigt werden, wie sich speziell an der Darstellung der Feinde die Reaktion der Europäer auf die Mongolengefahr und damit zugleich auf die Reaktion dem Fremden gegenüber erkennen lässt. In der Bewertung des Fremden zeigen die Autoren zugleich viel von sich und der Einstellung ihrer Zeit. Sowohl das Fremdbild als auch das Eigenbild werden so deutlich. Denn die Beschreibung des Fremden kann nie, selbst falls dies versucht wird, absolut neutral erfolgen. Es fließen immer mehrere Faktoren mit ein. Zum einen kann das Andere schlicht als solches erkannt und akzeptiert werden. Zum anderen kann das Fremde aus eurozentrischer Sicht betrachtet und abgelehnt oder falsch verstanden werden. Drittens findet sich manchmal auch die Rückprojektion dessen, was man im Anderen zu sehen glaubt. Die Frage, was wohl der Andere von einem selbst denkt und wie man deshalb reagieren und agieren sollte, ist nicht nur eine persönliche Angelegenheit, sondern betrifft alle Bereiche von Politik über Strategie bis hin zur Religion. Anhand der Texte Carpinis und C de Bridias sollte gezeigt werden, wie solche Interpretationen auf die Aussagen der Texte einwirken. Sie geben den Diskurs ihrer Zeit wieder. Gleichzeitig schaffen diese Texte aber auch wieder den Diskurs ihrer Zeit.

Die Texte wollen in unterschiedlicher Weise ihrem Publikum zeigen, dass die asiatischen Reiter zu einem neuen und fremdartigen Volk gehören. Sie sind immer noch fremdartige Heiden, noch fremdartiger als die Muslime des Nahen Ostens, mit denen der jahrhundertelange Kontakt doch schon andere Kommunikationsformen eröffnet hatte. Die Gefahr lag meines Erachtens bei dieser Sichtweise vor allem in der völligen

Andersartigkeit des Gegners. Die eingehenden Analysen Carpinis und anderer Autoren verschafften dem Abendland zwar einen erklecklichen Wissensschatz über die Sitten, die Geschichte und die Vorgehensweisen der Mongolen, doch führte dies erst im Laufe der Zeit zu einem veränderten Weltbild und Verhalten ihnen gegenüber. Eine Umwertung der Mongolen weg von der ablehnenden Haltung, der Furcht aufgrund von Unterschieden (wenn man auch noch so viele Informationen über sie hatte) und der einseitigen Sicht als Feinde sollte noch einige Zeit dauern. Mit der Mission Carpinis, die nun erstmals erfolgreich darauf abzielte Informationen vor Ort einzuholen, war der erste Schritt gemacht.⁹⁸⁴ War das Ergebnis auch noch geprägt von -aus der Zeit heraus verstehbaren- Stereotypen und teilweiser Ablehnung dessen, was man beobachtete, werden doch erste Bewegungen hin zu einem neuen Verständnis vom fernen Osten und dem eigenen Platz in der Welt sichtbar.

⁹⁸⁴ Frühere Missionen waren entweder nicht so weit vorgedrungen oder hatten keine Informationen aus dem Kernland und nicht in dieser Ausführlichkeit erlangen können.

IV. Anhang

1. Tabelle

Tabellarischer Vergleich der Expansion in der Darstellung von Carpini und C de Bridia (Kursiv wurden die Namen geschrieben, die sich nicht automatisch mit Namen im Paralleltext identifizieren lassen). Die Aufzählung bei Carpini folgt der in Kapitel 5 seines Berichtes. (S= Sieg; N= Niederlage)

Carpini	C de Bridia
Aufstieg Chingis Khans	Aufstieg Chingis Khans
(Yekamongal)	Moal (S)
Sumongal/ Tartari (S)	Zumoal (S)
Merkit (S)	Merkit (S)
Mecrit (S)	Mecrit (S)
	(Uiguren) Vihur (S)
Naiman und Karakytai (Tal) (S)	
Kytai (N)	<i>Esurscakita</i> , Land der Kitai (N)
	Nayman und Karakitai (Tal) (S)
Huyri/ Uiguren (S)	
	Voyrat (S)
Terra Sarruyur (S)	Sarihuiur (S)
Karanitae (S)	Karanitae (S)
Terra Voyrat (S)	
	<i>Cosmir</i> (S)
<i>Terra Canana</i> (S)	
Kytai (Belagerung, Kannibalismus, Silber, Tunnel, Teil im Meer nicht erobert) (S)	Kytai (Belagerung, Kannibalismus, Silber, Tunnel, Teil an der Küste nicht erobert) (S)
	Armeedreiteilung: Tossuc gegen Cumanen, anderer Sohn gegen Maior Indya!, Chingis Khan zu kaspischen Bergen durch Solangia (Doppelung und Spiegelung)
	<i>Magnetberg</i> (=kaspische Berge) (1. Armee, Chingis Khan)
	Sonnenvolk/ Narayrgen (1. Armee, Chingis

	Khan) (N)
Comani (Tossu/ Joci) (1. Armee) (S)	
Minor India; Äthiopier (nicht benannter Sohn, 2. Armee) (S)	Minor India/ Äthiopien (2. Armee) (S)
India Maior/ Großindien (Priester Johannes) (2. Armee) (N)	Maior India (2. Armee) (Priester Johannes) (N)
Hundevolk/ species canina (2. Armee) (N)	Hundeland/ Nochoy Kadzar (2. Armee) (N)
Burithabet (2. Armee) (S)	Burithebet (2. Armee) (S)
	<i>Terkemen</i> (3. Armee, Tossuc/ Joci) (S)
	<i>Bisermeni</i> (3. Armee, Tossuc/ Joci) (S)
	<i>Kangitae</i> (3. Armee, Tossuc/ Joci) (S)
	Cuspcas/ Comania (3. Armee, Tossuc/ Joci) (S) und
	<i>Ruthenier</i> (3. Armee, Tossuc/ Joci, Calc und Coniuzzu) (S)
	<i>Bastarchi/ Maior Hungaria</i> (3. Armee, Tossuc/ Joci) (S)
	Paroscitae, Zamogedi, Ucorcolon/ Nochoyterim, Unipedes (3. Armee, Tossuc/ Joci) (k.A.)
<i>Kergis</i> (Chingis Khan, Kaspische Berge)	
Sonnenvolk (Chingis Khan) (N)	
Aussenden dreier Armeen unter Ögödei	Aussenden dreier Armeen unter Ögödei
Altisoldan (1. Armee, Bati) (S)	Altisoldan (1. Armee, Bati) (S)
Bisermeni (1. Armee, Bati) (S)	Bisermeni (1. Armee, Bati) (S)
<i>Barchin</i> (1. Armee, Bati) (S)	<i>Barchin</i> (1. Armee, Bati) (S)
Ianikint (1. Armee, Bati) (S)	Iankint (1. Armee, Bati) (S)
Ornas (1. Armee, Bati, Überschwemmung) (S)	Ornas (1. Armee, Bati, Überschwemmung) (S)
Turci (1. Armee, Bati) (S)	Terkomen (1. Armee, Bati) (S)
	<i>Kangitae</i> (1. Armee, Bati) (S)
	<i>Magna Comania</i> (1. Armee, Bati) (S)

Ruscia mit Kiovia (1. Armee, Bati) (S)	Rusia mit Kyovia (1. Armee, Bati) (S)
	<i>Gazari</i> (Kuyuk?) (S)
	<i>Alani</i> (Kuyuk?) (S)
	<i>Th´et</i> (Kuyuk?) (womöglich unklar)
	<i>Tataren</i> (Kuyuk?) (unklar)
(Komanien und Russland)	
Hungaria (1. Armee, Bati) (S)	
Polonia (1. Armee, Bati) (S)	
Morduani (1. Armee, Bati) (S)	
Byleri/ Bulgaria Magna (1. Armee, Bati) (S)	Bileri/ Bulgaria Magna (1. Armee, Bati) (S)
	Morduani (1. Armee, Bati) (S)
	Polonia (1. Armee, Bati) (S)
	Hungaria (1. Armee, Bati) (S)
	Zlesia (1. Armee, Bati) (S)
<i>Bascart/</i> Hungaria Magna (1. Armee, Bati) (S)	
Parossitae, Samogedi (ähnlich Hundevolk und Rinderfüßern)	
Rückkehr nach Comania (1. Armee, Bati)	Rückkehr nach Comania (1. Armee, Bati)
Kergis (Chirpodan) (S)	Kirgiz (2. Armee, Gyrpodan) (S)
<i>Ciclopedi</i> (Chirpodan) (S?)	
Armenia (Chirpodan) (S)	Armenia (2. Armee, Gyrpodan) (S)
Georgiana (Chirpodan) (S)	Georgiana (2. Armee, Gyrpodan) (S)
	<i>Nubia</i> (später wohl <i>Nusia</i>) (2. Armee, Gyrpodan) (S)
Sultan von Urum (Chirpodan) (S)	Turchia (2. Armee, Gyrpodan) (S)
Sultan von Damascus (Chirpodan) (S)	
Absicht weitere Länder dahinter anzugreifen	
Kalif von Baldac (offenbar ein anderes Heer) (S)	Baldac (2. Armee, Gyrpodan) (S)

	Sultane der Sarazenen (2. Armee, Gyrpodan) (S)
	Sultan von Damaskus (2. Armee, Gyrpodan) (S?)
	Orientales/ östliche Völker (3. Armee) (S?)
	<p><i>Zusammenfassung der eroberten Länder und Völker:</i></p> <p><i>Kytai, Solangi, Etyopia, Voyrath, Keranite, Buritebet, Vihur, Kyrgiz, Saruihur, Merkit, Mecrit, Nayman, Karakitai, Turkia, Nubia, Baldac, Urumsoldan, Bisermini, Cangite, Armenia, Georgiana, Alani/ Azzi, Circasi, Gazari, Comani/ Kusscar, Mordui, Bascart/ Magna Ungaria, Billeri, Corola, Cassidi, Parossiti, Canina, Zamogedi, Nestoriani, Nusia, Soldani Persarum</i></p>

2. Bibliographie:

Primärtexte:

Gießauf, J. (Hrsg.): Die Mongolengeschichte des Johannes von Piano Carpine, Graz 1995.

Göckenjan, H. u.a. (Hrsg.): Brief eines ungarischen Bischofs; in: Ders.: Der Mongolensturm. Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235-1250, Graz/ Wien/ Köln 1985, S. 272- 281.

Originaltext in: Lateinischer Originaltext in den Addimenta der Chronica Maiora des Matthaeus Parisiensis: Chronica Maiora RS (Rolls series, Rerum Britannicarum Medii Aevi scriptores) 57, Bd. I-VII London 1872- 1883. Und außerdem in: Annales monasterii de Waverleia, Annales monastici 2 RS 36/ 2, London 1862.

Göckenjan, H. u.a. (Hrsg.): Brief König Belas IV. an Papst Innozenz IV. vom 11. November (1250); in: Ders.: Der Mongolensturm. Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235-1250, Graz/ Wien/ Köln 1985, S. 297- 314;

Originaltext in: Arm. II c. VII. no. 18.

Göckenjan, H. u.a. (Hrsg.): Frater Julianus; in: Ders.: Der Mongolensturm. Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235-1250, Graz/ Wien/ Köln 1985, S. 93- 125.

Originaltext in: Dörrie, H. (Hrsg.): Drei Texte zur Geschichte der der Ungarn und Mongolen: Die Missionsreisen des Fr. Julian OP ins Uralgebiet (1234/35) und nach Rußland (1237) und der Bericht des Erzbischofs Peter über die Tartaren, Göttingen 1956, S. 165- 182.

Göckenjan, H. u.a. (Hrsg.): Frater Riccardus; in: Ders.: Der Mongolensturm. Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235-1250, Graz/ Wien/ Köln 1985, S. 67- 91.

Originaltext in: Dörrie, H. (Hrsg.): Drei Texte zur Geschichte der der Ungarn und Mongolen: Die Missionsreisen des Fr. Julian OP ins Uralgebiet (1234/35) und nach Rußland (1237) und der Bericht des Erzbischofs Peter über die Tartaren, Göttingen 1956, S. 151- 161.

Göckenjan, H. u.a. (Hrsg.): Rogerius von Torre Maggiore: „Klagelied“; in: Ders.: Der Mongolensturm. Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235-1250, Graz/ Wien/ Köln 1985, S. 127- 223.

Originaltext in: Szentpetery (Hrsg.): Laszlo Juhasz: SRH (Scriptores rerum

Hungaricarum) II, Budapest 1937/ 1938, S. 543- 588.

Göckenjan, H. u.a. (Hrsg.): Schreiben der Ungarn an den Papst vom 2. Februar 1242; in: Ders.: Der Mongolensturm. Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235- 1250, Graz/ Wien/ Köln 1985, S. 290- 296.

Originaltext in: Schneider, F. (Hrsg.): Ein Schreiben der Ungarn an die Kurie aus der letzten Zeit des Tartareneinfalls [2. Februar 1242]; in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung XXXVI (1915/ 16), S. 668- 670.

Göckenjan, H. u.a. (Hrsg.): Thomas von Spalato. Geschichte der Bischöfe von Salona und Spalato vom hl. Domnius bis auf Rogerius († 1266), in: Ders.: Der Mongolensturm. Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235- 1250, Graz/ Wien/ Köln 1985, S. 225- 270.

Originaltext: „Thomas archidiaconus Spalatensis: Historia Salonitanorum pontificum atque Spalatensium a. S. Domino usque ad Rogerium (1266)“ befindet sich in: Racki (Hrsg.): Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium. Vol. XXVI. Scriptores, Vol. III.), Zagreb 1894.

Grandauer, G. u.a. (Übers.): Auszüge aus der größeren Chronik des Matthäus von Paris, Leipzig 1941.

Leicht, H. D. (Hrsg.): Wilhelm von Rubruk, Reisen zum Großkhan der Mongolen. Von Konstantinopel nach Karakorum 1253- 1255, Stuttgart 1984.

Lupprian, K. E. (Hrsg.): Die Beziehungen der Päpste zu islamischen und mongolischen Herrschern im 13. Jahrhundert anhand ihres Briefwechsels, Rom 1981.

Makkabäer: <http://www.bibleserver.com/#/text/EU/1.Makkabäer1> (Stand 17.5.2010)

Olbricht, P. (Hrsg.): Meng-ta Pei-lu und Hei-ta Shih-lüeh, Chinesische Gesandtenberichte über die frühen Mongolen, 1221 und 1237, Wiesbaden 1980.

Önnerfors, A. (Hrsg.): Hystoria Tartarorum C. de Bridia Monachi, Berlin 1967.

Reeve, M. (Hrsg.): Vegetius: Epitoma rei militaris, Oxford 2004.

Reichert, F. (Hrsg.): Odorich von Pordenone: Die Reise des Seligen Odorich von Pordenone nach Indien und China (1314/18-1330), Heidelberg 1987.

Ronay, G.: The Tartar Khan's Englishman (Brief aus Ivo von Narbonne und Matthew Paris), London 1978, S. 228- 234.

Schmieder, F. (Hrsg.): Johannes von Plano Carpini: Kunde von den Mongolen, 1245-1247, Sigmaringen 1997.

Das lateinische Original kann unter anderem eingesehen werden in: Menesto, E. (Hrsg.): Storia die Mongoli, Spoleto 1989.

- Tacitus, C.: Germania; in: <http://www.thelatinlibrary.com/tacitus/tac.ger.shtml#45> (Stand 17.5.2010)
- Taube, M.: Die Geheime Geschichte der Mongolen, München 2005.
- Wyngaert, A. v. d. (Hrsg.): Relatio Fr. Benedicti Poloni; in: Ders.: Sinica Franciscana I, Quaracchi- Florenz 1929, S. 135- 143.
- Yule, H. (Hrsg.): The book of the Great Caan, set forth by the archbishop of Soltania, circa 1330 (Cori), in: Ders.: Cathay and the way thither III, Nendeln 1967, S. 89-103.
- Zenkovsky, S. (Hrsg.): Aus dem alten Russland. Epen, Chroniken und Geschichte (Novgoroder Chronik und Lied von Dmitrij Iwanowitsch), München, 1968.

Sekundärliteratur:

- Altunian, G.: Die Mongolen und ihre Eroberungen in kaukasischen und kleinasiatischen Ländern im XIII. Jahrhundert, Vaduz 1965.
- Bezzola, G. A.: Die Mongolen in abendländischer Sicht 1220- 1270. Ein Beitrag zur Frage der Völkerbegegnung, Bern/ München 1974.
- Borgolte, M. u.a. (Hrsg.): Mittelalter im Labor, Berlin 2008.
- Chevedden, P.: Fortifications and the development of defensive planning during the crusader period; in: Kagay, D. (Hrsg.): The circle of war in the middle ages, Woodbridge 1999, S. 33- 43.
- Contamine, P.: War in the Middle Ages, Oxford 1980/ 2002 (digital).
- De Rachewiltz, I.: Papal Envoys to the Great Khans, London 1971.
- De Rachewiltz, I.: Some remarks on the ideological foundations of Chingis-Khan's empire; in: Papers on far eastern history, 1973, 7, S. 21-36.
- De Vries, K.: Medieval Military Technology, Peterborough, 1992/ 2003.
- Edbury, P.: Warfare in the Latin east; in: Keen, M. (Hrsg.): Medieval Warfare, New York 1999, S. 89- 112.
- Fluck, W.: Die ‚Amerikanisierung‘ der Geschichte im New Historicism; in: Baßler, M. (Hrsg.): New Historicism, Tübingen 2001, S. 229- 250.
- Fried, J.: Über den Universalismus der Freiheit im Mittelalter; in: Ders.: Zu Gast im Mittelalter, München 2007, S. 143- 173.
- Gießauf, J.: Barbaren – Monster – Gottesgeißeln, Graz 2006.
- Göckenjan, H.: Bogen, Pfeil und Köcher in der Herrschafts- und Rechtssymbolik der eurasischen Steppenvölker; in: Knüppel, M. u.a. (Hrsg.): Ungarn, Türken und Mongolen – Kleine Schriften von Hansgerd Göckenjan, Wiesbaden 2007, S. 565- 582.
- Göckenjan, H.: Der Westfeldzug (1236- 1242) aus mongolischer Sicht; in: Schmilewski, U. (Hrsg.): Wahlstatt 1241, Beiträge zur Mongolenschlacht bei Liegnitz und zu ihren Nachwirkungen, Würzburg 1991, S. 35-75
- Göckenjan, H.: Eid und Vertrag bei den altaischen Völkern; in: Knüppel, M. u.a. (Hrsg.): Ungarn, Türken und Mongolen – Kleine Schriften von Hansgerd Göckenjan, Wiesbaden 2007, S. 395- 415.
- Göckenjan, H.: Kundschafter und Späher. Ein Beitrag zur Strategie und Taktik reiternomadischer Kriegsführung; in: Knüppel, M. u.a. (Hrsg.): Ungarn, Türken und Mongolen – Kleine Schriften von Hansgerd Göckenjan,

- Wiesbaden 2007, S.417- 433.
- Göckenjan, H.: Zur Stammesstruktur und Heeresorganisation altaischer Völker. Das Dezimalsystem; in: Knüppel, M. u.a. (Hrsg.): Ungarn, Türken und Mongolen – Kleine Schriften von Hansgerd Göckenjan, Wiesbaden 2007, S. 47- 82.
- Greenblatt, S.: Kultur; in: Baßler, M. (Hrsg.): New Historicism, Tübingen 2001, S. 48- 59.
- Greenblatt, S.: Selbstbildung in der Renaissance. Von More bis Shakespeare (Einleitung); in: Baßler, M. (Hrsg.): New Historicism, Tübingen 2001, S. 35- 47.
- Grousset, R.: Die Steppenvölker. Attila - Dschingis Khan - Tamerlan, München 1970.
- Habel, E. u.a.: Mittellateinisches Glossar, Paderborn 1989.
- Hartwell, R.: "Markets, Technology, and the Structure of Enterprise in the Development of the Eleventh-Century Chinese Iron and Steel Industry"; in: The Journal of Economic History, 1966, S. 29- 58.
- Hildinger, E.: Warriors of the Steppe, A military history of central Asia, 500 B.C. to 1700 A.D., New York 1997.
- Hogh, A.: Der Mongolensturm; in: Ziegler, G. (Hrsg.): Die Mongolen: Im Reich des Dschingis Khan, Stuttgart 2005, S. 59- 69.
- Housely, N.: European Warfare c. 1200- 1320; in Keen, M. (Hrsg.): Medieval Warfare, New York 1999, S. 113- 135.
- Jackson, P.: The Mongols and the West, Harlow 2005.
- Jasinski, T.: Zur Frage der Teilnahme des Deutschen Ordens an der Schlacht von Wahlstatt; in: Schmilewski, U. (Hrsg.): Wahlstatt 1241, Beiträge zur Mongolenschlacht bei Liegnitz und zu ihren Nachwirkungen, Würzburg 1991, S.117- 127.
- Kämpfe, H.R.: Cinggis Khan, in: Weiers, M. (Hrsg.): Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur, Darmstadt 1986, S. 183- 191.
- Kaes, A.: New Historicism: Literaturgeschichte im Zeichen der Postmoderne?; in: Baßler, M. (Hrsg.): New Historicism, Tübingen 2001, S. 251- 267.
- Kalning, P.: Kriegelehren in deutschsprachigen Texten um 1400, Münster 2006.
- Klopprogge, A.: Ursprung und Ausprägung des abendländischen Mongolenbildes im 13. Jahrhundert, Wiesbaden 1993.
- Knefelkamp, U.: Die Suche nach dem Reich des Priesterkönigs Johannes, Gelsenkirchen 1986.
- Köhalmi, K.: A steppek nomadja lohaton, fegyverben, Budapest 1972.
- Lepage, J.- D.: Medieval Armies and Weapons in western Europe, Jefferson 2005.
- Liu, A.: Die Macht des Formalismus: Der New Historicism; in: Baßler, M. (Hrsg.): New

- Historicism, Tübingen 2001, S. 94- 163.
- Maenchen-Helfen, O. J.: Die Welt der Hunnen, Wien 1978.
- Martin, H.D.: The Mongol army; in: Journal of the royal Asiatic society, 1943, S. 46- 85.
- Montrose, L.: Die Renaissance behaupten. Poetik und Politik der Kultur; in: Baßler, M. (Hrsg.): New Historicism, Tübingen 2001, S. 60- 93.
- Morgan, D.: The Mongols, Malden 2007.
- Morillo, S.: The Age of Cavalry revisited; in: Kagay D. (Hrsg.): The circle of war in the Middle Ages, Woodbridge 1999, S. 45- 57.
- Münkler, M.: Erfahrung des Fremden: die Beschreibung Ostasiens in den Augenzeugenberichten des 13. und 14. Jahrhunderts, Berlin 2000.
- Nicholson, H.: Medieval Warfare, New York 2004.
- Nickel, H.: The mutual influence of Europe and Asia in the field of Arms and Armour; in: Nicolle, D. (Hrsg.): A companion to medieval arms and armour, Woodbridge 2002, S. 107- 125.
- Nicolle, D.: The Mongol Warlords, Dorset 1990.
- Nossov, K.: Ancient and Medieval siege weapons, Guilford 2005.
- Painter, G. u.a.: The Vinland map and the Tartar Relation, New Haven 1995.
- Payne-Gallwey, R.: The book of the crossbow, Dover 1903/ 1995.
- Pohl, W.: Die Awaren, München 2002.
- Prietzl, M.: Blicke auf das Schlachtfeld; in: Das Mittelalter 13 (2008) 1, S. 24- 41.
- Prietzl, M.: Kriegführung im Mittelalter, Paderborn 2006.
- Prietzl, M.: Mittelalterliche Kulturgeschichte Mittelalterliche Kriegsgeschichte als Kulturgeschichte (Heisenberg-Projekt), S. 156- 161; in: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2009/2837/pdf/bulletin_6_2002_2_pro04.pdf; (Stand 7.3.2010)
- Rogers, G.: An examination of historians' explanations for the Mongol Withdrawal from East Central Europe; in: East European Quarterly 30 (1996) S. 3- 26.
- Rossabi, M.: Khubilai Khan: His Life and Times, Berkeley 1988.
- Ryan, J.: Conversion or the Crown of Martyrdom: Conflicting goals for fourteenth century missionaries in central Asia; in: Gyug, R. (Hrsg.): Medieval cultures in contact, Fordham 2003, S. 19- 38.
- Saunders, J.: The History of the Mongol conquests, Philadelphia 2001.
- Schmieder, F.: Der mongolische Augenblick in der Weltgeschichte, oder: Als Europa aus der Wiege wuchs; in: Das Mittelalter 10 (2005), 2, S. 63- 73.
- Schmieder, F.: Europa und die Fremden. Die Mongolen im Urteil des Abendlandes vom 13.

bis in das 15. Jahrhundert, Sigmaringen 1994.

Schmieder, F.: Menschenfresser und andere Stereotype gewalttätiger Fremder – Normannen, Ungarn und Mongolen (9.- 13. Jahrhundert); in: Braun, M. u.a. (Hrsg.): Gewalt im Mittelalter, Realitäten – Imaginationen, München 2005, S. 159- 179.

Schmieder, F.: Nota sectam maometicam atterendam a Tartaris et Christianis, The Mongols as non-believing apocalyptic friends around the year 1260; in: Journal of millennial studies (1998) 1, 1, S. 1-11.
<http://www.mille.org/publications/summer98/fschmieder.pdf> (Stand 27.5.2010)

Schmilewski, U.: Schlesien im 13. Jahrhundert vor und nach der Schlacht von Wahlstatt. Territoriale Entwicklung und Landesausbau; in: Ders. (Hrsg.): Wahlstatt 1241, Beiträge zur Mongolenschlacht bei Liegnitz und zu ihren Nachwirkungen, Würzburg 1991, S. 9- 34.

Sinor, D.: Horse and Pasture in Inner Asian history; in: Ders.: Inner Asia and its contacts with Medieval Europe, London 1977, S. 171- 183.

Sinor, D.: Mongol and Turkic words in the Latin version of John of Plano Carpini´s Journey to the Mongols (1245-1247); in: Ders.: Inner Asia and its contacts with Medieval Europe, London 1977, S. 538- 551.

Sinor, D.: On Mongol Strategy; in: Ders.: Inner Asia and its contacts with Medieval Europe, London 1977, S. 238- 249.

Sinor, D.: On water transport in central Eurasia, in: Ural Altaische Jahrbücher 33 (1961), S. 156- 179.

Sinor, D.: The Mongols and Western Europe, in: Ders.: Inner Asia and its contacts with medieval Europe, London 1977, S. 513- 544.

Sinor, D.: The Inner Asian Warriors; in: Journal of the American Oriental Society 101 (1981), 2, S. 133- 144.

Spuler, B.: Die Goldene Horde. Die Mongolen in Rußland 1223- 1502, Leipzig 1943.

Steinicke, M.: Apokalyptische Heerscharen und Gottesknechte. Wundervölker des Ostens in abendländischer Tradition vom Untergang der Antike bis zur Entdeckung Amerikas, Berlin 2005.

http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000001863
(Stand 27.5.2010)

Terada, T.: Der Mongolen-Sturm in Ost und West; in:
<http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/18958/1/33-69-87.pdf>
(Stand 27.5.2010)

Turnbull, S.: The Mongols, Oxford 2004.

Von Donat, R.: Militrische Aspekte der Schlacht von Wahlstatt. Schlesisches und mongolisches Heer im Vergleich; in: Schmilewski, U. (Hrsg.): Wahlstatt 1241, Beitrge zur Mongolenschlacht bei Liegnitz und zu ihren Nachwirkungen, Wrzburg 1991, S. 87- 108.

Weiers, M.: Geschichte der Mongolen, in: Eggebrecht, A. (Hrsg.): Die Mongolen und ihr Weltreich, Mainz am Rhein 1989, S. 74- 81.

Weiers, M: Geschichte der Mongolen, Stuttgart 2004.

Williams: The metallurgy of Medieval Arms and Armour; in: Nicolle, D. (Hrsg.): A companion to medieval arms and armour, Woodbridge 2002, S. 45- 54.

Erklärung:

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Dissertation:

Die militärische Macht der Mongolen in den Berichten der Carpinimission

-Die Unterschiede in der Darstellung bei Carpini und C de Bridia-

selbständig und ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt und andere als die in der Dissertation angegebenen Hilfsmittel nicht benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Schriften entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht. Die vorliegende Dissertation hat zuvor keiner anderen Stelle zur Prüfung vorgelegen. Es ist mir bekannt, dass wegen einer falschen Versicherung bereits erfolgte Promotionsleistungen für ungültig erklärt werden und eine bereits verliehene Doktorwürde entzogen wird.

Beijing, den _____

Gregor Werner